

جمهوری اسلامی ایران
وزارت فرهنگ و آموزش عالی

اطلاعات خزر

(فصلنامه)

دوره ۱

شماره ۱

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

زمستان ۱۳۷۲

اطلاعات خزر

(فصلنامه)

دوره ۱

شماره ۱

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

زمستان ۱۳۷۲

فهرست مندرجات

	مقدمه
۱	متن
۹۹	فهرستها
۱۰۱	نمایه موضوعی
۱۳۹	فهرست نامها وسازمانها
۱۵۳	فهرست شهرستانها
۱۵۵	فهرست سازمانها

- ◆ اطلاعات خزر (فصلنامه) دوره ۱ - شماره ۱
- ◆ مدیر مسؤول: حسین غریبی
- ◆ ویراستار: مهرخ ملکیان
- ◆ نمایه سازان: علی آقابخشی، سیمین دخت بردبار، ترجس جواندل، محمد جواهرکلام، صدیقه قاضی نائینی، مهوش معترف، مسعود وهابی مقدم
- ◆ خدمات کامپیوتری و تنظیم فهرست: مهندس هیربد خطیر
- ◆ حروفچینی و صفحه آرایی: محمد اسماعیل اسلامی
- ◆ تاریخ انتشار: زمستان ۱۳۷۲
- ◆ ناشر مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
- ◆ نشانی: تهران، خیابان انقلاب، چهارراه فلسطین شماره ۱۱۸۸، ساختمان شهید اسلامیه
- ◆ تیراژ: ۱۰۰۰
- ◆ بها: ۵۰۰۰ ریال
- ◆ چاپ و صحافی: چاپخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

بسمه تعالی

مقدمه

در حال حاضر آنچه از دانش بشری بجامانده است. بصورت اطلاعات تبلور و شکل گرفته است. اطلاعات از بدو آفرینش انسان چون رشته‌های زنجیر طویلی بهم پیوسته است. گویی که هرانسان اندیشمند نتایج اندیشه خود را بصورت حلقه‌ای به این زنجیر افزوده است. بمرور زمان بعضی از این حلقه‌ها کمرنگ یا محو شده‌اند که این ناشی از تکامل دانش بشری است. از این حلقه‌های کمرنگ بصورت علوم یا نظریه‌ای که فقط جنبه تاریخی دارند یاد می‌شود بعکس حلقه‌های اصلی این اندیشه‌ها با گذشت زمان پررنگ‌تر و محکم‌تر بهم پیوسته و زنجیرهای دانش بشر را تشکیل داده‌اند که از نسلی به نسل بعد به میراث می‌رسد. در عصری که برای هر اقدام منطقی، اصولی و صحیح نیازمند اطلاعات درست و کافی هستیم، گام اول در هر پژوهش کوچک یا بزرگ گردآوری اطلاعات مربوط به آن است. تمام تحقیقات و پژوهشهای بنیادی یا کاربردی در درون این حلقه‌های اطلاعاتی که زنجیروار بهم متصل هستند نهفته است بطوریکه همبستگی تحقیقات و اطلاعات عمیقاً احساس می‌شود. یکی از زنجیره‌های اطلاعاتی که در حال تکوین و شکل‌گیری می‌باشد، طرح بانک اطلاعات و مدارک دریای خزر است. «بانک اطلاعات و مدارک دریای خزر» طرح مشترک دانشگاه گیلان و مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران است که از طریق معاونت پژوهشی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی انجام کارها به مرکز اطلاعات محول شده است. در این طرح اسناد و مدارک داخل کشور مربوط به دریای خزر و کرانه جنوبی آن تا خط الرأس البرز (شامل استان‌های گیلان و مازندران) و کلیه مدارکی که به زبانهای خارجی در منطقه منتشر شده‌اند، مد نظر می‌باشند. برای این کار ابتدا تمام مدارک در کلیه موضوعات (بجز شعر و ادب بدلیل اینکه قبلاً توسط دانشکده ادبیات، دانشگاه گیلان گردآوری شده است) شناسائی و تکثیر می‌گردند و در اختیار متخصصان اطلاع‌رسانی قرار می‌گیرند تا با روش نمایه سازی به ذخیره و بازیابی اطلاعات آنها اقدام شود. جهت ایجاد امکان کاوش اطلاعاتی برای پژوهشگران و استفاده بهینه از اسناد و مدارک جمع‌آوری شده، اطلاعات مزبور از طریق یک برنامه کامپیوتری مناسب که به همین منظور فراهم شده است، به‌ماشین منتقل می‌گردند. محل استقرار مدارک ۱- ۲۰۰۰ مربوط به این طرح در حوزه معاونت پژوهشی

دانشگاه گیلان و مدارک ۲۰۰۱-۴۰۰۰ فعلاً در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران نگاهداری می‌شود.

در اسفند ۱۳۶۹ معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان با پی‌گیری‌های فراوان ایجاد بانک اطلاعات و مدارک دریای خزر را به عنوان هسته اولیه مرکز تحقیقات حوزه آبی دریای خزر به مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی پیشنهاد کرد تا به صورت طرح مشترک بین دو سازمان با هدف گردآوری، تکثیر، ذخیره، بازیابی و اشاعه اطلاعات مربوط به دریای خزر و کرانه‌های آن انجام پذیرد. این طرح در تاریخ ۷/۶/۷۰ مورد تصویب قرار گرفت و در حال حاضر به صورت یک طرح ۵ ساله تعریف شده است که نتایج آن هر سال بطور مجزا در اختیار پژوهشگران و دانشجویان قرار خواهد گرفت. پس از بازنگری و براساس تجارب بدست آمده تداوم طرح به صورت یک طرح مستمر خواهد بود. این بانک اطلاعاتی از دو قسمت تشکیل شده است:

۱- خزر داخلی: در این قسمت کلیه مدارک داخل کشور مدنظر است و تاکنون ۴۰۰۰ مدرک داخل کشور که اکثراً به زبانهای فارسی، انگلیسی، فرانسه، آلمانی و... می‌باشند گردآوری، آماده‌سازی و به‌ماشین داده شده است.

۲- خزر خارجی: در این قسمت ۸۰۰۰ اطلاع علمی به‌مراه چکیده انگلیسی آنها به ۱۶ زبان گردآوری شده است.

نتایج اولیه حاصل از انجام طرح در این زمان کوتاه را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
اولاً: بالا رفتن کمیت و کیفیت تحقیقات، کوتاه شدن زمان طرح‌های تحقیقاتی بعدی و جلوگیری از دوباره‌کاریهای غیر ضروری.

ثانیاً: بانظر اجمالی به عنوان‌های مدارکی که تاکنون در این طرح گردآوری و آماده‌سازی شده‌اند می‌توان به نتایج ارزشمندی دست یافت.

بائذکی تامل متوجه می‌شویم که تحقیقات در رشته‌های مختلف علمی انجام شده است و نتایج توسط محققان به رشته تحریر درآمده و منتشر شده است. برخی از این تحقیقات نیاز به پی‌گیری و نتیجه‌گیری‌های اجتماعی و اقتصادی دارند.

اکنون علاقمندان می‌توانند از نتایج این طرح به صورت دیسکت و کتاب استفاده نمایند. جلد اول شماره اول کتاب حاضر پنجم اطلاعات خزر است که حاوی یک متن اصلی از اطلاعات ۱ - ۱۰۰۰ مدارک بوده و فهرست‌های پایانی مؤلف و موضوعی، ناشر و شهرستان وسیله بازیابی این اطلاعات می‌باشند.

حسین غربی

رئیس مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۰۰۰۰۵ محمدی تبری، ژاله. اوضاع طبیعی و اجتماعی

مناطق روستایی مازندران. به راهنمایی ایرانپور جزئی. لیسانس (علوم اجتماعی)، دانشگاه ملی ایران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۵۰ - ۱۳۴۹. ۱۰۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۹۷۵).

دریای خزر / Caspian Sea / سواحل دریای خزر / استان مازندران / گرگان / تاریخ / اروستاها / اوضاع جغرافیایی / جغرافیای انسانی / اوضاع اجتماعی / کشاورزی / محصولات / گیاهان / آب و هوا / بارندگی / دانسته‌های آماری / Statistical data.

۰۰۰۰۶ سیگارودی نیا، مهوش. تعیین بیوتیپ‌های

شیگلای سونئی و رابطه مقاومت نسبت به دارو با بیوتیپ. به راهنمایی کناریک بدلیان. فوق‌لیسانس (پاتوبیولوژی)، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت، ۵۳ - ۱۳۵۲. ۵۹ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۳۹).

اسهال / شیگلای سونئی / *Shigella sonnei* / بیوتیپ‌ها / طبقه‌بندی / نمونه‌برداری / سواحل دریای خزر / فلات مرکزی ایران / مقاومت در برابر دارو / حساسیت در برابر دارو / آنتی‌بیوتیک‌ها / دانسته‌های آماری / Statistical data.

۰۰۰۰۷ تهرانی‌والا، محسن. آلودگی باکرم‌های قلاب‌دار.

به راهنمایی هوشنگ ساغری. دکترا، دانشگاه ملی ایران، دانشکده پزشکی. ۷۱ صفحه، تصویر، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۶۵۸).

کرم‌های قلاب‌دار / آنکیلوستوم دوئو دونالیس / نکاتور آمریکانوس / داروها / آلکوپار *Bephenium hydroxy naphthoate* / تتراکلراتیلن / *Tetrachlorethylen* / بیماری واکز / *Vacuez* / دانسته‌های آماری / Statistical data.

۰۰۰۰۸ فروزانفر، غلامحسین. بررسی و مطالعه وضع

گوسفندداری در منطقه غربی مازندران. به راهنمایی منوچهر سعادت نوری. دکترا، دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، ۵۵ - ۱۳۵۴. ۷۲ صفحه، تصویر، جدول، نقشه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۶۷۰).

گله‌داری / بهداشت دام / گوسفند / استان مازندران.

۰۰۰۰۹ صدرخانلو، رجیلی. آلات و روش‌های صید

ماهی در دریای مازندران. به راهنمایی مجید کهنه‌شهری. دکترا،

۰۰۰۰۱ صدی میاندوآب، پرویز. پرورش گوسفند در

دشت گرگان (ترکمن صحرا). به راهنمایی محمد تابش. دکترا، دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، ۴۵ - ۱۳۴۴. ۶۱ صفحه، تصویر، جدول، نقشه، واژه‌نامه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۶۴۳).

دشت گرگان / اوضاع جغرافیایی / رودخانه ترک / رودخانه گرگان / رودخانه قره‌سو / آب و هوا / بارندگی / طایفه‌ها / دامداری / پرورش گوسفند / بیماری‌های دام / گیاهان / محصولات دامی / گوسفند / دانسته‌های آماری / Statistical data.

۰۰۰۰۲ تحصیلی، علی. اندازه‌گیری غلظت رادیوم -

۲۲۶ در بعضی از محصولات کشاورزی استان مازندران. به راهنمایی احمد مثقالی. فوق‌لیسانس (تغذیه)، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت، ۵۰ - ۱۳۴۹. ۴۲ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۳۵۷).

استان مازندران / محصولات کشاورزی / رادیوم $^{226}\text{Radium}$ / غلظت / رادیوآکتیویته / گیاهان / استخوان انسان / اندازه‌گیری / دانسته‌های آماری / Statistical data / مواد غذایی.

۰۰۰۰۳ سراج، حسین. تکثیر مصنوعی ماهی سفید.

به راهنمایی حسینعلی نشاط. دکترا، دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، ۴۶ - ۱۳۴۵. ۶۳ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۶۵۹).

ماهی سفید / *Rutilus frisii kutum (kutum)* / تکثیر مصنوعی ماهی / تکثیر آزمایشگاهی ماهی / تکثیر رودخانه‌ای ماهی / دریای خزر / Caspian Sea / ماهی‌ها / *Fishes* / بیماری‌های ویروسی / بیماری‌های میکروبی / بیماری‌های انگلی / بیماری‌های قارچی / تومورها / اوضاع جغرافیایی.

۰۰۰۰۴ قدیمی، کیان‌دخت. پرورش و تکثیر مصنوعی

ماهی کپور (کارپ). به راهنمایی مجید کهنه‌شهری. دکترا، دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، ۴۹ - ۱۳۴۸. ۸۵ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۶۶۱).

تکثیر مصنوعی ماهی / تاریخ / ایران / کپور / *cyprinus carpio* / کپورماهیان / *Cyprinids* / آب / کودهای شیمیایی / کارپ / پرورش ماهی / اصلاح نژاد حیوان / تغذیه (حیوان) / ماهی / حوضچه‌های پرورش ماهی / استخرهای پرورش ماهی / دانسته‌های آماری / Statistical data.

فاضلاب شهری Domestic sewage / کودهای شیمیایی / آفت کش ها
Pesticides / خاک Soil / بارندگی Rainfall / دانسته های آماری
Statistical data / واحدهای تولیدی Productive units / فلزات
سنگین Heavy metals / مواد آلی Organic materials.

۰۰۰۱۵ وزارت جهاد سازندگی، کمیته امور آب. **مطالعات
گام اول طرح جامع احیاء تالاب انزلی، ج ۷، اکولوژی و
لیمنولوژی.** اجرای مهندسین مشاور یکم. تهران، ۱۳۶۷. ۳۱۹
صفحه، جدول، نمودار، نقشه. سازمان برنامه و بودجه، معاونت آب
وزارت جهاد سازندگی، مهندسین مشاور یکم.

مرداب انزلی Anzali Lagoon / دریای خزر Caspian Sea /
بوم شناسی / ریست شناسی آب های شیرین / ماهی ها Fishes /
قورباغه ها / خرچنگ دراز / پلانکتون ها Planktons / دانسته های آماری
Statistical data / آب / خواص فیزیکی / خواص شیمیایی / گیاهان
/ جلبک ها / سواحل دریای خزر / کشاورزی / فیتوپلانکتون ها
Phytoplanktons / تاس ماهی ایران / کیلکا Alosa shaeerocephala /
استرلیاد Acipenser ruthenus / فیل ماهی Huso huso (Beluga) /
شیپ (ماهی) Acipenser nudiventris (sheep) / شگ ماهیان
Clupeidae / کپور ماهیان Cyprinids / کلمه (ماهی) / ماهی سفید
Rutilus frisii kutum (kutum) / سس ماهی Brabus
brachicephalus / سیم (ماهی) Abramis brama (Bream) / ماهی
آزاد Salmo trutta caspius (Caspian salmo) / آزاد ماهیان
Salmonides / کپور Cyprinus carpio / سیاه کولی Vimba vimba
peirsa / کاس کولی Chalcalburnus chalcoides / اردک ماهی Esox
lucius (Common Pike) / لای ماهی Tinca tinca / اسبله Silurus
glanis (Wels) / سوف هشرخان Perca fluviatilis / سوف سفید
Lucioperca lucioperca (Pike perch) / ماش (ماهی) Aspius aspius
/ ماهی سیاه Varicorhinus capoeta gracilis / کولی
Alburnus sp. / گاوماهی Neogobius sp. / کاراس (ماهی) Carassius
Mugil sp. (Mullet) / کفال carassius.

۰۰۰۱۶ حسین زاده، حسن؛ ضیائی، ضیا؛ گروهی، ناصر.
بررسی رودخانه شهنسوار. بندر پهلوی، انستیتو بررسی های علمی
و صنعتی ماهی ایران، ۱۳۴۸. ۴۳ صفحه، جدول، نمودار،
نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

رودخانه شهنسوار / ماهی ها Fishes / تغییرات سطح آب دریا Sea
level variation / آب / تخم ریزی ماهی / خواص فیزیکی / شیمی آب
Hydrochemistry / بندپایان / کلر / رودخانه دوهزار / رودخانه سه هزار /
ماهی آزاد Salmo trutta caspius (Caspian salmo) / ارگانیک های

دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، ۵۰ - ۱۳۴۹. ۱۳۷ صفحه،
تصویر، جدول، نقشه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
(۱۶۰۹).

دریای خزر Caspian Sea / دریای مازندران / صید ماهی Fishery
/ شیلات ایران (شرکت سهامی) / روش های صید ماهی / وسایل صید
ماهی / تورهای ماهیگیری / قلاب های ماهیگیری / تله های
ماهیگیری / وسایل حمل و نقل / تراول ها Trawls / دانسته های آماری
Statistical data.

۰۰۰۱۰ اعتماد، اسمعیل. **"مختصری درباره خفاش و
خفاش های ایران"**. محیط شناسی، شماره ۱، دیماه ۱۳۵۳، ص ۹۰ -
۹۶ - تصویر، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
خفاش / امواج ماورای صوت / هاری / گونه ها / ایران.

۰۰۰۱۱ دهیار، خلیل. **"مختصری درباره بیماری های
ویروسی مرکبات ایران"**. مروج، شماره ۳۳، اسفند ۱۳۵۴،
۲۴-۳۳، تصویر.
مرکبات Citrus / بیماری های ویروسی / ایران.

۰۰۰۱۲ **"آفت ساقه خوار برنج در مزارع بیشه کلا
ریشه کن شد"**. مروج، شماره ۳۰، تیر و مرداد ۱۳۵۲، صفحه ۱۷.
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
بیشه کلا / کرم ساقه خوار برنج.

۰۰۰۱۳ **"نگاهی به تاریخچه و تشکیلات شرکت سهامی
شیلات ایران"**. جهاد، دوره ۷، شماره ۱۰۳، آبان ۱۳۶۶، ص
۳۶-۳۷، تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
شیلات ایران (شرکت سهامی) / تاریخ / تشکیلات.

۰۰۰۱۴ اولاء، یانوش. **آلودگی ناشی از فضولات
خانگی (شهری)، کشاورزی، صنعتی و طبیعی، ساختار و
نقش تالاب انزلی در مقابل آنها.**

Domestic, agricultural, industrial and natural
pollution and the structure and functioning of
Anzali lagoon.

بندر انزلی، ۱۳۶۹. ۴۲+۳۶ صفحه، جدول، نمودار، نقشه. (به فارسی
و انگلیسی). پروژه مشترک شیلات - فائو. سازمان برنامه و بودجه.
مرداب انزلی Anzali Lagoon / رسوبات Sediments / اکوسیستم
Ecosystem / آلودگی آب / فاضلاب صنعتی Industrial sewage /

دوسود / دریای خزر Caspian Sea / یاد / رودخانه‌ها / دوره‌های اقلیمی / آبیاری / ماهیگیری / کارخانه‌ها / اقتصاد / تاثیر اقتصادی.

۰۰۰۲۲ سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران. **سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبانماه ۱۳۵۵ شهرستان آستارا، استان گیلان.** (مرکز آمار ایران، نشریه شماره ۱۱). ش، ۱۰۷، صفحه، جدول، نمودار، نقشه. (فارسی، انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۱۰۳).

دانشته‌های آماری Statistical data / جمعیت / توزیع جمعیت / استان گیلان / ۱۳۵۵ / آستارا.

۰۰۰۲۳ سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران. **سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبانماه ۱۳۵۵ شهرستان بابل، استان مازندران.** (مرکز آمار ایران، نشریه ش ۲۲). ش، ۱۸۹، ۹، صفحه، جدول، نمودار، نقشه. (فارسی، انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۱۰۶).

بابل / ۱۳۵۵ / دانشته‌های آماری Statistical data / جمعیت شناسی / جمعیت فعال / جمعیت شهری / اشتغال / خانواده / مشاغل آزاد / واحدهای مسکونی / مهاجر Migrant / مهاجرت / بیکاری / زندگی خانوادگی / تحصیل / سوادآموزی.

۰۰۰۲۴ وزارت جهاد سازندگی، کمیته امور آب. **مطالعات گام اول طرح جامع احیاء تالاب انزلی، ج ۱۲، ارزش‌های اقتصادی - اجتماعی تالاب.** اجرای مهندسی مشاور یکم. تهران، ۱۳۶۷. ۱۸۰، صفحه، جدول، نمودار، نقشه، سایر ضوابط. سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد سازندگی، معاونت آب، مهندسی مشاور یکم.

حوزه مرداب انزلی / روستاها / بندرانزلی / ارزش اجتماعی / ارزش اقتصادی / جوامع شهری / جوامع روستایی / جمعیت / کشاورزی / دامپروری / تولید کشاورزی / تولیدات دامی / صید ماهی Fishery / پرندگان / شکار پرندگان / حمل و نقل دریایی / وسایل حمل و نقل دریایی / صنایع دستی / توریسم / واحدهای تولیدی Productive units / ماهی‌ها Fishes / وسایل صید ماهی / دانشته‌های آماری Statistical data.

۰۰۰۲۵ وزارت جهاد سازندگی، کمیته امور آب. **مطالعات گام اول طرح جامع احیاء تالاب انزلی، ج ۳، گزارش آبهای زیرزمینی حوزه آبریز تالاب انزلی [به انضمام یک پیوست] جداول خلاصه آمار کمی و کیفی آب‌های زیرزمینی حوزه**

کفزی / پرورش ماهی / آلودگی آب / خواص شیمیایی / فون بنتوس / کلسیم / آهن / بنتوس Benthos / محیط شناسی.

۰۰۰۱۷ حسین‌زاده، حسن. **بررسی فاضلاب کارخانه نساجی شاه‌ی.** بندر پهلوی، انستیتو بررسی‌های علمی و صنعتی ماهی ایران، ۱۳۴۸. ۴، صفحه، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

کارخانه نساجی قائمشهر / فاضلاب صنعتی Industrial Sewage / حرارت / آب / پلانکتون‌های گیاهی Phytoplanktons / اکسیژن / پ هاش PH / آلودگی آب / فتوسنتز / پلانکتون‌ها Planktons / آریان.

۰۰۰۱۸ حسین‌زاده، حسن. **نتیجه بررسی‌های فاضلاب کارخانه فیبر بابلسر.** بندر پهلوی، انستیتو بررسی‌های علمی و صنعتی ماهی ایران، ۱۳۴۸. ۶، صفحه، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

رودخانه بابل / کارخانه فیبر بابلسر / اکسیژن / آلودگی آب / پلانکتون‌های گیاهی Phytoplanktons / پ هاش PH / آریان / ترکیبات گوگرددار / سولفات‌ها / گوگرد / هیدروژن سولفور / دریای خزر Caspian Sea / ترکیبات روی.

۰۰۰۱۹ حسین‌زاده، حسن. **نتیجه بررسی‌های فاضلاب کارخانه فیبر ایران.** بندر پهلوی، انستیتو بررسی‌های علمی و صنعتی ماهی ایران، ۱۳۴۸. ۶، صفحه، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

کارخانه فیبر ایران / فاضلاب / پلانکتون‌های گیاهی Phytoplanktons / پ هاش PH / دریای خزر Caspian Sea / حرارت / آب / آلودگی آب / بنتوس Benthos / حسن‌رود (بندرانزلی) / اکسیژن.

۰۰۰۲۰ حسین‌زاده، حسن. **نظریه در مورد کارخانجات چرم‌سازی.** بندر پهلوی، انستیتو بررسی‌های علمی و صنعتی ایران، ۱۳۴۸. ۲، صفحه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

کارخانه‌های چرم‌سازی / فاضلاب صنعتی Industrial Sewage / آریان / آلودگی آب / دریای خزر Caspian Sea.

۰۰۰۲۱ گنجی، محمدحسن. **"تغییر سطح دریای خزر".** دانش، دوره ۳، شماره ۹، بهمن ۱۳۳۳، ص ۴۸۳-۴۹۰. نمودار، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

تغییرات سطح آب دریا Sea level variation / جغرافیا / آب و هوا / باران / تغییرات اقلیمی / ماهی‌ها Fishes / املاح / سولفات

- حوزه مرداب انزلی / اقلیم‌شناسی (Climatology) / اوضاع
جغرافیایی / هواشناسی / آب / هوا / باد / دما / رطوبت / تبخیر / بارندگی
/ دانسته‌های آماری Statistical data / مرداب انزلی Anzali Lagoon
- ۰۰۰۲۹** **نظرداد ، بهار. بررسی فیزیکی ، شیمیایی و میکروبی آب‌های بندر انزلی و حومه.** به راهنمایی محمد شریعت پناهی. دکترا ، دانشگاه تهران ، دانشکده داروسازی ، ۶۵-۱۳۶۴. ۲۹۵ صفحه ، جدول ، نمودار ، نقشه ، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۰۲۹۹).
- بندرانزلی / آب / خواص فیزیکی / خواص شیمیایی / اوضاع
جغرافیایی / منابع آب / دریای خزر Caspian Sea / آلودگی آب
/ فاضلاب / چاه‌های آب / آب‌های زیرزمینی / میکروب‌ها / آبرسانی
/ ترکیبات شیمیایی / آلودگی میکروبی / بهداشت آب.
- ۰۰۰۳۰** **وزارت جهاد سازندگی ، کمیته امور آب. مطالعات گام اول طرح جامع احیاء تالاب انزلی ، ج ۶ ، کشاورزی ، آبیاری ، زهکشی و خاکشناسی.** اجرای مهندسی مشاور یکم. تهران ، ۱۳۶۸. ۲۶۱ صفحه ، جدول ، نمودار ، نقشه ، کتابنامه ، سایر ضوابط. سازمان برنامه و بودجه ، وزارت جهاد سازندگی ، معاونت آب ، مهندسی مشاور یکم.
- حوزه مرداب انزلی / مرداب انزلی Anzali Lagoon / کشاورزی /
کودهای شیمیایی / سموم شیمیایی / دامداری / جنگلداری / مرتع‌داری
/ اراضی غرقابی / آبیاری / روش‌ها / رودخانه‌ها / سدها / زهکشی
/ خاکشناسی / دانسته‌های آماری Statistical data.
- ۰۰۰۳۱** **وزارت جهاد سازندگی ، کمیته امور آب. مطالعات گام اول طرح جامع احیاء تالاب انزلی ، ج ۸ ، پوشش گیاهی تالاب انزلی و حاشیه آن.** اجرای مهندسی مشاور یکم. تهران ، ۱۳۶۷. ۸۳ صفحه ، جدول ، نقشه ، کتابنامه ، سایر ضوابط. سازمان برنامه و بودجه ، وزارت جهاد سازندگی ، معاونت آب ، مهندسی مشاور یکم.
- حوزه مرداب انزلی / گیاهان / نی (گیاه) / Thypha / او واش‌ها
Potamogeton / رازم واش‌ها Ceratophyllum / لاله مردابی
Neulumbium caspicus / هیدریلا Hydrilla verticillaris / میروفیلوم
Myriophyllum spicatum / والیزنریا Vallizneria spiralis / گیاهان
کوچک شناور / کارا Chara / سه‌کنجه‌خیز Trapa anatan / عدسک
آبی / سپیرودلا Spirodela / ولوفیا Walfia / سالونینا ناتاس Salvinia
natas / ریزوفیت‌ها Rhizophytes / پلثوستوفیت‌ها Pleustophytes
/ رودخانه‌ها / جزیره‌ها / مرداب انزلی Anzali Lagoon / عدسک‌ها
- تالاب انزلی.** اجرای مهندسی مشاور یکم. تهران ، ۱۳۶۷. ۱۲۰ صفحه ، جدول ، نمودار ، نقشه ، سایر ضوابط. سازمان برنامه و بودجه ، وزارت جهاد سازندگی ، معاونت آب ، مهندسی مشاور یکم.
- حوزه مرداب انزلی / آب‌های زیرزمینی / دانسته‌های آماری
Statistical data / مرداب انزلی Anzali Lagoon / آبشناسی / چاه‌های
عمیق / چاه‌های کم‌عمق / چاه‌های آرتزین / زمین‌شناسی / حفاری
(چاه) / تجزیه شیمیایی / نقشه هدایت الکتریکی / ژئوفیزیک.
- ۰۰۰۲۶** **وزارت جهاد سازندگی ، کمیته امور آب. مطالعات گام اول طرح جامع احیاء تالاب انزلی ، ج ۱۱ ، جمعیت و سکونت.** اجرای مهندسی مشاور یکم. تهران ، ۱۳۶۷. ۱۴۳ صفحه ، جدول ، نمودار ، نقشه ، سایر ضوابط. سازمان برنامه و بودجه ، وزارت جهاد سازندگی ، معاونت آب ، مهندسی مشاور یکم.
- حوزه مرداب انزلی / روستاها / جمعیت‌شناسی / شهرنشینی /
روستانشینی / نیروی انسانی / باروری Productivity / مرگ و میر
/ مهاجرت / برون‌کوچی / درون‌کوچی / گروه‌های شغلی / امور
اقتصادی / امور اجتماعی / دانسته‌های آماری Statistical data.
- ۰۰۰۲۷** **وزارت جهاد سازندگی ، کمیته امور آب. مطالعات گام اول طرح جامع احیاء تالاب انزلی ، ج ۲ ، آب‌های سطحی [به انضمام یک پیوست].** اجرای مهندسی مشاور یکم. تهران ، ۱۳۶۷. ۱۴۲+۱۶۶ صفحه ، جدول ، نمودار ، نقشه ، سایر ضوابط. سازمان برنامه و بودجه ، وزارت جهاد سازندگی ، معاونت آب ، مهندسی مشاور یکم.
- حوزه مرداب انزلی / اوضاع جغرافیایی / آب‌های سطحی /
نقشه‌برداری / رودخانه‌ها / رودخانه چاف‌رود / رودخانه مرغک /
رودخانه خاکفایی / رودخانه چکور / رودخانه اسفند / رودخانه پلنگ‌ور
/ رودخانه ماسوله‌رود / رودخانه ترکستان / رودخانه گاز رودبار
/ رودخانه شاخرز / رودخانه پسیخان / رودخانه پیربازار / آبدهی
/ آبشناسی / مرداب انزلی Anzali Lagoon / منحنی‌ها / روش
گردالیوس / روش هورتون / روش میلر / روش مستطیل معادل
/ طغیان‌ها / روش‌های بررسی / رسوبات Sediments / رسوب‌زدایی /
دانسته‌های آماری Statistical data.
- ۰۰۰۲۸** **وزارت جهاد سازندگی ، کمیته امور آب. مطالعات گام اول طرح جامع احیاء تالاب انزلی ، ج ۱ ، هواشناسی.** اجرای مهندسی مشاور یکم. تهران ، ۱۳۶۷. ۲۰۲ صفحه ، جدول ، نمودار ، نقشه ، کتابنامه ، سایر ضوابط. سازمان برنامه و بودجه ، وزارت جهاد سازندگی ، معاونت آب ، مهندسی مشاور یکم.

.Lemna

سوم زمین‌شناسی / دوران چهارم زمین‌شناسی / جفروود / سنگ
آهک.

۰۰۰۳۲ وزارت جهاد سازندگی، کمیته امور آب. مطالعات گام

اول طرح جامع احیاء تالاب انزلی، ج ۱۰، آلودگی. اجرای مهندسی مشاور یکم. تهران، ۱۳۶۷. ۲۰۶ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه، سایر ضوابط سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد سازندگی، معاونت آب، مهندسی مشاور یکم.

حوزه مرداب انزلی / آلودگی آب / آلودگی صنعتی / آلودگی شیمیایی / فاضلاب شهری / کیفیت آب / آب / فاضلاب کشاورزی / مرداب انزلی / Anzali Lagoon / آب‌های زیرزمینی / واحدهای تولیدی / Productive units / فاضلاب / سموم شیمیایی / فلزات سنگین / Heavy metals.

۰۰۰۳۳ سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران. سرشماری

عمومی نفوس و مسکن آبانماه ۱۳۵۵ شهرستان نور، استان مازندران. (مرکز آمار ایران، نشریه شماره ۲۹). ش. ۹، ۱۰، ۷، ۹، صفحه، جدول، نمودار، نقشه. (فارسی و انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

نور (مازندران) / ۱۳۵۵ / دانسته‌های آماری / Statistical data / جمعیت شهری / جمعیت فعال / اشتغال / مشاغل آزاد / خانواده / زندگی خانوادگی / تحصیل / مهاجر / Migrant / مهاجرت / سوادآموزی / بیکاری / مشاغل آزاد.

۰۰۰۳۴ سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران.

سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبانماه ۱۳۵۵ شهرستان صومعه‌سرا، استان گیلان. (مرکز آمار ایران، نشریه شماره ۱۶). ش. ۹، ۱۰، ۷، ۹، صفحه، جدول، نمودار، نقشه. (فارسی، انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۱۰۵).

استان گیلان / صومعه‌سرا / ۱۳۵۵ / دانسته‌های آماری / Statistical data / جمعیت شهری / جمعیت فعال / اشتغال / خانواده / زندگی خانوادگی / تحصیل / سوادآموزی / مهاجر / Migrant / مهاجرت / مشاغل آزاد / بیکاری / واحدهای مسکونی.

۰۰۰۳۵ ریاضی مقدم ضیایی، حسین. گزارش اکتشافات

تفصیلی ماسه سیلیسی ساحل دریای خزر در محدوده استان گیلان ج ۲. استان گیلان، وزارت معادن و فلزات، اداره کل معادن و فلزات گیلان، اردیبهشت ۱۳۶۴. ۱۳۰ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. سازمان زمین‌شناسی کشور، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران (Re) 661.183.7(55) 7349.

ماسه سیلیسی / دریای خزر / Caspian Sea / استان گیلان / دوران

۰۰۰۳۶ صمیمی، بهزاد. "آلودگی آب دریا و سایر مسائل

بهداشتی در پلاژهای سواحل شمالی". محیط‌شناسی، شماره ۱، دیماه ۱۳۵۳، صفحه ۱۲۱-۱۲۸. تصویر، کتابنامه. انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

آب دریا / آب آشامیدنی / سواحل دریای خزر / پلاژها / فاضلاب / بهداشت / آلودگی / مواد غذایی.

۰۰۰۳۷ هوسمی رودسری، پروانه. بررسی فیزیکی،

شیمیایی، و میکروبی آب‌های شهرستان لاهیجان. به راهنمایی محمد شریعت پناهی. دکترا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی، ۶۷-۱۳۶۶. ۱۵۹ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۹۹۷۴).

استان گیلان / لاهیجان / دریای خزر / Caspian Sea / آب / آزمایش فیزیکی / آزمایش میکروبی / آزمایش شیمیایی / بیماری‌ها / آشناسی / شیمی آب / Hydrometeorology / خواص فیزیکی / آلودگی آب / آب آشامیدنی / بهداشت آب.

۰۰۰۳۸ وزارت نیرو، دفتر بررسی‌های منابع آب. آمار

کیفیت آب رودخانه‌های ایران، قسمت اول: حوزه دریای مازندران سال آبی ۵۵-۱۳۵۴. (دفتر بررسی‌های منابع آب، نشریه ش ۸۶). ۲۰۴ صفحه، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۹۴۱۵).

دریای خزر / Caspian Sea / حوزه آبریز دریای خزر / رودخانه‌ها / آب / تجزیه شیمیایی / ۵۵ - ۱۳۵۴ / دانسته‌های آماری / Statistical data / کیفیت آب.

۰۰۰۳۹ هاشمی، فریدون. محافظت مرکبات ایران از سرما

با استفاده از نجاری‌های باغی. هواشناسی کل کشور، قسمت تحقیقات و بررسی‌های علمی، ۱۳۵۰. ۲۴+۴۲ صفحه، تصویر، جدول، نمودار. (فارسی و انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۹۲۳).

مرکبات / Citrus / بخاری‌های باغی / سرمازدگی / اگرما / نخل خرما / Date palm / دما / سواحل دریای خزر / حفاظت / Protection / باغ‌ها / سوخت / تنکابن / نفت سیاه / Oil / نفت سفید / Kerosene / گازوئیل / تابش / Radiation.

- ۰۰۰۴۰ گیاهان - رسوبات و تغییرات پالئوژئوگرافی دریای خزر از دوره نئوژن تا عصر حاضر. اداره فسیل‌شناسی، ۱۳۴۷. (گزارش شماره ۱۸۵). ۷۲ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۹۱۲).
- زمین‌شناسی / رسوب‌شناسی / دریای خزر Caspian Sea / رسوبات Sediments / جانوران / گیاهان / تغییرات سطح آب دریا Sea level variation / ۱۹۳۷ - ۱۸۸۶ / دما / اکسیژن / نیترات‌ها / کلر / ازت / ایخ / دوران‌های زمین‌شناسی / جغرافیای دیرینه (Paleogeography) / شیمی آب Hydrochemistry / دیرین‌شناسی.
- ۰۰۰۴۱ صنعتی، میترا. بررسی آب‌های سواحل جنوبی دریای خزر و استفاده آن در تالاسوتراپی. به راهنمایی محمدرضا غفوری. دکترا، دانشگاه تهران، دانشکده داروسازی، ۵۷-۱۳۵۶. ۱۳۰ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۴۰۹).
- دریای خزر Caspian Sea / تالاسوتراپی Thalassotherapy / کیفیت آب / آلودگی آب / تغییرات سطح آب دریا Sea level variation / زمین‌شناسی / شیمی آب Hydrochemistry / خواص فیزیکی آب / میکروب‌ها / باکتری‌ها / حمام آب دریا / اوضاع جغرافیایی / استان گیلان / استان مازندران / سواحل دریای خزر.
- ۰۰۰۴۲ وزارت نیرو، دفتر بررسی‌های منابع آب. آمار کیفیت آب رودخانه‌های ایران، قسمت اول: حوزه دریای مازندران سال آبی ۱۳۵۳ - ۱۳۵۲. تهران، ۱۳۶۰. (دفتر بررسی‌های منابع آب، نشریه ش ۶۲). ۱۶۶ صفحه، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۴۴۴۶).
- دانشته‌های آماری Statistical data / ۵۳ - ۱۳۵۲ / آب / رودخانه‌ها / دریای خزر Caspian Sea / کیفیت آب.
- ۰۰۰۴۳ اسوتوویدوو؛ ان. اختصاصات ماهی کیلکا در دریای خزر. Fauna of U.S.S.R. fishes. ترجمه حسین عمادی. بندر پهلوی، سازمان تحقیقاتی شیلات ایران، ۱۳۵۴. ۱۵ صفحه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۳۲۷).
- دریای خزر Caspian Sea / کیلکا Alosa sharocephala / گونه‌ها.
- ۰۰۰۴۴ سجادی، محمود. مطالعه تغییرات عوامل خونی و وضعیت تغذیه‌ای در افراد آلوده به انگل‌های رودهای (کرم‌های قلاب‌دار و تریکوریس) در مناطق بحر خزر. به راهنمایی جعفر مسعود. (دکترا انگل‌شناسی پزشکی)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، ۶۹-۱۳۶۸. ۲۹۱ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۰۸۵۰).
- دریای خزر Caspian Sea / انگل‌های رودهای / سوء تغذیه / کمخونی / کرم‌های قلاب‌دار / تریکوریس Trichocephalus / خون / سواحل دریای خزر.
- ۰۰۰۴۵ ایزدی، یوسف. بررسی اپیدمیولوژیک راشیتیسیم در سواحل بحر خزر. به راهنمایی فریدون امینی. فوق‌لیسانس (اپیدمیولوژی)، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت، ۵۲-۱۳۵۱. ۷۳ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۲۲۲).
- دریای خزر Caspian Sea / راشیتیسیم / کمبود ویتامین د / کودکان / همه‌گیری‌شناسی / تنکابن / ویتامین د.
- ۰۰۰۴۶ اکبرنژاد آزادگله، رحیم. بررسی نرم‌تن‌خواری ماهی سفید در دریای خزر. به راهنمایی مهدی تجلی‌پور. دکترا، دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، ۵۶-۱۳۵۵. ۱۶۶ صفحه، جدول، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۲۸۴۳).
- محیط زیست / ماهی سفید Rutilus frissii kutum (Kutum) / دریای خزر Caspian Sea / پرورش / موقعیت جغرافیایی / ماهی‌ها / درجه حرارت (آب) / رودخانه‌ها / جزیره‌ها / مرداب انزلی / تغذیه / پراکندگی / نرم‌تن‌خواری / سخت‌تن‌خواری.
- ۰۰۰۴۷ وزارت نیرو، دفتر بررسی‌های منابع آب. آمار کیفیت آب رودخانه‌های ایران قسمت اول: حوزه دریای مازندران سال آبی ۱۳۵۶-۵۷. تهران. ۱۳۶۷. (دفتر بررسی‌های منابع آب، نشریه ش ۹۱). ۱۹۳ صفحه، جدول. (فارسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۸۸۶۴).
- دریای خزر Caspian Sea / رودخانه‌ها / حوزه آبریز دریای خزر / دانسته‌های آماری Statistical data / کیفیت آب / ۱۳۵۶ - ۵۷ / آب / تجزیه شیمیایی.
- ۰۰۰۴۸ نخست، زهرا. بهداشت و میکروبیولوژی خاویار. به راهنمایی امین کیوانفر. لیسانس، انستیتو خواربار و تغذیه ایران، مدرسه عالی علوم تغذیه و شیمی مواد غذایی، ۱۳۴۹. ۱۴۸ صفحه، تصویر، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

(۱۴۶۴).

دریای خزر / Caspian Sea / ماهی‌ها / Fishes / خاویار / تاس ماهیان /
Acipenseridae / باکتری‌شناسی / آلودگی باکتریایی / بهداشت غذا /
آلودگی میکروبی / خاویار سازی.

۰۰۰۴۹ جزایری، فتانه. بررسی و مطالعه فاویسم در

سواحل شمالی ایران. به راهنمایی هدایت شعاع. فوق‌لیسانس (تغذیه)، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت، ۵۴-۱۳۵۳. ۸۷ صفحه، جدول، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۳۱۵).

فاویسم / مسمومیت غذایی / کمخونی / باقلا / Faba bean / سواحل دریای خزر / استان گیلان.

۰۰۰۵۰ تجلی پور، مهدی. شناسایی، رده‌بندی و انتشار

نرم‌تنان سواحل دریای خزر (هشت پر - حسن‌کیاده). طرح تحقیقاتی. تهران، دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، ۱۳۵۶. (گزارش نهایی طرح تحقیقاتی ۲/۵۵ - ۶ - ۷۰۰). ۷۸ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. (فارسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۶۶۱۴).

دریای خزر / Caspian Sea / نرم‌تنان / Mollusea / هشتپر / بندر حسن‌کیاده / کف دریا / نمونه‌برداری / کف زیان / آب / دما.

۰۰۰۵۱ دانشورباغباد رانی، اکبر. بررسی بهداشت روانی

در ایران. به راهنمایی سیروس ایزدی. فوق‌لیسانس بهداشت عمومی (مدیریت امور اجتماعی)، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت، ۱۳۵۳-۵۴. ۶۷ صفحه، جدول، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۳۷۵).

بیماری‌های روانی / بیمارستان‌ها / رودسر / کودکان / بهداشت روانی / استان فارس / دریای خزر / Caspian Sea.

۰۰۰۵۲ احمدی، رضا. بررسی نوسانات سطح آب‌های

زیرزمینی گرگان و دشت. به راهنمایی میرافضلی. موسسه آبشناسی، ۱۳۵۰. ۲۸ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۶۲۶).

گرگان / آب‌های زیرزمینی / منابع آب / آب‌های سطحی / اقلیم‌شناسی (Climatology) / هواشناسی / رودخانه گرگان / رودخانه قره‌سو / آبشناسی / دریای خزر / Caspian Sea / دشت گرگان.

۰۰۰۵۳ حکیمیان، مسعود. بررسی مشخصات مرفولوژی،

فیزیکی، شیمیایی، و مینرالوژیکی برخی از خاک‌های

منطقه بحر خزر. کرج، دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی، گروه خاکشناسی. ۵۸ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۷۲۷۷).

دریای خزر / Caspian Sea / خاکشناسی / خاک / Soil / خواص فیزیکی / خواص شیمیایی / اریخت‌شناسی / Morphology / دشت الویال / مواد معدنی.

۰۰۰۵۴ وزارت نیرو، دفتر برنامه‌ریزی و مطالعات منابع

آب. اطلس منابع آب ایران، ج ۱، گزارش هیدرولوژی. تهران، ۱۳۶۹. ۱۱۳ صفحه، جدول، نمودار. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۴۱۸۴).

ایران / اوضاع جغرافیایی / زمین‌شناسی / کوه‌ها / هوا / بارندگی / آب / منابع آب / رودخانه‌ها / آبدی / ایستگاه‌های هیدرومتری / اطلس‌ها / ایستگاه‌های هواشناسی / دانسته‌های آماری / Statistical data / ایستگاه‌های باران‌سنجی / ایستگاه‌های تبخیرسنجی / آبشناسی / ریخت‌شناسی زمین / سدها / دریای خزر / Caspian Sea / حوزه آبریز دریای خزر / حوزه آبریز خلیج فارس و دریای عمان / حوزه آبریز دریاچه ارومیه / حوزه آبریز فلات مرکزی ایران / حوزه آبریز شرق ایران.

۰۰۰۵۵ خادم‌شریعی، فرخنده. فاژ تایپینگ

شیگلافلکسنری‌های تهران و سواحل بحر خزر (۷۳-۱۹۶۲). به راهنمایی کناریک بدلیان. فوق‌لیسانس (پاتوبیولوژی)، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت، ۵۶-۱۳۵۵. ۴۰، ۲، ۴۳ صفحه، جدول، کتابنامه. (فارسی و انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۲۶۹۸).

دریای خزر / Caspian Sea / تهران / شیگلافلکسنری / Shigella flexneri / سروتایپ‌ها / Serotypes / مقاومت در برابر دارو / باکتریوفاژها / Bacteriophages / سوش‌ها / Strains / لیزوتایپ / Lysotype / آنتی‌بیوتیک‌ها / فاژ تایپینگ / Phage typing / فاژ تایپ‌ها / Phage types.

۰۰۰۵۶ اعتمادتهرانی، فائزه. بررسی و مقایسه وضع

پروتئینی افراد خانوارهای بیمار مبتلا به سرطان مری و شاهد در شمال ایران: استان مازندران (گرگان - گنبد - ترکمن صحرا) و استان گیلان. به راهنمایی فریدون سیاسی. فوق‌لیسانس (تغذیه)، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت، ۱۳۵۸-۵۹. ۱۱۱ صفحه، جدول، کتابنامه. (فارسی و انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۲۸۶).

استان مازندران / مری / سرطان مری / گرگان / گنبد (مازندران)
ترکمن صحرا / استان گیلان / پروتئین‌ها / تغذیه / سوء تغذیه / رژیم
غذایی / دانسته‌های آماری Statistical data.

۰۰۰۵۷ دهزاد ، بهروز. **تاس ماهیان دریای مازندران**.
به راهنمایی امین کیوانفر. لیسانس ، انستیتو خواربار و تغذیه ایران ،
مدرسه عالی علوم تغذیه و شیمی مواد غذایی ، ۵۰-۱۳۴۹. ۴۵ صفحه
، تصویر ، جدول ، نمودار ، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی
ایران. (۱۴۶۶).

تاس ماهیان Acipenseridae / دریای خزر Caspian Sea / ماهی‌ها
Fishes / تاسماهی ایران / ماهی‌های مهاجر / خاویار / اوزون بورون
Acipenser stellatus

۰۰۰۵۸ وزارت نیرو - دفتر بررسی‌های منابع آب. **آمار
کیفیت آب رودخانه‌های ایران قسمت اول - حوزه دریای
مازندران سال آبی ۵۲ - ۱۳۵۱**. تهران ، ۱۳۶۰. (دفتر
بررسی‌های منابع آب ، نشریه ش ۵۴). ۱۶۵ صفحه ، جدول. مرکز
اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۴۴۴۵).
رودخانه‌ها / دانسته‌های آماری Statistical data / ۵۲ - ۱۳۵۱ / آب
دریای خزر Caspian Sea / کیفیت آب.

۰۰۰۵۹ راعی ، محبوبه. **مطالعه جذب فسفر ۳۲ در
ماهی استروژن و سفید دریای خزر (به طریقه Invitro و
Invivo اتوهیستورادیوگرافی)**. به راهنمایی زین‌العابدین
ملکی. فوق‌لیسانس (زیست‌شناسی) ، دانشگاه تهران ، دانشکده علوم
۱۳۴۹. ۶۲ صفحه ، تصویر ، جدول ، کتابنامه. خلاصه به انگلیسی.
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۲۲۳۶).

ماهی سفید Rutilus frissii kutum (Kutum) / تاس ماهیان
Acipenseridae / جذب Absorption / دریای خزر Caspian Sea
/ فسفر ۳۲ / اتوهیستورادیوگرافی Autohistoradiography

۰۰۰۶۰ وزارت نیرو - دفتر بررسی‌های منابع آب. **آمار کیفیت
آب رودخانه‌های ایران ، حوزه دریای مازندران
سال آبی ۵۴ - ۱۳۵۳**. تهران ، ۱۳۶۰. (دفتر بررسی‌های منابع آب
، نشریه ش ۶۷). ۱۶۴ صفحه ، جدول. (فارسی و انگلیسی). مرکز
اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۴۴۴۷).

دریای خزر Caspian Sea / آب / رودخانه‌ها / ۱۳۵۳ / بررسی
آماری / کیفیت آب / تجزیه شیمیایی / دانسته‌های آماری Statistical
data.

۰۰۰۶۱ نیروئی ، فریبا. **بررسی پروتئین در ماهی‌های
کیلکا ، کفال ، سنگسر ، سرخو ، قباد و میگو**. به راهنمایی
فرهی. دکترا ، دانشگاه تهران ، دانشکده داروسازی ۵۸-۱۳۵۹. ۸۴
صفحه ، تصویر ، جدول ، نمودار ، کتابنامه. (فارسی). مرکز اطلاعات و
مدارک علمی ایران. (۳۹۷۳).

پروتئین‌ها / سنگسر (ماهی) Pomadasys argentea / کفال Mugil
sp. (Mullet) / قباد (ماهی) Cibus guttatum / اسیدهای آمینه.

۰۰۰۶۲ حقیقت ، حسین. **پنبه و کشتکاران پنبه در گرگان
ودشت**. به راهنمایی جزئی. لیسانس (علوم اجتماعی) ، دانشگاه
ملی ایران ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، ۵۲-۱۳۵۱. ۷۱ صفحه ،
جدول ، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۲۷۶۴).

پنبه Cotton / کشت پنبه / آفات پنبه / مبارزه با آفات / کودهای
شیمیایی / آبیاری / گرگان / دشت گرگان / اوضاع جغرافیایی / بارندگی
/ خاک Soil / گنبد (مازندران) / علی‌آباد (گرگان) (مازندران) / بندرگز
/ کردکوی (گرگان) / کشاورزان / اوضاع اجتماعی / اوضاع اقتصادی /
دانسته‌های آماری Statistical data.

۰۰۰۶۳ فاضلی ، عباس ؛ واترئاس ، فیلیپ ؛ محقق ، علی.
پیشنهاد سیستم کنترل آلودگی آبهای حوزه خزر. محیط
شناسی ، (مرکز هماهنگی مطالعات محیط زیست) شماره ۵ ، ۱۳۵۴ ،
۱۶۴-۱۴۵. جدول ، نقشه ، کتابنامه. سازمان حفاظت محیط زیست.
دریای خزر Caspian Sea / آلودگی / کنترل آلودگی / آب /
آزمایش آب / آنالیز آب / تحلیل آب / دانسته‌های آماری Statistical
data.

۰۰۰۶۴ مضطرزاده ، فتح‌اله [ودیگران]. **پژوهشی در مورد
تعیین پارامترهای فیزیکی شیمیایی تالاب انزلی**. تهران ،
وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز پژوهش‌های خواص و کاربرد
مواد و نیرو ، ۱۳۶۳. ۳۵ صفحه ، تصویر ، جدول. (فارسی). سازمان
حفاظت محیط زیست.

مرداب انزلی Anzali Lagoon / رودخانه‌ها / آب / آلودگی آب /
پارامترهای آلودگی Pollution parameters / رسوبات Sediments
/ خواص فیزیکی / خواص شیمیایی / مواد آلی Organic materials
/ اندازه‌گیری / نمونه‌برداری / گیاهان / کیفیت آب.

۰۰۰۶۵ سعیدحسینی ، محمد. **مطالعه و بررسی وضعیت
گونه‌های ماهی در معرض خطر دریای خزر با گونه‌های**

- زیست ، کتابخانه. (۳۵۲).
- مرداب انزلی / Anzali Lagoon / آلودگی محیط زیست / فاضلاب / تخریب محیط زیست / گیاهان / آبزیان / حفاظت مرداب / روش‌ها.
- ۰۰۰۷۰ رحیمی فر، حسین. "پراکندگی فصلی بارندگی در شهرها و بنادر بزرگ کشور". نشریه هواشناسی کل کشور، مهر ۱۳۴۹، ۴۹-۵۱. نمودار. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- بارندگی / پراکندگی فصلی / دریای خزر / Caspian Sea / بارندگی زمستانه / بارندگی تابستانه / بارندگی پاییزه / بارندگی بهاره / آب و هوای مدیترانه‌ای / فصل‌ها / ایران / شهرها / بنادر / دانسته‌های آماری / Statistical data.
- ۰۰۰۷۱ امینی، محمدرضا؛ ابوطالبی، محمدحسین؛ شهام، احد. ارزیابی فعالیت‌های انجام شده در ایستگاه تحقیقاتی چالوس، در زمینه آلودگی آب‌های. تهران، سازمان حفاظت محیط زیست، ۱۳۵۳. ۱۱۱ صفحه، جدول، نقشه، کتابنامه. سازمان حفاظت محیط زیست. بخش گزارشات. (۳۸۷).
- ایستگاه تحقیقاتی چالوس / دریای خزر / Caspian Sea / بارندگی / رطوبت / رودخانه‌ها / آبدی / آب‌های زیرزمینی / چاه‌ها / دشت‌ها / کشاورزی / آلودگی آب / نمونه‌برداری / آزمایش آب / میکروب شناسی / کیفیت آب / استانداردها / مصرف آب / فاضلاب / تحلیل آب / منابع آلودگی / استان گیلان / استان مازندران / صنایع فیبر / صنایع نساجی / صنایع نوشابه / صنایع شیر / صنایع آرد / دانسته‌های آماری / Statistical data.
- ۰۰۰۷۲ قاسمیان، حسین (مترجم). گزارش تحقیقاتی چهارمین سفر دریائی ایران و شوروی در بخش جنوبی دریای خزر. تصحیح شهلا فارسی منفرد. تهران، سازمان حفاظت محیط زیست، ۱۳۵۹. ۲۹۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه. سازمان حفاظت محیط زیست، بایگانی دفتر محیط زیست انسانی.
- دریای خزر / Caspian Sea / آب / آبشناسی / شیمی آب / Hydrochemistry / رودخانه سفیدرود / دما / باد / جریان‌های آب / شوری آب / اکسیژن / یون‌های هیدروژن / pH / فسفات‌ها / نیترات‌ها / نیتریت‌ها / هیدروکربورهای نفتی / فلزات سنگین / Heavy metals / کادمیوم / سرب / مس / جیوه / آلودگی آب / کلرورهای آلی.
- ۰۰۰۷۳ فروحی، علی. "پزشکان گیلانی درباره سلاطین مغولی هندوستان". کتابنامه. در: گیلان‌نامه (جلد دوم)، مجموعه
- سوف، آزاد، اردک‌ماهی، سیم، کلمه .. تهران، سازمان حفاظت محیط زیست، ۱۳۶۲. ۲۷ صفحه، تصویر، نمودار، کتابنامه. سازمان حفاظت محیط زیست.
- دریای خزر / Caspian Sea / ماهی‌ها / Fishes / سیم (ماهی) / Luciooperca lucioperca (Pike / سوف / Abramis brama Orientalis / Perch) / آزادماهی / Salmo trutta caspius / اردک ماهی / Esox lucius (Common pike) / کلمه (ماهی) / آلودگی محیط زیست / حفاظت آبزیان / تغییرات سطح آب دریا / Sea level variation.
- ۰۰۰۶۶ منصوری، جمشید. "بررسی وضعیت و جمعیت قرقاول در ایران". محیط زیست، دوره ۲، شماره ۱، ۱۳۶۷، ۵۲-۵۷، ۱۱۱. تصویر، کتابنامه. خلاصه به انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- قرقاول / Pheasant / جمعیت (حیوان) / آستارا / لوندویل / Lavandevill / آجو / Aju / دشت نظیر / خلیج گرگان / پارک ملی گلستان (گرگان) / سرخس / کلیبر / ۱۳۶۱ - ۱۳۴۴.
- ۰۰۰۶۷ سازمان حفاظت محیط زیست، اداره کل آموزش. طرح پاکسازی کرانه‌های دریای شمال، نتایج مقدماتی پرسشنامه‌های عمومی مرداد ماه ۱۳۵۳ .. تهران، ۱۳۵۴. ۹۰ صفحه، جدول. سازمان حفاظت محیط زیست. بخش گزارشات. (۳۵۶).
- دریای خزر / Caspian Sea / استان مازندران / استان گیلان / چالوس / آلودگی / منابع آلودگی / پاکسازی / آلوده‌کننده‌ها / Pollutants / رودخانه‌ها / نمونه‌برداری / دانسته‌های آماری / Statistical data / محیط زیست / بهداشت محیط زیست / فاضلاب / تورسیم.
- ۰۰۰۶۸ فارسی منفرد، شهلا. بررسی آمارهای زیست محیطی دریای خزر. تهران، سازمان حفاظت محیط زیست، ۱۳۶۷. ۳۷ صفحه، جدول، نقشه، کتابنامه. سازمان حفاظت محیط زیست، بخش گزارشات. (۷۲۲).
- دریای خزر / Caspian Sea / اوضاع جغرافیایی / رودخانه‌ها / بنادر / اسکله‌ها / خلیج‌ها / ماهی‌ها / Fishes / صید ماهی / Fishery / آلودگی / کنترل آلودگی / جمعیت / بارندگی / دانسته‌های آماری / Statistical data.
- ۰۰۰۶۹ عباسی، هوشنگ. مرگ زودرس مرداب انزلی و روش‌های پیشگیری از آن. تهران، سازمان حفاظت محیط زیست، ۱۳۶۲. ۱۸ صفحه، تصویر، کتابنامه. سازمان حفاظت محیط

۰۰۰۷۸ بریمانی، احمد. **دریای مازندران**. تهران، دانشگاه تهران، اردیبهشت ۱۳۵۵. (انتشارات دانشگاه تهران، ش مسلسل، ۱۸۵۴). ط، ۳۰۲ صفحه، تصویر، جدول، نقشه، واژه‌نامه، کتابنامه. (فارسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (DSR) ۲۱۶۰ ۴،۴، ب/).

دریای خزر Caspian Sea / اوضاع جغرافیایی / خزرها / تاریخ / رودخانه‌ها / دما / باده‌ها / نمک‌ها / جریان‌های دریایی / گازها / گیاهان / خلیج‌ها / خلیج قوه‌بازگل / جزیره‌ها / زمین‌شناسی / حوزه دریای پونت / حوزه اشکوب بالاخانه / حوزه دریای آگچاگل / حوزه دریای آبشوران / تغییرات سطح آب دریا / Sea level variation / بارندگی / فیتوپلانکتون‌ها / Phytoplanktons / زوئوپلانکتون‌ها / Zooplankton / فیتوبنتوس / Phytobenthos / زوئوبنتوس / Zoobenthos / جانوران / رستنی‌ها / Epibios / بی‌مهرگان / سخت پوستان / Astacidae / اسفنجیان / Spongia / کیسه‌تنان / meduse / آغازیان / Protozoa / کرم‌ها / نرم‌تنان / Mollusea / زیست‌شناسی آب‌های شیرین / Limnology / آبزیان / پلاژیک‌ها / Plagiques / ماهی‌ها / Fishes / گونه‌ها / دریای آزوف / پرندگان / فون / Fauna / فلور / Flora / خامسا / Engraulis / سارگان / Belone belone euxini / سالاکا / Clupea harengus Membras / دانسته‌های آماری / Statistical data.

۰۰۰۷۹ سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران. **سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبانماه ۱۳۵۵** شهرستان بندر پهلوی، استان گیلان. تهران، ۱۳۵۵. (مرکز آمار ایران، نشریه ش ۱۲). ش ۱۰۷، ۹، جدول، نمودار، نقشه. (فارسی) - انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۱۰۴). بندرانزلی / ۱۳۵۵ / دانسته‌های آماری / Statistical data / جمعیت / جمعیت فعال / جمعیت شهری / اشتغال / خانواده / مشاغل آزاد / واحدهای مسکونی / بیکاری / آموزشگاه‌ها / سوادآموزی / مهاجر / Migrant / مهاجرت.

۰۰۰۸۰ دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی. **طرح تحقیقاتی مرداب پهلوی، شناسایی مقدماتی بیولوژی مرداب و جمع‌آوری نمونه‌های گیاهی و جانوری گزارش هیئت اعزامی**. دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی، ۱۳۴۹. ۱۵ صفحه، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

مرداب انزلی / Anzali Lagoon / طرح تحقیقاتی مرداب انزلی / دانشگاه تهران / روگاه‌ها / کانال‌ها / بهداشت / بیماری‌ها / انگل‌ها / گلوگاه (مازندران) / والیزنریا / Vallizneria spiralis / تراپانائانس / ارانا /

مقالات گیلان‌شناسی، به کوشش م. پ. جکتاجی، رشت، طاعتی، ۱۳۶۹، ص ۲۶۹-۳۳۳. کتابنامه. پزشکان گیلانی / صفویه / هند / اکبرشاه (هند).

۰۰۰۷۴ اسداللهی، ابوالحسن. **"بررسی مصرف کودهای شیمیایی در استان‌های کشور"**. مروج، شماره ۳۰، تیر و مرداد ۱۳۵۲، صفحه ۱۰-۱۱. جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. کودهای شیمیایی / مصرف / ایران / ۱۳۵۱ - ۱۳۵۰.

۰۰۰۷۵ صیقلی، حبیب‌الله. **انگل‌های گوارشی ماهی کارپ ایران**. به راهنمایی بابامخیر. دکترا، دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، ۵۲ - ۱۳۵۱. ۶۴ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۲۲۲۴). کپور / Cyprinus carpio / دریای خزر / Caspian Sea / تغذیه / دستگاه گوارش (حیوان) / زیست‌شناسی / سستودها / نماتدها / کرم‌های پهن / کرم‌های دراز / تخم‌ریزی.

۰۰۰۷۶ تبریزی‌زاده، اقدس. **بهداشت و تکنولوژی تهیه خاویار**. به راهنمایی محمدملکی. دکترا، دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، ۵۵ - ۱۳۵۴. ۱۰۸ صفحه، جدول، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۲۲۴۱).

خاویار / ارزش غذایی / ترکیبات شیمیایی / خاویارسازی / مواد محافظ غذایی / گندزدها / خاویار با تخمدان / خاویار پاستوریزه / نمونه‌برداری / استاتوفیلوکوک / سالمونلا / کلیفرم‌ها / تاس‌ماهیان / Acipenseridae / آلودگی / تاس‌ماهی روس (آترا) / تاس‌ماهی ایران / شیپ (ماهی / Acipenser nudiventris (sheep) / اوزون بورون / Acipenser stellatus / هوزیراندت / Huso brandet / فیل‌ماهی / Huso huso (Beluga) / تولید مثل / صید ماهی / Fishery / وسایل صید ماهی / دام‌های ماهیگیری / صنایع ماهی.

۰۰۰۷۷ فریدپاک، فرهاد. **آب و هوای کرانه‌های شمالی ایران**. بندر پهلوی، لابراتوار ماهی‌شناسی شرکت شیلات ایران " ماهی ایران "، ۱۳۵۲. ۵۰ صفحه، نمودار، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

آب و هوا / دریای خزر / Caspian Sea / فشار بارومتري هوا / فشار هوا / ورزش باد / تلاطم دریا / کولاک / درجه حرارت / یخ‌بندان / رطوبت هوا / پوشش ابری / تراوشات جوی / امه / آب / رودخانه‌ها / ارتفاع از سطح دریا.

پلانکتون‌ها Planktons.

Lucioperca (Pika Perch) / صید ماهی / Fishery / دانسته‌های آماری

.Statistical data

۰۰۰۸۱ عمادی ، حسین. ماهی سفید *Rutilus frisii kutum* و وضعیت گذشته و کنونی آن در آب‌های شمالی ایران.

White fish , *Rutilus frisii kutum* and its past and recent situations in the northern shores of Iran.

بندر پهلوی ، سازمان تحقیقاتی شیلات ایران ، ۱۳۵۶. ۱۶+ و صفحه ، نمودار ، کتابنامه. (فارسی و انگلیسی). خلاصه به فارسی ارائه شده در سمینار همکاری ایران و شوروی در امر مبارزه با آلودگی دریای خزر ، باکو ، اتحاد جماهیر شوروی آذر ۱۳۵۶. این گزارش همچنین در ژورنال ماهی‌شناسی اتحاد جماهیر شوروی چاپ شده است. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۳۲۸).

ماهی سفید (*Rutilus frissii kutum* (Kutum) / دریای خزر Caspian Sea.

۰۰۰۸۲ جعفرزاده ، زین‌العابدین. بررسی تریشینوز در گرازهای نواحی گیلان و مازندران. به راهنمایی حسنعلی نشاط. دکترا ، دانشگاه تهران ، دانشکده دامپزشکی ، ۴۶-۱۳۴۵. ۵۰ صفحه ، تصویر ، جدول ، نمودار ، نقشه ، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۲۴۲۱).

استان گیلان / استان مازندران / تریشین / تریشینوز / انگل‌ها / گراز / خوک / ارویاه / بهداشت عمومی / آلودگی انگلی / انتقال بیماری / گوشت خام / گوشت خوک / بیماری‌های انگلی روده‌ای / پیشگیری / تشخیص بالینی.

۰۰۰۸۳ وزارت نیرو ، دفتر بررسی‌های منابع آب. آمار بارندگی ایران ، قسمت اول : حوضه آبریز دریای مازندران سال آبی ۵۶-۱۳۵۵. تهران ، ۱۳۶۴. (دفتر بررسی‌های منابع آب ، نشریه ش ۸۲). ۲۲۸ صفحه ، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۸۱۸۹).

دریای خزر Caspian Sea / رودخانه‌ها / بارندگی / ایستگاه‌های باران سنجی / دانسته‌های آماری / Statistical data / ۵۶ - ۱۳۵۵.

۰۰۰۸۴ عمادی ، حسین. "سرگذشت دردناک ماهی سوف دریای خزر : یک منبع درآمد ملی که در مرز نابودی قرار دارد". آبیان ، شماره ۵ ، خرداد ۱۳۶۴ ، ۲-۵. تصویر ، جدول ، نمودار. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

دریای خزر Caspian Sea / ماهی‌ها / Fishes / سوف *Lucioperca*

۰۰۰۸۵ دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی ، گروه تحقیقات. "شیلات ایران". زیتون ، شماره ۱۶ ، مرداد ۱۳۶۱ ، ص ۲۲-۲۵. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

دریای خزر Caspian Sea / صید ماهی / Fishery / تاریخچه / شیلات / شیلات شمال (شرکت سهامی) / ماهی‌ها / Fishes / خلیج گرگان / مرداب انزلی / Anzali Lagoon / تغییرات سطح آب دریا Sea level variation / خاویارسازی.

۰۰۰۸۶ طلوعی ، اسماعیل. "طرح حفاظت ساحل دریای خزر در منطقه دستک امیرآباد". مجله آب ، شماره ۲ ، تیر ۱۳۶۳ ، ۸۹-۹۸. تصویر. نمودار. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

دریای خزر Caspian Sea / تغییرات سطح آب دریا Sea level variation / پیشروی دریا در ساحل / دستک امیرآباد (مازندران) / حفاظت ساحل / دیوار حفاظتی (دریا) / Protective wall (sea) / فرسایش / دلتای سفیدرود / سواحل دریای خزر.

۰۰۰۸۷ سعیدحسینی ، محمد. "مطالعه و بررسی وضعیت گونه‌های ماهی در معرض خطر دریای خزر". محیط زیست ، شماره ۱۸ ، آبان ۱۳۶۴ ، ص ۱۸-۲۵. تصویر ، جدول ، نمودار ، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

دریای خزر Caspian Sea / ماهی‌ها / Fishes / کاهش ذخائر ماهی / تکثیر مصنوعی ماهی / اردک ماهی *Esox lucios* (Common pike) / کلمه (ماهی) / ماهی آزاد *Salmo trutta caspius* (Caspian) / صید ماهی / Fishery / دانسته‌های آماری / Statistical data / تغییرات سطح آب دریا Sea level variation.

۰۰۰۸۸ شریعتی ، ابوالقاسم. "بهره‌برداری از منابع دریای خزر". پیام دریا ، دوره ۴ ، شماره ۳۵ ، شهریور ۱۳۶۳ ، صفحه ۱۲-۱۶. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

دریای خزر Caspian Sea / ماهی‌ها / Fishes / تاس‌ماهیان *Acipenseridae* / ماهی‌های مهاجر / کیلکا *Alosa sharocephala* / کفاله *Mugil sp.* (Mullet) / ذخایر ماهی / خلیج گرگان / مرداب انزلی / Anzali Lagoon

۰۰۰۸۹ سعیدحسینی ، محمد. "مطالعه و بررسی وضعیت گونه‌های ماهی در معرض خطر دریای خزر". محیط زیست ،

دریای خزر سال ۲۳۵۰. به راهنمایی محمد دانش پژوه. دکتر، دانشگاه ملی ایران، دانشکده پزشکی، ۵۷ - ۱۳۵۶. ۴۰ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۲۶۸۳). افزایش فشار خون / الکتروکاردیوگرافی / جنسیت / کرانه‌های دریای خزر.

۰۰۰۹۴ کیوانفر، امین. "تکنولوژی خاویار در ایران". انستیتو خواربار و تغذیه ایران. صفحه ۱۶۸ - ۱۷۴. سمینار تغذیه، بهداشت و تکنولوژی مواد غذایی، ۳۱ اردیبهشت - ۵ خرداد ۱۳۴۵ مجموعه سخنرانی‌های سمینار تغذیه، بهداشت و تکنولوژی مواد غذایی.

خاویار / تاس‌ماهیان *Acipenseridae* / دریای خزر Caspian Sea / استرلیاد *Acipenser ruthenus* / اوزون بورون *Acipenser stellatus* / شیپ (ماهی) *Acipenser nudiventris* (sheep) / فیل‌ماهی *Huso huso* (Beluga) / استورژن (ماهی).

۰۰۰۹۵ نهاپیان (مترجم). "مسئله دریای آرال". نشریه هواشناسی کل کشور، مهر ۱۳۴۹، ص ۳۹-۴۰. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

دریاچه آرال / دریای خزر Caspian Sea / دریای بالخاش / دریاچه بایکال / دریای سیاه / برق / برنامه‌های عمرانی / تبخیر آب / آب.

۰۰۰۹۶ حبیبی، حسین. "بررسی خاک جنگل‌های ممز در استان مازندران و نقش آن در کیفیت توده‌های جنگلی". مجله منابع طبیعی (دانشگاه تهران)، شماره ۳۸، ۱۳۶۳، صفحه ۱۷-۲۵ جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

جنگل‌ها / درخت ممز / شصت‌کلا (گرگان) / خاک‌های قهوه‌ای آهکی / خاک‌های قهوه‌ای جنگلی / خاک‌های قهوه‌ای اسیدی / خاک‌های هیدرومورف / خیرودکنار (نوشهر) / نکا (ساری).

۰۰۰۹۷ خدایار، اسماعیل. "همبستگی باران و مسیر باد در بندر پهلوی". نشریه هواشناسی کل کشور، مهر ۱۳۴۹، ص ۲۸-۳۰. جدول، نمودار. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

باران / باد / دریای خزر Caspian Sea / پوشش ابری / آسمان / فرمول یاتس (Yates) / فرکانس باران / دانسته‌های آماری Statistical data.

شماره ۱۷، شهریور و مهر ۱۳۶۴، ص ۲-۷. تصویر، نمودار. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

دریای خزر Caspian Sea / ماهی‌ها *Fishes* / ماهی سفید *Rutilus frissii kutum* (kutum) / ماش (ماهی) *Aspius aspius* (raphem) / سوف *Lucioperca lucioperca* (pike perch) / اردک ماهی *Esox lucios* (Common Pike) / کلمه (ماهی) / مرداب انزلی *Anzali Lagoon* / صید ماهی *Fishery* / دانسته‌های آماری *Statistical data* / کاهش ذخائر ماهی.

۰۰۰۹۰ نظیری، یحیی. "ماهی و مردم: چرا ماهی سفید کمیاب است؟". شکار و طبیعت، ۱۴۶، دی ۱۳۵۰، ص ۱-۳، ص ۵۹-۵۶. تصویر، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

دریای خزر Caspian Sea / ماهی‌ها *Fishes* / ماهی سفید *Rutilus frissii kutum* (kutum) / ماهی‌های فلس‌دار / تاس‌ماهیان *Acipenseridae* / صید ماهی *Fishery* / ارزش غذایی / طبخ ماهی.

۰۰۰۹۱ "ماهیان دریاهای ایران". مجله بندر و دریا، دوره ۱، شماره ۵، ۵۴، بهمن ۱۳۶۴، ص ۶۴-۶۷، ۷۸-۷۹، ۱۰۱. تصویر، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

دریای خزر Caspian Sea / ماهی‌ها *Fishes* / ماهی آزاد *Salmo trutta caspius* (caspien salmo) / اردک ماهی *Esox lucios* (Common Pike) / اسبله *Silurus glanis* (Wels) / ارنگه‌ماهی *Gaspialosa* (hareng) / استرلیاد *Acipenser ruthenus* / اوزون بورون *Acipenser stellatus* / بلوگا *Huso huso* (Beluga) / تاسماهی / سس ماهی *Barbu brachycephalus* / ماهی سفید *Rutilus frissii kutum* (kutum) / سوف *Lucioperca lucioperca* (Pike Perch) / شگ ماهی / لگایی / شگ ماهی پشت سیاه / شگ ماهی گرگانی / شگ ماهی دلگینی / شیپ (ماهی) *Acipenser nudiventris* (sheep).

۰۰۰۹۲ یاسینی، ایرج. "خاستگاه جانوران و گیاهان دریای خزر و تکامل آنها". محیط‌شناسی، شماره ۲، اسفند ۱۳۵۳، ۱۶۹، ۶ صفحه، جدول، کتابنامه. سازمان حفاظت محیط زیست - بخش نشریات.

دریای خزر Caspian Sea / جانوران / گیاهان / دریای آزوف / دریای سیاه.

۰۰۰۹۳ شهبازی‌مقدم، آریو. بررسی شیوع، رابطه علایم الکتروکاردیوگرافی و عوامل مساعدکننده ازدیاد فشار خون شریانی در گروه‌های جمعیت روستائی ساکن کرانه‌های

- صفحه ۱۱۱. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
گشایش اعتبار / واردات / بنادر شمالی / بنادر جنوبی / بیمه جنگی.
- ۰۰۱۰۴ "آمار ترخیص و بارگیری کالا در بندر انزلی در سال گذشته".** صنعت حمل و نقل، شماره ۸، فروردین ۱۳۶۸، ۱۰۶. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
ترخیص کالا / تخلیه و بارگیری / بندرانزلی.
- ۰۰۱۰۵ "بنادر نوشهر و انزلی با ۱ میلیارد ریال هزینه توسعه می یابند".** صنعت حمل و نقل، شماره ۶، بهمن ۱۳۶۱، صفحه ۱۰. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
بندر نوشهر / بندرانزلی / توسعه بنادر / سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران.
- ۰۰۱۰۶ "نخستین کشتی ایرانی در دریای خزر".** صنعت حمل و نقل، شماره ۸۰، شهریور ۱۳۶۸، صفحه ۳۶. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
کشتی ایران بشیر / دریای خزر / Caspian Sea / بندر باکو.
- ۰۰۱۰۷ "نخستین ایستگاه هواشناسی دریایی در آب های مازندران".** صنعت حمل و نقل، شماره ۵۶، خرداد ۱۳۶۶، صفحه ۲۷. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
ایستگاه هواشناسی دریایی / هواشناسی دریایی / دریای خزر / Caspian Sea / استان مازندران / شرکت ملی نفت ایران.
- ۰۰۱۰۸ "سفارش ساخت دو کشتی به شوروی و صدور نفت از انزلی".** صنعت حمل و نقل، شماره ۷۱، شهریور ۱۳۶۷، صفحه ۲۵. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران / کشتی / صادرات / نفت / بندرانزلی / ایران / شوروی.
- ۰۰۱۰۹ "طرح توسعه گمرک آستارا".** صنعت حمل و نقل، شماره ۳۳، خرداد ۱۳۶۴، صفحه ۳۱. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
گمرک آستارا / آستارا.
- ۰۰۱۱۰ "مرکز آموزش علوم دریایی نوشهر دانشجو می پذیرد".** صنعت حمل و نقل، شماره ۳۲، اردیبهشت ۱۳۶۴، صفحه ۲۹. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- ۰۰۰۹۸ "آموزش ملوان برای کشتیرانی جمهوری اسلامی".** صنعت حمل و نقل، شماره ۴۵، تیر ۱۳۶۵، ص ۳۱. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران / بندرانزلی / آموزش ملوانی / ملوانی.
- ۰۰۰۹۹ "فعالیت های اداره کل راه و ترابری استان گیلان".** صنعت حمل و نقل، شماره ۷، اسفند ۱۳۶۱، ص ۹۰. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
اداره کل راه و ترابری استان گیلان / استان گیلان / راهسازی.
- ۰۰۱۰۰ تهران، احمد. "مرداب پهلوی و طرح های تحقیقاتی آن".** تلاش، شماره ۲۶، دی - بهمن ۱۳۴۹، صفحه ۲۷ - ۳۳. تصویر، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
مرداب انزلی / Anzali Lagoon / روگه ها / آلودگی آب / شیلات / طرح های پژوهشی / دانشگاه تهران / طرح تحقیقاتی مرداب انزلی / قایقرانی / فاضلاب / رودخانه ها / جزیره ها / گیاهان / آبزیان.
- چکیده:** ابتدا از موقعیت جغرافیائی این مرداب و سطح آب آن در طی زمانهای مختلف بحث شده است. همچنین از ارتباط آن با دریا سپس روگه های مرداب، و آلودگی آنها و رودخانه های که به مرداب می ریزند و جزایر مرداب بحث شده است سپس بذكر موجودات گیاهی و جانوری آن و تاثیر فصول بر آنها پرداخته است. در پایان طرح های تحقیقاتی که بر روی آن اجرا می شود و استفاده از آنها بحث شده است.
- ۰۰۱۰۱ صاحبی. "بررسی عوارض کمبود سلنیم (Selenium) در گوسفندان منطقه گیلان".** نامه دانشکده دامپزشکی، دوره ۳۰، شماره ۱، ۱۳۵۳، صفحه ۴۹ - ۵۸. جدول، کتابنامه. خلاصه به انگلیسی.
سلنیم / Selenium / گوسفند / استان گیلان / کمبود سلنیم.
- ۰۰۱۰۲ "خط کشتیرانی مشترک ایران و شوروی".** صنعت حمل و نقل، شماره ۵۰، آذر ۱۳۶۵، صفحه ۱۶. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
کشتیرانی مشترک ایران و شوروی / ایران / شوروی / وزارت بازرگانی.
- ۰۰۱۰۳ "شرایط گشایش اعتبار برای ورود کالا از بنادر جنوبی و شمالی".** صنعت حمل و نقل، شماره ۴۱، بهمن ۱۳۶۴،

تخم‌ریزی، مقدار تخم، وزن بدن، تغذیه و میزان صید آن در قبل و بعد از جنگ جهانی دوم مطالعه شده است.

مرکز آموزش علوم دریایی / نوشهر / آگهی پذیرش دانشجو / علوم دریایی.

۰۰۱۱۶ "ماهیان دریای خزر: چرا نسل بعضی از انواع ماهی رو به نابودی است؟ اگر تمام تخم‌هایی که ماهیان در دریاها می‌ریزند بارور شود طی چند سال تمام کره زمین را ماهی فرا خواهد گرفت". شکار و طبیعت، شماره ۶، اردیبهشت ۱۳۳۹، صفحه ۷۰-۷۵. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. ماهی‌ها Fishes / صید ماهی Fishery / شیلات / تخم‌ریزی / خاویار / سوزن ماهی / مارماهی / گاوماهی Neogobius / تکمه‌سر (ماهی) / اسگ ماهیان.

چکیده: وجود محدودیت زخایر ماهی دریای مازندران صید ماهی در این دریا را دگرگون نموده است. زیرا با اینکه ماهیان همیشه بمقدار زیاد تخم‌ریزی می‌کنند ولی بعلت اینکه عده‌ای از آنها گشسیده نمی‌شوند و عده کثیری از تخم‌ها نیز توسط آبزیان، پرندگان و پستانداران دریایی از بین می‌روند و نیز به علت بیماری‌های مختلف، انگل‌های بیرونی و درونی از ماهیان نابود می‌شوند بعلاوه امکان از بین رفتن نسل ماهی در حوضه آب بسته دریای خزر بمراتب بیشتر از دریاها آزاد است بطوریکه آمار نشان می‌دهد تعداد ماهی سوف از دو میلیون عدد در سال به ده هزار عدد کاهش یافته است به همین ترتیب نسل ماهی آزاد بیشتر رو به انقراض است و برای جلوگیری از آن چهار اصل حفاظت نسل ماهی، قوانین منع صید، و جلوگیری از نحوه‌های صید بی‌رحمانه صیادان را پیشنهاد می‌کنند.

۰۰۱۱۷ بریمانی، احمد. "فک دریای خزر یا سگ دریایی Phoca caspia فک یکی از باوفاترین حیوانات دنیا بوده و عاشق موسیقی است". Phoca caspia. شکار و طبیعت، شماره ۹، مرداد ۱۳۳۹، صفحه ۲۶ - ۲۹. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. باله‌پایان (راسته) Binnipedia / صید ماهی Fishery / فک خزر Phoca caspia.

چکیده: فک دریای خزر یا Phoca caspia از راسته باله‌پایان Binnipedia و تیره Phocidae یا فک‌ها یا سگان است. در این مقاله ضمن شرح مختصری از این راسته و تقسیمات آن به شرح رفتار، زندگی، تغذیه فک پرداخته است. فک دریای خزر در خزر شمالی زندگی می‌کند و با اندک تفاوتی شبیه به فک اقیانوس منجمد شمالی است که گاهی در قسمت‌های جنوبی این دریا نیز دیده می‌شود و در تورهای ثابت صیادان بدام می‌افتد.

۰۰۱۱۱ "تاسیس خط مستقیم دریایی میان سواحل کانادا و ایران از طریق دریای خزر". صنعت حمل و نقل، شماره ۷، اسفند ۱۳۶۱، صفحه ۲۵. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. کانادا / ایران / سواحل کانادا / سواحل ایران / دریای خزر Caspian Sea / خط مستقیم دریایی / خطوط کشتیرانی شوروی / کاسپین و لنگوبالت لاین / شوروی.

۰۰۱۱۲ "میزان تخلیه و بارگیری کالا در بندر انزلی". صنعت حمل و نقل، شماره ۱۰، مرداد ۱۳۶۲، صفحه ۱۱۸. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. بندرانزلی / تخلیه کالا / تخلیه و بارگیری / کالاهای مصرفی.

۰۰۱۱۳ "فعالیت بیشتر در بندر نوشهر". صنعت حمل و نقل، شماره ۶۵، اسفند ۱۳۶۶، صفحه ۱۹. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران / بندر نوشهر / ترخیص کالا.

۰۰۱۱۴ "میزان تخلیه و بارگیری کالا در گمرک مرزی آستارا". صنعت حمل و نقل، شماره ۹، اردیبهشت ۱۳۶۲، صفحه ۱۱۸. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. گمرک آستارا / تخلیه کالا / تخلیه و بارگیری / آستارا.

۰۰۱۱۵ بریمانی، احمد. "ماهیان دریای خزر تکثیر مصنوعی ماهی". شکار و طبیعت، شماره ۷، خرداد ۱۳۳۹، صفحه ۵۸-۶۲. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. تکثیر مصنوعی / ماهی‌ها Fishes / شیلات / تاس ماهیان Acipenseridae / استرلیاد Acipenser ruthenus / بلوگا Huso huso (Beluga).

چکیده: ضمن شرح تکثیر طبیعی ماهی به تکثیر مصنوعی ماهی در حوزه دریای خزر اشاره نموده و برتری این روش را به تکثیر طبیعی شرح داده است سپس به بررسی انواع ماهیان شیلاتی دریای خزر که شامل ۵ گونه متعلق به تیره تاسماهیان Acipenseridae است که یک گونه آن در آب شیرین زندگی می‌کند بنام ماهی استرلیاد Acipenser ruthenus و ۴ گونه آن مهاجر هستند پرداخته است. از ماهیان مهاجر ماهی بلوگایا Huso huso از نظر مشخصات ظاهری، زمان

Renale (Goeze , 1782) Stiles , 1901 in stray Dogs and Jackals in Shahsavar Area , Caspian Region , Iran]. English.

J.Parasitology/ Vol.53, Issue:5, 1967, p.961

Dioctophyma Renale / Stray Dogs / Tonekabon area / Shahsavar area \ Canis aureus L. / Caspian sea / Mammals / Dogs / Jackals / Parasites / Felix chaux guldenstaedt / Worms / Iran / Carnivores

۰۰۱۲۴

Garbell , M.A. Maurice A. "The sea that spills into a Desert:The Caspian Empties into a Shallow Gulf , the High Salinity of Which Gives Rise to odd Geological Phenomena.". illus, Map, Bib, English. Sci.Amer/

Vol.209, Issue:2, 1963, p.94-100

Salt / Taraba Island / Shallow gulf / Geology / Caspian sea / Kara-Bogaz gulf / Evaporation / Zaliv Kora Bogaz Gol / Kara Kum Waterfall / Mangyshalk Waterfall / Cormorant land Island / Pelicanland Island / Gazelle land Island

۰۰۱۲۵

Kasymov , A.G. , Aliev , A.D. "Experimental study of the effect of oil on some representatives of benthos in the caspian sea.". Char, Bib, English. Water , Air, and soil pollution/

Vol.2, 1973, p.235-245

Oil / Benthos / Caspian sea / Nereis diversicolor Muller / Fauna / Artem Island / Baku / Sensitive species / Worms / Nais elinguis Muller / Pyrgohydrobia Dubia Logy et star / Ceratoderma Lamarcki Reeve / Abra ovata philippi / Chironomus albidus Konst / Molluses \ Oligochets / Zoobenthos

۰۰۱۲۶

Mordukhai-Boltovskoy,F.D. "Caspian Fauna in Freshwaters Outside the ponto-Caspian Basin". Bib, English. Hydrobiologica/ Vol.23, 1964,

p.159-164

۰۰۱۱۸ گرامماتیکتی ، ا.گ ؛ عمراف ؛ ک ؛ رمضانوف ، د ؛ شوگانئیوف ، ز .. "بهره برداری از آب دریای خزر برای

آبیاری". ترجمه محمدجواد خانجانی. کشاورز، دوره ۳، شماره ۳۲، مرداد ۱۳۶۱، صفحه ۱۴-۱۶، ۶۵. تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. دانشگاه تهران - کتابخانه مرکزی.

دریای خزر / Caspian sea / آب دریا / یون کلر / Chlorine ions / نمک زدایی آب / Desalination / شستشوی خاک / داغستان / آفتابگردان / یونجه.

۰۰۱۱۹ آزموده ، ابوالفضل (مترجم). "این دریای عجیب خزر". بندر و دریا، شماره ۳۱، اردیبهشت ۱۳۷۰، صفحه ۲۹.

تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

دریای خزر / Caspian Sea / تغییرات سطح آب دریا / Sea level variation.

۰۰۱۲۰ نعیمی ، محمود (مترجم). "طرح پرخرج و عظیم

پنج‌جاه ساله شوروی در تغییر مسیر رودهای شمالی به سرزمین‌های جنوبی". دانشمند، دوره ۲۰، شماره ۷، مهر ۱۳۶۱، صفحه ۹، ۱۶۰-۱۶۱. نقشه.

دریای خزر / Caspian Sea / شوروی / رودخانه‌ها / تغییر مسیر رودخانه.

۰۰۱۲۱ "صید ماهی در دریای خزر". کشاورز، دوره ۷،

شماره ۷۲، آذر ۱۳۶۴، صفحه ۲۴-۲۵. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

دریای خزر / Caspian Sea / ماهی‌ها / Fishes / تاس ماهیان / Acipenseridae / کلمه (ماهی) / کیلکا / Alosa sharocephala / خاویار / صید ماهی / Fishery / خلیج گرگان / مرداب انزلی / Anzali Lagoon.

۰۰۱۲۲ عمادی ، حسین. "وضع صید و بازار ماهیان

خاویاری و کیلکا در ایران". کشاورز، دوره ۵، شماره ۵۴، خرداد ۱۳۶۳، صفحه ۳۰-۳۱، ۶۰. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

دریای خزر / Caspian Sea / ماهی‌ها / Fishes / تاس ماهیان / Acipenseridae / آردماهی / کفال / Mugil sp. (Mullet) / کیلکا / Alosa sharocephala / صید ماهی / Fishery.

۰۰۱۲۳

Sadighian, A ; Amini , F. "Dioctophyma

Reproduction / Podonidae / Cercopagidae / Copepods /
Feeding / Morphology / Autochthonous speices /
Polyphemoidea / Azov sea / Black sea / Aral sea / Pontoaralo
Caspian basin / Salinity / Pontoazov basin / Fresh water /
Migration / Temperature

••۱۳۱

Mordukhai-Boltovskoi. "New species of
Apagis and cercopagis (Cladocera
polyphemidae) from Caspian sea.". illus, Bib,
English. Crustaceana/ Vol.7, Issue:1, 1964, p.21-26

Caspian sea / Polyphemidae / Apagis beklemishevi (New
Species) / Fresh water / Cercopagis longiventris (New species)
/ Aral sea / Azov sea / Planktons

••۱۳۲

Kazancheer, E.N. "Methods used by
Kaspiirikh to Assess Reserves of
Commercial Fish.". Tab, Bib, English. TR VSES
NAUCH ISSLED INST MORSK RYB KHOZ OKEANOGR/
Vol.62, 1967, p.206-213

Commercial Fish / Caspian sea / Kaspiirikh / Catches of
fishes / Roach / Herring / Fishing / Kilka / Ichthyologists /
Spawning / Biostatistical method / Stocks of fishes / Wild carp /
Migration / Anchovy / Commercial catches / Eggs (Fish) / Ural
delta / Bream / Pike perch / Caspian shad / Volga shad /
Anchovy like Kilka / Strugeons / Volga delta / Fishing centers

••۱۳۳

Mordukhai-Boltovskoi. "Polyphemidae of the
pontocaspian basin.". illus, Bib, English.
Hydrobiologia/ Vol.25, Issue:1/2, 1965, p.212-220

Polyphemidae / Pontocaspian basin / Caspian sea / Fresh
water / Crustacea / Pontocaspian Fauna / Autochthonous fauna
/ Black sea / Podon / Polyphemides / Polyphemus exiguus
G.SARS / Cercopagis socialis (GRIMM) / C.Pengoi OSTR. (=
C.tenera G.SARS) / C.gracillima G.SARS / C.neonilae G.SARS /
C.robusta G.SARS / C.prolongata G.Sars / C.longiventris n.sp.
/ C.micronyx G.SARS / C.anonyx G.SARS / Apagis cylindrata

Caspian fauna / Fresh waters / Ponto-Caspian basin /
Caspian sea \ Fauna / Black sea / Azov sea / Caspian
autochthonous fauna / Gammarids / Gobies / Pyrgulides /
Polyphemids / Cardiids / Shads / Salinity / Euryhaline /
Migration / Asia minor / Balkan peninsula / Species

••۱۳۴

Agamaliyev, F.G. "Ecology of the infusoria in
the Mesopsammon of the western shores
of the caspian sea.". Bib, English. DOKL AKAD
NAUK SSSR/ Vol.176, Issue:6, 1967, p.1425-1427

Caspian sea / Infusoria / marine mesopsammon /
Mesopsammon / Ecology / Microporal fauna / Mesoporal fauna
/ Euryporal fauna / Psammophilic Infusoria

••۱۳۵

Sadighian, A. "Helminth parasites of stray
dogs and Jackals in shahsavari
area, Caspian Region, Iran". Tab, Bib, English.
The Journal of Parasitology/ Vol.55, Issue:2, 1969, p.372-374

Helminth parasites / Stray dogs / Caspian sea / Dogs /
Jackals / Worms / Hook Worm / Dirofilaria repens / Dirofilaria
immitis / Alaria canis / Mesocestoides lineatus / Echinococcus
granulosus

••۱۳۶

Navai, Sh. "Ceratopogonidae (Diptera) of
Iran V. Culicoides from Mazandaran". Map,
Bib, English. Journal of American Mosquito control
Association/ Vol.30, Issue:1, 1970, p.6-8

Mosquito / Culicoides / Mazandaran / Ceratopogonidae /
Diptera / Caspian sea / Tonekabon

••۱۳۷

Mordukhai-Boltovskoi, Rivier, K.I. "A Brief Survey
of the Ecology and Biology of the
Caspian polyphemoids". illus, Tab, Char, Bib,
English. Marine biology/ Vol.8, 1971, p.160-169

Ecology / Biology / Caspian sea / Parthenogenesis /

Gobiid fish / Caspian sea / Knipowitschia iljini Berg,n.sp. /
Gobiidae / Gobioides longicaudatus kessler / Azov sea

•• ۱۳۸

Haas , W "August - Beobachtungen im
Sudkaspischen Tiefland". "August
observations in the south caspian
Lowland" illus, Bib, Germanic. Vogelwarte/ Vol.25, Issue:3,
1970, p.233-236

Birds / Caspian lowland / Autumn migration / Caspian sea

•• ۱۳۹

Schuz , E. "2 um Abserluss eines
Oestlichen Kurzfang - Sperbers in
suedkaspian". "Shooting of on Accipiter cenchroides in
the south caspian lowland". German. Ornithol Mitt/ Vol.20,
Issue:6, 1968, p.135

Kurzfang-Sperber / Suedkaspian / Accipiter cenchroides

•• ۱۴۰

Glazova,T.N. "Amount of bone marrow in
the caspian seal". Tab, Bib, English. DoKL AKAD
NAUK SSSR/ Vol.182, Issue:2, 1968, p.471-472

Bone Marrow / Caspian sea / Seal / Phoca caspian Gmel /
Mammals.

•• ۱۴۱

Kmet,J,Mahboubi,E. "Esophageal cancer in
the Caspian littoral of IRAN:Initial studies".
Tab, Map, Bib, English. SCIENCE (WASH)/ Vol.175,
Issue:4024, 1972, p.846-853

Cancer / Esophage / Caspian littoral / Men / Women /
Turkaman / Saline soils / Alburz mountains / Bandar Anzali /
Caspian sea

•• ۱۴۲

Wendelbo,p. "Daphne rechingeri , a new
species from the caspian forests". illus, Bib,
English. NYTT. MAG.BOT./ Vol.8, 1960, p.207-209

G.SARS / A.beklemischevi n.sp. / A.Ossiani n.sp. /
A.longicaudata G.SARS / Podon polyphemoides LEUCK /
Evadne anonyx G.SARS / Podonevadne camptonyx(G.SARS) /
P.angusta(G.SARS) / P.trigona(G.SARS) / Corniger auritus
BEHN / C.Bicornis ZERN / C.maeoticus hircus(G.SARS) /
Caspievadne maximouitschi(G.SARS)

•• ۱۳۴

Mordukhai-Boltovskoi,D.,Rivier,K. "On some
species and gamogenetic forms of
c a s p i a n p o l y p h e m i d e a
(Cladocera).Polyphemoidea". illus, Bib, English.

Crustaceana/ Vol.20, Issue:1, 1971, p.1-8

Gamogenetic forms / Polyphemoidea / Caspian sea /
Ceropagis / Parthenogenesis / Ceropagidae / Podonevadne
camptonyx / Podonidae.

•• ۱۳۵

Derzhavin,A.N.,Pjatakova,G.M. "A new species
of Amphipod of the genus Niphargoides
from the caspian sea.". illus, Bib, English.

Crustaceana/ Vol.15, Issue:1, 1968, p.98-100

Caspian sea / Amphipod / Niphargoides derzhavini /
Niphargoides boltovskoyi

•• ۱۳۶

Pont , Adrian C. "Contribution a la faune de
L'IRAN. 22 Diptera muscidae from the
caspian province". "Contribution to the fauna of
IRAN:22 Diptera Muscidae from the caspian provinces" Bib,
English. Ann. Soc Entromel.Fr./ Vol.8, Issue:2, 1971, p.493-494

Muscidae / Caspian sea / Diptera / Berco-alpine fauna /
Tukey / Mazandaran / Gilan / Azarbaijan

•• ۱۳۷

Berg , L. "Description of a new Gobioid
fish,Knipowitschia Iljini,from the caspian
sea" illus, Bib, English. Bull. Acad. Sci. Leningrad/ 1931,
p.1271-73

گیاهی و جانوری و ارزش غذایی آنها برای ماهیان و سرمای آب دریا در قسمتهای شمالی و جنوبی، ارتباط آن با تغذیه ماهیها مورد مطالعه قرار گرفته است.

۰۰۱۴۶ بریمانی، احمد. "ماهیان دریای خزر چگونه می توان سن و رشد ماهی را تعیین کرد". شکار و طبیعت، شماره ۸، فروردین ۱۳۳۹، صفحه ۶۰-۶۵. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

ماهیها Fishes / سن ماهی Age / رشد ماهی Fish growth / کلمه (ماهی) / شیپ (ماهی) (Acipenser nudiventris (sheep) / اوزون بورون Acipenser stellatus / تاسماهی / دریای خزر Caspian Sea.

چکیده: رشد ماهی در شرایط طبیعی و مصنوعی (آکواریوم) بررسی شده است. سپس از تغییراتی که در فلسها و استخوانهای ماهی در اثر رشد بوجود می آید. و نحوه استفاده از فلس و استخوانها بمنظور تعیین سن ماهی صحبت شده است و رشد نوعی ماهی بنام کلمه یا تلاجی *Rutilus rutilus caspicus* را که در قسمت های مختلف دریای خزر زندگی می کنند، در سواحل ایران (خلیج گرگان و خلیج بندر پهلوی) و خزر شمالی با هم مقایسه کرده است. رشد کلمه در خلیج بندر پهلوی دو برابر سریعتر از کلمه خزر شمالی است و رشد کلمه خلیج گرگان از هر دوی آنها بطئی تر است، رسیدن به سن بلوغ در ماهیان هرچه کوتاه تر باشد امکان نابودی نسلشان کمتر است همچنین تاثیر سرما در رشد تخم ماهیان مطالعه شده است.

۰۰۱۴۷ بریمانی، احمد. "تاریخچه تکثیر مصنوعی ماهی در جهان. پله کان آبی و آسانسور برای ماهیان نقشه معبر ماهی در سدهای فرعی سفیدرود در کانون شکار ایران بررسی می شود". شکار و طبیعت، شماره ۸، تیر ۱۳۳۹، صفحه ۷۲-۷۷. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

ماهیها Fishes / تکثیر مصنوعی ماهی / سد سفیدرود / تخمیزی ماهی / لقاح مصنوعی / آسانسور ماهی / سویس / مهاجرت / دریای خزر Caspian Sea.

۰۰۱۴۸ بریمانی، احمد. "ماهیان دریای مازندران: مهمترین ماهیان دریای مازندران را بشناسید خاویار و انواع آن را چگونه می سازند؟". شکار و طبیعت، شماره ۹، مرداد ۱۳۳۹، صفحه ۵۶-۶۴. جدول.

خاویار / ماهیها Fishes / تاسماهی / اوزون بورون Acipenser stellatus / شیپ (ماهی) (Acipenser nudiventris (Sheep) / خاویار سازی / دریای خزر Caspian Sea.

Forests / Daphne rechingeri / Caspian sea

۰۰۱۴۳

Schuz, Ernst "Die Sudhaspische Kuste als Leitlinie des Vogelzugs und als Winterquartier". "The southern plateau of the caspian as a guide line for birds and their winter place" Map, Bib, German. International ornithol. Confr/ Vol.12, 1958, p.667-671

Kaspisches Meer / Sudkaspische Kuste / Vogelzug / Winterquartier der Vogel / Vogel

۰۰۱۴۴

Poslawski, A.N. "Durchzug und ubersommern von Limikolen im nordlichen vorland des Kaspi". "Migration and summer of Limicolae in the northern Foreland of caspian sea" Bib, German. J.Ornithology/ Vol.109, Issue:1, 1968, p.1-10

Limikolen / Durchzugler / Brutvogel / Kaspiches Meer / Durchzug von limikolen / Ubersommern von Limikolen

۰۰۱۴۵ بریمانی، احمد. "ماهیان دریای خزر صنایع ماهی یا شیلات دریای مازندران و جانورانی که در این دریا دارای اهمیت صنعتی می باشند". شکار و طبیعت، شماره ۴، اسفند ۱۳۳۸، صفحه ۶۸-۶۱. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

دریای خزر Caspian Sea / ماهیها Fishes / شیلات / صنایع ماهی / تاس ماهیان Acipenseridae / پلانکتونها Planktons / گاوماهیان / بلوگا *Huso huso* (Beluga) / شگ ماهیان Clupeidae / اوزون بورون *Acipenser stellatus* / کپور *Cyprinus carpio* / اسبله *Silurus glanis* (Wels) / سیم (ماهی) *Abramis brama* (Bream)

چکیده: انواع ماهیان دریای مازندران و حوضه آن مجموعاً ۱۴۷ گونه است که بیش از ۱۰۰ گونه آن برای انسان جنبه ارتزاقی دارد. درخود دریا ۷۶ گونه ماهی وجود دارد که در بین آنها ۴۴ گونه از نظر شیلات اهمیت دارد. نوع زندگی ماهیان دریایی آب شیرین، مهاجر، نیمه مهاجر، همه جایی مطالعه شده سپس گاوماهیان و تاس ماهیان و اینکه چه انواعی در چه قسمتهایی از این دریا و رودخانه های آن زندگی می کنند و نیز ماهیان تیره هایی که دارای نحوه زندگی متفاوتی از یکدیگر هستند و ماهیانی که در قعر دریا بسر می برند و بنام ماهیان هم جوار قعر نامیده شده اند بررسی گردیده است در پایان پلانکتونهای

Benthos / اسس ماهی ترک / هیپانیا / کرم‌ها / کاردیوم / پاروپایان / اسخت پوستان Astacidae / میزیدا / سوسک دریای خزر / اکوکاسپیوس / دریای خزر Caspian Sea.

چکیده: موجوداتی را که در آب شناور هستند و با جنبش آب به حرکت درمی‌آیند پلانکتون گویند. پلانکتون‌ها از فراوان‌ترین موجودات دریاها هستند و می‌توانند رنگ - بو - مزه و حتی ترکیب شیمیایی آب را عوض کنند. سخت پوستان و ماهیان ریز دریاها از جلبکها تغذیه می‌کنند و آنها نیز توسط ماهیان خورده می‌شوند. پلانکتونها از موجودات اصلی طبقات آب دریاها هستند و مواد ذخیره‌ای آنها بشکل چربی یا روغن است، چربی و آب دو عامل اصلی سبکی پلانکتون‌ها هستند. پلانکتون‌ها نه تنها بوسیله جریان آب در دریا حرکت می‌کنند بلکه باراده خود نیز حرکاتی انجام می‌دهند و یا تغییرات شدید فشار آب سازگار هستند. سخت پوستان پلانکتونی از نور روزانه آفتاب گریزان می‌باشند و با عمق دریا فرومی‌روند. بنتوس‌ها یا موجودات کف زی خود را با شرایط قعر آب تطبیق داده‌اند و به حیوانات "نشسته" که در تمام عمر به قعر دریا چسبیده‌اند و نیمه نشسته که در اطاق‌های زندگی می‌کنند تقسیم می‌شوند.

۰۰۱۵۴ بریمانی، احمد. "صنایع ماهی دریای مازندران، برنامه آینده آن". شکار و طبیعت، شماره ۱۷، فروردین ۱۳۴۰، صفحه ۷۱-۷۵. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. ماهی‌ها Fishes / صنایع ماهی / صید ماهی Fishery / دریای خزر Caspian Sea.

۰۰۱۵۵ بریمانی، احمد. "ماهیان دریای مازندران: مهاجرت ماهی". شکار و طبیعت، شماره ۱۸، اردیبهشت ۱۳۴۰، صفحه ۵۲-۵۷. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. مهاجرت / ماهی‌ها Fishes / شگ ماهی پشت سیاه / مارماهی جوبی Lamperta planeri / سرخ پاله Scardinius erythrophthalmus / پرکا Peraca fluviatilis / دریای خزر Caspian Sea / اسپه چشم Abramis sapa bergi / لوتا Lota lota / تینکا Tinca tinca / اسس ماهی Barbu brachycephalus / گیلینج Pelecus cultratus / گرگه.

۰۰۱۵۶ مارواشویلی، ل. "علم مسئله بحر خزر را حل می‌کند". خواندنیها، دوره ۲۸، شماره ۷۴، ۱۸ خرداد ۱۳۴۷، صفحه ۴۰-۴۳. تصویر. چکیده به فارسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. نگرگاه‌ها / صید ماهی Fishery / عصر یخبندان / عصر مابین یخبندان / دریای خزر Caspian Sea / نزولات جوی / تبخیر سطح آب / کاهش سطح آب دریا / رودخانه‌ها / دریاچه آرال / بندر / ولگا / رود

۰۰۱۴۹ بریمانی، احمد. "ماهیان دریای مازندران، شگ ماهیان خزر Clupeidae". شکار و طبیعت، شماره ۱۰، شهریور ۱۳۳۹، صفحه ۶۸. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

شگ ماهیان Clupeidae / شگ ماهی شکمه‌دار Caspialosa caspia / شگ ماهی ولگایی / شگ ماهی پشت سیاه / شگ ماهی دلگینی / شگ ماهی گرگانی / کپور cyprinus carpio.

۰۰۱۵۰ بریمانی، احمد. "تاریخ معرفت الارضی دریای خزر: دریای خزر در گذشته با اقیانوس رابطه داشت". شکار و طبیعت، شماره ۱۱، مهر ۱۳۳۹، صفحه ۷۶-۷۸. نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

تاریخچه / دریای خزر Caspian Sea / دریای سیاه / دریاچه آرال / جانوران / اقیانوس تیس / دریای خزر Caspian Sea.

۰۰۱۵۱ بریمانی، احمد. "با ماهیان دریای مازندران آشنا شوید: کلمه - کپور - سوف - سیم". شکار و طبیعت، شماره ۱۲، آبان ۱۳۳۹، صفحه ۵۸-۶۱. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

ماهی‌ها Fishes / کلمه (ماهی) / کپور Cyprinus carpio / سوف Luciperca lucioperca (Pike Perch) / سیم ماهی Abramis brama (Bream).

۰۰۱۵۲ بریمانی، احمد. "پستانداران دریایی: سگ دریایی خزر بانک خزر Phoca caspia سالیانه بیش از صد هزار سگ دریایی در دریای مازندران شکار می‌شود سگ دریایی می‌تواند مدت ۱۵ - ۲۰ دقیقه در زیر آب بماند". شکار و طبیعت، شماره ۱۶، اسفند ۱۳۳۹، صفحه ۵۲-۵۶. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

باله‌پایان (راسته) Binnipedia / صید / دریای خزر Caspian Sea / خرچنگ Cray Fish / سخت پوستان Astacidae / خرچنگ درازپا Astacus s. potamobus Leptodactylus / خرچنگ کلفت پا Astacus s. potamobus pachypus.

۰۰۱۵۳ بریمانی، احمد. "غذای ماهی‌ها: پلانکتون و بنتوس (Plankton، Bentos)". شکار و طبیعت، شماره ۱۹، خرداد ۱۳۴۰، صفحه ۵۰-۵۵. تصویر. خلاصه به فارسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

ماهی‌ها Fishes / تغذیه / پلانکتون‌ها Planktons / بنتوس

Gobiid fish / Knipowitschia panizzae / Adriatic sea /
ponto-caspian region / Caspian sea / Mediterranean sea /
Black sea / Gobius Panizzae / Knipowitschia caucasica

۰۰۱۵۹

Rouhanizadeh, N, Raii, M. "Uptake of P32 in different organs of caspian sea fish by in vivo, in vitro and Autohistoradiographic Techniques". illus, Char, Bib, English. BU.II. Faculty of science/ Vol.4, Issue:2, 1972, p.98-108

Caspian sea / Fishes / Autohistoradiography / Sturgeon /
White fish / Liver cells / Acipenser Guldenstadti persicus
brodine / Rutilus frisii kutum / Caviar / Radioisotopes /
Metabolism / Phosphorus / Nutrition / P32

۰۰۱۶۰

Sutton, S.L. "South caspian Insect Fauna 1961". illus, Map, Bib, English. Ann. and Mag. Nat. His/ Vol.6, Issue:66, 1963, p.353-374

Insect Fauna / Caspian sea / South Caspian sea / Fauna /
Systematic list

۰۰۱۶۱

Mordukhai-Boltovskoi "On the males and gamogenetic females of the caspian polyphemidae (Cladoceea)". illus, Bib, English. Cladocera/ Vol.12, Issue:2, 1967, p.113-123

Caspian sea / Polyphemidae / Gamogenetic female /
Evadne anonyx G.O.Sars / Podonevadne trigona (G.O.Sars) /
Podonevadne angusta (G.O.Sars) / Cornigerius maeoticus
maeoticus (Pengo) / Cornigerius maeoticus hircus (G.O.Sars) /
Reproduction / Fresh Water / Parthenogenesis / Daphnia
longispina / Pontoazov basin / Cladocera / Cercopagis pengoi
(Ostroumov) / Cercopagis socialis (Grimm) / Cercopagis
micronyx G.O.Sars / Cercopagis anonyx G.O.Sars

۰۰۱۶۲ وزارت آب و برق و اداره کل آبهای سطحی. آمار
بارندگی حوضه آبریز دریای مازندران قسمت اول، از بدو
تاسیس تا شهریور ۱۳۴۶ مربوط به ایستگاههای تاسیس

اوبی / رود ینی سئی / دریاچه آرال.

چکیده: ظرف ده سال اخیر مساحت دریای خزر ۲۷۰۰۰ کیلومتر مربع تقلیل یافته است. این امر موجب کم شدن عمق لنگرگاهها، لزوم تجدید ساختمان بندرها و تقلیل صید ماهی می شود. علت اساسی این وضع را باید در تغییر عوامل اقلیمی دانست که بزرگترین آنها در عصرهای یخبندان و مابین یخبندان بوده است. تغییرات کوچکتر بستگی به آبی که از رودخانهها می آید نزولات جوی و تبخیر سطح آب دریا داشته است که کاهش کنونی مساحت بحر خزر نیز ناشی از همین هاست. برای اعاده و بهبود ذخایر غنی بحر خزر دو طرح پیشنهاد شده است. یکی تنظیم جریان آب رودخانههایی است که به دریای خزر می ریزند، دیگری انتقال آب از حوضه های دیگر به این دریا است. برای طرح اخیر چند شق پیشنهاد شده است. در طرح شمالی قسمتی از آب رودخانههایی که به اقیانوس منجمد شمالی می ریزند به حوضه ولگا از آنجا که به بحر خزر منتقل می شود. در طرح شمال شرقی انتقال آب رودهای اوبی و ینی سئی سیبری به دریاچه آرال و سپس به خزر مورد نظر است.

۰۰۱۵۷ نیاک، علاءالدین، کهنه شهری، مجید، آذری تاکامی، قباد. "آلودگی تریکودینا Trichodina در ماهیان خاویاری بحر خزر". نامه دانشکده دامپزشکی (دانشگاه تهران)، دوره ۲۶، شماره ۴، ۱۳۴۹، صفحه ۵۱-۵۳. چکیده به فارسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

تریکو دینا Trichodina / خاویار / اورستولاریتیده Urceolariidae / تکثیر مصنوعی ماهی / تاس ماهیان Acipenseridae / دریای خزر Caspian Sea.

چکیده: جنس تریکودینا Trichodina انگل خارجی ماهی و آبهای شیرین می باشد که متعلق به خانواده اورستولاریتیده Urceolaridae است و از مژه داران محسوب می گردد. تکثیر مصنوعی ماهیان خاویار در ایران از سال ۱۳۰۱ آغاز گردیده است. در سال ۱۳۴۵ عوارضی چون عدم حسن جهت یابی و تغذیه در بچه ماهیان مشاهده شد که بتدریج موجب لاغر شدن و کندی حرکات تنفسی آنها گردید و بالاخره پس از ۴ روز بچه ماهیان تلف می شدند. با آزمایش رنگ آمیزی به طریق رومانوسکی انگلها فقط تاحد جنس تشخیص داده شده اند که از انواع Trichodina می باشند.

۰۰۱۵۸

Miller, P.J. "Gobiid Fishes of the Caspian genus knipowitschia from the Adriatic sea". illus, Tab, Map, Bib, English. J. Mar. Biol. Assn, U.K/ Vol.52, Issue:1, 1972, p.145-160

انسانی. نتایج طرح آماری بررسی مسائل کلی نیروی انسانی و اشتغال؛ پرسشنامه خانوار ۱۳۶۱، مناطق شهری شهرستان علی آباد (استان مازندران). تهران، ۱۳۶۳. (اداره کل آمار نیروی انسانی، نشریه ش ۱۹۸). ۵۵ صفحه، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۷۵۰۳).

نیروی انسانی / اشتغال / ۱۳۶۱ / علی آباد (گرگان) (مازندران).

۰۰۱۶۸ وزارت کار و امور اجتماعی، اداره کل آمار نیروی انسانی. نتایج طرح آماری بررسی مسائل کلی نیروی انسانی و اشتغال؛ پرسشنامه خانوار ۱۳۶۱؛ مناطق شهری شهرستان رامسر (استان مازندران). تهران، ۱۳۶۳. (اداره کل آمار نیروی انسانی، نشریه ش ۱۹۱). ۶۴ صفحه، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۷۴۹۵).

نیروی انسانی / اشتغال / ۱۳۶۱ / رامسر.

۰۰۱۶۹ وزارت کار و امور اجتماعی، اداره کل آمار نیروی انسانی. نتایج طرح آماری بررسی مسائل کلی نیروی انسانی و اشتغال؛ پرسشنامه خانوار ۱۳۶۱؛ مناطق شهری شهرستان آمل (استان مازندران). تهران، ۱۳۶۳. (اداره کل آمار نیروی انسانی، نشریه ش ۱۹۲). ۷۱ صفحه، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۷۴۹۶).

نیروی انسانی / اشتغال / ۱۳۶۱ / آمل.

۰۰۱۷۰ وزارت کار و امور اجتماعی، اداره کل آمار نیروی انسانی. نتایج طرح آماری بررسی مسائل کلی نیروی انسانی و اشتغال؛ پرسشنامه خانوار ۱۳۶۱؛ مناطق شهری شهرستان سوادکوه (استان مازندران). تهران، ۱۳۶۳. (اداره کل آمار نیروی انسانی، نشریه ش ۲۰۱). ۵۵ صفحه، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۷۵۰۶).

نیروی انسانی / اشتغال / ۱۳۶۱ / سوادکوه (البرز مرکزی).

۰۰۱۷۱ وزارت کار و امور اجتماعی، اداره کل آمار نیروی انسانی. نتایج طرح آماری بررسی مسائل کلی نیروی انسانی و اشتغال؛ پرسشنامه خانوار ۱۳۶۱؛ مناطق شهری شهرستان آستانه (استان گیلان). تهران، ۱۳۶۳. (اداره کل آمار نیروی انسانی، نشریه ش ۱۷۳). ۵۸ صفحه، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۷۴۷۸).

نیروی انسانی / اشتغال / ۱۳۶۱ / آستانه اشرفیه.

شده وسیله سازمان‌های تابعه وزارت آب و برق. تهران، ۱۳۴۷. (اداره کل آب‌های سطحی، نشریه ش ۱۳). ۱۳۶ صفحه، جدول، نقشه. سازمان حفاظت محیط زیست. بخش گزارشات. بارندگی / دانسته‌های آماری Statistical data / دریای خزر Caspian Sea / ۱۳۴۶ / رودخانه‌ها / حوزه آبریز دریای مازندران.

۰۰۱۶۳ رضوی، بهرام. ماهیان اقتصادی قسمت جنوبی دریای خزر و کلید شناسایی ماهیان آب‌های داخلی ایران. بندر انزلی، سازمان تحقیقاتی شیلات ایران، ۱۳۶۳. ۱۱۴ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. (فارسی و انگلیسی). سازمان حفاظت محیط زیست.

استروژن‌ها / سگ ماهیان / آزاد ماهیان Salmonides / سوف ماهیان / کپور ماهیان Cyprinids / دریای خزر Caspian Sea.

۰۰۱۶۴ وزارت کار و امور اجتماعی، اداره کل آمار نیروی انسانی. نتایج طرح آماری بررسی کلی نیروی انسانی و اشتغال؛ پرسشنامه خانوار ۱۳۶۱؛ مناطق شهری شهرستان قائم‌شهر (استان مازندران). تهران، ۱۳۶۳. (اداره کل آمار نیروی انسانی، نشریه ش ۲۰۲). ۷۱ صفحه، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۷۵۰۷).

نیروی انسانی / اشتغال / ۱۳۶۱ / قائم‌شهر.

۰۰۱۶۵ وزارت کار و امور اجتماعی، اداره کل آمار نیروی انسانی. نتایج طرح آماری بررسی مسائل کلی نیروی انسانی و اشتغال؛ پرسشنامه خانوار ۱۳۶۱؛ مناطق شهری شهرستان گنبد کاووس (استان مازندران). تهران، ۱۳۶۳. (اداره کل آمار نیروی انسانی، نشریه ش ۱۹۹). ۷۰ صفحه، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۷۵۰۴).

نیروی انسانی / اشتغال / ۱۳۶۱ / گنبد (مازندران).

۰۰۱۶۶ وزارت کار و امور اجتماعی، اداره کل آمار و نیروی انسانی. نتایج طرح آماری بررسی مسائل کلی نیروی انسانی و اشتغال؛ پرسشنامه خانوار ۱۳۶۱؛ مناطق شهری شهرستان بهشهر (استان مازندران). تهران، ۱۳۶۳. (اداره کل آمار نیروی انسانی، نشریه ش ۲۰۳). ۷۰ صفحه، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

اشتغال / نیروی انسانی / ۱۳۶۱ / بهشهر.

۰۰۱۶۷ وزارت کار و امور اجتماعی، اداره کل آمار نیروی

- ۰۰۱۷۲ وزارت کار و امور اجتماعی، اداره کل آمار نیروی انسانی. نتایج طرح آماری بررسی مسائل کلی نیروی انسانی و اشتغال؛ پرسشنامه خانوار ۱۳۶۱؛ مناطق شهری شهرستان نوشهر (استان مازندران). تهران، ۱۳۶۳. (اداره کل آمار نیروی انسانی، نشریه ش ۱۹۶). ۶۸ صفحه، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۷۵۰۰).
- نیروی انسانی / اشتغال / ۱۳۶۱ / نوشهر.
- ۰۰۱۷۳ کلال پور، سوسن. چگونگی مواد مغذی دریافتی و رابطه احتمالی آن با سرطان مری در شمال ایران. به راهنمایی پورانصاری، زهرا. فوق‌لیسانس (تغذیه)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، ۶۷ - ۱۳۶۶. ۱۱۸ صفحه، جدول، کتابنامه. (فارسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۴۱۷۶).
- سرطان مری / تغذیه / استان مازندران / استان گیلان / شمال ایران / کمبود مواد غذایی / کمبود آهن (انسان) / آهن (از نظر حیاتی).
- ۰۰۱۷۴ سازمان برنامه و بودجه استان مازندران، معاونت آمار و انفورماتیک. آمارنامه استان مازندران ۱۳۶۳. تهران، ۱۳۶۴. ۳۳۱ صفحه، جدول، نمودار، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۷۸۷۷).
- اطلاعات آماری / استان مازندران / ۱۳۶۳.
- ۰۰۱۷۵ سازمان برنامه و بودجه استان گیلان، معاونت آمار و اطلاعات. آمارنامه استان گیلان ۱۳۶۳. تهران، ۱۳۶۴. (سازمان برنامه و بودجه استان گیلان، نشریه ش ۳۵). ۲۳۰ صفحه، جدول، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۷۸۹۳).
- استان گیلان / ۱۳۶۳ / جغرافیای طبیعی / دانسته‌های آماری / Statistical data.
- ۰۰۱۷۶ اکبری آستارایی، علی‌نقی. "گزارشی مستند و تحقیقی از آنسوی دریای خزر". طلوع زندگی، شماره ۱، آذر ۱۳۷۰، صفحه ۱۳-۱۵.
- شوروی / دریای خزر / Caspian Sea / باکو / آستارا / پیشروی آب دریا / رودخانه ولگا / استرخان بندر هشترخان.
- ۰۰۱۷۷ سازمان برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه استان گیلان. آمارنامه استان گیلان، سال ۱۳۶۱. (سازمان برنامه و بودجه استان گیلان، نشریه ش ۹). چهارده، ۱۶۲ صفحه، جدول، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۷۵۷۹).
- آمار جمعیت / مسکن / آموزش / بهداشت / کشاورزی / اوضاع اجتماعی / جغرافیای اقتصادی / استان گیلان / ۱۳۶۱.
- ۰۰۱۷۸ وزارت نیرو، دفتر برنامه‌ریزی برق. برآورد حداکثر بار مورد نیاز مراکز مصرف شهری و روستایی شرکت برق منطقه‌ای گیلان تا سال ۱۳۷۱. تهران، ۱۳۶۲. ۱۰۸ صفحه، جدول، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۷۹۸۷).
- استان گیلان / نیازهای برقی / برق.
- ۰۰۱۷۹ نیکمرام، صادق. رابطه نتایج تجزیه خاک با عکس‌العمل برنج به کودهای شیمیایی (کالیبراسیون). وزارت کشاورزی، سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، موسسه تحقیقات خاک و آب، اداره خاکشناسی و حاصلخیزی خاک استان گیلان، ۱۳۶۳. (اداره خاکشناسی و حاصلخیزی خاک استان گیلان، نشریه ش ۲۰). ۲۳ صفحه، جدول، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۷۱۲۲).
- برنج / کودهای شیمیایی / تجزیه خاک.
- ۰۰۱۸۰ فلاح، ولی‌محمد. نتایج آزمایشات کودهای شیمیایی بر روی آفتابگردان و سویا مازندران ۱۳۵۴. وزارت کشاورزی، موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک، ۱۳۵۴. (موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک، نشریه ش ۴۵۵). ۳۳ صفحه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۲۲۹).
- استان مازندران / کودهای شیمیایی / آفتابگردان / لوبیای روغنی / Soybean.
- ۰۰۱۸۱ رامشنی، خسرو. مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی و اجمالی اراضی غرب استان مازندران (سیاه‌رود - ترکه‌رود). ناظر فنی: محمدحسن بنائی. موسسه تحقیقات خاک و آب، ۱۳۶۳. (موسسه تحقیقات خاک و آب، نشریه فنی ش ۶۳۸). ۱۹۰ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۷۱۳۳).
- استان مازندران / خاکشناسی / سیاه‌رود (مازندران) / نرکه رود / آب و هوا / هواشناسی / دوران‌های زمین‌شناسی / آبشناسی / گیاهان / گیاهان زراعی / محصولات کشاورزی / ریخت‌شناسی Morphology.
- ۰۰۱۸۲ خیراندیش، محمدباقر. بررسی عوامل نامساعد بر اثر رشد آپوس Apus و لپتستریا Leptostheria در استخرهای پرورش تاس ماهیان. به راهنمایی آذری تاکامی،

آمار جمعیت / جمعیت / توزیع جمعیت / لنگرود / استان گیلان /
۱۳۵۵.

۰۰۱۸۸ سازمان برنامه و بودجه ، مرکز آمار ایران. سرشماری
عمومی نفوس و مسکن آبانماه ۱۳۵۵ شهرستان نوشهر
استان مازندران. National census of Population and
Housing November 1976, Nowshahr shahrestan,
Mazandarn ostan. (مرکز آمار ایران، نشریه ش ۳۰). ش، ۹، ۱۳۰،
جدول، نمودار، نقشه. (فارسی و

انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۱۰۸).

آستارا / ۱۳۵۵ / دانسته‌های آماری / Statistical data / سرشماری
/ مهاجر Migrant / مهاجرت / مشاغل آزاد / بیکاری / تحصیل
/ سوادآموزی / واحدهای مسکونی / جمعیت فعال / جمعیت / جمعیت
شهری / اشتغال / خانواده / زندگی خانوادگی / استان گیلان.

۰۰۱۸۹ سازمان برنامه و بودجه ، مرکز آمار ایران. سرشماری
عمومی نفوس و مسکن آبانماه ۱۳۵۵ ، خصوصیات مسکن
شهرستان شهسوار استان مازندران. تهران، ۱۳۵۸. (نشریه ش ۲۶
- ۷۹۵). ۳۸ صفحه، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
(۷۹۱۶).

تنکابن / جمعیت / مسکن / ۱۳۵۵.

۰۰۱۹۰ سازمان برنامه و بودجه . مرکز آمار ایران . آمارنامه
استان گیلان [۱۳۵۶]. تهران، ۱۳۵۶. (مرکز آمار ایران، نشریه ش
۷۸). ۷۸ صفحه، جدول، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی
ایران. (۲۰۱۳).

استان گیلان / ۱۳۵۵ / دانسته‌های آماری / Statistical data.

۰۰۱۹۱ فدایی ، امان‌الله. تعیین مقدار کلسترول در خون
اهالی شمال ایران. به راهنمایی محمدعلی فقیه. دکتر، دانشگاه
تهران، دانشکده داروسازی، ۴۷ - ۱۳۴۶. ۵۶ صفحه، جدول، نمودار،
کتابنامه. خلاصه به فارسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
(۵۹۰۰).

کلسترول / کیسه صفر / استان گیلان / استان مازندران / خون.

۰۰۱۹۲ فلاح ، محمد. بررسی و شناسایی انگل‌های کرمی
دستگاه گوارشی نشخوارکنندگان اهلی شمال ایران. به
راهنمایی ایرج موبدی. درجه تخصصی رشته (انگل‌شناسی پزشکی)،
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، ۱۳۶۶. ۲۰۶ صفحه،

قباد. دکتر، دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، ۳۵ - ۱۳۳۴. ۷۴
صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی
ایران، دانشگاه تهران - دانشکده دامپزشکی. (۱۰۸۵، ۶۶۰۵).

لپتستریا Leptesteria / تاس‌ماهیان Acipenseridae / طبقه‌بندی
آپوس Apus

۰۰۱۸۳ سازمان برنامه و بودجه ، مرکز آمار ایران. نام و
جمعیت آبادی‌های استان گیلان ، براساس نتایج سرشماری
عمومی نفوس و مسکن آبان‌ماه ۱۳۵۵. تهران، ۱۳۶۱. (مرکز
آمار ایران، نشریه ش ۸۷۶). نه، ۱۰۳ صفحه، جدول، نقشه. مرکز
اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۶۴۰۹).

استان گیلان / مناطق روستایی / ۱۳۵۵ / جمعیت / مسکن / آمار.

۰۰۱۸۴ سازمان برنامه و بودجه ، مرکز آمار ایران. نام و
جمعیت آبادی‌های استان مازندران ، براساس نتایج
سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبانماه ۱۳۵۵. تهران،
۱۳۶۲. (مرکز آمار ایران، نشریه ش ۸۹۸). ده، ۱۵۳ صفحه، جدول،
نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۶۴۰۸).
استان مازندران / مناطق روستایی / جمعیت / ۱۳۵۵.

۰۰۱۸۵ منیرواقفی ، حبیب‌الله. سستودهای دستگاه گوارش
اردک ماهی. به راهنمایی مجید کهنه‌شهری. دکتر، دانشگاه تهران،
دانشکده دامپزشکی، ۵۲ - ۱۳۵۱. ۴۷ صفحه، تصویر، جدول،
کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۶۸۳۰).
اردک ماهی (Esox Lucios (Common pike) / سستودا.

۰۰۱۸۶ اسحقی ، ظاهره. رابطه آهن با سرطان مری در
شمال ایران. به راهنمایی فریدون سیاسی. فوق‌لیسانس (تغذیه)،
دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت، ۶۲ - ۱۳۶۱. ۱۴۰ صفحه،
کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی
ایران. (۱۴۱۷۹).

تغذیه / سرطان مری / آهن (از نظر حیاتی) / کمبود آهن (انسان)
/ استان مازندران / استان گیلان.

۰۰۱۸۷ سازمان برنامه و بودجه ، مرکز آمار ایران. سرشماری
عمومی نفوس و مسکن آبانماه ۱۳۵۵ ، شهرستان لنگرود ،
استان گیلان. (مرکز آمار ایران، نشریه ش ۲۰). ش، ۹، ۱۰۷، صفحه،
جدول، نمودار، نقشه. (فارسی و انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک
علمی ایران. (۳۰۰۷).

- ۰۰۱۹۸ وزارت کار و امور اجتماعی . اداره کل آمار نیروی انسانی. **نتایج طرح آماری "بررسی مسائل کلی نیروی انسانی و اشتغال"** پرسشنامه خانوار سال ۱۳۶۱ مناطق شهری استان گیلان. تهران، ۱۳۶۲. (نشریه ش ۱۹). ۱۲۶ صفحه، جدول، نمودار. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۵۹۳۲).
- استان گیلان / نیروی انسانی / اشتغال / مناطق شهری / ۱۳۶۱.
- ۰۰۱۹۹ **مقدم ، فائقه. ارتباط اسید اسکوریک با سرطان مری : مقایسه خانوارهای بیمار و شاهد در شمال ایران.** به راهنمایی فریدون سیاسی. فوق لیسانس (تغذیه) دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت، ۶۰-۱۳۵۹. ۱۲۱ صفحه، جدول، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۴۹۴).
- سرطان مری / اسید اسکوریک / استان مازندران / استان گیلان.
- ۰۰۲۰۰ وزارت کار و امور اجتماعی ، اداره کل آمار نیروی انسانی. **نتایج طرح آماری بررسی مسائل کلی نیروی انسانی و اشتغال ؛ پرسشنامه خانوار ۱۳۶۱ ؛ مناطق شهری شهرستان نور (استان مازندران).** تهران، ۱۳۶۳. (اداره کل آمار نیروی انسانی، نشریه ش ۲۰۰). ۵۳ صفحه، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۷۵۰۵).
- نیروی انسانی / اشتغال / ۱۳۶۱ / نور (مازندران).
- ۰۰۲۰۱ وزارت کار و امور اجتماعی ، اداره کل آمار نیروی انسانی. **نتایج طرح آماری بررسی مسائل کلی نیروی انسانی و اشتغال ؛ پرسشنامه خانوار ۱۳۶۱ ؛ مناطق شهری شهرستان صومعه سرا (استان گیلان).** تهران ؛ ۱۳۶۳. (اداره کل آمار نیروی انسانی، نشریه ش ۱۷۴). ۵۵ صفحه، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۷۴۷۹).
- نیروی انسانی / اشتغال / ۱۳۶۱ / صومعه سرا.
- ۰۰۲۰۲ وزارت کار و امور اجتماعی ، اداره کل آمار نیروی انسانی. **نتایج طرح آماری بررسی مسائل کلی نیروی انسانی و اشتغال ؛ پرسشنامه خانوار ۱۳۶۱ ؛ مناطق شهری شهرستان رودبار (استان گیلان).** تهران، ۱۳۶۳. (اداره کل آمار نیروی انسانی، نشریه ش ۱۷۷). ۶۰ صفحه، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۷۴۸۲).
- نیروی انسانی / اشتغال / ۱۳۶۱ / رودبار.
- تصویر ، جدول، واژه نامه، کتابنامه. (فارسی و انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۰۲۵۱).
- دستگاه گوارش / انگل های کرمی / نشخوارکنندگان اهلی Domestic ruminants / استان گیلان / استان مازندران.
- ۰۰۱۹۳ **همت شیرایه ، احمد. مهاجرت در گیلان (جلد اول).** سازمان برنامه و بودجه استان گیلان، معاونت آمار و انفورماتیک، ۱۳۶۴. (سازمان برنامه و بودجه استان گیلان، نشریه ش ۳۴). ۷۳ صفحه، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۹۵۷۱).
- مهاجرت / استان گیلان.
- ۰۰۱۹۴ **مرجبی ، احمد. جمع آوری ، نامگذاری علمی و بررسی فیتوشیمی گیاهان منطقه رودبار زیتون.** به راهنمایی یعقوب آئینه چی [ودیگران]. دکترا، دانشگاه تهران، دانشکده داروسازی، ۶۵ - ۱۳۶۴. ۱۳۲ صفحه، جدول، نقشه، واژه نامه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۴۱۹۳).
- رودبار / شیمی گیاهی / ساپونین ها / فلاونوئیدها / الکلوئیدها / تانن ها.
- ۰۰۱۹۵ **اقطاعی ، ابوالقاسم. طرح عمران بیشه زارها.** رشت، سازمان آب و برق منطقه سفیدرود (گیلان)، ۱۳۴۳. (نشریه ش ۶). ۵۰ صفحه، جدول، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۹۳۵۶).
- دشت گیلان / طرح های عمرانی / استان گیلان / بیشه زارها / آبیاری / سازمان آب و برق منطقه سفیدرود / رودخانه سفیدرود.
- ۰۰۱۹۶ **بشیری ، علیرضا. بررسی وفور میکو باکتریوم های محیطی بوسیله کشت خاک در منطقه گیلان.** فوق لیسانس، (باکتری شناسی پزشکی)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، ۶۷ - ۱۳۶۶. ۱۰۵ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۹۹۴۰).
- استان گیلان / میکوباکتریوم / ایمنی (پزشکی) / خاک Soil / جذام / اسل / پادگن ها.
- ۰۰۱۹۷ **کلاتری ، علی اکبر. مطالعه وضع گوسفندداری در منطقه مازندران.** به راهنمایی منوچهر سعادت نوری. دکترا، دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، ۵۵ - ۱۳۵۴. ۸۲ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. (فارسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۴۰۲).
- اصلاح نژاد حیوان گوسفند / گله داری / استان مازندران.

- ۰۰۲۰۳ وزارت کار و امور اجتماعی ، اداره کل آمار نیروی انسانی. نتایج طرح آماری بررسی مسایل کلی نیروی انسانی و اشتغال ؛ پرسشنامه خانوار ۱۳۶۱ ؛ مناطق شهری شهرستان آستارا (استان گیلان). تهران، ۱۳۶۳. (اداره کل آمار نیروی انسانی، نشریه ش ۱۷۹). ۶۰ صفحه، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۷۴۸۴).
نیروی انسانی / اشتغال / ۱۳۶۱ / آستارا.
- ۰۰۲۰۴ وزارت کار و امور اجتماعی ، اداره کل آمار نیروی انسانی. نتایج طرح آماری بررسی مسائل کلی نیروی انسانی و اشتغال ؛ پرسشنامه خانوار ۱۳۶۱ ؛ مناطق شهری شهرستان گرگان (استان مازندران). تهران، ۱۳۶۳. (اداره کل آمار نیروی انسانی، نشریه ش ۱۹۳). ۷۵ صفحه، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۷۴۹۷).
نیروی انسانی / اشتغال / ۱۳۶۱ / گرگان.
- ۰۰۲۰۵ وزارت کار و امور اجتماعی ، اداره کل آمار نیروی انسانی. نتایج طرح آماری بررسی مسائل کلی نیروی انسانی و اشتغال ؛ پرسشنامه خانوار ۱۳۶۱ ؛ مناطق شهری شهرستان طوالش (استان گیلان). تهران، ۱۳۶۳. (اداره کل آمار نیروی انسانی، نشریه ش ۱۷۰). ۶۲ صفحه، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۷۴۷۵).
نیروی انسانی / اشتغال / ۱۳۶۱ / طوالش.
- ۰۰۲۰۶ وزارت کار و امور اجتماعی ، اداره کل آمار نیروی انسانی. نتایج طرح آماری بررسی مسائل کلی نیروی انسانی و اشتغال ؛ پرسشنامه خانوار ۱۳۶۱ ؛ مناطق شهری شهرستان بندر انزلی (استان گیلان). تهران، ۱۳۶۳. (اداره کل آمار نیروی انسانی، نشریه ش ۱۷۵). ۷۱ صفحه، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۷۴۸۰).
نیروی انسانی / اشتغال / ۱۳۶۱ / بندرانزلی.
- ۰۰۲۰۷ سازمان برنامه و بودجه ، مرکز آمار ایران. نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبانماه ۱۳۵۵ ، براساس ۵ درصد نمونه ، استان مازندران. و، ۵۱، m صفحه، جدول، نقشه. (به فارسی و انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۱۸۲).
- ۰۰۲۰۸ سازمان برنامه و بودجه استان گیلان ، معاونت آمار و اطلاعات. آمارنامه استان گیلان ۱۳۶۵. تهران، ۱۳۶۷. سه+۲۲۷ صفحه، جدول، نمودار، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۶۴۶۵).
جمعیت / مسکن / آموزش / بهداشت / کشاورزی / اوضاع اجتماعی / جغرافیای اقتصادی / استان گیلان / ۱۳۶۵.
- ۰۰۲۰۹ جهاد دانشگاهی استان گیلان ، بخش طرح ها و تحقیقات. نگرشی به پاره‌ای از مشکلات کشاورزی استان گیلان ؛ به انضمام بخشی از سیاست‌های پنجساله برنامه‌ریزی کشاورزی. ۷۲ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۷۹۳۱).
استان گیلان / برنامه‌ریزی کشاورزی / برنجکاری / دامداری.
- ۰۰۲۱۰ ابراهیمی ، یونس ؛ اثنی‌عشری ، محمدجعفر ؛ درجانی ، رمضان. نتایج بررسی‌های مقدماتی Chinese gooseberry در شمال ایران. رامسر، وزارت کشاورزی و عمران روستائی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی منطقه ساحلی شمال، ۱۳۶۱. ۱۲ صفحه، تصویر، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۷۱۷۹).
استان مازندران / انگور فرنگی چینی.
- ۰۰۲۱۱ سازمان برنامه و بودجه ، مرکز آمار ایران. آمارنامه استان مازندران. ۱۳۵۸. (مرکز آمار ایران، نشریه ش ۷۸۹). ۹۵ صفحه، جدول، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۰۸۸).
آمار جمعیت / مسکن / آموزش / بهداشت / کشاورزی / اوضاع اجتماعی / جغرافیای اقتصادی / استان مازندران / ۱۳۵۵.
- ۰۰۲۱۲ خونی ، سلطنت. بررسی وضعیت تغذیه گیاهی مرکبات منطقه شرق مازندران ۶۰ - ۱۳۵۹. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات خاک و آب، اداره خاکشناسی و حاصلخیزی خاک استان مازندران، ۱۳۶۳. (اداره خاکشناسی و حاصلخیزی خاک استان مازندران، نشریه ش ۶۴۸). ۳۵ صفحه، جدول، نمودار. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۷۱۴۱).
استان مازندران / تغذیه (گیاه) / مرکبات / Citrus / ۱۳۶۰ - ۱۳۵۹.
- ۰۰۲۱۳ سازمان برنامه و بودجه ، مرکز آمار ایران. آمارنامه استان گیلان [۱۳۵۶]. تهران ۱۳۵۷. (مرکز آمار ایران، نشریه ش
- آمارگیری نمونه‌ای / دانسته‌های آماری / Statistical data / جمعیت / توزیع جمعیت / استان مازندران / ۱۳۵۵.

- دانسته‌های آماری Statistical data / جمعیت / توزیع جمعیت / لاهیجان / استان گیلان / ۱۳۵۵.
- ۰۰۲۱۹ کیمبال، کنت؛ شایگان، حسین. **مطالعات لیمنولوژی تالاب انزلی، سیستم مجاری آبی آن طی سال (۲۲ - ۱۹۷۱) ۱۳۵۰**. جهاد سازندگی استان گیلان، ۱۳۶۶. ۱۱۶ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه.
- مرداب انزلی Anzali Lagoon / زیست شناسی آب‌های شیرین / Limnology / آب / ترکیبات شیمیایی / رودخانه‌ها / کیفیت آب / شیمی آب / Hydrochemistry / اکسیژن / دانسته‌های آماری Statistical data / دما / خواص فیزیکی.
- ۰۰۲۲۰ کیمبال، کنت؛ کیمبال، سارا. **طرح احیای مرداب انزلی، لیمنولوژی مرداب انزلی، مطالعه مسائل یوتروفیکاسیون**. جهاد سازندگی استان گیلان، ۱۳۶۶. جدول، نمودار، نقشه. سازمان حفاظت محیط زیست. بخش گزارشات.
- مرداب انزلی Anzali Lagoon / اوضاع جغرافیایی / گیاهان / هوا / ایستگاه‌های هواشناسی / زمین‌شناسی / زیست شناسی آب‌های شیرین / فیتوپلانکتون‌ها / Phytoplanktons / آب / تبخیر / کیفیت آب / دانسته‌های آماری Statistical data.
- ۰۰۲۲۱ مختار معصومی، عبدالرضا. **بررسی میزان چربی‌های خون در مناطق مطالعه شده در ایران**. به راهنمایی کامبیز منتظمی. فوق‌لیسانس (پاتوبیولوژی)، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت، ۵۸ - ۹۸. ۱۳۵۷. ۹۸ صفحه، جدول، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۵۶۵).
- چربی‌های خون / تجزیه شیمیایی / خون / استان اصفهان / استان خوزستان / استان گیلان / استان هرمزگان / گنبد (مازندران) / آمارگیری نمونه‌ای گروه‌های خونی.
- ۰۰۲۲۲ خاقانی، شهناز. **بررسی وضع تغذیه گروه‌های آسیب پذیر در دو استان مازندران و گیلان**. به راهنمایی فریدون سیاسی. فوق‌لیسانس (تغذیه)، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت، ۵۹ - ۱۳۵۸. ۱۵۴ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۳۵۲).
- تغذیه / استان مازندران / استان گیلان / کودکان / زنان باردار / مادران شیرده.
- ۰۰۲۲۳ سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران. **سرشماری**
- ۷۸۱). ب، ۸۲ صفحه، جدول، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۰۸۴).
- آمار جمعیت / مسکن / آموزش / بهداشت / کشاورزی / اوضاع اجتماعی / جغرافیای اقتصادی / استان گیلان / ۱۳۵۶.
- ۰۰۲۱۴ سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران. **سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبانماه ۱۳۵۵، شهرستان طوالش، استان گیلان**. تهران، ۱۳۵۸. (مرکز آمار ایران، نشریه ش ۱۷). ش، ۱۳۰، ۹ صفحه، جدول، نمودار، نقشه. (فارسی و انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۰۰۶).
- آمار جمعیت / توزیع جمعیت / استان گیلان / ۱۳۵۵.
- ۰۰۲۱۵ شرکت سهامی شیلات ایران، سازمان تحقیقاتی شیلات ایران. **گزارش تحقیقاتی در مورد علل کاهش ذخائر ماهیان دریای مازندران منطبق با دلایل علمی و آماری**. بندر انزلی، ۱۳۶۲. ۲۹ صفحه، جدول، نمودار. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۷۰۱۸).
- شیلات / ماهیگیری / تاس‌ماهی ایران / دریای خزر Caspian Sea.
- ۰۰۲۱۶ طالش انسان‌دوست، فرشته. **نظری اجمالی به وضعیت درمانی استان گیلان ۱۳۶۳**. سازمان برنامه و بودجه استان گیلان، معاونت آمار و انفورماتیک، ۱۳۶۴. (سازمان برنامه و بودجه استان گیلان، نشریه ش ۳۶). ۵۱ صفحه، جدول. (فارسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۷۸۶۵).
- خدمات بهداشتی / استان گیلان / ۱۳۶۳.
- ۰۰۲۱۷ سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران. **سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبانماه ۱۳۵۵، شهرستان شاهی، استان مازندران**. ۱۳۵۸. (مرکز آمار ایران، نشریه ش ۲۵). ش، ۱۶۷، ۹ صفحه، جدول، نمودار، نقشه. (فارسی و انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۰۱۳).
- دانسته‌های آماری Statistical data / جمعیت / توزیع جمعیت / قائم شهر / استان مازندران / ۱۳۵۵.
- ۰۰۲۱۸ سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران. **سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبانماه ۱۳۵۵، شهرستان لاهیجان، استان گیلان**. تهران، ۱۳۵۹. (مرکز آمار ایران، نشریه ش ۱۹). ش، ۱۸۹، ۹ صفحه، جدول، نمودار، نقشه. (فارسی و انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۰۱۱).

- عمومی نفوس و مسکن آبانماه ۱۳۵۵، شهرستان بهشهر، استان مازندران. تهران، ۱۳۵۸. مرکز آمار ایران، نشریه ش ۲۳. جدول، نمودار، نقشه. (فارسی و انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۰۰۸).
- آمار جمعیت / توزیع جمعیت / بهشهر / استان مازندران / ۱۳۵۵.
- ۰۰۲۲۸ وزارت کشاورزی. طرح توسعه کشاورزی حوزه آبریز هراز، گزارش نهایی مرحله بررسی و تحقیقات. تهران، ۱۳۶۸. ۴۷۵ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- رودخانه هراز / طرح توسعه کشاورزی حوزه آبریز هراز / زمین‌شناسی / آبشناسی / رودخانه بابل / صنایع روستایی / کشاورزی / آبیاری / زهکشی / برنج / دامپروری / اشتغال / کارگران / کشاورزان / سد لار / مالکیت زمین / توسعه کشاورزی / مدیریت / آمل / بابل / فریدون کنار / منابع آب / آب / سواحل دریای خزر / حوزه آبریز هراز
- ۰۰۲۲۹ فریدپاک، فرهاد. طرح استاندارد خاویاردان قوطی شده تاس‌ماهیان، خاویاردان چلیک شده تاس‌ماهیان، خاویار فشرده تاس‌ماهیان. بندر انزلی، شرکت سهامی شیلات ایران، ۱۳۴۴. (استاسیون علمی شرکت سهامی شیلات ایران، نشریه ش ۲). ۱۷ صفحه، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۶۶۹۷).
- تاس‌ماهیان Acipenseridae / استانداردها / خاویار / صنایع کنسرو
- ۰۰۲۳۰ وزارت کشاورزی، موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک. تاثیر کودهای شیمیایی بر روی محصول چای در ایران. تهران، ۱۳۵۰. (موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک، نشریه ش ۲۹۷). ۵۹ صفحه، جدول، کتابنامه. فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۴۴۷۵).
- چای / لاهیجان / لاکان (رشت) / لنگرود / کومله (گیلان) / کودهای شیمیایی / چایکاری.
- ۰۰۲۳۱ سازمان برنامه و بودجه استان گیلان، معاونت آمار و اطلاعات. آمارنامه استان گیلان ۱۳۶۴. تهران، ۱۳۶۵. (سازمان برنامه و بودجه استان گیلان، نشریه ش ۴۴). ۲۳۲ صفحه، جدول، نقشه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۸۲۵۱).
- دانشته‌های آماری Statistical data / استان گیلان / ۱۳۶۴.
- ۰۰۲۳۲ وزارت صنایع و معادن، سازمان صنایع دستی ایران. بررسی وضع صنایع دستی استان گیلان. تهران، ۱۳۵۲. (سازمان صنایع دستی ایران، نشریه ش ۱۳۹). ۳۶ صفحه، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۴۳۰۷).
- صنایع دستی / استان گیلان / تولیدات / شرکت تعاونی نازک‌کاران و خراطان چوب رشت.
- ۰۰۲۲۴ بریمانی، احمد. دریای خزر یا دریای مازندران. محل نشر و ناشر معلوم نیست (صفحه عنوان کنده شده است)، ۱۳۲۶. ۱۶۸ صفحه، تصویر، جدول، نقشه، واژه‌نامه، کتابنامه. (فارسی).
- قوم خزر / دریای خزر / Caspian Sea / خلیج‌ها / جزیره‌ها / شبه جزایر / رودخانه‌ها / دماغه‌ها / شهرها / تاریخ / نمک / Salt / خلیج قره‌بغاز / حرارت / اختلاف حرارت / جریان‌های آب / گازها / اکسیژن / هیدروژن / سولفور / رنگ آب / امواج / جانوران / گیاهان / نور / Light / آغازیان / Protozoa / اسفنجیان / Spongia / کرم‌ها / ببری اوزوئا / نرم‌تنان / Mollusea / سخت پوستان / Astacidae / پستانداران دریایی / ماهی‌ها / Fishes.
- ۰۰۲۲۵ سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران. سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبانماه ۱۳۵۵، شهرستان رشت، استان گیلان. تهران، ۱۳۵۸. (مرکز آمار ایران، نشریه ش ۱۳). ش ۹، ۱۳۹، ۹۰ صفحه، جدول، نمودار، نقشه. (فارسی، انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۰۰۵).
- دانشته‌های آماری Statistical data / جمعیت / توزیع جمعیت / رشت / استان گیلان / ۱۳۵۵.
- ۰۰۲۲۶ سیدین بروجنی، فریده. رابطه تغذیه با فشار خون و بیماری قلبی در بندر پهلوی و منطقه طوالش. به راهنمایی سیمین واقفی. فوق‌لیسانس (تغذیه)، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت، ۵۸-۱۳۵۷. ۸۷ صفحه، جدول، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۳۷۵).
- بیماری‌های قلب و عروق / فشار خون / تغذیه / بندرانزلی.
- ۰۰۲۲۷ سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران. سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبانماه ۱۳۵۵، شهرستان فومن، استان گیلان. تهران، ۱۳۵۹. (مرکز آمار ایران، نشریه ش ۱۸). ش ۹، ۱۰۷، ۹ صفحه، جدول، نمودار، نقشه. (فارسی و انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۰۱۰).
- دانشته‌های آماری Statistical data / جمعیت / توزیع جمعیت / فومن / استان گیلان / ۱۳۵۵.

- ۰۰۲۳۳ فریدپاک، فرهاد. **طرح مقدماتی دستورالعمل تهیه خاویار تاس ماهیان**. بندر انزلی، شرکت سهامی شیلات ایران، انستیتو بررسی‌های علمی و صنعتی ماهی ایران، ۱۳۴۸. ۲۱ صفحه، جدول، نمودار. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۶۶۹۵).
تاس ماهیان Acipenseridae / خاویار / خاویار تاس ماهیان.
- ۰۰۲۳۴ قدیریان، پرویز؛ آرامش، بزرگ؛ ملک‌افضلی، حسین. **انسیدانس انواع سرطان در کناره دریای مازندران** "نتایج حاصله از ده سال بررسی". تهران، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت و موسسه تحقیقات بهداشتی. (انتشارات علمی دانشکده بهداشت و موسسه تحقیقات بهداشتی، نشریه). ۲۸ صفحه، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۹۲۴۸).
استان مازندران / سرطان / استان گیلان / بجنورد / اردبیل / ایستگاه تحقیقات پزشکی بابل.
- ۰۰۲۳۵ سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران. **مجموعه نقشه شهرهای استان مرکزی، استان گیلان، استان مازندران**، جلد اول. تهران، ۱۳۵۵. (مرکز آمار ایران، نشریه ش ۳۵۵). ۵۷ صفحه، جدول، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۴۰۴۴).
نقشه / استان گیلان / استان مازندران / استان مرکزی / وضع جغرافیایی.
- ۰۰۲۳۶ سقایی مقدم فومنی، میرحسین. **بررسی اجمالی در مورد برنج و برنج کاری در استان گیلان**. سازمان برنامه و بودجه استان گیلان. ۱۲۹ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۴۸۴۹).
برنج / برنج کاری / استان گیلان / کشاورزی / نیروی انسانی / کودهای شیمیایی / آفات گیاهی / ایستگاه تحقیقاتی برنج رشت / بازاریابی:
- ۰۰۲۳۷ وزارت کشاورزی، دفتر آمار و اقتصاد. **جغرافیای کشاورزی گیلان**. تهران، ۱۳۵۰. (دفتر آمار و اقتصاد، نشریه ش ۱). ۱۰۳ صفحه، جدول، نمودار. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۴۳۷۴).
جغرافیای کشاورزی / استان گیلان / کشاورزی.
- ۰۰۲۳۸ همت شیرابه، احمد؛ فرشته، تالش‌انساندوست. **بررسی نیروی انسانی و اشتغال در ادارات، سازمان‌ها و**
- نهادهای انقلاب اسلامی استان گیلان مهرماه ۱۳۶۴**. وزارت برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه استان گیلان، ۱۳۶۵. (سازمان برنامه و بودجه استان گیلان، نشریه ش ۴۳). ۲۹۷ صفحه، جدول، نمودار. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۸۴۱۸).
استان گیلان / اشتغال / نیروی انسانی / سازمان‌های دولتی / نهادهای انقلابی / دانسته‌های آماری Statistical data.
- ۰۰۲۳۹ بحری، مسعود. **طرح بندر انحرافی کیشه‌خاله (استان گیلان)**. وزارت کشاورزی، اداره کل مهندسی و امور زیربنایی، ۱۳۶۳. (گروه طرح‌های کوچک تامین منابع آب، ش ۲۲ - ۶۳). ۵۵ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۸۴۵۹).
رودخانه کیشه‌خاله (گیلان) / سدهای انحرافی / سد کیشه‌خاله (گیلان).
- ۰۰۲۴۰ حجتی، مرتضی؛ گودرزیان، فتح‌الله. **بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و تکنولوژیکی توتون‌های مناطق مازندران و گرگان**. در: کارنامه پژوهشی سال ۱۳۶۱. شرکت دخانیات ایران، انستیتو توتون ایران-تیرتاش، ص ۱۶۲-۱۷۱، جدول، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
توتون / گرگان / استان مازندران / خواص فیزیکی / خواص شیمیایی / خواص تکنولوژیکی.
- ۰۰۲۴۱ رضایی، احمد. **گزارش مطالعات خاکشناسی تفصیلی اراضی ایستگاه‌های تحقیقات جنگل و مرتع پیلمبرا - امامزاده - عنبران محله - غرب استان گیلان**. زیر نظر علی ایروانی. تهران، وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات خاک و آب، ۱۳۶۴. (موسسه تحقیقات خاک و آب، نشریه ش ۶۶۵). ۳۱ صفحه، جدول، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۸۱۷۶).
خاکشناسی / جنگل / مراتع / ایستگاه تحقیقاتی پیلمبرا (گیلان) / ایستگاه تحقیقاتی امامزاده (گیلان) / ایستگاه تحقیقاتی عنبران محله (گیلان) / استان گیلان.
- ۰۰۲۴۲ سازمان انرژی اتمی ایران، مرکز تحقیقات و کاربرد مواد رادیواکتیو. **گزارش یکساله فعالیت‌های پژوهشی در مورد رسوبات سد [سفیدرود] سال [۱۳۵۴] جلد اول، کلیات زمین‌شناسی - هیدرولوژی و نقشه برداری**. تهران، ۱۳۵۵. (سازمان انرژی اتمی ایران، ش ۵۲؛ مرکز تحقیقات و کاربرد مواد رادیواکتیو). ۴۹ صفحه، تصویر، نمودار، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک

- علمی ایران. (۴۵۲۹).
زمین‌شناسی / نقشه‌برداری / سد سفیدرود / آبشناسی.
- ۰۰۲۴۳ نظیری، یحیی. "ماهی و مردم". شکار و طبیعت، شماره ۱۴۶، ۱۳۵۰، صفحه ۲-۳، ۵۶-۵۹. تصویر، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- دریای خزر Caspian Sea / ماهی‌ها / ماهی سفید Rutilus frissii kutum (Kutum) / ماهی‌های فلس‌دار / تاسماهیان / صید ماهی / Acipenseridae / ارزش غذایی / طبخ‌های ماهی.
- ۰۰۲۴۴ سازمان انرژی اتمی ایران. مرکز تحقیقات و کاربرد مواد رادیواکتیو. گزارش یکساله فعالیت‌های پژوهشی در مورد رسوبات سد [سفیدرود] سال [۱۳۵۴]، جلد دوم. تهران، ۱۳۵۵. (سازمان انرژی اتمی، ش ۵۳؛ مرکز تحقیقات و کاربرد مواد رادیواکتیو). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۴۵۳۱).
- رسوب‌شناسی / رسوبات / Sediments / سد سفیدرود.
- ۰۰۲۴۵ سازمان بهزیستی کشور، دفتر بودجه و برنامه، تشکیلات و آمار. تحلیلی بر آمار معلولین جسمی استان گیلان. تهران، ۱۳۶۱. (تحلیلی بر آمار معلولین جسمی، نشریه ش ۱). ج ۲۸+ صفحه، جدول، نمودار، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۴۷۵۹). استان گیلان / معلولین / مناطق شهری / مناطق روستایی / ۱۳۵۵.
- ۰۰۲۴۶ عمادی، حسین. راهنمای پرورش ماهی کپور. تهران، وزارت کشاورزی و عمران روستائی، سازمان ترویج کشاورزی، ۱۳۵۸. (سازمان ترویج کشاورزی، نشریه ش ۱۷۰). ۲۳ صفحه، تصویر جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- کپور Cyprinus carpio / پرورش ماهی.
- ۰۰۲۴۷ کامران‌مهربان، ماشاءالله. پرورش ماهی در استخر و دریاچه‌های مصنوعی. تهران، وزارت کشاورزی و عمران روستائی، سازمان ترویج کشاورزی، ۱۳۵۸. (سازمان ترویج کشاورزی، ش ۱۷۷). ۲۰ صفحه، تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- پرورش ماهی / کپور Cyprinus carpio / ماهی علفخوار / تغذیه / بیماری‌ها / قزل‌آلا / دریاچه‌های مصنوعی.
- ۰۰۲۴۸ وزارت آب و برق، اداره کل آب‌های سطحی. آمار رسوب رودخانه‌های ایران، سال آبی ۵۰-۱۳۴۹ (مهر تا شهریور). تهران، ۱۳۵۱. (اداره کل آب‌های سطحی، نشریه ش ۳۶).
- ۳۰۰ صفحه، جدول. (به فارسی و انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- رودخانه‌ها / دریای خزر / Caspian Sea / خلیج فارس / دریاچه ارومیه / رسوبات / Sediments / دانسته‌های آماری / Statistical data / حوزه‌های آبریز. / ۱۳۵۰-۱۳۴۹ /
- ۰۰۲۴۹ وزارت آب و برق، اداره کل آب‌های سطحی. آمار رسوب رودخانه‌های ایران، سال آبی ۴۹-۱۳۴۸ (مهر تا شهریور). تهران، ۱۳۵۰. (اداره کل آب‌های سطحی، نشریه ش ۳۰). ۲۳۰ صفحه، جدول. (به فارسی و انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- رودخانه‌ها / دریای خزر / Caspian Sea / خلیج فارس / دریاچه ارومیه / رسوبات / Sediments / دانسته‌های آماری / Statistical data / حوزه‌های آبریز / ۱۳۴۹-۱۳۴۸.
- ۰۰۲۵۰ وزارت آب و برق، اداره کل آب‌های سطحی. آمار رسوب رودخانه‌های ایران مربوط به سال آبی ۴۸-۱۳۴۷. تهران، ۱۳۵۰. (اداره کل آب‌های سطحی، نشریه ش ۲۴). ۱۷۳ صفحه، تصویر، جدول، نمودار. (به فارسی و انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- رسوب‌زایی / Sedimentation / رسوبات / Sediments / رودخانه‌ها / دریای خزر / Caspian Sea / خلیج فارس / دریاچه ارومیه / دانسته‌های آماری / Statistical data / حوزه‌های آبریز / ۱۳۴۸-۱۳۴۷ / سدها.
- ۰۰۲۵۱ وزارت آب و برق، اداره کل آب‌های سطحی. آمار بارندگی حوضه آبریز دریای مازندران، قسمت اول: مربوط به سال‌های ۴۸-۱۳۶۴ مربوط به ایستگاه‌های تاسیس شده وسیله سازمان‌های تابعه وزارت آب و برق. تهران، ۱۳۴۹. (اداره کل آب‌های سطحی، نشریه ش ۲۱). ۲۳۹ صفحه، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- دریای خزر / Caspian Sea / حوزه آبریز دریای خزر / ۱۳۴۸-۱۳۴۶ / بارندگی / دانسته‌های آماری / Statistical data.
- ۰۰۲۵۲ وزارت آب و برق، اداره کل آب‌های سطحی. کیفیت آب رودخانه‌های ایران، قسمت اول: حوضه آبریز دریای مازندران، آمار موجود تا شهریور ۱۳۴۷. تهران، ۱۳۴۸. (اداره کل آب‌های سطحی، نشریه ش ۱۷). ۱۲۵ صفحه، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- رودخانه‌ها / دریای خزر / Caspian Sea / کیفیت آب / آبدهی /

حوزه آبریز دریای خزر.

ایستگاه مهندسی زراعی گیلان / پیژومتری.

- ۰۰۲۵۳ بنگاه مستقل آبیاری، اداره هیدرولوژی. آمار سالیانه رودخانه‌های ایران. تهران، ۱۳۳۵. (اداره هیدرولوژی، نشریه ش ۷). ۲۳۵ صفحه، جدول، نمودار، نقشه. به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
رودخانه‌ها / ایران / آبدهی / دانسته‌های آماری / Statistical data / ۱۳۳۳ / ۱۳۳۴ / حوزه‌های آبریز.
- ۰۰۲۵۴ وزارت آب و برق، دفتر نظارت و سنجش عملیات. پیشرفت طرح‌های آب و برق در نیمه اول سال ۱۳۴۸. ۱۷۵ صفحه، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
آب / برق / اسدها / طرح‌های عمرانی / آبیاری / استان آذربایجان شرقی / استان آذربایجان غربی / استان اصفهان / استان فارس / استان گیلان / استان مازندران / استان سیستان و بلوچستان / استان خوزستان / استان کرمان / استان خراسان / استان باختران / استان کردستان / تهران / ۱۳۴۸.
- ۰۰۲۵۵ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، اداره کل آمار و اقتصاد کشاورزی. آمار و شناخت کشاورزی استان گیلان. به کوشش صمد شریف جدیدی. ۴۴ صفحه، جدول، نمودار، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
استان گیلان / محصولات کشاورزی / سطح زیرکشت / تولیدات / قیمتگذاری دولتی / ۱۳۵۴ / ماهی‌ها / Fishes / دام‌ها / دانسته‌های آماری / Statistical data.
- ۰۰۲۵۶ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، اداره کل آمار و اقتصاد کشاورزی. آمار و شناخت کشاورزی استان مازندران. به کوشش صمد شریف جدیدی. ۳۹ صفحه، جدول، نمودار، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
استان مازندران / محصولات کشاورزی / سطح زیرکشت / تولیدات / دام‌ها / ۱۳۵۴ / قیمتگذاری دولتی.
- ۰۰۲۵۷ شمایی، ابوالفضل. "بررسی وضع آب‌های سطحی و زیرزمینی در ایستگاه مهندسی زراعی گیلان". جدول، نمودار. نشریه سالانه آبیاری و زهکشی. تهران، وزارت آب و برق، کمیته ملی آبیاری و زهکشی، ۱۳۵۱. (نشریه ش ۶): ص ۱۱۵ - ۱۲۷.
آب‌های زیرزمینی / آب‌های سطحی / استان گیلان / زهکشی /
- ۰۰۲۵۸ حبیبی، حسین؛ لسانی، محمدرضا. "بررسی وضعیت خاک و کیفیت توده‌های جنگلی سرخدار در ایران". مجله منابع طبیعی ایران، شماره ۳۹، ۱۳۶۴، صفحه ۱۳-۲۸، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
خاکشناسی / سرخدار / افرا تخته / اسپاه رودبار / گرگان / سده‌سی / دومیاتاکسی / Cecidomyia taxi / اولکانیوم کروموم / Eulecanium crudum / آب و هوا / زمین‌شناسی / جنگل / پوشش گیاهی / شمال ایران.
- ۰۰۲۵۹ پیمان، مسعود. "اثرات دریاچه سد سفیدرود در زلزله‌خیزی محیط". (نشریه سالانه آبیاری و زهکشی. تهران، وزارت آب و برق، کمیته ملی آبیاری و زهکشی، ۱۳۵۱، ص ۱۹۶ - ۲۰۰). (کمیته ملی آبیاری و زهکشی، ش ۶).
سد سفیدرود / زلزله.
- ۰۰۲۶۰ دهقانی، منصور. "تاریخچه دریای خزر [۱]". ثروت ملل، دوره ۵، شماره ۵۴، ۱۳۴۸، صفحه ۲۴-۲۵. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
قوم‌شناسی / دریای خزر / Caspian Sea / هون‌ها / قوم خزر / قوم هون / ایتل (شهر) / دریای خزر / Caspian Sea / آبسکون (دریای خزر) / طبرستان (دریا) / مازندران (دریا) / دیلم (دریا) / گرگان (دریا) / خزران.
- ۰۰۲۶۱ دهقانی، منصور. "تاریخچه دریای خزر (۲)". ثروت ملل، دوره ۵، شماره ۵۵، ۱۳۴۸، صفحه ۱۷-۱۹. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
سیاه‌کوه (جزیره) / دریای خزر / Caspian Sea / روناس / دیلم / تنانین / Tenanin / راه‌آهن / کوروش (رود).
- ۰۰۲۶۲ دهقانی، منصور. "تاریخچه دریای خزر (۳)". ثروت ملل، دوره ۵، شماره ۵۶، ۱۳۴۸، صفحه ۱۷ و ۲۰. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
رودخانه امبا / رودخانه اورال / رودخانه ترک / امبا (رود) / اورال (رود) / اولگا (رود) / اکوما (رود) / ترک (رود) / سمور (رود) / دریای خزر / Caspian Sea.

The plan organization , Public Relations Bureau.
The Major Dams of Iran/ Tehran: 1964. 42p. ,
illus, Bib, English.

Dez DaM / Irrigation / Sefid-Rud Dam / Amirkabir Dam /
Electricity

۰۰۲۶۸

Vahidi , Manuchehr. Water and Irrigation in
Iran/ Tehran: Plan Organization, Bureau of Information and
Reports.- 1968. 79p. , illus, Tab, Char, Map, English.

Water / Irrigation / Water resources / Amirkabir Dam /
Water requirements / Dasht-e Moghan / Karkheh River / Water
supply / Rainfall / Latian Dam / Third Development plan /
Underground water / Surface water

۰۰۲۶۹ حسین زاده ، عبدالرحمن ؛ شیخ الاسلامی ، منوچهر.
بررسی تغییرات طول فیبر ، پهنای دوائر سالیانه ممیز در سه
منطقه ارتفاعی جنگل های اسالم. تهران، وزارت کشاورزی،
موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، ۱۳۶۳. (موسسه تحقیقات جنگل ها
و مراتع، نشریه ش ۳۶). ۳۴ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه
به انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۷۱۲۹).
جنگل / اسالم / درخت ممیز / صنایع چوب / فیبر / طول فیبر (گیاه).

۰۰۲۷۰ شناسایی یوسفی کوچصفهانی ، محمود. بررسی
آلودگی های انگلی در شهرهای فومن و صومعه سرا. به
راهنمایی فریدون امینی. فوق لیسانس (پاتوبیولوژی)، دانشگاه تهران،
دانشکده بهداشت، ۵۹-۱۳۵۸. ۷۷ صفحه، جدول، نمودار،
کتابنامه. خلاصه به انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
(۳۵۲۹).

بیماری های انگلی / آلودگی انگلی / دانسته های آماری Statistical
data / صومعه سرا / فومن.

۰۰۲۷۱ اشجعی اسالمی ، سیمین. بررسی شیلات شمال (بندر
پهلوی) و وضع صیادان (ماهگیران) این شهر. به راهنمایی
محمدرضا مظهری. لیسانس (علوم اجتماعی)، دانشگاه ملی ایران،
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۵۰-۱۳۴۹. ۱۲۰ صفحه، تصویر،
جدول، نقشه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۷۳۱).
شرکت سهامی شیلات ایران / شمال ایران / بندرانزلی / ماهیگیری
/ ماهیگیران.

۰۰۲۶۳ دهقانی ، منصور. "تاریخچه دریای خزر (۴)".
ثروت ملل، دوره ۵، شماره ۵۷، ۱۳۴۸، صفحه ۳۴-۳۵. مرکز اطلاعات
و مدارک علمی ایران.

رودخانه ارس / ماکویازنگمار (رود) / آقچای (سفیدرود) / سد
ارس / تاسیسات آبی / سد سفیدرود / شمال ایران / سد میل - مغان
/ راه آهن / رودخانه سفیدرود.

۰۰۲۶۴ دهقانی ، منصور. "تاریخچه دریای خزر (۶)".
ثروت ملل، دوره ۵، شماره ۵۹، ۱۳۴۹، صفحه ۷۲-۷۴. (فارسی).
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

نیکایانکا (رود) / آسیاه آب (رود) / گرگان (رود) / اترک (رود)
/ چالوس (رود) / هراز (رود) / بابیل (رود) / تالار (رود) / تجن (رود)
/ کمسومولتس (خلیج) / قره بغاز (خلیج) / کراسنودسک (خلیج)
/ بالخان (خلیج) / گرگان (خلیج) / قزل آقاچ (خلیج) / آقراخان (خلیج)
/ دریای خزر Caspian Sea / حسینقلی (خلیج).

۰۰۲۶۵ دهقانی ، منصور. "تاریخچه دریای خزر (۷)".
ثروت ملل، دوره ۶، شماره ۶۲، تیرماه ۱۳۴۹، صفحه ۵۰-۴۷.
تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

چیتریخ بوگرنی (جزیره) / لیبازی (جزیره) / بوئینسک (جزیره)
/ کولالی (جزیره) / چلگن (جزیره) / چچن (جزیره) / یوزاچ (شبه جزیره)
/ من قشلاق (شبه جزیره) / دادجا (شبه جزیره) / میان کاله (شبه جزیره)
/ بندرانزلی / آبشورن / بندر حسن کیاده / چمنخاله / گمیشان (گرگان) /
آستارا / آگورچینسک (جزیره) / کراسنودسک (بندر) / فورت
الکساندرسک (بندر) / آشوراده (جزیره) / اساری / نارگین لولا (جزیره)
/ ژیلوی (جزیره) / بادکوبه (شهر) / اوج / بندر گز / بابلسر / نوشهر
/ چالوس / کارخانه های کنسروسازی / کارخانه های تعمیر کشتی
/ کارخانه های چرم سازی / کارخانه های روغن کشتی / دانشکده پزشکی /
کارخانه های صدف و مروارید (مصنوعی) / موزه ماهی شناسی /
گوریو (بندر) / دریای خزر Caspian Sea / حسینقلی (بندر).

۰۰۲۶۶

Barzegar, Farokh ; Mokaberi , Abbas .
Documentation of Sefid-Rud Recent Delta
Development/ Plan and Budget organization; Remote
sensing center.- 1989. 17p. , illus, Tab, Map, Bib. ,

Sefid-Rud River / Sefid-Rud Dam / Sediments

۰۰۲۶۷

جدول، نمودار. خلاصه به فارسی و فرانسه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۹۳۴۵).

برنامه‌های عمرانی / دشت گیلان / فومنات / استان گیلان.

۰۰۲۷۷ عبیدی گودرزی، محمد. بررسی قارچ‌های

بیماری‌زایی لارو پشه‌ها در استان‌های گیلان و مازندران. به راهنمایی مرتضی زعیم. فوق‌لیسانس (حشره‌شناسی)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه بهداشت، ۶۹-۱۳۶۸. ۱۴۸ صفحه، تصویر، جدول، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۹۲۹۵).

استان گیلان / استان مازندران / قارچ‌ها Fungi / پشه / پشه مالاریا / سیلومومایسس / لاروها / بیماری‌زایی.

۰۰۲۷۸ سمینار آبیاری و زهکشی، آبان ماه ۱۳۴۹. مقالات

ارائه شده از طرف موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک در سمینار آبیاری و زهکشی. تهران، ۱۳۴۹. (موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک، نشریه ش ۲۵۰). ۹۱ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۹۳۶۴).

آبیاری / زهکشی / مرودشت (فارس) / ارشت / آب آبیاری / چغندر قند / یونجه / پنبه Cotton / آفتابگردان / کشاورزی.

۰۰۲۷۹ پژوم، مختار. گزارش از اوضاع جغرافیایی و

آداب و رسوم آستانه اشرفیه. به راهنمایی اعلم. لیسانس، دانشگاه ملی ایران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۵۱. ۹۶ صفحه، تصویر، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۲۱۴۸). آستانه اشرفیه / اوضاع اجتماعی / اوضاع اقتصادی / آداب و رسوم.

۰۰۲۸۰ معین‌فر، علی‌اکبر. گزارش فنی مقدماتی و فوری

زلزله ۳۱ خرداد ماه ۱۳۶۹ منجیل (منطقه گیلان و زنجان). تهران، وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ۱۳۶۹. (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، نشریه ش ۱۱۹). ۶۸ صفحه، تصویر، جدول، نقشه. (فارسی، انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۰۳۹۰).

استان گیلان / استان زنجان / منجیل / رودبار / زلزله / ۱۳۶۹ / سد سفیدرود / برج‌های آب water towers / ساختمان‌ها.

۰۰۲۸۱ کهنه‌شهری، مجید؛ آذری‌تاکامی، قباد. تکثیر

مصنوعی و پرورش ماهیان خاویاری. تهران، دانشگاه تهران،

۰۰۲۷۲ ایزدپناه، بیژن. گزارش خاکشناسی اجمالی قسمت

دوم، اراضی شمال گرگانرود (گمیشان). تهران، وزارت کشاورزی، عمران روستایی، موسسه تحقیقات خاک و آب، ۱۳۶۰. (موسسه تحقیقات خاک و آب، نشریه فنی ش ۶۰۵). ۷۴ صفحه، جدول، نقشه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۴۵۷۰).

زمین‌شناسی / آب و هوا / آبشناسی / گیاهان / خاکشناسی / طبقه‌بندی خاک / نقشه خاک / گمیشان (گرگان).

۰۰۲۷۳ بال جونز، ایوان؛ فریدون صانعی. رابطه نتایج تجزیه

خاک و برگ با عکس‌العمل برنج به کودهای شیمیایی. تهران، وزارت کشاورزی، موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک، ۱۳۵۰. (موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک، نشریه ش ۳۰۴). ۲۶ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۴۴۷۴).

تجزیه خاک / تجزیه برگ / برنج / کودهای شیمیایی / استان گیلان / استان مازندران.

۰۰۲۷۴ راشد، محمود. امکانات بهره‌برداری از آب‌های

شیرین به شهر و نکا با در نظر گرفتن وجود آب‌های شور زیرزمینی و سطحی. فوق لیسانس (مهندسی آب‌های زیرزمینی)، موسسه آب‌شناسی ایران، ۱۳۴۹. ۵۹ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۵۷۵).

به شهر / نکا (ساری) / رودخانه تجن / رودخانه نکا / آب‌های زیرزمینی / آب‌های سطحی / آب شیرین / آب شور / تجزیه آب / منابع آب / اقلیم‌شناسی (Climatology) / چاه آرتزین / چاه (آب) / قنات‌ها / چشمه‌های آب / بهره‌برداری آب.

۰۰۲۷۵ سازمان برنامه و بودجه استان گیلان، معاونت آمار و

انفورماتیک. آمارنامه استان گیلان سال ۱۳۵۸. تهران، ۱۳۶۰. (سازمان برنامه و بودجه استان گیلان، نشریه ش ۳). سیزده+۱۱۶ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۴۷۴۴).

استان گیلان / دانسته‌های آماری Statistical data / ۱۳۵۸.

۰۰۲۷۶ وزارت آب و برق، سازمان آب و برق منطقه شمال.

مطالعات برنامه عمران دشت گیلان و فومنات، گزارش نهایی. اجرای مهندسین مشاور سوگرآه - گیل. ۱۲۸ صفحه،

آماري Statistical data / ۱۳۵۱ / استان مرکزی / استان گیلان / استان مازندران / استان آذربایجان شرقی / استان آذربایجان غربی / استان باختران / استان هرمزگان / استان خوزستان / استان فارس / استان کرمان / استان خراسان / استان اصفهان / استان سیستان و بلوچستان / استان کردستان / استان بوشهر / استان همدان / استان چهارمحال و بختیاری / استان لرستان / استان ایلام / استان کهگیلویه و بویراحمد / استان سمنان.

۰۰۲۸۵ سمناي، منصور. **مطالعه درباره صنعت گونی بافی در ایران.** به راهنمایی محمدرضا مظهري. لیسانس (علوم اجتماعی)، دانشگاه ملی ایران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۵۱-۱۳۵۰. ۵۱ صفحه، جدول، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۲۲۸۰).

گونی بافی / کنف / ارشت / قائم شهر / بذر کنف / اصلاح نژاد گیاه.

۰۰۲۸۶ مهربانی حقی همدانی، البرز. **کارخانه شیر پاستوریزه رشت.** به راهنمایی عباس فرخنده. دکترا، دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، ۱۳۴۷. ۶۴ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۲۶۸۰).

رشت / کارخانه های شیر پاستوریزه / شیر (لبنیات).

۰۰۲۸۷ رجا بهشتی، فاطمه؛ تقوی، سعید؛ قائمی، محمدرضا. **خلاصه نتایج تحقیقات خاک و آب بر روی چای و زیتون در استان گیلان.** تهران، وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات خاک و آب، ۱۳۶۷. (موسسه تحقیقات خاک و آب، نشریه ش ۷۴۵). ۵۱ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۸۶۷۳).

خاکشناسی / آبشناسی / چای / زیتون / استان گیلان.

۰۰۲۸۸ وینگ، د. **چگونگی استفاده از کودهای شیمیایی برای تغذیه درختان جوان مرکبات در نواحی بحر خزر.** ترجمه یونس ابراهیمی. وزارت کشاورزی، اداره کل بررسی های باغبانی، ۱۳۴۷. ۹ صفحه.

سواحل دریای خزر / کودهای شیمیایی / درختان مرکبات.

۰۰۲۸۹ هدایت، حبیب. **بررسی فاویسم در استان های تهران - گیلان - مازندران.** تهران، انستیتو خواربار و تغذیه ایران، ۱۳۴۵. (انستیتو خواربار و تغذیه ایران، ش ۲۹). ۲۷ صفحه، جدول، کتابنامه.

دانشکده دامپزشکی، ۱۳۵۳. (انتشارات دانشگاه تهران، ش ۱۷۳۱). ۲۹۸ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، واژه نامه، کتابنامه.

تکثیر ماهی / ماهی های خاویاری / تاس ماهیان / Acipenseridae / پرورش ماهی / شیب / اوزون بورون / Acipenser stellatus / استرلیاد / Acipenser ruthenus / هوزبراندت / Huso brandet / فیل ماهی / Huso (Beluga) / کالوگا.

چکیده: نسل تاسماهیان در سواحل جنوبی دریای خزر، بعثت کثرت صید و نبودن محل های تخم ریزی طبیعی کافی و کارگاه های تکثیر مصنوعی بشدت کاهش یافته است بخصوص نسل تاسماهی ایران (قره برون) بهمین علت از بین رفته است و اکنون بندرت صید می گردد. در اینجا ضمن شناسایی و رده بندی تاسماهیان زیست شناسی، تکثیر مصنوعی، مواد تناسلی، گشن گیری مصنوعی، انکوباسیون، رشد و نمو جنین، روش های پرورش، آماده کردن استخرهای پرورش ماهی، تغذیه و رشد، پرورش تاسماهیان در استخرهای خاکی، تخلیه استخرهای پرورش و رها کردن بچه ماهی ها، پرورش غذاهای زنده تاسماهیان مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین کلیه روش های جدید و نحوه تکثیر و پرورش تاسماهیان در کارگاه تکثیر و پرورش تاسماهیان در حوزه سفیدرود واقع در سد سنگر توضیح داده شده است. کتاب دارای چهار واژه نامه است و منابع هر فصل در آخر کتاب جداگانه داده شده است.

۰۰۲۸۲ دانشگاه تهران، موسسه آموزش و تحقیقات تعاونی. **ارزشیابی تعاونی تولید و فروش مرکبات رامسر - چابکسر.** تهران، ۱۳۴۸. ۱۴۳ صفحه، جدول، نمودار، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۲۱۸۳).

تعاونی های تولید / تعاونی های فروش / مرکبات / Citrus / رامسر / چابکسر.

۰۰۲۸۳ اعلمی، فامینا. **بررسی و شمارش دانه های گرده شهرستان های رشت، قم، سمنان و بروجرد.** به راهنمایی علی شفیعی. دکترا، دانشگاه تهران، دانشکده داروسازی، ۵۷-۱۳۵۶. ۷۹ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۲۷۱۴).

رشت / سمنان / بروجرد / قم / دانه های گرده / گیاهان / گرده افشانی.

۰۰۲۸۴ سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران. **آمار کشتار دام کشتارگاه های کشور سال ۱۳۵۱.** تهران، ۱۳۵۲. ه ۵۹+ صفحه، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۹۸۰).

گوسفند / بز / خوک / گاو / گاو میش / شتر / کشتار دام / دانسته های

۱۳۴۵ - ۱۸۶). ۲۸ صفحه، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۱۹۴۹).

استانداردها / خاویار / خاویار دان / خاویار فشرده / تاس ماهیان Acipenseridae

۰۰۲۹۵ اخوی زادگان ، محمدجعفر. زمان مناسب سمپاشی علیه بلاست برنج در استان گیلان. قزوین، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان عمران قزوین، ۱۳۶۱. (انتشارات فنی، نشریه ش ۵). ۱۳ صفحه، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۵۲۲۲). سمپاشی / بلاست برنج / Rice blast / استان گیلان / برنج.

۰۰۲۹۶ جوانشیر، کریم. "گونه‌های جدید جنس بلوط (Quercus) در جنگل‌های ایران". نشریه دانشکده منابع طبیعی (دانشگاه تهران)، شماره ۲۶، اردیبهشت ۵۱، صفحه ۹۹-۱۲۴، ۵۵-۳۹. تصویر، کتابنامه. (به فارسی و فرانسه). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. گونه‌های جدید (گیاه) / درخت بلوط / جنگل‌ها / ایران.

۰۰۲۹۷ سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران. سرشماری عمومی نفوس و مسکن، آبان ماه ۱۳۴۵ جلد ۶۶ شهرستان صومعه سرا. تهران، ۱۳۴۶. ۷۶، ۵۰-ا صفحه، جدول، نمودار، نقشه. (به فارسی و انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۴۳۴). صومعه سرا / دانسته‌های آماری / Statistical data / ۱۳۴۵.

۰۰۲۹۸ سعید، ارسطو؛ محمد، شعرايي راد. "مطالعه وضعیت اقتصادی و فنی صنایع چوب در منطقه سرچنگلداری نوشهر". نشریه دانشکده منابع طبیعی (دانشگاه تهران)، شماره ۳۲، خرداد ۱۳۵۴، صفحه ۶۳-۷۳، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و فرانسه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

چوب / صنایع چوب / رامسر / عباس‌آباد (مازندران) / تنکابن / خرم‌آباد (مازندران) / کترا (مازندران) / نشتارود / چالوس / نوشهر / کتالم / سولده (مازندران).

۰۰۲۹۹ سلیمانی، پوران. "مجموعه‌ای از قارچ‌های چوبخوار ایران". نشریه دانشکده منابع طبیعی (دانشگاه تهران)، شماره ۲۹، اسفند ۱۳۵۲، صفحه ۱۵-۳۹. خلاصه به فارسی و فرانسه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

قارچ‌های چوبخوار / چوب / درختان / جنگل‌ها.

باقلا Faba bean / فاویسم / استان گیلان / استان مازندران / خورین (ورامین) / ورامین.

۰۰۲۹۰ وزارت کشاورزی، شرکت سهامی شیلات. فهرست راهنمای کتب، مقالات و نشریات شیلات به زبان فارسی، موجود در مراکز تحقیقات شیلات در بندرعباس، بوشهر، بندر انزلی و واحد مطالعات و برنامه‌ریزی شیلات و آبزیان. تهران. ۳۵ صفحه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. شیلات / ماهی‌ها / Fishes / کتابشناسی‌ها / مرکز تحقیقات شیلات (بندرعباس) / مرکز تحقیقات شیلات (بوشهر) / مرکز تحقیقات شیلات (بندر انزلی).

۰۰۲۹۱ اخوت‌پور، منوچهر. بررسی فاویسم باقلی زاله در گیلان. به راهنمایی صبور اردوباری. دکتر، دانشگاه تبریز، دانشکده داروسازی، ۴۸-۱۳۴۷. ۶۶ صفحه، کتابنامه. خلاصه به فارسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی. (۵۷۳۴). فاویسم / استان گیلان / باقلا Faba bean.

۰۰۲۹۲ سازمان برنامه و بودجه، دفتر هماهنگی امور مناطق. خلاصه گزارش وضع موجود استان گیلان. تهران، ۱۳۶۲. ۳۷ صفحه، جدول، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۵۵۴۷).

استان گیلان / دریای خزر / Caspian Sea / مرداب انزلی / Anzali Lagoon / جمعیت / نیروی انسانی / مهاجرت / اشتغال / فرهنگ / آب / مسکن / انرژی / ارتباطات / مخابرات / تاسیسات روستایی / وسایل ارتباط جمعی / کشاورزی / دامپروری / مرغداری‌ها / شیلات / صنایع / صنایع دستی / معادن / بهداشت / بهزیستی / آموزش و پرورش / آموزش عالی / تربیت بدنی.

۰۰۲۹۳ دولت‌آبادی، حسن. مقدار و تغییرات ازت و اکسیژن محلول در رودخانه زرجوب رشت "زهکش سیاهرود". به راهنمایی ناصر رازقی. فوق‌لیسانس، (مهندسی بهسازی)، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت، ۵۱-۱۳۵۰. ۴۸ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۶۰۱).

آلودگی آب / ازت / اکسیژن / رودخانه زرجوب (رشت) / تجزیه آب / فاضلاب.

۰۰۲۹۴ وزارت اقتصاد، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. استاندارد خاویار. تهران، ۱۳۴۵. (شماره استاندارد ایران

- ۰۰۳۰۰ سلیمانی، پوران؛ داود، پارسا پژوه. "بررسی درصد رطوبت، وزن مخصوص و مقدار ماده خشک در واحد حجم مهمترین چوب‌های جنگلی ایران". نشریه دانشکده منابع طبیعی (دانشگاه تهران)، شماره ۳۰، آذر ۱۳۵۳، صفحه ۲۶-۲۵. جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و فرانسه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- درختان جنگلی / رطوبت / وزن مخصوص / ماده خشک (گیاه) / چوب / واحدهای حجم / گرده‌بینه.
- ۰۰۳۰۱ حبیبی، حسین. "بررسی وضعیت ازت، فسفر، پتاسیم و کلسیم خاک رانشستان‌های شمال ایران و نقش آنها در میزان رویش راش". نشریه دانشکده منابع طبیعی (دانشگاه تهران)، شماره ۳۲، خرداد ۱۳۵۴، ۴۷-۶۲. جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و فرانسه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- ازت / فسفر / Phosphorous / پتاسیم / کلسیم / خاک / Soil / اسالم / خیرودکنار (نوشهر) / سنگده (پل سفید) / نکا (ساری) / شصت کلا (گرگان) / رویش گیاه / درخت راش.
- ۰۰۳۰۲ اصلی، عزیز؛ انز، هرمان. روش تهیه طرح جنگلداری: طرح جنگلداری جنگل تعلیماتی دانشکده، واقع در نوشهر. تهران، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، ۱۳۴۸. (دانشکده منابع طبیعی، نشریه ش ۱۶). ۱۱۰ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، سایر ضمائم. (به فارسی و انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- خیرودکنار (نوشهر) / جنگل خیرودکنار (نوشهر) / جنگلداری / درختان جنگلی / اندازه‌گیری / بهره‌برداری جنگل / رویش جنگل.
- ۰۰۳۰۳ سپاسگزیان، حسین. "کنه‌های آبی ایران". نامۀ انجمن حشره‌شناسان ایران، دوره ۳، شماره ۱، ۲، اسفند ۱۳۵۴، صفحه ۷۹-۷۵. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- آبزیان / کنه‌های آبی / شمال ایران.
- ۰۰۳۰۴ مروان، پیر. "گونه‌هایی جدید از سوسک‌های CARABOIDEA در ایران (۴)". نامۀ انجمن حشره‌شناسان ایران، دوره ۲، شماره ۲، اسفند ۱۳۵۳، صفحه ۵۳-۵۴. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- سوسک‌های Carabidea / استان آذربایجان شرقی / استان مازندران / کرج / استان ساحلی.
- ۰۰۳۰۵ صفوی، محمد. "کلید شناسایی نیم‌سخت بالپوشان ایران (۷)". Hydrometridae billberg (1820). نامۀ انجمن حشره‌شناسان ایران، دوره ۶، شماره ۱، ۲، اسفند ۱۳۵۹، صفحه ۳۳-۳۴. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- حشرات آبی / گرگان / نیم‌سخت بالپوشان Hydrometridae billberg / آب شیرین / آبگیرها / رودخانه‌ها.
- ۰۰۳۰۶ مروان، پیر. "شناسایی سوسک‌های CARABIDAE ایران (۸)". نامۀ انجمن حشره‌شناسان ایران، دوره ۶، شماره ۱، ۲، اسفند ۱۳۵۹، صفحه ۱۱-۱۹. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- استان مازندران / سوسک‌ها / سوسک‌های Carabidae / سلسله جبال البرز / استان آذربایجان شرقی / استان گیلان.
- ۰۰۳۰۷ برومند، هوشنگ. "کلید شناسایی گروه‌ها و گونه‌های جنس SITONA در ایران". (Col - CURCULIONIDAE). نامۀ انجمن حشره‌شناسان ایران، دوره ۲، شماره ۲، اسفند ۱۳۵۰، صفحه ۱۰۱-۱۱۰، کتابنامه خلاصه به فارسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- سوسک‌ها / سوسک‌های خرطوم‌دار Sitona / استان کرمان / استان فارس / اصفهان / دالکی / استان مازندران / استان مرکزی / استان آذربایجان / استان کردستان / استان گیلان.
- ۰۰۳۰۸ رستگار، فریدون (و دیگران). گزارش فنی ایستگاه بررسی‌های خاک و آب رشت (از فروردین ۱۳۴۷ تا اسفند ۱۳۴۹). وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک، اداره خاکشناسی و حاصلخیزی خاک گیلان، ۱۳۵۲. (موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک، نشریه فنی ش ۳۵۴). ۳۷ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه.
- ایستگاه بررسی‌های خاک و آب رشت / رشت / ابرنج / کشت (گیاه) / ۱۳۴۹ - ۱۳۴۷.
- ۰۰۳۰۹ نیکرام، صادق. نتایج آزمایشات کودهای شیمیایی بر روی برنج در منطقه گیلان (۱۳۴۱ - ۱۳۴۷). وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک، ۱۳۵۱. (موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک، نشریه فنی ش ۳۴۷). ۴۱ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

رشت / خمام / کوچضهان / فومنات / کودهای شیمیایی / ابرنج /
۱۳۴۷ - ۱۳۴۱.

۰۰۳۱۰ لطفی، کاظم. **نتایج آزمایشات کودهای شیمیایی بر روی گندم - جو - پنبه - توتون - هندوانه در منطقه گرگان ودشت (۱۳۴۸ - ۱۳۴۰)**. وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک، ۱۳۵۱. (موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک، نشریه ش ۳۲۲). ۳+۶۳، جدول، کتابنامه. خلاصه به انگلیسی.

گندم / جو (گیاه) / پنبه / Cotton / توتون / هندوانه / کودهای شیمیایی / گرگان / دشت گرگان / ۱۳۴۸ - ۱۳۴۰.

۰۰۳۱۱ شریعتی، ابوالقاسم. **"خلاصه خیلی فشرده‌ای از تاریخچه شیلات ایران در دریای خزر"**. در: سمینار فعالیت‌های دریایی ایران، نوشهر، تیرماه ۱۳۶۳. [تهران]، وزارت راه و ترابری، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، ص ۱۵ - ۱۷. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۸۵۰۸).

دریای خزر / Caspian Sea / شیلات / شرکت سهامی شیلات ایران (شمال) / روسیه شوروی / رودخانه ولگا / رودخانه / جیحون / رودخانه سفیدرود / رودخانه سلمان رود / رودخانه شفارود / خلیج انزلی / خلیج گرگان.

۰۰۳۱۲ شریعتی، ابوالقاسم. **"بهره‌برداری از منابع آبی (آبزیان) دریای مازندران"**. در: سمینار فعالیت‌های دریایی ایران، نوشهر، تیرماه ۱۳۶۳. [تهران]، وزارت راه و ترابری، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، ص ۳۴۰ - ۳۴۸. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۸۵۰۵).

دریای خزر / Caspian Sea / شیلات / تاس‌ماهیان / Acipenseridae / ماهیگیری / خاویار / ماهی‌ها / Fishes / رودخانه‌ها / خلیج گرگان / ذخایر ماهی / مرداب انزلی / Anzali Lagoon.

۰۰۳۱۳ سمرقندی. **"مختصری از تاریخچه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و فعالیت‌های آن"**. در: سمینار فعالیت‌های دریایی ایران، نوشهر، تیرماه ۱۳۶۳. [تهران]، وزارت راه و ترابری، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، صص ۲۸ - ۵۳. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۸۵۰۵).

کشتیرانی / کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (شرکت) / تاریخ / حمل و نقل دریایی / تشکیلات / نیروی انسانی / کنفرانس‌ها / ناوگان تجارتي / خدمات کشتیرانی ایران و شوروی (شرکت) / آموزش

/ دریانوردی / کانتی‌نر / خدمات ماشینی / چابهار / دانشکده دریایی / چابهار / کشتی‌سازی / دریای خزر / Caspian Sea / رودخانه اروندرود / الملاحه آریا (شرکت) / بارنویسی بنادر (شرکت) / ارونند استیو دورینگ / ایران (شرکت) / کشتیرانی خلیج فارس و دریای عمان (شرکت) / کشتیرانی ایران و مصر (شرکت) / کشتیرانی ایران و هند (شرکت) / بازرگانی / کشتیرانی جنوب (شرکت).

۰۰۳۱۴ معتضد، خسرو. **"یادداشتی پیرامون کلیات تاریخچه دریانوردی ایران"**. در: سمینار فعالیت‌های دریایی ایران، نوشهر، تیرماه ۱۳۶۳. [تهران]، وزارت راه و ترابری، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، صص ۵۴ - ۸۶. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۸۵۰۵).

دریانوردی / خلیج فارس / دریای خزر / Caspian Sea / روسیه / تزاری / انگلستان / کشتیرانی / گمرک ترانزیتی / پوشهر / دوره قاجاریه / تومانیانس / بازرگانی / بندر بندر هشتراخان.

۰۰۳۱۵ آمنی‌کمانگر، فرح. **بررسی نکاتی چند درباره اپیدمیولوژی سترنژیلوئید یازیس در چند روستا از شهرستان بابل**. به راهنمایی اسماعیل قدیریان. دکترا، دانشگاه تهران، دانشکده داروسازی، ۵۹-۱۳۵۸. ۱۰۳ صفحه، تصویر، جدول، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

استرانژیلوئید یازیس / بابل / آلودگی انگلی / بیماری‌زایی / پیشگیری / تشخیص / درمان.

۰۰۳۱۶ سازمان برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه استان گیلان. **آمارنامه استان گیلان سال ۱۳۵۹**. ۱۳۶۲. (سازمان برنامه و بودجه استان گیلان، نشریه ش ۴). ۱۴۶ صفحه، جدول، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۵۳۲۹).
استان گیلان / دانسته‌های آماری / Statistical data / ۱۳۵۹.

۰۰۳۱۷ میرشکرایی، محمد. **"نمایش‌های عامیانه ایران، بندبازی در گیلان و مازندران"**. مجموعه مقالات مردم‌شناسی، دفتر اول، بهار ۱۳۶۲، صفحه ۱۰۷-۱۱۶. تصویر، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
استان گیلان / استان مازندران / بندبازی / ایالانچی پهلوان‌ها / بندبازان / نوازندگان.

۰۰۳۱۸ بیات، حمیدرضا. **"گوزن زرد ایرانی"**. محیط

زیست، دوره ۲، شماره ۱، ۱۳۶۷، صفحه ۱۲-۲۱، ۱۱۲. تصویر، کتابنامه. خلاصه به انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. گوزن زرد ایرانی *Cervus dama mesopotamica* / استان خوزستان / استان مازندران / پارک ملی دریاچه ارومیه.

۰۰۳۱۹ سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران. **سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبانماه ۱۳۵۵**، شهرستان رودسر، استان گیلان. تهران، ۱۳۵۹. (مرکز آمار ایران، نشریه ش ۱۵). ش. ۹، ۱۸۹، صفحه. (فارسی و انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۰۰۹). آمار جمعیت / توزیع جمعیت / رودسر / استان گیلان / ۱۳۵۵.

۰۰۳۲۰ شریعت زاده، علی اصغر. **"آلاچیق ترکمن"**. مجموعه مقالات مردم شناسی، دفتر اول، بهار ۱۳۶۲، صفحه ۷۹-۱۰۶. تصویر، واژه نامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. آلاچیق ترکمن / ترکمن ها.

۰۰۳۲۱ اصلی، عزیز. **"بررسی امکان برداشت برای جنگل های شمال ایران"**. نشریه دانشکده منابع طبیعی (دانشگاه تهران)، شماره ۲۸، اسفند ۱۳۵۱، صفحه ۱-۲۳. کتابنامه. خلاصه به فارسی و فرانسه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. شمال ایران / جنگل ها / بهره برداری جنگل.

۰۰۳۲۲ اصلی، عزیز؛ ندیالکوف، س.ت. **"بررسی کمیت و کیفیت شاخه های درختان راش جنگل های ایران"**. نشریه دانشکده منابع طبیعی (دانشگاه تهران)، شماره ۲۷، آذر ۱۳۵۱، صفحه ۱-۱۶. جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و فرانسه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. درخت راش شرقی *Fagus orientalis* / ایران / شاخه ها (درخت) / دانسته های آماری *Statistical data*.

۰۰۳۲۳ **"گشایش کلاس تخصصی مروجین کشاورزی گیلان"**. مروج، شماره ۳۰، تیر و مرداد ۱۳۵۲، صفحه ۱۷. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. استان گیلان / کلاس تخصصی مروجین کشاورزی / برنج.

۰۰۳۲۴ **"همکاری سپاهیان ترویج و آبادانی و مروجان کشاورزی در امر مبارزه با آفت کرم ساقه خوار برنج"**. مروج، شماره ۳۰، تیر و مرداد ۱۳۵۲، صفحه ۲۴. مرکز اطلاعات و مدارک

علمی ایران.

استان مازندران / کرم ساقه خوار برنج / سپاهیان ترویج و آبادانی.

۰۰۳۲۵ **"گزارش اجرای طرح افزایش تولید برنج"**. مروج، شماره ۳۰، تیر و مرداد ۱۳۵۲، صفحه ۲۹. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. استان گیلان / استان مازندران / طرح افزایش تولید برنج / ۱۳۵۲ - ۱۳۵۱.

۰۰۳۲۶ ساریخانی، نصرت اله. **"میزان درصد افت چوب در امور قطع و استحصال و بهره برداری از جنگل های ایران در شرایط مختلف کار"**. نشریه دانشکده منابع طبیعی (دانشگاه تهران)، شماره ۲۷، آذر ۱۳۵۱، صفحه ۳۵-۵۶۵. جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به آلمانی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. بهره برداری جنگل / افت چوب / درختان جنگلی / اندازه گیری.

۰۰۳۲۷ هولچیک، یورا. **توان باروری تالاب انزلی و بررسی ذخائر ماهی در آن؛ گزارش پیشرفت کار در ماموریت سوم**. بندر انزلی، مرکز تحقیقات شیلات گیلان، ۱۳۶۹. (سند عملیاتی شماره ۴). ۲۵ صفحه، جدول، نمودار، سایر ضمائم. (به فارسی و انگلیسی). پروژه مشترک شیلات - فائو. سازمان برنامه و بودجه. مرداب انزلی *Anzali Lagoon* / آب / ماهی ها *Fishes* / خرچنگ *Cray Fish* / پلانکتون ها *Planktons* / آزولا *Azolla* / صید ماهی *Fishery* / دریای خزر / تغییرات سطح آب دریا *Sea level variation* / ذخایر ماهی / دانسته های آماری *Statistical data*.

۰۰۳۲۸ شامخی، تقی. **"بررسی جهت تحقق مدیریت و بهره برداری مردمی جنگل های شمال کشور"**. مجله منابع طبیعی ایران (دانشگاه تهران)، شماره ۴۳، ۱۳۶۸، صفحه ۶۵-۷۵. کتابنامه. خلاصه به فارسی و فرانسه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

جنگل ها / شمال ایران / دریای خزر *Caspian Sea* / آبخیزها / مراتع / حفاظت جنگل / سازمان جنگلبانی کشور / مدیریت جنگل / بهره برداری جنگل.

۰۰۳۲۹ پازوش، هرمز. **بررسی جریان رودخانه های شمال ایران (حوزه آبریز دریای مازندران)**. نشریه دانشکده فنی (دانشگاه تهران)، شماره ۴۲، فروردین ۱۳۶۰، صفحه ۹-۲۱. جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و

- ۰۰۳۳۴ **فروزش ، مختار. بررسی وجود کریپتوکوکوس نتوفرمنس در سواحل دریای مازندران.** به راهنمایی منوچهر عسگری. تخصصی (پاتوبیولوژی)، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت، ۱۳۵۷-۱۰۵. صفحه، جدول. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۴۲۱).
- کریپتوکوکوس نتوفرمنس *Cryptococcus neoformans* / سواحل دریای خزر / دریای خزر Caspian Sea.
- ۰۰۳۳۵ **وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ، دفتر آمار و اقتصاد. بررسی وضع زیتونکاری در رودبار و طارم در سال زراعی ۱۳۵۰ - ۱۳۵۱.** تهران، ۱۳۵۱. (دفتر آمار و اقتصاد، نشریه ش ۲۷). شماره ۲۷ ۵۵ صفحه، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۴۳۶۵).
- رودبار / طارم / زیتون / ۱۳۵۰ / اروغن کشی / اروغن زیتون.
- ۰۰۳۳۶ **کیوان ، عزت‌الله ؛ محسنی ، منوچهر ؛ جلالی ، غلامحسین. بررسی نظریات و عقاید مریبان مدارس درباره مسائل جمعیتی و بهداشت و تنظیم خانواده گزارش دوم (استان مازندران).** تهران، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت و موسسه تحقیقات بهداشتی، ۱۳۵۲. (انتشارات علمی دانشکده بهداشت و موسسه تحقیقات بهداشتی نشریه ش ۱۹۰۶). ۶۵ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۶۷۷).
- بهداشت / تنظیم خانواده / استان مازندران / جمعیت / مریبان بهداشت / مدارس / سن ازدواج / آگاهی‌های بهداشتی / روش‌های پیشگیری از حاملگی / اوسائل پیشگیری از حاملگی.
- ۰۰۳۳۷ **میرزایانس ، هایک. "معرفی ملخ شاخک بلند *Decorana capitata* (uv.) در منطقه گرگان".** نامه انجمن حشره‌شناسان ایران، دوره ۱۰، شماره ۱، ۲، اسفند ۱۳۶۸، صفحه ۳۷-۲۲، ۲۱-۲۲. تصویر، جدول. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- ملخ شاخک بلند / گرگان / اریخت شناسی Morphology.
- ۰۰۳۳۸ **اخوت ، محمود ؛ قربانعلی ، حجارود. "بررسی تاثیر عوامل جوی در اسپرزائی".** "PYRICULARIA ORYZAE". بیماری‌های گیاهی، دوره ۲۵، شماره ۱-۴، دی ۱۳۶۸، صفحه ۴۹-۱۷، ۱۹-۱۷. تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- دریای خزر / Caspian Sea / حوزه آبریز دریای خزر / رودخانه سفیدرود / رودخانه‌ها / سیلاب‌های روزانه / رودخانه چالوس / رودخانه گرگان / رودخانه هراز / آب.
- ۰۰۳۳۰ **گرجی بحری ، یوسف. "بررسی نیازهای رویشی بلند مازو (بلوط) در جنگل‌های منطقه نوشهر (خیرودکنار)".** مجله منابع طبیعی ایران (دانشگاه تهران)، شماره ۴۳، ۱۳۶۸، صفحه ۸۹-۹۹. جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- درخت بلندمازو / اریخت شناسی Morphology / شیمی خاک / خیرودکنار (نوشهر) / نیازهای رویشی (گیاه) / خاک Soil / فیزیک خاک.
- ۰۰۳۳۱ **میرزایانس ، هایک. "گونه جدید ملخ *CONOPHYMA PAZUKII* SP.n از ایران، (Orthoptera ، Catantopinae)".** "Acrididae"، شماره فوق‌العاده، خرداد ۱۳۷۰، صفحه ۲۴-۲۶، ۲۲-۲۶. تصویر، جدول، کتابنامه. (به فارسی و انگلیسی). خلاصه به انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- ملخ / گونه‌های جدید (جانور) / گرگان / پارک ملی گلستان (گرگان) / اریخت شناسی Morphology.
- ۰۰۳۳۲ **وزارت راه و ترابری ، سازمان بنادر و کشتیرانی. سالنامه آماری سال ۱۳۵۹.** تهران. ۱۰۲ صفحه، جدول، نمودار، سایر ضمائم. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۴۵۰۰).
- سازمان بنادر و کشتیرانی / دانسته‌های آماری Statistical data / ۱۳۵۹ / تخلیه و بارگیری / کشتی‌ها / شرکت‌های کشتیرانی / بنادر / تعرفه‌های گمرکی / ایران / حمل و نقل / کامیون‌ها / شرکت‌های کشتیرانی.
- ۰۰۳۳۳ **رضائی رکنی ، فرشته. شیوع و علل انوزینوفیلی در شمال ایران (سواحل بحر خزر).** به راهنمایی فریدون امینی. فوق‌لیسانس (اپیدمیولوژی)، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت، ۱۳۵۵-۵۶. صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۴۸۴).
- انوزینوفیلی Eosinophilia / شمال ایران / فاسیولاهپاتیکا / همه‌گیری‌شناسی.

درخت توسکای بیلاقی / استان مازندران / بیماری لکه برگگی.

۰۰۳۴۴ بینش، حسن؛ پورعبدالله، شهربانو. "جداسازی چند قارچ عامل بیماری از گیاه کی وی". بیماری‌های گیاهی، دوره ۲۵، شماره ۱-۴، دی ۱۳۶۸، صفحه ۷۵-۷۶ مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
کیوی Kiwi / قارچ‌ها Fungi.

۰۰۳۴۵ ارسلان‌بد، محمدرضا. "توزیع مصرف و درآمد در روستاهای ایران در سال ۱۳۵۱". مجله علمی کشاورزی (دانشگاه شهید چمران)، شماره ۱۱، بهمن ۱۳۶۵، صفحه ۴۲-۵۰. جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
مصرف / درآمد / مناطق روستایی / ۱۳۵۱ / ایران / توزیع.

۰۰۳۴۶ تهرانی، خسرو؛ امینی‌فضل، عباس. "مطالعه زمین‌شناسی و چینه‌شناسی منطقه سوادکوه (البرز مرکزی)". نشریه دانشکده علوم (دانشگاه تهران)، دوره ۱۴، شماره ۲۰۱، بهار و تابستان ۱۳۶۳، صفحه ۹-۲۵، ۱۹-۲۰. تصویر، جدول، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فرانسه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
زمین‌شناسی / چینه‌شناسی / سوادکوه (البرز مرکزی).

۰۰۳۴۷ صفایی‌نیک، احمد. "بررسی متوسط میزان رشد سالانه جمعیت استان‌های کشور در فاصله دو سرشماری سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵، به تفکیک نقاط شهری و روستایی". مجله دانشکده پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)، دوره ۱۳، شماره ۳، مهر - اسفند ۱۳۶۸، صفحه ۲۶-۳۲، ۸۹-۹۰. جدول، کتابنامه. خلاصه به انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

ایران / جمعیت / دانسته‌های آماری / Statistical data / ۱۳۵۵ / ۱۳۶۵ / مناطق شهری / مناطق روستایی / رشد جمعیت / ایران / سرشماری.

۰۰۳۴۸ پازوش، هرمز. "رسوب‌گذاری در مخازن سدها؛ مسئله سد سفیدرود". نشریه دانشکده فنی (دانشگاه تهران)، شماره ۴۴، خرداد ۱۳۶۱، صفحه ۱۱-۲۲. تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
سد سفیدرود / سدهای مخزنی / رودخانه سفیدرود / رسوب‌گذاری / مخزن سد / تخلیه رسوبات / رسوبات / Sediments.

بلاست برنج Rice blast / اسپورزایی Sporulation / اسپورگیری / دما / رطوبت / نور خورشید / قارچ پیریکولاریا اوریزائه Pyricularia oryzae fungus / برنج.

۰۰۳۳۹ صابر، مریم. "مصرفی گونه‌های جدیدی از قارچ‌های GASTEROMYCETES APHYLLOPHORLAES برای ایران". بیماری‌های گیاهی، دوره ۲۵، شماره ۱-۴، دی ۱۳۶۸، ۵۹-۷۲، ۲۱-۲۵. تصویر، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

قارچ بازید یوکارپ / شمال ایران / فلور قارچی Mycoflora / قارچ‌های خوراکی Edible fungi.

۰۰۳۴۰ رحیمیان، حشمت‌الله؛ حسین‌اخوان. "بلاست باکتریایی شب بو در مازندران". Bacterial blight of stock in Mazandaran. بیماری‌های گیاهی، دوره ۲۵، شماره ۱-۴، دی ۱۳۶۸، صفحه ۲۹-۳۷، ۱۱-۱۲. تصویر، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
بلاست باکتریایی Bacterial blight / شب بو Stock / استان مازندران.

۰۰۳۴۱ صابر، مریم. "گونه‌های LACTARIUS در ایران". The species of Lactarius in Iran. بیماری‌های گیاهی، دوره ۲۵، شماره ۱-۴، دی ۱۳۶۸، صفحه ۳۹-۴۷، ۱۳-۱۵. تصویر، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
قارچ لاکتاریوس Lactarius fungus / گونه‌ها / شمال ایران / قارچ‌های خوراکی Edible fungi.

۰۰۳۴۲ "آستارا را آب گرفته است". جامعه سالم، دوره ۱، شماره ۲، مهر ۱۳۷۰، صفحه ۳۶-۳۸. تصویر، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
آستارا / آذربایجان شوروی / گمرک / قاچاق / مواد مخدر / کالاها Goods / رشوه / کسب و کار Business / مسافران.

۰۰۳۴۳ رحیمیان، حشمت‌الله. "پیدایش یک پاتووار Xanthomonas campestris بیماری‌های گیاهی، دوره ۲۵، شماره ۱-۴، دی ۱۳۶۸، صفحه ۷۴. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

- مرداب انزلی / Anzali Lagoon / بندرانزلی / طرح احیای مرداب انزلی / سمینار حفاظت محیط زیست، بندر انزلی، ۱۳۵۹ / آبشناسی / محیط زیست / نقشه برداری / خاکبرداری / لایروبی / گیاهان / آبیان / رسوب شناسی / رودخانه‌ها.
- ۰۰۳۴۹** ناظمی، فخرایران. "مطالعه رسوبات رادیواکتیو در شرق رامسر". نشریه دانشکده علوم (دانشگاه تهران)، دوره ۸، شماره ۲۰۱، بهار و تابستان ۱۳۵۵، صفحه ۴۲-۲۹،۴۸. جدول، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و فرانسه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- رامسر / رادیواکتیوها / رسوبات رادیواکتیوها / رادیوم / آب سیاه (رامسر) / مواد رادیواکتیو.
- ۰۰۳۵۰** امین، حسن. "حقوق ایران در دریای خزر؛ مطالعه حقوقی". وحید، شماره ۲۳۷، نیمه اول مرداد ۱۳۵۷، ص ۴۱-۴۳. کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. دریای خزر / Caspian Sea / حقوق دریاها.
- ۰۰۳۵۱** بدخشان، منصور. "افسانه بنای شهر آمل". یغما، دوره هفتم، شماره اول، فروردین ۱۳۳۳، صفحه ۳۱۴-۳۱۶. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. آمل / افسانه‌ها.
- ۰۰۳۵۲** خوئی، سلطنت. "بررسی وضعیت تغذیه مرکبات (پرتقال محلی) در غرب مازندران". خاک و آب، دوره ۵، شمار ۴ و ۳، ۱۳۶۸، صفحه ۱۷۳-۱۹۵. جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. خاک / Soil / فیزیک خاک / شیمی خاک / رامسر / چالوس / تنکابن / مرکبات / Citrus / تغذیه (گیاه) / پرتقال / Orange / ۱۳۶۳ - ۱۳۶۲.
- ۰۰۳۵۳** سلیمانی نوری، بهمن. "بررسی امکانات توسعه صنعتی و اقتصادی استان مازندران. به راهنمایی منوچهر فرهنگ. فوق لیسانس (اقتصاد)، دانشگاه ملی ایران، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، ۱۳۵۳. ۴۵۱ صفحه، جدول، نمودار، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۷۱۶). استان مازندران / اوضاع طبیعی / توسعه اقتصادی / اوضاع اقتصادی / منابع اقتصادی / پنبه / Cotton / صنایع / شیلات / معادن / بهداشت / مخابرات / آب‌های زیرزمینی / راه‌ها / منابع انرژی / آموزش / جمعیت / کشاورزی / دامداری / جنگل / ماهی‌ها / Fishes.
- ۰۰۳۵۴** جهادسازندگی استان گیلان، دفتر طرح احیای مرداب انزلی. طرح احیای مرداب انزلی، ضمیمه گزارش شماره ۶۰.۲، صفحه، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۶۵۱۲).
- ۰۰۳۵۵** آزمون، ف. مطالعه شناسایی زیرکونیم و تیتانیوم در رسوبات ساحلی مازندران. تهران، وزارت معادن و فلزات، سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور، ۱۳۶۳. ۵۳ صفحه، جدول، کتابنامه. سازمان زمین شناسی کشور. (546,821/55/AZ).
- شمال ایران / زمین شناسی / رسوب شناسی / آبرفت‌ها / تیتان / زیرکونیم / مواد معدنی / دریای خزر / Caspian Sea / کرانه‌های دریای خزر.
- ۰۰۳۵۶** صالحی راد، محمدرضا. زمین شناسی ناحیه گرگان (یک چهارم شمال باختری چهارگوش گرگان). تهران، ۱۳۵۸. 18+۱۳۳ صفحه، تصویر، نقشه، کتابنامه. خلاصه به انگلیسی. سازمان زمین شناسی کشور. (557.(55)Sa).
- زمین شناسی / گرگان / شیست‌ها / سازمان زمین شناسی کشور / دوران‌های زمین شناسی / رخساره خزر / شاهکوه / چمن ساور / شیست‌های گرگان / لس / مخروط افکنه / زمین لغزه / سازند گرگان / گسل‌ها / Faults / زلزله / تکوین ساختاری / منابع معدنی / مواد سوختی / شمال ایران.
- ۰۰۳۵۷** کوثری، سلیمان؛ زکی خانی، منصور. شناسایی منابع تیتانیوم در دشت ساحلی گیلان. تهران، وزارت معادن و فلزات، سازمان زمین شناسی کشور، ۱۳۶۳. ۳۶ صفحه، تصویر، جدول، نقشه، کتابنامه. سازمان زمین شناسی. (553.494.2(55)KO).
- تیتان / دشت ساحلی گیلان / زمین شناسی / رسوبات / Sediments / مواد معدنی / استان گیلان.
- ۰۰۳۵۸** تفضلی، محمدصادق. بررسی گویش ترکمنی. به راهنمایی هرمز میلانیان. فوق لیسانس (زبان شناسی همگانی)، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی. ۵۷ صفحه، جدول، واژه‌نامه. کتابخانه دانشجویی گروه زبان شناسی همگانی دانشگاه تهران. گویش ترکمنی / ساختمان دستوری.
- ۰۰۳۵۹** جهانگیری، نادر. بررسی تعداد، توزیع و گسترش گویش‌های رایج در استان مازندران. به راهنمایی یدالله ثمره. فوق لیسانس (زبان شناسی همگانی)، دانشگاه تهران، دانشکده

۰۰۳۶۵ . "خط مشترک کشتیرانی ایران و شوروی در

خزر". صنعت حمل و نقل، شماره ۶۹، تیر ۱۳۶۷، صفحه ۵۲. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

کشتیرانی مشترک ایران و شوروی / دریای خزر / Caspian Sea / ایران / شوروی.

۰۰۳۶۶ . یخکشی، علی. "بررسی مشکلات اجرای

طرح‌های جنگل‌داری در برنامه پنجم عمرانی کشور". نشریه دانشکده منابع طبیعی (دانشگاه تهران)، شماره ۲۸، اسفند ۱۳۵۱، صفحه ۴۹-۵۷. جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و آلمانی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

جنگل‌ها / بهره‌برداری جنگل / حفاظت / تاریخ / چوب / ایران / تخریب جنگل / جنگلداری.

۰۰۳۶۷ . نیکنام، حوا. بررسی و امکان استفاده از روش

مبارزه تلفیقی با آفات مرکبات در سه روستای (زنگشامحله، گلیجان، چالو) شهرستان شهسوار. لیسانس (مهندسی کشاورزی)، مدرسه عالی کشاورزی همدان، ۱۳۵۳. ۱۹۵ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۰۶۵۳).

آفات گیاهی / مرکبات / Citrus / کشت (گیاه) / زنگشامحله (شهسوار) / کنترل بیولوژیکی / مبارزه با آفات گیاهی / گلیجان (شهسوار) / چالو (شهسوار) / مبارزه شیمیایی / تنکابن / حفاظت گیاه / سرمازدگی.

۰۰۳۶۸ . رنج‌اندیش، محمود. کرم‌های دستگاه گوارش

پرنندگان وحشی شمال ایران. به راهنمایی آراکسیا میرزایانس. دکترا، دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، ۵۰ - ۱۳۴۹. ۸۰ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی. (۲۲۲۰).

پرنندگان / استان گیلان / بیماری‌های انگلی / کرم‌ها.

۰۰۳۶۹ . "کرم ساقه‌خوار برنج". مروج، شماره ۳۰، تیر و مرداد

۱۳۵۲، صفحه ۸-۲۲. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

کرم ساقه‌خوار برنج / برنج.

۰۰۳۷۰ . "کلاس تخصصی آموزش دانه‌های روغنی".

مروج، شماره ۳۰، تیر و مرداد ۱۳۵۲، صفحه ۲۶. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

ادبیات و علوم انسانی. ۷۵ صفحه، جدول. کتابخانه دانشجویی گروه زبان‌شناسی همگانی دانشگاه تهران.

استان مازندران / گویش‌ها / Dialect / تنکابن / نوشهر / نور (مازندران) / آمل / بابل / قائم‌شهر / ساری / بهشهر / گرگان / گنبد (مازندران) / روستاها / زبان‌شناسی.

۰۰۳۶۰ . میرچراغی، فرهود. ساختمان دستوری گویش

لکی "خواجهوندی" کلاردشت. به راهنمایی یدالله ثمره. فوق‌لیسانس (زبان‌شناسی همگانی)، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۷۱ - ۱۳۷۰. ۱۲۸ صفحه، واژه‌نامه، کتابنامه. کتابخانه دانشجویی گروه زبان‌شناسی همگانی دانشگاه تهران. گویش لکی (خواجهوندی) / کلاردشت / ساختمان دستوری / لک‌ها / خواجهوندها / زبان‌شناسی.

۰۰۳۶۱ . حاجی‌مشهدی، عزیزالله. نگاهی کلی به ساختمان

دستوری گویش مازندرانی. به راهنمایی علی‌اشرف صادقی. فوق‌لیسانس (زبان‌شناسی همگانی)، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۶۵. ۱۸۶ صفحه، جدول، واژه‌نامه، کتابنامه. کتابخانه دانشجویی گروه زبان‌شناسی همگانی دانشگاه تهران. گویش مازندرانی / ساختمان دستوری / زبان‌شناسی.

۰۰۳۶۲ . سمائی، مهدی. بررسی گویش تنکابنی. به

راهنمایی علی‌اشرف صادقی. کارشناسی ارشد (زبان‌شناسی همگانی)، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۷۰. ۲۰۹ صفحه، جدول، واژه‌نامه، کتابنامه. کتابخانه دانشجویی گروه زبان‌شناسی همگانی دانشگاه تهران.

تنکابن / گویش تنکابنی / زبان‌شناسی.

۰۰۳۶۳ . کوکلان، ابراهیم. "دریای خزر". در: جغرافیای نظامی

ایران، تالیف ابراهیم کوکلان، تهران، دانشکده افسری، ۱۳۳۸، ص ۱۸۸-۱۸۲.

دریای خزر / Caspian Sea.

۰۰۳۶۴ . کوکلان، ابراهیم. "گیلان و مازندران". در:

جغرافیای نظامی ایران. تالیف ابراهیم کوکلان. تهران، دانشکده افسری، ۱۳۳۸. ص ۱۸۹ - ۲۰۰.

استان گیلان / استان مازندران / جغرافیای نظامی / راه‌ها / اوضاع اقتصادی.

- دانه‌های روغنی / کلاس تخصصی آموزش کارشناسان دانه‌های روغنی.
- ۰۰۳۷۱ سازمان برنامه و بودجه . سازمان برنامه و بودجه استان گیلان. **آمارنامه استان گیلان سال ۱۳۶۰**. ۱۳۶۲. (سازمان برنامه و بودجه استان گیلان، نشریه ش ۸). ۱۴۵ صفحه، جدول، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۵۵۷۲).
استان گیلان / ۱۳۶۰ / دانسته‌های آماری Statistical data.
- ۰۰۳۷۲ سازمان برنامه و بودجه ، مرکز آمار ایران. **سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، آبانماه ۱۳۵۵ ، شهرستان گرگان ، استان مازندران**. تهران، ۱۳۵۸. (مرکز آمار ایران، ش ۲۷). ش ۹۰۲۹۳، صفحه، جدول، نمودار، نقشه. (به فارسی و انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۰۱۵).
دانسته‌های آماری Statistical data / جمعیت / توزیع جمعیت / گرگان / استان مازندران / ۱۳۵۵.
- ۰۰۳۷۳ سازمان برنامه و بودجه ، مرکز آمار ایران. **سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبانماه ۱۳۵۵ ، شهرستان گنبد کاوس ، استان مازندران**. تهران، ۱۳۵۸. (مرکز آمار ایران . نشریه ش ۲۸). ش ۹۰۲۷۰، صفحه، جدول، نمودار، نقشه. (فارسی، انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۰۱۶).
دانسته‌های آماری Statistical data / جمعیت / توزیع جمعیت / گنبد (مازندران) / استان مازندران / ۱۳۵۵.
- ۰۰۳۷۴ عبدی ، ناصر ؛ مژده ، حسن . **"بررسی زمان‌های مختلف پیوند تاجی پرتقال تامسون ناول روی پایه نارنج در مازندران"**. مجله علمی کشاورزی (دانشگاه شهید چمران)، دوره ۱۴، شماره ۱ و ۲، بهمن ۱۳۶۹، صفحه ۷۰ - ۷۶. جدول، کتابنامه. خلاصه به انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
پرتقال تامسون ناول *Citrus sinensis otbeck* / پیوند (گیاه) / نارنج / پایه‌های نارنج / روش تاجی (سرشاخه کاری) / استان مازندران / پیوند تاجی / پیوندک / زمان.
- ۰۰۳۷۵ لطفی ، کاظم. **بررسی‌های تغذیه گیاهی و آگرونومی بر روی آفتابگردان منطقه گرگان و دشت سال ۱۳۵۱**. تهران، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک، ۱۳۵۱. (موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک، نشریه ش ۳۴). ۲۰ صفحه، جدول. خلاصه به
- فارسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۲۲۷).
تغذیه (گیاه) / آفتابگردان / کودهای شیمیایی / باغبانی / گرگان / دشت گرگان / ۱۳۵۱ / کشت (گیاه).
- ۰۰۳۷۶ خادمی ، بدری ؛ متقالی ، احمد. **آب‌های معدنی رادیوم‌دار رامسر و خواص درمانی آن ؛ طرح مشترک دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی و مرکز اتمی دانشگاه تهران**. تهران، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت و موسسه تحقیقات بهداشتی، ۱۳۴۹. (انتشارات علمی دانشکده بهداشت و موسسه تحقیقات بهداشتی، نشریه ش ۱۸۱۲). ۲۱ صفحه، جدول، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۸۳).
آب‌های معدنی / آب‌های معدنی رادیوم‌دار / رامسر / خواص درمانی / رادیواکتیویته / چشمه‌های آب معدنی / غلظت / رادیوم.
- ۰۰۳۷۷ "سمینار فعالیت‌های دریایی ایران برگزار می‌شود". **صنعت حمل و نقل**، شماره ۲۲، خرداد ۱۳۶۳، صفحه ۷۲. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
سمینار فعالیت‌های دریایی ایران / نوشهر / ۱۳۶۳ / بندر نوشهر.
- ۰۰۳۷۸ "بندر نوشهر در انحصار واردات". **صنعت حمل و نقل**، شماره ۲۳، تیر ۱۳۶۳، صفحه ۶۵. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
بندر نوشهر / تخلیه و بارگیری / حمل و نقل دریایی.
چکیده: این مطلب گفتگویی است با حسینعلی قلی‌زاده سرپرست اداره بندر و کشتیرانی نوشهر در رابطه با بندر نوشهر، فعالیت تجاری، امداد کشتی‌ها و یدک‌کش‌ها، وضعیت حمل و نقل کالا و تاسیسات بندری آن .
- ۰۰۳۷۹ اخوت ، محمود ؛ شریفی‌تهرانی ، عباس ؛ اشتیاقی ، حسن. **"مطالعه تاثیر بیماری بلاست روی میزان محصول برنج"**. مجله علوم کشاورزی ایران (دانشگاه تهران)، دوره ۲۱، شماره ۱ و ۲، ۱۳۶۹، صفحه ۱۷-۲۵. جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
برنج / بلاست برنج Rice blast.
- ۰۰۳۸۰ نوروزی ، علی‌اصغر؛ عادل ، حجت‌الله؛ مهاجر اشجعی ، ارسلان. **"ضرائب زلزله‌خیزی و حوزة‌های شدت نسبی زلزله‌های ایران"**. نشریه دانشکده فنی (دانشگاه تهران)، شماره

دریای خزر Caspian Sea / تاریخ / رویدادهای تاریخی.

۰۰۳۸۶ "نگاهی گذرا به تاریخچه شیلات در دریای

خزر". مجله بندر و دریا، شماره ۲۹، دیماه ۱۳۶۹، صفحه ۳۸-۳۹.

تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

دریای خزر Caspian Sea / شیلات / تاریخ.

۰۰۳۸۷ "خاویار را چگونه تهیه می کنند". مجله بندر و

دریا، دوره دوم، شماره ۷، نیمه خرداد ۱۳۶۵، صفحه ۵۰-۵۱.

تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

خاویار / خاویارسازی / استورژن (ماهی) / دریای خزر Caspian

Sea / تخم ماهی.

۰۰۳۸۸ غروی، محمدحسین. "فاجعه در کمین ما". جنگل و

مرتع، دوره ۱، شماره ۳، تابستان ۱۳۶۵، صفحه ۱۲-۱۳. مرکز

اطلاعات و مدارک علمی ایران.

جنگل‌ها / ایران / خاک Soil / حفاظت Protection.

۰۰۳۸۹ آزموده، ابوالفضل (مترجم). "دریای خزر؛ مشخصات

فیزیکی و جغرافیایی آن". مجله بندر و دریا، شماره ۲۹، دیماه

۱۳۶۹، صفحه ۲۶-۲۹، ۷۷. تصویر، جدول، نقشه. شم مرکز اطلاعات و

مدارک علمی ایران.

دریای خزر Caspian Sea / اوضاع جغرافیایی / بادها / حوزه‌های

بادخیز / بارندگی / هوا / دما / تغییرات سطح آب دریا Sea level

variation / املاح.

۰۰۳۹۰ موسوی روحبخش، محمد. "حفاری اولین چاه

اکتشافی در بخش ایرانی دریای خزر". مجله بندر و دریا،

شماره ۲۹، دیماه ۱۳۶۹، صفحه ۳۰-۳۱. تصویر. مرکز اطلاعات و

مدارک علمی ایران.

دریای خزر Caspian Sea / نفت / چاه‌های نفت / حفاری (چاه).

۰۰۳۹۱ تجلی پور، مهدی. "زندگی ماهی سفید در دریای

خزر". آشنایی با دانش، شماره ۳، خرداد ۱۳۵۷، صفحه ۲۰۸-۲۱۰.

تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

دریای خزر Caspian Sea / ماهی سفید Rutilus frissii kutum

(Kutum) / ریخت شناسی Morphology / تولیدمثل (حیوان).

۰۰۳۹۲ تجلی پور، مهدی. "تحلیل زیستی - جغرافیایی

۴۲، فروردین ۱۳۶۰، صفحه ۹۳-۱۰۵. نقشه، کتابنامه. خلاصه به

فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

زلزله‌خیزی / زلزله / گسل‌ها Faults / زلزله‌شناسی / شدت نسبی

(زلزله) / مناطق زلزله‌خیز.

۰۰۳۸۱ "آشنایی با بندر نوشهر". صنعت حمل و نقل، شماره

۲۳، تیر ۱۳۶۳، صفحه ۶۵. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

بندر نوشهر / کالاها Goods / واردات.

چکیده: بندر نوشهر در مختصات جغرافیایی ۵۱ درجه و ۲۳

دقیقه طول شرقی و ۳۶ درجه و ۴۰ دقیقه عرض شمالی قرار دارد و

تاسیسات بندری آن بین سال‌های ۱۳۱۱ تا ۱۳۱۸ هجری

شمسی احداث شده است. این بندر در ۸ کیلومتری شرق چالوس و ۲۰

کیلومتری غرب بابلسر واقع است و نزدیکترین بندر کشور به پایتخت

محسوب می‌شود. این نوشتار نگاهی دارد بر فعالیت‌های تجاری این

بندر.

۰۰۳۸۲ "بندر انزلی و ۸۷۰۰ ساعت اسکله‌های خالی".

صنعت حمل و نقل، شماره ۲۵، شهریور ۱۳۶۳، صفحه ۹۴. مرکز

اطلاعات و مدارک علمی ایران.

بندرانزلی / اسکله بندر انزلی / تخلیه و بارگیری / ۱۳۶۳.

۰۰۳۸۳ واندنبرگ، لوئی. "گرگان یا استرآباد". باستان‌شناسی

ایران باستان. تالیف لوئی واندنبرگ، با مقدمه رمن گیرشمن، ترجمه

عیسی بهنام. تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۴۵. ص ۷-۱۴. تصویر، کتابنامه،

سایر ضما. در: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

گرگان / استرآباد / تورنگ تپه (گرگان) / شاه‌تپه (گرگان) / تپه حصار

/ باستان‌شناسی / اشیای قدیمی.

۰۰۳۸۴ حبشی، محمد. "انتقال بیماری لکه سبز در شمال

ایران". نشریه آفات و بیماری‌های گیاهی، دوره ۵۰، شماره ۱ و ۲، دی

۱۳۶۱، صفحه ۷-۲۰. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و

مدارک علمی ایران.

مرکبات Citrus / لکه سبز (بیماری) Green spot / شمال ایران

/ پوستک Chip budding / تنکابن / پیوند (گیاه) / انتقال بیماری.

۰۰۳۸۵ وره‌رام، غلامرضا. "دریای خزر و رویدادهای

تاریخی آن (بر اساس متون قدیمی)". فصلنامه تحقیقات

جغرافیایی، دوره سوم، شماره ۲، پاییز ۱۳۶۷، صفحه ۷۲-۷۵.

کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

- ۰۰۳۹۷ روزبه، میرمحمد. "مبنای توجیه اقتصادی - فنی استفاده از کشتی‌های رو - رو در بندر انزلی". مجله بندر و دریا، دوره دوم، شماره ۱۰، ۱۳۶۵، صفحه ۸-۱۱۸، تصویر، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- بندرانزلی / کشتی‌های رو - رو / تخلیه و بارگیری / سرمایه‌گذاری / تاسیسات بندری.
- ۰۰۳۹۸ سلیمانی‌پور، محمدرضا. "نقش دریای مازندران در جریان رشد و توسعه اقتصاد کشور". مجله بندر و دریا، شماره ۲۹، دیماه ۱۳۶۹، صفحه ۲۲-۲۳. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- دریای خزر Caspian Sea / حمل و نقل مسافر / توسعه اقتصادی / حمل و نقل کالا.
- ۰۰۳۹۹ افشارسیستانی، ایرج. "دریای مازندران". مجله بندر و دریا، شماره ۳۰، اسفند ۱۳۶۹، صفحه ۳۴-۳۷، ۶۲-۶۳. تصویر، جدول، نقشه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- دریای خزر Caspian Sea / اوضاع جغرافیایی / زمین‌شناسی / خاک Soil / هوا / جریان‌های دریایی / تبخیر / رودخانه‌ها / املاح / گیاهان / ماهی‌ها Fishes / خلیج‌ها / حمل و نقل دریایی / بنادر.
- ۰۰۴۰۰ هنوان، مهرالزمان. "وجه تسمیه دریای خزر" CASPIAN SEA. مجله بندر و دریا، شماره ۲۶، فروردین ۱۳۶۹، صفحه ۶۰-۶۲. نقشه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- دریای خزر Caspian Sea / تاریخ / خلیج فارس.
- ۰۰۴۰۱ "شیلات ایران؛ چرا مصرف ماهی در ایران تا این حد کم است؟". مجله بندر و دریا، شماره ۱۹، بهمن ۱۳۶۷، صفحه ۳۷ - ۳۹. تصویر، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- شیلات / ایران / صنایع شیلات / صید ماهی / Fishery / دانسته‌های آماری Statistical data / ماهی‌ها Fishes / مصرف.
- ۰۰۴۰۲ عنایتی، علی‌اکبر. "بررسی و تعیین پراکنش رطوبت تعادل در ایران". پژوهش در علم و صنعت، دوره ۸، شماره ۱۶، بهار ۱۳۶۸، صفحه ۲۸ - ۳۱. جدول، نمودار، نقشه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- چوب / تغییرات حجمی / ایران / رطوبت تعادل Equilibrium moisture / دما / سواحل دریای خزر / دانسته‌های آماری Statistical data / خشک کردن (چوب) / رطوبت نسبی Relative humidity.
- نرم‌تنان زمینی و آبی ایران". آشنایی با دانش، دوره دوم، شماره ۹، مرداد ۱۳۶۰، صفحه ۱۱۷-۱۱۸. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- نرم‌تنان Mollusea / دریای خزر Caspian Sea / هامون جزموریان (منطقه) / هیرکانی Hyrcanian / فلات ایران.
- ۰۰۳۹۳ رضا، عنایت‌الله. "دریای خزر کهن‌ترین قلمرو دریانوردی ایرانیان: وضع طبیعی و اهمیت استراتژیک، بازرگانی و ارتباطی آن". مجله بندر و دریا، دوره اول، شماره ۳، شهریور ۱۳۶۴، صفحه ۳۴-۳۸. تصویر، نقشه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- دریای خزر Caspian Sea / خزرها / تاریخ / اوضاع جغرافیایی / رودخانه‌ها / دریانوردی / بنادر.
- ۰۰۳۹۴ حق‌پرست، محمدرضا؛ عزیزی، پیروز؛ جاراللهی، رقیه. "تاثیر سیلیکات سدیم بر قابلیت جذب فسفر و مشاهده اثر جنبی آن بر روی مقاومت گیاه برنج در مقابل کرم ساقه‌خوار (۱ و ۲)". پژوهش در علم و صنعت، دوره ۳، شماره ۷، زمستان ۶۳، صفحه ۵۶. تصویر، جدول، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- برنج بینام / کرم ساقه‌خوار برنج / سیلیکات سدیم / فسفر Phosphorous / جذب Absorption / ارشت / دانسته‌های آماری.
- ۰۰۳۹۵ آزموده، ابوالفضل. "ولگا: تامین‌کننده ۸۵ درصد آب دریای خزر". مجله بندر و دریا، شماره ۲۹، دیماه ۱۳۶۹، صفحه ۴۴-۴۹. تصویر، نمودار، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- رودخانه ولگا / تاریخ / اوضاع جغرافیایی / دریای خزر Caspian Sea / بنادر رودخانه‌ای / بندر کالینین / بندر رینیسکی / بندر یاروسلاول / بندر گورکی / بندر غازان / بندر اولیانفیک / بندر تولیاتی / بندر کوی پیشف / بندر ساراتف / بندر ولگاگراد / بندر آستراخان (حاجی طرخان) / بندر پرم.
- ۰۰۳۹۶ منافی، هادی. "چگونه محیط زیست دریایی را نابود می‌سازیم؟". مجله بندر و دریا، شماره ۲۵، بهمن ۱۳۶۸، صفحه ۱۰-۱۱. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- دریای خزر Caspian Sea / آلودگی / محیط زیست / دریاها / حفاظت محیط زیست.

طوالش / نمک Salt / ارتفاع محل سکونت Altitude settled residence.

۰۰۴۰۸ اسلامی، هوشنگ. **مونوگرافی روستای چلندر**. به راهنمایی محمدرضا رشیداعلم، لیسانس (علوم اجتماعی)، دانشگاه ملی ایران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۵۲ - ۱۳۵۱. ۶۸ صفحه، تصویر، جدول، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۷۸۳).
چلندر (نوشهر) / آداب و رسوم / فرهنگ / عقاید / اوضاع اقتصادی / اوضاع اجتماعی.

۰۰۴۰۹ برزگر، محمدعلی. **درمان مقایسه‌ای هیمنولپیس نانا با دو داروی پرازی کوانتل و نیکلوزامید در روستاهای بابل**. به راهنمایی ایرج موبدی، دکترا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی، ۶۸ - ۱۳۶۷. ۶۳ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۹۹۰۴).
بابل / هیمنولپیس نانا / پرازی کوانتل / نیکلوزامید.

۰۰۴۱۰ رودباری، ناهید. **بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب‌های شهرستان آمل**. به راهنمایی محمد شریعت پناهی، دکترا، دانشگاه تهران، دانشکده داروسازی، ۶۶ - ۱۳۶۵. ۱۷۳ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۰۰۳۲).
آب / آمل / آلودگی آب / منابع آب / انگل‌ها / بهداشت / کیفیت آب / باکتری‌ها / ویروس‌ها / آب آشامیدنی / استانداردها / میکروب‌ها / شیمی آب / Hydrochemistry / خواص فیزیکی.

۰۰۴۱۱ کمی، حاجی قلی. **بیوسیستماتیک دوزیستان ترکمن صحرا و دشت گرگان و مروری بر سایر دوزیستان ایران**. به راهنمایی محمد بلوچ، فوق لیسانس (علوم جانوری)، دانشگاه تهران، دانشکده علوم، ۱۳۷۰. ۲۱۰ صفحه، تصویر، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

قورباغه‌ها / وزغ‌ها / دشت گرگان / ترکمن صحرا / دوزیستان / زیست شناسی / قورباغه مردابی / Rana ridibunda / سمندرها / وزغ سبز / Bufo viridis / گونه‌ها / وزغ پایلیچه‌ای / صدا (حیوان) / Voice (animal).

۰۰۴۱۲ کیلاشکی، هرمز. **منوگرافی شهر نوشهر (کجوری‌ها)**. به راهنمایی محمدرضا رشیداعلم، لیسانس (علوم اجتماعی)، دانشگاه ملی ایران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۵۳ -

۰۰۴۰۳ شاهمادی، محمدتقی. **"تهیه بذر و تولید نهال راش Fagus orientalis"**. جنگل و مرتع، دوره ۲، شماره ۶، زمستان ۱۳۶۸، صفحه ۲۰ - ۲۴. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
درخت راش شرقی / Fagus orientalis / شمال ایران / بذرها / تولیدات / جنگل‌ها / نهال‌ها / بیماری‌های گیاهی.

۰۰۴۰۴ رفیعی طباطبائی، رباب. **بررسی سرولوژیکی آمیبیاز در شهرستان بندر انزلی**. به راهنمایی اشرف‌السادات نوحی، مهدی آسمار. فوق لیسانس (میکروبیولوژی)، دانشگاه تهران، دانشکده علوم، ۱۳۷۰. ۱۶۶ صفحه، تصویر، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز مدارک علمی ایران.

آمیبیاز / Ameobiasis / بندرانزلی / آنتامبا هیستولیتیکا Entamoeba histolytica.

۰۰۴۰۵ سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران. **آمارنامه استان مازندران**. تهران، ۱۳۵۵. (مرکز آمار ایران، نشریه ش ۶۲۹). ۱۳۲ صفحه، جدول، نمودار، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۷۶۱).

استان مازندران / ۱۳۵۵ / جمعیت / نیروی انسانی / مسکن / آموزش / ورزش / معادن / صنایع / برق / دانسته‌های آماری / Statistical data.

۰۰۴۰۶ علیزاده کتک لاهیجانی، حمید. **مطالعه محیط رسوبی و دیاژنز سازند دو رود در مقطع هراز (البرز مرکزی)**. به راهنمایی رسول اخروی، فوق لیسانس (زمین‌شناسی)، دانشگاه تهران، دانشکده علوم، ۱۳۷۰. ۱۲۸ صفحه، تصویر، جدول، نقشه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

رسوبات / Sediments / رسوب گذاری / تحلیل آماری / سازندها / زمین‌شناسی / Formations (Geology) / زمین‌ساخت / Tectonics / ماسه سنگ‌ها / Sandstones / رخساره‌های میکروسکوپی / دره هراز / Haraz valley / سازند دو رود (جنوب آمل) / البرز مرکزی.

۰۰۴۰۷ برزگر، محمدعلی. **بررسی شیوع و فاکتورهای مساعدکننده ازدیاد فشار خون شریانی**. به راهنمایی فریدون امینی، فوق لیسانس (اپیدمیولوژی)، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت، ۵۳ - ۱۳۵۲. ۳۴ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۹۹۱).

فشار خون شریانی / خون / افزایش فشار خون / بندرانزلی /

۱۳۵۲. ۱۲۰ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۷۷۴).
- نوشهر / سازمان‌های دولتی / تنظیم خانواده / گمرک / دانسته‌های آماری / Statistical data / مهاجرت / آداب و رسوم / بازی‌ها / جمعیت.
- ۰۰۴۱۳ معین‌الدینی، زهرا. **بررسی اثرات ضدقارچی گیاهان منطقه رودبار - زیتون**. به راهنمایی مسعود امانی و دیگران. دکترا، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده داروسازی، ۱۳۶۷. ۷۳ صفحه، جدول، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۰۰۲۲).
- رودبار / زیتون / گیاهان ضد قارچ / قارچ‌ها / fungi / عصاره‌های گیاهی.
- ۰۰۴۱۴ فلاح‌زاده، علی. **"نقش عملیات احیائی و زراعی در طرح‌های جنگلداری"**. جنگل و مرتع، دوره ۱، شماره ۳، تابستان ۱۳۶۵، صفحه ۸ - ۹. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- جنگل‌ها / جنگلداری / شمال ایران / تجدید حیات (جنگل).
- ۰۰۴۱۵ سروش، ناصر. **"عواقب خطرناک نابودی منابع طبیعی"**. جنگل و مرتع، دوره ۲، شماره ۵، تابستان ۱۳۶۶، صفحه ۳۲. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- جنگل‌ها / ایران / تخریب جنگل.
- ۰۰۴۱۶ فخرایی، ابراهیم. **"گیلان در گذرگاه زمان"**. راهنمای کتاب، دوره ۲۱، ۱۳۵۷، صفحه ۷۳۱ - ۷۴۶. دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تالار مجلات.
- استان گیلان / تاریخ / اوضاع اقتصادی / هنر / شیلات / گیاهان / کشاورزی.
- ۰۰۴۱۷ پلانول، اگزایوه دو. **"انهدام پوشش جنگلی ایران"**. ترجمه اصغر نظریان. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، دوره اول، شماره سوم، زمستان ۱۳۶۵، صفحه ۷۷ - ۹۵. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- جنگل‌ها / تاریخ / ایران / پوشش گیاهی / محیط زیست / تخریب جنگل / حفاظت جنگل / محیط زیست.
- ۰۰۴۱۸ **"نظری بر طرح جامع مقدماتی جنگل‌های شمال کشور: دفتر فنی جنگلداری"**. جنگل و مرتع، دوره ۱، شماره ۳، تابستان ۱۳۶۵، صفحه ۲۶ - ۲۹. نمودار، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- جنگل‌ها / طرح جامع جنگل‌های شمال ایران (مرحله مقدماتی) / شمال ایران.
- ۰۰۴۱۹ آقازمانی، جمشید. **"جایگاه جنگلداری در کشور و چگونگی پیشرفت پروژه جنگلداری و احیا جنگل‌ها"**. جنگل و مرتع، دوره ۲، شماره ۶، زمستان ۱۳۶۸، صفحه ۴ - ۷، ۲۵. تصویر، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- جنگل / جنگلداری / ایران / احیای جنگل / Forest regeneration / دانسته‌های آماری / Statistical data.
- ۰۰۴۲۰ **"در حاشیه سمینار سیاست جنگلداری جنگل‌های شمال کشور"**. جنگل و مرتع، دوره ۲، شماره ۵، تابستان ۱۳۶۶، صفحه ۳. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- جنگل‌ها / جنگلداری / شمال ایران / خط مشی‌های جنگلی / Forest policies.
- ۰۰۴۲۱ **"جنگل در گذرگاه صنعت"**. جنگل و مرتع، دوره اول، شماره ۴، بهار ۱۳۶۶، صفحه ۹ - ۱۱. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- جنگل‌ها / کارخانه‌ها / چوب / صنایع مکانیکی چوب / صنایع تقطیری چوب / صنایع شیمیایی چوب / ایران / پارکت / تخته لایه / روکش چوب / نشوپان / تخته فیبر / کاغذ / کبریت.
- ۰۰۴۲۲ **"سخنان شهید صدر قاضی شرع و رئیس دادگاه کیفری ۲ رودسر"**. جنگل و مرتع، دوره ۱، شماره ۳، تابستان ۱۳۶۵، صفحه ۳۶ - ۳۹. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- جنگل‌ها / شمال ایران / حفاظت جنگل.
- ۰۰۴۲۳ **"نفت شمال .. نفت دریای مازندران .. پیشینه و آینده"**. مجله بندر و دریا، شماره ۲۱، خرداد ۶۸، صفحه ۶۳ - ۶۴. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- دریای خزر / Caspian Sea / نفت / تاریخ / ایران.
- ۰۰۴۲۴ **"چگونه به تنازع بقا در دریاها ایمان در مقابل آلودگی کمک کنیم؟"**. مجله بندر و دریا، شماره ۳۰، اسفند ۱۳۶۹، صفحه ۸ - ۱۱، ۵۰ - ۵۳. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

قهوه‌ای / فیزیک خاک / شیمی خاک / خاک‌های هیدرومورف / دزختان جنگلی / دانسته‌های آماری Statistical data.

۰۰۴۲۹ شریف، قوام‌الدین؛ بامدادیان، علی؛ دانش پژوه، بهمن. "نژادهای فیزیولوژیکی زنگ سیاه‌گندم در ایران (از سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۹)". بیماری‌های گیاهی، دوره ۶، شماره ۳ و ۴، اسفند ۱۳۴۹، صفحه ۷۳ - ۱۰۰. تصویر، جدول، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

گندم / زنگ سیاه‌گندم / نژادهای فیزیولوژیکی Physiologic Races / گلخانه‌ها Green houses / تلقیح مصنوعی (گیاه) / ۱۳۴۴ - ۱۳۴۹ / ایران / آمریکا / کانادا / استرالیا / مصر / آفریقای جنوبی / هند / تاریخ / دانسته‌های آماری Statistical data.

۰۰۴۳۰ رحمانی، یدالله. "تغییر شکل اندام‌های مختلف بوته پنبه". بیماری‌های گیاهی، دوره ۵، شماره ۲، شهریور ۱۳۴۸، صفحه ۵۷ - ۶۲. تصویر. خلاصه به انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

بوته پنبه / مشهد / سموم فسفره / علفکش‌های هورمونیک / گرگان / گلخانه‌ها Green houses.

۰۰۴۳۱ گئورگ پاگ، هانس؛ دهیار، خلیل؛ حبشی، محمد. "بیماری ویروسی نقش حلقوی مرکبات". بیماری‌های گیاهی، دوره ۵، شماره ۳، آذرماه ۱۳۴۸، صفحه ۶۶ - ۷۱. تصویر. (فارسی و انگلیسی). خلاصه به انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. مرکبات Citrus / نقش حلقوی (بیماری) Ring pattern.

۰۰۴۳۲ حجارود، قربانعلی. "بیماری بوته میری لویبای روغنی و روش مبارزه با آن". بیماری‌های گیاهی، دوره ۹، شماره ۱، فروردین ۱۳۵۲، صفحه ۱ - ۴. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

بوته میری لویبای روغنی Soybean / پنتاکلرونیتروبنزن / استان مازندران / دشت گرگان / قارچ ریزوکتونیا سولانی Rhizoctonia solani / fungus.

۰۰۴۳۳ وایده من، هانس لودویک؛ مصطفوی، مصطفی. "بیماری موزائیک هندوانه (تیپ ۲) و قابلیت انتقال آن بوسیله چندگونه شته در ایران". بیماری‌های گیاهی، دوره ۸، شماره ۲، تیر ۱۳۵۱، صفحه ۴۶ - ۵۱. تصویر، جدول، نمودار. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

دریای خزر Caspian Sea / خلیج فارس / دریای عمان / آلودگی / محیط زیست / آلودگی شیمیایی / آلودگی صنعتی / آلودگی شهری / فاضلاب / فلزات سنگین Heavy metals / آبزیان / پلانکتون‌ها Planktons / فیتوپلانکتون‌ها Phytoplanktons / زئوپلانکتون‌ها / مانیتور کردن / هیدروکربورهای نفتی / هیدروکربن‌های کلرینیته / مواد رادیواکتیو / حفاظت محیط زیست / باکتری‌ها.

۰۰۴۲۵ اسداللهی، فرهنگ. "مطالعه جغرافیای گیاهی و جوامع نباتی جنگل‌های شمال غربی ناحیه هیرکانین (اسالم) و کاربرد آن در منابع طبیعی". جنگل و مرتع، دوره ۲، شماره ۵، تابستان ۱۳۶۶، صفحه ۴ - ۷. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

جنگل‌ها / اسالم / هیرکانی Hyrcanian / درخت راش / اوضاع جغرافیایی / خاک Soil / بارندگی / دما / هوا.

۰۰۴۲۶ محمدی، منصور. "جنگل‌های ایران". جنگل و مرتع، دوره ۱، شماره ۲، بهار ۱۳۶۵، صفحه ۲۰ - ۲۳. تصویر، جدول، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

جنگل‌ها / تخریب جنگل / احیای جنگل Forest regeneration / طرح‌ها / بلوط (درخت) / جنگلکاری / زاگرس (منطقه) / جنگلداری.

۰۰۴۲۷ احمدی، حسن. "بررسی مناطق بهمن خیز جاده چالوس". مجله منابع طبیعی (دانشگاه تهران)، شماره ۳۹، ۱۳۶۴، صفحه ۱ - ۱۲. جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

جاده چالوس / بهمن (برف) / اسقوط بهمن / زمین‌شناسی / سنگ شناسی / سازندها (زمین‌شناسی) Formations (Geology) / برف / بیلقان / سیاه‌بیشه / گرم‌ها / دانسته‌های آماری Statistical data / تونل / کندوان.

۰۰۴۲۸ حبیبی، حسین. "بررسی خاک رانشستان‌های شمال ایران و نقش آن در گسترش تیپ‌های مختلف رانشستان". مجله منابع طبیعی (دانشگاه تهران)، شماره ۲۸، ۱۳۶۳، صفحه ۱ - ۱۶. جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

درخت راش / رانشستان‌ها / سنگ مادرهای اسیدی / سنگ مادرهای آهکی / اسالم / خیرودکنار (نوشهر) / ویسر (نوشهر) / سنگده (پل سفید) / کیاسر (ساری) / شصت کلا (گرگان) / نکا (ساری) / خاک Soil / بارندگی / دما / هواشناسی / زمین‌شناسی / هوموس‌ها / خاک‌های

برنج / استان گیلان / استان مازندران / گیله برده سر (رشت) /
 علف‌های هرز / تناوب زراعی / مبارزه شیمیایی / دانسته‌های آماری
 Statistical data.

۰۰۴۳۹ بیشوف، فریدریش. "علف‌های هرز مزارع غلات
 در ساری و گرگان و دشت". بیماری‌های گیاهی، دوره ۷، شماره ۳
 و ۴، دیماه ۱۳۵۰، صفحه ۱۰۳ - ۱۰۷. جدول، نقشه، کتابنامه. (به
 فارسی و انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
 غلات / علف‌های هرز / ساری / گرگان / شاه‌پسند / هوا / خاک / Soil /
 گیاهان.

۰۰۴۴۰ حجارود، قربانعلی؛ آل آقا، نصرالله. "بیماری
 سفیدک دروغی لوبیای روغنی (سوزا)". بیماری‌های گیاهی،
 دوره ۷، شماره ۱، فروردین ۱۳۵۰، صفحه ۳۳ - ۳۸. تصویر،
 کتابنامه. خلاصه به انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
 لوبیای روغنی Soybean / سفیدک دروغی / کردکوی (گرگان) /
 دشت گرگان / قارچ‌های پروتوسپورا Peronospora fungi.

۰۰۴۴۱ مظاهری، علی. "مبارزه شیمیایی علیه سوروف (L.
 ECHINOCHLOA CRUS - GALLI (BEAUV.) در مزارع
 برنج ایران". بیماری‌های گیاهی، دوره ۷، شماره ۳ و ۴، دیماه
 ۱۳۵۰، صفحه ۱۰۸ - ۱۱۱. جدول، کتابنامه. خلاصه به انگلیسی. مرکز
 اطلاعات و مدارک علمی ایران.
 برنج / علف‌های هرز سوروف / ایران / دانسته‌های آماری Statistical
 data / علف‌کش‌ها Herbicides.

۰۰۴۴۲ میرکمالی، حسین؛ مظاهری، علی. "آزمایش‌های
 انجام شده در مورد مبارزه شیمیایی با علف‌های هرز مزارع
 برنج". بیماری‌های گیاهی، دوره ۴، شماره ۲، شهریور ۱۳۴۶، صفحه
 ۲۰ - ۲۴. کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
 برنج / علف‌های هرز / آزمایش‌های صحرائی / علف‌کش اوردرام
 Ordram - 6E / علف‌کش استام Stam F - 34 / علف‌کش کازورون
 Casoron 1133.

۰۰۴۴۳ فخرایی، ابراهیم. "درباره وقایع گیلان". راهنمای
 کتاب، دوره ۱۹، ۱۳۵۷، صفحه ۲۴۹ - ۲۵۳. دانشگاه تهران، دانشکده
 ادبیات و علوم انسانی، تالار مجلات.
 استان گیلان / مشروطیت / تاریخ.

هندوانه / ویروس موزائیک Mosaic virus / ویروس موزائیک تیپ
 Mosaic virus type 2 / شسته‌ها Aphids / ایران / طالبی
 میوه Cucumis melo (/ شته گسیپی Aphid A gossypii.

۰۰۴۳۴ ارشاد، جعفر. "بیماری مرگ درختان ارغوان در
 اثر حمله قارچ VERTICILLIUM DAHLIAE KLEBAHN".
 بیماری‌های گیاهی، دوره ۸، شماره ۲، تیر ۱۳۵۱، صفحه ۵۲ - ۵۹.
 تصویر، جدول. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک
 علمی ایران.

درخت ارغوان Cercis canadensis / بیماری مرگ درختان ارغوان
 Tracheomycosis / قارچ ورتی سیلیوم داهلیائه کلبان
 klebahn fungus Verticillium / شاه‌ی / اوین (تهران).

۰۰۴۳۵ ابراهیم نسبت، فیروز؛ زالپور، ناصر؛ کیوانی، ابوالقاسم.
 "پیدایش نژاد جدیدی از قارچ عامل سفیدک دروغی
 توتون در شمال ایران". بیماری‌های گیاهی، دوره ۵، شماره ۳،
 آذرماه ۱۳۴۸، صفحه ۸۸ - ۹۱. (فارسی و انگلیسی). مرکز اطلاعات
 و مدارک علمی ایران.

توتون / استان گیلان / استان مازندران / سفیدک دروغی / قارچ
 پروتوسپورا Peronospora fungus دورگ گیری / دانسته‌های آماری
 Statistical data.

۰۰۴۳۶ بیشوف، فریدریش. "مبارزه با علف‌های هرز
 باغ‌های مرکبات مازندران". بیماری‌های گیاهی، دوره ۷،
 شماره ۳ و ۴، دیماه ۱۳۵۰، صفحه ۹۴ - ۹۸. (فارسی و انگلیسی).
 مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

مرکبات Citrus / استان مازندران / علف‌های هرز / مبارزه شیمیایی.

۰۰۴۳۷ بیشوف، فریدریش؛ فروغی، محمود. "اثر PH خاک
 در مقدار آلودگی گوجه‌فرنگی و توتون به گل جالیز".
 بیماری‌های گیاهی، دوره ۷، شماره ۳ و ۴، دیماه ۱۳۵۱، صفحه ۱۲۱ -
 ۱۲۳. جدول. (فارسی و انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
 گوجه‌فرنگی / توتون / گل جالیز Orobanchae aegyptiaca / خاک
 Soil / پ‌هاش (خاک) PH (soil) / دانسته‌های آماری Statistical data.

۰۰۴۳۸ بیشوف، فریدریش. "مبارزه با گیاهان هرز مزارع
 برنج گیلان و مازندران". بیماری‌های گیاهی، دوره ۷، شماره ۳ و
 ۴، دیماه ۱۳۵۱، صفحه ۱۱۲ - ۱۲۰. جدول، کتابنامه. (فارسی و
 انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

- ۰۰۴۴۴ "پانصد سال شیلات ایران؛ نگاهی به دیروز و امروز". مجله بندر و دریا، دوره دوم، شماره ۷، نیمه خرداد ۱۳۶۵، صفحه ۴۲ - ۴۹. تصویر، جدول، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- دریای خزر Caspian Sea / ماهی‌ها Fishes / ماهی شور / ماهی دودی / شیلات ایران (شرکت سهامی) / تاریخ / ایران / روسیه / تزاری / خاویار / ماهی‌های خاویاری / صید ماهی / Fishery / دانسته‌های آماری Statistical data.
- ۰۰۴۴۵ جامع‌الصنایع، ابوالفضل. "میکروفسیل‌های گیاهی تشکیل‌دهنده زغالی شاهرود". نشریه دانشکده فنی (دانشگاه تهران)، دوره دوم، شماره ۲۸، فروردین ۱۳۵۳، صفحه ۲۲۲ - ۲۳۳. تصویر، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- میکروفسیل‌های گیاهی / شاهرود / رسوبات زغالی / زمین‌شناسی / سنگ‌شناسی / چینه‌شناسی / شمال ایران / گیاهان.
- ۰۰۴۴۶ مراد اسحاقی، محمدجواد؛ دواچی، عباس. "بررسی اثر چندکنه‌کش بر روی کنه پنبه و سوژا *Tetranychus urticae koch* در منطقه گرگان و دشت". نشریه دانشکده کشاورزی (دانشگاه تهران)، دوره سوم، شماره سوم، آذر ۱۳۵۰، صفحه ۱ - ۲۴. جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- کنه‌ها / پنبه Cotton / کنه‌کش‌ها / گرگان / دشت گرگان / کنه‌های نباتی / سموم کلره / گالیکرون Galecron / نوراکرون Nuvocron / نئورون Neoron / سمپاشی / دانسته‌های آماری Statistical data / لوبیای روغنی Soybean.
- ۰۰۴۴۷ ناظمی، فخر ایران. "زمین‌شناسی چشمه‌های آب معدنی رادیم‌دار رامسر". نشریه دانشکده فنی (دانشگاه تهران)، دوره دوم، شماره ۳۳، دی ۱۳۵۴، صفحه ۵۷ - ۶۶. تصویر، جدول، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- چشمه‌های آب معدنی گوگردی / رامسر / زمین‌شناسی / رادیوم / آب‌های معدنی / اندازه‌گیری / آب سیاه (رامسر) / تجزیه شیمیایی / رادیواکتیویته.
- ۰۰۴۴۸ رفیع، محمدجعفر. "مطالعه خاکشناسی سرخورد مازندران". نشریه دانشکده کشاورزی (دانشگاه تهران)، دوره دوم، شماره ۳، آذر ۱۳۴۹، صفحه ۳۳ - ۴۸. جدول، نقشه. خلاصه به فارسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- فارسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
سرخرود (بابلسر) / خاک / Soil / تجزیه خاک / شیمی خاک / فیزیک خاک / بهره‌برداری.
- ۰۰۴۴۹ دوست حسینی، کاظم. "تعیین رطوبت تعادل چوب در نقاط مختلف ایران". مجله منابع طبیعی (دانشگاه تهران)، شماره ۳۹، ۱۳۶۴، صفحه ۲۹ - ۳۶. نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- چوب / رطوبت تعادل Equilibrium moisture / ایران / دانسته‌های آماری Statistical data / چوب خشک کنی / دما.
- ۰۰۴۵۰ منزوی، محمدتقی. "روش تعیین مقدار فاضلاب ناشی از آب باران در شهرهای ایران". نشریه دانشکده فنی (دانشگاه تهران)، شماره ۳۹، آذر ۱۳۵۷، صفحه ۳۸ - ۴۹. تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- فاضلاب / تخلیه فاضلاب / فاضلاب سطحی / تهران / بجنورد / بیرجند / بارندگی / آبدهی / محاسبه / شدت بارندگی / تحلیل آماری / دانسته‌های آماری Statistical data / آب باران.
- ۰۰۴۵۱ قاسمی، فریدون؛ صداقت، محمود. "بررسی نفوذ آب دریا در سفره آب‌های زیرزمینی دشت‌های ساحلی دریای مازندران". نشریه دانشکده فنی (دانشگاه تهران)، دوره دوم، شماره ۱۳۵۵، مهر، صفحه ۱ - ۱۵. جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- دریای خزر Caspian Sea / سواحل دریای خزر / آب شور / آب شیرین / نفوذ آب / آب‌های زیرزمینی / رودخانه‌ها / آبدهی / دانسته‌های آماری Statistical data / زمین‌شناسی / کیفیت آب / آلودگی آب / آب دریا.
- ۰۰۴۵۲ ارشاد، جعفر؛ شیرزادی، غلامحسین. "آنتراکنوز گیاهان خانواده کدوئیان (CUCURBITACEAE)". بیماری‌های گیاهی، دوره ۵، شماره ۳، آذر ۱۳۴۸، صفحه ۷۲ - ۷۹. تصویر، جدول، کتابنامه. خلاصه به انگلیسی.
- کدوئیان Cucurbitaceae / آنتراکنوز Anthracnose / استان گیلان / قارچ کولتاتریکوم آیزیناریوم Colletotrichum iagenarium Fungus / مبارزه شیمیایی.
- ۰۰۴۵۳ ثاقب طالبی، خسرو. "مطالعه فنولوژی و تجدید

وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک، ۱۳۵۴. (موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک، نشریه ش ۴۴۵). ۳۳ صفحه، جدول. خلاصه به انگلیسی.

گندم اینیاء / گندم آکوا / Aqua wheat / کودهای شیمیایی / استان مازندران / کنف / ۱۳۴۹.

۰۰۴۵۹ سهرابی، حسن. مطالعه تاثیر احتمالی صدا بر

میزان فشار خون. به راهنمایی داریوش پرویزیپور. تهران. فوق لیسانس (بهداشت حرفه‌ای و حفاظت صنعتی)، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، ۶۴ - ۱۳۶۳. ۱۰۸ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۰۴۰۲).

فشار خون / صدا / کارخانه‌های نساجی / قائم شهر / بیماری‌های حرفه / شنوایی / کارگاه بافندگی / مزرعه نمونه / کارگران / اعتیاد به سیگار.

۰۰۴۶۰ ماسالی، قاسم. مونوگرافی تالش. به راهنمایی

[ایرانپور جزنی]. تهران. لیسانس (علوم اجتماعی)، دانشگاه ملی ایران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۵۰ - ۱۳۴۹. نمودار، واژه‌نامه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۸۰۱).

آموزش و پرورش / خرافات / بازار / اوضاع اجتماعی / استان گیلان / دریای خزر / Caspian Sea / ماسال / گویش تاتی / فرهنگ / آداب و رسوم / تالش / گویش تالشی.

۰۰۴۶۱ قزوینچاهی، حسن. جمع آوری، نامگذاری علمی

و بررسی فیتوشیمی گیاهان ایران، منطقه آمل. به راهنمایی یعقوب آئینه‌چی و دیگران. تهران. دکترا، دانشگاه تهران، دانشکده داروسازی، ۶۵ - ۱۳۶۴. ۸۹ صفحه، جدول، نقشه، واژه‌نامه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۴۲۶۹).

گیاهان دارویی / آمل / نامگذاری علمی / شیمی گیاهی / ساپونین‌ها / فلاونوئیدها / تانن‌ها / آلکالوئیدها.

۰۰۴۶۲ شاپوریان، پرویز. مونوگرافی روستای شرفدار کلا.

به راهنمایی ایرانپور جزنی. لیسانس (علوم اجتماعی)، دانشگاه ملی ایران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۵۰ - ۱۳۴۹. ۸۵ صفحه، جدول، نمودار. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۸۰۲).

شرفدارکلا (مازندران) / آبیاری / بازار / اوضاع اجتماعی / قائم شهر / آداب و رسوم / صنایع دستی / بهداشت / ساختمان اقتصادی - اجتماعی.

حیات افرا در جنگل‌های شمال ایران (پلت Acer

velutinum Boiss) (خیرودکنار نوشهر). پژوهش در علم و صنعت، دوره هشتم، شماره ۱۶، بهار ۱۳۶۸، صفحه ۴۶ - ۵۰. جدول، نمودار، واژه‌نامه، کتابنامه. خلاصه به انگلیسی و فارسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

درخت افرا / Acer velutinum Boiss / درخت پلت / جنگل‌ها / خیرودکنار (نوشهر) / نور / Light / رویش گیاه / تجدید حیات (گیاه).

۰۰۴۵۴ "حمل کالا از بنادر ایرانی دریای خزر به

کشورهای اروپایی". مجله بندر و دریا، شماره ۲۹، دیماه ۱۳۶۹، صفحه ۲۴ - ۲۵. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

دریای خزر / Caspian Sea / حمل و نقل کالا / راه‌های آبی / دریای سیاه / دریای بالتیک.

۰۰۴۵۵ ایزدپناه، کرامت‌الله. یادداشتی در مورد بیماری

نقش حلقوی مرکبات". بیماری‌های گیاهی، دوره ۵، شماره ۱، خرداد ۱۳۴۸، صفحه ۳۰ - ۳۳. تصویر. خلاصه به انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

مرکبات / Citrus / نقش حلقوی (بیماری) / Ring pattern / لکه سبز (بیماری) / Green spot / پسوروز (مرکبات) / Psorosis.

۰۰۴۵۶ متولیان، ابراهیم. بررسی و طرز تهیه ماهی‌های

شور و دودی و منجمد دریای شمال ایران. دکترا، دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، ۳۸ - ۱۳۳۷. ۳۰ صفحه، جدول، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۵۴۶۹).

شور کردن ماهی / دودی کردن ماهی / ماهی‌ها / Fishes / صید ماهی / Fishery / مارینه کردن ماهی / لوایی کردن ماهی / منجمد کردن ماهی / دریای خزر / Caspian Sea.

۰۰۴۵۷ پیمان، مسعود. کارنامه سال ۱۹۶۸ پایگاه

زلزله‌شناسی سفیدرود. وزارت آب و برق، سازمان آب و برق منطقه سفیدرود. ۷۱ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

سد سفیدرود / زلزله / زلزله‌شناسی / پایگاه زلزله‌شناسی سفیدرود / منجیل / استان خراسان / سدها / ایمنی / Safety.

۰۰۴۵۸ زارعی، علی محمد (و دیگران). نتایج آزمایشات

کودهای شیمیایی بر روی گندم و کنف مازندران: ۱۳۴۹.

چای / تولیدات / ۱۳۷۰.

۰۰۴۶۹ "برگزاری روز مزرعه در گیلان". زیتون، شماره ۵۰، مهر ۱۳۶۴، صفحه ۵۵. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

روز مزرعه / ۱۳۶۴ / استان گیلان / برنج.

۰۰۴۷۰ "استانداران و مسائل کشاورزی، قسمت اول: امکانات بالقوه استان‌ها استان گیلان". زیتون، شماره ۵۶، فروردین ۱۳۶۵، صفحه ۳۳، ۳۷، ۶۲. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

استان گیلان / بهره‌برداری اراضی / بهره‌برداری آب.

۰۰۴۷۱ "گذر و نظر در شیلات، گفت و شنودی با معاونت پیشین امور شیلات و آبزیان". زیتون، شماره ۵۰، مهر ۱۳۶۴، صفحه ۱۲ - ۱۵. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

شیلات / توسعه شیلات.

۰۰۴۷۲ "روز ترویج کشاورزی مازندران در رامسر". زیتون، شماره ۵۰، مهر ۱۳۶۴، صفحه ۱۰ - ۱۱. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

روز ترویج و آموزش کشاورزی مازندران / استان مازندران / کشاورزی / برنج / گندم.

۰۰۴۷۳ شناسی، حمید. "پرورش کپورماهیان در دریاچه‌ها و استخرهای مصنوعی". زیتون، شماره ۵۷، اردیبهشت ۱۳۶۵، صفحه ۵۰ - ۵۳، ۶۲ - ۶۳. جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

کپورماهیان / Cyprinids / دریاچه‌های مصنوعی پرورش ماهی / پرورش ماهی / استخرهای پرورش ماهی / استان گیلان / آب / تغذیه / بیماری‌ها.

۰۰۴۷۴ "شیلات". در: دائرةالمعارف فارسی جلد ۲، تهران، جیبی، ۱۳۵۶. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

شیلات / ایران / تاریخ.

۰۰۴۷۵ "خزر (دریا)". در: دائرةالمعارف فارسی. به سرپرستی غلامحسین مصاحب ج ۱، تهران، فرانکلین، ۱۳۴۵. مرکز

۰۰۴۶۳ کفاش مجیدی، پربوش. بررسی آمخت‌های خوراکی (عادات غذایی) ساکنان روستاهای شهرستان لاهیجان. به راهنمایی فریدون سیاسی. فوق لیسانس (تغذیه)، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت، ۶۶ - ۱۳۶۵. ۱۳۳. صفحه، تصویر، جدول، نمودار. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۹۹۷۹).

لاهیجان / روستاها / عادات غذایی / غذا / تحلیل آماری.

۰۰۴۶۴ کلاتر بنادکی، مهدی. مطالعه زیستشناسی و عادات خونخواری مگس خونخوار سپل در منطقه بابل (مازندران). به راهنمایی سیاوش تیرگری. فوق لیسانس (حشره‌شناسی پزشکی)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، ۶۷ - ۱۳۶۶. ۱۰۰. صفحه، تصویر، جدول، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۹۹۴۷).

تابانیده (از خانواده‌های راسته دوبالان) / بابل / مگس خونخوار سپل / خرمگس / زیست‌شناسی / ریخت‌شناسی Morphology.

۰۰۴۶۵ پهلوان، داود. مونوگرافی سوادکوه (آلاشت). به راهنمایی ایرانپور جزئی. تهران. لیسانس (علوم اجتماعی)، دانشگاه ملی ایران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۵۰ - ۱۳۴۹. ۱۵۰. صفحه، تصویر، نمودار، نقشه، واژه‌نامه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۸۴۸).

مونوگرافی / آلاشت (سوادکوه) / اوضاع اقتصادی / آداب و رسوم / جمعیت / تاریخ / گویش‌ها Dialects.

۰۰۴۶۶ "خلاصه فعالیت شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران در سه ماهه اول سال ۱۳۶۴". زیتون، شماره ۵۰، مهر ۱۳۶۴، صفحه ۵۷. جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران / ۱۳۶۴ / دانسته‌های آماری Statistical data / کرم ابریشم.

۰۰۴۶۷ "قرق یک مرتع برای ۱۰۰ سال". سنبله، شماره ۲۹، مرداد ۱۳۷۰، صفحه ۲۲. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

ترکمن صحرا / مراتع.

۰۰۴۶۸ "اخبار کوچک ایران". سنبله، شماره ۲۹، مرداد ۱۳۷۰، صفحه ۲۰. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

اطلاعات و مدارک علمی ایران.

دریای خزر / Caspian Sea / تغییرات سطح آب دریا Sea level variation / رودخانه‌ها / بنادر / آب / هوا / تاریخ.

ایران - مرکز رشت / انستیتو توتون ایران - تیرتاش / مرکز تحقیقات تنباکوی فارس / انستیتو توتون ایران - مرکز ارومیه.

۰۰۴۸۱ شگرف کار ، محمدتقی. بررسی توکسوپلاسموز در

گوسفندان بومی استان‌های گیلان و مازندران. به راهنمایی مهدی قربانی. فوق لیسانس (پاتوبیولوژی)، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت، ۵۷ - ۱۳۵۶. ۷۵ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۲۶۳۰). توکسوپلاسموز / گوسفند / استان گیلان / استان مازندران.

۰۰۴۷۶ "خزرها یا قوم خزر". در : دائره‌المعارف فارسی. به سرپرستی غلامحسین مصاحب ؛ ج ۱. تهران، فرانکلین، ۱۳۴۵. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. خزرها / تاریخ.

۰۰۴۷۷ سازمان برنامه و بودجه ، استان گیلان ، معاونت آمار و انفورماتیک. کارگاه‌های بزرگ صنعتی استان گیلان ، منتج از آمارگیری سال ۱۳۶۳ ، ج اول. ۱۳۶۳. (سازمان برنامه و بودجه استان گیلان، نشریه ش ۲۴). ۸۹ صفحه، جدول، نمودار، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی. (۷۰۹۶).

۰۰۴۸۲ سازمان برنامه ، مرکز آمار ایران. سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، آبانماه ۱۳۴۵ ، جلد ۱۵۳ ، استان گیلان. تهران، ۱۳۴۷. ۱۱۹ صفحه، جدول، نمودار، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۵۲۱).

استان گیلان / ۱۳۶۲ / صنایع غذایی / صنایع نساجی / صنایع چوب / صنایع کاغذ / صنایع شیمیایی / صنایع معدنی / فلزات اساسی.

جمعیت / مسکن / اشتغال / خانواده / ارشته‌های تحصیلی / خانواده دانسته‌های آماری Statistical data / استان گیلان / ۱۳۴۵.

۰۰۴۷۸ آنلز، ر.ن. شرح نقشه زمین‌شناسی چهارگوش‌های قزوین و رشت ، مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰. تهران، وزارت صنایع و معادن ؛ سازمان زمین‌شناسی کشور، ۱۹۷۵. ۱۰۲ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه. (به انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۰۱۴۹). رشت / قزوین / نقشه / زمین‌شناسی.

۰۰۴۸۳ سازمان برنامه. گزارش عمومی مطالعات مقدماتی راه‌های فرعی روستایی ایران. اجرای موسسه مهندسی مشاور، طالقانی - دفتری. تهران، ۱۳۴۵. س ۳۷۱، جدول، نمودار، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۵۶۲).

استان گیلان / استان مرکزی / استان مازندران / استان آذربایجان شرقی / استان آذربایجان غربی / استان همدان / استان زنجان / استان باختران / استان لرستان / استان خوزستان / استان کرمان / استان سیستان و بلوچستان / استان خراسان / استان اصفهان / استان چهارمحال و بختیاری / استان فارس / استان هرمزگان / راهسازی / راه‌ها / راه‌های فرعی.

۰۰۴۷۹ فلاح ، ولی محمد. نتایج آزمایشات زمان مصرف ازت بر روی برنج مازندران (۱۳۵۲ - ۱۳۵۰). تهران، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک، ۱۳۵۵. (موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک، نشریه ش ۴۷۹). ۱۶ صفحه، جدول. خلاصه به انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

۰۰۴۸۴ وزیر ، ملاکو. آداب و رسوم شاندرمن طوالش. به راهنمایی ایرانه‌پور جزنی. لیسانس، دانشگاه ملی ایران، ادبیات و علوم انسانی، ۵۰ - ۱۳۴۹. ۶۴ صفحه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۲۱۴۳). شاندرمن (طوالش) / آداب و رسوم.

ازت / برنج / استان مازندران / کودهای شیمیایی / خاک Soil.

۰۰۴۸۰ شرکت دخانیات ایران ، اداره کل پژوهش‌های علمی. تحقیقات ۱۲ ساله شرکت دخانیات ایران حوزه معاونت کشاورزی و پژوهشی در سال‌های ۱۳۶۸ - ۱۳۵۷. تهران، ۱۳۶۹. ۲۹ صفحه، جدول، نمودار، ۹ کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۰۵۴۸).

۰۰۴۸۵ پارسا ، پریچهر. بررسی نیازهای بهداشتی درمانی شیرخواران در چند مرکز استان گیلان در پنجساله اخیر. به راهنمایی بهین‌دخت نویدی کسمائی. فوق لیسانس (بهداشت مادر و کودک)، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت. ۵۰ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

توتون / تنباکو / شرکت دخانیات ایران / فعالیت‌های پژوهشی / دانسته‌های آماری Statistical data / ۱۳۶۸ - ۱۳۵۷ / انستیتو توتون

- ۰۰۴۹۰ سازمان برنامه و بودجه استان گیلان، معاونت آمار و اطلاعات. **آمارنامه استان گیلان ۱۳۶۲**. تهران، ۱۳۶۳. (سازمان برنامه و بودجه استان گیلان، نشریه ش ۲۹). ۱۴، ۲۳۷ صفحه، جدول، نقشه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۷۵۷۷).
استان گیلان / ۱۳۶۲ / دانسته‌های آماری Statistical data.
- ۰۰۴۸۶ **جامع انستیتو بررسی‌های علمی و صنعتی ماهی ایران در سه ماهه اول سال ۱۳۴۸**. ۸۷ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، واژه‌نامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۶۲۷۳).
پرورش ماهی / ماهی‌ها Fishes / ماهی سفید *Rutilus frissii* / kutum (Kutum) / کارخانه فیبر ایران / شیلات / کارخانه فیبر بابلسر / پلانکتون‌های گیاهی Phytoplanktons / طرح‌های پژوهشی / شرکت سهامی شیلات ایران، انستیتو بررسی‌های علمی و صنعتی ماهی / ۱۳۴۸/
- ۰۰۴۸۷ **عاملی، پرویز. تولید و صادرات فرآورده‌های نوغان**. وزارت اقتصاد، مرکز توسعه صادرات ایران، ۱۳۴۸. ۴۵ صفحه، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۴۲۹۲).
نوغان *Silkworm egg* / کرم ابریشم / تولیدات / ابریشم / استان گیلان / استان مازندران / ژاپن / صادرات / کارخانه حریربافی چالوس / نخ ابریشم.
- ۰۰۴۸۸ **جهاد سازندگی، کمیته آمار و برنامه‌ریزی. آمارگیری روستایی جهاد سازندگی، آبانماه ۱۳۶۰، تعداد آبادی، تعداد خانوار ساکن و امکانات خدماتی و فرهنگی به تفکیک بخش و دهستان در مناطق روستایی استان مازندران**. تهران، ۱۳۶۱. (نشریه ش ۳). ۲۴ صفحه، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۴۹۵۹).
جهاد سازندگی / روستاها / خانوار / استان مازندران / دانسته‌های آماری Statistical data / ۱۳۶۰ / امکانات خدماتی / امکانات فرهنگی.
- ۰۰۴۸۹ **سقانی، میرحسین و دیگران. کارگاه‌های بزرگ صنعتی استان گیلان ج ۲ منتج از آمارگیری سال ۱۳۶۳**. سازمان برنامه و بودجه استان گیلان، معاونت آمار و انفورماتیک، ۱۳۶۳. (سازمان برنامه و بودجه استان گیلان، نشریه ش ۲۸). ۹۹ صفحه، جدول، نمودار. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۷۷۹۱).
کارگاه‌های صنعتی / استان گیلان / ۱۳۶۳ / دانسته‌های آماری Statistical data / فعالیت‌های صنعتی / تولیدات / طبقه‌بندی مشاغل.
- ۰۰۴۹۱ **دین‌پرست جدید، نوید. اکولوژی آنوفل ماکولی پنیس در شمال ایران**. An. *Maculipennis*. به راهنمایی عبدالوهاب منوچهری. فوق لیسانس (حشره‌شناسی پزشکی)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، ۶۹ - ۱۳۶۸. ۲۰۵ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۰۳۲۰).
مالاریا / پشه مالاریا / آنوفل ماکولی پنیس *Anopheles maculipennis* / شمال ایران / بوم‌شناسی / لاروها / استان گیلان / استان مازندران.
- ۰۰۴۹۲ **دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی؛ وزارت بهداشتی. طرح بررسی نمونه‌ای بهداشتی - درمانی منطقه بحر خزر (شهرستان رودسر) ۵۰ - ۱۳۴۸: قسمت چهارم - جداول**. (نشریه ش ۱۹۷۶). ۹۵ صفحه، جدول. (به انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۲۸۳).
طرح‌های بهداشتی / رودسر / استان گیلان / بیماری‌ها / بهداشت / طرح بررسی نمونه‌ای بهداشتی - درمانی منطقه بحر خزر / دانسته‌های آماری Statistical data.
- ۰۰۴۹۳ **شرکت دخانیات ایران، انستیتو توتون ایران - مرکز رشت. پژوهشنامه ۱۳۶۲**. ۱۳۶۲. ۲۴۲ صفحه، جدول، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۷۹۳۸).
توتون / آفات گیاهی / سفیدک دروغی توتون / استان گیلان / وارپته‌های گیاهی / توتون ویرجینیا / طرح‌های پژوهشی / شرکت دخانیات ایران - انستیتو توتون ایران (مرکز رشت) / توتونکاری / کنترل شیمیایی Chemical Control.
- ۰۰۴۹۴ **آقائی، هدایت‌الله. بررسی نیروی انسانی تشکیلات بهداشتی درمانی استان گیلان**. به راهنمایی حسن باسقی. فوق لیسانس (بهداشت عمومی)، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت، ۵۳ - ۱۳۵۲. ۷۵ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۳۶۷).
نیروی انسانی / ارشت / لاهیجان / لنگرود / بندرانزلی / رودسر /

۰۰۵۰۰ راست روان، محمدعلی. **بررسی نیروی انسانی و امکانات زایشگاهی در شهر رشت و ارائه پیشنهاد برای بهبود وضع موجود**. به راهنمایی فروغ شفیعی. فوق لیسانس (اداره امور بیمارستان‌ها)، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت، ۶۶ - ۱۳۶۵. ۹۴ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۰۲۰۵).
نیروی انسانی / رشت / زایشگاه‌ها / زایمان / استان گیلان.

۰۰۵۰۱ درگامی، اختر. **بررسی و مقایسه فعل واژه گویش آمل با فعل واژه زبان فارسی**. به راهنمایی محمدرضا باطنی. فوق لیسانس (زبان‌شناسی همگانی)، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بهمن ۱۳۴۵. ۸۲ صفحه، جدول، واژه‌نامه. کتابخانه دانشجویی گروه زبان‌شناسی همگانی دانشگاه تهران.
آمل / گویش آملی / ریشه افعال / پیشوند فعلی / پسوند فعلی / زبان‌شناسی / زبان فارسی / فعل.

۰۰۵۰۲ اطهری، عمید. **بررسی سرکریال در ساتای تیس در ایران**. به راهنمایی غلامحسین صهباء. تخصصی (انگل‌شناسی پزشکی)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، ۶۸ - ۱۳۶۷. ۲۶۴ صفحه، تصویر، جدول، نقشه، واژه‌نامه، کتابنامه. فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۹۹۶۹).
سرکریال درماتیتیس / حلزون‌های آب شیرین / پرندگان / شیستوزومیاز / استان مازندران / استان گیلان / نرم‌تنان Mollusea / پستانداران / بیماری‌زایی / دریای خزر Caspian Sea / بارکوسرا (منطقه بحر خزر) / تالاب‌ها.

۰۰۵۰۳ نرائی، علیرضا. **دستورالعمل‌های محلی فرودگاه رشت**. به راهنمایی محمود ساجدی‌فر. کارشناسی (مراقبت پرواز)، دانشکده هواپیمائی کشوری، ۱۳۶۶. ۴۲ صفحه. (به انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۹۸۸۰).
رشت / فرودگاه‌ها / دستورالعمل / کنترل ترافیک هوایی / هواپیما / ترافیک هوایی.

۰۰۵۰۴ "افتتاح سمینار کشت برنج". زیتون، شماره ۵۰، مهر ۱۳۶۴، صفحه ۵۷. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
سمینار بازآموزی مسائل و مشکلات کشت برنج در استان‌های برنج خیز کشور نشتارود ۱۳۶۴ / برنج.

هشتپر طولش / آستارا / فومن / صومعه‌سرا / رودبار / درمانگاه‌ها / بیمارستان‌ها / مراکز بهداشتی.

۰۰۴۹۵ صالحیان دردشتی، کریم. **بررسی فعالیت‌های بهداشتی ۵ ساله اخیر بهداری گیلان**. به راهنمایی گارگین ساروخانیان. فوق لیسانس (مدیریت بهداشت عمومی)، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت ۴۹ - ۱۳۴۸. ۹۳ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۴۸۸).

خدمات بهداشتی / بهداشت عمومی / بیمارستان‌ها / زایشگاه‌ها / استان گیلان.

۰۰۴۹۶ دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی؛ وزارت بهداری. **طرح بررسی نمونه‌ای بهداشتی درمانی منطقه بحر خزر (شهرستان رودسر) ۵۰ - ۱۳۴۸: قسمت دوم نتایج بررسی جمعیت - بهداشت محیط - بیماری‌ها**. (نشریه ش ۱۹۷۴). ۱۸۳ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۲۸۱).

طرح‌های بهداشتی / رودسر / استان گیلان / فشار خون / بیماری‌های چشم / اسل / دریای خزر Caspian Sea.

۰۰۴۹۷ سازمان برنامه و بودجه استان گیلان، معاونت آمار و اطلاعات. **آمارنامه استان گیلان ۱۳۶۷**. ۱۳۶۸. ۳۵۷ صفحه، جدول، نمودار، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۰۸۰۱).
استان گیلان / ۱۳۶۷ / دانسته‌های آماری Statistical data.

۰۰۴۹۸ فرازمنند، سهراب. **بررسی فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب‌های شهرستان لنگرود**. به راهنمایی محمد شریعت پناهی. دکترا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی، ۶۹ - ۱۳۶۸. ۱۳۹ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۰۸۹۰).
آب‌شناسی / آلودگی آب / لنگرود / آب آشامیدنی / کیفیت آب.

۰۰۴۹۹ سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران؛ وزارت کار و امور اجتماعی، اداره کل آمار نیروی انسانی. **نتایج آمارگیری نیروی انسانی ۱۳۵۱، استان مازندران**. تهران، ۱۳۵۴. (نشریه ش ۴۰۸). ص ۱۲۳، صفحه، جدول، نمودار. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۹۴۲).
استان مازندران / ۱۳۵۱ / نیروی انسانی.

Statistical data / ۱۳۶۳ / ۱۳۶۲-۱۳۵۳.

۰۰۵۱۲

میرمحمدی. "مصاحبه مطبوعاتی برادر میر محمدی معاونت شیلات و آبزیان". زیتون، شماره ۴۸، مرداد ۱۳۶۴، صفحه ۱۰-۱۱. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. شیلات / آبزیان / ماهی‌ها / Fishes / میگو / خاویار / ۱۳۶۳ / ۱۳۶۲ / صیادی / بخش خصوصی / سرمایه‌گذاری / دانسته‌های آماری / Statistical data / ایران.

۰۰۵۱۳ "گزارشی از آغاز برداشت محصول گندم سال

زراعی ۶۳ - ۶۴ در بخش کلاله". زیتون، شماره ۴۸، مرداد ۱۳۶۴، صفحه ۶۰. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. کلاله (گنبد) / گندم / تولیدات / ۱۳۶۴ / ۱۳۶۳.

۰۰۵۱۴ "احیا مراتع تخریب شده از طریق کشت مستقیم

علوفه دامی در نوار مرزی مراوه تپه گنبد". زیتون، شماره ۴۸، مرداد ۱۳۶۴، صفحه ۶۰. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. مراوه تپه (گنبد) / علوفه / کشت (گیاه).

۰۰۵۱۵ "کشت مکانیزه برنج در گیلان".

زیتون، شماره ۴۸، مرداد ۱۳۶۴، صفحه ۶۱. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. مکانیزه کردن / کشت (گیاه) / برنج / استان گیلان.

۰۰۵۱۶ "آموزش به باغداران مرکبات شرق گیلان".

زیتون، شماره ۴۸، مرداد ۱۳۶۴، صفحه ۶۲. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. آموزش / سمپاشی / مرکبات / Citrus / رودسر.

۰۰۵۱۷ "بازدید از کارگاه مادر تکثیر و پرورش ماهی".

زیتون، شماره ۴۸، مرداد ۱۳۶۴، صفحه ۶۰. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. کارگاه مادر تکثیر و پرورش ماهی / سمسکنده (ساری).

۰۰۵۱۸ "برداشت پیله تر".

زیتون، شماره ۴۸، مرداد ۱۳۶۴، صفحه ۶۲. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. پیله کرم ابریشم / تولیدات / ۱۳۶۴.

۰۰۵۱۹ فنی، زهره. "بازارهای دوره‌ای و سیستم مکان

۰۰۵۰۵ "احداث پل". زیتون، شماره ۵۰، مهر ۱۳۶۴، صفحه

۵۷. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

سید محله (ماسال) / پل لوله‌ای بتونی سید محله.

۰۰۵۰۶ "با توسعه و حمایت از کشت

ارقام پر محصول برنج وابستگی‌ها را کمتر کنیم". زیتون، شماره ۴۹، شهریور ۱۳۶۴، ۱۶-۱۹، ۶۳. جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

برنج / کشت (گیاه) / تولیدات / واردات / سطح زیرکشت / استان گیلان / استان مازندران / برنج آمل ۲ / برنج آمل ۳ / طبخ / دانسته‌های آماری / Statistical data.

۰۰۵۰۷ "دیداری از گرگان و دشت، بازدید از ایستگاه

پنبه کردکوی". زیتون، شماره ۴۹، شهریور ۱۳۶۴، صفحه ۴۶. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

گرگان / کشاورزی / ایستگاه تحقیقاتی پنبه کردکوی / دشت گرگان.

۰۰۵۰۸ "بازدید از فرودگاه سمپاشی هوایی".

زیتون، شماره ۴۹، شهریور ۱۳۶۴، صفحه ۴۶. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

گرگان / توسعه کشاورزی / سمپاشی هوایی / کنترل آفات گیاهی.

۰۰۵۰۹ "افتتاح ساختمان جدید سر جنگلداری کل منطقه

گرگان و گنبد". زیتون، شماره ۴۹، شهریور ۱۳۶۴، صفحه ۵۵. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

سرجنگلداری کل منطقه گرگان و گنبد / گرگان / گنبد (مازندران).

۰۰۵۱۰ "فعالیت‌های مرکز خدمات بندرانزلی در تیر ماه".

زیتون، شماره ۴۹، شهریور ۱۳۶۴، صفحه ۵۶. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

مرکز خدمات کشاورزی و روستائی چهار فریضه (بندر انزلی) / ترویج کشاورزی / چهار فریضه (بندر انزلی).

۰۰۵۱۱ "نگاهی به مسائل و مشکلات بازار پنبه در سال

۱۳۶۳". زیتون، شماره ۴۷، تیر ۱۳۶۴، ۹-۱۳، ۶۶. تصویر، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

پنبه / Cotton / تولیدات / سطح زیر کشت / قیمت‌گذاری دولتی / صادرات / واردات / کارخانه‌های پنبه پاک کنی / کارخانه‌های ریسندگی / الیاف مصنوعی / منسوجات / عرضه و تقاضا / دانسته‌های آماری

- ۰۰۵۲۵ "گاو میش داری در روستای لچه گوراب". تصویر. مجموعه مقالات سمینار جغرافی (شماره ۳). به کوشش محمدحسین پاپلی یزدی. مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۶۵. صفحه ۳۵۷-۳۷۶. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
لچه گوراب (رشت) / گاو میش داری / گاو میش.
- ۰۰۵۲۶ "شبکه مراقبت کشاورزی در گیلان". سنبله، شماره ۲۸، تیر ۱۳۷۰، صفحه ۲۰. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
کرم ساقه خوار برنج / برنج.
- ۰۰۵۲۷ "دریای خزر، آلودگی محیط و افزایش سطح آب". سنبله، شماره ۲۸، تیر ۱۳۷۰، صفحه ۲۰. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
دریای خزر / Caspian Sea / تغییرات سطح آب دریا Sea level variation.
- ۰۰۵۲۸ "بررسی نوسانات آب دریای خزر". سنبله، شماره ۲۸، تیر ۱۳۷۰، صفحه ۵۰-۵۳. تصویر، جدول، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
تغییرات سطح آب دریا / Sea level variation / دریای خزر / Caspian Sea / ۱۹۸۷ - ۱۹۱۵ / ۱۹۵۰ - ۱۵۵۶.
- ۰۰۵۲۹ "پرورش بچه ماهی برای دریا و بخش خصوصی". سنبله، شماره ۲۹، مرداد ۱۳۷۰، صفحه ۲۰. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
بچه ماهی / پرورش ماهی / بندرانزلی / ساری / مرکز پرورش ماهی انزلی / ماهی سفید *Rutilus frissii kutum* (Kutum) / مرکز پرورش ماهی ساری.
- ۰۰۵۳۰ "زیتون ایران". سنبله، شماره ۳۰، شهریور ۱۳۷۰، صفحه ۲۴. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
درخت زیتون / رودبار / زیتون‌کاری.
- ۰۰۵۳۱ "وثوق زمانی، ابوالفتح". سنبله، شماره ۲۹، مرداد ۱۳۷۰، صفحه ۶۵-۶۶. تصویر، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
رودخانه شلمان رود / ماهی سفید *Rutilus frissii kutum* (Kutum).
- مرکزی در گیلان". رشد آموزش جغرافیا شماره ۲۳، پاییز ۱۳۶۹، صفحه ۲۱ - ۳۰. جدول، نمودار، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
استان گیلان / بازارهای دوره‌ای / بازارهای هفتگی / روزها Days / ۱۲۹۴ / ۱۳۵۲ / مکان مرکزی / دانسته‌های آماری Statistical data.
- ۰۰۵۲۰ باقری مطلق پاشاکی، رحمت‌الله. ابریشم (۱). رشد آموزش جغرافیا، شماره ۲۲، تابستان ۱۳۶۹، صفحه ۳۱ - ۳۳. جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
ابریشم / کرم ابریشم / نوغان silkworm egg / تاریخ / استان گیلان / پیرین.
- ۰۰۵۲۱ باقری مطلق پاشاکی، رحمت‌الله. ابریشم (۲). رشد آموزش جغرافیا، دوره ۶، شماره ۲۴، زمستان ۱۳۶۹، ۵۱-۵۵. تصویر، جدول، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
کرم ابریشم / نوغان silkworm egg / بیماری‌ها / ابریشم.
- ۰۰۵۲۲ امین سبحانی، ابراهیم. "آشوراده و شبه جزیره میانکاله". مجموعه مقالات سمینار جغرافی (شماره ۱). به کوشش محمدحسین پاپلی یزدی. مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۶۵. صفحه ۳۳۷-۳۵۷. جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
شبه جزیره میانکاله / آشوراده (جزیره) / زمین‌شناسی / تغییرات سطح آب دریا Sea level variation / تاریخ.
- ۰۰۵۲۳ طاهری شهاب. "تاریخ کبود جامگان". سالنامه کشور ایران، دوره ۱۰، ۱۳۳۴. ۶۰. صفحه، نقشه.
کبود جامه / کبود جامگان / دریای خزر / Caspian Sea / تاریخ / مازندران.
- ۰۰۵۲۴ جعفری‌پور، زین‌العابدین. "بحر خزر از نظر زیست جغرافیا (بیوژئوگرافی)". مجموعه مقالات سمینار جغرافی (شماره ۳). به کوشش محمدحسین پاپلی یزدی. مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۶۵. صفحه ۱۸۷-۱۹۵. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
دریای خزر / Caspian Sea / ماهی‌ها Fishes / نرم‌تنان Mollusea / دما / شوری آب / اکسیژن / تغییرات سطح آب دریا Sea level variation / رودخانه‌ها.

فاضلاب صنعتی / Industrial Sewage / فاضلاب شهری Domestic sewage / آب / مواد آلی Organic materials / باکتری‌ها / اندازه‌گیری / کیفیت آب / دانسته‌های آماری Statistical data / آبدهی / تصفیه خودبخودی Self-Purification.

۰۰۵۳۹ پیغمبری، علی؛ جلاپور، حسن. گزارش فعالیت‌های یکساله ۱۳۶۰ ایستگاه تحقیقات پزشکی بابل. دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی؛ وزارت بهداشتی، ۱۳۶۱. (نشریه ش ۱۹۵). ۴۱ صفحه، جدول، نمودار. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۴۸۵۹).

استان مازندران / ایستگاه تحقیقات پزشکی بابل / ۱۳۶۰ / سرطان مری / سرطان / استان گیلان / دانسته‌های آماری Statistical data.

۰۰۵۴۰ "بندرانزلی، بروز قابلیت‌ها". صنعت حمل و نقل، شماره ۳۵، مرداد ۱۳۶۴، صفحه ۳۱. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

کاهش واردات / بنادر جنوبی / بندرانزلی / ۱۳۶۴ / لایروبی / تخلیه و بارگیری.

چکیده: کاهش واردات کشور در ماههای نخستین سال ۶۴ بنادر جنوبی را خلوت کرده است در حالیکه بندرانزلی در همین مدت فعالیت بیشتری نسبت به ماههای اول سال ۶۳ داشته و کشتی‌های بیشتری را پذیرفته است. در این نوشتار قابلیت‌های بندر انزلی به عنوان یک بندر فعال و قابل توسعه مورد بررسی قرار گرفته است.

۰۰۵۴۱

Walczak, Peter. Makalavan River Survey/

Bandar Anzali: Fisheries Research Institute.- 1971. 4p. . .

Makalavan river / Fauna / Fish stocks / Water flow

۰۰۵۴۲

Walczak, Peter; Ralonde, Raymond. Lucioperca

Lucioperca commercial catch

data-1969-70/ Bandar Anzali: Fisheries Research

Institute.- 1970. 3p. , Char, Bib. .

Lucioperca lucioperca / Caspian sea / Length / Weight

۰۰۵۴۳

walczak, Peter. A Brief of Salmonidae in

۰۰۵۳۲ آستانه‌ای، مهدی. "آزادی تجارت چای". سنبله، شماره ۳۲، آبان ۱۳۷۰، صفحه ۵۰-۵۱. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

چای / مسائل اقتصادی / چاپکاری.

۰۰۵۳۳ سلیمانی، کریم. "نوسانات سطح آب دریای خزر". سنبله، شماره ۳۲، آبان ۱۳۷۰، صفحه ۳۵-۳۹. تصویر، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

دریای خزر / Caspian Sea / تغییرات سطح آب دریا Sea level variation / منابع آب / رودخانه‌ها / ایران / شوروی.

۰۰۵۳۴ چراغی، رحیم. "فاجعه سی و یکم خرداد". سنبله، شماره ۲۸، تیر ۱۳۷۰، صفحه ۵۴-۵۶. کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

زلزله / ۱۳۶۹ / ۸۸۴ (هق) / استان گیلان / زلزله‌زدگان.

۰۰۵۳۵ "تلاش برای بهبود وضع چای". سنبله، شماره ۲۸، تیر ۱۳۷۰، صفحه ۲۰. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

چای / تولیدات / قیمتگذاری دولتی / ۱۳۷۰.

۰۰۵۳۶ مدیر احمدی، علیرضا؛ صالحی، اصغر. "سرمایه‌گذاری در تحقیقات صنوبر (۲)". سنبله، شماره ۲۹، مرداد ۱۳۷۰، صفحه ۴۰-۴۳. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

درخت صنوبر / صنوبرکاری / گونه‌ها / چوب / کاغذ / بهره‌برداری جنگل / شمال ایران / پژوهش.

۰۰۵۳۷ مدیر احمدی، علیرضا؛ صالحی، اصغر. "سرمایه‌گذاری در تحقیقات صنوبر (۱)". سنبله، شماره ۲۸، تیر ۱۳۷۰، صفحه ۳۹-۴۳. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

جنگل‌ها / تجدید حیات جنگل / درخت صنوبر / تخریب جنگل / شمال ایران / چوب / پژوهش.

۰۰۵۳۸ هالک، فرخ‌السادات. "بررسی خود پالایی مواد آلی رودخانه زرجوب رشت". به راهنمایی محمود شریعت. تهران. فوق‌لیسانس (مهندسی بهسازی)، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت، ۱۳۵۸-۵۹. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

(۳۴۸۸).

رودخانه زرجوب (رشت) / آلودگی آب / آلوده‌کننده‌ها / Pollutants

Tyulka / Southern caspian sea / Species / Age (Animal) /
Spawning / Length / Clupeonella

۰۰۵۴۹ رازقی، ناصر [و دیگران]. "آلودگی رودخانه
زرچوب شهرستان رشت به ازت و فسفر". نشریه انجمن نفت
ایران، شماره ۷۴-۷۵، ۱۳۵۸، صفحه ۶۷-۷۵. جدول، نمودار،
کتابنامه. خلاصه به فارسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
رودخانه زرچوب (رشت) / آلودگی آب / ازت / فسفر
Phosphorous / بندرانزلی / دریای خزر Caspian Sea / ماهی آزاد
Salmo trutta caspius (Caspian salmo) / رشت.

۰۰۵۵۰

Ebert, G. (and others). "BEITRAEGE ZUR
KENNTNIS DER PHOPALOCEREN
IRANS". "بررسی‌هایی در زمینه شناسایی روزپرک‌های ایران".
abs, illus, Tab, German. Journal of Entomological society of
Iran/ Issue:1, 1975, p.3-62

Butterflies / Iran

۰۰۵۵۰

۰۰۵۵۱ سازمان برنامه، مرکز آمار ایران. سرشماری عمومی
نفوس و مسکن، آبان‌ماه ۱۳۴۵ جلد ۹۴، شهرستان نور.
تهران، ۱۳۴۶. ۷۶ صفحه، جدول، نمودار، نقشه. (به فارسی و
انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. «۴۶۲».

جمعیت / اوضاع اقتصادی / طبقه‌بندی مشاغل / مسکن / رشته‌های
تحصیلی / نور (مازندران) / روستاها / خانواده / دانسته‌های آماری
Statistical data / ۱۳۴۵ / شغل / استان مازندران.

۰۰۵۵۲ زیادلو، افسانه. بررسی فیزیکی، شیمیائی و

میکربی آب‌های شهرستان گرگان. به راهنمایی محمد شریعت
پناهی. دکترا، دانشگاه تهران، دانشکده داروسازی، ۶۵ - ۱۳۶۴. ۲۰۸
صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و
انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. «۱۴۱۹۴».

گرگان / دشت گرگان / آب / رودخانه‌ها / آب آشامیدنی / کیفیت آب /
خواص فیزیکی / شیمی آب / Hydrochemistry / آلودگی / میکروب‌ها.

۰۰۵۵۳ جلائی، همایون. بهداشت آب‌های شهرستان

ساری. به راهنمایی محمد شریعت پناهی. دکترا، دانشگاه

Iran/ Bandar Anzali: Fisheries Research Institute.- 1972. 5p.,
abs Char, Bib.,

Salmonidae / Species / Salmo trutta / Salmo trutta caspius

۰۰۵۴۴

Ralonde, Raymond; Walczak, Peter. Shafahrud
River Survey/ Bandar Anzali: Fisheries Research
Institute.- 1971. 9p. , Tab, Bib, .

Shafahrud river / Salmonids / Cyprinids / Spawning /
Species / Temperature / Hydrochemistry / Fauna / Organizms

۰۰۵۴۵

Boettcher, John; Walczak, Peter. Shafahrud
River Survey/ Bandar Anzali: Fisheries Research
Institute.- 1971. 4p. , Tab, Bib, .

Shafahrud River / Salmonids / Fauna / Temperature /
Fishes

۰۰۵۴۶

Kinunen, Wayne; Shojaie, Gholam; Walczak, Peter.
Sardabrud River Survey/ Bandar Anzali: Fisheries
Research Institute.- 1971. 6p. , Tab, Char, Bib, English.

Sardabrud River / Temperature / Fauna

۰۰۵۴۷

Ralonde, Raymond; Walczak, Peter. A short
study of fish migration in ten southern
caspian coastal streams/ Bandar Anzali: Fisheries
Research Institute.- 1972. 6p. , Tab, Char, Map, Bib, English.

Rutilus frisii kutum / Cyprinus carpio / Southern caspian
sea / Migration / Rivers

۰۰۵۴۸

Ralonde, Raymond ; Walczak, Peter. A Research
Proposal for studying the Tyulka
(Clupeonella sp.) Populations of the
southern caspian sea with notes on
progress to data/ Bandar Anzali: Fisheries Research
Institute.- 1971. 6p. , Tab, Char, Bib, .

۰۰۵۵۸ امید، احمد. مقایسه انگل‌های رودهای شهر و

روستاهای شهرستان بهشهر. به راهنمایی ایرج موبدی. فوق لیسانس (بهداشت عمومی)، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت، ۶۲ - ۱۳۶۱. ۵۹ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به انگلیسی و فارسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۱۶۵۸).
بهشهر / مناطق روستایی / انگل‌های رودهای.

۰۰۵۵۹ ایزدپناه، بیژن؛ ریاحی، امیرشرف؛ ایروانی مهاجری،

علی. گزارش مطالعات نیمه تفصیلی خاکشناسی و طبقه‌بندی اراضی استان مازندران (منطقه نکا - سیاهرود). تهران، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک، ۱۳۵۵. (موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک، ش ۴۹۲). ۱۴۹ صفحه، جدول، نمودار، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۲۱۹۵).

خاکشناسی / استان مازندران / نکا (ساری) / سیاهرود (مازندران).

۰۰۵۶۰ رشدیه، محمد؛ نقوی هلق، نقی؛ رفیعا، فرزانه.

منابع تولید، و نحوه مصرف مصالح ساختمانی در استان مازندران. وزارت آبادانی و مسکن، دفتر مطالعات و معیارهای ساختمانی، ۱۳۵۰. (دفتر مطالعات و معیارهای ساختمانی، جزوه شماره ۲۰). ۸۲ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۴۳۸۶).

مصالح ساختمانی / استان مازندران / معادن / کارخانه‌ها / تولیدات / مصرف.

۰۰۵۶۱ خطیبی، مرتضی. شیلات ایران و مسائل و مشکلات

صید در دریای مازندران و طرق بهبود آن. وزارت کشاورزی، شرکت سهامی شیلات ایران، ۱۳۴۷. ۴۶ صفحه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۹۳۵۰).

دریای خزر / Caspian Sea / شیلات / شرکت سهامی شیلات ایران / آلودگی / آب / ماهیگیری / محیط زیست / پرورش ماهی / رودخانه / لگا / رودخانه جیحون / رودخانه سفیدرود / خلیج انزلی / خلیج گرگان.

۰۰۵۶۲ واندنبرگ، لوئی. "گیلان و مازندران".

ترجمه عیسی بهنام. در: باستان‌شناسی ایران باستان. تالیف لوئی واندنبرگ، با مقدمه رمن گیرشمن، ترجمه عیسی بهنام. تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۴۵. ص ۳-۷، تصویر، کتابنامه، سایر ضوابط. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

استان گیلان / استان مازندران / غار کمر بند / غار هوتو / کلاردشت / باستان‌شناسی / اشیای قدیمی.

علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی، ۷۰-۱۳۶۹. ۱۸۱ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه، سایر ضوابط. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

ساری / استان مازندران / اوضاع جغرافیایی / آب‌های سطحی / آب‌های زیرزمینی / دریای خزر / Caspian Sea / چشمه‌های آب / منابع آب / چاه (آب) / گیاهان / جانوران / جمعیت / زمین‌شناسی / تجزیه آب / دانسته‌های آماری / Statistical data / آلودگی / استانداردها / آب آشامیدنی / بهداشت / کیفیت آب / شیمی آب / Hydrochemistry / خواص فیزیکی.

۰۰۵۵۴ سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران. سرشماری

عمومی نفوس و مسکن آبانماه ۱۳۵۵، شهرستان شهسوار، استان مازندران. تهران، ۱۳۵۷. (نشریه ش ۲۶). ۲۱۲ صفحه، جدول، نمودار. (به فارسی و انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۰۱۴).

تکابن / جمعیت / دانسته‌های آماری / Statistical data / ۱۳۵۵.

۰۰۵۵۵ گنجی، محمدحسن. "میزان باران و منابع آب

ایران". در: مجموعه سخنرانی‌های ماهیانه ایراد شده در بانک مرکزی ایران سال ۱۳۴۵، ص ۴۷ - ۶۱، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

باران / بارندگی / آب / هوا / رطوبت / باران‌سنجی / ایران / تبخیر / دانسته‌های آماری / Statistical data / بهره‌برداری آب.

۰۰۵۵۶ سازمان برنامه، مرکز آمار ایران. سرشماری عمومی

نفوس و مسکن، آبانماه ۱۳۴۵، جلد ۶۷، شهرستان طوالش. تهران، ۱۳۴۶. ۷۷ صفحه، جدول، نمودار، نقشه. (به فارسی و انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۴۳۵).

جمعیت / اوضاع اقتصادی / طبقه‌بندی مشاغل / مسکن / رشته‌های تحصیلی / روستاها / خانواده / دانسته‌های آماری / Statistical data / ۱۳۴۵ / شغل.

۰۰۵۵۷ کمالی، پرویز. بررسی آماری معتادین به تریاک

در شهر نوشهر. به راهنمایی و ارتکس نهایتیان. فوق لیسانس (علوم بهداشتی)، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت، ۵۳ - ۱۳۵۲. ۴۱ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به انگلیسی و فارسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۸۶۰).

تریاک / اعتیاد / سیگار / چای / الکل / آمار.

- ۰۰۵۶۸ تجلی پور، مهدی. **بررسی جانوران بستر دریای خزر (آستارا - انزلی)**. اهواز، انجمن ملی علوم و فنون دریایی ایران، ۱۳۵۸. (نشریه علمی پژوهش‌های دریایی، ش ۱). ۱۶۴ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. (به فارسی و فرانسه). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- دریای خزر Caspian Sea / آبزیان / مرداب انزلی Anzali Lagoon / دما / تاریخ / جریان‌های آب / شبه جزیره انزلی / شبه جزیره غازیان / رودخانه‌ها / ایستگاه آبشناسی آستارا / آستارا / تالش / ایستگاه آبشناسی تالش / ایستگاه آب‌شناسی انزلی / نرم‌تنان Mollusca / Mollusca / سخت پوستان Astacidae / کرم‌های پرتار / تغییرات سطح آب دریا Sea level variation / رسوبات Sediments.
- ۰۰۵۶۹ کنارسری، نوری. **نگاهی به لاهیجان**. لاهیجان، زمیمه روزنامه پیام ملی، ۱۳۴۴. ۲۲۵ صفحه، تصویر، جدول. لاهیجان / تاریخ / اوضاع جغرافیایی / آثار تاریخی / اوضاع اجتماعی / آداب و رسوم / اوضاع اقتصادی.
- ۰۰۵۷۰ جمالی، مشیت‌الله. **بررسی اثرات رادیواکتیویته طبیعی رامسر در فعالیت مغز استخوان موش Rattus rattus (مطالعه کروموزومی)**. به راهنمایی ابوالحسن ندیم، زهره سحابی. فوق لیسانس (بهداشت پرتوتابی)، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت، ۵۹ - ۱۳۵۸. ۱۲۴ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۳۸۲).
- رامسر / موش / رادیواکتیویته / کروموزوم‌ها / پرتوهای یونساز.
- ۰۰۵۷۱ عسکری، عزیز. **مطالعه تغییرات فصلی رادیواکتیویته محیط در منطقه رادیواکتیو رامسر**. فوق لیسانس (بهداشت پرتوتابی)، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت، ۵۸ - ۱۳۵۷. ۱۳۴ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۵۱۷).
- رادیواکتیوها / رادیواکتیو / آلودگی / رامسر.
- ۰۰۵۷۲ سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران. **سرشماری عمومی نفوس و مسکن، آبانماه ۱۳۵۵، شهرستان ساری، استان مازندران**. تهران، ۱۳۵۸. (نشریه ش ۲۴). ۱۰۴ صفحه، جدول، نمودار، نقشه. (به فارسی و انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۰۱۲).
- ۰۰۵۶۳ سازمان برنامه، مرکز آمار ایران. **سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان‌ماه ۱۳۴۵ جلد ۶۹ شهرستان لاهیجان**. تهران، ۱۳۴۶. ۱۱۵ + ۹ صفحه، جدول، نمودار، نقشه. (به فارسی و انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۴۳۷).
- لاهیجان / جمعیت / طبقه‌بندی مشاغل / مسکن / رشته‌های تحصیلی / ۱۳۴۵ / روستاها / خانواده / دانسته‌های آماری Statistical data.
- ۰۰۵۶۴ دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی؛ وزارت بهداشتی. **طرح بررسی نمونه‌ای جمعیتی، بهداشتی و بیماری‌ها در منطقه بحر خزر (شهرستان رودسر) ۱۳۴۸ - ۱۳۵۰: قسمت سوم شامل: نتایج بررسی بیماری‌ها، تسهیلات بهداشتی درمانی**. (طرح شماره ۱۴۵۰۴ سازمان برنامه). ۱۲۸ صفحه، جدول، نمودار. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۲۸۲).
- رودسر / طرح‌های بهداشتی / خدمات بهداشتی / بیماری‌های دهان و دندان / انگل‌ها / انگل‌های روده‌ای.
- ۰۰۵۶۵ سازمان برنامه، مرکز آمار ایران. **سرشماری عمومی نفوس و مسکن، آبانماه ۱۳۴۵ جلد ۸۹ شهرستان دشت گرگان (گنبد قابوس)**. تهران، ۱۳۴۶. ۷۸ + ۹ صفحه، جدول، نمودار، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۴۵۷).
- دشت گرگان / جمعیت / طبقه‌بندی مشاغل / مسکن / رشته‌های تحصیلی / روستاها / خانواده / دانسته‌های آماری Statistical data / شغل / گنبد (مازندران) / ۱۳۴۵.
- ۰۰۵۶۶ دهقان، علیرضا. **"فرسایش خاک در ایران و لزوم جلوگیری از آن"**. زیتون، شماره ۴۱، آذر ۱۳۶۳، صفحه ۳۶-۴۱. تصویر، جدول، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- فرسایش / خاک Soil / فرسایش آبی / فرسایش بادی / سد سفیدرود / سیاست کشاورزی / بارندگی / شدت فرسایش / رودخانه گرگان / حوضه‌های آبخیز / رودخانه سفیدرود / سدها / رسوبات Sediments.
- ۰۰۵۶۷ اداره کل کشاورزی گرگان و گنبد. **"توزیع جوجه رنگی یکی از راه‌های قطع وابستگی"**. زیتون، شماره ۳۸، شهریور ۱۳۶۳، صفحه ۴۸-۴۹. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- گرگان / گنبد (مازندران) / جوجه رنگی.

جمعیت / ساری / استان مازندران / ۱۳۵۵ / دانسته‌های آماری
Statistical data

۰۰۵۷۳ راستی ، سیمیا. **بررسی انگل‌های رودهای در شهر کتالم - سادات محله از شهرستان رامسر.** به راهنمایی مصطفی رضائیان. فوق لیسانس (انگل‌شناسی پزشکی)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، ۶۹ - ۱۳۶۸. ۱۷۱ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۴۱۷۰).
انگل‌های رودهای / رامسر / بهداشت / آلودگی محیط زیست / کتالم / سادات محله (رامسر).

۰۰۵۷۴ کریمی ، محمدعلی. **نقش صنعت گاز در توسعه اقتصادی ایران.** به راهنمایی منوچهر فرهنگ. فوق لیسانس مشاوران اداری، دانشگاه ملی ایران، دانشکده حقوق، ۱۳۵۴. ۱۵۱ صفحه، جدول، نقشه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۱۶۰).
آستارا / ایران / خطوط لوله / صادرات / منابع طبیعی / صنایع پتروشیمی / شاه لوله گاز ایران / گاز (سوخت) / گاز رسانی.

۰۰۵۷۵ رحیمی ، ام‌البنین. **گلوسیوم‌های ایران (گلوسیوم الیکا - گلوسیوم سیرجان).** به راهنمایی عباس شفیعی. دکترا، دانشگاه تهران، دانشکده داروسازی، ۵۵ - ۱۳۵۴. ۱۲۷ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۱۶۳۶).
گلوسیوم الیکا / الیکا (مازندران) / سیرجان / گلوسیوم سیرجان / گلوسیوم‌ها / آلکالوئیدها.

۰۰۵۷۶ طالبی مقدم ، حمید. **بررسی وضع شیردهی در مادران مراجعه کننده به ۳ مرکز بهداشت شهرستان رودبار.** به راهنمایی مینو فروزانی. فوق لیسانس (علوم بهداشتی)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، ۶۸ - ۱۳۶۷. ۱۸۵ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۰۷۸۹).
شیر مادر / نوزادان / رودبار / دانسته‌های آماری / Statistical data / مراکز بهداشتی و درمانی.

۰۰۵۷۷ عروجی ، احمد. **بررسی میزان آلودگی به تک‌یاخته‌های رودهای در ۷ روستای مجاور سیاهرود قائم‌شهر.** به راهنمایی ایرج موبدی. فوق لیسانس (انگل‌شناسی

پزشکی)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، ۶۸ - ۱۳۶۷. جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۰۳۳۶).

آلودگی انگلی / تک‌یاخته‌های رودهای / Intestinal Protozoa / قائم‌شهر / روستاها / رودخانه سیاهرود.

۰۰۵۷۸ حامد توسلی ، محمدعلی. **بررسی و برنامه‌ریزی خدمات بهداشتی و درمانی منطقه صومعه‌سرا (درگیلان).** به راهنمایی بهمن نیکپور. فوق لیسانس (بهداشت عمومی)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، ۶۸ - ۱۳۶۷. ۲۱۲ صفحه، جدول، واژه‌نامه، کتابنامه. خلاصه به انگلیسی و فارسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۰۱۰۳).

مراقبت‌های بهداشتی اولیه / آموزش بهداشت / ایمن‌سازی / بهداشت روانی / خدمات بهداشتی / صومعه‌سرا / تنظیم خانواده / بهداشت کودک / بهداشت محیط زیست / تایپند / روستاها / دانسته‌های آماری / Statistical data.

۰۰۵۷۹ سازمان برنامه ، مرکز آمار ایران. **سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، آبانماه ۱۳۴۵ ، جلد ۸۷ ، شهرستان بابل.** تهران، ۱۳۴۶. ۱۳۶ صفحه، جدول، نمودار، نقشه. (به فارسی و انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۴۵۵).
جمعیت / اوضاع اقتصادی / طبقه‌بندی مشاغل / مسکن / رشته‌های تحصیلی / بابل / روستاها / خانواده / دانسته‌های آماری / Statistical data / ۱۳۴۵ / شغل.

۰۰۵۸۰ دانشراد ، عبدالحمید. **"جلوگیری از آتش سوزی جنگل".** زیتون، شماره ۴۱، آذر ۱۳۶۳، ۲۲-۲۵. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
آتش سوزی / جنگل‌ها / سواحل دریای خزر / علوفه / تغذیه (حیوان) / شمال ایران / غرب ایران / جنوب ایران.

۰۰۵۸۱ دیهیم ، فرشته. **رفاه کارگران صنعت نفت.** به راهنمایی ایرانپور جزئی. لیسانس (علوم اجتماعی)، دانشگاه ملی ایران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۵۰ - ۱۳۴۹. ۱۴۹ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۲۰۰۰).

صنایع نفت / کارگران / محمودآباد (مازندران) / رفاه / اردوگاه‌ها / استراحتگاه‌ها / شرکت ملی نفت ایران.

ماهی‌ها Fishes / گونه‌ها / تیره‌ها / انواع / جدول تشخیص ی.د. :
منظور جدول تشخیص خانواده ماهی‌هاست / ریخت شناسی
Morphology / دریای خزر Caspian Sea.

۰۰۵۸۸

Olah, Janos Performance on River Load
Surveys/ Bandar Anzali: Fisheries Research Institute of
Iran.- 1369. 9p. , .

Anzali Lagoon / Rivers / Sediments / Oxygen / Organic
carbon / Nitrogen / Phosphorous / Pollution / Pollutants /
Ecosystem

۰۰۵۸۹ اولا ، یانوش. اجرای کار موثر در بررسی‌های
تعیین "بار" رودخانه‌های مرتبط با تالاب انزلی. بندر انزلی،
مرکز تحقیقات شیلات گیلان، ۱۳۶۹. سازمان برنامه و بودجه.

مرداب انزلی Anzali Lagoon / رودخانه‌ها / رسوبات Sediments
/ اکسیژن / کربن آلی Organic carbon / نیتروژن Nitrogen / فسفر
Phosphorous / آلودگی / آلوده‌کننده‌ها Pollutants / اکوسیستم
Ecosystem.

۰۰۵۹۰ سنگدل ، عباسعلی ؛ عارفیان ، رضا ؛ شکوئی ، مسعود.
بررسی پوشش گیاهی مراتع منطقه گرگان و گنبد. وزارت
جهاد سازندگی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، ۱۳۶۹. (نشریه ش
۶۴ - ۱۳۶۹). ۵۰ صفحه، جدول، نقشه، کتابنامه. (فارسی). خلاصه به
انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۴۱۸۶).

گرگان / گنبد (مازندران) / گونه‌های گیاهی / گیاهان مرتعی / آب و
هوا / محصولات کشاورزی / سالی کورنیا Salicornia / گراس‌ها
Paobulbosa / گراس‌های دائمی Andropogon ischaemum /
آرتمیسیا Artemisia / گیاهان بالشتکی Astragalus / ارس‌ها
Juniperus.

۰۰۵۹۱ سازمان برنامه و بودجه. مرکز آمار ایران. سرشماری
عمومی نفوس و مسکن ؛ آبان‌ماه ۱۳۵۵ ، شهرستان آمل ،
استان مازندران. تهران، ۱۳۵۹. (مرکز آمار ایران، نشریه ش ۲۹).
ش، ۱۳۰۹ صفحه، جدول، نمودار، نقشه. (به فارسی و انگلیسی). مرکز
اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۲۹۰).

دانسته‌های آماری Statistical data / جمعیت / توزیع جمعیت /
آمل / استان مازندران / ۱۳۵۵.

۰۰۵۸۲ همت شیرایه ، احمد. زلزله شهرستان رودبار
گزارش سوم. سازمان برنامه و بودجه، سازمان
برنامه و بودجه استان گیلان، ۱۳۶۹. ۶۰ صفحه، جدول. مرکز
اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۴۳۹۶).

زلزله / رودبار / خسارت / مناطق شهری / مناطق روستایی
/ دانسته‌های آماری Statistical data.

۰۰۵۸۳ گوهری ، شهرام. گاز و نقش اقتصادی آن در ایران.
به راهنمایی شیبانی. لیسانس، دانشگاه ملی ایران، دانشکده علوم
اقتصادی و سیاسی. ۱۰۸ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. مرکز
اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۱۵۶).

آستارا / شوروی / صنایع گاز / گاز رسانی / صادرات / تهران / شیراز
/ اصفهان.

۰۰۵۸۴

Ralonde, Raymond A Short Summary of
Sturgeon Biology/ Bandar Anzali: Fishery Research
Institute.- 4p. , Bib, English

Sturgeon / Caspian sea / Species / Biology

۰۰۵۸۵ فرید پاک ، فرهاد. ماهی‌های حوزه دریای خزر و
کرانه‌های شمالی ایران. بندر پهلوی، انستیتو ماهی‌شناسی صنعتی
شیلات ایران، ۱۳۴۵. (نشریه شماره ۶). ۲۵ صفحه، تصویر، جدول،
نقشه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، کتابخانه. (۶۶۹۴).

ماهی‌ها Fishes / دریای خزر Caspian Sea / سواحل دریای خزر
/ رودخانه‌ها / دریاچه‌ها / ایران / شوروی / طبقه‌بندی / طول / وزن
/ تیره‌ها.

۰۰۵۸۶ فرید پاک ، فرهاد. فهرست ماهی‌های دریای خزر و
کرانه‌های شمالی ایران. بندر پهلوی، انستیتو ماهی‌شناسی
صنعتی شیلات ایران، ۱۳۴۵. (نشریه ش ۴). ۱۵ صفحه، جدول،
کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، کتابخانه. (۶۶۹۶).
ماهی‌ها Fishes / گونه‌ها / تیره‌ها / طبقه‌بندی.

۰۰۵۸۷ فرید پاک ، فرهاد. ماهی‌های کرانه‌های شمالی
ایران و حوزه دریای خزر (جدول تشخیص خانواده‌های
ماهیان). بندر پهلوی، انستیتو ماهی‌شناسی صنعتی شیلات ایران،
۱۳۴۵. (نشریه شماره ۷). ۱۲ صفحه، تصویر، جدول. مرکز اطلاعات و
مدارک علمی ایران. (۶۷۰۰).

۰۰۵۹۷ مخیر، بابا. بررسی اکولوژیکی انگل‌های ماهیان خاویاری (تاس ماهیان Acipenseridae) ایران. نامه دانشکده دامپزشکی، دوره ۳۰، شماره ۱، ۱۳۵۳، صفحه ۳۹ - ۴۸. تصویر، کتابنامه. خلاصه به فرانسه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

انگل‌ها / تاس ماهیان Acipenseridae / دریای خزر Caspian Sea / بوم‌شناسی جانوری.

۰۰۵۹۸ زیری، محمود؛ مجد، علیرضا؛ فتوت، محمدعلی. "بررسی کاربرد عکس‌های هوایی قدیمی در آماربرداری جنگل". مجله منابع طبیعی ایران، شماره ۳۸، ۱۳۶۳، صفحه ۳۹ - ۴۵. تصویر، نقشه. (فارسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

شمال ایران / جنگل‌ها / دانسته‌های آماری Statistical data / اسالم / عکس‌های هوایی.

۰۰۵۹۹ منوچهری، نسرین. "تگرشی بر استفاده مجدد از پلاستیک‌ها". انجمن نفت ایران، شماره ۲۵، بهار ۱۳۷۰، صفحه ۶ - ۱۷. تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

پلاستیک‌ها / ضایعات پلاستیکی / زباله / ارث.

۰۰۶۰۰ لاهیجانیان (مصاحبه). "مصرف سرانه ماهی در ایران افزایش می‌یابد". کشاورز، دوره ۱۲، شماره ۱۳۵، اسفند ۱۳۶۹، صفحه ۱۰ - ۱۳. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

مصرف سرانه / ماهی‌ها Fishes / بهره‌برداری شیلات / خلیج فارس / دریای خزر Caspian Sea / میگو / صید ماهی Fishery / پرورش ماهی / آلودگی آب / تکثیر مصنوعی ماهی.

۰۰۶۰۱ شریفی، منصور. اثرات اقتصادی سدها در ایران. به راهنمایی منوچهر فرهنگ. لیسانس، دانشگاه ملی ایران، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، ۱۳۵۲. جدول، نمودار، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۲۰۰۹).

سدها / اقتصاد کشاورزی / سد سفیدرود / رودخانه سفیدرود.

۰۰۶۰۲ دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی؛ وزارت بهداشتی. طرح بررسی نمونه‌ای بهداشتی درمانی منطقه بحر خزر (شهرستان رودسر) ۱۳۴۹-۵۰: قسمت اول شامل: برنامه، موقعیت جغرافیایی، نمونه‌برداری و پرسشنامه‌ها. تهران. (نشریه ش

۰۰۵۹۲ مشکانی، محمدرضا. "بررسی احتمال تواتر روزهای بارانی و خشک بابلر از دیدگاه بیز تجربی". مجله آب، شماره ۳، آذر ۱۳۶۳، صفحه ۳۷ - ۴۹. جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

بابلر / بیز تجربی Empirical bayes / زنجیرهای مارکف Markov chains / ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ / روزها Days / خشکی (گیاه) / رطوبت / هوا / دانسته‌های آماری Statistical data / پائیز / زمستان.

۰۰۵۹۳ شجاعی، محمود. "حشرات و صنعت". پژوهش در علم و صنعت، دوره پنجم، شماره ۱۲، پائیز ۱۳۶۵، صفحه ۲ - ۲۸. تصویر، واژه‌نامه، کتابنامه.

حشرات مفید / زنبور عسل / کرم ابریشم / پرورش زنبور عسل / پرورش کرم ابریشم / پسپیل Psylla / گون‌گزی Astragalus adscendens / گزانگبین / گز (شیرینی) / زنبورهای گالزا / گال‌ها Galle / مبارزه بیولوژیکی / کفشدوزک / زنبور تریکوگراما Trichogramma / آفات گیاهی / دفع آفات گیاهی.

۰۰۵۹۴ Coordinating Working party on Atlantic Fishery statistics (CWP) Handbook of fishery statistics / Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.- 1990.

Tab, Map, Glossary.

۰۰۵۹۵ اوکاوازی، شوکو. توسعه عملیات کشاورزی در مقیاس وسیع در ایران. ترجمه منصوره شهیدی؛ طاهره قادری. تهران، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی، ۱۳۵۹. (بررسی و تحقیق؛ ۲۶). ۶۶ صفحه، جدول، نمودار، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۷۷۱).

طرح‌های صنعتی / سرمایه‌گذاری / اقتصاد بازار آزاد / گرگان / کشاورزی / توسعه کشاورزی / مزارع نمونه / کارفرمای اقتصادی.

۰۰۵۹۶ وزارت بهداشتی، مدیریت برنامه و بودجه و آمار و تشکیلات. گزارش فعالیت‌های سازمان منطقه‌ای بهداشتی مازندران در سال ۱۳۶۳. تهران، ۱۳۶۴. ۵، ۱۴۳ صفحه، جدول، نمودار، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۷۶۴۹).

سازمان منطقه‌ای بهداشتی استان مازندران / بهداشت مدارس / ۱۳۶۳ / دانسته‌های آماری Statistical data.

- ۰۰۶۰۸ شریفی، مسلم محمد. "اولین گزارش علف هرز vaginalis presl. Monchoria در ایران". آفات و بیماری های گیاهی، دوره ۵۷، شماره ۱ و ۲، بهمن ۱۳۶۸، صفحه ۱۱۹، ۴۱. (به فارسی و انگلیسی).
 علف هرز منچوریا واژینالیس / املش (رودسر).
- ۰۰۶۰۹ "بازدید هیات کارشناسی ایفاد از استان گیلان". زیتون، شماره ۱۰۳، مرداد و شهریور ۱۳۷۰، صفحه ۴۰. صندوق بین المللی توسعه کشاورزی / استان گیلان.
- ۰۰۶۱۰ "حفاری در گرگان". باستانشناسی و هنر ایران، شماره ۱، ۱۳۴۷، صفحه ۷۹. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
 کاوش های باستانشناسی / شاه تپه (گرگان) / تورنگ تپه (گرگان).
- ۰۰۶۱۱ "حفاری رودبار گیلان". باستانشناسی و هنر ایران، شماره ۱، ۱۳۴۷، صفحه ۸۳ - ۸۴. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
 رودبار / کاوش های باستانشناسی.
- ۰۰۶۱۲ "گیلان". باستانشناسی و هنر ایران، شماره ۷ و ۸، تابستان و پائیز ۱۳۵۰، صفحه ۸۷. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
 رودبار / باستانشناسی.
- ۰۰۶۱۳ "تورنگ تپه - گرگان". باستانشناسی و هنر ایران، شماره ۷ و ۸، تابستان و پائیز ۱۳۵۰، صفحه ۸۷. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
 تورنگ تپه (گرگان) / باستانشناسی.
- ۰۰۶۱۴ "کاوش در رودبار گیلان". باستانشناسی و هنر ایران، شماره ۴، پائیز و زمستان ۱۳۴۸، صفحه ۹۰ - ۹۱. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
 رودبار / کلورز (رودبار) / شمام (رودبار) / کاوش های باستانشناسی.
- ۰۰۶۱۵ "پروانه های زیبان آور جنگل های بلوط در ایران". نامه انجمن حشره شناسان ایران، دوره ۱، شماره ۲، اسفند ۱۳۵۲، صفحه ۱۲۶ - ۱۰۹. تصویر، نقشه. خلاصه به فارسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی
- ۰۰۶۰۳ آذری تاکامی، قباد. "پرورش ماهیان سرد آبی". مزرعه، شماره ۸، زمستان ۱۳۶۳، صفحه ۱۷ - ۲۷. تصویر، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
 ماهی های سرد آبی / گونه ها / قزل آلا / آزاد ماهیان Salmonides / تخم ریزی / تغذیه / پرورش ماهی.
- ۰۰۶۰۴ سعادت نوری، منوچهر. "پرورش کرم ابریشم". مزرعه، شماره ۴، زمستان ۱۳۶۲، صفحه ۷ - ۲۶. جدول، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
 کرم ابریشم / پرورش کرم ابریشم / پيله کرم ابریشم / زیست شناسی / ریخت شناسی Morphology / ابریشم / تاریخ / نوعان Silkworm egg / بیماری ها / شفیله ها.
- ۰۰۶۰۵ ایزدیار، فریبرز؛ تقی پور بازگانی، تقی. "بررسی عیار سرمی گراتین کیناز و سلنیم خون کامل گوسفندان به ظاهر سالم از چند گله در پاره ای از مناطق ایران". مجله دانشکده دامپزشکی (دانشگاه تهران)، دوره ۴۵، شماره ۲، ۱۳۶۹، صفحه ۱ - ۲۰. جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
 کراتین کیناز Creatine kinase / ویتامین ای / سلنیوم Selenium / سرم خون / گوسفند / رودبار / بیماری عضله سفید.
- ۰۰۶۰۶ آذری تاکامی، قباد. "روش های درمان و پیشگیری بیماری های ماهی". مزرعه، شماره ۷، پائیز ۱۳۶۳، صفحه ۴۹ - ۶۰. تصویر، نمودار، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
 ماهی ها Fishes / بیماری های ماهی / درمان / پیشگیری از بیماری.
- ۰۰۶۰۷ عنایتی، علی اکبر. "بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب سرو و تالاب". پژوهش در علم و صنعت، دوره ۹، شماره ۱۹، پائیز و زمستان ۱۳۶۹، صفحه ۴۰ - ۴۶، ۱۰. تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
 سرو تالاب Taxodium distichum / چوب / خواص فیزیکی / خواص مکانیکی.

- ایران. گرگان / گنبد (مازندران) / فعالیت‌های ترویجی Extension / activities.
- درخت بلوط / پروانه‌ها / شمال ایران / آفات گیاهی / ریخت شناسی Morphology / زیست شناسی.
- ۰۰۶۲۲ "کود برای پنبه گرگان". مروج، شماره ۲۲، اسفند ۱۳۵۰، صفحه ۲۸. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. گرگان / پنبه Cotton / کودهای شیمیایی / ۱۳۵۱ - ۱۳۵۰.
- ۰۰۶۱۶ "ذخائر دریای خزر را بیش از پیش جدی بگیریم". کشاورز، دوره ۱۲، شماره ۱۳۳، دی ۱۳۶۹، صفحه ۴۴ - ۴۵. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. دریای خزر Caspian Sea / ذخایر ماهی / کنفرانس ملی بهره‌برداری مناسب از ذخایر آبزیان دریای مازندران / شیلات / ماهی‌ها Fishes / بهره‌برداری شیلات.
- ۰۰۶۱۷ "گزارش راه‌اندازی ترانس پست گرگان". سخن توانیر، شماره ۱، صفحه ۳۱ - ۳۲. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. ترانسفورماتور برق / گرگان.
- ۰۰۶۱۸ "اهم فعالیت‌های آموزش کشاورزی سربازان در مهرماه ۱۳۵۰". مروج، شماره ۱۹ و ۲۰، آبان و آذر ۱۳۵۰، صفحه ۳۵. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. کشاورزی / آموزش / سربازان / منجیل / پادگان‌ها.
- ۰۰۶۱۹ دانشور، هوشنگ. "مطالعاتی درباره مشخصات و بیونومی شکارگر Typhlodromips caspiensis (Acari: phytoseiidae) در شمال ایران". آفات و بیماری‌های گیاهی، دوره ۵۷، شماره ۱ و ۲، بهمن ۱۳۶۸، صفحه ۲۱ - ۳۴، ۷ - ۸. تصویر، جدول، نمودار. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. فیتوزئیدها Phytoseiidae / کنه‌های شکارگر / سواحل دریای خزر / سمپاشی / درختان / کنه‌های مضر / زیست شناسی / تنکابن / رامسر.
- ۰۰۶۲۰ لوف، پیتر. ا.ا.؛ باروتی، شاپور؛ خیری، احمد. "نماتدهای شکارگر ایران از زیر راسته Mononchina". آفات و بیماری‌های گیاهی، دوره ۵۷، شماره ۱ و ۲، بهمن ۱۳۶۸، صفحه ۹۹ - ۱۱۴ و ۲۷ - ۳۶. تصویر، نقشه، کتابنامه. (به فارسی و انگلیسی). خلاصه به فارسی. نماتدهای شکارگر Predatory nematodes / گونه‌ها / ایران.
- ۰۰۶۲۵ بهزاد، علی. "پدیده‌های رسوبی حاشیه جنوبی دریای خزر". نشریه دانشکده فنی (دانشگاه تهران)، دوره دوم، شماره ۲۷، دیماه ۱۳۵۲، صفحه ۲۹۵ - ۳۰۷. تصویر، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. دریای خزر Caspian Sea / رسوبات Sediments / تغییرات سطح آب دریا Sea level variation / رسوب گذاری / دلتای سفیدرود / رودخانه سفیدرود / رودخانه شلمان رود / رودخانه لنگرود / رودخانه هراز.
- ۰۰۶۲۶ رفیع، محمدجعفر. "بررسی خاک‌های منطقه لشت نشاگیلان". نشریه دانشکده کشاورزی (دانشگاه تهران)، دوره سوم، شماره ۱، خرداد ۱۳۵۰، صفحه ۱ - ۲۴. جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. لشت نشاء / خاک Soil / شیمی خاک / خواص فیزیکی / بهره‌برداری / کودهای شیمیایی / شالیزارها.
- ۰۰۶۲۷ سازمان برنامه و بودجه. مرکز آمار ایران. سرشماری عمومی نفوس و مسکن، آبانماه ۱۳۵۵، شهرستان رودبار استان گیلان. تهران، ۱۳۵۹. (مرکز آمار ایران، نشریه ش ۱۴). ۱۳۹ صفحه، جدول، نمودار، نقشه. (فارسی، انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۲۸۹).
- ۰۰۶۲۱ "چند خبر از گرگان و گنبد". زیتون، شماره ۱۰۳، مرداد و شهریور ۱۳۷۰، صفحه ۴۱. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

زیتون، شماره ۴۷، تیر ۱۳۶۴، صفحه ۴۵. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
لولمان / روستاها / آبرسانی.

۰۰۶۳۵ مدانلو، سیروس. "پرورش خرما در ایران (قسمت دوم)". زیتون، شماره ۱۰۲، خرداد و تیر ۱۳۷۰، صفحه ۴۰ - ۴۱، ۵۰. تصویر، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
خرمالو / کشت (گیاه) / ویتامین ها / مواد معدنی.

۰۰۶۳۶ عزیزاده، محمد. "جمعیت و توسعه". تازه‌های اقتصاد، شماره ۱۶، اردیبهشت ۱۳۷۰، صفحه ۱۵ - ۲۲. تصویر، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
جمعیت / توسعه / افزایش جمعیت / منابع طبیعی / اشتغال / بیکاری / ایران / دانسته‌های آماری / Statistical data.

۰۰۶۳۷ امینی، امیر هوشنگ. "کرانه‌های جنوبی دریای خزر گرانبهارترین جاذبه جهانگردی ایران (قسمت دوم)". تازه‌های اقتصاد، شماره ۲۱، مهر ۱۳۷۰، صفحه ۴۷ - ۴۹. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
سواحل دریای خزر / معماری / شهرنشینی / روستانشینی / دریای خزر / Caspian Sea.

۰۰۶۳۸ امینی، امیر هوشنگ. "کرانه‌های جنوبی دریای خزر گرانبهارترین جاذبه جهانگردی ایران (قسمت اول)". تازه‌های اقتصاد، شماره ۲۰، شهریور ۱۳۷۰، صفحه ۶۲ - ۶۵. تصویر، جدول، نمودار، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
سواحل دریای خزر / بارندگی / تغییرات سطح آب دریا / Sea level / variation / آب / هوا / دما / رطوبت.

۰۰۶۳۹ حسن لاریجانی، حجت‌الله. "تحول جمعیت زنان ایران و بیسوادی". تازه‌های اقتصاد، شماره ۱۶، اردیبهشت ۱۳۷۰، صفحه ۲۳ - ۲۵. جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
زنان / سواد / بیسوادی / آموزش عالی / ایران / دانسته‌های آماری / Statistical data.

۰۰۶۴۰ نبوی، مسعود. بررسی شهر ساری از نظر جغرافیایی و جامعه‌شناسی. به راهنمایی جزئی. لیسانس، دانشگاه ملی ایران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۵۲-۱۳۵۱. ۸۱ صفحه، جدول، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۶۰۵).

دانسته‌های آماری / Statistical data / جمعیت / توزیع جمعیت / رودبار / استان گیلان / ۱۳۵۵.

۰۰۶۲۸ "آفات پنبه". مروج، شماره ۱۷، شهریور ۱۳۵۰، صفحه ۳۵. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
پنبه / Cotton / ۱۳۵۰ / آفات / دفع آفات.

۰۰۶۲۹ شاه‌بهرامی، پریچهر؛ کاکس، مایکل. "مطالعه و مقایسه قاب بالان آبی مرداب‌های امیرکلایه و انزلی در شمال ایران". نشریه دانشکده علوم (دانشگاه تهران)، دوره ۱۲، شماره ۱ و ۲، بهار و تابستان ۱۳۵۹، صفحه ۱۷ - ۱۸، ۲۰ - ۳۴. (به انگلیسی). خلاصه به فارسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
قاب‌بالان آبی / Water beetles / مرداب امیرکلایه / مرداب انزلی / Anzali Lagoon / تیره‌ها / گونه‌ها / قاب‌بالان آبی / Water beetles.

۰۰۶۳۰ وثوقی، غلامحسین (و دیگران). "پژوهشی پیرامون ماهیان رودخانه هراز". مجله دانشکده دامپزشکی (دانشگاه تهران)، دوره ۴۵، شماره ۳، ۱۳۶۹، صفحه ۶۳ - ۸۲. تصویر، نقشه، کتابنامه. (فارسی). خلاصه به آلمانی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
رودخانه هراز / ماهی‌ها / Fishes / تیره‌ها / گونه‌ها.

۰۰۶۳۱ شریعت پناهی، محمدعلی؛ یمینی، مصطفی. "مرکبات در مازندران (قسمت اول)". بانک و کشاورزی، دوره جدید، شماره ۲۹، اسفند ۱۳۶۹، صفحه ۱۸ - ۲۸. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
مرکبات / Citrus / کشت (گیاه) / پیوند (گیاه) / خاک / Soil / استان مازندران / آبیاری.

۰۰۶۳۲ "خلاصه فعالیت‌های مراکز خدمات کشاورزی روستائی شهرستان فومن در سال جاری". زیتون، شماره ۴۷، تیر ۱۳۶۴، صفحه ۴۹. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
فومن / فعالیت‌های ترویجی / Extension activities / ۱۳۶۴.

۰۰۶۳۳ "آموزش خواهران برنجکار استان گیلان". زیتون، مهر، آبان و آذر ۱۳۶۶، صفحه ۴۷. تصویر.
زنان / برنجکاری / آموزش / برنجکاران زن.

۰۰۶۳۴ "طرح آبرسانی در روستاهای لولمان فومن".

زیرآب (مازندران) / ساری / کیاسر (ساری) / بهشهر / کردکوی (گرگان) / گرگان / آق قلا / علی آباد (مازندران) / آزادشهر (مازندران) / گنبد (مازندران) / مینودشت / کلاله (گنبد).

۰۰۶۴۶ عزیزاده، سهراب. **بررسی کیفیت آب‌های زیرزمینی بندر پهلوی**. به راهنمایی کرامت‌الله ایماندل. فوق لیسانس، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت، ۵۷ - ۱۳۵۶. ۹۵ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۵۲۳).

آب‌های زیرزمینی / آلودگی / تجزیه آب / بیماری‌های قلب و عروق / بیماری‌های انگلی / بندرانزلی / کیفیت آب.

۰۰۶۴۷ مجتمع دانشگاهی علوم کشاورزی و منابع طبیعی؛ روابط عمومی. **با مجتمع علوم کشاورزی و منابع طبیعی آشنا شوید**. گرگان، ۱۳۶۸. ۱۱ صفحه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۹۵۹۶).

گرگان / مجتمع دانشگاهی علوم کشاورزی و منابع طبیعی.

۰۰۶۴۸ طالش انساندوست، فرشته. **تغییرات آبادی‌های استان گیلان طی سرشماری سال‌های ۱۳۴۵ - ۱۳۵۵ - ۱۳۶۵ دفتر دوم: شهرستان آستانه اشرفیه**. رشت، سازمان برنامه و بودجه استان گیلان، ۱۳۶۹. ۲۹ صفحه، جدول، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۱۷۲۱).

آستانه اشرفیه / مناطق روستایی / جمعیت / خانوار / روستاها / کیشهر / استان گیلان / لاهیجان / ۱۳۴۵ / ۱۳۵۵ / ۱۳۶۵ / تقسیمات کشوری / دانسته‌های آماری / Statistical data / سرشماری.

۰۰۶۴۹ سازمان بهزیستی کشور. دفتر بودجه و برنامه، تشکیلات و آمار. **تحلیلی بر آمار معلولین جسمی، استان مازندران، استخراج شده از: سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان‌ماه ۱۳۵۵ مرکز آمار ایران**. تهران، ۱۳۶۱. (دفتر بودجه و برنامه ... نشریه ش ۲). ج + ۲۸، جدول، نمودار، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۴۷۶۰).

استان مازندران / معلولین / مناطق شهری / مناطق روستایی / ۱۳۵۵.

۰۰۶۵۰ ماسالی، علی. **مختصری درباره زندگی و فرهنگ مردم شهرستان طوالش**. به راهنمایی هوشنگ ناقی. لیسانس (علوم اجتماعی)، دانشگاه ملی ایران، دانشکده ادبیات و علوم

ساری / جغرافیای انسانی / جامعه‌شناسی شهری / استان مازندران / آثار تاریخی / گویش مازندرانی / آداب و رسوم.

۰۰۶۴۱ ابوتی، یحیی. **نقش پنبه در توسعه**. سازمان برنامه و بودجه استان مازندران، ۱۳۶۶. ۴۳ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۷۶۷۵).
استان مازندران / پنبه / Cotton / دانسته‌های آماری / Statistical data / اوضاع اقتصادی / ۱۳۶۴ - ۱۳۵۰.

۰۰۶۴۲ بیات، اصغر. **"سنگ فسفات در ایران"**. نشریه انجمن نفت ایران، شماره ۲۲، تابستان ۱۳۶۹، صفحه ۶-۱۲. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

سنگ فسفات / فیروزکوه / شمشک / شاهرود / جغرافیای دیرینه (Paleogeography) / دلیر (چالوس) / ایفک / بهبهان / کنگان / معادن.

۰۰۶۴۳ سازمان برنامه، مرکز آمار ایران. **سرشماری عمومی نفوس و مسکن، آبان ماه ۱۳۴۵، جلد ۸۶، شهرستان آمل**. تهران، ۱۳۴۶. ۹۶ صفحه، ۸۶ جلد، جدول، نمودار، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۱-۶۴۷/۴۵۴).
جمعیت / آمل / مسکن / رشته‌های تحصیلی / روستاها / ۱۳۴۵ / طبقه‌بندی مشاغل / خانوار.

۰۰۶۴۴ قلی‌زاده طوسی، شعبانعلی (و دیگران). **گزارشی در مورد آئین ازدواج بعضی از نقاط ایران**. به راهنمایی قانع تهران، موسسه عالی حسابداری، ۵۰-۱۳۴۹. (درس روش تحقیق: دکتر بهروز نبوی، گروه شماره ۶۵). صفحه شمار گوناگون. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۰۵۲۵).

قرطقان (بهشهر) / کاشان / سمنان / کرج / آشتیان (اراک) / طالقان (کرج) / آداب و رسوم / ازدواج / کوشک (کرج).

۰۰۶۴۵ وزارت نیرو، دفتر بررسی و برنامه‌ریزی برق. **برآورد حداکثر بار مورد نیاز مراکز مصرف شهری و روستایی شرکت برق منطقه‌ای مازندران تا سال ۱۳۷۱**. تهران، ۱۳۶۱. ۱۶۵ صفحه، جدول، نمودار، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۸۱۹۶).

استان مازندران / شرکت برق منطقه‌ای مازندران / ۱۳۷۱ / مصرف / دانسته‌های آماری / Statistical data / برق / برق مورد نیاز / نوشهر / عباس‌آباد (مازندران) / نور (مازندران) / آمل / بابل / قائم‌شهر

دانشته‌های آماری Statistical data / مهارت / مزد / سواد / ۱۳۶۶.

۰۰۶۵۶ تبریزی، علیرضا. بررسی اثرات ضد میکروبی

گیاهان ایران (منطقه رودبار زیتون). به راهنمایی یعقوب آئینه‌چی (و دیگران). دکترا، دانشگاه تهران، دانشکده داروسازی، ۶۵ - ۱۳۶۴. ۹۵ صفحه، جدول، واژه‌نامه، کتابنامه. خلاصه به فارسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۰۲۱۴).
خواص ضد میکروبی / رودبار / گیاهان دارویی.

۰۰۶۵۷ خلیلی، علی. "منشا بارندگی‌های کرانه‌های خزر".

نشریه هواشناسی کل کشور، فروردین ۱۳۵۰، صفحه ۳۹-۴۶. جدول، نمودار، نقشه. خلاصه به فارسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
سواحل دریای خزر / بارندگی زمستانه / بارندگی تابستانه / ایستگاه‌های باران سنجی / آستارا / گرگان / ارشد / بندرانزلی / دانسته‌های آماری Statistical data / دریای خزر Caspian Sea / هوای سرد قطبی.

۰۰۶۵۸

Boettcher, Jack Pahlavi Crayfish Project, Preliminary Report/ Fisheries Research Institute. - 1971. 9p. , illus, Char, Map, Bib. .

Cray fishes / Length / Weight / Biology / Perbazar River / Caspian sea / Astacus leptodactylus / Asatacus leptodactylus / Population (Animal)

۰۰۶۵۹ وزارت بهداری. معاونت نظارت و پارلمانی. آمار تلفات

۱۸ شهر انتخابی کشور در سال ۱۳۶۰. تهران، ۱۳۶۱. (معاونت نظارت و پارلمانی، نشریه ش ۵۸). ۱۸۴ صفحه، جدول، نمودار، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۴۹۱۰).

دانشته‌های آماری Statistical data / مرگ و میر / سن (انسان) / جنسیت / تهران / مشهد / کرمان / اصفهان / شیراز / یزد / اهواز / ارومیه / باختران / همدان / ارشد / بندرعباس / خرم‌آباد / شهرکرد / سمنان / امامشهر / تنکابن / نوشهر / ۱۳۶۰.

۰۰۶۶۰ یزدی، غلامرضا. بررسی اپیدمیولوژی سل ریوی

در منطقه رودسر "استان گیلان". به راهنمایی بزرگ آرامش. فوق لیسانس (اپیدمیولوژی)، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت، ۵۱ - ۱۳۵۰. ۱۱۳ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و

انسانی، ۱۳۵۲. ۴۰ صفحه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۲۲۰۴).

طوالش / اوضاع اجتماعی / آداب و رسوم.

۰۰۶۵۱ وزارت علوم و آموزش عالی، دفتر معاون مالی و اداری و

طرح و بررسی‌ها. طرح تأسیس موسسه تربیت دبیر فنی نوشیروانی بابل. تهران، ۱۳۵۱. ۷۳ صفحه، جدول، نمودار. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۵۵۲۴).

موسسه تربیت دبیر فنی نوشیروانی (بابل) / تشکیلات / برنامه درسی / هزینه / بابل.

۰۰۶۵۲ عدل، فیروز؛ عمادی، حسین. گزارش ماموریت

بازدید از مراکز تحقیقاتی و عمل‌آوری کالای ماهی شوری. ۱۳۵۶. ۲۶ صفحه. (فارسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۴۱۷۵).

ماهی‌ها / پرورش ماهی / صنایع کنسرو / شیلات / شوری / دریای خزر Caspian Sea / فک خزر Phoca caspia / خاویار.

۰۰۶۵۳ درویش‌زاده، علی. "نوسانات آب دریای خزر".

رشد آموزش زمین‌شناسی، دوره ۶، شماره ۲۱ و ۲۲، تابستان و پاییز ۱۳۶۹، صفحه ۹-۱۵. جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

دریای خزر Caspian Sea / آبسکون (جزیره) / خلیج قره‌بغاز / زمین‌شناسی / تغییرات سطح آب دریا / Sea level variation / رودخانه‌ها.

۰۰۶۵۴ دانشراد، عبدالمحمد. جلوگیری از آتش‌سوزی در

جنگل (۲). زیتون، شماره ۴۲، دی ۱۳۶۳، صفحه ۲۲-۲۴. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

جنگل‌ها / آتش‌سوزی زمینی / آتش‌سوزی سطحی / آتش‌سوزی تنه‌ای / آتش‌سوزی تاجی / شمال ایران / سوختنی‌های سبک / سوختنی‌های سنگین / سوختنی‌های سبز / آب و هوا.

۰۰۶۵۵ وزارت کار و امور اجتماعی، اداره کل آمار و مطالعات

نیروی انسانی. نتایج آماری مرحله اول طرح صدور شناسنامه کار شاغلین جامعه شهری کشور (سال ۱۳۶۵) استان مازندران. تهران، ۱۳۶۷. + ۱۸۵ + ۹. جدول. (به فارسی و انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۸۷۵۴).

شناسنامه کار / استان مازندران / کارگاه‌ها / کارکنان / اشتغال

شماره ۶۴، آذر ۱۳۶۵، صفحه ۴۲. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
آمل / کشاورزان / وام / زمین‌های ملی شده.

۰۰۶۶۷ "تشکیل کلاس آموزشی جهت باغداران در ساری". زیتون، شماره ۱۱، اسفند ۱۳۶۰، صفحه ۴۱. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
میانرود (ساری) / باغداری / آموزش.

۰۰۶۶۸ "تشکیل شرکت تعاونی اصلاح نژاد در استان مازندران". زیتون، شماره ۵۷، اردیبهشت ۱۳۶۵، صفحه ۳۴. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
استان مازندران / دام / اصلاح نژاد.

۰۰۶۶۹ "گزارش فعالیت‌های مرکز خدمات کشاورزی روستائی بندرانزلی". زیتون، شماره ۶۷، اسفند ۱۳۶۵، صفحه ۴۷. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
بندرانزلی / مرکز خدمات کشاورزی روستایی بندر انزلی / ترویج کشاورزی / آموزش.

۰۰۶۷۰ "برگزاری کلاس آموزشی در گرگان". زیتون، شماره ۵۶، فروردین ۱۳۶۵، صفحه ۵۳. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
گرگان / گنبد (مازندران) / پرورش کرم ابریشم / آموزش.

۰۰۶۷۱ "فعالیت‌های جنگلکاری در استان گیلان". زیتون، شماره ۱۱، اسفند ۱۳۶۰، صفحه ۴۱. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
استان گیلان / جنگلکاری / ۱۳۶۰.

۰۰۶۷۲ "فعالیت‌های دامپروری در استان مازندران". زیتون، شماره ۱۱، اسفند ۱۳۶۰، صفحه ۴۰. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
استان مازندران / دامداری / ۱۳۶۰ / دانسته‌های آماری Statistical data.

۰۰۶۷۳ "گزارشاتی از فعالیت‌های انجام شده در مینو دشت گرگان و گنبد". زیتون، شماره ۶۱، شهریور ۱۳۶۵، صفحه ۶۲-۶۶. تصویر، اداره کل کشاورزی گرگان و گنبد، روابط عمومی.

انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۳۳۳).
سل ریوی / همه‌گیری‌شناسی / رودسر / استان گیلان / واکسن ب.ث.ژ / واکسیناسیون.

۰۰۶۶۱ سدهی اصفهانی، علیرضا. بنادر بازرگانی (غیرنفتی) ایران. به راهنمایی احمد صابونی. تهران. فوق لیسانس (اقتصاد)، دانشگاه ملی ایران، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، ۵۳ - ۱۳۵۲. ۱۹۴ صفحه، جدول، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۲).

بندر شاه / بندر انزلی / بنادر / بندر نوشهر / بندر گز / بندر آستارا.

۰۰۶۶۲ سازمان آب منطقه‌ای شمال، دفتر بررسی منابع آب و خاک. گزارش سالانه کلیما تولوژی گیلان و حوضه آبریز سد سفیدرود سال ۱۹۷۰، ۱۳۴۹-۱۳۴۸. رشت. ۳۵۹ صفحه، جدول، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۹۸۱۸).
هواشناسی / آمار جوی / استان گیلان / حوضه آبریز سد سفیدرود / ۱۳۴۸-۱۳۴۹ / ایستگاه‌های اقلیم‌شناسی / دشت گیلان.

۰۰۶۶۳ پارسا پووه، داود؛ شواین‌گروبر، ف.ح. اطلس چوب‌های شمال ایران، تشریح و تشخیص میکروسکوپی گونه‌های مهم. تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۶۶. (انتشارات دانشگاه تهران؛ ش ۱۹۳۲). ۱۳۶ صفحه، تصویر، جدول، و ژانامه، کتابنامه. (به فارسی و فرانسه).
شمال ایران / جنگل / چوب / درختان جنگلی.

۰۰۶۶۴ سازمان برنامه، مرکز آمار ایران. سرشماری عمومی نفوس و مسکن، آبان ماه ۱۳۴۵، جلد ۷۰، شهرستان لنگرود. تهران، ۱۳۶۶. ۷۶ صفحه، جدول، نمودار، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۴۳۸).

لنگرود / جمعیت / اوضاع اقتصادی / اشتغال / مسکن / اسود / مذهب / روستاها / دانسته‌های آماری Statistical data / صنایع خانگی / ایبکاری / سوخت / ۱۳۴۵ / خانواده.

۰۰۶۶۵ آغاسی‌زاده‌خاطرکلائی، فتح‌الله. "واژه‌های محلی مازندرانی". سنبله، شماره ۲۶، فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۰، صفحه ۶۵. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
گویش مازندرانی / ششم.

۰۰۶۶۶ "واگذاری اراضی ملی شده در آمل". زیتون،

گرگان / گنبد (مازندران) / ترویج کشاورزی / آموزش.

جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

مینودشت (گرگان) / گنبد (مازندران) / گردو / کشت (گیاه) / پنبه
Cotton / فعالیت‌های ترویجی Extension activities / دامداری
/ دانسته‌های آماری Statistical data / مرکز خدمات کشاورزی روستایی
مینودشت.

۰۰۶۸۰ "فعالیت‌های یکماهه اسفند ماه سال ۶۰

ادارات سر جنگلداری منطقه گرگان و گنبد". زیتون، شماره
۱۲، فروردین ۱۳۶۱، صفحه ۵۸. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
سر جنگلداری کل منطقه گرگان و گنبد / گرگان / دانسته‌های آماری
Statistical data / ۱۳۶۰ / گزارش عملکرد.

۰۰۶۷۴ "ترویج کشاورزی در استان مازندران". زیتون،

شماره ۱۲، فروردین ۱۳۶۱، صفحه ۳۸. مرکز اطلاعات و مدارک علمی
ایران.
استان مازندران / ترویج کشاورزی / ۱۳۶۱.

۰۰۶۸۱ "به گزارش روابط عمومی اداره کل کشاورزی

گرگان و گنبد". زیتون، شماره ۷۸، فروردین و اردیبهشت ۱۳۶۷،
صفحه ۳۹. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

۰۰۶۷۵ "نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های پرورش

ماهی". زیتون، شماره ۷۶، بهمن ۱۳۶۶، صفحه ۴۷. مرکز اطلاعات و
مدارک علمی ایران.

گرگان / گنبد (مازندران) / فعالیت‌های ترویجی Extension
activities / آموزش / ۱۳۶۶ / آموزش / ترویج کشاورزی.

استان گیلان / استان مازندران / تکثیر مصنوعی ماهی / کارگاه‌های
پرورش ماهی / ۱۳۶۴ / ماهی‌ها Fishes / دانسته‌های آماری Statistical
data.

۰۰۶۸۲ "میزان خرید پنبه از مرز ۱۷۶ هزار تن گذشت".

زیتون، شماره ۷۶، بهمن ۱۳۶۶، صفحه ۴۹. مرکز اطلاعات و مدارک
علمی ایران.

۰۰۶۷۶ "گزارشی از اجرای طرح ملی پوشش انهار

سنی در منطقه گرگان و گنبد". زیتون، شماره ۷۶، بهمن ۱۳۶۶،
صفحه ۴۸. تصویر، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
گرگان / گنبد (مازندران) / نهرها.

گرگان / گنبد (مازندران) / پنبه Cotton / خرید / فعالیت‌های ترویجی
Extension activities / ۱۳۶۶.

۰۰۶۸۳ ارشاد، جعفر. "سفیدک‌های حقیقی

ایران" ERYSIPHACEAE. بیماری‌های گیاهی، دوره ۶، شماره
۳ و ۴، اسفند ۱۳۴۹، صفحه ۱۱۴-۱۴۰. جدول. مرکز اطلاعات و مدارک
علمی ایران.

۰۰۶۷۷ "تشکیل کلاس آموزش به زنان روستایی در بابل".

زیتون، شماره ۷۶، بهمن ۱۳۶۶، صفحه ۴۹. مرکز اطلاعات و مدارک
علمی ایران.

سفیدک‌های حقیقی ERYSIPHACEAE / ایران / گیاهان.

۰۰۶۸۴ صابر، مریم. "شناسایی قارچ‌های

HOMOBASIDIOMYCETES جمع آوری شده در ایران.
بیماری‌های گیاهی، دوره ۸، شماره ۱، فروردین ۱۳۵۱، صفحه
۲۰-۴۵. تصویر. خلاصه به فارسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی
ایران.

۰۰۶۷۸ "پروژه‌های اجرا شده در صومعه‌سرا". زیتون،

شماره ۷۶، بهمن ۱۳۶۶، صفحه ۴۹. مرکز اطلاعات و مدارک علمی
ایران.

قارچ‌های کلاه‌دار Homobasidiomycetes / ایران.

صومعه‌سرا / سدهای انحرافی پیرسرا (صومعه‌سرا) / سد انحرافی
مهریزان (صومعه‌سرا) / سد انحرافی شیخ محله (صومعه‌سرا) / سدهای
انحرافی.

۰۰۶۸۵ "افتتاح عملیات ساختمانی اداره کل کشاورزی

و سد شهید مهندس نیلی در ساری". زیتون، شماره ۶۷، اسفند
۱۳۶۵، صفحه ۴۴. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
قائم‌ده (ساری) / سد خاکی شهید نیلی (قائم‌ده).

۰۰۶۷۹ "گردهمائی مسئولین مراکز خدمات و کارشناسان

ترویج و مروجین اداره کل کشاورزی گرگان و گنبد". زیتون،
شماره ۷۵، دی ۱۳۶۶، صفحه ۴۳. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک
علمی ایران.

۰۰۶۸۶ "گزارش واحد طرح‌های افزایش تولید اداره

- تنکابن / زنبورداری / آموزش.
- ۰۰۶۹۴** حجازی، رضا. "خلاصه بررسی مقایسه‌ای اثر کرئوزوت و پنتاکلروفنل در مورد آغستگی تراورس‌های چوب راش ایران". زیتون، شماره ۷۶، بهمن ۱۳۶۶، صفحه ۲۹. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- چوب / ایران / تراورس / کرئوزوت / پنتاکلروفنل / درخت راش.
- ۰۰۶۹۵** "شروع فصل کشت برنج و خلاصه وضعیت کشاورزی استان گیلان". زیتون، شماره ۷۸، فروردین و اردیبهشت ۱۳۶۷، صفحه ۳۸-۳۹. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- برنجکاری / استان گیلان / سطح زیر کشت / برنج / ارقام (گیاه).
- ۰۰۶۹۶** یخکشی، علی. "نگاهی به سازماندهی و تشکیلات سازمان جنگل‌ها در ایران و مقایسه با کشورهای اروپایی". زیتون، شماره ۷۷، اسفند ۱۳۶۶، صفحه ۱۶-۱۹. تصویر، جدول، نمودار. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- جنگل‌ها / ایران / سازمان / سواحل دریای خزر / جنگل بلوط / دانسته‌های آماری Statistical data.
- ۰۰۶۹۷** موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. "نقش تحقیقات در کشاورزی (۳)، تحقیقات برنج". زیتون، شماره ۱۳، اردیبهشت ۱۳۶۱، صفحه ۱۲. تصویر، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- برنج / استان گیلان / استان مازندران / سطح زیر کشت / تولیدات / دانسته‌های آماری Statistical data / پژوهش / ارقام (گیاه).
- ۰۰۶۹۸** "پیشنهاد وزارت کشاورزی به شورای اقتصاد برای افزایش قیمت برنج تضمینی". زیتون، شماره ۷۸، فروردین و اردیبهشت ۱۳۶۷، صفحه ۳۶. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- برنج آمل ۳ / استان گیلان / استان مازندران / برنج خزر / خرید.
- ۰۰۶۹۹** شاه‌حسینی، محمدجواد؛ کمالی، کریم. "فهرست فون محصولات انباری در ایران". نامه انجمن حشره‌شناسان ایران، شماره ۵، اسفند ۱۳۶۷، ۶۰ صفحه. (به فارسی و انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- آفات انباری / حشرات / عنکبوتیان / پستانداران / استان گیلان / استان مازندران / محصولات انباری.
- کل کشاورزی استان گیلان**. زیتون، شماره ۶۷، اسفند ۱۳۶۵، صفحه ۴۵. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- استان گیلان / تولید کشاورزی / دانسته‌های آماری Statistical data / ۱۳۶۵.
- ۰۰۶۸۷** "هجدهمین سمینار حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی کشور". زیتون، شماره ۶۷، اسفند ۱۳۶۵، صفحه ۴۶. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- سمینار حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی، هجدهمین، ساری، ۱۳۶۵ / حفاظت گیاه / قرنطینه گیاهی.
- ۰۰۶۸۸** "تشکیل کلاس آموزش برای زنبورداران". زیتون، شماره ۶۷، اسفند ۱۳۶۵، صفحه ۴۸. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- ضیابرب (صومعه‌سرا) / زنبورداری / آموزش.
- ۰۰۶۸۹** "انعقاد قرارداد کشت گندم در سطح ۳۴۹۰۳ هکتار در منطقه گرگان و گنبد". زیتون، شماره ۱۱، اسفند ۱۳۶۰، صفحه ۳۹. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- گرگان / گنبد (مازندران) / گندم / ۱۳۶۰ / جو (گیاه).
- ۰۰۶۹۰** "تشکیل کلاس آموزشی در شهرستان بابل". زیتون، شماره ۱۱، اسفند ۱۳۶۰، صفحه ۴۲. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- شیردارکلا (بابل) / باغداری / آموزش.
- ۰۰۶۹۱** "در جلسه شورای کشاورزی و امور روستائی استان گیلان مورخ ۱۴/۵/۶۵ مقرر شد". زیتون، شماره ۶۱، شهریور ۱۳۶۵، صفحه ۴۷. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- رشد صنعتی / رشت / مالکیت زمین.
- ۰۰۶۹۲** "تشکیل کلاس آموزش در استان مازندران". زیتون، شماره ۱۱، اسفند ۱۳۶۰، صفحه ۴۱. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- گلوده (آمل) / برنجکاری / آموزش.
- ۰۰۶۹۳** "تشکیل کلاس آموزشی جهت زنبورداران تنکابن". زیتون، شماره ۶۷، اسفند ۱۳۶۵، صفحه ۴۵. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

- ۰۰۷۰۰ زارعی، علی محمد. **نتایج آزمایشات کودهای شیمیایی بر روی آفتابگردان و سوژا در منطقه مازندران ۱۳۵۱**. وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک، (موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک، نشریه فنی ش ۳۴۲). ۱۷ صفحه، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
آفتابگردان / لوبیای روغنی Soybean / استان مازندران / ۱۳۵۱.
- ۰۰۷۰۱ سازمان ترویج کشاورزی. **"مردمی کردن حفاظت و احیا و بهره‌برداری از منابع طبیعی تجدید شونده"**. زیتون، شماره ۶۱، شهریور ۱۳۶۵، صفحه ۶۱ - ۶۲. جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
منابع طبیعی / احیا / فعالیت‌های ترویجی Extension activities / گرگان / گنبد (مازندران).
- ۰۰۷۰۲ **"مبارزه با آفات کشاورزی در استان مازندران"**. زیتون، شماره ۱۲، فروردین ۱۳۶۱، صفحه ۳۸. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
استان مازندران / آفات / کشاورزی / ۱۳۶۰ / دفع آفات.
- ۰۰۷۰۳ **میرمحمد صادقی (مصاحبه). "مصاحبه مطبوعاتی معاون وزارت کشاورزی در امور شیلات و آبزیان"**. زیتون، شماره ۱۱، اسفند ۱۳۶۰، صفحه ۱۴. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
شیلات شمال (شرکت سهامی) / صید ماهی Fishery / شیلات جنوب.
- ۰۰۷۰۴ سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور. **"نقش منابع طبیعی در رفاه و اقتصاد کشور"**. زیتون، شماره ۱۱، اسفند ۱۳۶۰، صفحه ۲۴ - ۲۵. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
جنگل‌ها / جنگلداری / تخریب جنگل / بهره‌برداری جنگل / شمال ایران.
- ۰۰۷۰۵ طباطبائی (مصاحبه). **"وضعیت کشت پنبه در سال زراعی ۶۵ - ۶۴"**. زیتون، شماره ۵۶، فروردین ۱۳۶۵، صفحه ۵۷. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
پنبه Cotton / کشت (گیاه) / گرگان / گنبد (مازندران) / ۱۳۶۵ - ۱۳۶۴.
- ۰۰۷۰۶ سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، دفتر فنی جنگلداری. **"چرا و چگونه باید جنگل را حفظ کرد و مشکلات اجتماعی و اجرایی در راه حفظ جنگل چیست؟"**. زیتون، شماره ۱۱، اسفند ۱۳۶۰، صفحه ۳۲ - ۳۳. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
جنگل‌ها / شمال ایران / تخریب جنگل / آتش‌سوزی جنگل / حفاظت جنگل.
- ۰۰۷۰۷ دانش پژوه، محمدتقی. **ازدیاد فشار خون شریانی و بیماری ایسکمیک قلب در گروه‌های جمعیت روستایی رودسر، آذربایجان شرقی و جمعیت شهری (بندر انزلی)**. تهران، دانشگاه تهران. دانشکده بهداشت و موسسه تحقیقات بهداشتی، ۱۳۵۴. (نشریه ش ۱۹۴۳). ۴۰ صفحه، جدول، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۶۴۷۱).
فشار خون / بیماری‌های قلب و عروق / کمخونی / رودسر / بندرانزلی / آذربایجان شرقی / دانسته‌های آماری Statistical data.
- ۰۰۷۰۸ پارسا پژه، داود. **تکنولوژی چوب**. تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۶۷. (انتشارات دانشگاه تهران، ش ۱۸۵۱؛ ش مسلسل ۲۶۳۴). ۴۰۴ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، واژه‌نامه، کتابنامه.
چوب / تکنولوژی / خواص فیزیکی / ارطوبت / خواص مکانیکی / تخته لایه / روکش چوب / چسب‌ها / صنایع چوب / تخته خرده چوب.
- ۰۰۷۰۹ **حجازی، رضا. چوب‌شناسی و صنایع چوب، جلد دوم: خواص چوب**. تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۶۴. (انتشارات دانشگاه تهران، ش ۱۲۲۵/۲؛ ش مسلسل ۲۵۲۷). ۳۱۳ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، واژه‌نامه، کتابنامه.
چوب / خواص شیمیایی / خواص فیزیکی / خواص مکانیکی / مشخصات فنی / جنگل‌ها / پهن‌برگان / سوزنی برگان.
- ۰۰۷۱۰ **حجازی، رضا. چوب‌شناسی و صنایع چوب، جلد اول: ساختمان چوب**. تهران، دانشگاه تهران، آبان ۱۳۶۴. (انتشارات دانشگاه تهران، ش ۱۲۲۵/۱؛ ش مسلسل ۲۵۲۶). ۳۰۰ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، واژه‌نامه، کتابنامه.
چوب / مصرف / صادرات / واردات / سوزنی برگان / پهن‌برگان / خواص شیمیایی / خواص فیزیکی / خواص مکانیکی / درختان جنگلی / جنگل‌ها / صنایع چوب / تکنولوژی / ایران.
- ۰۰۷۱۱ **کردوانی، پرویز. منابع و مسائل آب در ایران، جلد**

صومعه سرا در آذرماه سال جاری. زیتون، شماره ۲۱، بهمن ۱۳۶۱، صفحه ۴۲. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. صومعه سرا / ۱۳۶۱ / فعالیت‌های ترویجی Extension activities.

۰۰۷۱۸ "فعالیت مرکز خدمات کشاورزی شفت در استان گیلان". زیتون، شماره ۲۱، بهمن ۱۳۶۱، صفحه ۴۲. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. شفت / فعالیت‌های ترویجی Extension activities / ۱۳۶۱.

۰۰۷۱۹ "گزارشی از برداشت محصول پنبه در منطقه گرگان در گنبد". زیتون، شماره ۸۵، آذر ۱۳۶۷، صفحه ۴۱. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. گرگان / گنبد (مازندران) / پنبه Cotton / تولیدات / ۱۳۶۷.

۰۰۷۲۰ "گزارش عملکرد فعالیت‌های شرکت سهامی شیلات ایران در نه ماهه سال ۱۳۶۵". زیتون، شماره ۷۰، خرداد ۱۳۶۶، صفحه ۱۶ - ۱۹، ۴۷. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. شیلات ایران (شرکت سهامی) / صید ماهی Fishery / پرورش ماهی / ۱۳۶۵ / دانسته‌های آماری Statistical data.

۰۰۷۲۱ "کشت جو در منطقه گرگان و گنبد". زیتون، شماره ۸۶، دی ۱۳۶۷، صفحه ۳۸. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. گرگان / گنبد (مازندران) / جو (گیاه) / تولیدات.

۰۰۷۲۲ "پرورش کرم ابریشم در دهستان گالیکش". زیتون، شماره ۸۶، دی ۱۳۶۷، صفحه ۳۸. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. گالیکش / کرم ابریشم / پرورش کرم ابریشم.

۰۰۷۲۳ "مبارزه با آفات و بیماری‌ها در گرگان و گنبد". زیتون، شماره ۸۶، دی ۱۳۶۷، صفحه ۳۹. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. آفات گیاهی / کنترل آفات گیاهی / بیماری‌های گیاهی / گیاهان / گرگان / گنبد (مازندران).

۰۰۷۲۴ "طرح توسعه کشاورزی حوزه آبریز هراز". زیتون، شماره ۸۶، دی ۱۳۶۷، صفحه ۳۴ - ۳۵. جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

اول : آب‌های سطحی و زیرزمینی و مسائل بهره‌برداری از آنها. تهران، دانشگاه تهران، بهمن ۱۳۶۸. (انتشارات دانشگاه تهران، ش ۲۰۲۹؛ ش مسلسل ۲۹۱۹). ۵۲۰ صفحه، تصویر، جدول، نقشه، کتابنامه.

آب / آب‌های سطحی / آب‌های زیرزمینی / بهره‌برداری آب / سدها / سدسازی / آبیاری / چشمه‌های آب / چاه‌های آب / قنات‌ها / منابع آب / کارست Carst ی.د: منطقه آهکی با ویژگی‌های خاص / زلزله / ایران / سدهای مخزنی / سدهای انحرافی / دانسته‌های آماری Statistical / data.

۰۰۷۱۲ سازمان پنبه و دانه‌های روغنی. "گزارش وضع عمومی پنبه کشور در دیماه ۱۳۶۱". زیتون، شماره ۲۲، اسفند ۱۳۶۱، صفحه ۴۲ - ۴۳. تصویر. جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. پنبه Cotton / ۱۳۶۱ / دانسته‌های آماری Statistical data / ایران.

۰۰۷۱۳ "مرکز خدمات کشاورزی شهرستان فومن در آذرماه سال جاری". زیتون، شماره ۲۱، بهمن ۱۳۶۱، صفحه ۴۷. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. فومن / روستاها / طرح‌های عمرانی.

۰۰۷۱۴ "فعالیت‌های عمرانی در شهرستان تالش". زیتون، شماره ۲۲، اسفند ۱۳۶۱، صفحه ۶۶. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. تالش / طرح‌های عمرانی / روستاها / ۱۳۶۱.

۰۰۷۱۵ "اجرای طرح افزایش تولید پنبه و سویا در منطقه گرگان و گنبد". زیتون، شماره ۲۲، اسفند ۱۳۶۱، صفحه ۶۲. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. پنبه Cotton / لوبیای روغنی Soybean / گرگان / گنبد (مازندران) / افزایش تولید / ۱۳۶۱.

۰۰۷۱۶ حضرت زاده، اسدالله. "مصاحبه مطبوعاتی با مدیر عامل شیلات شمال". زیتون، شماره ۲۱، بهمن ۱۳۶۱، صفحه ۴۵. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. صیادان / صید ماهی Fishery / ماهی‌ها Fishes / خرید / قیمتگذاری دولتی / شیلات شمال (شرکت) / تولیدات / ۱۳۶۱ / دریای خزر Caspian Sea.

۰۰۷۱۷ "فعالیت‌های اداره کشاورزی شهرستان"

- ۰۰۷۳۱ "تشکیل کلاس بازآموزی کارشناسان و کمک کارشناسان حفظ نباتات". زیتون، شماره ۱۰۰، بهمن و اسفند ۱۳۶۹، صفحه ۴۲. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. بازآموزی / کارشناسان / حفاظت گیاه / استان گیلان / ۱۳۶۹.
- ۰۰۷۳۲ "طرح افزایش تولید پنبه". مروج، شماره ۲۳، اردیبهشت ۱۳۵۱، صفحه ۲۷. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. استان مازندران / پنبه Cotton / تولیدات / افزایش تولید.
- ۰۰۷۳۳ "توسعه کشاورزی". مروج، شماره ۱۹ و ۲۰، آبان و آذر ۱۳۵۰، صفحه ۳۰-۳۱. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. استان گیلان / استان مازندران / برنجکاری / سپاه ترویج و آبادانی.
- ۰۰۷۳۴ "طرح افزایش تولید پنبه". مروج، شماره ۱۷، شهریور ۱۳۵۰، صفحه ۳۴. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. پنبه Cotton / افزایش تولید / دشت گرگان.
- ۰۰۷۳۵ "کلاس برای روستائیان". مروج، شماره ۱۸، مهر ۱۳۵۰، صفحه ۴۰. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. آموزش / کشاورزی / درگاه (لاهیجان) / دامپروری.
- ۰۰۷۳۶ "کلاس برای زنبورداران". مروج، شماره ۱۸، مهر ۱۳۵۰، صفحه ۳۱. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. طوالتش / رضوانده / زنبورداران / آموزش.
- ۰۰۷۳۷ "طرح افزایش تولید برنج". مروج، شماره ۱۵ و ۱۶، تیر و مرداد ۱۳۵۰، صفحه ۲۸. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. برنج / ۱۳۵۰ / استان گیلان / استان مازندران / تعاونی‌های روستایی / افزایش تولید.
- ۰۰۷۳۸ "مبارزه با آفات پنبه". مروج، شماره ۱۷، شهریور ۱۳۵۰، صفحه ۳۴. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. استان گیلان / استان آذربایجان غربی / پنبه Cotton / درختان میوه / مرکبات Citrus / درخت مو / کنترل آفات گیاهی.
- ۰۰۷۳۹ "سمپاشی بیش از یکصد هزار اصله مرکبات مازندران". مروج، شماره ۱۷، شهریور ۱۳۵۰، صفحه ۳۳. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. استان مازندران / مرکبات Citrus / کنترل آفات گیاهی /
- حوزه آبریز هراز / طرح توسعه کشاورزی حوزه آبریز هراز / رودخانه هراز.
- ۰۰۷۲۵ علاالدینی، حسینعلی. "زیتون". زیتون، شماره ۸۴، آبان ۱۳۶۷، صفحه ۲۳ - ۲۵. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. زیتون / کشت (گیاه) / درخت زیتون.
- ۰۰۷۲۶ "نمایشگاه کشاورزی و صنایع وابسته استان مازندران در گرگان". زیتون، شماره ۸۴، آبان ۱۳۶۷، صفحه ۴ - ۵. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. نمایشگاه کشاورزی و صنایع وابسته استان مازندران / ۱۳۶۷ / گرگان.
- ۰۰۷۲۷ "گزارشی از احداث باند فرودگاه سمپاشی در روستای ینقاق گالیکش گنبدکاو". زیتون، شماره ۷۳، شهریور ۱۳۶۶، صفحه ۴۲. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. ینقاق (گالیکش) / فرودگاه‌ها / سمپاشی / پنبه Cotton / گالیکش.
- ۰۰۷۲۸ رجبی، غلامرضا. "گونه‌های موجود از جنس *Capnodis Eschscholtz 1829 Col. Buprestidae*". نامه انجمن حشره‌شناسان ایران، دوره اول، شماره ۱، ۱۳۵۲، صفحه ۱۳ - ۲۱. تصویر، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و فرانسه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. بوبرستیدائه *Bubrestidae* / کاپنودیس *Capnodis* / گونه‌ها / ایران.
- ۰۰۷۲۹ "اجرای طرح جامع ترویج کشاورزی". زیتون، شماره ۸۶، دی ۱۳۶۷، صفحه ۴۱. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. فعالیت‌های ترویجی *Extension activities* / ۱۳۶۷ / گرگان / گنبد (مازندران).
- ۰۰۷۳۰ "فعالیت‌های انجام شده در زمینه طرح ملی پوشش انهار سنتی در منطقه گرگان و گنبد". زیتون، شماره ۸۶، دی ۱۳۶۷، صفحه ۴۱. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. گرگان / گنبد (مازندران) / آبیاری / کشاورزی / طرح ملی پوشش انهار سنتی.

- سمپاشی. ۰۰۷۴۷ "گزارش کنفرانس بین‌المللی سهرابی، مهدی. نشریه علمی سازمان انرژی اتمی ایران، شماره ۱۰، بهار ۱۳۷۰، صفحه ۱۰۱-۱۱۰. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- ۰۰۷۴۰ "طرح افزایش تولید برنج". مروج، شماره ۲۳، اردیبهشت ۱۳۵۱، صفحه ۲۷. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. استان گیلان / استان مازندران / برنج / تولیدات / افزایش تولید.
- ۰۰۷۴۱ "کلاس ترویج". مروج، شماره ۲۳، اردیبهشت ۱۳۵۱، صفحه ۲۷. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. کشاورزان / فاضل‌آباد (گرگان) / آموزش.
- ۰۰۷۴۲ "۲۰۰۰۰۰ هکتار برنجکاری اصلاح شده". مروج، شماره ۱۷، شهریور ۱۳۵۰، صفحه ۳۳. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. استان گیلان / استان مازندران / کودهای شیمیایی / بذره‌های اصلاح شده / برنج.
- ۰۰۷۴۳ "احداث کانال در بندر انزلی". زیتون، شماره ۴۷، تیر ۱۳۶۴، صفحه ۴۹. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. بندرانزلی / چهار فریضه (بندر انزلی) / طرح‌های عمرانی.
- ۰۰۷۴۴ "بررسی نوسانات آب دریای خزر با استفاده از مطالعات نظری و اقلیمی و عکس‌های ماهواره‌ای". زیتون، شماره ۱۰۱، فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۰، صفحه ۱۰-۱۱، ۴۹. تصویر، جدول، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. دریای خزر / Caspian Sea / تغییرات سطح آب دریا / Sea level variation / عکس‌های ماهواره‌ای.
- ۰۰۷۴۵ "وضع وخیم مرکبات مازندران". کشاورز، دوره ۱۲، شماره ۱۳۵، اسفند ۱۳۶۹، صفحه ۹. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. استان مازندران / مرکبات / قیمتگذاری دولتی.
- ۰۰۷۴۶ "پژوهشی در اقلیم شهری: مطالعه موردی؛ شهر رشت". ایران‌شناسی، دوره ۱، شماره ۱، (دی ۱۳۷۰)، صفحه ۴۵-۵۵. جدول، نمودار، کتابنامه. رشت / آب / هوا / باد / فشار هوا / وارونگی هوا / تحلیل آماری / آلودگی / گلیاد / دود / دانسته‌های آماری / ۱۹۸۴-۱۹۸۰.
- ۰۰۷۴۸ "آفات مرکبات". زیتون، شماره ۳۱، بهمن ۱۳۶۲، صفحه ۲۶-۲۷، ۵۹. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. مرکبات / آفات گیاهی / شپشک‌ها / سپرداروای شکل / سپردار الفسی / بالمشک / کنه قرمز (Scarlet mite (Brevipalpus obovatus) / کنه زنگ / حلزون‌ها / کنترل آفات گیاهی. تابش Radiation protection.
- ۰۰۷۴۹ "مرض خشک شدن اوجا و ملج در جنگل‌های شمال ایران". زیتون، شماره ۳۲، اسفند ۱۳۶۲، صفحه ۱۰-۱۱. تصویر، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. درخت نارون زیتنی / خشکی (گیاه) / جنگل‌ها / شمال ایران / سراتوسیسیس تیس اولمی (Ceratocystis ulmi).
- ۰۰۷۵۰ "تشکیل کلاس آموزشی در روستای هلی‌کتی شهرستان آمل". زیتون، شماره ۳۲، اسفند ۱۳۶۲، صفحه ۴۰. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. هلی‌کتی (آمل) / فعالیت‌های ترویجی / Extension activities.
- ۰۰۷۵۱ "فعالیت‌های مامورین ترویج و دامپزشکی صومعه‌سرا در آذرماه". زیتون، شماره ۳۲، اسفند ۱۳۶۲، صفحه ۴۰. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. صومعه‌سرا / فعالیت‌های ترویجی / Extension activities / ۱۳۶۲.
- ۰۰۷۵۲ "گزارش وضع عمومی پنبه در تیر ماه ۱۳۶۲". زیتون، شماره ۲۸، مهر ۱۳۶۲، صفحه ۱۱. تصویر، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. پنبه / Cotton / دانسته‌های آماری / Statistical data / کارخانه‌های پنبه پاک کنی / قیمتگذاری دولتی / ۱۳۶۲ / ایران.
- ۰۰۷۵۳ "گزارش وضع سازمان پنبه و دانه‌های روغنی".

- استان گیلان / دامپروری / ۱۳۶۲ / دانسته‌های آماری Statistical data
- عمومی پنبه در آذر ماه ۱۳۶۲. زیتون، شماره ۳۲، اسفند ۱۳۶۲، صفحه ۴۹. تصویر، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- پنبه Cotton / دانسته‌های آماری Statistical data / قیمتگذاری دولتی / ۱۳۶۲ / ایران / کارخانه‌های پنبه پاک کنی.
- ۰۰۷۵۴ سعید، ارسطو؛ شفیعی، سعید؛ ناصرنخی، مجید. "گزارشی درباره صنایع اولیه چوب در ایران (۱)". زیتون، شماره ۲۸، مهر ۱۳۶۲، صفحه ۲۰-۲۲. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- صنایع چوب / چوب / سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور / کارخانه‌های چوب سازی / استان مازندران / استان گیلان / سرمایه‌گذاری / تخته خرده چوب.
- ۰۰۷۵۵ سعادت نوری، منوچهر؛ سیاه‌منصور، صدالله. "اصول نگهداری و پرورش گوسفند (۲)". زیتون، شماره ۲۸، مهر ۱۳۶۲، صفحه ۳۷-۳۹. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- گوسفند / مراتع / گوسفندداری / چراگاه / علوفه.
- ۰۰۷۵۶ "با ثبوت فلس‌دار بودن ماهی‌های خاویاری مصرف خاویار حلال اعلام شد". زیتون، شماره ۲۸، مهر ۱۳۶۲، صفحه ۴۷. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- خاویار / ماهی‌های خاویاری / حلالیت / ی. د. منظور حلال بودن چیزی است در اسلام.
- ۰۰۷۵۷ جباری‌ارفعی، شاهرخ. "مختصری در حل مشکل دامداری در جنگل‌های شمال ایران". زیتون، شماره ۲۸، مهر ۱۳۶۲، صفحه ۶۳-۶۵. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- دامداری / جنگل‌ها / شمال ایران / مراتع / افزایش جمعیت / مناطق روستایی / اطلاعات.
- ۰۰۷۵۸ "فرهنگ زیتون: سیر". زیتون، شماره ۲۸، مهر ۱۳۶۲، صفحه ۶۶. کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- سیر / استان مازندران / استان خراسان / کشت (گیاه).
- ۰۰۷۵۹ "فعالیت‌های دامپروری در استان گیلان". زیتون، شماره ۲۶، مرداد ۱۳۶۲، صفحه ۴۰. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- استان گیلان / دامپروری / ۱۳۶۲ / دانسته‌های آماری Statistical data
- ۰۰۷۶۰ "فعالیت‌های کشاورزی در شهرستان بندر انزلی". زیتون، شماره ۲۶، مرداد ۱۳۶۲، صفحه ۴۳. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- بندرانزلی / فعالیت‌های ترویجی Extension activities / ۱۳۶۲.
- ۰۰۷۶۱ "فعالیت‌های ایستگاه باغبانی لاهیجان در خرداد ماه سال جاری". زیتون، شماره ۲۶، مرداد ۱۳۶۲، صفحه ۴۰. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- لاهیجان / ایستگاه باغبانی لاهیجان / ۱۳۶۲ / دانسته‌های آماری Statistical data
- ۰۰۷۶۲ "فرهنگ زیتون: کنف". زیتون، شماره ۲۶، مرداد ۱۳۶۲، صفحه ۶۵، ۶۶. کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- کنف / آفات گیاهی / بیماری‌های گیاهی / گیاهشناسی / کشت (گیاه).
- ۰۰۷۶۳ "فعالیت‌های انجام یافته مراکز خدمات روستایی در گیلان". زیتون، شماره ۲۵، تیر ۱۳۶۲، صفحه ۳۲. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- مراکز خدمات روستایی / گشت (گیلان) / ماکلوان (گیلان) / جیره‌ده (گیلان) / چوبر (گیلان) / لولمان فومن / شفت (گیلان) / فعالیت‌های ترویجی Extension activities / شلتوک (گیلان).
- ۰۰۷۶۴ "فعالیت‌های امور زیربنایی مراکز خدمات روستایی گنبد". زیتون، شماره ۲۴، اردیبهشت و خرداد ۱۳۶۲، صفحه ۳۶. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- مراکز خدمات روستایی / آزادشهر (گنبد) / داشلی‌برون / قجق (گنبد) / فندرسک / مینودشت / طرح‌های عمرانی.
- ۰۰۷۶۵ "مصوبات جلسات شوراهای کشاورزی و امور روستایی استان‌های کشور در مهر ماه و آبان ماه ۱۳۶۷، گیلان". زیتون، شماره ۸۵، آذر ۱۳۶۷، صفحه ۲۵. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- استان گیلان / ۱۳۶۷ / شورای کشاورزی و امور روستایی / قوانین و مقررات.
- ۰۰۷۶۶ "نگاهی به فعالیت‌های واحد حفظ نباتات مرکز

- خدمات کشاورزی روستائی گالیکش گنبدکاووس". زیتون، شماره ۷۳، شهریور ۱۳۶۶، صفحه ۴۳. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- مرکز خدمات کشاورزی روستائی گالیکش / گالیکش / کنترل آفات گیاهی / ۱۳۶۶-۱۳۶۵.
- ۰۰۷۶۷ "فعالیت مرکز خدمات کشاورزی کشت در استان گیلان". زیتون، شماره ۲۱، بهمن ۱۳۶۱، صفحه ۴۲. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- گشت (گیلان) / خدمات کشاورزی / ۱۳۶۱.
- ۰۰۷۶۸ "فعالیت‌های یکماهه مراکز خدمات روستایی در فومن". زیتون، شماره ۲۶، مرداد ۱۳۶۲، صفحه ۴۰. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- فومن / مراکز خدمات روستایی / ۱۳۶۲ / خدمات کشاورزی.
- ۰۰۷۶۹ سازمان پنبه و دانه‌های روغنی. "گزارش وضع عمومی پنبه در آذر ماه ۱۳۶۱". زیتون، شماره ۲۱، بهمن ۱۳۶۱، صفحه ۳۰-۳۱. تصویر، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- پنبه Cotton / ۱۳۶۱ / تولیدات / قیمتگذاری دولتی / ایران.
- ۰۰۷۷۰ سازمان پنبه و دانه‌های روغنی. "گزارش وضع عمومی پنبه در اردیبهشت ۱۳۶۲". زیتون، شماره ۲۶، مرداد ۱۳۶۲، صفحه ۴۹-۵۰. تصویر، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- پنبه Cotton / ایران / ۱۳۶۲ / ۱۳۶۱ / بارندگی / بذرهای / کودهای شیمیایی / دانسته‌های آماری Statistical data.
- ۰۰۷۷۱ سازمان پنبه و دانه‌های روغنی. "گزارش وضع عمومی پنبه در اسفند ماه ۱۳۶۱". زیتون، شماره ۲۴، اردیبهشت و خرداد ۱۳۶۲، صفحه ۱۸. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- پنبه Cotton / ۱۳۶۱ / بذرهای / کودهای شیمیایی / تولیدات / قیمتگذاری دولتی.
- ۰۰۷۷۲ ایروانی، هوشنگ؛ چایی، مه‌ری؛ حسینی، جعفر. "برداشت چای". زیتون، شماره ۲۶، مرداد ۱۳۶۲، صفحه ۲۴-۵۹. تصویر، جدول، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- ایران.
- چای / برگ چینی (چای).
- ۰۰۷۷۳ اداره کل کشاورزی گرگان و گنبد، روابط عمومی. "گزارشی از فعالیت‌های اکیپ دفع ملخ در ۱۲۰۰ هکتار از مراتع و چراگاه‌های مراوه تپه و داشلی برون - گنبدکاووس". زیتون، شماره ۷۲، مرداد ۱۳۶۶، صفحه ۴۲-۴۳. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- مراوه تپه (گنبد) / داشلی برون / ملخ مراکشی / کنترل آفات گیاهی.
- ۰۰۷۷۴ "تشکیل کلاس آموزشی ترویجی در مازندران". زیتون، شماره ۷۲، مرداد ۱۳۶۶، صفحه ۴۰. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- خسرود (بابل) / ترویج کشاورزی / دامداران / آموزش.
- ۰۰۷۷۵ اداره کل کشاورزی گرگان و گنبد، روابط عمومی. "گزارش‌هایی از فعالیت‌های مراکز خدمات گرگان و گنبد". زیتون، شماره ۷۲، مرداد ۱۳۶۶، صفحه ۳۳-۳۵. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- پنبه Cotton / زنبور عسل / کرم ابریشم / مینودشت / گنبد (مازندران) / نوغان Silkworm egg.
- ۰۰۷۷۶ اداره کل کشاورزی گرگان و گنبد، روابط عمومی. "نگرشی اجمالی بر مرکز خدمات کشاورزی دهستان فارسین قانچی گنبدکاووس". زیتون، شماره ۷۳، شهریور ۱۳۶۶، صفحه ۳۴-۳۵. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- مرکز خدمات کشاورزی فارسین قانچی / فارسین قانچی (گنبد) / ۱۳۶۵ / طرح‌های عمرانی.
- ۰۰۷۷۷ "گشایش طرح آبرسانی". زیتون، شماره ۷۰، خرداد ۱۳۶۶، صفحه ۴۲. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- رودبار / آبرسانی / آبیاری / درخت زیتون.
- ۰۰۷۷۸ جمالی، محمود. "مصاحبه مطبوعاتی مهندس محمود جمالی، معاونت شیلات و آبزیان". زیتون، شماره ۷۳، شهریور ۱۳۶۶، صفحه ۱۱. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- شیلات ایران (شرکت سهامی) / بهره‌برداری شیلات / ماهی‌ها Fishes / صید ماهی Fishery / طرح‌های عمرانی.

- ۰۰۷۷۹ خالقی، پرویز. "زادآوری طبیعی را چگونه مستقر نماییم". زیتون، شماره ۲۲، اسفند ۱۳۶۱، صفحه ۲۴-۲۵. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- جنگل‌ها / احیای جنگل / Forest regeneration / درختان جنگلی / بذرها / خاک / Soil / آب مورد نیاز.
- ۰۰۷۸۰ "گزارشی از لایروبی کانال رودخانه گالیکش". زیتون، شماره ۷۳، شهریور ۱۳۶۶، صفحه ۴۲. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- رودخانه گالیکش / لایروبی.
- ۰۰۷۸۱ "با فعالیت‌های یکساله ۱۳۶۱ سرچنگل‌داری کل رشت آشنا شویم". زیتون، شماره ۲۴، اردیبهشت و خرداد ۱۳۶۲، صفحه ۴۰-۴۳. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- جنگل‌ها / سواحل دریای خزر / حفاظت جنگل / ۱۳۶۱ / بهره‌برداری جنگل / استان گیلان / جنگلداری / دانسته‌های آماری / Statistical data.
- ۰۰۷۸۲ شاهمرادی، جواد. "آشنایی با ذخایر توارثی برنج و نحوه بهره‌برداری از آن در تحقیقات کشاورزی". زیتون، شماره ۸۵، آذر ۱۳۶۷، صفحه ۱۶-۱۷. جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- برنج / تاریخ / گونه‌ها / ژنتیک (گیاه).
- ۰۰۷۸۳ "آمار خریدگندم داخلی سال ۶۵ وسیله تعاونی‌های روستایی و مقایسه آن با سال‌های ۶۳ و ۶۴". زیتون، شماره ۶۱، شهریور ۱۳۶۵، صفحه ۶۰. جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- گندم / خرید / تعاونی‌های روستایی / ۱۳۶۵ / ۱۳۶۴ / ۱۳۶۳ / گرگان / گنبد / مازندران / دانسته‌های آماری / Statistical data.
- ۰۰۷۸۴ طباطبایی، نورمفیدی (سخنرانی). "گزارش وضعیت مراکز خدمات کشاورزی، روستایی و عشایری گرگان به امام جمعه گرگان و گنبد". زیتون، شماره ۵۵، اسفند ۱۳۶۴، صفحه ۹-۸. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- گرگان / کشاورزی / دامداری / مراکز خدمات روستایی.
- ۰۰۷۸۵ "مختصری از فعالیت‌های سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور در زمینه گردوکاری". زیتون، شماره ۴۹، شهریور ۱۳۶۴، صفحه ۴۸-۵۰. تصویر، جدول، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- گردو / کشت (گیاه) / استان گیلان / تاریخ / استان مازندران / دانسته‌های آماری / Statistical data / درخت گردو / Walnut tree / چوب گردو / صادرات.
- ۰۰۷۸۶ "فعالیت‌های سرچنگل‌داری کل استان گیلان در زمینه مرتع‌داری". زیتون، شماره ۱۲، فروردین ۱۳۶۱، صفحه ۳۸. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- استان گیلان / ۱۳۶۰ / مراتع.
- ۰۰۷۸۷ "توزیع علوفه در استان گیلان". زیتون، شماره ۱۲، فروردین ۱۳۶۱، صفحه ۳۸. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- استان گیلان / علوفه / توزیع / ۱۳۶۰.
- ۰۰۷۸۸ "بازدید نمایندگان مجلس از فعالیت‌های کشاورزی و دامداری". زیتون، شماره ۵۰، مهر ۱۳۶۴، صفحه ۵۳-۵۴. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- گرگان / گنبد (مازندران) / طرح‌های کشاورزی.
- ۰۰۷۸۹ "وضع عمومی پنبه کشور (۴)". زیتون، شماره ۱۱، اسفند ۱۳۶۰، صفحه ۳۶-۳۷. تصویر، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- پنبه / Cotton / ایران / ۱۳۶۰ / تولیدات / ۱۳۶۱ / بازار / قیمتگذاری دولتی / پیش‌بینی.
- ۰۰۷۹۰ "وضع عمومی پنبه کشور (۶)". زیتون، شماره ۱۳، اردیبهشت ۱۳۶۱، صفحه ۳۶-۳۸. تصویر، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- پنبه / Cotton / تولیدات / ۱۳۶۰ / بازار / قیمتگذاری دولتی / دانسته‌های آماری / Statistical data / ایران.
- ۰۰۷۹۱ "وضع عمومی پنبه کشور (۵)". زیتون، شماره ۱۲، فروردین ۱۳۶۱، صفحه ۲۴-۲۵. تصویر، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- پنبه / Cotton / ایران / بازار / قیمتگذاری دولتی / پیش‌بینی / تولیدات / ۱۳۶۱ / ۱۳۶۰.

- نقشه. (فارسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۴۳۲).
 رودسر / جمعیت / ازدواج / مذهب / مسکن / اسود / اشتغال /
 روستاها / خانواده / دانسته‌های آماری / Statistical data / صنایع
 خانگی / بیکاری / سوخت / ۱۳۴۵ / اوضاع اقتصادی.
- ۰۰۷۹۸** اوصیا، جلال. بررسی نتایج آزمایش توبرکولین در
 منطقه ساحلی شمال ایران (شهرستان رودسر). به راهنمایی
 منصور معتبر. فوق‌لیسانس (اپیدمیولوژی)، دانشگاه تهران، دانشکده
 بهداشت، ۵۳-۱۳۵۲. ۷۵ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به
 انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۸۵۶).
 رودسر / اوضاع جغرافیایی / اسل / دانسته‌های آماری / Statistical
 data / همه‌گیری‌شناسی / تست توبرکولین / توبرکولین.
- ۰۰۷۹۹** رضایی، احمد. ارزیابی منابع و قابلیت اراضی
 منطقه: دامغان - سوادکوه استان‌های سمنان و مازندران.
 زیر نظر محمدحسن مهاجرشجاعی. تهران، وزارت کشاورزی، موسسه
 تحقیقات خاک و آب، ۱۳۶۴. (موسسه تحقیقات خاک و آب، ش ۶۶۹).
 ۶۵ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک
 علمی ایران. (۸۲۸۰).
 دامغان / منابع زیرزمینی / قابلیت اراضی / سوادکوه (البرز مرکزی)
 / استان سمنان / استان مازندران / خاک Soil.
- ۰۰۸۰۰** توبه‌خواه، داود. صنایع چوب و مدلسازی. تهران،
 وزارت آموزش و پرورش. دفتر امور مدارس عالی، ۶۱-۱۳۶۰. ۷۰
 صفحه، تصویر، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۰۸۶۶).
 چوب / درختان جنگلی / جنگل‌ها / شمال ایران / صنایع چوب.
- ۰۰۸۰۱** جهاد دانشگاهی دانشکده فنی بابل. کارنامه جهاد
 دانشگاهی دانشکده فنی بابل (دانشگاه مازندران)
 (خرداد ۵۹ الی فروردین ۶۱). بابل، ۱۳۶۱. ۸۸ صفحه،
 تصویر، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۴۴۸۹).
 دانشکده فنی بابل / ۱۳۵۹ / ۱۳۶۰ / گزارش فعالیت‌ها / جهاد
 دانشگاهی دانشکده فنی بابل.
- ۰۰۸۰۲** رشیدی، غلامرضا. بررسی آماری وضعیت موجود
 سردخانه‌های استان مازندران سال ۶۵. وزارت برنامه و
 بودجه، سازمان برنامه و بودجه استان مازندران، ۱۳۶۶. ۳۲ صفحه،
 جدول، نمودار. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۸۸۴۵).
 سردخانه / استان مازندران / ۱۳۶۵.
- ۰۰۷۹۲** "نگاهی به فعالیت‌های شرکت سهامی نکا چوب".
 زیتون، شماره ۶۱، شهریور ۱۳۶۵، صفحه ۱۰-۱۴. تصویر، جدول. مرکز
 اطلاعات و مدارک علمی ایران.
 نکا چوب (شرکت سهامی) / نکا (سازی) / تولیدات / جنگل‌ها /
 دانسته‌های آماری / Statistical data / چوب / فرآورده‌های چوبی.
- ۰۰۷۹۳** "آموزش زنبورداران در رامسر". زیتون، شماره
 ۶۷، اسفند ۱۳۶۵، صفحه ۴۴. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
 رامسر / زنبورداری / آموزش / فعالیت‌های ترویجی / Extension
 activities.
- ۰۰۷۹۴** "گزارشی از فعالیت‌های باقرتنگه در استان
 مازندران". زیتون، شماره ۱۱، اسفند ۱۳۶۰، صفحه ۵۸-۵۹.
 تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
 باقرتنگه (بابلسر) / مرکز خدمات روستایی باقرتنگه / خدمات
 کشاورزی.
- ۰۰۷۹۵** سپاسی، مصطفی. اپیدمیولوژی تیناساجی ناتا در
 شمال ایران. به راهنمایی غلامحسین صهبا. تخصصی
 (پاتوبیولوژی)، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت، ۵۹-۱۳۵۸.
 ۲۱۳+XTV صفحه، تصویر، جدول، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی و
 انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۸۴۰).
 استان مازندران / تیناساجی ناتا / شمال ایران / سیستمی سرکوزیس
 / روش‌های آزمایشی.
- ۰۰۷۹۶** چهارباشی سبحان، فریده. رابطه ریبوفلاوین با
 سرطان مری: مقایسه خانوارهای بیمار و شاهد در شمال
 ایران، استان مازندران (گرگان - گنبد - ترکمن صحرا) و
 استان گیلان. به راهنمایی فریدون سپاسی. فوق‌لیسانس (تغذیه)،
 دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت، ۵۹-۱۳۵۸. ۸۸ صفحه، جدول،
 کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی
 ایران. (۳۲۸۵).
 ریبوفلاوین / سرطان مری / مواد سرطان‌زا / اسبزیجات / رژیم
 غذایی / سیستم‌های آنزیمی / استان مازندران / استان گیلان / گنبد
 مازندران / گرگان / دشت گرگان.
- ۰۰۷۹۷** سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران. سرشماری
 عمومی نفوس و مسکن، آبان ماه ۱۳۴۵، جلد ۶۴،
 شهرستان رودسر. تهران، ۱۳۴۶. ۹۳ صفحه، جدول، نمودار،

نقشه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۸۷۸).
 گاو / استان مازندران / گاو داری / دانسته‌های آماری Statistical
 data / نژاد (حیوان).

۰۰۸۰۸ جباری، محمدعلی. بررسی تابلوی خونی
 اسب‌های نژاد ترکمن در ایران. دکترا دامپزشکی، تهران،
 دامپزشکی، ۵۶-۱۳۵۵. ۷۲ صفحه، جدول، کتابنامه. مرکز اطلاعات و
 مدارک علمی ایران. (۳۶۶۹).
 اسب ترکمن / خون‌شناسی.

۰۰۸۰۹ میرحسینی‌نیا، مظفر. گسترش و سیمای بافت شناسی
 سرطان زبان در ایران. دکترا، دانشگاه تهران، دانشکده
 دندانپزشکی، ۵۷-۱۳۵۶. ۷۳ صفحه، نمودار، کتابنامه. مرکز اطلاعات و
 مدارک علمی ایران. (۱۰۸۶۰).
 زبان Tongue / سرطان / تومورها / بافت‌شناسی / کالبدشناسی /
 ایران / شمال ایران.

۰۰۸۱۰ ابهری، محمود. باکتریوفازهای آب‌های خام
 شهرستان بابل. به راهنمایی عباس خداینده. دکترا، دانشگاه تهران،
 دانشکده داروسازی، ۴۷ - ۱۳۴۶. ۹۱ صفحه، تصویر، جدول،
 کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۰۶۶۵).
 بابل / آب / باکتریوفازها Bacteriophages / فازها.

۰۰۸۱۱ بردبار، منوچهر؛ یوسفی، عباس. گزارش خاکشناسی
 نیمه تفصیلی پروژه گرگان. تهران، وزارت کشاورزی، موسسه
 خاکشناسی، ۱۳۴۲. (نشریه شماره ۷۲). ۱۰۴ صفحه، جدول. مرکز
 اطلاعات و مدارک علمی ایران.
 گرگان / نکا (ساری) / کردکوی (گرگان) / خاک Soil / خاکشناسی
 / خواص فیزیکی / خواص شیمیایی / گیاهان.

۰۰۸۱۲ سرکشیکی، امیر. اثرات پخش فرآورده‌های نفتی
 در اقتصاد ایران. به راهنمایی منوچهر فرهنگ. فوق لیسانس،
 دانشگاه ملی ایران، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، ۱۳۵۲. ۲۵۴،
 صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک
 علمی ایران. (۱۳۴۷).

توزیع نفت / خطوط لوله / لوله سراسری گاز / گاز رسانی /
 مصرف ایران / سرخس / نکا (ساری) / ارشت / نفت / مواد نفتی /
 حمل و نقل مواد نفتی.

۰۰۸۰۳ رصدی، منیژه. گزارشی از عفونت‌های سالمونلای
 طیور و بیماری گامبورو در آمل ۱ - گزارشی از عفونت‌های
 سالمونلای طیور در مرغداری‌های صنعتی در استان
 مازندران - آمل ۲ - گزارشی از بیماری گامبورو
 Gumboro Disease در بین گله‌های مرغ گوشتی آمل در
 استان مازندران. سازمان دامپزشکی کشور، ۱۳۶۴. (سازمان
 دامپزشکی کشور، نشریه ش ۳۷). ۱۱ صفحه، جدول، کتابنامه. مرکز
 اسناد و مدارک علمی. «۸۲۶۶».

عفونت‌های سالمونلای (حیوان) / بیماری گامبورو Gumboro
 Disease / ماکیان / آمل / سالمونلا / مرغ گوشتی
 / مرغداری‌ها / استان مازندران.

۰۰۸۰۴ صمدی، مجید. گزارش ارزیابی منطقه نکا، استان
 مازندران، قسمت دوم. تهران، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی،
 موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک، ۱۳۵۱. (موسسه خاکشناسی و
 حاصلخیزی خاک، ش ۳۱۵). ۲۱ صفحه، جدول، نقشه. مرکز اطلاعات
 و مدارک علمی ایران. (۱۹۱).

تجزیه خاک / شیمی خاک / منابع آب / گیاهان زراعی / گیاهان / نکا
 (ساری) / استان مازندران / خاک Soil / هوا / اقلیم‌شناسی
 (Climatology) / آب.

۰۰۸۰۵ کاشانیان، فتح‌الله. پرورش اسب در دشت گرگان. به
 راهنمایی محمد تابش. دکترا، دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، ۴۷
 - ۱۳۶۴. ۶۲ صفحه، تصویر، جدول، نقشه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و
 مدارک علمی ایران. (۵۷۹۳).
 دشت گرگان / اسب / پرورش اسب / مسابقات اسب سواری /
 اوضاع جغرافیایی / اسب سواری.

۰۰۸۰۶ فرشیدپور، مهدی. بررسی و تعیین تغییرات
 احتمالی بیولوژیک در منطقه رادیواکتیو رامسر. فوق لیسانس
 (بهداشت عمومی)، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت، ۶۳ - ۱۳۶۲.
 ۶۹ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی
 ایران. (۷۰۳۹).
 رادیواکتیوها / رامسر / پرتوهای یونساز / خاک Soil / گیاهان.

۰۰۸۰۷ امید، احمد. پرورش گاو در مازندران؛ بررسی
 نژاد گاو مازندرانی. به راهنمایی محمد تابش. دکترا، دانشگاه
 تهران، دانشکده دامپزشکی، ۴۶ - ۱۳۴۵. ۶۰ صفحه، تصویر، جدول،

اختلاط با بذور پنبه اصلاح شده منطقه گرگان و گنبد از سال ۵۸ لغایت ۶۶ جهت ارائه در گردهمایی پنبه مشهد سال ۱۳۶۶. وزارت کشاورزی، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. ۷ صفحه، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۸۷۹۱).

بذر سیاه پنبه / اصلاح نژاد گیاه / گرگان / گنبد (مازندران) / پنبه Cotton.

۰۰۸۱۹ جهانی، منوچهر. اثر منابع انرژی در اقتصاد ایران. فوق لیسانس، دانشگاه ملی ایران، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی. جلد اول، جدول، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۲۵۳۴).

انرژی / منابع انرژی / ایران / شمال ایران / ذغال سنگ / نفت / دانسته‌های آماری Statistical data.

۰۰۸۲۰ وزارت کار و امور اجتماعی، معاونت طرح و برنامه. نتایج آماری طرح تهیه مشخصات پایه‌ای کارگاه‌های شهری کشور سال ۱۳۶۴ استان مازندران. تهران، ۱۳۶۵. د، ۷۷ صفحه، جدول، نمودار. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۸۲۲۲).
استان مازندران / کارگاه‌ها / دانسته‌های آماری Statistical data ۱۳۶۴/.

۰۰۸۲۱ نوری، محمدرضا؛ آرانی، علیرضا. نتایج تحقیقات به‌نژادی و به‌زراعی پنبه گنبد سال ۱۳۶۶. وزارت کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و گنبد، ۱۳۶۶. ۱۶ صفحه، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۸۷۷۶).
گنبد (مازندران) / گرگان / ۱۳۶۶ / به‌نژادی (گیاه) Breeding (Plant) / به‌زراعی.

۰۰۸۲۲ رضانی، احمد. مطالعات ارزیابی منابع و استعداد اراضی حوزه رودخانه‌های تالار و تجن، طرح جامع چوب و کاغذ استان مازندران. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات خاک و آب، ۱۳۶۵. (موسسه تحقیقات خاک و آب، نشریه ش ۶۹۳). ۲۶ صفحه، جدول، نقشه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۸۲۷۸).

رودخانه تجن / رودخانه تالار (مازندران) / طرح جامع چوب و کاغذ مازندران / قابلیت اراضی.

۰۰۸۲۳ چائی‌چی، محمدرضا. گزارش پیشرفت کار طرح

۰۰۸۱۳ طالش انساندوست، فرشته. تغییرات آبادی‌های استان گیلان طی سرشماری سال‌های ۱۳۴۵، ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، دفتر سوم: شهرستان بندر انزلی. سازمان برنامه و بودجه استان گیلان، واحد تهیه و تدوین طرح‌ها و بررسی تحقیقات آماری، ۱۳۶۸. (نشریه ش ۳ - ۶۱). ۲۲ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۹۷۴۵).
بندر انزلی / ۱۳۴۵ / ۱۳۵۵ / ۱۳۶۵ / جمعیت / خانوار / روستاها / دانسته‌های آماری Statistical data.

۰۰۸۱۴ "بررسی مسائل نیروی انسانی شهر رشت". در: بررسی‌های مسائل نیروی انسانی، ج ۲. تهران، وزارت کار و امور اجتماعی، اداره کل مطالعات نیروی انسانی و آمار، ۱۳۴۴. ص ۱۴۳۳ - ۱۵۲۹. هدایی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
نیروی انسانی / رشت / جمعیت فعال / اشتغال / دانسته‌های آماری Statistical data / آموزش / نیروی کار / طرح آمارگیری نیروی انسانی / ۱۳۳۵ / ۱۳۴۳ / مهاجرت / سواد.

۰۰۸۱۵ بحرانی، محمدحسین. نظام مکان مرکزی در بخش میانی استان مازندران. به راهنمایی منوچهر شیوا. فوق لیسانس (علوم اجتماعی)، دانشگاه مازندران، ۱۳۶۶. ۱۳۹ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۸۸۵۶).

استان مازندران / نظام مکان مرکزی / برنامه‌ریزی منطقه‌ای / آمایش سرزمین / مکان مرکزی / ساری / قائم‌شهر / سوادکوه (البرز مرکزی) / بابل / آمل / تحلیل آماری.

۰۰۸۱۶ رحمانی، محمد. گزارش نهائی بررسی اقتصادی بازده زراعت‌های مهم در منطقه گرگان - پنبه و سوژا. تهران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی - شورای پژوهش‌های علمی کشور، ۱۳۵۷. ۹ صفحه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۷۰۳۴).
پنبه Cotton / لوبیای روغنی Soybean / گرگان.

۰۰۸۱۷ شرکت دخانیات ایران، انستیتو توتون ایران - تیرتاش. کارنامه تحقیقی سال ۱۳۶۳. ۲۱۱ صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۸۷۴۵).
استان مازندران / گرگان / ویروس موزائیک توتون / توتون / ۱۳۶۳.

۰۰۸۱۸ عسگری، رقیه. بررسی بذور سیاه‌کاری از کرک در

طلاق / مهاجرت / ازدواج / دانسته‌های آماری / Statistical data / ۱۳۴۹ / ۱۳۵۰/

۰۰۸۲۸ کلاتری خاندانی، مهین دخت. **آنتی ژن‌های تریپنوم پالیدوم و پراکندگی آن**. به راهنمایی حسین سعادت‌زاده. دکتر، دانشگاه تهران، دانشکده داروسازی، ۵۴ - ۱۳۵۳. ۱۱۸ صفحه، تصویر، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۴۶۹).

سیفلیس / تشخیص آزمایشگاهی / تهران / روستاها / آباده / رودسر / پادگن‌ها / استان سیستان و بلوچستان / استان باختران / دانسته‌های آماری / Statistical data / تریپنوم پالیدوم / همه‌گیری‌شناسی.

۰۰۸۲۹ قریب، عبدالعلی. **نتایج مطالعه راجع به میکرب‌های پاتوژن رودهای در بررسی بهداشت رودسر**. به راهنمایی ابوالحسن ندیم. فوق لیسانس (پاتوبیولوژی)، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت، ۵۳ - ۱۳۵۲. ۴۷ صفحه، جدول، کتابنامه. خلاصه به انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۱۱۶).

رودسر / اوضاع جغرافیایی / اسهال / انگل‌ها / دانسته‌های آماری / Statistical data / سواحل دریای خزر / میکروباها.

۰۰۸۳۰ "آبیاری ۷۰۰ هکتار از اراضی زیرکشت گندم و پنبه با احداث کانال انتقال آب از رودخانه بایرام شالی توسط مرکز خدمات روستایی دهستان قوجق (کاکا) گنبد کاوس". زیتون، شماره ۵۷، اردیبهشت ۱۳۶۵، صفحه ۳۳. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

رودخانه بایرام شالی / قوجق (گنبد کاوس) / آبیاری / زمین‌های کشاورزی.

۰۰۸۳۱ "به گزارش روابط عمومی اداره کل کشاورزی گرگان و گنبد". زیتون، شماره ۷۸، فروردین و اردیبهشت ۱۳۶۷، صفحه ۳۶. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

کردکوی (گرگان) / فعالیت‌های ترویجی / Extension activities / ۱۳۶۶/

۰۰۸۳۲ "فعالیت‌های ترویج کشاورزی در گرگان و گنبد". زیتون، شماره ۱۲، فروردین ۱۳۶۱، صفحه ۳۸. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

جمع آوری و تکثیر بذور یونجه‌های یکساله منطقه گرگان و گنبد در سال ۱۳۶۳. وزارت کشاورزی، اداره کل کشاورزی گرگان و گنبد، ۱۳۶۳. ۲۵ صفحه، نقشه، کتابنامه. خلاصه به فارسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۹۴۲۵).

یونجه / گرگان / گنبد (مازندران) / ۱۳۶۳ / تکثیر.

۰۰۸۲۴ رفعت، معصومه. **بررسی اسپور قارچ‌های آلرژی‌زا در هوای چهار شهر رشت، سمنان، قزوین، و قم در سال ۵۵ - ۱۳۵۴**. به راهنمایی علی شفیعی. دکتر، دانشگاه تهران، دانشکده داروسازی، ۵۶ - ۱۳۵۵. ۸۶ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۸۹۵).

اسپورها / رشت / سمنان / قزوین / قم / آسم / قارچ‌ها / Fungi / هوا / حساسیت / دانسته‌های آماری / Statistical data / ۱۳۵۴ - ۱۳۵۵.

۰۰۸۲۵ علاالدین، حشمت‌الله. **سدسازی در ایران**. تهران، سازمان برنامه و بودجه، دفتر اطلاعات و گزارش‌ها، ۱۳۴۷. ۸۲ صفحه، تصویر، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۶۰).

سدسازی / سد کرخه / سد بمپور / سد گنجانچم / سد شبانکاره / سد کهک / سد کوه‌رنگ / سد حشمت رود / سد صیقلان / سد چغلوئندی / سد تاریک / سد سنگر / سد امیرکبیر / سد لتیان / سد گلپایگان / سد زهک / سد اکباتان / سد دز / سدهای انحرافی / سدهای مخزنی / سد سفیدرود / سد اسدخانی (میسوندی) / سد الوند / تونل آب بر فومن.

۰۰۸۲۶ وزارت کار و امور اجتماعی، اداره کل آمار نیروی انسانی. **نتایج طرح آماری بررسی مسائل کلی نیروی انسانی و اشتغال، پرسشنامه خانوار ۱۳۶۱ مناطق شهری شهرستان رودسر (استان گیلان)**. تهران، ۱۳۶۳. (اداره کل آمار نیروی انسانی، نشریه ۱۷۲). ۶۶ صفحه، جدول. (فارسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۷۴۷۷).

رودسر / نیروی انسانی / اشتغال / ۱۳۶۱ / سواد / جمعیت / دانسته‌های آماری / Statistical data / بیکاری.

۰۰۸۲۷ محسنی، منوچهر؛ معتبر، منصور. **بررسی وقایع حیاتی در مناطق روستائی شهرستان رودسر**. تهران، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت و موسسه تحقیقات بهداشتی، ۱۳۵۳. (انتشارات علمی دانشکده بهداشت و موسسه تحقیقات بهداشتی؛ شماره ۹۲۴). ۲۲ صفحه، جدول، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۷۵۴).

رودسر / جمعیت / سن (انسان) / جنسیت / موالید / مرگ و میر /

تبدیل اراضی زراعی / جمعیت روستایی / دانسته‌های آماری
Statistical data / استان مازندران / گرگان / گنبد (مازندران).

۰۰۸۳۹ ابراهیمی، یونس. "ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی رامسر پیشگام تحقیق، معرفی و ترویج کشت و پرورش گیاه کیوی در ایران". زیتون، شماره ۷۹، خرداد ۱۳۶۷، صفحه ۶ - ۷. تصویر، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
کیوی Kiwi / ایستگاه تحقیقات کشاورزی رامسر / کشت (گیاه) / شمال ایران.

۰۰۸۴۰ "تبدیل اراضی مزروعی، ضربه‌ای مهلك بر پیکر کشاورزی نوپای ایران". زیتون، شماره ۳۱، بهمن ۱۳۶۲، صفحه ۵۰. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
استان مازندران / اقتصاد کشاورزی / تبدیل اراضی زراعی.

۰۰۸۴۱ "لایروبی کانال انتقال آب، آب‌بندان بی‌بی شیروان و احداث سردخانه بر روی رودخانه قره‌تکن، توسط مرکز خدمات کشاورزی روستائی قوجق (کاکا) گنبدکاووس". زیتون، شماره ۷۹، خرداد ۱۳۶۷، صفحه ۴۱ - ۴۲. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
لایروبی / آب‌بندان بی‌بی شیروان (گنبدکاووس) / رودخانه قره‌تکن / گنبد (مازندران) / سردخانه‌ها (رودخانه).

۰۰۸۴۲ فریدپاک، فرهاد. "صید جهانی ماهی و سایر جانوران و گیاهان آبی در سال ۱۹۸۰ میلادی (برابر ۵۹ - ۱۳۵۸ شمسی)". زیتون، شماره ۲۷، شهریور ۱۳۶۲، صفحه ۲۴ - ۲۸. تصویر، جدول، نقشه، واژه‌نامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

صید ماهی Fishery / آبزیان / ماهی‌ها Fishes / ذخایر ماهی / کشورهای عربی / کشورهای غربی / ۱۳۵۹ - ۱۳۵۸ / مناطق صید ماهی / گونه‌ها / ایران / دانسته‌های آماری Statistical data.

۰۰۸۴۳ سعید، ارسطو؛ شفیع، سعید؛ ناصر نخعی، مجید. "گزارشی درباره صنایع اولیه چوب در ایران (۳)". زیتون، شماره ۳۰، دی ۱۳۶۲، صفحه ۳۴ - ۳۵. تصویر، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

صنایع چوب / فیبر / سرمایه‌گذاری / ماشین‌آلات / مواد اولیه چوبی / مواد اولیه غیرچوبی / تولیدات / نیروی انسانی.

گرگان / گنبد (مازندران) / فعالیت‌های ترویجی Extension activities / کشاورزی. ۱۳۶۰.

۰۰۸۳۳ خنجی، عبدالواحد. "چرا این کوه به تخت سلیمان معروف است". شکار و طبیعت، دوره ۲، شماره ۱۳، آذر ۱۳۳۹، صفحه ۷۴ - ۷۶. تصویر. کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.
تخت سلیمان (کوه) / قله علم‌کوه / قله چالون / قله خرسان شمالی / قله خرسان جنوبی / قله‌های هفت خوان / شانه‌کوه / ارستم نیش / کوه) / پسندکوه / مناره (کوه) / میان سرچال (کوه) / رودخانه‌ها / راه‌ها / کوه‌ها.

۰۰۸۳۴ خنجی، عبدالواحد. "فرهنگ کوه‌های ایران، چه کسانی اولین بار به تخت سلیمان صعود کردند". شکار و طبیعت، دوره ۲، شماره ۱۲، آبان ۱۳۳۹، صفحه ۷۲ - ۷۷. تصویر، نقشه. کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.

تخت سلیمان (کوه) / علم‌کوه (البرز) / زمین‌شناسی / یخچال‌ها (کوه تخت سلیمان) / یخچال علم‌چال / یخچال شمال غربی علم‌کوه / یخچال تخت سلیمان / یخچال چالون / یخچال مرجیکش / راه‌ها.

۰۰۸۳۵ خنجی، عبدالواحد. "فرهنگ کوه‌های ایران". شکار و طبیعت، دوره ۲، شماره چهارم، اسفند ۱۳۳۸، صفحه ۲۰ - ۲۱. نقشه. خلاصه به فارسی. کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.
قله آبک / قله آتشکوه / قله آزادکوه / کوه‌ها.

۰۰۸۳۶ خنجی، عبدالواحد. "فرهنگ کوه‌های ایران". شکار و طبیعت، دوره ۲، شماره ۱۰، شهریور ۱۳۳۹، صفحه ۶۱ - ۶۳. نقشه. کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.
قله پالان‌گردن / قله پسندکوه / پراو (رشته کوه) Parraou / کوه‌ها.

۰۰۸۳۷ خنجی، عبدالواحد. "فرهنگ کوه‌های ایران". شکار و طبیعت، دوره ۲، شماره ۸، تیر ۱۳۳۹، صفحه ۷۰ - ۷۱. نقشه. کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.

ایران / کوه‌ها / قله ابر (رامیان) Abr / قله اسپیان (شهرکرد) / قله اسپیی او (شمیران) Esbiouv / الوند (همدان) / قله اویدر (کلاردشت) Avidar.

۰۰۸۳۸ "تحلیلی بر لزوم جلوگیری از تبدیل اراضی مزروعی به غیرمزروعی". زیتون، شماره ۳۳، فروردین ۱۳۶۳، صفحه ۶۴ - ۶۵. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

- ۰۰۸۴۴ سعید، ارسطو؛ شفیع‌فر، سعید؛ ناصرنخعی، مجید.
"گزارشی درباره صنایع اولیه چوب در ایران (۴)". زیتون،
شماره ۳۱، بهمن ۱۳۶۲، صفحه ۴۱، ۵۶ - ۵۸. تصویر. مرکز اطلاعات
و مدارک علمی ایران.
صنایع چوب / سرمایه‌گذاری / استان گیلان / استان مازندران /
ماشین‌آلات / مواد اولیه چوبی / مواد اولیه غیرچوبی (مواد الحاقی)
/ نیروی انسانی / تولیدات / انرژی.
- ۰۰۸۴۵ فتوت، محمدعلی. "کاربرد تکنیک سنجش از دور
در بررسی آبیان (۱)". زیتون، شماره ۷۵، دی ۱۳۶۶، صفحه ۱۰
- ۱۱، ۴۴ - ۴۵. تصویر، نمودار. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
سنجش از دور / آبیان / شیلات / تاریخ.
- ۰۰۸۴۶ روابط عمومی. "گزارشی از: پرورش کرم ابریشم در
شهرستان گنبدکاووس". زیتون، شماره ۸۱، مرداد ۱۳۶۷، صفحه
۴۰ - ۴۲. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
گنبد (مازندران) / پرورش کرم ابریشم / کرم ابریشم / نوغان
Silkworm egg.
- ۰۰۸۴۷ یخکشی، علی. "نگاهی به سازماندهی و تشکیلات
سازمان جنگل‌ها در ایران و مقایسه با کشورهای اروپایی
(۳)". حسین، سراج‌زاده. زیتون، شماره ۸۱، مرداد ۱۳۶۷، صفحه
۲۸-۲۹. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
اراضی مرتعی / جنگل / مناطق جنگلی حفاظت شده / شمال ایران
/ تاریخ.
- ۰۰۸۴۸ اداره کل کشاورزی گرگان و گنبد. "نمونه‌ای از
فعالیت‌های یک ماهه اداره کل کشاورزی گرگان و گنبد".
زیتون، شماره ۱۱، اسفند ۱۳۶۰، صفحه ۵۲-۵۳. تصویر. مرکز اطلاعات
و مدارک علمی ایران.
اداره کل کشاورزی گرگان و گنبد / کشاورزی / حفاظت گیاه /
خاکشناسی / ترویج / پنبه / Cotton / گرگان / گنبد (مازندران) / ۱۳۶۰.
- ۰۰۸۴۹ ابراهیمی، عبدالقیوم. "بیماری لب شتری یا
پپچیدگی برگ هلو در استان مازندران". زیتون، شماره ۳۴،
اردیبهشت ۱۳۶۳، صفحه ۳۶-۳۷. تصویر، نمودار. مرکز اطلاعات و
مدارک علمی ایران.
هلو / استان مازندران / بیماری لب شتری / کنترل آفات گیاهی.
- ۰۰۸۵۰ "گوشه‌ای از فعالیت‌های یکی از مراکز خدمات
روستایی و عشایری استان مازندران (مرکز خدمات بیشه‌سر)
". زیتون، شماره ۳۴، اردیبهشت ۱۳۶۳، صفحه ۵۲. تصویر. مرکز
اطلاعات و مدارک علمی ایران.
بیشه‌سر (فائمشهر) / مرکز خدمات کشاورزی بیشه‌سر / فعالیت‌های
ترویجی Extension activities.
- ۰۰۸۵۱ "مصوبات جلسات شوراهای کشاورزی و امور
روستایی استان‌های کشور در فروردین ماه و اردیبهشت
ماه ۱۳۶۷، گیلان". زیتون، شماره ۷۹، خرداد ۱۳۶۷، صفحه ۴۳.
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
ابریشم / توتستان / شرکت دامپروری سفیدرود / هاگ / بذرها /
قارچ خوراکی.
- ۰۰۸۵۲ درویشی، کریم؛ فرنوش، بتول. "وضع اقتصاد
کشاورزی کشور در ششماهه اول سال ۶۰ و تحولات ۶۰ -
۱۳۵۶ (۲)". زیتون، شماره ۱۳، اردیبهشت ۱۳۶۱، صفحه ۲۲ -
۲۵، ۶۰. تصویر، جدول، نمودار. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
اقتصاد کشاورزی / ۱۳۶۰ / ۱۳۶۰ - ۱۳۵۶ / برنج / پنبه / Cotton /
چغندر قند / دانه‌های روغنی / حبوبات / سبزیجات / سیب زمینی / پیاز
/ اعتبارات عمرانی.
- ۰۰۸۵۳ سازمان پنبه و دانه‌های روغنی. "گزارش وضع
عمومی پنبه در آبان ماه ۱۳۶۲". زیتون، شماره ۳۱، بهمن
۱۳۶۲، صفحه ۴۰. تصویر، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی
ایران.
پنبه Cotton / دانسته‌های آماری Statistical data / ۱۳۶۲ /
کارخانه‌های پنبه پاک کنی.
- ۰۰۸۵۴ سازمان پنبه و دانه‌های روغنی. "گزارش وضع
عمومی پنبه، گزارش دی ماه ۱۳۶۲". زیتون، شماره ۳۳،
فروردین ۱۳۶۳، صفحه ۳۴. تصویر، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک
علمی ایران.
پنبه Cotton / کارخانه‌های پنبه پاک کنی / ۱۳۶۲ / دانسته‌های
آماري Statistical data / ایران.
- ۰۰۸۵۵ سازمان پنبه و دانه‌های روغنی. "گزارش وضع
عمومی پنبه در خرداد ماه ۱۳۶۲". زیتون، شماره ۲۷، شهریور
۱۳۶۲، صفحه ۲۰-۲۱. تصویر، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی

۰۰۸۶۱ کریمی، حسن. "گیلان". تلاش، شماره ۳۲، تاریخ ۱۳۵۰، صفحه ۳۳-۳۹. تصویر، نقشه. کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. استان گیلان / تاریخ / تپه مارلیک / مسکن / برنج / ابرنجکاری / چای / چایکاری / گالش ها / کشاورزی دیم / بندرانزلی.

۰۰۸۶۲ شیخلی، چنگیز. "یکی دیگر از غارهای شمال کشف شد". شکار و طبیعت، دوره ۲، شماره ۱۳، آذر ۱۳۳۹، صفحه ۶۲-۶۳. تصویر. کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. غار هلیدر (شوراب) / شوراب (ساری) / غار سبهد خورشید.

۰۰۸۶۳ تیرگری، سیاوش. "مرفولوژی، طبقه بندی و پراکندگی بالا خانواده (HYM) EVANIOIDEA در ایران". نامه انجمن حشره شناسان ایران، دوره دوم، شماره ۲، اسفند ۱۳۵۳، صفحه ۵۵-۶۴. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. ایوانیوایدۀ *Ivanioidea* / زنبورهای پارازیت / ایران / ریخت شناسی Morphology / طبقه بندی / گونه ها / انواع.

۰۰۸۶۴ "برای بازسازی مناطق زلزله زده بپاخیزیم". توسعه، شماره ۵، صفحه ۴-۵. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. زلزله / استان گیلان / استان زنجان / بازسازی / مناطق زلزله زده.

۰۰۸۶۵ مدانلو، سیروس. "پرورش خرما در ایران (قسمت اول)". زیتون، شماره ۱۰۱، فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۰، صفحه ۲۸-۲۹، ۴۹. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. خرما / درخت خرما / گیاهشناسی.

۰۰۸۶۶ "نگرشی اجمالی بر زراعت برنج". زیتون، شماره ۵۴، بهمن ۱۳۶۴، صفحه ۴۰-۴۶. تصویر، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. برنج / مصرف / تولیدات / سطح زیرکشت / صادرات / واردات / کشورهای در حال توسعه / کشورهای پیشرفته / ایران / ارقام (گیاه) / Statistical data / دانسته های آماری / ۱۳۵۵-۱۳۶۳ / ۱۹۷۲-۱۹۸۴ /

۰۰۸۶۷ عباسی، حسن. "درخت توس". زیتون، شماره ۵۴، بهمن ۱۳۶۴، صفحه ۱۲-۱۳. تصویر، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. درخت توس.

۰۰۸۶۸ اسکوریان، کلاوس؛ روز، کلاوس. "بررسی هائی در

ایران.

پنبه Cotton / ۱۳۶۲ / کارخانه های پنبه پاک کنی / دانسته های آماری Statistical data / ایران.

۰۰۸۵۶ سازمان پنبه و دانه های روغنی. "گزارش وضع عمومی پنبه، گزارش بهمن ماه ۶۲". زیتون، شماره ۳۴، اردیبهشت ۱۳۶۳، صفحه ۴۰. تصویر، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

پنبه Cotton / ۱۳۶۲ / کارخانه های پنبه پاک کنی / دانسته های آماری Statistical data / ایران.

۰۰۸۵۷ سازمان پنبه و دانه های روغنی. "گزارش وضع عمومی پنبه، گزارش اسفند ماه ۶۲". زیتون، شماره ۳۵، خرداد ۱۳۶۳، صفحه ۳۷. تصویر، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

پنبه Cotton / ۱۳۶۲ / کارخانه های پنبه پاک کنی / دانسته های آماری Statistical data / ایران.

۰۰۸۵۸

Fallahyan, F. "Contribution a la flore mycologique de Iran." (Macromycetes).

abs Ref, French Bull, Faculty of science, Tehran Univ/ Vol.6, Issue:3, 1975, p. 182-184

Macromycetes / Iran / Caspian seashore

۰۰۸۵۹

Morvan, Pierre "Contribution a La connaissance des coleopteres carabiques D'Iran". illus, French Journal of Entomological society of Iran/ Vol.1, Issue:2, 1974, p.129-141

Carabidea / Iran / New species

۰۰۸۶۰ خنجی، عبدالواحد. "فرهنگ کوه های ایران". شکار و طبیعت، دوره ۲، شماره ۵، فروردین ۱۳۳۹، صفحه ۵۸-۵۹. نقشه. کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.

کوه ها / قله آلانه سر (کلاردشت) / قله الوخ (اشنویه) / قله انگمار (دماوند) / رودخانه / انگمار / قله آوان (رودبار) / قله الرم (لاریجان).

- ۱۲-۲۱. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
توتون / سفیدک دروغی توتون / استان گیلان / استان مازندران /
کنترل شیمیایی / Chemical Control / کنترل زراعی.
- ۰۰۸۷۴ محسنی پارسا، منوچهر. "بررسی حوادث ناشی از
کار در ایران ۱۳۶۰-۱۳۵۵". نشریه علمی مدرسه عالی
حفاظت و بهداشت کار، شماره ۱، بهار ۱۳۶۳، صفحه ۲۸-۳۸.
جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
حوادث ناشی از کار / ۱۳۶۰-۱۳۵۵ / ایران / استان گیلان / استان
مازندران / دانسته‌های آماری / Statistical data.
- ۰۰۸۷۵ یغمایی، شهرام. "استرهای موم برگ گیاه
اسکوتلاریا لاتریفلورا". *Cuticular wax esters of the
leaves of scutellaria lateriflora L.* Epi.
مهندسی شیمی ایران، شماره ۱۱، ۱۱، مهر ۱۳۶۷، صفحه ۱۴-۱۸،
۲۷-۲۱. جدول، نمودار، کتابنامه. (فارسی و انگلیسی). خلاصه به
فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
اسکوتلاریا لاتریفلورا / *Scutellaria lateriflora* / استان مازندران
/ استرها / Esters / موم / ترکیبات شیمیایی.
- ۰۰۸۷۶ جزیره‌ای، محمدحسین. "درختان جنگلی بیگانه‌ای
که در ایران بومی شده‌اند، سر و چهار پر یا بندبند". سنبله،
شماره ۲۵، اسفند ۱۳۶۹، ص ۳۴-۳۸. تصویر، جدول، کتابنامه. مرکز
اطلاعات و مدارک علمی ایران.
درخت سرو چهار پر / استان مازندران / آفریقا.
- ۰۰۸۷۷ جزیره‌ای، محمدحسین. "درختان جنگلی بیگانه‌ای
که در ایران بومی شده‌اند. اوکالپتوس". سنبله، شماره ۱۲،
شهریور و مهر ۱۳۶۸، صفحه ۲۸-۳۱. تصویر، جدول. مرکز اطلاعات و
مدارک علمی ایران.
درخت اوکالپتوس کامال دولنزیس / استرالیا / آفریقا / آسیا /
زاغمرز (مازندران).
- ۰۰۸۷۸ حاج محمدی، محمدرضا؛ قاضی‌عسکر، حسن. "تعیین
کمی و کیفی عناصر سنگین و سمی در ماهی‌های پرورشی
در فاضلاب تصفیه‌شده و مقایسه آنها با ماهی‌های دیگری.
"Quantitative and qualitative determination of
heavy and toxic elements in the fish grow in
treated wastewater and their comparison with
- زمینه شناسایی روز پرک‌های ایران مقاله هفتم.
Agrodiaetus rjabovi forster lepidoptera : arctiidae
یک زیرگونه پروانه جدید. نامه انجمن حشره‌شناسان ایران، دوره
۴، شماره ۱ و ۲، اسفند ۱۳۵۵، صفحه ۱۱-۱۲. فارسی. مرکز اطلاعات و
مدارک علمی ایران.
پروانه‌ها / شمال ایران / جنوب ایران / روز پرک‌ها.
- ۰۰۸۶۹ جفرشته، فضل‌الله. "کتابخانه‌های عمومی استان
مازندران". نامه انجمن کتابداران ایران، دوره ۱۰، شماره ۴، زمستان
۱۳۵۶، صفحه ۳۷۵-۴۲۹. تصویر، جدول، نمودار.
کتابخانه‌های عمومی / استان مازندران / دانسته‌های آماری
/ Statistical data / ساری / آمل / آلاشت (سوادکوه) / امیرکلا / بابل
/ بندرگز / بندر ترکمن / بهشهر / ایل سفید / نور (مازندران) / پهلویژ
/ نوشهر / جویبار / چالوس / خان‌به‌بین (مازندران) / تنکابن / رامسر /
رامیان / زیرآب (مازندران) / قائم‌شهر / شیرگاه (مازندران) / علی‌آباد
(مازندران) / فریدون‌کنار / کردکوی (گرگان) / کیاکلا / گرگان / گلوگاه
(مازندران) / گمیشان (گرگان) / گنبد (مازندران) / محمودآباد (مازندران)
/ مینودشت / نشتارود / نکا (ساری).
- ۰۰۸۷۰ "وام و تسهیلات برای بازسازی". تازه‌های اقتصاد،
شماره ۱۶، اردیبهشت ۷۰، صفحه ۸. مرکز اطلاعات و مدارک علمی
ایران.
زلزله / استان گیلان / استان زنجان / مناطق زلزله زده / بازسازی
/ وام / بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه / بانک جهانی.
- ۰۰۸۷۱ "برگزاری سمینار بررسی مشکلات زیتون‌کاری".
زیتون، شماره ۱۰۲، خرداد و تیر ۱۳۷۰، صفحه ۴۳. مرکز اطلاعات و
مدارک علمی ایران.
سمینار بررسی مشکلات زیتون‌کاری (رشت ۱۳۷۰) / زیتون‌کاری.
- ۰۰۸۷۲ "خلاصه فعالیت‌های اداره کل کشاورزی استان
گیلان در اردیبهشت". زیتون، شماره ۴۷، تیر ۱۳۶۴، ۵۰. مرکز
اطلاعات و مدارک علمی ایران.
رودبار / فعالیت‌های ترویجی / Extension activities / ۱۳۶۴.
- ۰۰۸۷۳ بختیاری نژاد (سخنران). "بیماری سفیدک دروغی
توتون و اقداماتی که در ایران بمنظور مبارزه با آن بعمل
آمده است". نشریه علمی (مرکز تحقیقات و بررسی‌های علمی،
موسسه کل انحصار دخانیات ایران)، شماره ۱۲، بهمن ۱۳۴۴، صفحه،

کارخانه‌های شیر پاستوریزه / گرگان / شیر (لبنیات).

۰۰۸۸۵ "شرکت وزیر کشاورزی در جلسه شورای کشاورزی مازندران". زیتون، شماره ۵۴، بهمن ۱۳۶۴، صفحه ۷. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. استان مازندران / شورای کشاورزی / جلسه‌ها / ۱۳۶۴.

۰۰۸۸۶ "تجهیز و نوسازی اراضی در گرگان و گنبد". زیتون، شماره ۱۰۲، خرداد و تیر ۱۳۷۰، صفحه ۴۲. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. گرگان / گنبد (مازندران) / طرح یکپارچه‌سازی و تجهیز و نوسازی اراضی.

۰۰۸۸۷ "انجام عملیات سردهنه بتونی طرح آبرسانی". زیتون، شماره ۴۷، تیر ۱۳۶۴، صفحه ۴۶. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. آبرسانی / رودخان (فومن) / فومن.

۰۰۸۸۸ "گوشه‌ای از عملکرد ایستگاه پرورش ملکه زنبور عسل گرگان". زیتون، شماره ۴۷، تیر ۱۳۶۴، صفحه ۵۰. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. زنبور عسل (ملکه) / زنبور عسل (کارگر) / ایستگاه پرورش ملکه زنبور عسل گرگان / گرگان / پرورش زنبور عسل.

۰۰۸۸۹ "احداث خزانه ژاپنی در فومن". زیتون، شماره ۴۷، تیر ۱۳۶۴، صفحه ۴۶. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. فومن / برنج / خزانه ژاپنی (شالیکاری) / فعالیت‌های ترویجی Extension activities.

۰۰۸۹۰ "فعالیت‌های مرکز خدمات کشاورزی فومن". زیتون، شماره ۴۷، تیر ۱۳۶۴، صفحه ۵۱. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

مرکز خدمات کشاورزی روستایی فومن / طرح‌های عمرانی / ۱۳۶۳ / فومن.

۰۰۸۹۱ "اطلاعیه وزارت کشاورزی به شالیکاران". زیتون، شماره ۴۵، فروردین و اردیبهشت ۱۳۶۴، صفحه ۴۶. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. وزارت کشاورزی / خرید / برنج آمل ۲ / برنج آمل ۳ / شالیکاران

other.

نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، شماره ۱۲، مهر ۱۳۶۸، صفحه ۱۳-۲۳، ۳۱-۲۰ جدول، کتابنامه. (فارسی و انگلیسی). خلاصه‌به‌فارسی و انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

فلورجان / بابلسر / ماهی‌های پرورشی / فاضلاب تصفیه‌شده / فلزات سنگین Heavy metals / گوشت / پوست (حیوان) / اندازه‌گیری / جذب اتمی شعله‌ای.

۰۰۸۷۹ "جهانگیریلورچیان، مهدی؛ جهانگیریلورچیان، مریم. توکسوکاریازیس در استان گیلان". در: خلاصه مقالات کنگره سراسری دانشجویی دامپزشکی ایران ۸-۶ آذرماه ۶۹. تهران، انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، ۱۳۶۹، ص ۲۰-۲۱. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. توکسوکاریازیس / استان گیلان.

۰۰۸۸۰ "نیکزاداریجانی، میرسعید. جغرافیای تاریخی مازندران". ایران‌شناسی، دوره ۱، شماره ۴، ۳، اسفند ۱۳۷۰ و فروردین ۱۳۷۱، صفحه ۳۵-۴۱. تصویر، نقشه، کتابنامه. استان مازندران / جغرافیای تاریخی.

۰۰۸۸۱ بیگدلی، محمدرضا. "بخشی و موسیقی ترکمنی". ایران‌شناسی، دوره ۱، شماره ۴، ۳، اسفند ۱۳۷۰ و فروردین ۱۳۷۱، صفحه ۲۶-۳۲. تصویر، کتابنامه. بخشی‌ها / موسیقی / ترکمن‌ها.

۰۰۸۸۲ سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران. نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبانماه [۱۳۵۵]، براساس ۵ درصد نمونه استان گیلان. تهران، ۱۳۵۵. ۵۱ صفحه، جدول. (فارسی و انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. ۱۳۵۵ / استان گیلان / خانوار / جمعیت / سواد / اشتغال / مسکن / سوخت / دانسته‌های آماری Statistical data.

۰۰۸۸۳ "عوامل کاهش سطح کشت پنبه". سنبله، شماره ۲۹، مرداد ۱۳۷۰، صفحه ۲۳. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. پنبه Cotton / سطح زیرکشت / دشت گرگان / گرگان.

۰۰۸۸۴ "در سفر وزیر کشاورزی به منطقه گرگان و گنبد کارخانه شیر پاستوریزه گرگان راه‌اندازی شد". زیتون، شماره ۵۴، بهمن ۱۳۶۴، صفحه ۷. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

/برنج /ایران.

illus, French, Persian. Journal of entomological society of Iran/ Vol.1, Issue:2, 1974, p.143-156

Carboidea / Iran / New species

۰۰۸۹۸

Morvan,perig "Contribution A La connaissance carabidae De L'Iran". abs French, Persian. Journal of entomological society of Iran/ Vol.4, Issue:1,2, 1977, p.21-35,7-9

Insects / Fauna / Iran / Carabidae

۰۰۸۹۹ ساریخانی، نصرت‌الله. "بررسی میزان درصد پوست در دو گونه راش و ممرز در جنگل‌های خیرود کنار (نوشهر)". مجله منابع طبیعی ایران (دانشگاه تهران)، شماره ۳۸، سال ۱۳۶۳، ۴۷-۵۰. جدول، کتابنامه.
درخت راش / درخت ممرز / خیرودکنار (نوشهر) / درصد پوست (گیاه) / پوست (گیاه).

۰۰۹۰۰ منوچهر، عبدالوهاب؛ زینی، احمد؛ عشقی، نصرت‌الله. "حساسیت ناقلین مالاریا نسبت به حشره‌کش‌ها در ایران سال ۱۳۵۳". نامه انجمن حشره‌شناسان ایران، دوره دوم، شماره ۱، شهریور ۱۳۵۳، صفحه ۳۷-۴۰. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

مالاریا / حشره‌کش‌ها / حساسیت / آنوفل استفسنی / ناقلین Vectors / پشه‌های آنوفل / ایران / ۱۳۵۳.

۰۰۹۰۱

Zaini,A(and others) Susceptibility of anopheline mosquitoes to insecticides in different areas of Iran 1971/ Tehran : School of public health

institute of public health research.- 1972. Tab, Ref, Map, English

Sari / Anopheline mosquitoes / Species / Insecticides / Iran / Susceptibility / 1971 / Tonokabon (Shahsavar)

۰۰۹۰۲

Vladykov,Vadim D. Report to the government of Iran on the inland fisheries

۰۰۸۹۲ مرزوی مهاجر، رضا. "بررسی رابطه بین خواص مرفولوژیک درخت راش با پایگاه". نشریه دانشکده منابع طبیعی، شماره ۳۲، خرداد ۱۳۵۴، صفحه ۱۵-۲۹، ۴-۳. تصویر، جدول، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. کتابخانه ملی ایران.
راش / پایگاه (گیاه‌شناسی) / Station / ریخت‌شناسی Morphology.

۰۰۸۹۳ "فعالیت‌های اداره کل کشاورزی صومعه‌سرا در دی ماه جاری". زیتون، شماره ۵۵، اسفند ۱۳۶۴، صفحه ۵۵. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

صومعه‌سرا / فعالیت‌های ترویجی Extension activities / ۱۳۶۴.

۰۰۸۹۴ "فعالیت‌های مرکز خدمات روستایی و کشاورزی فومن". زیتون، شماره ۵۵، اسفند ۱۳۶۴، صفحه ۵۵. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
مرکز خدمات کشاورزی روستایی فومن / فومن / روستاها / فعالیت‌های ترویجی Extension activities / ۱۳۶۴.

۰۰۸۹۵ امینی، امیرھوشنگ. "کرانه‌های جنوبی دریای خزر گرانبهارترین جاذبه جهانگردی ایران (قسمت سوم)". تازه‌های اقتصاد، شماره ۲۲، آبان ۱۳۷۰، صفحه ۳۳-۳۵. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
سواحل دریای خزر / فرودگاه‌ها / راه‌ها / آب / برق / فاضلاب / خاک Soil / ارتباطات / استان مازندران / استان گیلان.

۰۰۸۹۶

Pejatovic,Svetislav "Interrelationship between eastern pontids minor caucasus complex volcanic Arc and Azarbayjan caspian area in Iran". abs ,illus, Ref, . The bulletin of the Iranian petroleum institute/ Issue:68, 1977, p.1-12

Volcanic arc / Caucausus / Azarbayjan-Caspian Area / Eeastern pontids-Minor Caucasus / Geology / Formations (Geology)

۰۰۸۹۷

Morvan,Pierre "Nouveaux coleopteres carabiques D'Iran (6 eme note)". abs ,

۰۰۹۰۷ بنیاد مستضعفان مازندران. "گزارش بنیاد مستضعفان مازندران به پیشگاه امت رزمنده ایران در سال ۱۳۵۹". ۱۳۶۰. ۲۳۶ صفحه، جدول، نمودار. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۵۳۲۵).

بنیاد مستضعفان / ۱۳۵۹ / استان مازندران / تشکیلات / کاخ شمس / مستغلات مصادره شده / کمک‌های نقدی / کشاورزی.

۰۰۹۰۸ پرچمی، مهوش. گلوسیون‌های ایران (گلوسیون رحمت آباد رودبار). به راهنمایی علیرضا قنبرپور. دکتر، دانشگاه تهران، دانشکده داروسازی، ۵۶-۱۳۵۵. صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۷۸۲).

گلوسیون‌ها / رحمت‌آباد (رودبار) / آلکالوئیدها.

۰۰۹۰۹ رستمکلائی، محمود. بررسی اپیدمیولوژیکی بیماری هاری در استان مازندران در سال‌های ۶۵ - ۱۳۶۴. به راهنمایی حسین صباغیان. کارشناسی ارشد (بهداشت عمومی)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، ۶۷-۱۳۶۶. صفحه، جدول، نمودار، نقشه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۰۴۶۸).

هاری / استان مازندران / ۱۳۶۴ / ۱۳۶۵ همه‌گیری‌شناسی / درمان / علائم بیماری.

۰۰۹۱۰ اسفندیاری، سهیلا. بررسی اثرات ضد قارچی گیاهان ایران (منطقه آمل). به راهنمایی مسعود امامی. دکتر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی، ۶۶-۱۳۶۵. ۶۸ صفحه، جدول، واژه‌نامه، کتابنامه. خلاصه به فارسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۰۰۸۸).

قارچ‌ها Fungi / گیاهان ضد قارچ / آمل / گیاهان دارویی.

۰۰۹۱۱ درویشی نژادختر، شعبان. بررسی روش‌های سنتی و صنعتی پرورش گاو در استان مازندران. به راهنمایی رضی فرد. دکتر، دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، ۵۶-۱۳۵۵. ۸۱ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۲۸۰۷).

استان مازندران / دامپروری / بیماری‌های دام / گاو‌داری.

۰۰۹۱۲ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مدیریت

resources of Iran, especially of the caspian sea with special reference to sturgeon.

Rome : F.A.O./UN.- 1964. 51p. , Tab, Bib, English.

Fishes / Caspian sea / Fisheries / Sefidrud river / Sturgeon / Crayfish / Catches(fish) / Caviar / Uroomieh lake / Karadj river / Karadj dam / Karadj lake(Dam)Species / 1927-1962 / Statistical data

۰۰۹۰۳ سپاسگزاریان، حسین. "مسئله کنه‌های نباتی و اهمیت اقتصادی آنها در ایران". نشریه دانشکده کشاورزی (دانشگاه تهران)، دوره سوم، زمیمه نشریه شماره ۲، کرج ۱۳۵۰، صفحه ۱-۱۲. (فارسی، انگلیسی، آلمانی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

کنه نباتی / شمال ایران / کنه انباری.

۰۰۹۰۴ بدرزاده، ملک. "منوگرافی - روستای کپورچال". لیسانس، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۱۹-۱۳۴۹. ۵۰ صفحه، تصویر، جدول، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۸۵۱).

کپورچال / منوگرافی / اوضاع اقتصادی / اوضاع اجتماعی / دانسته‌های آماری / Statistical data / جمعیت / کشاورزی / برنج / اوضاع جغرافیایی.

۰۰۹۰۵ دروی، خسرو. منوگرافی روستای آقاسیدشریف. لیسانس، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۲-۱۳۵۱. ۵۲ صفحه، تصویر، جدول، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۷۹۹).

کشاورزی / اوضاع جغرافیایی / جمعیت / ازدواج / طلاق / بوم‌شناسی / روستاها / مسکن / دانسته‌های آماری / Statistical data / خانواده / اوضاع اقتصادی / مذهب / آقاسیدشریف (رشت) / اسواد / بهداشت عمومی / آداب و رسوم.

۰۰۹۰۶ سازمان برنامه. مرکز آمار ایران. سرشماری عمومی نفوس و مسکن، آبان ماه ۱۳۴۵، جلد ۶۲، شهرستان رشت. تهران، مرکز آماری ایران، ۱۳۴۶. ۷۹ صفحه، جدول، نمودار، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۴۳۰).

رشت / جمعیت / اوضاع اقتصادی / اشتغال / مسکن / اسواد / روستاها / خانواده / دانسته‌های آماری / Statistical data / صنایع خانگی / ایبیکاری / سوخت / ۱۳۴۵.

- متبرکه / گورستان / سوانح طبیعی.
- ۰۰۹۱۷** "فعالیت‌های ستاد مراکز خدمات روستایی در شهرستان فومن". زیتون، شماره ۳۱، بهمن ۱۳۶۲، صفحه ۴۴-۴۵. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- استان گیلان / فومن / اداره کل کشاورزی استان گیلان / گزارش فعالیت‌های ترویجی / مراکز خدمات روستایی کشاورزی / ۱۳۶۲.
- ۰۰۹۱۸** "تشکیل کلاس‌های آموزشی جنگلبانی سرچنگلداری کل رشت". زیتون، شماره ۲۷، شهریور ۱۳۶۲، صفحه ۵۰. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- جنگلبانی / آموزش جنگلبانی / سرچنگلداری کل رشت / رشت / آموزش حین خدمت.
- ۰۰۹۱۹** "فعالیت‌های خاکشناسی و حاصلخیزی خاک در استان گیلان". زیتون، شماره ۲۷، شهریور ۱۳۶۲، صفحه ۴۸. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- خاکشناسی / حاصلخیزی خاک / استان گیلان / اداره خاکشناسی و حاصلخیزی خاک استان گیلان / ۱۳۶۲.
- ۰۰۹۲۰** "نوغان‌داران شهرستان گنبدکاووس با تولید ۲۲۵۰۰۰ کیلو پیله ابریشم فصل نوغانداری را با موفقیت به پایان رساندند". زیتون، شماره ۸۱، مرداد ۱۳۶۷، صفحه ۴۰. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- گنبد (مازندران) / نوغان / Silkworm egg / نوغانداران / پیله کرم ابریشم / شرکت ابریشم ایران / ۱۳۶۷.
- ۰۰۹۲۱** سازمان پنبه و دانه‌های روغنی. "گزارش وضع عمومی پنبه در مهر ماه ۱۳۶۲". زیتون، شماره ۳۰، دی ۱۳۶۲، صفحه ۲۰. تصویر، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- پنبه / Cotton / مناطق پنبه‌کار / کارخانه‌های پنبه پاک کنی / ۱۳۶۱-۱۳۶۲ / دانسته‌های آماری / Statistical data / استان مازندران / استان خراسان / استان فارس / آفات گیاهی.
- ۰۰۹۲۲** جزیره‌ای، محمدحسین. "درختان جنگلی بیگانه‌ای که در ایران بومی شده‌اند، ۵ کاج الدار". سنبله، شماره ۱۷، فروردین و اردیبهشت ۱۳۶۹، صفحه ۴۰-۴۳. جدول، واژه‌نامه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- کاج الدار / خصوصیات جنگلی / گیاهشناسی / مصرف جنگلی /
- برنامه و بودجه و آمار و تشکیلات سازمان. گزارش فعالیت‌های انجام شده سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان مازندران سال ۱۳۶۶. ۱۲۷ صفحه، جدول، نمودار، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۰۱۴۵).
- استان مازندران / سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان مازندران / ۱۳۶۶ / خدمات بهداشتی / خدمات درمانی / دانسته‌های آماری / Statistical data.
- ۰۰۹۱۳** امام، ثریا. اقتصاد جنگل و بررسی توسعه صنایع چوب ایران. لیسانس، دانشگاه ملی ایران، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، ۴۹-۱۳۴۸. ۱۱۲ صفحه، جدول، نمودار، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۰۴۵۸).
- جنگل‌ها / صنایع چوب / شمال ایران / غرب ایران / مصرف / چوب / صادرات / واردات / ایران.
- ۰۰۹۱۴** خندان، شاه‌محمد. بررسی شیوع انگل‌های روده‌ای در مجتمع کوی و غذاخوری‌های دانشگاه تهران. دکتر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی، ۶۹-۱۳۶۸. ۱۱۹ صفحه، جدول، کتابنامه. انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۰۸۸۸).
- انگل‌های روده‌ای / کوی دانشگاه تهران / مدفوع / کشت (پزشکی) / ایران / شمال ایران / همه‌گیری‌شناسی.
- ۰۰۹۱۵** وزارت کار و امور اجتماعی، اداره کل آمار نیروی انسانی. نتایج طرح آماری "بررسی مسائل کلی نیروی انسانی و اشتغال" پرسشنامه خانوار سال ۱۳۶۱ مناطق شهری استان مازندران. تهران، ۱۳۶۲. (اداره کل آمار نیروی انسانی، نشریه ش ۲۱). ۱۲۸ صفحه، جدول، نمودار. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۵۹۳۳).
- استان مازندران / نیروی انسانی / اشتغال / مناطق شهری / خانوار / جمعیت / سواد / ۱۳۶۱.
- ۰۰۹۱۶** طویلی، عزیز. تاریخ جامع بندر انزلی. ویرایش شعبانعلی رنگچی. جلد اول، تصویر، نمودار، نقشه، واژه‌نامه، کتابنامه.
- بندر انزلی / تاریخ / استان گیلان / دریای خزر / Caspian Sea / گویش گیلکی / مرداب انزلی / Anzali Lagoon / آثار تاریخی / اوضاع اجتماعی / خانه‌سازی / اقلیت‌های مذهبی / پلاژها / جغرافیای تاریخی / آب / هوا / چراغ‌پشتان / مرکبات / Citrus / گل‌ها / مسجدها / بقاع

رویشگاه‌ها / خصوصیات بوم‌شناسی / پراکنندگی جغرافیائی.

۰۰۹۲۳ زرین‌کنش، منوچهر. "مشخصات اکولوژیکی و عناصر مهم حاصلخیزی درخت زیتون". زیتون، شماره ۳۱، بهمن ۱۳۶۲، صفحه ۱۲-۱۳. تصویر، جدول، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
زیتون / درخت زیتون / رودبار / منجیل / شمال ایران / خاک Soil / تغذیه (گیاه) / مواد معدنی.

۰۰۹۲۴ فلاح‌راد، منصور. "نظریاتی در مورد جنگل‌ها و مراتع". زیتون، شماره ۳۳، فروردین ۱۳۶۳، صفحه ۲۰-۲۱، ۶۰. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
جنگل‌ها / مراتع / شمال ایران / علوفه / خشک کردن (علوفه) / رشت / دام‌ها / اداره مرتع و سرچنگلداری‌های شمال / ایستگاه‌های تولید بذر / ایستگاه‌های تولید علوفه.

۰۰۹۲۵ عمادی، حسین. "فوک، تنها پستاندار دریای خزر". سنبله، شماره ۵، آبان و آذر ۱۳۶۷، صفحه ۵۲-۵۴. تصویر، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
فک خزر Phoca caspia / صید فوک / مهاجرت / تغذیه / بیماری‌های حیوان / زیست‌شناسی.

۰۰۹۲۶ شیبانی، بیژن. "زیتون، موقعیت فعلی و امکانات آتی". سنبله، شماره ۳، شهریور ۱۳۶۷، صفحه ۳۶-۳۸. تصویر، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
زیتون / روغن زیتون / زیتون‌کاری / شمال ایران / رودبار / طارم / تاریخ / درخت زیتون.

۰۰۹۲۷ قاسم‌زاده، ابراهیم. "توسعه جنگلکاری؛ خودکفایی چوب و کاغذ". سنبله، شماره ۱، تیر ۱۳۶۷، صفحه ۴۲-۴۵. جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
جنگلکاری / چوب / کاغذ / شمال ایران / احیای کویر / تثبیت شن‌های روان / استان آذربایجان شرقی / طرح‌اصلاح و احیای جنگل‌های کشور / زاگرس (کوه) / درختکاری / کشاورزی / مرتع‌داری.

۰۰۹۲۸ ابراهیمی، یونس. "اهمیت پایه در پرورش مرکبات". سنبله، شماره ۱۳، آبان ۱۳۶۸، صفحه ۴۸-۵۰. تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
مرکبات Citrus / پایه (کشاورزی) / ایتالیا / بیماری‌های گیاهی

مقاومت در برابر سرما / مقاومت در برابر بیماری‌ها / مقاومت در برابر آفات / پیوند (گیاه) / شمال ایران / ارقام (گیاه).

۰۰۹۲۹ جزیره‌ای، محمدحسین. "توسعه منابع تولید چوب کشور در گروه پژوهش‌های علمی". سنبله، شماره ۱۴، آذر و دی ۱۳۶۸، صفحه ۴۰-۴۲. تصویر، جدول، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

چوب / تولیدات / پژوهش / جنگل‌ها / صنایع چوب / شمال ایران / بیدکاری / صنوبرکاری / دانسته‌های آماری Statistical data.

۰۰۹۳۰ "کاهش ضایعات برنج در کارخانجات شالیکوبی؛ پژوهشی توسط کارشناسان طرح توسعه کشاورزی حوزه آبریز هراز". سنبله، شماره ۱۵، بهمن ۱۳۶۸، صفحه ۳۹-۴۲. تصویر، جدول. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

کارخانه‌های شالیکوبی / برنج / ضایعات برنج / استان گیلان / استان مازندران / انبارکردن (برنج) / شالی / خشک کردن (برنج) / بوجاری / پوست کنی (برنج) / سفیدکنی (برنج) / اسبوس برنج Rice bran / پوسته برنج Rice hulls / کیسه‌گیری (برنج) / شالیکوبی.

۰۰۹۳۱ جزیره‌ای، محمدحسین. "درختان جنگلی بیگانه که در ایران بومی شده‌اند، ۳ - عرعر". سنبله، شماره ۱۵، بهمن ۱۳۶۸، صفحه ۳۶-۳۸. تصویر، واژه‌نامه، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

درخت عرعر Tree of heaven / گیاهشناسی / آفات گیاهی / تالش.

۰۰۹۳۲ سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران. سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ماه ۱۳۵۵، شهرستان شهسوار استان مازندران. تهران. نشریه شماره ۲۶. ۲۱۲. صفحه، جدول، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۳۰۱۴).

۱۳۵۵ / جمعیت / توزیع جمعیت / استان مازندران / سواد / اشتغال / مسکن / تنکابن / دانسته‌های آماری Statistical data.

۰۰۹۳۳

Viner. A.B. Environmental protection of resources in the Anzali Lagoon/ Rome: Food and Agriculture organizations the united nations.- 1991. 28p. , Char, Map, English

Anzali Lagoon / Limnology / Pollution / Ecosystem / Fishes

- شماره ۴۸۴). ۴۸ صفحه، جدول، نمودار. (فارسی و انگلیسی). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۲۰۲۱).
- برنج / استان گیلان / استان مازندران / کودهای شیمیایی / اوره (کود) / کودهای ازته / ۱۳۵۴.
- ۰۰۹۴۰ سازمان برنامه و بودجه استان مازندران، معاونت آمار و اطلاعات. **آمارنامه استان مازندران ۱۳۶۷**. سازمان برنامه و بودجه استان مازندران، ۱۳۶۹. ۳۶۵ صفحه، جدول، نمودار. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۱۰۹۵).
- استان مازندران / ۱۳۶۷ / جمعیت / خانوار / مرگ و میر / ازدواج / طلاق / آموزش و پرورش / اشتغال / بهداشت / کشاورزی / صنایع / مسکن / راه‌ها / موالید / دانسته‌های آماری / Statistical data.
- ۰۰۹۴۱ کشاورز، کریم. **گیلان**. تهران، ابن‌سینا، ۱۳۴۷. (کتاب جوانان، ش ۱۳). ۱۵۲ صفحه، تصویر، جدول، نقشه، کتابنامه زیر نظر محمدعلی اسلامی‌ندوشن.
- استان گیلان / اوضاع جغرافیایی / تاریخ / دریای خزر / Caspian Sea / گویش گیلکی / رودخانه‌ها / کوه‌ها / آب / هوا / حیوانات / اوضاع اقتصادی / اوضاع اجتماعی / کشاورزی / دامپروری / دامپروری / شیلات / صنایع / ارتباطات / مسکن / آموزش و پرورش / فرهنگ / آداب و رسوم.
- ۰۰۹۴۲ وزارت تعاون و امور روستاها، سازمان عمران و نوسازی روستاها. **مبانی نظری و ابعاد اقتصادی و اجتماعی برنامه‌ریزی طرح جامع مرکزهای حوزه‌های عمران روستائی**. اجرای مهندسان مشاورینان. (طرح جامع مرکز حوزه‌ی عمرانی کلنو، گزارش مقدماتی). ۱۳۶ صفحه، جدول، نمودار، نقشه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- کلنو(کلاردشت) / نوشهر / مرکز حوزه عمرانی کلنو / طرح جامع مرکز حوزه‌های عمران روستایی / استان گیلان / استان مازندران / روستاها / جمعیت / کشاورزی / دامپروری / آب / صنایع روستایی / نیروی انسانی / آموزش و پرورش / بهداشت / مسکن / اوضاع اجتماعی / اوضاع اقتصادی.
- ۰۰۹۴۳ زارعی، عبدالرحمن. **بررسی آموزش بهداشت در بیماری‌های انگلی روده‌ای در سواحل بحر خزر**. به راهنمایی فریدون امینی. فوق‌لیسانس (آموزش بهداشت)، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت، ۵۱-۱۳۵۰. ۳۹ صفحه، جدول، کتابنامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۷۹۲).
- ۰۰۹۳۴ "رقوم‌بندی بخش غربی مرداب انزلی". تهران، سازمان تحقیقات شیلات، ۱۳۶۸. ۲۰ صفحه، تصویر، جدول، نقشه. سازمان حفاظت محیط زیست طرح تالاب انزلی.
- مرداب انزلی / Anzali Lagoon / ارتفاع / اندازه‌گیری / تغییرات سطح آب دریا / Sea level variation / دانسته‌های آماری / Statistical data / آب / عمق.
- ۰۰۹۳۵ حسین‌پور، نورالدین؛ کریمپور، محمد؛ حقیقی، داود. **گزارش ارزیابی آزمایشی ذخایر ماهی کاراس در بهمن ماه (بخش غربی تالاب انزلی)**. ۱۰ صفحه، جدول، نمودار. سازمان حفاظت محیط زیست.
- مرداب انزلی / Anzali Lagoon / کاراس (ماهی) / Carassius / جمعیت / مرگ و میر / صید / ۱۳۶۸.
- ۰۰۹۳۶ وزارت منابع طبیعی، موسسه تحقیقات منابع طبیعی. **آربرتوم مرکز بررسی‌های نوشهر**. ۱۴۸ صفحه، تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۴۸۷۲).
- درختان / درختچه‌ها / نوشهر / باغ‌گیاهشناسی نوشهر / نهال‌ها.
- ۰۰۹۳۷ ماهیار، جعفر. **"آلودگی به کرم سنگاموس در پرندگان Gapeworm Infection"**. مجله جامعه دامپزشکان ایران، دوره ۶، شماره ۱۱ و ۱۲، صفحه ۳۰-۳۳. کتابنامه. کتابخانه ملی ایران.
- پرندگان / آلودگی انگلی / سنگاموس / Syngamus / کرم‌ها.
- ۰۰۹۳۸ موثقی، سعدی. **بررسی اوضاع اجتماعی و اقتصادی شاهاندشت**. به راهنمایی ایرانپور جزنی. لیسانس (علوم اجتماعی)، دانشگاه ملی ایران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۴۹-۵۰. ۱۹۱ صفحه، تصویر، جدول، واژه‌نامه. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. (۱۰۱۶۲).
- شاهاندشت (لاریجان) / اوضاع اجتماعی / اوضاع اقتصادی / اوضاع جغرافیایی / آمل / رودخانه هراز / جمعیت / مرگ و میر / آداب و رسوم / کشاورزی / خانوار / اشتغال / تغذیه / بهداشت / گویش‌ها / Dialects / گیاهان / هوا / لاریجان.
- ۰۰۹۳۹ مهدوی، فیروز؛ بختیاری، گودرز؛ خزاعی‌نژاد، بهزاد. **مقایسه اثرات اوره، SCU و IBDU در زراعت برنج در استان‌های گیلان و مازندران (۱۳۵۴)**. تهران، وزارت کشاورزی، موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک، ۱۳۵۵. (نشریه

- بیماری‌های انگلی روده‌ای / رودها / سواحل دریای خزر / آموزش / بهداشت / تنکابن.
- ۰۰۹۴۴ دزفولیان، عبدالعظیم؛ مستوفی‌پور، پرویز. **کرم ساقه‌خوار برنج**. تهران، وزارت کشاورزی و عمران روستایی، سازمان ترویج کشاورزی، ۱۳۵۸. (سازمان ترویج کشاورزی، نشریه ش (۱۷۱). ۱۴ صفحه، تصویر. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. کرم ساقه‌خوار برنج / کنترل آفات گیاهی / برنج.
- ۰۰۹۴۵ صمدی، حسین. **"تاریخ بنای ساری، استرآباد، آمل و نسب مرعشیان"**. ایران‌شناسی، دوره ۱، شماره ۲، (بهمن ۱۳۷۰)، صفحه ۵۱-۵۷. ساری / آمل / استرآباد / گرگان / مرعشیان / تاریخ / نامگذاری.
- ۰۰۹۴۶ رائینی، محمود؛ عبدی، ناصر. **"اثر عوامل جوی روی ترکیب میوه برخی از ارقام مرکبات در مازندران"**. در: خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۱۸۶. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- استان مازندران / مرکبات / Citrus / ترکیب میوه Fruit Cracking / دما / ۱۳۶۷-۱۳۶۶.
- ۰۰۹۴۷ خوئی، سلطنت. **"بررسی تغییرات منیزیم در نمونه‌های برگ و خاک باغات دارای عارضه کمبود در شرایط باغات شرق مازندران"**. در: خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران - مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۱۸۴. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- منیزیم / Magnesium / مرکبات / Citrus / استان مازندران / خاک / برگ / Leaf / تغذیه (گیاه).
- ۰۰۹۴۸ محصول، فرشته (و دیگران). **"بررسی بیماری بلایت باکتریایی گردو در استان مازندران"**. در: خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۱۵۵. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- بلایت باکتریایی / Bacterial blight / درخت گردو / Walnut tree / استان مازندران.
- ۰۰۹۴۹ عرب، ع. م.؛ رحیمیان، ح. **"پوسیدگی ساقه دیفنباخیا در شمال ایران"**. در: خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۱۴۹. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- دیفنباخیا / Dieffenbachia / پوسیدگی ساقه / Stem rot / پوسیدگی دمبرگ / Petiol rot / آمل / ۱۳۶۶.
- ۰۰۹۵۰ رحیمیان، حشمت‌الله. **"بلایت باکتریایی آنتوریوم در آمل"**. در: خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۱۴۹. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- بلایت باکتریایی / Bacterial blight / آنتوریوم / Anthurium / آمل / ۱۳۶۷-۱۳۶۶.
- ۰۰۹۵۱ رحیمیان، حشمت‌الله. **"عامل شانکر باکتریایی درختان گردو در ساری"**. در: خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۱۴۸. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- شانکر باکتریایی / Bacterial canker / درخت گردو / Walnut tree / ساری / اروینیا نیگریفلوونس / Erwinia nigrifluens.
- ۰۰۹۵۲ رحیمیان، حشمت‌الله. **"بیماری لکه زاویه‌ای ختمی خواب آلود"**. در: خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۱۴۷. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- لکه برگی زاویه‌ای / Angular leaf spot / ختمی خواب‌آلود / Hibiscus rosa - sinensis / ساری / ختمی چینی.
- ۰۰۹۵۳ رحیمیان، حشمت‌الله. **"معرفی یک پاتوژ جدید Xanthomonas campestris بعنوان عامل بیماری لکه برگی مینا چمنی"**. در: خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۱۴۵. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- لکه برگی (بیماری) / Leaf spot / مینا چمنی / Bellis perennis / زانتومونا کامپستریس / Xanthomonas campestris / ساری / بابل.
- ۰۰۹۵۴ میرحسینی مقدم، عبدالله؛ مجیدیه قاسمی، شاهرخ. **"قارچ‌های جدا شده از بادام زمینی، خسارت و اهمیت اقتصادی آنها"**. در: خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۱۴۱. مرکز

اطلاعات و مدارک علمی ایران.

بادام زمینی / استان گیلان / قارچ‌ها Fungi / بیماری‌زایی.

۰۰۹۶۰ / پزودومونا آونائه Pseudomonas avenae / بیماری‌های گیاهی.

۰۰۹۶۰ / حیدری، محمد؛ مستوفی پور، پرویز. "ارزیابی میزان تاثیر سمپاشی در کنترل نسل‌های مختلف Chilo Suppressalis (در ارتباط با وضعیت رویشی مزارع برنج شمال کشور)". در: خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۱۲. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

کرم ساقه‌خوار برنج / استان مازندران / مزرعه برنج / کنترل شیمیایی / Chemical Control.

۰۰۹۶۱ / حبیبیان، عبدالحمید؛ بیات اسدی، هوشنگ. "بررسی‌های تکمیلی در مبارزه بیولوژیکی با سپردار توت در گیلان". در: خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۶. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

سپردار توت / درخت توت Mulberry Tree / استان گیلان / کنترل بیولوژیکی.

۰۰۹۶۲ / حبیبیان، عبدالحمید. "بررسی کلی مهمترین آفات چای در شمال ایران". در: خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۵. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

کنه قرمز (Scarlet mite (Brevipalpus obovatus) / چای / کنترل شیمیایی / Chemical Control / آفات گیاهی / شمال ایران.

۰۰۹۶۳ / بیات اسدی، هوشنگ (ودیگران). "تحلیل مقایسه‌ای جهت کنترل تراکم جمعیت کرم ساقه‌خوار برنج (Chilo suppressalis) با استفاده از دو روش مبارزه بیولوژیک (کارائی زنبور تریکوگراما)". در: خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۴. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

کرم ساقه‌خوار برنج / ارقام (گیاه) / کنترل شیمیایی / Chemical Control / کنترل بیولوژیکی / زنبور تریکوگراما Trichogramma / آمل.

۰۰۹۶۴ / گمین چی، اصغر. "کنترل شیمیایی شته توتون". در: خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۴۶. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

۰۰۹۵۵ / گلزار، حسین. "پیدایش قارچ Rhizopus oryzae عامل پوسیدگی طبق آفتابگردان در ایران". در: خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۱۳۴. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

پوسیدگی طبق Head rot / آفتابگردان / گرگان / ریزوپوس اورانیزائه Rhizopus oryzae.

۰۰۹۵۶ / گلزار، حسین. "بررسی میزان انتقال Ustilago tritici بوسیله بذر چند رقم گندم". در: خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۱۳۱. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

گندم / سیاهک آشکار Loose smut (ustilago tritici) / گرگان / بذرها.

۰۰۹۵۷ / کیومرثی، شهناز. "پراکندگی پوسیدگی زغالی سویا در شمال ایران". در: خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۱۲۹. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

لوبیای روغنی Soybean / استان مازندران / پوسیدگی زغالی / Charcoal rot.

۰۰۹۵۸ / فروتن، عبدالرضا؛ رحیمیان، حشمت‌الله؛ اسپهبدی‌نیا، عبدالعلی. "پراکندگی ریزوکتونیاهای عامل شیت بلایت و شیت اسپات برنج در مازندران". در: خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۱۲۱. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

شیت بلایت Sheath blight / شیت اسپات Sheath spot / برنج / استان مازندران / ریزوکتونیاسولانی Rhizoctonia solani.

۰۰۹۵۹ / فروتن، عبدالرضا؛ رحیمیان، حشمت‌الله؛ گرامی، قنبر. "عوامل همراه گیاهچه‌های بیمار در خزانه های برنج استان مازندران". در: خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۱۲۰. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

استان مازندران / خزانه برنج Rice nursery / برنج / قارچ‌ها Fungi

مازندران (ساری - نور)". در: خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۵۸. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

زنبور تریکوگراما *Trichogramma* / ۱۳۶۷ - ۱۳۶۳ / ساری / نور (مازندران).

۰۰۹۷۰ نصراللهی، عباسعلی. "امکان مبارزه بیولوژیک با بمبزیای پنبه". در: خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۵۹. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

بمبزیای پنبه *Bemisia tabaci* / گرگان / دشت گرگان / گونه‌ها / تهران.

۰۰۹۷۱ جعفری، محمدابراهیم؛ پارسى، بهمن. "مطالعاتی درباره کنه قرمز مرکبات *Panonychus citri* (Megreyor) در مازندران". در: خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۶۹. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
کنه قرمز مرکبات *Panonychus citri* / شمال ایران.

۰۰۹۷۲ احمدی نژاد، احمد. "بیماری آنتراکنوز لوبیا". در: خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۷۶. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
آنتراکنوز *Anthraco nose* / لوبیا / تنکابن / لشت نشاء / کلاردشت.

۰۰۹۷۳ اخوت، محمود؛ شریفی تهرانی، عباس؛ اشتیاقی، حسن. "تعیین خسارت بیماری بلاست برنج در منطقه آمل". در: خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۷۷. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
بلاست برنج *Rice blast* / برنج / خسارت / آمل.

۰۰۹۷۴ ایزدیار، منوچهر؛ میرحسینی مقدم، عبدالله. "بررسی بعضی اختلافات بین ایزوله‌های بومی و سریلانکائی *Pestalotia*". در: خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۸۳. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
چای / قمارچ پستالوتیا *Pestalotia fungus* / فشالم

توتون / شته توتون / استان مازندران / کنترل شیمیایی *Chemical Control*.

۰۰۹۶۵ کلاتری بنادکی، مهدی؛ تیرگری، سیاوش؛ شایقی، منصوره. "مطالعه بیولوژی و عادت خون خواری مگس سپل در منطقه بابل در مازندران". در: خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۴۵. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
استان مازندران / مگس سپل / زیست شناسی.

۰۰۹۶۶ کریمیان، ذکریا؛ بیات اسدی، هوشنگ؛ شفیع‌ی حق‌شناس، مسعود. "ارزیابی فعالیت زنبور تریکوگراما در کنترل آفات مهم برنج و تعیین بعضی از عوامل موثر در افزایش کارائی آن". در: خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۴۴. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
برنج / آفات گیاهی / کنترل بیولوژیکی / زنبور تریکوگراما *Trichogramma* / استان گیلان.

۰۰۹۶۷ مجیدی شاد، بیژن؛ جانبخش، بیژن؛ باقری زوز، ابراهیم. "گونه‌های جنس (*Col. staphylinidae*) *paederus* بیماری‌زا در کناره جنوبی دریای خزر". در: خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۴۷. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
پدروس *Paederus* / گونه‌ها / سواحل دریای خزر.

۰۰۹۶۸ مستوفی پور، پرویز؛ الحسینی، هاشم. "ارزیابی کارائی زنبور *Trichogramma spp.* علیه ساقه‌خوار *Chilo suppressalis* و کرم سبز برگ‌خوار برنج *Naranga aenescens* در سال زراعی ۱۳۶۷". در: خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۵۱. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

زنبور تریکوگراما *Trichogramma* / برنج / کنترل بیولوژیکی / چابکسر / کرم ساقه‌خوار برنج / کرم برگ‌خوار برنج / ۱۳۶۷.

۰۰۹۶۹ نجفی نوائی، ایرج؛ بیات اسدی، هوشنگ. "تعیین پراکنش و انبوهی طبیعی بیواکوتیپ‌های گونه‌های زنبور تریکوگراما (*Trichogramma spp.*) در منطقه شرق

(فومن) Fashalem / سریلانکا.

- ۰۰۹۸۰ شمس بخش، مسعود؛ رحیمیان، حشمت‌الله. "شناسایی عامل بیماری شانکر باکتریایی درختان میوه در مازندران". در: خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۱۱۳. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- شانکر باکتریایی Bacterial canker / درختان میوه / استان مازندران.
- ۰۰۹۸۱ عبدی، ناصر (و دیگران). "بررسی خشکیدگی و زوال درختان آلو و گوجه در مازندران". در: خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۱۱۷. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- درخت آلو / درخت گوجه / استان مازندران / قارچ ورتیسیلیوم / خشکیدگی.
- ۰۰۹۸۲ منتظری، منصور. "علف‌های هرز مزارع گندم و کنترل شیمیایی آنها در منطقه گرگان". در: خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۲۰۸. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- علف‌های هرز / یولاف وحشی Wild oats / فالاریس Canary grass / چچم Darnel / اگروگان / مزرعه گندم / کنترل شیمیایی / Chemical Control / ۱۳۶۷ - ۱۳۶۶.
- ۰۰۹۸۳ طاهریان، پرویز؛ محمدی، محمود. "بررسی جامعه علف‌های هرز نهالستان‌های جنگلی ایران". در: خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۱۹۹. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- نهالستان‌های جنگلی Forest nurseries / کرج / سواحل دریای خزر / اگروگان / طرق (مشهد) Torogh / زیراب Zirab / لاجیم Lajim / علف‌های هرز / ۱۳۶۷ - ۱۳۶۵.
- ۰۰۹۸۴ شریفی، مسلم محمد؛ موسوی، محمدرضا. "مبارزه شیمیایی با علف‌های هرز در خزانه و مزارع برنج نشائی". در: خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۱۹۵. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- علف‌های هرز / کنترل شیمیایی Chemical Control / ایستگاه بررسی برنج رشت / Rice research station of Rasht / مزرعه برنج
- ۰۰۹۷۵ ایزدیار، منوچهر. "بررسی منابع ژنتیکی برای مقاومت در مقابل بیماری بلاست برنج در استان گیلان". در: خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۸۴. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- بلاست برنج Rice blast / برنج / ارقام (گیاه) / ژنتیک (گیاه) / استان گیلان / مقاومت در برابر آفات.
- ۰۰۹۷۶ بامدادیان، علی (و دیگران). "بررسی مقاومت تعدادی از لاین‌ها و ارقام پیشرفته گندم به عامل بیماری زنگ زرد در مازندران". در: خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۸۶. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- زنگ زرد Yellow rust / گندم / استان مازندران / مقاومت در برابر آفات.
- ۰۰۹۷۷ حمدالله‌زاده، اکرم؛ دانیالی، مسعود. "بررسی نژادهای *Verticillium dahliae*، عامل پژمردگی ورتیسیلومی پنبه در گرگان". در: خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۱۰۳. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- گرگان / پنبه Cotton / پژمردگی ورتیسیلومی.
- ۰۰۹۷۸ حمدالله‌زاده، اکرم؛ رحیمیان، حشمت‌الله. "گروه آناستوموزی ۴، مهم‌ترین گروه بیماری زای رایزوکتونیا سویا و پنبه در گرگان". در: خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۱۰۴. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- پنبه Cotton / لوبیای روغنی Soybean / رایزوکتونیا Rhizoctonia solani / اگروگان / گروه‌های آناستوموزی Anastomosis groups.
- ۰۰۹۷۹ رحیمیان، حشمت‌الله. "بیماری لکه چشمی رایزوکتونیا گندم در ساری". در: خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۱۰۶. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- ساری / گندم / رایزوکتونیا سولانی Rhizoctonia solani / لکه چشمی (گندم) Eyespot (wheat).

- نشائی Transplanted rice field / خزانه برنج Rice nursery / ۱۳۶۶ - ۱۳۶۵.
- ۰۰۹۸۵ خرازی پاکدل، عزیز (و دیگران). "بررسی در کاربرد روش‌های غیرشیمیائی برای کنترل جمعیت پروانه کرم ساقه‌خوار برنج *Chilo suppressalis walk Lep. pyralidae* در استان مازندران". در : خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۱۳. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- پروانه کرم ساقه‌خوار برنج / کرم ساقه‌خوار برنج / استان مازندران / کنترل آفات گیاهی.
- ۰۰۹۸۶ فروتن ندائی، عبدالرضا (و دیگران). "بروز بیماری پاخوره غلات (Take - all) روی گندم در استان مازندران". در : خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۱۱۹. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- پاخوره غلات Cereal take - all / دشت ناز (ساری) / گرگان / گندم.
- ۰۰۹۸۷ گلزار، حسین. "بررسی میزان حساسیت ارقام کنجد به سه عامل بیماری‌زای قارچی در گرگان". در : خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۱۳۳. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- گرگان / کنجد / ارقام (گیاه) / قارچ‌ها Fungi / بیماری‌زایی.
- ۰۰۹۸۸ مجیدی هروان، اسلام؛ سروش‌زاده، علی. "بررسی ایزوله‌های باکتری *Rhizobium leguminosarum* بر اساس فعالیت آنزیم دی‌نیترژناز در باقلا". در : خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۱۵۴. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- تثبیت ازت / ریزوبیوم لگومینوساروم *Rhizobium leguminosarum* / باقلا Faba bean / استان خوزستان / استان گیلان / استان مازندران / آنزیم دی‌نیترژناز Dinitrogenase enzyme.
- ۰۰۹۸۹ شمس‌بخش، مسعود؛ رحیمیان، حشمت‌الله. "شناسایی عامل بلاست مرکبات در مازندران". در : خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی،
- ۱۳۶۸، ص ۱۵۰. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- بلاست مرکبات Citrus blast / بابل / ساری / درخت پرتقال Sweet orange tree / درخت آلمو Alemow tree / پزودومونا ویریدیفلاوا *Pseudomonas viridiflava*.
- ۰۰۹۹۰ صائب‌گیلانی، حسین (و دیگران). "بررسی نوسانات جمعیت زمستان‌گذران کرم ساقه‌خوار برنج". در : خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. مشهد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۸، ص ۲۳. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- کرم ساقه‌خوار برنج / زمستان / کنترل آفات گیاهی / ارشت / ۱۳۶۷-۱۳۶۲ / جمعیت (حیوان).
- ۰۰۹۹۱ سپاسگزاریان، حسین. "بررسی زیای (فون) کنه‌های آسم‌زا در ایران". "Survey on the fauna of Iranian house Dust-Nite". پژوهنده، علوم پایه ۲ (وزارت علوم و آموزش عالی)، شماره ۲۱، شهریور ۱۳۵۷، صفحه ۲۰۲-۲۳۲، ۲۸-۲۹. تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. کتابخانه ملی ایران.
- کنه‌های آسم‌زا / فون Fauna / آسم / لاهیجان / رامسر / چالوس / وابسته‌های جانوری / پراکندگی جغرافیائی / دانسته‌های آماری Statistical data.
- ۰۰۹۹۲ رزاقی، ناصر (و دیگران). "آلودگی رودخانه زرجوب شهرستان رشت به ازت و فسفر". "Pollution of zarjoub river of rasht shahrestan Iran". مجله بهداشت ایران، دوره ۴، شماره ۳، پاییز ۱۳۵۴، صفحه ۷۱-۸۴، ۲۲۷. جدول، نمودار، کتابنامه. خلاصه به فارسی و انگلیسی. کتابخانه ملی ایران.
- رودخانه زرجوب (رشت) / دانسته‌های آماری Statistical data / آلودگی آب / ازت / فسفر Phosphorous / فاضلاب صنعتی Industrial Sewage / نیتروژآمین / سرطان‌زائی / آبزیان.
- ۰۰۹۹۳ قره‌یاضی، بهزاد؛ مظاهری، داریوش. "نقش آزولا در کنترل علف‌های هرز مزارع برنج گیلان". در : خلاصه مقالات دهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۳۷۰، ص ۱۹۶.
- استان گیلان / برنج / علف‌های هرز / آزولا Azolla.
- ۰۰۹۹۴ کرمی‌حیبی، مینا؛ مصاحبی‌محمدی، غلامحسین. "خصوصیات ویروس موزائیک خیار جدا شده از توتون در

- Charcoal rot. در: خلاصه مقالات دهمین کنگره گیاه پزشکی ایران. کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۳۷۰، ص ۱۷۶. استان مازندران / توتون / ویروس موزائیک خیار.
- ۰۰۹۹۸ میرابوالفتحی، منصوره؛ ارشاد، جعفر. "بررسی مرگ گیاهچه سوزنی برگان در خزانه های جنگلی ایران". در: خلاصه مقالات دهمین کنگره گیاه پزشکی ایران. کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۳۷۰، ص ۱۴۷. استان گیلان / استان مازندران / جنگل ها / سوزنی برگان / قارچ های خاکزی / گیاهچه ها / Seedlings / استان مرکزی / ۱۳۶۹ - ۱۳۶۶.
- ۰۰۹۹۹ فروتن، عبدالرضا (و دیگران). "پراکندگی بیماری پوسیدگی طوقه برنج در مازندران". در: خلاصه مقالات دهمین کنگره گیاه پزشکی ایران. کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۳۷۰، ص ۱۳۹. استان مازندران / برنج / پوسیدگی طوقه / دانسته های آماری / Statistical data / ۱۳۶۸.
- ۰۱۰۰۰ فروتن، عبدالرضا (و دیگران). "پیدايش بیماری پوسیدگی سفید طوقه و ساقه بادام زمینی در مازندران". در: خلاصه مقالات دهمین کنگره گیاه پزشکی ایران. کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۳۷۰، ص ۱۳۸. ساری / قائم شهر / بادام زمینی / پوسیدگی سفید طوقه / پوسیدگی سفید ساقه.
- ۰۰۹۹۵ رحیمیان، حشمت الله؛ عبدی، ناصر؛ محمدنژاد، اسماعیل. "بررسی سموم مسی برای کنترل بیماری شانکر باکتریایی درختان هلو در شرق مازندران". در: خلاصه مقالات دهمین کنگره گیاه پزشکی ایران. کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۳۷۰، ص ۱۵۸. استان مازندران / شانکر باکتریایی / Bacterial canker / درخت هلو / سموم مسی / کنترل شیمیایی / Chemical Control / اکسی کلورومس.
- ۰۰۹۹۶ میرحسینی مقدم، عبدالله؛ ولیشکایی، صغری. "بیماری لکه برگی (لکه قهوه ای) توت در استان گیلان". در: خلاصه مقالات دهمین کنگره گیاه پزشکی ایران. کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۳۷۰، ص ۱۴۹. استان مازندران / درخت توت / Mulberry Tree / لکه برگی (بیماری) / Leaf spot / کنترل شیمیایی / Chemical Control.
- ۰۰۹۹۷ میرابوالفتحی، منصوره. "پوسیدگی زغالی سوزنی برگان در ایران". در: خلاصه مقالات دهمین کنگره گیاه پزشکی ایران. کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۳۷۰، ص ۱۴۸. استان گیلان / استان مازندران / سوزنی برگان / پوسیدگی زغالی

فہرستہا

نمایه موضوعی

- ۰۰۲۷۴، ۰۰۳۵۳، ۰۰۴۵۱، ۰۰۵۵۳، ۰۰۶۴۶، ۰۰۷۱۱، ۰۰۷۱۱، ۰۰۵۵۳، ۰۰۲۷۴، ۰۰۲۵۷، ۰۰۰۵۲، ۰۰۰۲۷
 آب‌های سطحی
 ۰۰۴۴۷، ۰۰۳۷۶
 آب‌های معدنی
 ۰۰۳۷۶
 آب‌های معدنی رادیوم‌دار
 ۰۰۲۷۸، ۰۰۲۵۴، ۰۰۲۲۸، ۰۰۱۹۵، ۰۰۰۶۲، ۰۰۰۳۰، ۰۰۰۲۱
 آبیاری
 ۰۰۴۶۲، ۰۰۶۳۱، ۰۰۷۱۱، ۰۰۷۳۰، ۰۰۷۷۷، ۰۰۸۳۰
 آتش سوزی
 ۰۰۵۸۰
 آتش سوزی تاجی
 ۰۰۶۵۴
 آتش سوزی تنه‌ای
 ۰۰۶۵۴
 آتش سوزی جنگل
 ۰۰۷۰۶
 آتش سوزی زمینی
 ۰۰۶۵۴
 آتش سوزی سطحی
 ۰۰۶۵۴
 آثار تاریخی
 ۰۰۹۱۶، ۰۰۶۴۰، ۰۰۵۶۹
 آجوجو Aju
 ۰۰۰۶۶
 آداب و رسوم
 ۰۰۲۷۹، ۰۰۴۰۸، ۰۰۴۱۲، ۰۰۴۶۰، ۰۰۴۶۲، ۰۰۴۶۵، ۰۰۴۸۴، ۰۰۵۶۹، ۰۰۶۴۰، ۰۰۶۴۴، ۰۰۶۵۰، ۰۰۹۰۵، ۰۰۹۳۸، ۰۰۹۴۱
 آذربایجان شرقی
 ۰۰۷۰۷
 آذربایجان شوروی
 ۰۰۳۴۲
 آرتمیزیا
 Artemisia ۰۰۵۹۰
 آردماهی
 ۰۰۱۲۲
 آزادشهر (گنبد)
 ۰۰۷۶۴
 آزادشهر (مازندران)
 ۰۰۶۴۵
 آزادماهی
 Salmo trutta caspius ۰۰۰۶۵
 آزاد ماهیان
 Salmonides ۰۰۰۱۵، ۰۰۱۶۳، ۰۰۰۶۳
 آزمایش آب
 ۰۰۰۶۳، ۰۰۰۷۱
 آزمایش شیمیایی
 ۰۰۰۳۷
 آزمایش فیزیکی
 ۰۰۰۳۷
 آزمایش میکروبی
 ۰۰۰۳۷
 آزمایش‌های صحرایی
 ۰۰۴۴۲
 آزولا
 Azolla ۰۰۳۲۷، ۰۰۹۹۳
 آسانسور ماهی
 ۰۰۱۴۷
 آستارا
 ۰۰۰۲۲، ۰۰۰۶۶، ۰۰۱۰۹، ۰۰۱۱۴، ۰۰۱۷۶، ۰۰۱۸۸، ۰۰۲۰۳، ۰۰۲۶۵، ۰۰۳۴۲، ۰۰۴۹۴، ۰۰۵۶۸، ۰۰۵۷۴، ۰۰۵۸۳، ۰۰۶۵۷
 آستارا (رود) ← رودخانه آستارا
 آستانه اشرفیه
 ۰۰۱۷۱، ۰۰۲۷۹، ۰۰۶۴۸
 آسم
 ۰۰۸۲۴، ۰۰۹۹۱
 آسمان
 ۰۰۰۹۷
 آسیا
 ۰۰۸۷۷
 آشتیان (اراک)
 ۰۰۶۴۴
- آب ۰۰۰۰۴، ۰۰۰۱۵، ۰۰۰۱۶، ۰۰۰۱۷، ۰۰۰۱۹، ۰۰۰۲۸، ۰۰۰۲۹
 آب آشامیدنی
 ۰۰۰۳۶، ۰۰۰۳۷، ۰۰۰۳۸، ۰۰۰۴۱، ۰۰۰۴۲، ۰۰۰۴۷، ۰۰۰۵۰، ۰۰۰۵۴
 آباده
 ۰۰۸۲۸
 آب باران
 ۰۰۴۵۰
 آب‌بندان بی‌بی شیروان (گنبدکاووس)
 ۰۰۸۴۱
 آبخیزها
 ۰۰۳۲۸
 آب دریا
 ۰۰۰۳۶، ۰۰۱۱۸، ۰۰۴۵۱
 آبدهی
 ۰۰۰۲۷، ۰۰۰۵۴، ۰۰۰۷۱، ۰۰۲۵۲، ۰۰۲۵۳، ۰۰۴۵۰، ۰۰۴۵۱
 آب‌رسانی
 ۰۰۰۲۹، ۰۰۶۳۴، ۰۰۷۷۷، ۰۰۸۸۷
 آبرفت‌ها
 ۰۰۳۵۵
 آبزیان
 ۰۰۰۱۷، ۰۰۰۱۸، ۰۰۰۲۰، ۰۰۰۶۹، ۰۰۰۷۸، ۰۰۱۰۰، ۰۰۳۰۳، ۰۰۳۵۴، ۰۰۴۲۴، ۰۰۵۱۲، ۰۰۵۶۸، ۰۰۸۴۲، ۰۰۸۴۵، ۰۰۹۹۲
 آبسکون (دریای خزر) ← دریای خزر
 آبسکون (جزیره)
 ۰۰۶۵۳
 آب سیاه (رامسر)
 ۰۰۳۴۹، ۰۰۴۴۷
 آبشناسی
 ۰۰۰۲۵، ۰۰۰۲۷، ۰۰۰۳۷، ۰۰۰۵۲، ۰۰۰۵۴، ۰۰۰۷۲، ۰۰۱۸۱، ۰۰۲۲۸، ۰۰۲۴۲، ۰۰۲۷۲، ۰۰۲۸۷، ۰۰۳۵۴، ۰۰۴۹۸
 آب شور
 ۰۰۲۷۴، ۰۰۴۵۱
 آبشورن
 ۰۰۲۶۵
 آب شیرین
 ۰۰۲۷۴، ۰۰۳۰۵، ۰۰۴۵۱
 آبگیرها
 ۰۰۳۰۵
 آب مورد نیاز
 ۰۰۷۷۹
 آب و هوا
 ۰۰۰۰۱، ۰۰۰۰۵، ۰۰۰۲۱، ۰۰۰۷۷، ۰۰۱۸۱، ۰۰۲۵۸، ۰۰۲۷۲
 آب و هوای مدیترانه‌ای
 ۰۰۰۷۰
 آب‌های زیرزمینی
 ۰۰۰۲۵، ۰۰۰۲۹، ۰۰۰۳۲، ۰۰۰۵۲، ۰۰۰۷۱، ۰۰۲۵۷

- ۰۰۳۱۹
 آمار جوی ۰۰۶۶۲
 آمار ← دانسته‌های آماری
 آمارگیری نمونه‌ای ۰۰۲۰۷
 آمارگیری نمونه‌ای گروه‌های خونی ۰۰۲۲۱
 آمایش سرزمین ۰۰۸۱۵
 آمریکا ۰۰۴۲۹
 آمل ۰۰۵۰۱، ۰۰۴۶۱، ۰۰۴۱۰، ۰۰۳۵۹، ۰۰۳۵۱، ۰۰۲۲۸، ۰۰۱۶۹
 ۰۰۵۹۱، ۰۰۶۴۳، ۰۰۶۴۵، ۰۰۶۶۶، ۰۰۸۰۳، ۰۰۸۱۵، ۰۰۸۶۹، ۰۰۹۱۰
 ۰۰۹۳۸، ۰۰۹۴۵، ۰۰۹۴۹، ۰۰۹۵۰، ۰۰۹۶۳، ۰۰۹۷۳
 آموزش ۰۰۱۷۷، ۰۰۲۰۸، ۰۰۲۱۱، ۰۰۲۱۳، ۰۰۳۱۳، ۰۰۳۵۳، ۰۰۴۰۵
 ۰۰۵۱۶، ۰۰۶۱۸، ۰۰۶۳۳، ۰۰۶۶۷، ۰۰۶۶۹، ۰۰۶۷۰، ۰۰۶۷۷، ۰۰۶۷۹
 ۰۰۶۸۱، ۰۰۶۸۸، ۰۰۶۹۰، ۰۰۶۹۲، ۰۰۶۹۳، ۰۰۷۳۵، ۰۰۷۳۶، ۰۰۷۴۱
 ۰۰۷۷۴، ۰۰۷۹۳، ۰۰۸۱۴، ۰۰۹۴۳
 آموزش بهداشت ۰۰۵۷۸
 آموزش جنگلبانی ۰۰۹۱۸
 آموزش حین خدمت ۰۰۹۱۸
 آموزش عالی ۰۰۲۹۲، ۰۰۶۳۹
 آموزشگاه‌ها ۰۰۰۷۹
 آموزش ملوانی ۰۰۰۹۸
 آموزش و پرورش ۰۰۲۹۲، ۰۰۴۶۰، ۰۰۹۴۰، ۰۰۹۴۱، ۰۰۹۴۲
 آمیبیاز Ameobiasis ۰۰۴۰۴
 آنالیز آب ۰۰۰۶۳
 آنتامبا هیستولیتیکا *Entamoeba histolytica* ۰۰۴۰۴
 آنتراکنوز Anthracnose ۰۰۴۵۲، ۰۰۹۷۲
 آنتوریوم Anthurium ۰۰۹۵۰
 آنتی‌بیوتیک‌ها ۰۰۰۰۶، ۰۰۰۵۵
 آنتیک‌ها ← اشیای قدیمی
 آنزیم دی‌نیتروژناز Dinitrogenase enzyme ۰۰۹۸۸
 آنکیلوستوم دوئو دونالیس ۰۰۰۰۷
 آنوفل استفنسی ۰۰۹۰۰
 آنوفل ماکولی پنیس *Anopheles maculipennis* ۰۰۴۹۱
 آهن ۰۰۰۱۶
 آهن (از نظر حیاتی) ۰۰۱۷۳، ۰۰۱۸۶
 آشوراده (جزیره) ۰۰۲۶۵، ۰۰۵۲۲
 آغازیان Protozoa ۰۰۰۷۸، ۰۰۲۲۴
 آفات ۰۰۶۲۸، ۰۰۷۰۲
 آفات انباری ۰۰۶۹۹
 آفات پنبه ۰۰۰۶۲
 آفات گیاهی ۰۰۲۳۶، ۰۰۳۶۷، ۰۰۴۹۳، ۰۰۵۹۳، ۰۰۶۱۵، ۰۰۷۲۳
 ۰۰۷۴۸، ۰۰۷۶۲، ۰۰۹۲۱، ۰۰۹۳۱، ۰۰۹۶۲، ۰۰۹۶۶
 آفتاب سوز کردن ماهی ← لوائی کردن ماهی
 آفتابگردان ۰۰۱۱۸، ۰۰۱۸۰، ۰۰۲۷۸، ۰۰۳۷۵، ۰۰۷۰۰، ۰۰۹۵۵
 آفت کش‌ها Pesticides ۰۰۰۱۴، ۰۰۰۷۲
 آفریقا ۰۰۸۷۷، ۰۰۸۷۶
 آفریقای جنوبی ۰۰۴۲۹
 آقاسیدشریف (رشت) ۰۰۹۰۵
 آق‌چای (سفیدرود) ۰۰۲۶۳
 آقراخان (خلیج) ۰۰۲۶۴
 آق‌قلعه ۰۰۸۶۹
 آق‌قلا ۰۰۶۴۵
 آگاهی‌های بهداشتی ۰۰۳۳۶
 آگورچینسک (جزیره) ۰۰۲۶۵
 آگهی پذیرش دانشجو ۰۰۱۱۰
 آلکالوئیدها ۰۰۴۶۱، ۰۰۵۷۵، ۰۰۹۰۸
 آلکوپار Bephenium hydroxy naphthoate ۰۰۰۰۷
 آلودگی ۰۰۰۳۶، ۰۰۰۶۳، ۰۰۰۶۷، ۰۰۰۶۸، ۰۰۰۷۶، ۰۰۰۳۹۶، ۰۰۴۲۴
 ۰۰۵۵۲، ۰۰۵۵۳، ۰۰۵۶۱، ۰۰۵۷۱، ۰۰۵۸۹، ۰۰۶۴۶، ۰۰۷۴۶
 آلودگی آب ۰۰۰۱۴، ۰۰۰۱۶، ۰۰۰۱۷، ۰۰۰۱۸، ۰۰۰۱۹، ۰۰۰۲۰، ۰۰۰۲۹
 ۰۰۰۳۲، ۰۰۰۳۷، ۰۰۰۴۱، ۰۰۰۶۴، ۰۰۰۷۱، ۰۰۰۷۲، ۰۰۰۱۰۰، ۰۰۰۲۹۳
 ۰۰۴۱۰، ۰۰۴۵۱، ۰۰۴۹۸، ۰۰۵۳۸، ۰۰۵۴۹، ۰۰۶۰۰، ۰۰۹۹۲
 آلودگی انگلی ۰۰۰۸۲، ۰۰۰۲۷۰، ۰۰۳۱۵، ۰۰۵۷۷، ۰۰۹۳۷
 آلودگی باکتریایی ۰۰۰۴۸
 آلودگی شهری ۰۰۴۲۴
 آلودگی شیمیایی ۰۰۰۳۲، ۰۰۴۲۴
 آلودگی صنعتی ۰۰۰۳۲، ۰۰۴۲۴
 آلودگی محیط زیست ۰۰۰۶۵، ۰۰۰۶۹، ۰۰۵۷۳
 آلودگی میکروبی ۰۰۰۲۹، ۰۰۰۴۸
 آلوده‌کننده‌ها Pollutants ۰۰۰۶۷، ۰۰۵۳۸، ۰۰۵۸۹
 آلاچیق ترکمن ۰۰۳۲۰
 آلاشت (سوادکوه) ۰۰۴۶۵، ۰۰۸۶۹
 آمار ۰۰۱۸۳، ۰۰۵۵۷
 آمار جمعیت ۰۰۱۷۷، ۰۰۱۸۷، ۰۰۲۱۱، ۰۰۲۱۳، ۰۰۲۱۴، ۰۰۲۲۳

الف

ائوزینوفیلی Eosinophilia ۰۰۲۳۳

- ابریشم ۰۰۴۸۷، ۰۰۵۲۰، ۰۰۵۲۱، ۰۰۶۰۴، ۰۰۸۵۱
- اترک (رود) ← رودخانه اترک
- اتوهیستورادیوگرافی Autohistoradiography ۰۰۵۹
- احیا ۰۰۷۰۱
- احیا (گیاه) ۰۰۴۵۳
- احیای جنگل ۰۰۴۱۴، ۰۰۵۳۷، ۰۰۴۱۹، ۰۰۴۲۶، ۰۰۷۷۹
- احیای کویر ۰۰۹۲۷
- اختلاف حرارت ۰۰۲۲۴
- اداره خاکشناسی و حاصلخیزی خاک استان گیلان ۰۰۹۱۹
- اداره کل راه و ترابری استان گیلان ۰۰۰۹۹
- اداره کل کشاورزی استان گیلان ۰۰۹۱۷
- اداره کل کشاورزی گرگان و گنبد ۰۰۸۴۸
- اداره مرتع و سرچنگلداری‌های شمال ۰۰۹۲۴
- اراضی غرقابی ۰۰۰۳۰
- اراضی کشاورزی ← زمین‌های کشاورزی
- اراضی مرتعی ۰۰۸۴۷
- اراضی ملی شده ← زمین‌های ملی شده
- ارتباطات ۰۰۲۹۲، ۰۰۸۹۵، ۰۰۹۴۱
- ارتفاع ۰۰۹۳۴
- ارتفاع از سطح دریا ۰۰۰۷۷
- ارتفاع محل سکونت Altitude settled residence ۰۰۴۰۷
- اردبیل ۰۰۲۳۴
- اردک ماهی (Esox lucius (Common Pike) ۰۰۰۱۵، ۰۰۰۶۵، ۰۰۰۸۷
- ۰۰۰۸۹، ۰۰۰۹۱، ۰۰۱۸۵
- اردوگاه‌ها ۰۰۵۸۱
- ارزش اجتماعی ۰۰۰۲۴
- ارزش اقتصادی ۰۰۰۲۴
- ارزش غذایی ۰۰۰۷۶، ۰۰۰۹۰، ۰۰۲۴۳
- ارس‌ها Juniperus ۰۰۵۹۰
- ارقام (گیاه) ۰۰۶۹۵، ۰۰۶۹۷، ۰۰۸۶۶، ۰۰۹۲۸، ۰۰۹۶۳، ۰۰۹۸۷
- ارقام گیاهی ← ارقام (گیاه)
- ارگانایسم‌های کفزی ۰۰۰۱۶
- ارنگه‌ماهی Gaspialosa (hareng) ۰۰۰۹۱
- ارومیه ۰۰۶۵۹
- اروند استیودورینگ ایران (شرکت) ۰۰۳۱۳
- اروینیا نیگریفلوونس Erwinia nigrifluens ۰۰۹۵۱
- ازت ۰۰۰۴۰، ۰۰۲۹۳، ۰۰۳۰۱، ۰۰۴۷۹، ۰۰۵۴۹، ۰۰۹۹۲
- ازدواج ۰۰۶۴۴، ۰۰۷۹۷، ۰۰۸۲۷، ۰۰۹۰۵، ۰۰۹۴۰
- اسالم ۰۰۲۶۹، ۰۰۳۰۱، ۰۰۴۲۵، ۰۰۴۲۸، ۰۰۵۹۸
- اسب ۰۰۸۰۵
- اسب ترکمن ۰۰۸۰۸
- اسب سواری ۰۰۸۰۵
- اسبه Silurus glanis (Wels) ۰۰۰۱۵، ۰۰۰۹۱، ۰۰۱۴۵
- اسپورزایی Sporulation ۰۰۳۳۸
- اسپورگیری ۰۰۳۳۸
- اسپورها ۰۰۸۲۴
- اسپه چشم Abramis sapa bergi ۰۰۱۵۵
- استافیلوکوک ۰۰۰۷۶
- استان آذربایجان ۰۰۳۰۷
- استان آذربایجان شرقی ۰۰۲۵۴، ۰۰۲۸۴، ۰۰۳۰۴، ۰۰۳۰۶، ۰۰۴۸۳، ۰۰۹۲۷
- استان آذربایجان غربی ۰۰۲۵۴، ۰۰۲۸۴، ۰۰۴۸۳، ۰۰۷۳۸
- استان اصفهان ۰۰۲۲۱، ۰۰۲۵۴، ۰۰۲۸۴، ۰۰۴۸۳
- استان ایلام ۰۰۲۸۴
- استان باختران ۰۰۲۵۴، ۰۰۲۸۴، ۰۰۴۸۳، ۰۰۸۲۸
- استان بوشهر ۰۰۲۸۴
- استان چهارمحال و بختیاری ۰۰۲۸۴، ۰۰۴۸۳
- استان خراسان ۰۰۲۵۴، ۰۰۲۸۴، ۰۰۴۵۷، ۰۰۴۸۳، ۰۰۷۵۸، ۰۰۹۲۱
- استان خوزستان ۰۰۲۲۱، ۰۰۲۵۴، ۰۰۲۸۴، ۰۰۳۱۸، ۰۰۴۸۳، ۰۰۹۸۸
- استانداردها ۰۰۰۷۱، ۰۰۲۲۹، ۰۰۲۹۴، ۰۰۴۱۰، ۰۰۵۵۳
- استان زنجان ۰۰۲۸۰، ۰۰۴۸۳، ۰۰۸۶۴، ۰۰۸۷۰
- استان ساحلی ← استان هرمزگان
- استان سمنان ۰۰۲۸۴، ۰۰۷۹۹
- استان سیستان و بلوچستان ۰۰۲۵۴، ۰۰۲۸۴، ۰۰۴۸۳، ۰۰۸۲۸
- استان فارس ۰۰۰۵۱، ۰۰۲۵۴، ۰۰۲۸۴، ۰۰۳۰۷، ۰۰۴۸۳، ۰۰۹۲۱
- استان کردستان ۰۰۲۵۴، ۰۰۲۸۴، ۰۰۳۰۷
- استان کرمان ۰۰۲۵۴، ۰۰۲۸۴، ۰۰۳۰۷، ۰۰۴۸۳
- استان کهگیلویه و بویراحمد ۰۰۲۸۴
- استان گیلان ۰۰۰۲۲، ۰۰۰۳۴، ۰۰۰۳۵، ۰۰۰۳۷، ۰۰۰۴۱، ۰۰۰۴۹
- ۰۰۰۵۶، ۰۰۰۶۷، ۰۰۰۷۱، ۰۰۰۸۲، ۰۰۰۹۹، ۰۰۱۰۱، ۰۰۱۷۳، ۰۰۱۷۵
- ۰۰۱۷۷، ۰۰۱۷۸، ۰۰۱۸۳، ۰۰۱۸۶، ۰۰۱۸۷، ۰۰۱۸۸، ۰۰۱۹۰، ۰۰۱۹۱
- ۰۰۱۹۲، ۰۰۱۹۳، ۰۰۱۹۵، ۰۰۱۹۶، ۰۰۱۹۸، ۰۰۱۹۹، ۰۰۲۰۸، ۰۰۲۰۹
- ۰۰۲۱۳، ۰۰۲۱۴، ۰۰۲۱۶، ۰۰۲۱۸، ۰۰۲۲۱، ۰۰۲۲۲، ۰۰۲۲۵، ۰۰۲۲۷
- ۰۰۲۳۱، ۰۰۲۳۳، ۰۰۲۳۴، ۰۰۲۳۵، ۰۰۲۳۶، ۰۰۲۳۷، ۰۰۲۳۸، ۰۰۲۴۱
- ۰۰۲۴۵، ۰۰۲۴۵، ۰۰۲۵۷، ۰۰۲۷۳، ۰۰۲۷۵، ۰۰۲۷۶، ۰۰۲۷۷
- ۰۰۲۸۰، ۰۰۲۸۴، ۰۰۲۸۷، ۰۰۲۸۹، ۰۰۲۹۱، ۰۰۲۹۲، ۰۰۲۹۵، ۰۰۳۰۶
- ۰۰۳۰۷، ۰۰۳۱۶، ۰۰۳۱۷، ۰۰۳۱۹، ۰۰۳۲۳، ۰۰۳۲۵، ۰۰۳۲۷، ۰۰۳۶۴
- ۰۰۳۶۸، ۰۰۳۷۱، ۰۰۴۱۶، ۰۰۴۳۵، ۰۰۴۳۸، ۰۰۴۴۳، ۰۰۴۵۲، ۰۰۴۶۰

- استرانژیولوییدیازیس ۰۰۳۱۵
 استرخان ← بندر هشترخان
 استرلیاد *Acipenser ruthenus* ۰۰۰۱۵، ۰۰۰۹۱، ۰۰۰۹۴، ۰۰۱۱۵، ۰۰۲۸۱
 استورژن ← *Sturgen* (ماهی)
 استورژن‌ها ← استورژن (ماهی)
 استرها *Esters* ۰۰۸۷۵
 استورژن (ماهی) ۰۰۳۸۷، ۰۰۱۶۳، ۰۰۰۹۴، ۰۰۰۵۹
 اسفنجیان *Spongia* ۰۰۲۲۴، ۰۰۰۷۸
 اسکله بندر انزلی ۰۰۳۸۲
 اسکله‌ها ۰۰۰۶۸
 اسکوتلاریا لاتریفلورا *Scutellaria lateriflora* ۰۰۸۷۵
 اسهال ۰۰۸۲۹، ۰۰۰۰۶
 اسید اسکوربیک ۰۰۱۹۹
 اسیدهای آمینه ۰۰۰۶۱
 اشتغال ۰۰۰۲۳، ۰۰۰۳۳، ۰۰۰۳۴، ۰۰۰۷۹، ۰۰۱۶۴، ۰۰۱۶۵، ۰۰۱۶۶، ۰۰۱۶۷، ۰۰۱۶۸، ۰۰۱۶۹، ۰۰۱۷۰، ۰۰۱۷۱، ۰۰۱۷۲، ۰۰۱۸۸، ۰۰۱۹۸، ۰۰۲۰۰، ۰۰۲۰۱، ۰۰۲۰۲، ۰۰۲۰۳، ۰۰۲۰۴، ۰۰۲۰۵، ۰۰۲۰۶، ۰۰۲۲۸، ۰۰۲۳۸، ۰۰۲۳۸، ۰۰۲۹۲، ۰۰۴۸۲، ۰۰۶۳۶، ۰۰۶۵۵، ۰۰۶۶۴، ۰۰۷۹۷، ۰۰۸۱۴، ۰۰۸۲۶، ۰۰۸۸۲، ۰۰۹۰۶، ۰۰۹۱۵، ۰۰۹۳۲، ۰۰۹۳۸، ۰۰۹۴۰
 اشیای قدیمی ۰۰۳۸۳، ۰۰۵۶۲
 اصفهان ۰۰۳۰۷، ۰۰۵۸۳، ۰۰۶۵۹
 اصلاح نژاد ۰۰۶۶۸
 اصلاح نژاد حیوان ۰۰۰۰۴
 اصلاح نژاد حیوان گوسفند ۰۰۱۹۷
 اصلاح نژاد گیاه ۰۰۲۸۵، ۰۰۸۱۸
 اطلس‌ها ۰۰۵۴
 اطلاعات آماری ← دانسته‌های آماری
 اعتبارات عمرانی ۰۰۸۵۲
 اعتیاد ۰۰۵۵۷
 اعتیاد به سیگار ۰۰۴۵۹
 افت چوب ۰۰۳۲۶
 افرا تخته ۰۰۲۵۸
 افزایش تولید ۰۰۷۱۵، ۰۰۷۳۲، ۰۰۷۳۴، ۰۰۷۳۷، ۰۰۷۴۰
 افزایش جمعیت ۰۰۶۳۶، ۰۰۷۵۷
 افزایش فشار خون ۰۰۰۹۳، ۰۰۴۰۷
 افسانه‌ها ۰۰۳۵۱
 اقتصاد ۰۰۰۲۱
 اقتصاد بازار آزاد ۰۰۵۹۵
- ۰۰۴۸۵، ۰۰۴۸۳، ۰۰۴۸۲، ۰۰۴۸۱، ۰۰۴۷۷، ۰۰۴۷۳، ۰۰۴۷۰، ۰۰۴۶۹
 ۰۰۴۸۷، ۰۰۴۸۹، ۰۰۴۹۰، ۰۰۴۹۱، ۰۰۴۹۲، ۰۰۴۹۳، ۰۰۴۹۵، ۰۰۴۹۶
 ۰۰۴۹۷، ۰۰۵۰۰، ۰۰۵۰۲، ۰۰۵۰۶، ۰۰۵۱۵، ۰۰۵۱۹، ۰۰۵۲۰، ۰۰۵۳۴
 ۰۰۵۳۹، ۰۰۵۶۲، ۰۰۶۰۹، ۰۰۶۲۷، ۰۰۶۴۸، ۰۰۶۶۰، ۰۰۶۶۲، ۰۰۶۷۱
 ۰۰۶۷۵، ۰۰۶۸۶، ۰۰۶۹۵، ۰۰۶۹۷، ۰۰۶۹۸، ۰۰۶۹۹، ۰۰۷۳۱، ۰۰۷۳۳
 ۰۰۷۳۷، ۰۰۷۳۸، ۰۰۷۴۰، ۰۰۷۴۲، ۰۰۷۵۴، ۰۰۷۵۹، ۰۰۷۶۵، ۰۰۷۸۱
 ۰۰۷۸۵، ۰۰۷۸۶، ۰۰۷۸۷، ۰۰۷۹۶، ۰۰۸۴۴، ۰۰۸۶۱، ۰۰۸۶۴، ۰۰۸۷۰
 ۰۰۸۷۳، ۰۰۸۷۴، ۰۰۸۷۹، ۰۰۸۸۲، ۰۰۸۹۵، ۰۰۹۱۶، ۰۰۹۱۷، ۰۰۹۱۹
 ۰۰۹۳۰، ۰۰۹۳۹، ۰۰۹۴۱، ۰۰۹۴۲، ۰۰۹۵۴، ۰۰۹۶۱، ۰۰۹۶۶، ۰۰۹۷۵
 ۰۰۹۸۸، ۰۰۹۹۳، ۰۰۹۹۷، ۰۰۹۹۸
 استان لرستان ۰۰۲۸۴، ۰۰۴۸۳
 استان مازندران ۰۰۰۰۲، ۰۰۰۰۵، ۰۰۰۰۸، ۰۰۰۰۴۱، ۰۰۰۰۵۶، ۰۰۰۰۶۷
 ۰۰۰۰۷۱، ۰۰۰۰۸۲، ۰۰۰۱۰۷، ۰۰۰۱۷۳، ۰۰۰۱۷۴، ۰۰۰۱۸۰، ۰۰۰۱۸۱، ۰۰۰۱۸۴
 ۰۰۰۱۸۶، ۰۰۰۱۹۱، ۰۰۰۱۹۲، ۰۰۰۱۹۷، ۰۰۰۱۹۹، ۰۰۰۲۰۷، ۰۰۰۲۱۰، ۰۰۰۲۱۱
 ۰۰۰۲۱۲، ۰۰۰۲۱۷، ۰۰۰۲۲۲، ۰۰۰۲۲۳، ۰۰۰۲۳۴، ۰۰۰۲۳۵، ۰۰۰۲۴۰، ۰۰۰۲۵۴
 ۰۰۰۲۵۶، ۰۰۰۲۷۳، ۰۰۰۲۷۷، ۰۰۰۲۸۴، ۰۰۰۲۸۹، ۰۰۰۳۰۴، ۰۰۰۳۰۶، ۰۰۰۳۰۷
 ۰۰۰۳۱۷، ۰۰۰۳۱۸، ۰۰۰۳۲۴، ۰۰۰۳۲۵، ۰۰۰۳۳۶، ۰۰۰۳۳۰، ۰۰۰۳۳۳، ۰۰۰۳۵۳
 ۰۰۰۳۵۹، ۰۰۰۳۶۴، ۰۰۰۳۷۲، ۰۰۰۳۷۳، ۰۰۰۳۷۴، ۰۰۰۴۰۵، ۰۰۰۴۳۲، ۰۰۰۴۳۵
 ۰۰۰۴۳۶، ۰۰۰۴۳۸، ۰۰۰۴۵۸، ۰۰۰۴۷۲، ۰۰۰۴۷۹، ۰۰۰۴۸۱، ۰۰۰۴۸۳، ۰۰۰۴۸۷
 ۰۰۰۴۸۸، ۰۰۰۴۹۱، ۰۰۰۴۹۹، ۰۰۰۵۰۲، ۰۰۰۵۰۶، ۰۰۰۵۲۳، ۰۰۰۵۳۹، ۰۰۰۵۵۱
 ۰۰۰۵۵۳، ۰۰۰۵۵۹، ۰۰۰۵۶۰، ۰۰۰۵۶۲، ۰۰۰۵۷۲، ۰۰۰۵۹۱، ۰۰۰۶۲۳، ۰۰۰۶۳۱
 ۰۰۰۶۴۰، ۰۰۰۶۴۱، ۰۰۰۶۴۵، ۰۰۰۶۴۹، ۰۰۰۶۵۵، ۰۰۰۶۶۸، ۰۰۰۶۷۲، ۰۰۰۶۷۴
 ۰۰۰۶۷۵، ۰۰۰۶۹۷، ۰۰۰۶۹۸، ۰۰۰۶۹۹، ۰۰۰۷۰۰، ۰۰۰۷۰۲، ۰۰۰۷۳۲، ۰۰۰۷۳۳
 ۰۰۰۷۳۷، ۰۰۰۷۳۹، ۰۰۰۷۴۰، ۰۰۰۷۴۲، ۰۰۰۷۴۵، ۰۰۰۷۵۴، ۰۰۰۷۵۸، ۰۰۰۷۸۵
 ۰۰۰۷۹۵، ۰۰۰۷۹۶، ۰۰۰۷۹۹، ۰۰۰۸۰۲، ۰۰۰۸۰۳، ۰۰۰۸۰۴، ۰۰۰۸۰۷، ۰۰۰۸۱۵
 ۰۰۰۸۱۷، ۰۰۰۸۲۰، ۰۰۰۸۳۸، ۰۰۰۸۴۰، ۰۰۰۸۴۴، ۰۰۰۸۴۹، ۰۰۰۸۶۹، ۰۰۰۸۷۳
 ۰۰۰۸۷۴، ۰۰۰۸۷۵، ۰۰۰۸۷۶، ۰۰۰۸۸۰، ۰۰۰۸۸۵، ۰۰۰۸۹۵، ۰۰۰۹۰۷، ۰۰۰۹۰۹
 ۰۰۰۹۱۱، ۰۰۰۹۱۲، ۰۰۰۹۱۵، ۰۰۰۹۲۱، ۰۰۰۹۳۰، ۰۰۰۹۳۲، ۰۰۰۹۳۹، ۰۰۰۹۴۰
 ۰۰۰۹۴۲، ۰۰۰۹۴۶، ۰۰۰۹۴۷، ۰۰۰۹۴۸، ۰۰۰۹۵۷، ۰۰۰۹۵۸، ۰۰۰۹۵۹، ۰۰۰۹۶۰
 ۰۰۰۹۶۴، ۰۰۰۹۶۵، ۰۰۰۹۷۶، ۰۰۰۹۸۰، ۰۰۰۹۸۱، ۰۰۰۹۸۵، ۰۰۰۹۸۸، ۰۰۰۹۹۴
 ۰۰۰۹۹۵، ۰۰۰۹۹۶، ۰۰۰۹۹۷، ۰۰۰۹۹۸، ۰۰۰۹۹۹
 استان مرکزی ۰۰۲۳۵، ۰۰۲۸۴، ۰۰۳۰۷، ۰۰۴۸۳، ۰۰۹۹۸
 استان هرمزگان ۰۰۲۲۱، ۰۰۲۸۴، ۰۰۳۰۴، ۰۰۴۸۳
 استان همدان ۰۰۲۸۴، ۰۰۴۸۳
 استخرهای پرورش ماهی ۰۰۰۰۴، ۰۰۴۷۳
 استخوان انسان ۰۰۰۰۲
 استرآباد ۰۰۳۸۳، ۰۰۹۴۵
 استراحتگاه‌ها ۰۰۵۸۱
 استرالیا ۰۰۴۲۹، ۰۰۸۷۷

- اقتصاد کشاورزی ۰۰۸۵۲، ۰۰۸۴۰، ۰۰۶۰۱
 اقلیت‌های مذهبی ۰۰۹۱۶
 اقلیم‌شناسی (Climatology) ۰۰۸۰۴، ۰۰۲۷۴، ۰۰۰۵۲، ۰۰۰۲۸
 اقیانوس‌تنیس ۰۰۱۵۰
 اکبرشاه (هند) ۰۰۰۷۳
 اکسیژن ۰۰۰۱۷، ۰۰۰۱۸، ۰۰۰۱۹، ۰۰۰۴۰، ۰۰۰۷۲، ۰۰۰۲۱۹، ۰۰۰۲۲۴
 اکسی کلروورمس ۰۰۲۹۳، ۰۰۵۸۹، ۰۰۵۲۴
 اکوسیستم Ecosystem ۰۰۵۸۹، ۰۰۰۱۴
 اکولوژی ← بوم‌شناسی
 البرز مرکزی ۰۰۴۰۶
 الکالوئیدها ۰۰۱۹۴
 الکتروکاردیوگرافی ۰۰۰۹۳
 الکل ۰۰۵۵۷
 الملاحه آریا (شرکت) ۰۰۳۱۳
 الوند (همدان) ۰۰۸۳۷
 الیاف مصنوعی ۰۰۵۱۱
 الیکا (مازندران) ۰۰۵۷۵
 امامشهر ۰۰۶۵۹
 امبا (رود) ← رودخانه امبا
 امکانات خدماتی ۰۰۴۸۸
 امکانات فرهنگی ۰۰۴۸۸
 املش (رودسر) ۰۰۶۰۸
 املاح ۰۰۳۹۹، ۰۰۳۸۹، ۰۰۰۲۱
 امواج ۰۰۲۲۴
 امواج ماورای صوت ۰۰۰۱۰
 امور اجتماعی ۰۰۰۲۶
 امور اقتصادی ۰۰۰۲۶
 امیرکلا ۰۰۸۶۹
 انبارکردن (برنج) ۰۰۹۳۰
 انتقال بیماری ۰۰۳۸۴، ۰۰۰۸۲
 انجماد ماهی ← منجمد کردن ماهی
 اندازه‌گیری ۰۰۰۰۲، ۰۰۰۶۴، ۰۰۳۰۲، ۰۰۳۲۶، ۰۰۴۴۷، ۰۰۵۳۸، ۰۰۷۴۷
 ۰۰۹۳۴، ۰۰۸۷۸
 انرژی ۰۰۲۹۲، ۰۰۸۱۹، ۰۰۸۴۴
 انسیتیتو توتون ایران - تیرتاش ۰۰۴۸۰
 انسیتیتو توتون ایران - مرکز ارومیه ۰۰۴۸۰
 انسیتیتو توتون ایران - مرکز رشت ۰۰۴۸۰
 انگلستان ۰۰۳۱۴
 انگل‌ها ۰۰۰۸۰، ۰۰۰۸۲، ۰۰۰۴۱، ۰۰۵۶۴، ۰۰۵۹۷، ۰۰۸۲۹
 انگل‌های روده‌ای ۰۰۰۴۴، ۰۰۵۵۸، ۰۰۵۶۴، ۰۰۵۷۳، ۰۰۹۱۴
 انگل‌های کرمی ۰۰۱۹۲
 انگمار ۰۰۸۶۰
 انگور فرنگی چینی ۰۰۲۱۰
 انواع ۰۰۵۸۷، ۰۰۸۶۳
 اوب (رود) ← رودخانه اوب
 اوج ۰۰۲۶۵
 اورال (رود) ← رودخانه اورال
 اورسئولاریئیده Urceolariidae ۰۰۱۵۷
 اوره (کود) ۰۰۹۳۹
 اوزون برون ← اوزون برون *Acipenser stellatus*
 اوزون برون *Acipenser stellatus* ۰۰۰۱۵، ۰۰۰۵۷، ۰۰۰۷۶، ۰۰۰۹۱
 ۰۰۰۹۴، ۰۰۱۴۵، ۰۰۱۴۶، ۰۰۱۴۸، ۰۰۲۸۱
 اوضاع اجتماعی ۰۰۰۰۵، ۰۰۰۶۲، ۰۰۱۷۷، ۰۰۲۰۸، ۰۰۲۱۱، ۰۰۲۱۳
 ۰۰۲۷۹، ۰۰۴۰۸، ۰۰۴۶۰، ۰۰۴۶۲، ۰۰۵۶۹، ۰۰۶۵۰، ۰۰۹۰۴، ۰۰۹۱۶
 ۰۰۹۳۸، ۰۰۹۴۱، ۰۰۹۴۲
 اوضاع اقتصادی ۰۰۰۶۲، ۰۰۲۷۹، ۰۰۳۵۳، ۰۰۳۶۴، ۰۰۴۰۸، ۰۰۴۱۶
 ۰۰۴۶۵، ۰۰۵۵۱، ۰۰۵۵۶، ۰۰۵۶۹، ۰۰۵۷۹، ۰۰۶۴۱، ۰۰۶۶۴، ۰۰۷۹۷
 ۰۰۹۰۴، ۰۰۹۰۵، ۰۰۹۰۶، ۰۰۹۳۸، ۰۰۹۴۱، ۰۰۹۴۲
 اوضاع جغرافیایی ۰۰۰۰۱، ۰۰۰۰۳، ۰۰۰۰۵، ۰۰۰۲۷، ۰۰۰۲۸، ۰۰۰۲۹
 ۰۰۰۴۱، ۰۰۰۵۴، ۰۰۰۶۲، ۰۰۰۶۸، ۰۰۰۷۸، ۰۰۰۲۲۰، ۰۰۳۸۹، ۰۰۳۹۳
 ۰۰۳۹۵، ۰۰۳۹۹، ۰۰۴۲۵، ۰۰۵۵۳، ۰۰۵۶۹، ۰۰۷۹۸، ۰۰۸۰۵، ۰۰۸۲۹
 ۰۰۹۰۴، ۰۰۹۰۵، ۰۰۹۳۸، ۰۰۹۴۱
 اوضاع طبیعی ۰۰۳۵۳
 اولکانیوم کروموم *Eulecanium crudum* ۰۰۲۵۸
 اوواش‌ها *Potamogeton* ۰۰۰۳۱
 اوین (تهران) ۰۰۴۳۴
 اهواز ۰۰۶۵۹
 ایتالیا ۰۰۹۲۸
 ایتل (شهر) ۰۰۲۶۰
 ایران ۰۰۰۰۴، ۰۰۰۱۰، ۰۰۰۱۱، ۰۰۰۵۴، ۰۰۰۷۰، ۰۰۰۷۴، ۰۰۱۰۲
 ۰۰۱۰۸، ۰۰۱۱۱، ۰۰۲۵۳، ۰۰۲۹۶، ۰۰۳۲۲، ۰۰۳۲۲، ۰۰۳۴۵، ۰۰۳۴۷
 ۰۰۳۶۵، ۰۰۳۶۶، ۰۰۳۸۸، ۰۰۴۰۱، ۰۰۴۰۲، ۰۰۴۱۵، ۰۰۴۱۷، ۰۰۴۱۹
 ۰۰۴۲۱، ۰۰۴۲۳، ۰۰۴۲۹، ۰۰۴۳۳، ۰۰۴۴۱، ۰۰۴۴۴، ۰۰۴۴۹، ۰۰۴۷۴
 ۰۰۵۱۲، ۰۰۵۳۳، ۰۰۵۵۵، ۰۰۵۷۴، ۰۰۵۸۵، ۰۰۶۲۰، ۰۰۶۳۶، ۰۰۶۳۹
 ۰۰۶۸۳، ۰۰۶۸۴، ۰۰۶۹۴، ۰۰۶۹۶، ۰۰۷۱۰، ۰۰۷۱۱، ۰۰۷۱۱، ۰۰۷۱۲، ۰۰۷۲۸
 ۰۰۷۵۲، ۰۰۷۵۳، ۰۰۷۶۹، ۰۰۷۷۰، ۰۰۷۸۹، ۰۰۷۹۰، ۰۰۷۹۱، ۰۰۸۰۹
 ۰۰۸۱۲، ۰۰۸۱۹، ۰۰۸۳۷، ۰۰۸۴۲، ۰۰۸۵۴، ۰۰۸۵۴، ۰۰۸۵۵، ۰۰۸۵۷

- ۰۰۸۶۳، ۰۰۸۶۶، ۰۰۸۷۴، ۰۰۸۹۱، ۰۰۹۰۰، ۰۰۹۱۳، ۰۰۹۱۴
- ایستگاه آشناسی آستارا ۰۰۵۶۸
- ایستگاه آب شناسی انزلی ۰۰۵۶۸
- ایستگاه آشناسی تالش ۰۰۵۶۸
- ایستگاه باغبانی لاهیجان ۰۰۷۶۱
- ایستگاه بررسی برنج رشت Rice research station of Rasht ۰۰۹۸۴
- ایستگاه بررسی های خاک و آب رشت ۰۰۳۰۸
- ایستگاه پرورش ملکه زنبور عسل گرگان ۰۰۸۸۸
- ایستگاه تحقیقات پزشکی بابل ۰۰۲۳۴، ۰۰۵۳۹
- ایستگاه تحقیقات کشاورزی رامسر ۰۰۸۳۹
- ایستگاه تحقیقاتی امامزاده (گیلان) ۰۰۲۴۱
- ایستگاه تحقیقاتی برنج رشت ۰۰۲۳۶
- ایستگاه تحقیقاتی پنبه کردکوی ۰۰۵۰۷
- ایستگاه تحقیقاتی پیلمبرا (گیلان) ۰۰۲۴۱
- ایستگاه تحقیقاتی چالوس ۰۰۰۷۱
- ایستگاه تحقیقاتی عنبران محله (گیلان) ۰۰۲۴۱
- ایستگاه مهندسی زراعی گیلان ۰۰۲۵۷
- ایستگاه های اقلیم شناسی ۰۰۶۶۲
- ایستگاه های باران سنجی ۰۰۰۸۳، ۰۰۰۵۴، ۰۰۶۵۷
- ایستگاه های تبخیرسنجی ۰۰۰۵۴
- ایستگاه های تولید بذر ۰۰۹۲۴
- ایستگاه های تولید علوفه ۰۰۹۲۴
- ایستگاه های هواشناسی ۰۰۰۵۴، ۰۰۲۲۰
- ایستگاه های هیدرومتری ۰۰۰۵۴
- ایستگاه هواشناسی دریایی ۰۰۱۰۷
- ایمن سازی ۰۰۵۷۸
- ایمنی (پزشکی) ۰۰۱۹۶
- ایمنی Safety ۰۰۴۵۷، ۰۰۷۴۷
- ایوانیواید آ Ivanioida ۰۰۸۶۳
- بادام زمینی ۰۰۹۵۴، ۰۱۰۰۰
- بادکوبه (شهر) ۰۰۲۶۵
- بادها ۰۰۰۷۸، ۰۰۳۸۹
- باران ۰۰۰۲۱، ۰۰۰۹۷، ۰۰۵۵۵
- باران سنجی ۰۰۵۵۵
- بارکوسرا (منطقه بحر خزر) ۰۰۵۰۲
- بارندگی Rainfall ۰۰۰۰۱، ۰۰۰۰۵، ۰۰۰۱۴، ۰۰۰۲۸، ۰۰۰۵۴، ۰۰۰۶۲، ۰۰۰۳۸۹، ۰۰۰۶۸، ۰۰۰۷۰، ۰۰۰۷۱، ۰۰۰۷۸، ۰۰۰۸۳، ۰۰۱۶۲، ۰۰۲۵۱، ۰۰۳۸۹، ۰۰۴۲۵، ۰۰۴۲۸، ۰۰۴۵۰، ۰۰۵۵۵، ۰۰۵۶۶، ۰۰۶۳۸، ۰۰۷۷۰
- بارندگی بهاره ۰۰۰۷۰
- بارندگی پائیزه ۰۰۰۷۰
- بارندگی تابستانه ۰۰۶۵۷، ۰۰۰۷۰
- بارندگی زمستانه ۰۰۶۵۷، ۰۰۰۷۰
- بارنویسی بنادر (شرکت) ۰۰۳۱۳
- باروری Productivity ۰۰۰۲۶
- بازآموزی ۰۰۷۳۱
- بازار ۰۰۴۶۰، ۰۰۴۶۲، ۰۰۷۸۹، ۰۰۷۹۰، ۰۰۷۹۱
- بازارهای دوره ای ۰۰۵۱۹
- بازارهای هفتگی ۰۰۵۱۹
- بازاریابی ۰۰۲۳۶
- بازرگانی ۰۰۳۱۳، ۰۰۳۱۴، ۰۰۵۳۳
- بازسازی ۰۰۸۶۴، ۰۰۸۷۰
- بازی ها ۰۰۴۱۲
- باستان شناسی ۰۰۳۸۳، ۰۰۵۶۲، ۰۰۶۱۲، ۰۰۶۱۳
- باغبانی ۰۰۳۷۵
- باغداری ۰۰۶۶۷، ۰۰۶۹۰
- باغ گیاهشناسی نوشهر ۰۰۹۳۶
- باغ ها ۰۰۰۳۹
- بافت شناسی ۰۰۸۰۹
- بافق ۰۰۶۴۲
- باقر تنگه (بایلسر) ۰۰۷۹۴
- باقلا Faba bean ۰۰۰۴۹، ۰۰۲۸۹، ۰۰۲۹۱، ۰۰۹۸۸
- باکتری شناسی ۰۰۰۴۸
- باکتریوفاژها Bacteriophages ۰۰۰۵۵، ۰۰۰۸۱۰
- باکتری ها ۰۰۰۴۱، ۰۰۰۴۱۰، ۰۰۴۲۴، ۰۰۵۳۸
- باکو ۰۰۱۷۶
- بالخان (خلیج) ۰۰۲۶۴
- بالشک ۰۰۷۴۸
- باله پایان (راسته) Binnipedia ۰۰۱۱۷، ۰۰۱۵۲
- بابل ۰۰۰۲۳، ۰۰۰۲۲۸، ۰۰۳۱۵، ۰۰۳۵۹، ۰۰۴۰۹، ۰۰۴۶۴، ۰۰۵۷۹
- بابل (رود) ← رودخانه بابل ۰۰۶۴۵، ۰۰۶۷۷، ۰۰۸۱۰، ۰۰۸۱۵، ۰۰۸۶۹، ۰۰۹۵۳، ۰۰۹۸۹
- بایلسر ۰۰۲۶۵، ۰۰۵۹۲، ۰۰۸۷۸
- باختران ۰۰۶۵۹
- باد ۰۰۰۲۱، ۰۰۰۲۸، ۰۰۰۷۲، ۰۰۰۹۷، ۰۰۷۴۶

- بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه ۰۰۸۷۰
 بانک جهانی ۰۰۸۷۰
 بجنورد ۰۰۴۵۰، ۰۰۲۳۴
 بچه ماهی ۰۰۵۲۹
 بخاری‌های باغی ۰۰۰۳۹
 بخش خصوصی ۰۰۵۱۲
 بخشی‌ها ۰۰۸۸۱
 بذر سیاه پنبه ۰۰۸۱۸
 بذر کف ۰۰۲۸۵
 بذر ها ۰۰۴۰۳، ۰۰۷۷۰، ۰۰۷۷۱، ۰۰۷۷۹، ۰۰۸۵۱، ۰۰۹۵۶
 بذرهای اصلاح شده ۰۰۷۴۲
 برج‌های آب Water towers ۰۰۲۸۰
 بررسی آماری ۰۰۰۶۰
 برف ۰۰۴۲۷
 برق ۰۰۰۹۵، ۰۰۱۷۸، ۰۰۲۵۴، ۰۰۴۰۵، ۰۰۶۱۷، ۰۰۶۴۵، ۰۰۸۹۵
 برق مورد نیاز ۰۰۶۴۵
 برگ Leaf ۰۰۹۴۷
 برگ چینی (چای) ۰۰۷۷۲
 برنامه درسی ۰۰۶۵۱
 برنامه‌ریزی کشاورزی ۰۰۲۰۹
 برنامه‌ریزی منطقه‌ای ۰۰۸۱۵
 برنامه‌های عمرانی ۰۰۰۹۵، ۰۰۲۷۶
 برنج ۰۰۱۷۹، ۰۰۲۲۸، ۰۰۲۳۶، ۰۰۲۷۳، ۰۰۲۹۵، ۰۰۳۰۸، ۰۰۳۰۹، ۰۰۳۲۳، ۰۰۳۳۸، ۰۰۳۶۹، ۰۰۳۷۹، ۰۰۴۷۲، ۰۰۴۷۹، ۰۰۴۷۶، ۰۰۵۰۴، ۰۰۵۰۶، ۰۰۵۱۵، ۰۰۵۲۶، ۰۰۶۹۵، ۰۰۶۹۷، ۰۰۷۳۷، ۰۰۷۴۰، ۰۰۷۴۲، ۰۰۷۸۲، ۰۰۸۵۲، ۰۰۸۶۱، ۰۰۸۶۶، ۰۰۸۸۹، ۰۰۸۹۱، ۰۰۹۰۴، ۰۰۹۳۰، ۰۰۹۳۰، ۰۰۹۳۹، ۰۰۹۴۴، ۰۰۹۵۸، ۰۰۹۵۹، ۰۰۹۶۳، ۰۰۹۶۶، ۰۰۹۶۸، ۰۰۹۷۳، ۰۰۹۷۵، ۰۰۹۹۳، ۰۰۹۹۹
 برنج آمل (۲) ۰۰۵۰۶، ۰۰۸۹۱
 برنج آمل (۳) ۰۰۵۰۶، ۰۰۶۹۸، ۰۰۸۹۱
 برنج بینام ۰۰۳۹۴
 برنج خزر ۰۰۶۹۸
 برنجکاران زن ۰۰۶۳۳
 برنجکاری ۰۰۲۰۹، ۰۰۲۳۶، ۰۰۶۳۳، ۰۰۶۹۲، ۰۰۶۹۵، ۰۰۷۳۳، ۰۰۸۶۱
 بروجرد ۰۰۲۸۳
 برون‌کوچی ۰۰۰۲۶
 بری اوزونا ۰۰۲۲۴
 بز ۰۰۲۸۴
 بقاع متبرکه ۰۰۹۱۶
- بلندی ← عمق
 بلوط (درخت) ۰۰۴۲۶
 بلوگا Huso huso (Beluga) ۰۰۰۹۱، ۰۰۱۱۵، ۰۰۱۴۵
 بلاست برنج Rice blast ۰۰۲۹۵، ۰۰۳۳۸، ۰۰۳۷۹، ۰۰۹۷۵، ۰۰۹۷۵
 بلاست مرکبات Citrus blast ۰۰۹۸۹
 بلایت باکتریایی Bacterial blight ۰۰۳۳۰، ۰۰۹۴۸، ۰۰۹۵۰
 بمیزیای پنبه Bemisia tabaci ۰۰۹۷۰
 بنادر ۰۰۰۶۸، ۰۰۰۷۰، ۰۰۱۵۶، ۰۰۲۲۴، ۰۰۳۳۲، ۰۰۳۹۳، ۰۰۳۹۹، ۰۰۴۷۵، ۰۰۶۶۱
 بنادر جنوبی ۰۰۱۰۳، ۰۰۵۴۰
 بنادر رودخانه‌ای ۰۰۳۹۵
 بنادر شمالی ۰۰۱۰۳
 بنتوس Benthos ۰۰۰۱۶، ۰۰۰۱۹، ۰۰۱۵۳
 بندبازان ۰۰۳۱۷
 بندبازی ۰۰۳۱۷
 بندپایان ۰۰۰۱۶
 بندر ۰۰۱۵۶
 بندر آستارا ۰۰۶۶۱
 بندر آستراخان (حاجی طرخان) ← بندر هشتراخان
 بندرانزلی ۰۰۰۲۴، ۰۰۰۲۹، ۰۰۰۷۹، ۰۰۰۹۸، ۰۰۱۰۴، ۰۰۱۰۵، ۰۰۱۰۸، ۰۰۱۱۲، ۰۰۲۰۶، ۰۰۲۲۶، ۰۰۲۶۵، ۰۰۲۷۱، ۰۰۳۵۴، ۰۰۳۸۲، ۰۰۳۹۷، ۰۰۴۰۴، ۰۰۴۰۷، ۰۰۴۸۵، ۰۰۴۹۴، ۰۰۵۲۹، ۰۰۵۴۰، ۰۰۵۴۹، ۰۰۶۴۶، ۰۰۶۵۷، ۰۰۶۶۱، ۰۰۶۶۹، ۰۰۷۰۷، ۰۰۷۴۳، ۰۰۷۶۰، ۰۰۸۱۳، ۰۰۸۶۱، ۰۰۹۱۶
 بندر اولیانفیک ۰۰۳۹۵
 بندر باکو ۰۰۱۰۶
 بندر پرم ۰۰۳۹۵
 بندر پهلوی ← بندرانزلی
 بندر ترکمن ۰۰۶۶۱، ۰۰۸۶۹
 بندر تولیاتی ۰۰۳۹۵
 بندر حسن کیاده ۰۰۰۵۰، ۰۰۲۶۵
 بندر ریبنیسکی ۰۰۳۹۵
 بندر ساراتف ۰۰۳۹۵
 بندر شاه ← بندر ترکمن
 بندرعباس ۰۰۶۵۹
 بندر غازان ۰۰۳۹۵
 بندر فرحناز ← بندر حسن کیاده
 بندر کالینین ۰۰۳۹۵
 بندر کوی بیشف ۰۰۳۹۵

- بندرگز ۰۰۰۶۲، ۰۰۲۶۵، ۰۰۶۶۱، ۰۰۸۶۹
 بندرگورکی ۰۰۳۹۵
 بندر نوشهر ۰۰۱۰۵، ۰۰۱۱۳، ۰۰۳۷۷، ۰۰۳۷۸، ۰۰۳۸۱، ۰۰۶۶۱
 بندر ولگاگراد ۰۰۳۹۵
 بندرها ← بنادر
 بندر هشترخان ۰۰۱۷۶، ۰۰۳۱۴، ۰۰۳۹۵
 بندر یاروسلاول ۰۰۳۹۵
 بندهای انحرافی ← سدهای انحرافی
 بنیاد مستضعفان ۰۰۹۰۷
 بوئینسک (جزیره) ۰۰۲۶۵
 بوپرستیدائه Bubrestidae ۰۰۷۲۸
 بوته پنبه ۰۰۴۳۰
 بوته میری ۰۰۴۳۲
 بوچاری ۰۰۹۳۰
 بوشر ۰۰۳۱۴
 بوم‌شناسی ۰۰۰۱۵، ۰۰۱۰۰، ۰۰۴۲۴، ۰۰۴۹۱، ۰۰۹۰۵
 بوم‌شناسی جانوری ۰۰۵۹۷
 بهبهان ۰۰۶۴۲
 بهداشت ۰۰۰۳۶، ۰۰۰۸۰، ۰۰۱۷۷، ۰۰۲۰۸، ۰۰۲۱۱، ۰۰۲۱۳، ۰۰۲۹۲
 ۰۰۳۳۶، ۰۰۳۵۳، ۰۰۴۱۰، ۰۰۴۶۲، ۰۰۴۸۵، ۰۰۴۹۲، ۰۰۵۵۳، ۰۰۵۷۳
 ۰۰۶۰۲، ۰۰۶۳۸، ۰۰۹۴۰، ۰۰۹۴۲، ۰۰۹۴۳
 بهداشت آب ۰۰۰۲۹، ۰۰۰۳۷
 بهداشت دام ۰۰۰۰۸
 بهداشت روانی ۰۰۰۵۱، ۰۰۵۷۸
 بهداشت عمومی ۰۰۰۸۲، ۰۰۴۹۵، ۰۰۹۰۵
 بهداشت غذا ۰۰۰۴۸
 بهداشت کودک ۰۰۵۷۸
 بهداشت محیط زیست ۰۰۰۶۷، ۰۰۵۷۸
 بهداشت مدارس ۰۰۵۹۶
 بهره‌برداری ۰۰۴۴۸، ۰۰۶۲۶
 بهره‌برداری آب ۰۰۲۷۴، ۰۰۴۷۰، ۰۰۵۵۵، ۰۰۷۱۱
 بهره‌برداری اراضی ۰۰۴۷۰
 بهره‌برداری جنگل ۰۰۳۰۲، ۰۰۳۳۱، ۰۰۳۳۶، ۰۰۳۳۸، ۰۰۳۶۶، ۰۰۵۳۶
 ۰۰۷۸۱، ۰۰۷۰۴
 بهره‌برداری شیلات ۰۰۶۰۰، ۰۰۶۱۶، ۰۰۷۷۸
 بهزراعی ۰۰۸۲۱
 بهزیستی ۰۰۲۹۲
 بهشهر ۰۰۱۶۶، ۰۰۲۲۳، ۰۰۲۷۴، ۰۰۳۵۹، ۰۰۵۵۸، ۰۰۶۴۵، ۰۰۸۶۹
 بهمن (برف) ۰۰۴۲۷
 بهنژادی (گیاه) Breeding ۰۰۸۲۱
 بیدکاری ۰۰۹۲۹
 بیرجند ۰۰۴۵۰
 بیز تجربی Empirical bayes ۰۰۵۹۲
 بیسوادی ۰۰۶۳۹
 بیشه‌زارها ۰۰۱۹۵
 بیشه‌سر (قائم‌شهر) ۰۰۸۵۰
 بیشه‌کلا ۰۰۰۱۲
 بیکاری ۰۰۰۲۳، ۰۰۰۳۳، ۰۰۰۳۴، ۰۰۰۷۹، ۰۰۱۸۸، ۰۰۶۳۶، ۰۰۶۶۴،
 ۰۰۷۹۷، ۰۰۸۲۶، ۰۰۹۰۶
 بیلقان ۰۰۴۲۷
 بیمارستان‌ها ۰۰۰۵۱، ۰۰۴۹۴، ۰۰۴۹۵
 بیماری‌زایی ۰۰۰۲۷۷، ۰۰۳۱۵، ۰۰۵۰۲، ۰۰۹۵۴، ۰۰۹۸۷
 بیماری عضله سفید ۰۰۶۰۵
 بیماری گامبورو Gumboro ۰۰۸۰۳
 بیماری لب شتری ۰۰۸۴۹
 بیماری لکه برگگی ۰۰۳۴۳
 بیماری مرگ درختان ارغوان Tracheomycosis ۰۰۴۳۴
 بیماری واکنز Vaquez ۰۰۰۰۷
 بیماری‌ها ۰۰۰۲۷، ۰۰۰۸۰، ۰۰۲۴۷، ۰۰۴۷۳، ۰۰۴۹۲، ۰۰۵۲۱، ۰۰۶۰۲،
 ۰۰۶۰۴
 بیماری‌های انگلی ۰۰۰۰۳، ۰۰۲۷۰، ۰۰۳۶۸، ۰۰۶۴۶
 بیماری‌های انگلی روده‌ای ۰۰۰۸۲، ۰۰۹۴۳
 بیماری‌های چشم ۰۰۴۹۶
 بیماری‌های حرفه ۰۰۴۵۹
 بیماری‌های حیوان ۰۰۹۲۵
 بیماری‌های دام ۰۰۰۰۱، ۰۰۹۱۱
 بیماری‌های دهان و دندان ۰۰۵۶۴
 بیماری‌های روانی ۰۰۰۵۱
 بیماری‌های قارچی ۰۰۰۰۳
 بیماری‌های قلب و عروق ۰۰۲۲۶، ۰۰۶۴۶، ۰۰۷۰۷
 بیماری‌های گیاهی ۰۰۴۰۳، ۰۰۷۲۳، ۰۰۷۶۲، ۰۰۹۲۸، ۰۰۹۵۹
 بیماری‌های ماهی ۰۰۶۰۶
 بیماری‌های میکروبی ۰۰۰۰۳
 بیماری‌های ویروسی ۰۰۰۰۳، ۰۰۰۱۱
 بیمه جنگی ۰۰۱۰۳
 بی‌مهرگان ۰۰۰۷۸
 بیوتیپ‌ها ۰۰۰۰۶

- پرورش گوسفند ۰۰۰۰۱
 پرورش ماهی ۰۰۰۰۴، ۰۰۰۰۱۶، ۰۰۰۲۴۶، ۰۰۰۲۴۷، ۰۰۰۲۸۱، ۰۰۰۴۷۳،
 ۰۰۰۴۸۶، ۰۰۰۵۲۹، ۰۰۰۵۶۱، ۰۰۰۶۰۰، ۰۰۰۶۰۳، ۰۰۰۶۵۲، ۰۰۰۷۲۰
 پزشکان گیلانی ۰۰۰۷۳
 پژودومونا آونائه *Pseudomonas avenae* ۰۰۹۵۹
 پژودومونا ویریدیفلاوا *Pseudomonas viridiflava* ۰۰۹۸۹
 پژمردگی ورتیسیلومی ۰۰۹۷۷
 پژوهش ۰۰۵۳۶، ۰۰۵۳۷، ۰۰۶۹۷، ۰۰۹۲۹
 پستانداران ۰۰۵۰۲، ۰۰۶۹۹
 پستانداران دریایی ۰۰۲۲۴
 پستی سایدها Pesticides ← آفت کشها Pesticides
 پسندکوه ۰۰۸۳۳
 پسوروز (مرببات) *Psoriasis* ۰۰۴۵۵
 پسوند فعلی ۰۰۵۰۱
 پسپیل *Psylla* ۰۰۵۹۳
 پشه ۰۰۲۷۷
 پشه مالاریا ۰۰۲۷۷، ۰۰۴۹۱
 پشه‌های آنوفل ۰۰۹۰۰
 پلئوستوفیتها *Pleustophytes* ۰۰۰۳۱
 پل سفید ۰۰۸۶۹
 پل لوله‌ای بتونی سید محله ۰۰۵۰۵
 پلاژها ۰۰۰۳۶، ۰۰۹۱۶
 پلاژیکها *Plagiques* ۰۰۰۷۸
 پلاستیکها ۰۰۵۹۹
 پلانکتونها *Planktons* ۰۰۰۱۵، ۰۰۰۱۷، ۰۰۰۸۰، ۰۰۰۱۴۵، ۰۰۰۱۵۳،
 ۰۰۴۲۴، ۰۰۳۲۷
 پلانکتونهای گیاهی *Phytoplanktons* ۰۰۰۱۵، ۰۰۰۱۷، ۰۰۰۱۸،
 ۰۰۰۷۸، ۰۰۰۷۸، ۰۰۰۲۲۰، ۰۰۴۲۴، ۰۰۴۸۶
 پنبه *Cotton* ۰۰۰۶۲، ۰۰۰۲۷۸، ۰۰۰۳۱۰، ۰۰۰۳۵۳، ۰۰۰۴۴۶، ۰۰۰۵۱۱،
 ۰۰۰۶۲۲، ۰۰۰۶۲۸، ۰۰۰۶۴۱، ۰۰۰۶۷۳، ۰۰۰۶۸۲، ۰۰۰۷۰۵، ۰۰۰۷۱۲، ۰۰۰۷۱۵،
 ۰۰۰۷۱۹، ۰۰۰۷۲۷، ۰۰۰۷۳۲، ۰۰۰۷۳۴، ۰۰۰۷۳۸، ۰۰۰۷۵۲، ۰۰۰۷۵۳، ۰۰۰۷۶۹،
 ۰۰۰۷۷۰، ۰۰۰۷۷۱، ۰۰۰۷۷۵، ۰۰۰۷۸۹، ۰۰۰۷۹۰، ۰۰۰۷۹۱، ۰۰۰۸۱۶، ۰۰۰۸۱۸،
 ۰۰۰۸۴۸، ۰۰۰۸۵۲، ۰۰۰۸۵۳، ۰۰۰۸۵۴، ۰۰۰۸۵۵، ۰۰۰۸۵۶، ۰۰۰۸۵۷، ۰۰۰۸۸۳،
 ۰۰۰۹۲۱، ۰۰۰۹۷۷، ۰۰۰۹۷۸
 پنتاکلروفنل ۰۰۶۹۴
 پنتاکلرونیتروبنزن ۰۰۴۳۲
 پوست (حیوان) ۰۰۸۷۸
 پوست (گیاه) ۰۰۸۹۹
 پوستک *Chip budding* ۰۰۳۸۴
 پائیز ۰۰۵۹۲
 پاخوره غلات - all *Cereal take* ۰۰۹۸۶
 پادگانها ۰۰۶۱۸
 پادگنها ۰۰۱۹۶، ۰۰۸۲۸
 پارامترهای آلودگی *Pollution parameters* ۰۰۰۶۴
 پارکت ۰۰۴۲۱
 پارک ملی دریاچه ارومیه ۰۰۳۱۸
 پارک ملی گلستان (گرگان) ۰۰۰۶۶، ۰۰۰۳۳۱
 پاروپایان ۰۰۱۵۳
 پاکسازی ۰۰۰۶۷
 پایگاه (گیاهشناسی) *Station* ۰۰۸۹۲
 پایگاه زلزله‌شناسی سفیدرود ۰۰۴۵۷
 پایه (کشاورزی) ۰۰۹۲۸
 پایه‌های نارنج ۰۰۳۷۴
 پیرین ۰۰۵۲۰
 پتاسیم ۰۰۳۰۱
 پدروس *Paederus* ۰۰۹۶۷
 پرازی کانتل ۰۰۴۰۹
 پراکندگی ۰۰۰۴۶
 پراکندگی جغرافیائی ۰۰۹۲۲، ۰۰۹۹۱
 پراکندگی فصلی ۰۰۰۷۰
 پراو (رشته کوه) *Parraou* ۰۰۸۳۶
 پرتقال *Orange* ۰۰۳۵۲
 پرتقال تامسون ناول *Citrus sinensis otbeck* ۰۰۳۷۴
 پرتوزایی طبیعی *Natural radioactivity* ۰۰۷۴۷
 پرتوهای یونساز ۰۰۵۷۰، ۰۰۸۰۶
 پرسشنامهها ۰۰۶۰۲
 پرکا *Perca fluviatilis* ۰۰۱۵۵
 پرندگان ۰۰۰۲۴، ۰۰۰۷۸، ۰۰۰۳۶۸، ۰۰۰۵۰۲، ۰۰۹۳۷
 پروانه کرم ساقه‌خوار برنج ۰۰۹۸۵
 پروانهها ۰۰۶۱۵، ۰۰۸۶۸
 پروتئینها ۰۰۰۵۶، ۰۰۰۶۱
 پرورش ۰۰۰۴۶
 پرورش اسب ۰۰۸۰۵
 پرورش زنبور عسل ۰۰۵۹۳، ۰۰۸۸۸
 پرورش کرم ابریشم ۰۰۵۹۳، ۰۰۰۶۰۴، ۰۰۰۶۷۰، ۰۰۰۷۲۲، ۰۰۸۴۶

- پوست کنی (برنج) ۰۰۹۳۰
 پوسته برنج Rice hulls ۰۰۹۳۰
 پوسیدگی دمبرگ Petiol rot ۰۰۹۴۹
 پوسیدگی زغالی Charcoal rot ۰۰۹۵۷، ۰۰۹۹۷
 پوسیدگی ساقه Stem rot ۰۰۹۴۹
 پوسیدگی سفید ساقه ۰۱۰۰۰
 پوسیدگی سفید طوقه ۰۱۰۰۰
 پوسیدگی طبق Head rot ۰۰۹۵۵
 پوسیدگی طوقه ۰۰۹۹۹
 پوشش ابری ۰۰۰۷۷، ۰۰۰۹۷
 پوشش گیاهی ۰۰۲۵۸، ۰۰۴۱۷
 پ هاش (خاک) PH (soil) ۰۰۰۱۷، ۰۰۰۱۸، ۰۰۰۱۹، ۰۰۰۷۲، ۰۰۴۳۷
 پهلویدژ ۰۰۸۶۹
 پهلویدژ ← آق قلعه
 پهن برگان ۰۰۷۰۹، ۰۰۷۱۰
 پیاز ۰۰۸۵۲
 پیژومتري ۰۰۲۵۷
 پیش بینی ۰۰۷۸۹، ۰۰۷۹۱
 پیشروی آب دریا ۰۰۰۸۶، ۰۰۱۷۶
 پیشروی دریا در ساحل ← پیشروی آب دریا
 پیشگیری ۰۰۰۸۲، ۰۰۳۱۵
 پیشگیری از بیماری ۰۰۶۰۶
 پیشوند فعلی ۰۰۵۰۱
 پیله کرم ابریشم ۰۰۵۱۸، ۰۰۶۰۴، ۰۰۹۲۰
 پیوند (گیاه) ۰۰۳۷۴، ۰۰۳۸۴، ۰۰۶۳۱، ۰۰۹۲۸
 پیوند تاجی ۰۰۳۷۴
 پیوندک ۰۰۳۷۴
- تاجیانیده (از خانواده‌های راسته دوبالان) ۰۰۴۶۴
 تابش Radiation ۰۰۰۳۹، ۰۰۷۴۷
 تاثیر اقتصادی ۰۰۰۲۱
 تاریخ ۰۰۰۰۴، ۰۰۰۰۵، ۰۰۰۱۳، ۰۰۰۷۸، ۰۰۰۲۲۴، ۰۰۳۱۳، ۰۰۳۶۶، ۰۰۳۸۵، ۰۰۳۸۶، ۰۰۳۹۳، ۰۰۳۹۵، ۰۰۴۰۰، ۰۰۴۱۶، ۰۰۴۱۷، ۰۰۴۲۳، ۰۰۴۲۹، ۰۰۴۳۳، ۰۰۴۴۴، ۰۰۴۴۵، ۰۰۴۷۴، ۰۰۴۷۵، ۰۰۴۷۶، ۰۰۵۲۰، ۰۰۵۲۲، ۰۰۵۲۳، ۰۰۵۶۸، ۰۰۵۶۹، ۰۰۶۰۴، ۰۰۷۸۲، ۰۰۷۸۵، ۰۰۸۴۵، ۰۰۸۴۷، ۰۰۸۶۱، ۰۰۹۱۶، ۰۰۹۲۶، ۰۰۹۴۱، ۰۰۹۴۵
- تاریخچه ۰۰۰۸۵، ۰۰۱۵۰
 تاسماهی ۰۰۰۹۱، ۰۰۱۴۶، ۰۰۱۴۸
 تاس ماهیان Acipenseridae ۰۰۰۴۸، ۰۰۰۵۷، ۰۰۰۵۹، ۰۰۰۷۶
 تاس ماهی ایران ۰۰۰۱۵، ۰۰۰۵۷، ۰۰۰۷۶، ۰۰۲۱۵
 تاس ماهی روس (آترا) ۰۰۰۷۶
 تاسیسات آبی ۰۰۲۶۳
 تاسیسات بندری ۰۰۳۹۷
 تاسیسات روستایی ۰۰۲۹۲
 تالش ۰۰۰۲۰۵، ۰۰۰۲۱۴، ۰۰۰۲۲۶، ۰۰۰۴۰۷، ۰۰۰۴۶۰، ۰۰۰۵۵۶، ۰۰۰۵۶۸، ۰۰۰۶۵۰، ۰۰۰۷۱۴، ۰۰۰۷۳۶، ۰۰۰۹۳۱
 تالاب‌ها ۰۰۵۰۲
 تالار (رود) ← رودخانه تالار
 تالاسوتراپی Thalassotherapy ۰۰۰۴۱
 تانن‌ها ۰۰۱۹۴، ۰۰۴۶۱
 تایلند ۰۰۵۷۸
 تبخیر ۰۰۰۲۸، ۰۰۰۲۲۰، ۰۰۳۹۹، ۰۰۵۵۵
 تبخیر آب ۰۰۰۹۵
 تبخیر سطح آب ۰۰۱۵۶
 تبدیل اراضی زراعی ۰۰۰۸۳۸، ۰۰۰۸۴۰
 تپه حصار ۰۰۳۸۳
 تپه مارلیک ۰۰۸۶۱
 تتراکلراتیلن Tetrachlorethylen ۰۰۰۰۷
 تثبیت ازت ۰۰۹۸۸
 تثبیت شن‌های روان ۰۰۹۲۷
 تجارت ← بازرگانی
 تجدید حیات (جنگل) ← احیای جنگل
 تجدید حیات (گیاه) Regeneration ← احیا (گیاه)
 تجزیه آب ۰۰۲۷۴، ۰۰۵۵۳، ۰۰۶۴۶
 تجزیه آب فاضلاب ۰۰۲۹۳
 تجزیه برگ ۰۰۲۷۳
 تجزیه خاک ۰۰۱۷۹، ۰۰۲۷۳، ۰۰۴۴۸، ۰۰۸۰۴
 تجزیه شیمیایی ۰۰۰۲۵، ۰۰۰۳۸، ۰۰۰۴۷، ۰۰۰۶۰، ۰۰۰۲۲۱، ۰۰۴۴۷
 تجن (رود) ← رودخانه تجن
 تحصیل ۰۰۰۲۳، ۰۰۰۳۳، ۰۰۰۳۴، ۰۰۱۸۸
 تحلیل آب ۰۰۰۶۳، ۰۰۰۷۱
 تحلیل آماری ۰۰۰۴۰۶، ۰۰۰۴۵۰، ۰۰۰۴۶۳، ۰۰۰۷۴۶، ۰۰۸۱۵
 تخت سلیمان (کوه) ۰۰۸۳۳، ۰۰۸۳۴

- تخته خرده چوب ۰۰۷۵۴، ۰۰۷۰۸
- تخته فیبر ۰۰۴۲۱
- تخته لایه ۰۰۷۰۸، ۰۰۴۲۱
- تخریب جنگل ۰۰۷۰۴، ۰۰۵۳۷، ۰۰۴۲۶، ۰۰۴۱۷، ۰۰۴۱۵، ۰۰۳۶۶، ۰۰۷۰۶
- تخریب محیط زیست ۰۰۰۶۹
- تخلیه رسوبات ۰۰۳۴۸
- تخلیه فاضلاب ۰۰۴۵۰
- تخلیه کالا ← تخلیه و بارگیری
- تخلیه و بارگیری ۰۰۱۰۴، ۰۰۱۱۲، ۰۰۱۱۴، ۰۰۳۳۳، ۰۰۳۷۸، ۰۰۳۸۲، ۰۰۵۴۰، ۰۰۳۹۷
- تخم ریزی ۰۰۶۰۳، ۰۰۱۱۶، ۰۰۰۷۵
- تخم ریزی ماهی ۰۰۱۴۷، ۰۰۰۱۶
- تخم ماهی ۰۰۳۸۷
- تراپانا تانس ۰۰۰۸۰
- ترافیک هوایی ۰۰۵۰۳
- ترانسفورماتور ۰۰۶۱۷
- تراورس ۰۰۶۹۴
- تراوشات جوی ۰۰۰۷۷
- تراول ها ۰۰۰۰۹ Trawls
- تربیت بدنی ۰۰۲۹۲
- تریونم پالیدوم ۰۰۸۲۸
- ترخیص کالا ۰۰۱۱۳، ۰۰۱۰۴
- ترک (رود) ← رودخانه ترک
- ترک محله (بابل) ۰۰۶۷۷
- ترکمن صحرا ۰۰۴۶۷، ۰۰۴۱۱، ۰۰۰۵۶
- ترکمن ها ۰۰۸۸۱، ۰۰۳۳۰
- ترکه رود (مازندران) ← رودخانه ترکه رود (مازندران)
- ترکیبات روی ← روی (ترکیبات)
- ترکیبات شیمیایی ۰۰۸۷۵، ۰۰۲۱۹، ۰۰۰۷۶، ۰۰۰۲۹
- ترکیبات گوگرددار ۰۰۰۱۸
- ترکیدگی میوه Fruit Cracking ۰۰۹۴۶
- ترویج ۰۰۸۴۸
- ترویج کشاورزی ۰۰۷۷۴، ۰۰۶۸۱، ۰۰۶۷۹، ۰۰۶۷۴، ۰۰۶۶۹، ۰۰۵۱۰
- تریاک ۰۰۵۵۷
- تریشین ۰۰۰۸۲
- تریشینوز ۰۰۰۸۲
- تریکو دینا Trichodina ۰۰۱۵۷
- تریکوریس Trichoris ۰۰۰۴۴
- تریکوسفال Trichocephalus ۰۰۰۴۴
- تست توبرکولین ۰۰۷۹۸
- تشخیص ۰۰۳۱۵
- تشخیص آزمایشگاهی ۰۰۸۲۸
- تشخیص بالینی ۰۰۰۸۲
- تشکیلات ۰۰۹۰۷، ۰۰۶۵۱، ۰۰۳۱۳، ۰۰۰۱۳
- تصفیه خودبخودی Self-Purification ۰۰۵۳۸
- تعاونی های تولید ۰۰۲۸۲
- تعاونی های روستایی ۰۰۷۸۳، ۰۰۷۳۷
- تعاونی های فروش ۰۰۲۸۲
- تعرفه های گمرکی ۰۰۳۳۲
- تغذیه ۰۰۰۲۲۲، ۰۰۰۱۸۶، ۰۰۰۱۷۳، ۰۰۰۱۵۳، ۰۰۰۰۷۵، ۰۰۰۰۵۶، ۰۰۰۰۴۶
- تغذیه ۰۰۹۳۸، ۰۰۹۲۵، ۰۰۰۶۰۳، ۰۰۰۴۷۳، ۰۰۰۲۴۷، ۰۰۰۲۲۶
- تغذیه (حیوان) ۰۰۵۸۰، ۰۰۰۰۰۴
- تغذیه (گیاه) ۰۰۹۴۷، ۰۰۰۹۲۳، ۰۰۰۳۷۵، ۰۰۰۳۵۲، ۰۰۰۲۱۲
- تغییر آب سطح دریا ← تغییرات سطح آب دریا
- تغییرات اقلیمی ۰۰۰۲۱
- تغییرات حجمی ۰۰۴۰۲
- تغییرات سطح آب دریا Sea level variation ۰۰۰۰۴۰، ۰۰۰۰۲۱، ۰۰۰۰۱۶
- تغییرات ۰۰۰۳۳۷، ۰۰۰۱۱۹، ۰۰۰۰۸۷، ۰۰۰۰۸۶، ۰۰۰۰۸۵، ۰۰۰۰۷۸، ۰۰۰۰۶۵، ۰۰۰۰۴۱
- تغییرات ۰۰۰۵۶۸، ۰۰۰۵۳۳، ۰۰۰۵۲۸، ۰۰۰۵۲۷، ۰۰۰۵۲۴، ۰۰۰۵۲۲، ۰۰۰۴۷۵، ۰۰۰۳۸۹
- تغییرات ۰۰۰۹۳۴، ۰۰۰۷۴۴، ۰۰۰۶۵۳، ۰۰۰۶۳۸، ۰۰۰۶۲۵
- تغییر مسیر رودخانه ۰۰۱۲۰
- تقسیمات کشوری ۰۰۶۴۸
- تکثیر ۰۰۸۲۳
- تکثیر آزمایشگاهی ماهی ۰۰۰۰۳
- تکثیر رودخانه ای ماهی ۰۰۰۰۳
- تکثیر ماهی ۰۰۲۸۱
- تکثیر مصنوعی ۰۰۱۱۵
- تکثیر مصنوعی ماهی ۰۰۱۵۷، ۰۰۰۱۴۷، ۰۰۰۰۸۷، ۰۰۰۰۰۴، ۰۰۰۰۰۳
- تکمه سر (ماهی) ۰۰۱۱۶
- تکنولوژی ۰۰۷۱۰، ۰۰۷۰۸
- تکوین ساختاری ۰۰۳۵۶
- تک یاخته های رودهای Intestinal Protozoa ۰۰۵۷۷
- تلقیح مصنوعی (گیاه) ۰۰۴۲۹
- تله های ماهیگیری ۰۰۰۰۹
- تلاطم دریا ۰۰۰۷۷
- تنانین Tenanin ۰۰۲۶۱

- تناوب زراعی ۰۰۴۳۸
 تنباکو ۰۰۴۸۰
 تنظیم خانواده ۰۰۳۳۶، ۰۰۴۱۲، ۰۰۵۷۸
 تنکابن ۰۰۳۵۹، ۰۰۳۵۲، ۰۰۲۹۸، ۰۰۲۶۵، ۰۰۱۸۹، ۰۰۰۴۵، ۰۰۰۳۹
 تیره‌ها ۰۰۳۵۷، ۰۰۳۵۵
 تیغه‌ها ۰۰۵۸۷، ۰۰۵۸۶، ۰۰۵۸۵، ۰۰۶۲۹، ۰۰۶۳۰
 تیفا Thypha ۰۰۰۳۱
 تینکا Tinca tinca ۰۰۱۵۵
- تنیاساجی ناتا ۰۰۷۹۵
 توبرکولین ۰۰۷۹۸
 توتستان ۰۰۸۵۱
 توتون ۰۰۲۴۰، ۰۰۳۱۰، ۰۰۴۳۵، ۰۰۴۳۷، ۰۰۴۸۰، ۰۰۴۹۳، ۰۰۸۱۷
 توتونکاری ۰۰۹۶۴، ۰۰۸۷۳، ۰۰۹۹۴
 توتون ویرجینیا ۰۰۴۹۳
 تورنگ تپه (گرگان) ۰۰۳۸۳، ۰۰۶۱۰، ۰۰۶۱۳
 تورهای ماهیگیری ۰۰۰۰۹
 تورسیم ۰۰۰۶۷، ۰۰۰۲۴
 توزیع ۰۰۷۸۷، ۰۰۳۴۵
 توزیع جمعیت ۰۰۲۱۸، ۰۰۲۱۷، ۰۰۲۱۴، ۰۰۲۰۷، ۰۰۱۸۷، ۰۰۰۲۲، ۰۰۲۲۵، ۰۰۲۲۷، ۰۰۳۱۹، ۰۰۳۷۲، ۰۰۳۷۳، ۰۰۵۹۱، ۰۰۶۲۷، ۰۰۹۳۲
 توزیع نفت ۰۰۸۱۲
 توسعه ۰۰۶۳۶
 توسعه اقتصادی ۰۰۳۹۸، ۰۰۳۵۳
 توسعه بنادر ۰۰۱۰۵
 توسعه شیلات ۰۰۴۷۱
 توسعه کشاورزی ۰۰۵۹۵، ۰۰۵۰۸، ۰۰۲۲۸
 توکسوپلاسموز ۰۰۴۸۱
 توکسوکاریازیس ۰۰۸۷۹
 تولیدات ۰۰۴۸۹، ۰۰۴۸۷، ۰۰۴۶۸، ۰۰۴۰۳، ۰۰۲۵۶، ۰۰۲۵۵، ۰۰۲۳۲
 تولید مثل ۰۰۷۱۶، ۰۰۶۹۷، ۰۰۵۶۰، ۰۰۵۳۵، ۰۰۵۱۸، ۰۰۵۱۳، ۰۰۵۱۱، ۰۰۵۰۶
 تولید مثل (حیوان) ۰۰۳۹۱
 تومانیانس ۰۰۳۱۴
 تومورها ۰۰۸۰۹، ۰۰۰۰۳
 تونل آب بر فومن ۰۰۸۲۵، ۰۰۶۲۴
- تونل کندوان ۰۰۴۲۷
 تهران ۰۰۹۷۰، ۰۰۸۲۸، ۰۰۶۵۹، ۰۰۵۸۳، ۰۰۴۵۰، ۰۰۲۵۴، ۰۰۰۵۵
 تیتان ۰۰۳۵۷، ۰۰۳۵۵
 تیره‌ها ۰۰۵۸۷، ۰۰۵۸۶، ۰۰۵۸۵، ۰۰۶۲۹، ۰۰۶۳۰
 تیفا Thypha ۰۰۰۳۱
 تینکا Tinca tinca ۰۰۱۵۵
- جاده چالوس ۰۰۴۲۷
 جامعه‌شناسی شهری ۰۰۶۴۰
 جانوران ۰۰۵۵۳، ۰۰۲۲۴، ۰۰۱۵۰، ۰۰۰۹۲، ۰۰۰۷۸، ۰۰۰۴۰
 جدول تشخیصی ی.د: منظور جدول تشخیص خانواده ماهی‌هاست ۰۰۵۸۷
 جذام ۰۰۱۹۶
 جذب Absorption ۰۰۳۹۴، ۰۰۰۵۹
 جذب اتمی شعله‌ای ۰۰۸۷۸
 جریان‌های آب ۰۰۵۶۸، ۰۰۲۲۴، ۰۰۰۷۲
 جریان‌های دریایی ۰۰۳۹۹، ۰۰۰۷۸
 جزیره آبسکون ← آبسکون (جزیره) ۰۰۲۲۴، ۰۰۱۰۰، ۰۰۰۷۸، ۰۰۰۴۶، ۰۰۰۳۱
 جغرافیا ۰۰۰۲۱
 جغرافیای اقتصادی ۰۰۲۱۳، ۰۰۲۱۱، ۰۰۲۰۸، ۰۰۱۷۷
 جغرافیای انسانی ۰۰۶۴۰، ۰۰۰۰۵
 جغرافیای تاریخی ۰۰۹۱۶، ۰۰۸۸۰
 جغرافیای دیرینه (Paleogeography) ۰۰۶۴۲، ۰۰۰۴۰
 جغرافیای طبیعی ۰۰۱۷۵
 جغرافیای کشاورزی ۰۰۲۳۷
 جغرافیای نظامی ۰۰۳۶۴
 جفرود ۰۰۰۳۵
 جلبک‌ها ۰۰۰۱۵
 جلسه‌ها ۰۰۸۸۵
 جمعیت ۰۰۱۸۷، ۰۰۱۸۴، ۰۰۱۸۳، ۰۰۰۷۹، ۰۰۰۶۸، ۰۰۰۲۴، ۰۰۰۲۲
 جمعیت ۰۰۲۲۷، ۰۰۲۲۵، ۰۰۲۱۸، ۰۰۲۱۷، ۰۰۲۰۸، ۰۰۲۰۷، ۰۰۱۸۹، ۰۰۱۸۸
 جمعیت ۰۰۴۱۲، ۰۰۴۰۵، ۰۰۳۷۳، ۰۰۳۷۲، ۰۰۳۵۳، ۰۰۳۴۷، ۰۰۳۳۶، ۰۰۲۹۲
 جمعیت ۰۰۵۶۵، ۰۰۵۶۳، ۰۰۵۵۶، ۰۰۵۵۴، ۰۰۵۵۳، ۰۰۵۵۱، ۰۰۴۸۲، ۰۰۴۶۵
 جمعیت ۰۰۶۴۸، ۰۰۶۴۳، ۰۰۶۳۶، ۰۰۶۲۷، ۰۰۶۰۲، ۰۰۵۹۱، ۰۰۵۷۹، ۰۰۵۷۲
 جمعیت ۰۰۹۰۵، ۰۰۹۰۴، ۰۰۸۸۲، ۰۰۸۲۷، ۰۰۸۲۶، ۰۰۸۱۳، ۰۰۷۹۷، ۰۰۶۶۴

- ۰۰۹۴۲، ۰۰۹۴۰، ۰۰۹۳۸، ۰۰۹۳۵، ۰۰۹۳۲، ۰۰۹۱۵، ۰۰۹۰۶
 جمعیت (حیوان) ۰۰۹۹۰، ۰۰۰۶۶
 جمعیت روستایی ۰۰۸۳۸
 جمعیت شناسی ۰۰۰۲۶، ۰۰۰۲۳
 جمعیت شهری ۰۰۱۸۸، ۰۰۰۷۹، ۰۰۰۳۴، ۰۰۰۲۳، ۰۰۰۲۳
 جمعیت فعال ۰۰۸۱۴، ۰۰۱۸۸، ۰۰۰۷۹، ۰۰۰۳۴، ۰۰۰۲۳، ۰۰۰۲۳
 جنسیت ۰۰۸۲۷، ۰۰۶۵۹، ۰۰۰۹۳
 جنگل ۰۰۸۴۷، ۰۰۶۶۳، ۰۰۴۱۹، ۰۰۳۵۳، ۰۰۲۶۹، ۰۰۲۵۸، ۰۰۲۴۱
 جنگلیانی ۰۰۹۱۸
 جنگل بلوط ۰۰۶۹۶
 جنگل خیرودکنار (نوشهر) ۰۰۳۰۲
 جنگلداری ۰۰۷۰۴، ۰۰۴۲۶، ۰۰۴۲۰، ۰۰۴۱۴، ۰۰۳۶۶، ۰۰۳۰۲، ۰۰۰۳۰
 ۰۰۷۸۱
 جنگلکاری ۰۰۹۲۷، ۰۰۶۷۱، ۰۰۴۲۶، ۰۰۴۱۹
 جنگل ها ۰۰۳۸۸، ۰۰۳۶۶، ۰۰۳۳۸، ۰۰۳۳۱، ۰۰۲۹۹، ۰۰۲۹۶، ۰۰۰۹۶
 ۰۰۴۲۲، ۰۰۴۲۱، ۰۰۴۲۰، ۰۰۴۱۸، ۰۰۴۱۷، ۰۰۴۱۵، ۰۰۴۱۴، ۰۰۴۰۳
 ۰۰۶۹۶، ۰۰۶۵۴، ۰۰۵۹۸، ۰۰۵۸۰، ۰۰۵۳۷، ۰۰۴۵۳، ۰۰۴۲۶، ۰۰۴۲۵
 ۰۰۷۰۴، ۰۰۷۰۶، ۰۰۷۰۹، ۰۰۷۱۰، ۰۰۷۴۹، ۰۰۷۵۷، ۰۰۷۷۹، ۰۰۷۸۱
 ۰۰۷۹۲، ۰۰۸۰۰، ۰۰۹۱۳، ۰۰۹۲۴، ۰۰۹۲۹، ۰۰۹۹۸
 جنوب ایران ۰۰۸۶۸، ۰۰۵۸۰
 جو (گیاه) ۰۰۷۲۱، ۰۰۶۸۹، ۰۰۳۱۰
 جوامع روستایی ۰۰۰۲۴
 جوامع شهری ۰۰۰۲۴
 جوجه رنگی ۰۰۵۶۷
 جویبار ۰۰۸۶۹
 جهاد دانشگاهی دانشکده فنی بابل ۰۰۸۰۱
 جهاد سازندگی ۰۰۴۸۸
 جیحون ۰۰۳۱۱
 جیره ده (گیلان) ۰۰۷۶۳
 جیوه ۰۰۰۷۲
- چاه (آب) ۰۰۵۵۳، ۰۰۲۷۴
 چاه ها ۰۰۰۷۱
 چاه های آب ۰۰۷۱۱، ۰۰۰۲۹
 چاه های آرتزین ۰۰۲۷۴، ۰۰۰۲۵
 چاه های عمیق ۰۰۰۲۵
 چاه های کم عمق ۰۰۰۲۵
 چاه های نفت ۰۰۳۹۰
 چای ۰۰۷۷۲، ۰۰۵۵۷، ۰۰۵۳۵، ۰۰۵۳۲، ۰۰۴۶۸، ۰۰۲۸۷، ۰۰۲۳۰
 ۰۰۹۷۴، ۰۰۹۶۲، ۰۰۸۶۱
 چایکاری ۰۰۸۶۱، ۰۰۵۳۲، ۰۰۲۳۰
 چچم Darnel ۰۰۹۸۲
 چچن (جزیره) ۰۰۲۶۵
 چراغ پستان ۰۰۹۱۶
 چراگاه ۰۰۷۵۵
 چربی های خون ۰۰۲۲۱
 چسب ها ۰۰۷۰۸
 چشمه های آب ۰۰۷۱۱، ۰۰۵۵۳، ۰۰۲۷۴
 چشمه های آب معدنی ۰۰۳۷۶
 چشمه های آب معدنی گوگردی ۰۰۴۴۷
 چشمه های معدنی ← چشمه های آب معدنی
 چغندر قند ۰۰۸۵۲، ۰۰۲۷۸
 چلگن (جزیره) ۰۰۲۶۵
 چلندر (نوشهر) ۰۰۴۰۸
 چمخاله ۰۰۲۶۵
 چمن ساور ۰۰۳۵۶
 چوب ۰۰۴۴۹، ۰۰۴۲۱، ۰۰۴۰۲، ۰۰۳۶۶، ۰۰۳۰۰، ۰۰۲۹۹، ۰۰۲۹۸
 ۰۰۷۱۰، ۰۰۷۰۹، ۰۰۷۰۸، ۰۰۶۹۴، ۰۰۶۶۳، ۰۰۶۰۷، ۰۰۵۳۷، ۰۰۵۳۶
 ۰۰۹۲۹، ۰۰۹۲۷، ۰۰۹۱۳، ۰۰۸۰۰، ۰۰۷۹۲، ۰۰۷۵۴
 چوب خشک کنی ۰۰۴۴۹
 چوبر (گیلان) ۰۰۷۶۳
 چوب گردو ۰۰۷۸۵
 چهار فریضه (بندر انزلی) ۰۰۷۴۳، ۰۰۵۱۰
 چیترا یخ بوگرنی (جزیره) ۰۰۲۶۵
 چینش شناسی ۰۰۴۴۵، ۰۰۳۴۶
- چابکسر ۰۰۹۶۸، ۰۰۲۸۲
 چابهار ۰۰۳۱۳
 چالو (شهبسوار) ۰۰۳۶۷
 چالوس ۰۰۹۹۱، ۰۰۸۶۹، ۰۰۳۵۲، ۰۰۲۹۸، ۰۰۲۶۵، ۰۰۰۶۷
 چالوس (رود) ← رودخانه فریدونکنار

- حیوانات ۰۰۸۵۲
 حرارت ۰۰۲۲۴، ۰۰۰۱۷، ۰۰۰۱۹
 حساسیت ۰۰۹۰۰، ۰۰۸۲۴
 حساسیت در برابر دارو ۰۰۰۰۶
 حسن رود (بندر انزلی) ۰۰۰۱۹
 حسینقلی (بندر) ۰۰۲۶۵
 حسینقلی (خلیج) ۰۰۲۶۴
 حشرات ۰۰۶۹۹
 حشرات آبی ۰۰۳۰۵
 حشرات مفید ۰۰۵۹۳
 حشره کش ها ۰۰۹۰۰
 حفاری (چاه) ۰۰۳۹۰، ۰۰۰۲۵
 حفاظت Protection ۰۰۳۸۸، ۰۰۳۶۶، ۰۰۰۳۹
 حفاظت آبزیان ۰۰۰۶۵
 حفاظت جنگل ۰۰۷۸۱، ۰۰۷۰۶، ۰۰۴۲۲، ۰۰۴۱۷، ۰۰۳۲۸
 حفاظت در برابر تابش Radiation protection ۰۰۷۴۷
 حفاظت ساحل ۰۰۰۸۶
 حفاظت گیاه ۰۰۸۴۸، ۰۰۷۳۱، ۰۰۶۸۷، ۰۰۳۶۷
 حفاظت محیط زیست ۰۰۴۲۴، ۰۰۳۹۶
 حفاظت مرداب ۰۰۰۶۹
 حقوق دریاها ۰۰۳۵۰
 حلزون ها ۰۰۷۴۸
 حلزون های آب شیرین ۰۰۵۰۲
 حلال ی. د: منظور حلال بودن چیزی است در اسلام ۰۰۷۵۶
 حلالیت ۰۰۷۵۶
 حمام آب دریا ۰۰۰۴۱
 حمل و نقل ۰۰۳۳۲
 حمل و نقل دریایی ۰۰۳۹۹، ۰۰۳۷۸، ۰۰۳۱۳، ۰۰۰۲۴
 حمل و نقل کالا ۰۰۴۵۴، ۰۰۳۹۸
 حمل و نقل مسافر ۰۰۳۹۸
 حمل و نقل مواد نفتی ۰۰۸۱۲
 حوادث ناشی از کار ۰۰۸۷۴
 حوزه آبریز خلیج فارس و دریای عمان ۰۰۰۵۴
 حوزه آبریز دریاچه ارومیه ۰۰۰۵۴
 حوزه آبریز دریای خزر ۰۰۲۵۱، ۰۰۱۶۲، ۰۰۰۵۴، ۰۰۰۴۷، ۰۰۰۳۸
 ۰۰۳۲۹، ۰۰۲۵۲
 حوزه آبریز دریای مازندران ← حوزه آبریز دریای خزر
 حوزه آبریز شرق ایران ۰۰۰۵۴
 حوزه آبریز فلات مرکزی ایران ۰۰۰۵۴
- حوزه آبریز هراز ۰۰۷۲۴، ۰۰۲۲۸
 حوزه اشکوب بالاخانه ۰۰۰۷۸
 حوزه دریای آبشوران ۰۰۰۷۸
 حوزه دریای آگچاگل ۰۰۰۷۸
 حوزه دریای پونت ۰۰۰۷۸
 حوزه مرداب انزلی ۰۰۰۳۰، ۰۰۰۲۸، ۰۰۰۲۷، ۰۰۰۲۶، ۰۰۰۲۵، ۰۰۰۲۴، ۰۰۰۲۳، ۰۰۰۳۱، ۰۰۰۳۳
 حوزه های آبخیز ۰۰۵۶۶
 حوزه های آبریز ۰۰۲۵۳، ۰۰۲۵۰، ۰۰۲۴۹، ۰۰۲۴۸
 حوزه های بادخیز ۰۰۳۸۹
 حوضچه های پرورش ماهی ۰۰۰۰۴
 حوضه آبریز سد سفیدرود ۰۰۶۶۲
 حیوانات ۰۰۹۴۱
- خاک Soil ۰۰۳۵۲، ۰۰۳۳۰، ۰۰۳۰۱، ۰۰۱۹۶، ۰۰۰۶۲، ۰۰۰۵۳، ۰۰۰۱۴
 ۰۰۴۷۹، ۰۰۴۴۸، ۰۰۴۳۹، ۰۰۴۳۷، ۰۰۴۲۸، ۰۰۴۲۵، ۰۰۳۹۹، ۰۰۳۸۸
 ۰۰۸۱۱، ۰۰۸۰۶، ۰۰۸۰۴، ۰۰۷۹۹، ۰۰۷۷۹، ۰۰۶۳۱، ۰۰۶۲۶، ۰۰۵۶۶
 ۰۰۹۴۷، ۰۰۹۲۳، ۰۰۸۹۵
 خاکبرداری ۰۰۳۵۴
 خاکشناسی ۰۰۲۷۲، ۰۰۲۵۸، ۰۰۲۴۱، ۰۰۱۸۱، ۰۰۰۵۳، ۰۰۰۳۰
 ۰۰۹۱۹، ۰۰۸۴۸، ۰۰۸۱۱، ۰۰۵۵۹، ۰۰۲۸۷
 خاک های قهوه ای ۰۰۴۲۸
 خاک های قهوه ای آهکی ۰۰۰۹۶
 خاک های قهوه ای اسیدی ۰۰۰۹۶
 خاک های قهوه ای جنگلی ۰۰۰۹۶
 خاک های هیدرومورف ۰۰۴۲۸، ۰۰۰۹۶
 خامسا Engraulis encrasicolus ۰۰۰۷۸
 خانه به بین (مازندران) ۰۰۸۶۹
 خانواده ۰۰۵۵۱، ۰۰۴۸۲، ۰۰۱۸۸، ۰۰۰۷۹، ۰۰۰۳۴، ۰۰۰۳۳، ۰۰۰۲۳
 ۰۰۹۰۶، ۰۰۹۰۵، ۰۰۷۹۷، ۰۰۶۶۴، ۰۰۵۷۹، ۰۰۵۶۵، ۰۰۵۶۳، ۰۰۵۵۶
 خانوار ۰۰۹۳۸، ۰۰۹۱۵، ۰۰۸۸۲، ۰۰۸۱۳، ۰۰۶۴۸، ۰۰۶۴۳، ۰۰۴۸۸
 ۰۰۹۴۰
 خانه سازی ۰۰۹۱۶
 خاویار ۰۰۱۴۸، ۰۰۱۲۱، ۰۰۱۱۶، ۰۰۰۹۴، ۰۰۰۷۶، ۰۰۰۵۷، ۰۰۰۴۸
 ۰۰۵۱۲، ۰۰۴۴۴، ۰۰۳۸۷، ۰۰۳۱۲، ۰۰۲۹۴، ۰۰۲۳۳، ۰۰۲۲۹، ۰۰۱۵۷
 ۰۰۷۵۶، ۰۰۶۵۲

- ۰۰۴۲۰ Forest policies خط مشی‌های جنگلی
 ۰۰۱۱۱ خطوط کشتیرانی شوروی
 ۰۰۸۱۲، ۰۰۵۷۴ خطوط لوله
 ۰۰۰۱۰ خفاش
 ۰۰۵۶۱، ۰۰۳۱۱ خلیج انزلی
 ۰۰۶۰۰، ۰۰۴۲۴، ۰۰۴۰۰، ۰۰۳۱۴، ۰۰۲۵۰، ۰۰۲۴۹، ۰۰۲۴۸ خلیج فارس
 ۰۰۶۵۳، ۰۰۲۲۴ خلیج قره‌بغاز
 ۰۰۰۷۸ خلیج قره‌بفازگل
 ۰۰۵۶۱، ۰۰۳۱۲، ۰۰۳۱۱، ۰۰۱۲۱، ۰۰۰۸۸، ۰۰۰۸۵، ۰۰۰۶۶ خلیج گرگان
 ۰۰۳۹۹، ۰۰۲۲۴، ۰۰۰۷۸، ۰۰۰۶۸ خلیج‌ها
 ۰۰۳۰۹ خمام
 ۰۰۳۶۰ خواجه‌نندها
 ۰۰۲۴۰ خواص تکنولوژیکی
 ۰۰۳۷۶ خواص درمانی
 ۰۰۰۲۴۰، ۰۰۰۰۶۴، ۰۰۰۰۵۳، ۰۰۰۰۲۹، ۰۰۰۰۱۶، ۰۰۰۰۱۵ خواص شیمیایی
 ۰۰۸۱۱، ۰۰۷۱۰، ۰۰۷۰۹ خواص ضد میکروبی
 ۰۰۶۵۶ خواص طبی ← خواص درمانی
 ۰۰۰۰۵۳، ۰۰۰۰۴۱، ۰۰۰۰۳۷، ۰۰۰۰۲۹، ۰۰۰۰۱۶، ۰۰۰۰۱۵ خواص فیزیکی
 ۰۰۰۶۲۶، ۰۰۰۶۰۷، ۰۰۰۵۵۳، ۰۰۰۵۵۲، ۰۰۰۴۱۰، ۰۰۰۲۴۰، ۰۰۰۲۱۹، ۰۰۰۰۶۴
 ۰۰۸۱۱، ۰۰۷۱۰، ۰۰۷۰۹، ۰۰۷۰۸ خواص مکانیکی
 ۰۰۷۱۰، ۰۰۷۰۹، ۰۰۷۰۸، ۰۰۶۰۷ خورین (ورامین)
 ۰۰۲۸۹ خوک
 ۰۰۲۸۴، ۰۰۰۰۸۲ خون
 ۰۰۴۰۷، ۰۰۲۲۱، ۰۰۱۹۱، ۰۰۰۰۴۴ خون‌شناسی
 ۰۰۰۸۰۸ خیرودکنار (نوشهر)
 ۰۰۰۹۶، ۰۰۳۰۱، ۰۰۳۰۲، ۰۰۳۳۰، ۰۰۴۲۸، ۰۰۴۵۳
 ۰۰۸۹۹
- ۰۰۰۷۶ خاویار با تخمدان
 ۰۰۰۷۶ خاویار پاستوریزه
 ۰۰۲۳۳ خاویار تاسماهیان
 ۰۰۲۹۴ خاویاردان
 ۰۰۳۸۷، ۰۰۱۴۸، ۰۰۰۰۸۵، ۰۰۰۰۷۶، ۰۰۰۰۴۸ خاویار سازی
 ۰۰۲۹۴ خاویار فشرده
 ۰۰۹۵۲ Hibiscus rosa - sinensis ختمی چینی
 ۰۰۹۵۲ Malvaviscus penduliflorous ختمی خواب‌آلود
 ۰۰۷۹۴ خدمات
 ۰۰۵۷۸، ۰۰۵۶۴، ۰۰۴۹۶، ۰۰۴۹۵، ۰۰۴۹۲، ۰۰۲۱۶ خدمات بهداشتی
 ۰۰۹۱۲
 ۰۰۹۱۲ خدمات درمانی
 ۰۰۷۶۸، ۰۰۷۶۷ خدمات کشاورزی
 ۰۰۳۱۳ خدمات کشتیرانی ایران و شوروی (شرکت)
 ۰۰۳۱۳ خدمات ماشینی
 ۰۰۴۶۰ خرافات
 ۰۰۳۲۷، ۰۰۱۵۲ Cray Fish خرچنگ
 ۰۰۰۱۵ خرچنگ دراز
 ۰۰۱۵۲ Astacus s. potamobus Leptodactylus خرچنگ دراز پا
 ۰۰۱۵۲ Astacus s. potamobus pachypus خرچنگ کلفت پا
 ۰۰۶۵۹ خرم‌آباد
 ۰۰۲۹۸ خرم‌آباد (مازندران)
 ۰۰۸۶۵، ۰۰۶۳۵ خرمالو
 ۰۰۴۶۴ خرمگس
 ۰۰۸۹۱، ۰۰۷۸۳، ۰۰۷۱۶، ۰۰۶۹۸، ۰۰۶۸۲ خرید
 ۰۰۹۸۴، ۰۰۹۵۹ Rice nursery خزانه برنج
 ۰۰۸۸۹ خزانه ژاپنی (شالیکاری)
 ← خزرها
 ۰۰۴۷۶، ۰۰۳۹۳، ۰۰۲۶۰، ۰۰۲۲۴، ۰۰۰۷۸ خزرها
 ۰۰۹۷۳، ۰۰۵۸۲ خسارت
 ۰۰۷۷۴ خسرود (بابل)
 ۰۰۹۳۰ خشک کردن (برنج)
 ۰۰۴۰۲ خشک کردن (چوب)
 ۰۰۹۲۴ خشک کردن (علوفه)
 ۰۰۷۴۹، ۰۰۵۹۲ خشکی (گیاه)
 ۰۰۹۸۱ خشکیدگی
 ۰۰۹۲۲ خصوصیات بوم‌شناسی
 ۰۰۹۲۲ خصوصیات جنگلی
 ۰۰۱۱۱ خط مستقیم دریایی
- ۰۰۲۶۵ دادجا (شبه جزیره)
 ۰۰۰۰۷ داروها
 ۰۰۷۷۳، ۰۰۷۶۴ داشلی‌برون
 ۰۰۱۱۸ داغستان
 ۰۰۳۰۷ دالکی
 ۰۰۹۴۱، ۰۰۹۱۱، ۰۰۷۵۹، ۰۰۷۳۵، ۰۰۲۹۲، ۰۰۲۲۸، ۰۰۰۰۲۴ دامپروری
 ۰۰۹۴۲

درجه حرارت (آب) ۰۰۰۴۶	دامداران ۰۰۷۷۴
درخت آلمو Alemow tree ۰۰۹۸۹	دامداری ۰۰۰۰۱، ۰۰۰۰۳۰، ۰۰۰۲۰۹، ۰۰۰۳۵۳، ۰۰۰۶۷۲، ۰۰۰۶۷۳، ۰۰۰۷۵۷، ۰۰۰۷۸۴
درخت آلو ۰۰۹۸۱	دامغان ۰۰۷۹۹
درخت ارغوان Cercis canadensis ۰۰۴۳۴	دامها ۰۰۲۵۵، ۰۰۲۵۶، ۰۰۰۶۶۸، ۰۰۰۹۲۴
درخت افرا Maple ۰۰۴۵۳	دامهای ماهیگیری ۰۰۰۷۶
درختان ۰۰۶۱۹، ۰۰۲۹۹، ۰۰۹۳۶	دانسته‌های آماری Statistical data ۰۰۰۰۱، ۰۰۰۰۲، ۰۰۰۰۴، ۰۰۰۰۵، ۰۰۰۰۶، ۰۰۰۰۷، ۰۰۰۰۹، ۰۰۰۰۱۴، ۰۰۰۰۱۵، ۰۰۰۰۲۲، ۰۰۰۰۲۳، ۰۰۰۰۲۴، ۰۰۰۰۲۵، ۰۰۰۰۲۶، ۰۰۰۰۲۷، ۰۰۰۰۲۸، ۰۰۰۰۳۰، ۰۰۰۰۳۳، ۰۰۰۰۳۴، ۰۰۰۰۳۸، ۰۰۰۰۴۲، ۰۰۰۰۴۳، ۰۰۰۰۴۴، ۰۰۰۰۴۵، ۰۰۰۰۴۶، ۰۰۰۰۴۷، ۰۰۰۰۴۸، ۰۰۰۰۴۹، ۰۰۰۰۵۰، ۰۰۰۰۵۱، ۰۰۰۰۵۲، ۰۰۰۰۵۳، ۰۰۰۰۵۴، ۰۰۰۰۵۵، ۰۰۰۰۵۶، ۰۰۰۰۵۷، ۰۰۰۰۵۸، ۰۰۰۰۵۹، ۰۰۰۰۶۰، ۰۰۰۰۶۱، ۰۰۰۰۶۲، ۰۰۰۰۶۳، ۰۰۰۰۶۴، ۰۰۰۰۶۵، ۰۰۰۰۶۶، ۰۰۰۰۶۷، ۰۰۰۰۶۸، ۰۰۰۰۶۹، ۰۰۰۰۷۰، ۰۰۰۰۷۱، ۰۰۰۰۷۲، ۰۰۰۰۷۳، ۰۰۰۰۷۴، ۰۰۰۰۷۵، ۰۰۰۰۷۶، ۰۰۰۰۷۷، ۰۰۰۰۷۸، ۰۰۰۰۷۹، ۰۰۰۰۸۰، ۰۰۰۰۸۱، ۰۰۰۰۸۲، ۰۰۰۰۸۳، ۰۰۰۰۸۴، ۰۰۰۰۸۵، ۰۰۰۰۸۶، ۰۰۰۰۸۷، ۰۰۰۰۸۸، ۰۰۰۰۸۹، ۰۰۰۰۹۰، ۰۰۰۰۹۱، ۰۰۰۰۹۲، ۰۰۰۰۹۳، ۰۰۰۰۹۴، ۰۰۰۰۹۵، ۰۰۰۰۹۶، ۰۰۰۰۹۷، ۰۰۰۰۹۸، ۰۰۰۰۹۹
درختان جنگلی ۰۰۳۰۰، ۰۰۳۰۲، ۰۰۳۳۶، ۰۰۴۲۸، ۰۰۰۶۶۳، ۰۰۰۷۱۰، ۰۰۰۷۷۹، ۰۰۰۸۰۰	درختان مرکبات ۰۰۲۸۸
درختان میوه ۰۰۷۳۸، ۰۰۹۸۰	درخت اوکالیتوس کامال دولنزیس ۰۰۸۷۷
درخت بلندمازو ۰۰۳۳۰	درخت بلوط ۰۰۲۹۶، ۰۰۶۱۵
درخت پرتقال Sweet orange tree ۰۰۹۸۹	درخت پلت Acer velutinum Boiss ۰۰۴۵۳
درخت توس ۰۰۸۶۷	درخت توت Mulberry Tree ۰۰۹۶۱، ۰۰۹۹۶
درخت توسکای بیلاقی ۰۰۳۴۳	درخت توپا ۰۰۸۶۵
درختچه‌ها ۰۰۹۳۶	درخت راش ۰۰۳۰۱، ۰۰۳۲۵، ۰۰۴۲۵، ۰۰۴۲۸، ۰۰۶۹۴، ۰۰۸۹۲، ۰۰۸۹۹
درخت خرمالو ۰۰۸۶۵	درخت راش شرقی Fagus orientalis ۰۰۳۲۲، ۰۰۴۰۳
درخت زیتون ۰۰۵۳۰، ۰۰۷۲۵، ۰۰۷۷۷، ۰۰۹۲۳، ۰۰۹۲۶	درخت زیتون ۰۰۵۳۰، ۰۰۷۲۵، ۰۰۷۷۷، ۰۰۹۲۳، ۰۰۹۲۶
درخت سرو چهار پر ۰۰۸۷۶	درخت صنوبر ۰۰۵۳۶، ۰۰۵۳۷
درخت عنبر Tree of heaven ۰۰۹۳۱	درخت عنبر ۰۰۸۱۳، ۰۰۸۱۴، ۰۰۸۱۹، ۰۰۸۲۰، ۰۰۸۲۴
درختکاری ۰۰۹۲۷	درخت گردو Walnut tree ۰۰۷۸۵، ۰۰۷۸۸، ۰۰۹۴۸، ۰۰۹۵۱
درخت گوجه ۰۰۹۸۱	درخت گوجه ۰۰۹۸۱
درخت ممرز ۰۰۰۹۶، ۰۰۲۶۹، ۰۰۸۹۹	درخت ممرز ۰۰۰۹۶، ۰۰۲۶۹، ۰۰۸۹۹
درخت مو ۰۰۷۳۸	درخت نارون زینتی ۰۰۷۴۹
درخت نارون زینتی ۰۰۷۴۹	درخت هلو ۰۰۹۹۵
درخت پوست (گیاه) ۰۰۸۹۹	درگاه (لاهیجان) ۰۰۷۳۵
درمان ۰۰۳۱۵، ۰۰۰۶۰۶، ۰۰۰۹۰۹	درمان ۰۰۳۱۵، ۰۰۰۶۰۶، ۰۰۰۹۰۹
درمانگاهها ۰۰۴۹۴	درمانگاهها ۰۰۴۹۴
درون کوچی ۰۰۰۲۶	درون کوچی ۰۰۰۲۶
دره هراز Haraz valley ۰۰۴۰۶	دره هراز Haraz valley ۰۰۴۰۶
دانشکده پزشکی ۰۰۲۶۵	دانشکده پزشکی ۰۰۲۶۵
دانشکده دریایی چابهار ۰۰۳۱۳	دانشکده فنی بابل ۰۰۸۰۱
دانشکده فنی بابل ۰۰۸۰۱	دانشگاه تهران ۰۰۱۰۰، ۰۰۰۰۸۰
دانشگاه تهران ۰۰۱۰۰، ۰۰۰۰۸۰	دانه‌های روغنی ۰۰۳۷۰، ۰۰۸۵۲
دانه‌های روغنی ۰۰۳۷۰، ۰۰۸۵۲	دانه‌های گرده ۰۰۲۸۳
دانه‌های گرده ۰۰۲۸۳	درآمد ۰۰۳۴۵
درآمد ۰۰۳۴۵	درجه حرارت ۰۰۰۷۷
درجه حرارت ۰۰۰۷۷	

- دشت ساحلی گیلان ۰۰۳۵۷
- دشت گرگان ۰۰۰۰۱، ۰۰۰۰۵۲، ۰۰۰۰۶۲، ۰۰۰۳۱۰، ۰۰۰۳۷۵، ۰۰۰۴۱۱، ۰۰۰۴۳۲، ۰۰۰۴۴۰، ۰۰۰۴۴۶، ۰۰۰۵۰۷، ۰۰۰۵۵۲، ۰۰۰۵۶۵، ۰۰۰۷۳۴، ۰۰۰۷۹۶، ۰۰۰۸۰۵، ۰۰۰۸۸۳، ۰۰۰۹۷۰
- دشت گیلان ۰۰۱۹۵، ۰۰۲۷۶، ۰۰۶۶۲
- دشت ناز (ساری) ۰۰۹۸۶
- دشت نظیر ۰۰۰۶۶
- دشت ها ۰۰۰۷۱
- دفع آفات ← کنترل آفات
- دفع آفات گیاهی ← کنترل آفات گیاهی
- دلتای سفیدرود ۰۰۰۸۶، ۰۰۶۲۵
- دلیر (چالوس) ۰۰۶۴۲
- دما ۰۰۰۲۸، ۰۰۰۳۹، ۰۰۰۴۰، ۰۰۰۵۰، ۰۰۰۷۲، ۰۰۰۷۸، ۰۰۰۲۱۹، ۰۰۰۳۳۸، ۰۰۰۳۸۹، ۰۰۰۴۰۲، ۰۰۰۴۲۵، ۰۰۰۴۲۸، ۰۰۰۴۴۹، ۰۰۰۵۲۴، ۰۰۰۵۶۸، ۰۰۰۶۳۸، ۰۰۹۴۶، ۰۰۲۲۴، ۰۰۷۴۶
- دودی کردن ماهی ۰۰۴۵۶
- دوران چهارم زمین شناسی ۰۰۰۳۵
- دوران سوم زمین شناسی ۰۰۰۳۵
- دوران های زمین شناسی ۰۰۰۴۰، ۰۰۰۱۸۱، ۰۰۰۳۵۶
- دوره قاجاریه ۰۰۳۱۴
- دوره های اقلیمی ۰۰۰۲۱
- دوزیستان ۰۰۴۱۱
- دیرین شناسی ۰۰۰۴۰
- دیفنباخیا Dieffenbachia ۰۰۹۴۹
- دیلم (دریا) ← دریای خزر
- دیوار حفاظتی (دریا) Protective wall (sea) ۰۰۰۸۶
- ذخایر ماهی ۰۰۰۸۸، ۰۰۰۲۱۵، ۰۰۰۳۱۲، ۰۰۰۳۲۷، ۰۰۰۶۱۶، ۰۰۰۸۴۲
- ذخیره ماهی ← ذخایر ماهی
- ذغال سنگ ۰۰۸۱۹
- دریاچه آرال ۰۰۰۹۵، ۰۰۰۱۵۰، ۰۰۱۵۶
- دریاچه ارومیه ۰۰۲۴۸، ۰۰۲۴۹، ۰۰۲۵۰
- دریاچه بایکال ۰۰۰۹۵
- دریاچه ها ۰۰۵۸۵
- دریاچه های مصنوعی ۰۰۲۴۷
- دریاچه های مصنوعی پرورش ماهی ۰۰۴۷۳
- دریانوردی ۰۰۳۱۳، ۰۰۳۱۴، ۰۰۳۹۳
- دریاها ۰۰۳۹۶
- دریای آبسکون ← دریای خزر
- دریای آزوف ۰۰۰۷۸، ۰۰۰۹۲
- دریای بالتیک ۰۰۴۵۴
- دریای بالخاش ۰۰۰۹۵
- دریای خزر Caspian Sea ۰۰۰۰۳، ۰۰۰۰۵، ۰۰۰۰۹، ۰۰۰۱۵، ۰۰۰۱۸، ۰۰۰۱۹، ۰۰۰۲۰، ۰۰۰۲۱، ۰۰۰۲۹، ۰۰۰۳۵، ۰۰۰۳۷، ۰۰۰۳۸، ۰۰۰۴۰، ۰۰۰۴۱، ۰۰۰۴۲، ۰۰۰۴۳، ۰۰۰۴۴، ۰۰۰۴۵، ۰۰۰۴۶، ۰۰۰۴۷، ۰۰۰۴۸، ۰۰۰۵۰، ۰۰۰۵۱، ۰۰۰۵۲، ۰۰۰۵۳، ۰۰۰۵۴، ۰۰۰۵۵، ۰۰۰۵۷، ۰۰۰۵۸، ۰۰۰۵۹، ۰۰۰۶۰، ۰۰۰۶۳، ۰۰۰۶۵، ۰۰۰۶۷، ۰۰۰۶۸، ۰۰۰۷۰، ۰۰۰۷۱، ۰۰۰۷۲، ۰۰۰۷۵، ۰۰۰۷۷، ۰۰۰۷۸، ۰۰۰۸۱، ۰۰۰۸۳، ۰۰۰۸۴، ۰۰۰۸۵، ۰۰۰۸۶، ۰۰۰۸۷، ۰۰۰۸۸، ۰۰۰۸۹، ۰۰۰۹۰، ۰۰۰۹۱، ۰۰۰۹۲، ۰۰۰۹۴، ۰۰۰۹۵، ۰۰۰۹۷، ۰۰۰۹۶، ۰۰۱۰۶، ۰۰۱۰۷، ۰۰۱۱۱، ۰۰۱۱۸، ۰۰۱۱۹، ۰۰۱۲۰، ۰۰۱۲۱، ۰۰۱۲۲، ۰۰۱۴۵، ۰۰۱۴۶، ۰۰۱۴۷، ۰۰۱۴۸، ۰۰۱۵۰، ۰۰۱۵۲، ۰۰۱۵۳، ۰۰۱۵۴، ۰۰۱۵۵، ۰۰۱۵۶، ۰۰۱۵۷، ۰۰۱۶۲، ۰۰۱۶۳، ۰۰۱۷۶، ۰۰۲۱۵، ۰۰۲۱۵، ۰۰۲۲۴، ۰۰۲۲۴، ۰۰۲۴۳، ۰۰۲۴۸، ۰۰۲۴۹، ۰۰۲۵۰، ۰۰۲۵۱، ۰۰۲۵۲، ۰۰۲۶۰، ۰۰۲۶۱، ۰۰۲۶۲، ۰۰۲۶۴، ۰۰۲۶۵، ۰۰۲۹۲، ۰۰۳۱۱، ۰۰۳۱۲، ۰۰۳۱۳، ۰۰۳۱۴، ۰۰۳۲۷، ۰۰۳۲۸، ۰۰۳۲۹، ۰۰۳۳۴، ۰۰۳۵۰، ۰۰۳۵۵، ۰۰۳۶۳، ۰۰۳۶۵، ۰۰۳۸۵، ۰۰۳۸۶، ۰۰۳۸۷، ۰۰۳۸۹، ۰۰۳۹۰، ۰۰۳۹۱، ۰۰۳۹۲، ۰۰۳۹۳، ۰۰۳۹۵، ۰۰۳۹۶، ۰۰۳۹۸، ۰۰۳۹۹، ۰۰۴۰۰، ۰۰۴۲۳، ۰۰۴۲۴، ۰۰۴۴۴، ۰۰۴۵۱، ۰۰۴۵۴، ۰۰۴۵۶، ۰۰۴۶۰، ۰۰۴۷۵، ۰۰۴۹۶، ۰۰۵۰۲، ۰۰۵۲۳، ۰۰۵۲۴، ۰۰۵۲۷، ۰۰۵۲۸، ۰۰۵۳۳، ۰۰۵۴۹، ۰۰۵۵۳، ۰۰۵۶۱، ۰۰۵۶۸، ۰۰۵۸۵، ۰۰۵۸۷، ۰۰۵۹۷، ۰۰۶۰۰، ۰۰۶۱۶، ۰۰۶۲۵، ۰۰۶۳۷، ۰۰۶۵۲، ۰۰۶۵۳، ۰۰۶۵۷، ۰۰۷۱۶، ۰۰۷۴۴، ۰۰۹۱۶، ۰۰۹۴۱
- دریای سیاه ۰۰۰۹۲، ۰۰۰۹۵، ۰۰۱۵۰، ۰۰۴۵۴
- دریای عمان ۰۰۴۲۴
- دریای مازندران ← دریای خزر
- دستک امیرآباد (مازندران) ۰۰۰۸۶
- دستگاه گوارش ۰۰۱۹۲
- دستگاه گوارش (حیوان) ۰۰۰۷۵
- دستور العمل ۰۰۵۰۳
- دشت الویال ۰۰۰۵۳
- رادون Radon ۰۰۷۴۷
- رادیواکتیوها ۰۰۳۴۹، ۰۰۵۷۱، ۰۰۸۰۶
- رادیواکتیویته ۰۰۰۰۲، ۰۰۳۷۶، ۰۰۴۴۷، ۰۰۵۷۰
- رادیوایزوتوپها ۰۰۵۷۱

- رادיום ۲۲۶ Radium 226 ۰۰۷۴۷، ۰۰۴۴۷، ۰۰۳۷۶، ۰۰۳۴۹، ۰۰۰۰۲
- رازم واشها Ceratophyllum ۰۰۰۳۱
- راشستانها ۰۰۴۲۸
- راش ← درخت راش
- راشیتیسیم ۰۰۰۴۵
- رامسر ۰۰۱۶۸، ۰۰۲۸۲، ۰۰۲۹۸، ۰۰۳۴۹، ۰۰۳۵۲، ۰۰۳۷۶، ۰۰۴۴۷، ۰۰۵۷۰، ۰۰۵۷۱، ۰۰۵۷۳، ۰۰۶۱۹، ۰۰۷۴۷، ۰۰۷۹۳، ۰۰۸۰۶، ۰۰۸۶۹
- ۰۰۹۹۱
- رامیان ۰۰۸۶۹
- رانا ۰۰۰۸۰
- راه آهن ۰۰۲۶۳، ۰۰۲۶۱
- راهسازی ۰۰۴۸۳، ۰۰۰۹۹
- راهها ۰۰۳۵۳، ۰۰۳۶۴، ۰۰۴۸۳، ۰۰۸۳۳، ۰۰۸۳۴، ۰۰۸۹۵، ۰۰۹۴۰
- راههای آبی ۰۰۴۵۴
- راههای فرعی ۰۰۴۸۳
- رحمت آباد (رودبار) ۰۰۹۰۸
- رخساره خزر ۰۰۳۵۶
- رخساره‌های میکروسکوپی ۰۰۴۰۶
- رده‌بندی آپوس ← طبقه‌بندی آپوس
- رده‌بندی ← طبقه‌بندی
- رژیم غذایی ۰۰۰۵۶، ۰۰۷۹۶
- رستم نیش (کوه) ۰۰۸۳۳
- رستنی‌ها Epibios ۰۰۰۷۸
- رسوبات Sediments ۰۰۰۱۴، ۰۰۰۲۷، ۰۰۰۴۰، ۰۰۰۶۴، ۰۰۲۴۴، ۰۰۲۴۸، ۰۰۲۴۹، ۰۰۲۵۰، ۰۰۳۴۸، ۰۰۳۵۷، ۰۰۴۰۶، ۰۰۵۶۶، ۰۰۵۶۸
- ۰۰۶۲۵، ۰۰۵۸۹
- رسوبات رادیواکتیوها ۰۰۳۳۹
- رسوبات زغالی ۰۰۴۴۵
- رسوب‌زایی Sedimentation ۰۰۲۵۰
- رسوب‌زدایی ۰۰۰۲۷
- رسوب شناسی ۰۰۰۴۰، ۰۰۲۴۴، ۰۰۳۵۴، ۰۰۳۵۵
- رسوب‌گذاری ۰۰۳۴۸، ۰۰۴۰۶، ۰۰۶۲۵
- رشد ۰۰۲۲۵، ۰۰۲۷۸، ۰۰۲۸۳، ۰۰۲۸۵، ۰۰۲۸۶، ۰۰۳۰۸، ۰۰۳۰۹، ۰۰۳۹۴، ۰۰۴۷۸، ۰۰۴۸۵، ۰۰۴۹۴، ۰۰۵۰۰، ۰۰۵۰۳، ۰۰۵۴۹، ۰۰۵۹۹
- ۰۰۶۵۷، ۰۰۶۵۹، ۰۰۷۴۶، ۰۰۸۱۲، ۰۰۸۱۴، ۰۰۸۲۴، ۰۰۹۰۶، ۰۰۹۱۸، ۰۰۹۲۴، ۰۰۹۹۰
- رشته‌های تحصیلی ۰۰۴۸۲، ۰۰۵۵۱، ۰۰۵۵۶، ۰۰۵۶۳، ۰۰۵۶۵، ۰۰۵۷۹
- ۰۰۶۴۳
- رشد جمعیت ۰۰۳۴۷
- رشد صنعتی رشت ۰۰۶۹۱
- رشد ماهی Fish growth ۰۰۱۴۶
- رشوه ۰۰۳۴۲
- رضوانده ۰۰۷۳۶
- رطوبت ۰۰۰۲۸، ۰۰۰۷۱، ۰۰۳۰۰، ۰۰۳۳۸، ۰۰۵۵۵، ۰۰۵۹۲، ۰۰۶۳۸، ۰۰۷۰۸
- رطوبت تعادل Equilibrium moisture ۰۰۴۴۹، ۰۰۴۰۲
- رطوبت نسبی Relative humidity ۰۰۴۰۲
- رطوبت هوا ۰۰۰۷۷
- رفاه ۰۰۵۸۱
- رنگ آب ۰۰۲۲۴
- روباه ۰۰۰۸۲
- رود ازگین ← رودخانه ازگین
- رود اوبی ← رودخانه اوبی
- رودبار ۰۰۱۹۴، ۰۰۲۰۲، ۰۰۲۸۰، ۰۰۳۳۵، ۰۰۴۱۳، ۰۰۴۹۴، ۰۰۵۳۰
- ۰۰۵۷۶، ۰۰۵۸۲، ۰۰۶۰۵، ۰۰۶۱۱، ۰۰۶۱۲، ۰۰۶۱۴، ۰۰۶۲۷، ۰۰۶۵۶
- ۰۰۷۷۷، ۰۰۸۷۲، ۰۰۹۲۳، ۰۰۹۲۶
- رودخان (قومن) ۰۰۸۸۷
- رودخانه آستارا ۰۰۲۶۳
- رودخانه اترک ۰۰۰۰۱، ۰۰۲۶۴
- رودخانه ارس ۰۰۲۶۳
- رودخانه اروندرود ۰۰۳۱۳
- رودخانه ازگین ۰۰۸۶۰
- رودخانه اسفند ۰۰۰۲۷
- رودخانه امبا ۰۰۲۶۲
- رودخانه اوب ۰۰۰۹۵
- رودخانه اوبی ۰۰۱۵۶
- رودخانه اورال ۰۰۲۶۲
- رودخانه بابل ۰۰۰۱۸، ۰۰۲۲۸، ۰۰۲۶۴، ۰۰۸۲۲
- رودخانه بایرام شالی ۰۰۸۳۰
- رودخانه پسیخان ۰۰۰۲۷
- رودخانه پلنگ‌ور ۰۰۰۲۷
- رودخانه پیربازار ۰۰۰۲۷
- رودخانه تجن ۰۰۲۶۴، ۰۰۲۷۴، ۰۰۸۲۲
- رودخانه ترک ۰۰۲۶۲
- رودخانه ترکستان ۰۰۰۲۷
- رودخانه ترکه‌رود (مازندران) ۰۰۱۸۱
- رودخانه جیحون ۰۰۵۶۱
- رودخانه چافرود ۰۰۰۲۷

- رودخانه چالوس ۰۰۳۳۹
 رودخانه چکور ۰۰۰۲۷
 رودخانه خاکفایی ۰۰۰۲۷
 رودخانه دوهزار ۰۰۰۱۶
 رودخانه زرجوب (رشت) ۰۰۲۹۳، ۰۰۵۳۸، ۰۰۵۴۹، ۰۰۹۹۲
 رودخانه سفیدآب ۰۰۸۶۰
 رودخانه سفیدرود ۰۰۰۷۲، ۰۰۱۴۷، ۰۰۱۹۵، ۰۰۲۶۳، ۰۰۳۱۱، ۰۰۳۳۹
 رودخانه سمور ۰۰۲۶۲
 رودخانه سه هزار ۰۰۰۱۶
 رودخانه سیاه آب ۰۰۲۶۴
 رودخانه سیاه رود ۰۰۰۱۷، ۰۰۱۸۱، ۰۰۵۵۹، ۰۰۵۷۷
 رودخانه شاخرز ۰۰۰۲۷
 رودخانه شفارود ۰۰۳۱۱، ۰۰۶۲۵
 رودخانه شلمان رود ۰۰۳۱۱، ۰۰۵۳۱، ۰۰۶۲۵
 رودخانه شهسوار ۰۰۰۱۶
 رودخانه فریدونکنار ۰۰۲۶۴
 رودخانه قره تکن ۰۰۸۴۱
 رودخانه قره سو ۰۰۰۰۱، ۰۰۰۵۲
 رودخانه کوروش ۰۰۲۶۱
 رودخانه کوما ۰۰۲۶۲
 رودخانه کیشه خاله (گیلان) ۰۰۲۳۹
 رودخانه گاز رودبار ۰۰۰۲۷
 رودخانه گالیکش ۰۰۷۸۰
 رودخانه گرگان ۰۰۰۰۱، ۰۰۰۵۲، ۰۰۲۶۴، ۰۰۳۳۹، ۰۰۵۶۶
 رودخانه گرگان رود ۰۰۲۷۲، ۰۰۲۶۴
 رودخانه لنا ۰۰۰۹۵
 رودخانه لنگرود ۰۰۶۲۵
 رودخانه ماسوله رود ۰۰۰۲۷
 رودخانه مرغک ۰۰۰۲۷
 رودخانه نکا ۰۰۲۷۴
 رودخانه ولگا ۰۰۰۲۱، ۰۰۱۵۶، ۰۰۱۷۶، ۰۰۲۶۲، ۰۰۳۱۱، ۰۰۳۹۵
 رودخانه ها ۰۰۰۲۱، ۰۰۰۲۷، ۰۰۰۳۰، ۰۰۰۳۱، ۰۰۰۳۸، ۰۰۰۴۲، ۰۰۰۴۶
 رودخانه ها ۰۰۰۵۴، ۰۰۰۵۸، ۰۰۰۶۰، ۰۰۰۶۴، ۰۰۰۶۷، ۰۰۰۶۸، ۰۰۰۷۱
 رودخانه ها ۰۰۰۷۸، ۰۰۰۸۳، ۰۰۱۰۰، ۰۰۱۲۰، ۰۰۱۵۶، ۰۰۱۶۲، ۰۰۲۱۹
 رودخانه ها ۰۰۲۲۴، ۰۰۲۴۸، ۰۰۲۴۹، ۰۰۲۵۰، ۰۰۲۵۲، ۰۰۲۵۳، ۰۰۳۰۵، ۰۰۳۱۱
 رودخانه ها ۰۰۳۱۲، ۰۰۳۳۹، ۰۰۳۵۴، ۰۰۳۹۳، ۰۰۳۹۹، ۰۰۴۵۱، ۰۰۴۷۵، ۰۰۵۲۴
 رودخانه ها ۰۰۵۳۳، ۰۰۵۵۲، ۰۰۵۶۸، ۰۰۵۸۵، ۰۰۵۸۹، ۰۰۶۵۳، ۰۰۸۱۳، ۰۰۸۶۰
 رودخانه هراز ۰۰۲۲۸، ۰۰۲۶۴، ۰۰۳۳۹، ۰۰۴۲۵، ۰۰۶۳۰، ۰۰۷۲۴
 رودخانه ۰۰۹۳۸
 رودخانه ینی سئی ۰۰۰۹۵، ۰۰۱۵۶
 رودسرها ۰۰۰۵۱، ۰۰۳۱۹، ۰۰۴۹۲، ۰۰۴۹۴، ۰۰۴۹۶، ۰۰۵۱۶، ۰۰۵۶۴
 رودخانه ۰۰۶۰۲، ۰۰۶۶۰، ۰۰۷۰۷، ۰۰۷۹۷، ۰۰۷۹۸، ۰۰۸۲۶، ۰۰۸۲۷، ۰۰۸۲۸
 رودخانه ۰۰۸۲۹
 رود سفیدآب ← رودخانه سفیدآب
 رودها ← رودخانه ها
 رود ینی سئی ← رودخانه ینی سئی
 روز پرکها ۰۰۸۶۸
 روز ترویج و آموزش کشاورزی مازندران ۰۰۴۷۲
 روز مزرعه ۰۰۴۶۹
 روزها Days ۰۰۵۱۹، ۰۰۵۹۲
 روستانشینی ۰۰۰۲۶، ۰۰۶۳۷
 روستاها ۰۰۰۰۵، ۰۰۰۲۴، ۰۰۰۲۶، ۰۰۳۵۹، ۰۰۴۶۳، ۰۰۴۸۸، ۰۰۵۵۱
 روستاها ۰۰۵۵۶، ۰۰۵۶۳، ۰۰۵۶۵، ۰۰۵۷۷، ۰۰۵۷۸، ۰۰۵۷۹، ۰۰۶۳۴، ۰۰۶۴۳
 روستاها ۰۰۶۴۸، ۰۰۶۶۴، ۰۰۷۱۳، ۰۰۷۱۴، ۰۰۷۹۷، ۰۰۸۱۳، ۰۰۸۲۸، ۰۰۸۹۴
 روستاها ۰۰۹۰۵، ۰۰۹۰۶، ۰۰۹۴۲
 روسیه تزاری ۰۰۳۱۴، ۰۰۴۴۴
 روسیه شوروی ۰۰۳۱۱
 روش تاجی (سرشاخه کاری) ۰۰۳۷۴
 روش گرادالیوس ۰۰۰۲۷
 روش مستطیل معادل ۰۰۰۲۷
 روش میلر ۰۰۰۲۷
 روش ها ۰۰۰۳۰، ۰۰۰۶۹
 روش های آزمایشی ۰۰۷۹۵
 روش های بررسی ۰۰۰۲۷
 روش های پیشگیری از حاملگی ۰۰۳۳۶
 روش های صید ماهی ۰۰۰۰۹
 روش هورتون ۰۰۰۲۷
 روغن زیتون ۰۰۳۳۵، ۰۰۹۲۶
 روغن کشی ۰۰۳۳۵
 روکش چوب ۰۰۴۲۱، ۰۰۷۰۸
 روگاه ها ۰۰۰۸۰، ۰۰۱۰۰
 روناس ۰۰۲۶۱
 روی (ترکیبات) ۰۰۰۱۸
 رویدادهای تاریخی ۰۰۳۸۵
 رویش جنگل ۰۰۳۰۲

- رویشگاه‌ها ۰۰۹۲۲
 رویش گیاه ۰۰۴۵۳، ۰۰۳۰۱
 ریوفلاوین ۰۰۷۹۶
 ریخت شناسی Morphology ۰۰۰۵۳، ۰۰۱۸۱، ۰۰۳۳۰، ۰۰۳۳۱، ۰۰۳۳۷، ۰۰۳۹۱، ۰۰۴۶۴، ۰۰۵۸۷، ۰۰۶۰۴، ۰۰۶۱۵، ۰۰۸۶۳، ۰۰۸۹۲
 ریخت شناسی زمین ۰۰۰۵۴
 ریزوبیوم لگومینوساروم Rhizobium leguminosarum ۰۰۹۸۸
 ریزوپوس اورانیزائه Rhizopus oryzae ۰۰۹۵۵
 ریزوفیت‌ها Rhizophytes ۰۰۰۳۱
 ریزوکتونیا Rhizoctonia solani ۰۰۹۷۸
 ریزوکتونیا سولانی Rhizoctonia solani ۰۰۹۷۹، ۰۰۹۵۸
 ریشه افعال ۰۰۵۰۱
- زئوپلانکتون‌ها ۰۰۴۲۴
 زاغمرز (مازندران) ۰۰۸۷۷
 زاگرس (کوه) ۰۰۹۲۷
 زاگرس (منطقه) ۰۰۴۲۶
 زانتومونا کامپستریس Xanthomonas campestris ۰۰۹۵۳
 زایشگاه‌ها ۰۰۵۰۰، ۰۰۴۹۵
 زایمان ۰۰۵۰۰
 زباله ۰۰۵۹۹
 زبان Tongue ۰۰۸۰۹
 زبان شناسی ۰۰۵۰۱، ۰۰۳۶۲، ۰۰۳۶۱، ۰۰۳۶۰، ۰۰۳۵۹
 زبان فارسی ۰۰۵۰۱
 زلزله ۰۰۵۸۲، ۰۰۵۳۴، ۰۰۴۵۷، ۰۰۳۸۰، ۰۰۳۵۶، ۰۰۲۸۰، ۰۰۲۵۹
 زلزله خیزی ۰۰۸۷۰، ۰۰۸۶۴، ۰۰۷۱۱
 زلزله زدگان ۰۰۳۸۰، ۰۰۵۳۴
 زلزله شناسی ۰۰۴۵۷، ۰۰۳۸۰
 زمان ۰۰۳۷۴
 زمستان ۰۰۹۹۰، ۰۰۵۹۲
 زمین ساخت Tectonics ۰۰۴۰۶
 زمین شناسی ۰۰۰۲۵، ۰۰۰۴۰، ۰۰۰۴۱، ۰۰۰۵۴، ۰۰۰۷۸، ۰۰۰۲۲۰، ۰۰۰۲۲۸، ۰۰۰۲۴۲، ۰۰۰۲۵۸، ۰۰۰۲۷۲، ۰۰۰۳۴۶، ۰۰۰۳۵۵، ۰۰۰۳۵۶، ۰۰۰۳۵۷، ۰۰۰۳۹۹، ۰۰۰۴۲۷، ۰۰۰۴۲۸، ۰۰۰۴۳۵، ۰۰۰۴۴۷، ۰۰۰۴۴۵، ۰۰۰۴۴۷، ۰۰۰۴۵۱، ۰۰۰۴۷۸، ۰۰۰۵۲۲، ۰۰۰۵۵۳، ۰۰۰۶۵۳، ۰۰۰۸۳۴
- زمین لغزه ۰۰۳۵۶
 زمین‌های کشاورزی ۰۰۸۳۰
 زمین‌های مزروعی ← زمین‌های کشاورزی
 زمین‌های ملی شده ۰۰۶۶۶
 زنان ۰۰۶۷۷، ۰۰۶۳۹، ۰۰۶۳۳
 زنان باردار ۰۰۲۲۲
 زنبور تریکوگراما Trichogramma ۰۰۵۹۳، ۰۰۹۶۳، ۰۰۹۶۶، ۰۰۹۶۸، ۰۰۹۶۹
 زنبورداران ۰۰۷۳۶
 زنبورداری ۰۰۶۸۸، ۰۰۶۹۳، ۰۰۷۹۳
 زنبور عسل ۰۰۷۷۵، ۰۰۵۹۳
 زنبور عسل (کارگر) ۰۰۸۸۸
 زنبور عسل (ملکه) ۰۰۸۸۸
 زنبورهای پارازیت ۰۰۸۶۳
 زنبورهای گالزا ۰۰۵۹۳
 زنجیرهای مارکف Markov chains ۰۰۵۹۲
 زندگی خانوادگی ۰۰۰۲۳، ۰۰۰۳۳، ۰۰۰۳۴، ۰۰۱۸۸
 زنگ زرد Yellow rust ۰۰۹۷۶
 زنگ سیاه گندم ۰۰۴۲۹
 زنگشامحله (شهبسوار) ۰۰۳۶۷
 زوئوبنتوس Zoobenthos ۰۰۰۷۸
 زوئوپلانکتون‌ها Zooplanktons ۰۰۰۷۸
 زهکشی ۰۰۰۳۰، ۰۰۲۲۸، ۰۰۲۵۷، ۰۰۲۷۸
 زیبا ← فون
 زیتون ۰۰۲۸۷، ۰۰۳۳۵، ۰۰۴۱۳، ۰۰۷۲۵، ۰۰۹۲۳، ۰۰۹۲۶
 زیتون کاری ۰۰۵۳۰، ۰۰۸۷۱، ۰۰۹۲۶
 زیراب (مازندران) Zirab ۰۰۶۴۵، ۰۰۸۶۹، ۰۰۹۸۳
 زیرکونیم ۰۰۳۵۵
 زیست شناسی ۰۰۰۷۵، ۰۰۴۱۱، ۰۰۴۶۴، ۰۰۶۰۴، ۰۰۶۱۵، ۰۰۶۱۹، ۰۰۹۶۵، ۰۰۹۲۵
 زیست شناسی آب‌های شیرین Limnology ۰۰۰۱۵، ۰۰۰۷۸، ۰۰۲۱۹
 ۰۰۴۸۶، ۰۰۲۲۰
 ژئوفیزیک ۰۰۰۲۵
 ژاپن ۰۰۴۸۷
 ژنتیک (گیاه) ۰۰۷۸۲، ۰۰۹۷۵
 ژیلوی (جزیره) ۰۰۲۶۵

- ساپونین‌ها ۰۰۱۹۴، ۰۰۴۶۱
- ساختمان اقتصادی - اجتماعی ۰۰۴۶۲
- ساختمان دستوری ۰۰۳۵۸، ۰۰۳۶۰، ۰۰۳۶۱
- ساختمان‌ها ۰۰۲۸۰
- سادات محله (رامسر) ۰۰۵۷۳
- سارگان Belone belone euxini ۰۰۰۷۸
- ساری ۰۰۲۶۵، ۰۰۳۵۹، ۰۰۴۳۹، ۰۰۵۲۹، ۰۰۵۵۳، ۰۰۵۷۲، ۰۰۶۴۰
- سد تاریک ۰۰۸۱۵، ۰۰۸۶۹، ۰۰۹۴۵، ۰۰۹۵۱، ۰۰۹۵۲، ۰۰۹۵۳، ۰۰۹۶۹
- سد چغلوئندی ۰۰۸۲۵، ۰۰۹۷۹، ۰۰۹۸۹، ۰۱۰۰۰
- سد حشمت رود ۰۰۸۲۵، ۰۰۶۹۶
- سد خاکی شهید نیلی (قائم ده) ۰۰۶۸۵، ۰۰۱۹۵
- سد دز ۰۰۸۲۵، ۰۰۳۳۲
- سد زهک ۰۰۸۲۵، ۰۰۱۰۸، ۰۰۱۰۵
- سدسازی ۰۰۷۱۱، ۰۰۸۲۵، ۰۱۱۳
- سد سفیدرود ۰۰۱۴۷، ۰۰۲۴۲، ۰۰۲۴۴، ۰۰۲۵۹، ۰۰۲۶۳، ۰۰۲۸۰، ۰۰۳۲۸
- سد سنقر ۰۰۸۲۵، ۰۰۴۵۷، ۰۰۵۶۶، ۰۰۶۰۱، ۰۰۶۲۴، ۰۰۸۲۵
- سد شبانکاره ۰۰۸۲۵، ۰۰۳۵۶
- سد صیقلان ۰۰۸۲۵، ۰۰۹۱۲
- سد کرخه ۰۰۸۲۵، ۰۰۴۱۲
- سد کوه‌رنگ ۰۰۸۲۵، ۰۰۴۰۶
- سد کهک ۰۰۸۲۵، ۰۰۳۵۶
- سد کیشه‌خاله (گیلان) ۰۰۲۳۹، ۰۰۴۲۷، ۰۰۴۰۶ Formations (Geology)
- سد گلپایگان ۰۰۸۲۵، ۰۰۸۰۳، ۰۰۰۷۶
- سد گنجانچم ۰۰۸۲۵، ۰۰۰۳۱ Salvinia natas
- سد لتیان ۰۰۸۲۵، ۰۰۵۹۰ Salicornia
- سد لار ۰۰۲۲۸، ۰۰۰۷۸ Clupea harengus Membras
- سد میل - مغان ۰۰۲۶۳، ۰۰۸۵۲، ۰۰۷۹۶
- سدها ۰۰۰۳۰، ۰۰۰۵۴، ۰۰۲۵۰، ۰۰۲۵۴، ۰۰۴۵۷، ۰۰۵۶۶، ۰۰۶۰۱، ۰۰۹۳۰ Rice bran
- سیاه ترویج و آبادانی ← سپاهیان ترویج و آبادانی ۰۰۷۳۳
- سپردار الفی ۰۰۷۴۸
- سپردار توت ۰۰۹۶۱
- سپرداروای شکل ۰۰۷۴۸
- سپیرودلا Spirodela ۰۰۰۳۱
- سخت پوستان Astacidae ۰۰۰۷۸، ۰۰۱۵۲، ۰۰۱۵۳، ۰۰۲۲۴، ۰۰۵۶۸
- سخت تن خواری ۰۰۰۴۶
- سد ارس ۰۰۲۶۳
- سد اسدخانی (میسیوندی) ۰۰۸۲۵
- سد اکباتان ۰۰۸۲۵
- سد الوند ۰۰۸۲۵
- سد امیرکبیر ۰۰۸۲۵
- سد انحرافی پیرسرا (صومعه سرا) ۰۰۶۷۸
- سد انحرافی شیخ محله (صومعه سرا) ۰۰۶۷۸
- سد انحرافی مهریزان (صومعه سرا) ۰۰۶۷۸
- سد بمپور ۰۰۸۲۵
- سد تارک ۰۰۸۲۵
- سد چغلوئندی ۰۰۸۲۵
- سد حشمت رود ۰۰۸۲۵
- سد خاکی شهید نیلی (قائم ده) ۰۰۶۸۵
- سد دز ۰۰۸۲۵
- سد زهک ۰۰۸۲۵
- سدسازی ۰۰۷۱۱، ۰۰۸۲۵
- سد سفیدرود ۰۰۱۴۷، ۰۰۲۴۲، ۰۰۲۴۴، ۰۰۲۵۹، ۰۰۲۶۳، ۰۰۲۸۰، ۰۰۳۲۸
- سد سنقر ۰۰۸۲۵
- سد شبانکاره ۰۰۸۲۵
- سد صیقلان ۰۰۸۲۵
- سد کرخه ۰۰۸۲۵
- سد کوه‌رنگ ۰۰۸۲۵
- سد کهک ۰۰۸۲۵
- سد کیشه‌خاله (گیلان) ۰۰۲۳۹
- سد گلپایگان ۰۰۸۲۵
- سد گنجانچم ۰۰۸۲۵
- سد لتیان ۰۰۸۲۵
- سد لار ۰۰۲۲۸
- سد میل - مغان ۰۰۲۶۳
- سدها ۰۰۰۳۰، ۰۰۰۵۴، ۰۰۲۵۰، ۰۰۲۵۴، ۰۰۴۵۷، ۰۰۵۶۶، ۰۰۶۰۱، ۰۰۷۱۱
- سدهای انحرافی ۰۰۲۳۹، ۰۰۶۷۸، ۰۰۷۱۱، ۰۰۸۲۵
- سدهای مخزنی ۰۰۳۳۸، ۰۰۷۱۱، ۰۰۸۲۵
- سراتوسیسی تیس اولمی Ceratocystis ulmi ۰۰۷۴۹
- سرب ۰۰۰۷۲
- سربازان ۰۰۶۱۸
- سرجنگلداری کل رشت ۰۰۹۱۸
- سرجنگلداری کل منطقه گرگان و گنبد ۰۰۵۰۹، ۰۰۶۸۰
- سرخ باله Scardinius erythrophthalmus ۰۰۱۵۵

- سرخدار ۰۰۲۵۸
 سرخورد (بابلسر) ۰۰۴۴۸
 سرخس ۰۰۸۱۲، ۰۰۰۶۶
 سردخانه ۰۰۸۰۲
 سردهنه ها (رودخانه) ۰۰۸۴۱
 سرشماری ۰۰۶۴۸، ۰۰۳۴۷، ۰۰۱۸۸
 سرطان ۰۰۸۰۹، ۰۰۵۳۹، ۰۰۲۳۴
 سرطان زائی ۰۰۹۹۲
 سرطان مری ۰۰۷۹۶، ۰۰۵۳۹، ۰۰۱۹۹، ۰۰۱۸۶، ۰۰۱۷۳، ۰۰۰۵۶
 سرکریال درمانی تیس ۰۰۵۰۲
 سرمازدگی ۰۰۳۶۷، ۰۰۰۳۹
 سرمایه گذاری ۰۰۸۴۴، ۰۰۸۴۳، ۰۰۷۵۴، ۰۰۵۹۵، ۰۰۵۱۲، ۰۰۳۹۷
 سرم خون ۰۰۶۰۵
 سرو تالاب Taxodium distichum ۰۰۶۰۷
 سروتایپها Serotypes ۰۰۰۵۵
 سریلانکا ۰۰۹۷۴
 سستودا ۰۰۱۸۵
 سستودها ۰۰۰۷۵
 سس ماهی Barbu brachycephalus ۰۰۱۵۵، ۰۰۰۹۱، ۰۰۰۱۵
 سس ماهی ترک ۰۰۱۵۳
 سطح زیرکشت ۰۰۶۹۷، ۰۰۶۹۵، ۰۰۵۱۱، ۰۰۵۰۶، ۰۰۲۵۶، ۰۰۲۵۵
 ۰۰۸۸۳، ۰۰۸۶۶
 سفیدرود ← رودخانه سفیدرود
 سفیدک دروغی ۰۰۴۴۰، ۰۰۴۳۵
 سفیدک دروغی توتون ۰۰۸۷۳، ۰۰۴۹۳
 سفیدکنی (برنج) ۰۰۹۳۰
 سفیدک های حقیقی Erysiphaceae ۰۰۶۸۳
 سقوط بهمین ۰۰۴۲۷
 سگماهیان ۰۰۱۶۳
 سگ ماهیان ← سگماهیان
 سبل ۰۰۷۹۸، ۰۰۴۹۶، ۰۰۱۹۶
 سل ریوی ۰۰۶۶۰
 سلسله جبال البرز ۰۰۳۰۶
 سلنیوم Selenium ۰۰۶۰۵، ۰۰۱۰۱
 سمپاشی ۰۰۷۳۹، ۰۰۷۲۷، ۰۰۶۱۹، ۰۰۵۱۶، ۰۰۴۴۶، ۰۰۲۹۵
 سمپاشی هوایی ۰۰۵۰۸
 سمسکنده (ساری) ۰۰۵۱۷
 سمنان ۰۰۸۲۴، ۰۰۶۵۹، ۰۰۶۴۴، ۰۰۲۸۳
 سمندرها ۰۰۴۱۱
 سمور (رود) ← رودخانه سمور
 سموم شیمیایی ۰۰۰۳۲، ۰۰۰۳۰
 سموم فسفره ۰۰۴۳۰
 سموم کلره ۰۰۴۴۶
 سموم مسی ۰۰۹۹۵
 سمینار بازآموزی مسائل و مشکلات کشت برنج در استان های برنج خیز کشور نشتارود ۱۳۶۴ ۰۰۵۰۴
 سمینار بررسی مشکلات زیتونکاری (رشت ۱۳۷۰) ۰۰۸۷۱
 سمینار حفاظت محیط زیست، بندر انزلی، ۱۳۵۹ ۰۰۳۵۴
 سمینار حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی، هجدهمین، ساری، ۱۳۶۵ ۰۰۶۸۷
 سمینار فعالیت های دریایی ایران ۰۰۳۷۷
 سن (انسان) ۰۰۸۲۷، ۰۰۶۵۹
 سن ازدواج ۰۰۳۳۶
 سنجش از دور ۰۰۸۴۵
 سنگ آهک ۰۰۰۳۵
 سنگاموس Syngamus ۰۰۹۳۷
 سنگده (پل سفید) ۰۰۴۲۸، ۰۰۳۰۱
 سنگسر (ماهی) Pomadasys argentea ۰۰۰۶۱
 سنگ شناسی ۰۰۴۴۵، ۰۰۴۲۷
 سنگ فسفات ۰۰۶۴۲
 سنگ مادرهای آهکی ۰۰۴۲۸
 سنگ مادرهای اسیدی ۰۰۴۲۸
 سن ماهی Age ۰۰۱۴۶
 سوء تغذیه ۰۰۰۵۶، ۰۰۰۴۴
 سواحل ایران ۰۰۱۱۱
 سواحل خزر ← سواحل دریای خزر
 سواحل دریای خزر ۰۰۰۰۴۱، ۰۰۰۰۳۹، ۰۰۰۰۳۶، ۰۰۰۰۱۵، ۰۰۰۰۰۶، ۰۰۰۰۰۵
 ۰۰۰۰۴۴، ۰۰۰۰۴۹، ۰۰۰۰۵۵، ۰۰۰۰۶۷، ۰۰۰۰۸۶، ۰۰۰۰۹۳، ۰۰۰۰۲۲۸، ۰۰۰۲۸۸
 ۰۰۰۳۳۴، ۰۰۰۳۵۵، ۰۰۰۴۰۲، ۰۰۰۴۵۱، ۰۰۰۵۸۰، ۰۰۰۵۸۵، ۰۰۰۶۰۲، ۰۰۰۶۱۹
 ۰۰۰۶۳۷، ۰۰۰۶۳۸، ۰۰۰۶۵۷، ۰۰۰۶۹۶، ۰۰۰۷۸۱، ۰۰۰۸۲۹، ۰۰۰۸۹۵، ۰۰۰۹۴۳
 ۰۰۰۹۶۷، ۰۰۰۹۸۳
 سواحل کانادا ۰۰۱۱۱
 سواد ۰۰۸۸۲، ۰۰۸۲۶، ۰۰۸۱۴، ۰۰۷۹۷، ۰۰۶۶۴، ۰۰۶۵۵، ۰۰۶۳۹
 ۰۰۹۰۵، ۰۰۹۰۶، ۰۰۹۱۵، ۰۰۹۳۳
 سوادآموزی ۰۰۱۸۸، ۰۰۰۰۷۹، ۰۰۰۰۳۴، ۰۰۰۰۳۳، ۰۰۰۰۲۳
 سوادکوه (البرز مرکزی) ۰۰۸۱۵، ۰۰۰۷۹۹، ۰۰۰۳۴۶، ۰۰۰۱۷۰
 سوانح طبیعی ۰۰۹۱۶
 سوخت ۰۰۹۰۶، ۰۰۸۸۲، ۰۰۷۹۷، ۰۰۶۶۴، ۰۰۰۳۹
 سوختنی های سبز ۰۰۶۵۴

- سیلاب‌های روزانه ۰۰۳۲۹
- سوسختنی‌های سبک ۰۰۶۵۴
- سوسختنی‌های سنگین ۰۰۶۵۴
- سوزن ماهی ۰۰۱۱۶
- سوزنی برگان ۰۰۷۰۹، ۰۰۷۱۰، ۰۰۹۹۷، ۰۰۹۹۸
- سوزا ← لوییای روغنی
- سوسک دریای خزر ۰۰۱۵۳
- سوسک‌ها ۰۰۳۰۶، ۰۰۳۰۷
- سوسک‌های Carabidae ۰۰۳۰۴، ۰۰۳۰۶
- سوسک‌های خرطوم‌دار Sitona ۰۰۳۰۷
- سوش‌ها Strains ۰۰۰۵۵
- سوف (Pika Perch) *Lucioperca lucioperca* ۰۰۰۶۵، ۰۰۰۸۴
- سوف ۰۰۱۵۱، ۰۰۰۹۱، ۰۰۰۸۹
- سوف سفید (*Pike perch*) *Lucioperca lucioperca* ۰۰۰۱۵
- سوف ماهیان ۰۰۱۶۳
- سوف هشترخان *Perca fluviatilis* ۰۰۰۱۵
- سولده ← نور (مازندران)
- سولفات دوسود ۰۰۰۲۱
- سولفات‌ها ۰۰۰۱۸
- سویس ۰۰۱۴۷
- سه‌سی دومیاتاکسی *Cecidomyia taxi* ۰۰۲۵۸
- سه‌کنجه‌خیز *Trapa anatans* ۰۰۰۳۱
- سیاست کشاورزی ۰۰۵۶۶
- سیاه‌آب (رود) ← رودخانه گرگان
- سیاه‌بیشه ۰۰۴۲۷
- سیاه رود (مازندران) ← رودخانه سیاهرود
- سیاه رودبار ۰۰۲۵۸
- سیاهک آشکار (*ustilago tritici*) Loose smut ۰۰۹۵۶
- سیاه‌کولی *Vimba vimba peirsa* ۰۰۰۱۵
- سیاه‌کوه (جزیره) ۰۰۲۶۱
- سیب زمینی ۰۰۸۵۲
- سید محله (ماسال) ۰۰۵۰۵
- سیر ۰۰۷۵۸
- سیرجان ۰۰۵۷۵
- سیستم‌های آنزیمی ۰۰۷۹۶
- سیستی سرکوزیس ۰۰۷۹۵
- سیفلیس ۰۰۸۲۸
- سیگار ۰۰۵۵۷
- سیلوموما یسس ۰۰۲۷۷
- سیلیکات سدیم ۰۰۳۹۴
- شالی ۰۰۹۳۰
- شالیزارها ۰۰۶۲۶
- شالیکاران ۰۰۸۹۱
- شالیکوبی ۰۰۹۳۰
- شاندرمن (طوالش) ۰۰۴۸۴
- شانکر باکتریایی Bacterial canker ۰۰۹۵۱، ۰۰۹۸۰، ۰۰۹۹۵
- شانه کوه ۰۰۸۳۳
- شاهاندرشت (لاریجان) ۰۰۹۳۸
- شاه‌پسند ۰۰۴۳۹
- شاه‌تپه (گرگان) ۰۰۳۸۳، ۰۰۶۱۰
- شاهرود ۰۰۴۴۵، ۰۰۶۴۲
- شاهکوه ۰۰۳۵۶
- شاه لوله‌گاز ایران ۰۰۵۷۴
- شاهی ← قائمشهر
- شب بو Stock ۰۰۳۴۰
- شبه جزایر ۰۰۲۲۴
- شبه جزیره انزلی ۰۰۵۶۸
- شبه جزیره غازیان ۰۰۵۶۸
- شبه جزیره میانکاله ۰۰۰۶۶، ۰۰۲۶۵، ۰۰۵۲۲
- شپشک‌ها ۰۰۷۴۸
- شتر ۰۰۲۸۴
- شته توتون ۰۰۹۶۴
- شته گسپی *Aphid A gossypii* ۰۰۴۳۳
- شته‌ها Aphids ۰۰۴۳۳
- شخم ۰۰۶۶۵
- شدت بارندگی ۰۰۴۵۰
- شدت فرسایش ۰۰۵۶۶
- شدت نسبی (زلزله) ۰۰۳۸۰
- شرفدارکلا (مازندران) ۰۰۴۶۲
- شرکت ابریشم ایران ۰۰۹۲۰
- شرکت برق منطقه‌ای مازندران ۰۰۶۴۵

- شوروی ۰۰۱۰۲، ۰۰۱۰۸، ۰۰۱۱۱، ۰۰۱۲۰، ۰۰۱۷۶، ۰۰۳۶۵، ۰۰۵۳۳، ۰۰۵۸۳، ۰۰۵۸۵، ۰۰۶۵۲، شوری آب ۰۰۰۷۲، ۰۰۵۲۴، شهرکرد ۰۰۶۵۹، شهرنشینی ۰۰۰۲۶، ۰۰۶۳۷، شهرها ۰۰۰۷۰، ۰۰۲۲۴، شهسوار ← تنکابن
- شیپ (ماهی) *Acipenser nudiventris* (sheap) ۰۰۰۷۶، ۰۰۰۹۱، ۰۰۰۹۴، ۰۰۱۴۶، ۰۰۱۴۸، ۰۰۲۸۱، شیت اسپات *Sheath spot* ۰۰۹۵۸، شیت بلایت *Sheath blight* ۰۰۹۵۸، شیر (لبنیات) ۰۰۲۸۶، ۰۰۸۸۴، شیراز ۰۰۵۸۳، ۰۰۶۵۹، شیردارکلا (بابل) ۰۰۶۹۰، شیرگاه (مازندران) ۰۰۸۶۹، شیر مادر ۰۰۵۷۶، شیتوزومیاز ۰۰۵۰۲، شیتها ۰۰۳۵۶، شیتهای گرگان ۰۰۳۵۶، شینگلاسونئی *Shigella sonnei* ۰۰۰۰۶، شینگلافلکسنری *Shigella flexneri* ۰۰۰۵۵، شیلات ۰۰۰۸۵، ۰۰۱۰۰، ۰۰۱۱۵، ۰۰۱۱۶، ۰۰۱۴۵، ۰۰۲۱۵، ۰۰۲۹۰، ۰۰۲۹۲، ۰۰۳۱۱، ۰۰۳۱۲، ۰۰۳۵۳، ۰۰۳۸۶، ۰۰۴۰۱، ۰۰۴۱۶، ۰۰۴۷۱، ۰۰۴۷۴، ۰۰۴۸۶، ۰۰۵۱۲، ۰۰۵۶۱، ۰۰۶۱۶، ۰۰۶۵۲، ۰۰۸۴۵، ۰۰۹۴۱، شیلات ایران (شرکت سهامی) ۰۰۰۰۹، ۰۰۰۱۳، ۰۰۴۴۴، ۰۰۷۲۰، ۰۰۷۷۸، شیلات جنوب ۰۰۷۰۳، شیلات شمال (شرکت) ۰۰۰۸۵، ۰۰۷۰۳، ۰۰۷۱۶، شیمی آب *Hydrochemistry* ۰۰۰۱۶، ۰۰۰۳۷، ۰۰۰۴۰، ۰۰۰۴۱، ۰۰۰۷۲، ۰۰۲۱۹، ۰۰۴۱۰، ۰۰۵۵۲، ۰۰۵۵۳، شیمی خاک ۰۰۳۳۰، ۰۰۳۵۲، ۰۰۴۲۸، ۰۰۴۴۸، ۰۰۶۲۶، ۰۰۸۰۴، شیمی گیاهی ۰۰۱۹۴، ۰۰۴۶۱
- شرکت تعاونی نازککاران و خراطان چوب رشت ۰۰۲۳۲، شرکت دامپروری سفیدرود ۰۰۸۵۱، شرکت دخانیات ایران ۰۰۴۸۰، شرکت دخانیات ایران - انستیتو توتون ایران (مرکز رشت) ۰۰۴۹۳، شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران ۰۰۴۶۶، شرکت سهامی شیلات ایران ۰۰۲۷۱، ۰۰۵۶۱، شرکت سهامی شیلات ایران (شمال) ۰۰۳۱۱، شرکت سهامی شیلات ایران، انستیتو بررسی‌های علمی و صنعتی ماهی ۰۰۴۸۶، شرکت ملی نفت ایران ۰۰۱۰۷، ۰۰۵۸۱، شرکت‌های کشتیرانی ۰۰۳۳۲، شستشوی خاک ۰۰۱۱۸، شصت کلا (گرگان) ۰۰۰۹۶، ۰۰۳۰۱، ۰۰۴۲۸، شغل ۰۰۵۵۱، ۰۰۵۵۶، ۰۰۵۶۵، ۰۰۵۷۹، شفت (گیلان) ۰۰۷۱۸، ۰۰۷۶۳، شفیره‌ها ۰۰۶۰۴، شکار پرندگان ۰۰۰۲۴، شگ ماهیان *Clupeidae* ۰۰۱۴۵، ۰۰۱۴۹، شگ ماهی پشت سیاه ۰۰۰۹۱، ۰۰۱۴۹، شگ ماهی دلگینی ۰۰۰۹۱، ۰۰۱۴۹، شگ ماهی شکمه‌دار *Caspialosa caspia* ۰۰۱۴۹، شگ ماهی گرگانی ۰۰۰۹۱، ۰۰۱۴۹، شگ ماهی ولگایی ۰۰۰۹۱، ۰۰۱۴۹، شلتوک (گیلان) ۰۰۷۶۳، شمال ایران ۰۰۰۰۷، ۰۰۱۷۳، ۰۰۲۵۸، ۰۰۲۶۳، ۰۰۲۷۱، ۰۰۳۰۳، ۰۰۳۲۱، ۰۰۳۲۸، ۰۰۳۳۳، ۰۰۳۳۹، ۰۰۳۴۱، ۰۰۳۵۵، ۰۰۳۸۴، ۰۰۴۰۳، ۰۰۴۱۴، ۰۰۴۱۸، ۰۰۴۲۰، ۰۰۴۲۲، ۰۰۴۴۵، ۰۰۴۹۱، ۰۰۵۳۶، ۰۰۵۳۷، ۰۰۵۸۰، ۰۰۵۹۸، ۰۰۶۱۵، ۰۰۶۵۴، ۰۰۶۶۳، ۰۰۷۰۴، ۰۰۷۰۶، ۰۰۷۴۹، ۰۰۷۵۷، ۰۰۷۹۵، ۰۰۸۰۰، ۰۰۸۰۹، ۰۰۸۱۹، ۰۰۸۳۹، ۰۰۸۴۷، ۰۰۸۶۸، ۰۰۹۰۳، ۰۰۹۱۳، ۰۰۹۱۴، ۰۰۹۲۳، ۰۰۹۲۴، ۰۰۹۲۶، ۰۰۹۲۷، ۰۰۹۲۸، ۰۰۹۲۹، ۰۰۹۶۲، ۰۰۹۷۱، شمام (رودبار) ۰۰۶۱۴، شمشک ۰۰۶۴۲، شناسنامه کار ۰۰۶۵۵، شنوایی ۰۰۴۵۹، شوراب (ساری) ۰۰۸۶۲، شورای کشاورزی ۰۰۸۸۵، شورای کشاورزی و امور روستایی ۰۰۷۶۵، شورکردن ماهی ۰۰۴۵۶
- صادرات ۰۰۱۰۸، ۰۰۴۸۷، ۰۰۵۱۱، ۰۰۵۷۴، ۰۰۵۸۳، ۰۰۷۱۰، ۰۰۷۸۵، ۰۰۸۶۶، ۰۰۹۱۳، صدا ۰۰۴۵۹

ص ض

- صدا (حیوان) Voice (animal) ۰۰۴۱۱
صفویه ۰۰۰۷۳
صنایع ۰۰۲۹۲، ۰۰۳۵۳، ۰۰۴۰۵، ۰۰۹۴۰، ۰۰۹۴۱
صنایع آرد ۰۰۰۷۱
صنایع پتروشیمی ۰۰۵۷۴
صنایع تقطیری چوب ۰۰۴۲۱
صنایع چوب ۰۰۲۶۹، ۰۰۲۹۸، ۰۰۴۷۷، ۰۰۷۰۸، ۰۰۷۱۰، ۰۰۷۵۴
۰۰۸۰۰، ۰۰۸۴۳، ۰۰۸۴۴، ۰۰۹۱۳، ۰۰۹۲۹
صنایع خانگی ۰۰۶۶۴، ۰۰۷۹۷، ۰۰۹۰۶
صنایع دستی ۰۰۰۲۴، ۰۰۲۳۲، ۰۰۲۹۲، ۰۰۴۶۲
صنایع روستایی ۰۰۲۲۸، ۰۰۹۴۲
صنایع شیر ۰۰۰۷۱
صنایع شیلات ۰۰۴۰۱
صنایع شیمیایی ۰۰۴۷۷
صنایع شیمیایی چوب ۰۰۴۲۱
صنایع صید ماهی ۰۰۱۵۴
صنایع غذایی ۰۰۴۷۷
صنایع فیبر ۰۰۰۷۱
صنایع کاغذ ۰۰۴۷۷
صنایع کنسرو ۰۰۲۲۹، ۰۰۶۵۲
صنایع گاز ۰۰۵۸۳
صنایع ماهی ← صنایع صید ماهی
صنایع معدنی ۰۰۴۷۷
صنایع مکانیکی چوب ۰۰۴۲۱
صنایع نساجی ۰۰۰۷۱، ۰۰۴۷۷
صنایع نفت ۰۰۵۸۱
صنایع نوشابه ۰۰۰۷۱
صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی ۰۰۶۰۹
صنوبرکاری ۰۰۵۳۶، ۰۰۹۲۹
صومعه سرا ۰۰۰۳۴، ۰۰۲۰۱، ۰۰۲۷۰، ۰۰۲۹۷، ۰۰۴۹۴، ۰۰۵۷۸، ۰۰۶۷۸، ۰۰۷۱۷، ۰۰۸۹۳
صیادان ۰۰۷۱۶
صیادی ← صید
صید ۰۰۱۵۲، ۰۰۵۱۲، ۰۰۹۳۵
صید فوک ۰۰۹۲۵
صید ماهی Fishery ۰۰۰۰۹، ۰۰۰۲۱، ۰۰۰۲۴، ۰۰۰۶۸، ۰۰۰۷۶، ۰۰۰۸۴، ۰۰۰۸۵، ۰۰۰۸۷، ۰۰۰۸۹، ۰۰۰۹۰، ۰۰۱۱۶، ۰۰۱۱۷، ۰۰۱۲۱، ۰۰۱۲۲، ۰۰۱۵۴، ۰۰۱۵۶، ۰۰۲۱۵، ۰۰۲۴۳، ۰۰۲۷۱، ۰۰۳۱۲، ۰۰۳۳۷، ۰۰۴۰۱، ۰۰۴۴۴، ۰۰۴۵۶، ۰۰۵۶۱، ۰۰۶۰۰، ۰۰۷۰۳، ۰۰۷۱۶، ۰۰۷۲۰، ۰۰۷۶۴، ۰۰۷۴۳، ۰۰۷۱۴، ۰۰۷۱۳، ۰۰۲۵۴، ۰۰۱۹۵
- ۰۰۸۴۲، ۰۰۷۷۸
ضایعات برنج ۰۰۹۳۰
ضایعات پلاستیکی ۰۰۵۹۹
ضیابر (صومعه سرا) ۰۰۶۸۸
- طارم ۰۰۳۳۵، ۰۰۹۲۶
طالبی (میوه) Cucumis melo ۰۰۴۳۳
تالش ← تالش
طالقان (کرج) ۰۰۶۴۴
طایفه‌ها ۰۰۰۰۱
طباخی ۰۰۵۰۶
طباخی ماهی ۰۰۰۹۰، ۰۰۲۴۳
طبرستان (دریا) ← دریای خزر
طبقه‌بندی ۰۰۰۰۶، ۰۰۵۸۵، ۰۰۵۸۶، ۰۰۸۶۳
طبقه‌بندی آپوس Apus ۰۰۱۸۲
طبقه‌بندی خاک ۰۰۲۷۲
طبقه‌بندی مشاغل ۰۰۴۸۹، ۰۰۵۵۱، ۰۰۵۵۶، ۰۰۵۶۳، ۰۰۵۶۵، ۰۰۵۷۹، ۰۰۶۴۳
طرح آمارگیری نیروی انسانی ۰۰۸۱۴
طرح احیای مرداب انزلی ۰۰۳۵۴
طرح اصلاح و احیای جنگل‌های کشور ۰۰۹۲۷
طرح افزایش تولید برنج ۰۰۳۲۵
طرح بررسی بهداشتی و بیماری‌ها ۰۰۶۰۲
طرح بررسی نمونه‌ای بهداشتی - درمانی منطقه بحر خزر ۰۰۴۹۲
طرح تحقیقاتی مرداب انزلی ۰۰۰۸۰، ۰۰۱۰۰
طرح توسعه کشاورزی حوزه آبریز هراز ۰۰۲۲۸، ۰۰۷۲۴
طرح جامع جنگل‌های شمال ایران (مرحله مقدماتی) ۰۰۴۱۸
طرح جامع چوب و کاغذ مازندران ۰۰۸۲۲
طرح جامع مرکز حوزه‌های عمران روستایی ۰۰۹۴۲
طرح ملی پوشش انهار سنتی ۰۰۷۳۰
طرح‌ها ۰۰۴۲۶
طرح‌های بهداشتی ← خدمات بهداشتی
طرح‌های پژوهشی ۰۰۱۰۰، ۰۰۴۸۶، ۰۰۴۹۳
طرح‌های درمانی ← طرح‌های بهداشتی
طرح‌های صنعتی ۰۰۵۹۵
طرح‌های عمرانی ۰۰۱۹۵، ۰۰۲۵۴، ۰۰۷۱۳، ۰۰۷۱۴، ۰۰۷۴۳، ۰۰۷۶۴

- ۰۰۷۷۶، ۰۰۷۷۸، ۰۰۸۹۰ طرح‌های کشاورزی و تجهیز و نوسازی اراضی ۰۰۸۸۶
 طوق (مشهد) Torogh ۰۰۹۸۳
 طغیان‌ها ۰۰۲۷
 طلاق ۰۰۸۲۷، ۰۰۹۰۵، ۰۰۹۴۰
 طول ← طوالش
 طول ۰۰۵۸۵
 طول فیبر (گیاه) ۰۰۲۶۹
 عمق ۰۰۹۳۴
 عنکبوتیان ۰۰۶۹۹
 غار سپهد خورشید ۰۰۸۶۲
 غار کمر بند ۰۰۵۶۲
 غار هلیدر (شوراب) ۰۰۸۶۲
 غار هوتو ۰۰۵۶۲
 غازیان ۰۰۴۸۵
 غذا ۰۰۴۶۳
 غرب ایران ۰۰۵۸۰، ۰۰۹۱۳
 غلظت ۰۰۰۰۲، ۰۰۳۷۶
 غلات ۰۰۴۳۹

ع ع

ف

- عادات غذایی ۰۰۴۶۳
 عباس‌آباد (مازندران) ۰۰۲۹۸، ۰۰۶۴۵
 عدسک آبی ۰۰۰۳۱
 عدسک‌ها Lemna ۰۰۰۳۱
 عرضه و تقاضا ۰۰۵۱۱
 عصاره‌های گیاهی ۰۰۴۱۳
 عصر مابین یخبندان ۰۰۱۵۶
 عصر یخبندان ۰۰۱۵۶
 عفونت‌های سالمونلائی (حیوان) ۰۰۸۰۳
 عقاید ۰۰۴۰۸
 عکس‌های ماهواره‌ای ۰۰۷۴۴
 عکس‌های هوایی ۰۰۵۹۸
 علف‌کش استام Stam F - 34 ۰۰۴۴۲
 علف‌کش اوردرام Ordram - 6E ۰۰۴۴۲
 علف‌کش کازورون Casoron 1133 ۰۰۴۴۲
 علف‌کش‌ها Herbicides ۰۰۴۴۱
 علف‌کش‌های هورمونیک ۰۰۴۳۰
 علف‌های هرز ۰۰۳۳۶، ۰۰۴۳۸، ۰۰۴۳۹، ۰۰۴۴۲، ۰۰۹۸۲، ۰۰۹۸۳، ۰۰۹۸۴
 علف هرز سوروف ۰۰۴۴۱
 علف هرز منچوریا واژینالیس ۰۰۶۰۸
 علم‌کوه (البرز) ۰۰۸۳۴
 علوفه ۰۰۵۱۴، ۰۰۵۸۰، ۰۰۷۵۵، ۰۰۷۸۷، ۰۰۹۲۴
 علوم دریایی ۰۰۱۱۰
 علی‌آباد (شاهی) ← قائمشهر
 علائم بیماری ۰۰۹۰۹
 فارسیان قانچی (گنبد) ۰۰۷۷۶
 فاژ تایپ‌ها Phagetypes ۰۰۰۵۵
 فاژ تایپینگ Phagotyping ۰۰۰۵۵
 فاژها ۰۰۸۱۰
 فاسیولاهپاتیکا ۰۰۳۳۳
 فاضل‌آباد (گرگان) ۰۰۷۴۱
 فاضلاب ۰۰۰۱۹، ۰۰۰۲۹، ۰۰۰۳۲، ۰۰۰۳۳، ۰۰۰۳۶، ۰۰۰۶۷، ۰۰۰۶۹، ۰۰۰۷۱، ۰۰۱۰۰، ۰۰۴۲۴، ۰۰۴۵۰، ۰۰۸۹۵
 فاضلاب تصفیه‌شده ۰۰۸۷۸
 فاضلاب سطحی ۰۰۴۵۰
 فاضلاب شهری Domestic sewage ۰۰۰۱۴، ۰۰۰۳۲، ۰۰۵۳۸
 فاضلاب صنعتی Industrial sewage ۰۰۰۱۴، ۰۰۰۱۷، ۰۰۰۲۰، ۰۰۵۳۸
 ۰۰۹۹۲
 فاضلاب کشاورزی ۰۰۰۳۲
 فالاریس Canary grass ۰۰۹۸۲
 فاویسم ۰۰۰۴۹، ۰۰۲۸۹، ۰۰۲۹۱
 فتوستنتز ۰۰۰۱۷
 فرآورده‌های چوبی ۰۰۷۹۲
 فرسایش ۰۰۰۸۶، ۰۰۵۶۶
 فرسایش آبی ۰۰۵۶۶
 فرسایش بادی ۰۰۵۶۶
 فرکانس باران ۰۰۰۹۷
 فرمول یاتس (Yates) ۰۰۰۹۷
 فرودگاه‌ها ۰۰۵۰۳، ۰۰۷۲۷، ۰۰۸۹۵

- فرهنگ ۰۰۹۴۱، ۰۰۴۶۰، ۰۰۴۰۸، ۰۰۲۹۲
 فریدون کنار (رود) ← رودخانه سیاه آب
 فسفات‌ها ۰۰۰۷۲
 فسفر Phosphorous ۰۰۳۰۱، ۰۰۳۹۴، ۰۰۵۴۹، ۰۰۵۸۹، ۰۰۹۹۲
 فسفر (۳۲) ۰۰۰۵۹
 فشار بارومتری هوا ۰۰۰۷۷
 فشار خون ۰۰۷۰۷، ۰۰۴۹۶، ۰۰۴۵۹، ۰۰۲۲۶
 فشار خون شریانی ۰۰۴۰۷
 فشار هوا ۰۰۷۴۶، ۰۰۰۷۷
 فشالم (فومن) ۰۰۹۷۴ Fashalem
 فصل‌ها ۰۰۰۷۰
 فصل‌های صید ۰۰۰۰۹
 فصول صید ← فصل‌های صید
 فعالیت‌های پژوهشی ۰۰۴۸۰
 فعالیت‌های ترویجی Extension activities ۰۰۶۷۳، ۰۰۶۳۲، ۰۰۶۲۱
 ۰۰۷۵۱، ۰۰۷۵۰، ۰۰۷۲۹، ۰۰۷۱۸، ۰۰۷۱۷، ۰۰۷۰۱، ۰۰۶۸۲، ۰۰۶۸۱
 ۰۰۷۶۰، ۰۰۷۶۳، ۰۰۷۹۳، ۰۰۸۳۱، ۰۰۸۳۲، ۰۰۸۵۰، ۰۰۸۷۲، ۰۰۸۸۹
 ۰۰۸۹۳، ۰۰۸۹۴
 فعالیت‌های صنعتی ۰۰۴۸۹
 فعل ۰۰۵۰۱
 فک خزر ← فوک خزر
 فلزات اساسی ۰۰۴۷۷
 فلزات سنگین Heavy metals ۰۰۰۱۴، ۰۰۰۳۲، ۰۰۰۷۲، ۰۰۴۲۴، ۰۰۸۷۸
 فلور ۰۰۰۷۸ Flora
 فلور قارچی Mycoflora ۰۰۳۳۹
 فلات ایران ۰۰۳۹۲
 فلات مرکزی ایران ۰۰۰۰۶
 فلاورجان ۰۰۸۷۸
 فلاونوئیدها ۰۰۱۹۴، ۰۰۴۶۱
 فندرسک ۰۰۷۶۴
 فوریت الکساندرسک (بندر) ۰۰۲۶۵
 فوک خزر Phoca caspia ۰۰۱۱۷، ۰۰۱۵۲، ۰۰۶۵۲، ۰۰۹۲۵
 فوک دریای خزر ← فوک خزر
 فومن ۰۰۲۲۷، ۰۰۲۷۰، ۰۰۴۹۴، ۰۰۶۳۲، ۰۰۷۱۳، ۰۰۷۶۸، ۰۰۸۸۷
 ۰۰۸۸۹، ۰۰۸۹۰، ۰۰۸۹۴، ۰۰۹۱۷
 فومنات ۰۰۲۷۶، ۰۰۳۰۹
 فون Fauna ۰۰۰۷۸، ۰۰۰۹۱
 فون بنتوس ۰۰۰۱۶
- فیبیر ۰۰۲۶۹، ۰۰۸۴۳
 فیتوبنتوس Phytobenthos ۰۰۰۷۸
 فیتوپلانکتون‌ها Phytoplanktons ← پلانکتونهای گیاهی
 فیتوزئیدها Phytoseiidae ۰۰۶۱۹
 فیروزکوه ۰۰۶۴۲
 فیزیک خاک ۰۰۳۳۰، ۰۰۳۵۲، ۰۰۴۲۸، ۰۰۴۴۸
 فیل ماهی Huso huso (Beluga) ۰۰۰۱۵، ۰۰۰۷۶، ۰۰۰۹۴، ۰۰۲۸۱
- ## ق
- قائم ده (ساری) ۰۰۶۸۵
 قائمشهر ۰۰۰۶۲، ۰۰۱۶۴، ۰۰۱۶۷، ۰۰۲۱۷، ۰۰۲۸۵، ۰۰۳۵۹، ۰۰۴۳۴، ۰۰۴۵۹، ۰۰۴۶۲، ۰۰۵۷۷، ۰۰۶۴۵، ۰۰۸۱۵، ۰۰۸۶۹، ۱۰۰۰۰
 قاب بالان آبی Water beetles ۰۰۶۲۹
 قابلیت اراضی ۰۰۷۹۹، ۰۰۸۲۲
 قاجاق ۰۰۳۴۲
 قارچ بازید یوکارپ ۰۰۳۳۹
 قارچ پرونوسپورا Peronospora fungus دورگ گیری ۰۰۴۳۵
 قارچ پستالوتیا Pestalotia fungus ۰۰۹۷۴
 قارچ پیریکولاریا اوریزائه Pyricularia oryzae fungus ۰۰۳۳۸
 قارچ خوراکی ۰۰۸۵۱
 قارچ ریزوکتونیا سولانی Rhizoctonia solani fungus ۰۰۴۳۲
 قارچ کوللتاتریکوم آیزیناریوم Colletotrichum iagenarium Fungus ۰۰۴۵۲
 قارچ لاکتاریوس Lactarius fungus ۰۰۳۴۱
 قارچ ورتی سیلیوم ۰۰۹۸۱
 قارچ ورتی سیلیوم داهلیائه کلبان Verticillium dahliae klebahn fungus ۰۰۴۳۴
 قارچ‌ها Fungi ۰۰۲۷۷، ۰۰۳۳۴، ۰۰۴۱۳، ۰۰۸۲۴، ۰۰۹۱۰، ۰۰۹۵۴
 ۰۰۹۸۷، ۰۰۹۵۹
 قارچ‌های پرونوسپورا Peronospora fungi ۰۰۴۴۰
 قارچ‌های چوبخوار ۰۰۲۹۹
 قارچ‌های خاکزی ۰۰۹۹۸
 قارچ‌های خوراکی Edible fungi ۰۰۳۳۹، ۰۰۳۴۱
 قارچ‌های کلاهدار Homobasidiomycetes ۰۰۶۸۴
 قایقرانی ۰۰۱۰۰
 قباد (ماهی) Cibum guttatum ۰۰۰۶۱
 قجق (گنبد) ۰۰۷۶۴

ک

- قرطقان (بهشهر) ۰۰۶۴۴
- قرقاول Pheasant ۰۰۰۶۶
- قرنطینه گیاهی ۰۰۶۸۷
- قره‌بغاز (خلیج) ۰۰۲۶۴
- قرزل آقاج (خلیج) ۰۰۲۶۴
- قرزل آلا ۰۰۲۴۷، ۰۰۶۰۳
- قزوین ۰۰۴۷۸، ۰۰۸۲۴
- قله آبک ۰۰۸۳۵
- قله آتشکوه ۰۰۸۳۵
- قله آزادکوه ۰۰۸۳۵
- قله آلانه‌سر (کلاردشت) ۰۰۸۶۰
- قله آوان (رودبار) ۰۰۸۶۰
- قله ابر (رامیان) ۰۰۸۳۷ Abr
- قله اسپیان (شهرکرد) ۰۰۸۳۷
- قله اسبی او (شمیران) ۰۰۸۳۷ Esbiouv
- قله الرم (لاریجان) ۰۰۸۶۰
- قله الوخ (اشنویه) ۰۰۸۶۰
- قله انگمار (دماوند) ۰۰۸۶۰
- قله اویدر (کلاردشت) ۰۰۸۳۷ Avidar
- قله پالان‌گردن ۰۰۸۳۶
- قله پسندکوه ۰۰۸۳۶
- قله چالون ۰۰۸۳۳
- قله خرسان جنوبی ۰۰۸۳۳
- قله خرسان شمالی ۰۰۸۳۳
- قله علم‌کوه ۰۰۸۳۳
- قله‌های هفت خوان ۰۰۸۳۳
- قلاب‌های ماهیگیری ۰۰۰۰۹
- قم ۰۰۲۸۳، ۰۰۸۲۴
- قنات‌ها ۰۰۲۷۴، ۰۰۷۱۱
- قوانین و مقررات ۰۰۷۶۵
- قوجوق (گنبد کاوس) ۰۰۸۳۰
- قورباغه مردابی Rana ridibunda ۰۰۴۱۱
- قورباغه‌ها ۰۰۰۱۵، ۰۰۴۱۱
- قوم خزر ← خزرها
- قوم‌شناسی ۰۰۲۶۰
- قوم هون ← هون‌ها
- قیمت‌گذاری دولتی ۰۰۲۵۵، ۰۰۲۵۶، ۰۰۵۱۱، ۰۰۵۳۵، ۰۰۷۱۶، ۰۰۷۴۵
- کاسپین و لگلوبالت لاین ۰۰۱۱۱
- کاس کولی Chalcalburnus chalcoides ۰۰۰۱۵
- کاپنودیس Capnodis ۰۰۷۲۸
- کاج الدار ۰۰۹۲۲
- کادمیوم ۰۰۰۷۲
- کارا Chara ۰۰۰۳۱
- کاراس (ماهی) Carassius carassius ۰۰۰۱۵، ۰۰۹۳۵
- کارپ ۰۰۰۰۴
- کارخانه حریربافی چالوس ۰۰۴۸۷
- کارخانه فیبر ایران ۰۰۰۱۹، ۰۰۴۸۶
- کارخانه فیبر بابلسر ۰۰۰۱۸، ۰۰۴۸۶
- کارخانه نساجی قائمشهر ۰۰۰۱۷
- کارخانه‌ها ۰۰۰۲۱، ۰۰۴۲۱، ۰۰۵۶۰
- کارخانه‌های پنبه پاک کنی ۰۰۵۱۱، ۰۰۷۵۲، ۰۰۷۵۳، ۰۰۸۵۳، ۰۰۸۵۴
- ۰۰۸۵۵، ۰۰۸۵۶، ۰۰۸۵۷، ۰۰۹۲۱
- کارخانه‌های تعمیر کشتی ۰۰۲۶۵
- کارخانه‌های چرم‌سازی ۰۰۰۲۰، ۰۰۲۶۵
- کارخانه‌های چوب‌سازی ۰۰۷۵۴
- کارخانه‌های روغن‌کشی ۰۰۲۶۵
- کارخانه‌های ریسندگی ۰۰۵۱۱
- کارخانه‌های شالیکوبی ۰۰۹۳۰
- کارخانه‌های شیر پاستوریزه ۰۰۲۸۶، ۰۰۸۸۴
- کارخانه‌های صدف و مروارید (مصنوعی) ۰۰۲۶۵
- کارخانه‌های کنسروسازی ۰۰۲۶۵
- کارخانه‌های نساجی ۰۰۴۵۹
- کاردیوم ۰۰۱۵۳
- کارست Carst ی.د: منطقه آهکی با ویژگی‌های خاص ۰۰۷۱۱
- کارشناسان ۰۰۷۳۱
- کارفرمای اقتصادی ۰۰۵۹۵
- کارکنان ۰۰۶۵۵
- کارگاه بافندگی ۰۰۴۵۹
- کارگاه مادر تکثیر و پرورش ماهی ۰۰۵۱۷
- کارگاه‌ها ۰۰۶۵۵، ۰۰۸۲۰
- کارگاه‌های پرورش ماهی ۰۰۶۷۵
- کارگاه‌های صنعتی ۰۰۴۸۹، ۰۰۶۲۳
- کارگران ۰۰۲۲۸، ۰۰۴۵۹، ۰۰۵۸۱
- کاسپین و لگلوبالت لاین ۰۰۱۱۱
- کاس کولی Chalcalburnus chalcoides ۰۰۰۱۵

- کاشان ۰۰۶۴۴
 کاغذ ۰۰۹۲۷، ۰۰۵۳۶، ۰۰۴۲۱
 کالبدشناسی ۰۰۸۰۹
 کالوگا ۰۰۲۸۱
 کالاها Goods ۰۰۳۸۱، ۰۰۳۴۲
 کالاهای مصرفی ۰۰۱۱۲
 کامیون‌ها ۰۰۳۳۲
 کانادا ۰۰۴۲۹، ۰۰۱۱۱
 کانال‌ها ۰۰۰۸۰
 کانتی‌نر ۰۰۳۱۳
 کاوش‌های باستانشناسی ۰۰۶۱۴، ۰۰۶۱۱، ۰۰۶۱۰
 کاهش ذخائر ماهی ۰۰۰۸۹، ۰۰۰۸۷
 کاهش سطح آب دریا ۰۰۱۵۶
 کاهش واردات ۰۰۵۴۰
 کبریت ۰۰۴۲۱
 کبود جامگان ۰۰۵۲۳
 کبود جامه ۰۰۵۲۳
 کپور Cyprinus carpio ۰۰۰۰۴، ۰۰۰۱۵، ۰۰۰۷۵، ۰۰۱۴۵، ۰۰۱۴۹
 کپورچال ۰۰۲۴۷، ۰۰۲۴۶، ۰۰۱۵۱
 کپورماهیان Cyprinids ۰۰۰۰۴، ۰۰۰۱۵، ۰۰۱۶۳، ۰۰۴۷۳
 کتابخانه‌های عمومی ۰۰۸۶۹
 کتابشناسی‌ها ۰۰۲۹۰
 کتابم ۰۰۵۷۳، ۰۰۲۹۸
 کترا (مازندران) ۰۰۲۹۸
 کدوئیان Cucurbitaceae ۰۰۴۵۲
 کرثوزوت ۰۰۶۹۴
 کراتین کیناز Creatine kinase ۰۰۶۰۵
 کراسنودسک (بندر) ۰۰۲۶۵
 کراسنودسک (خلیج) ۰۰۲۶۴
 کرانه‌های خزر ← سواحل دریای خزر
 کربن آلی Organic carbon ۰۰۵۸۹
 کرج ۰۰۹۸۳، ۰۰۶۴۴، ۰۰۳۰۴
 کردکوی (گرگان) ۰۰۸۶۹، ۰۰۸۳۱، ۰۰۸۱۱، ۰۰۶۴۵، ۰۰۴۴۰، ۰۰۰۶۲
 گرم ابریشم ۰۰۶۰۴، ۰۰۵۹۳، ۰۰۵۲۱، ۰۰۵۲۰، ۰۰۴۸۷، ۰۰۴۶۶
 ۰۰۷۲۲، ۰۰۷۷۵، ۰۰۸۴۶
 کرمان ۰۰۶۵۹
 گرم برگ‌خوار برنج ۰۰۹۶۸
 گرم ساقه‌خوار برنج ۰۰۹۴۴، ۰۰۵۲۶، ۰۰۳۹۴، ۰۰۳۶۹، ۰۰۳۳۴، ۰۰۰۱۲
- ۰۰۹۶۰، ۰۰۹۶۳، ۰۰۹۶۸، ۰۰۹۸۵، ۰۰۹۹۰
 کرم‌ها ۰۰۰۷۸، ۰۰۰۱۵۳، ۰۰۰۲۲۴، ۰۰۰۳۶۸، ۰۰۰۴۲۷، ۰۰۰۹۳۷
 کرم‌های پرتار ۰۰۵۶۸
 کرم‌های پهن ۰۰۰۷۵
 کرم‌های دراز ۰۰۰۷۵
 کرم‌های قلاب‌دار ۰۰۰۴۴، ۰۰۰۰۷
 کروموزوم‌ها ۰۰۵۷۰
 کریپتوکوکوس نئوفرمانس Cryptococcus neoformans ۰۰۳۳۴
 کسب و کار Business ۰۰۳۴۲
 کشاورزان ۰۰۷۴۱، ۰۰۶۶۶، ۰۰۲۲۸، ۰۰۰۶۲
 کشاورزی ۰۰۰۰۵، ۰۰۰۱۵، ۰۰۰۲۴، ۰۰۰۳۰، ۰۰۰۷۱، ۰۰۰۱۷۷، ۰۰۰۲۰۸
 ۰۰۰۲۱۱، ۰۰۰۲۱۳، ۰۰۰۲۲۸، ۰۰۰۲۳۶، ۰۰۰۲۳۷، ۰۰۰۲۷۸، ۰۰۰۲۹۲، ۰۰۰۳۵۳
 ۰۰۰۴۱۶، ۰۰۰۴۷۲، ۰۰۰۵۰۷، ۰۰۰۵۹۵، ۰۰۰۶۱۸، ۰۰۰۶۷۷، ۰۰۰۷۰۲، ۰۰۰۷۳۰
 ۰۰۰۷۳۵، ۰۰۰۷۸۴، ۰۰۰۷۹۴، ۰۰۰۸۳۲، ۰۰۰۸۴۸، ۰۰۰۹۰۴، ۰۰۰۹۰۵، ۰۰۰۹۰۷
 ۰۰۰۹۲۷، ۰۰۰۹۳۸، ۰۰۰۹۴۰، ۰۰۰۹۴۱، ۰۰۰۹۴۲
 کشاورزی دیم ۰۰۸۶۱
 کشت (پزشکی) ۰۰۹۱۴
 کشت (گیاه) ۰۰۳۰۸، ۰۰۳۶۷، ۰۰۳۷۵، ۰۰۵۰۶، ۰۰۵۱۴، ۰۰۵۱۵
 ۰۰۶۳۱، ۰۰۶۳۵، ۰۰۶۷۳، ۰۰۷۰۵، ۰۰۷۲۵، ۰۰۷۵۸، ۰۰۷۶۲، ۰۰۷۸۵
 ۰۰۸۳۹
 کشتار دام ۰۰۲۸۴
 کشت پنبه ۰۰۰۶۲
 کشتی ۰۰۱۰۸
 کشتی ایران بشیر ۰۰۱۰۶
 کشتیرانی ۰۰۳۱۴، ۰۰۳۱۳
 کشتیرانی ایران و مصر (شرکت) ۰۰۳۱۳
 کشتیرانی ایران و هند (شرکت) ۰۰۳۱۳
 کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (شرکت) ۰۰۳۱۳، ۰۰۰۹۸
 کشتیرانی جنوب (شرکت) ۰۰۳۱۳
 کشتیرانی خلیج فارس و دریای عمان (شرکت) ۰۰۳۱۳
 کشتیرانی مشترک ایران و شوروی ۰۰۱۰۲، ۰۰۳۶۵
 کشتی‌سازی ۰۰۳۱۳
 کشتی‌ها ۰۰۳۳۲
 کشتی‌های رو - رو ۰۰۳۹۷
 کشورهای پیشرفته ۰۰۸۶۶
 کشورهای در حال توسعه ۰۰۸۶۶
 کشورهای عربی ۰۰۸۴۲
 کشورهای غربی ۰۰۸۴۲
 کفال Mugil sp. (Mullet) ۰۰۰۱۲۲، ۰۰۰۰۸۸، ۰۰۰۰۶۱، ۰۰۰۰۱۵

- کنف دریا ۰۰۰۵۰
کنف زیان ۰۰۰۵۰
کفشدوزک ۰۰۵۹۳
کلر ۰۰۰۴۰، ۰۰۰۱۶
کلروورهای آلی ۰۰۰۷۲
کلستروول ۰۰۱۹۱
کلسیم ۰۰۳۰۱، ۰۰۰۱۶
کلمه (ماهی) ۰۰۰۱۵، ۰۰۰۶۵، ۰۰۰۸۷، ۰۰۰۸۹، ۰۰۰۱۲۱، ۰۰۰۱۴۶، ۰۰۱۵۱
کلنو (کلاردشت) ۰۰۹۴۲
کلورز (رودبار) ۰۰۶۱۴
کلیبر ۰۰۰۶۶
کلیفرها ۰۰۰۷۶
کلیکا (ماهی) ← کیلکا
کلاردشت ۰۰۳۶۰، ۰۰۵۶۲، ۰۰۹۷۲
کلاس تخصصی آموزش کارشناسان دانه‌های روغنی ۰۰۳۷۰
کلاس تخصصی مروجین کشاورزی ۰۰۳۳۳
کلاله (گنبد) ۰۰۵۱۳، ۰۰۶۴۵
کمبود آهن (انسان) ۰۰۱۷۳، ۰۰۱۸۶
کمبود سلنیوم ۰۰۱۰۱
کمبود مواد غذایی ۰۰۱۷۳
کمبود ویتامین د ۰۰۰۴۵
کمخونی ۰۰۰۴۴، ۰۰۰۴۹، ۰۰۷۰۷
کمسومولتس (خلیج) ۰۰۲۶۴
کمک‌های نقدی ۰۰۹۰۷
کنترل آفات ۰۰۰۶۲، ۰۰۰۶۲۸، ۰۰۷۰۲
کنترل آفات گیاهی ۰۰۰۳۶۷، ۰۰۰۵۰۸، ۰۰۰۵۹۳، ۰۰۰۷۲۳، ۰۰۰۷۳۸، ۰۰۰۷۳۹
کنترل آلودگی ۰۰۰۶۳، ۰۰۰۶۸
کنترل بیولوژیکی ۰۰۰۳۶۷، ۰۰۰۵۹۳، ۰۰۰۹۶۱، ۰۰۰۹۶۳، ۰۰۰۹۶۶، ۰۰۰۹۶۸
کنترل ترافیک هوایی ۰۰۵۰۳
کنترل زراعی ۰۰۸۷۳
کنترل شیمیایی Chemical control ۰۰۰۴۳۶، ۰۰۰۴۳۸، ۰۰۰۴۴۱، ۰۰۰۴۴۲
کنف ۰۰۰۲۸۵، ۰۰۰۴۵۸، ۰۰۰۷۶۲
کنفرانس ملی بهره‌برداری مناسب از ذخایر آبزیان دریای مازندران ۰۰۶۱۶
کنه قرمز (Brevipalpus obovatus) Scarlet mite ۰۰۷۴۸، ۰۰۹۶۲
کنه قرمز مرکبات Panonychus citri ۰۰۹۷۱
کنه کش‌ها ۰۰۴۴۶
کنه نیاتی ۰۰۹۰۳
کنه‌ها ۰۰۴۴۶
کنه‌های آبی ۰۰۳۰۳
کنه‌های آسم‌زا ۰۰۹۹۱
کنه‌های شکارگر ۰۰۶۱۹
کنه‌های مضر ۰۰۶۱۹
کنه‌های نیاتی ۰۰۴۴۶
کوچن‌ها ۰۰۳۰۹
کودکان ۰۰۰۴۵، ۰۰۰۵۱، ۰۰۰۲۲۲، ۰۰۴۸۵
کودهای از ته ۰۰۹۳۹
کودهای شیمیایی ۰۰۰۰۴، ۰۰۰۰۱۴، ۰۰۰۰۳۰، ۰۰۰۰۶۲، ۰۰۰۰۷۴، ۰۰۰۰۱۷۹، ۰۰۰۱۸۰، ۰۰۰۲۳۰، ۰۰۰۲۳۶، ۰۰۰۲۷۳، ۰۰۰۲۸۸، ۰۰۰۳۰۹، ۰۰۰۳۱۰، ۰۰۰۳۷۵
کوره‌ها ۰۰۰۵۴، ۰۰۰۸۳۳، ۰۰۰۸۳۵، ۰۰۰۸۳۶، ۰۰۰۸۳۷، ۰۰۰۸۶۰، ۰۰۰۹۴۱
کوی دانشگاه تهران ۰۰۹۱۴
کیاسر (ساری) ۰۰۴۲۸، ۰۰۶۴۵
کیاشهر ۰۰۶۴۸
کیاکلا ۰۰۸۶۹
کیسه تنان Meduse ۰۰۰۷۸
کیسه صفرا ۰۰۱۹۱
کیسه‌گیری (برنج) ۰۰۹۳۰
کیفیت آب ۰۰۰۰۳۳، ۰۰۰۰۳۸، ۰۰۰۰۴۱، ۰۰۰۰۴۲، ۰۰۰۰۴۷، ۰۰۰۰۵۸، ۰۰۰۰۶۰
کیسره ۰۰۰۶۴، ۰۰۰۰۷۱، ۰۰۰۲۱۹، ۰۰۰۲۲۰، ۰۰۰۲۵۲، ۰۰۰۴۱۰، ۰۰۰۴۵۱، ۰۰۰۴۹۸
کیسه‌ها ۰۰۵۳۸، ۰۰۵۵۲، ۰۰۵۵۳، ۰۰۶۴۶

- گیلاک *Alosa sharocephala* ۰۰۰۱۵، ۰۰۰۴۳، ۰۰۰۶۱، ۰۰۰۸۸،
 ۰۰۱۲۱، ۰۰۱۲۲
- کیوی *Kiwi* ۰۰۳۴۴، ۰۰۸۳۹
- گاز (سوخت) ۰۰۵۷۴
- گاز رسانی ۰۰۵۷۴، ۰۰۵۸۳، ۰۰۸۱۲
- گازوئیل ۰۰۰۳۹
- گازها ۰۰۰۷۸، ۰۰۲۲۴
- گالش‌ها ۰۰۸۶۱
- گال‌ها *Galle* ۰۰۵۹۳
- گالیکرون *Galecron* ۰۰۴۴۶
- گالیکش ۰۰۷۲۲، ۰۰۷۲۷، ۰۰۷۶۶
- گاو ۰۰۲۸۴، ۰۰۸۰۷
- گاو‌داری ۰۰۸۰۷، ۰۰۹۱۱
- گاوماهی *Neogobius sp.* ۰۰۰۱۵، ۰۰۱۱۶
- گاوماهیان ۰۰۱۴۵
- گاو‌میش ۰۰۲۸۴، ۰۰۵۲۵
- گاو‌میش‌داری ۰۰۵۲۵
- گراز ۰۰۰۸۲
- گراس‌ها *Paobulbosa* ۰۰۵۹۰
- گراس‌های دائمی *Andropogon ischaemum* ۰۰۵۹۰
- گردو ۰۰۶۷۳، ۰۰۷۸۵
- گرده‌افشانی ۰۰۲۸۳
- گرده‌بیننه ۰۰۳۰۰
- گرگان ۰۰۰۰۵، ۰۰۰۵۲، ۰۰۰۵۶، ۰۰۰۶۲، ۰۰۲۰۴، ۰۰۲۴۰، ۰۰۲۵۸،
 ۰۰۳۰۵، ۰۰۳۱۰، ۰۰۳۳۱، ۰۰۳۳۷، ۰۰۳۵۶، ۰۰۳۵۹، ۰۰۳۷۲، ۰۰۳۷۵،
 ۰۰۳۸۳، ۰۰۴۳۰، ۰۰۴۳۹، ۰۰۴۴۶، ۰۰۵۰۷، ۰۰۵۰۸، ۰۰۵۰۹، ۰۰۵۵۲،
 ۰۰۵۶۷، ۰۰۵۹۰، ۰۰۵۹۵، ۰۰۶۱۷، ۰۰۶۲۱، ۰۰۶۲۲، ۰۰۶۴۵، ۰۰۶۴۷،
 ۰۰۶۵۷، ۰۰۶۷۰، ۰۰۶۷۶، ۰۰۶۷۹، ۰۰۶۸۰، ۰۰۶۸۱، ۰۰۶۸۲، ۰۰۶۸۹،
 ۰۰۷۰۱، ۰۰۷۰۵، ۰۰۷۱۵، ۰۰۷۱۹، ۰۰۷۲۱، ۰۰۷۲۱، ۰۰۷۲۳، ۰۰۷۲۶، ۰۰۷۲۹،
 ۰۰۷۳۰، ۰۰۷۳۰، ۰۰۷۳۴، ۰۰۷۸۸، ۰۰۷۹۶، ۰۰۸۱۱، ۰۰۸۱۶، ۰۰۸۱۷،
 ۰۰۸۱۸، ۰۰۸۲۱، ۰۰۸۲۳، ۰۰۸۲۳، ۰۰۸۳۸، ۰۰۸۳۸، ۰۰۸۴۸، ۰۰۸۶۹، ۰۰۸۸۳،
 ۰۰۸۸۴، ۰۰۸۸۶، ۰۰۸۸۸، ۰۰۹۴۵، ۰۰۹۵۵، ۰۰۹۵۶، ۰۰۹۷۰، ۰۰۹۷۷،
 ۰۰۹۷۸، ۰۰۹۸۲، ۰۰۹۸۳، ۰۰۹۸۶، ۰۰۹۸۷
- گرگان (خلیج) ۰۰۲۶۴
- گرگان (دریا) ۰۰۲۶۰
- گرگان (رود) ← رودخانه گرگان رود
- گرگه ۰۰۱۵۵
- گرما ۰۰۰۳۹
- گروه‌های آناستوموزی *Anastomosis groups* ۰۰۹۷۸
- گروه‌های شغلی ۰۰۰۲۶
- گز (شیرینی) ۰۰۵۹۳
- گزارش عملکرد ۰۰۶۸۰
- گزارش فعالیت‌ها ۰۰۸۰۱
- گزارش فعالیت‌های ترویجی ۰۰۹۱۷
- گزانگبین ۰۰۵۹۳
- گسل‌ها *Faults* ۰۰۳۵۶، ۰۰۳۸۰
- گشایش اعتبار ۰۰۱۰۳
- گشت (گیلان) ۰۰۷۶۳، ۰۰۷۶۷
- گلباد ۰۰۷۴۶
- گل جالیز *Orobanchae aegyptiaca* ۰۰۴۳۷
- گلخانه‌ها *Green houses* ۰۰۴۲۹، ۰۰۴۳۰
- گلوده (آمل) ۰۰۶۹۲
- گلوسیوم الیکا ۰۰۵۷۵
- گلوسیوم سیرجان ۰۰۵۷۵
- گلوسیوم‌ها ۰۰۵۷۵، ۰۰۹۰۸
- گلوگاه (مازندران) ۰۰۰۸۰، ۰۰۸۶۹
- گل‌ها ۰۰۹۱۶
- گله‌داری ۰۰۰۰۸، ۰۰۱۹۷
- گلیجان (شهسوار) ۰۰۳۶۷
- گمرک ۰۰۳۴۲، ۰۰۴۱۲
- گمرک آستارا ۰۰۱۰۹، ۰۰۱۱۴
- گمرک ترانزیتی ۰۰۳۱۴
- گمیشان (گرگان) ۰۰۲۶۵، ۰۰۲۷۲، ۰۰۸۶۹
- گنبد (مازندران) ۰۰۰۵۶، ۰۰۰۶۲، ۰۰۱۶۵، ۰۰۲۲۱، ۰۰۳۵۹، ۰۰۳۷۳،
 ۰۰۵۰۹، ۰۰۵۶۷، ۰۰۵۶۵، ۰۰۵۹۰، ۰۰۶۲۱، ۰۰۶۴۵، ۰۰۶۷۰، ۰۰۶۷۳،
 ۰۰۶۷۶، ۰۰۶۸۱، ۰۰۶۸۲، ۰۰۶۸۹، ۰۰۷۰۱، ۰۰۷۰۵، ۰۰۷۱۵، ۰۰۷۱۹،
 ۰۰۷۲۱، ۰۰۷۲۳، ۰۰۷۲۹، ۰۰۷۳۰، ۰۰۷۳۰، ۰۰۷۳۴، ۰۰۷۸۸، ۰۰۷۹۶،
 ۰۰۸۱۱، ۰۰۸۱۶، ۰۰۸۱۷، ۰۰۸۱۸، ۰۰۸۲۱، ۰۰۸۲۳، ۰۰۸۲۳، ۰۰۸۳۸، ۰۰۸۳۸،
 ۰۰۸۴۸، ۰۰۸۶۹، ۰۰۸۸۳، ۰۰۸۸۴، ۰۰۸۸۶، ۰۰۸۸۸، ۰۰۹۴۵، ۰۰۹۵۵، ۰۰۹۵۶،
 ۰۰۹۷۰، ۰۰۹۷۷، ۰۰۹۷۸، ۰۰۹۸۲، ۰۰۹۸۳، ۰۰۹۸۶، ۰۰۹۸۷
- گندزداها ۰۰۰۷۶
- گندم ۰۰۳۱۰، ۰۰۴۲۹، ۰۰۴۷۲، ۰۰۵۱۳، ۰۰۶۸۹، ۰۰۷۸۳، ۰۰۹۵۶،
 ۰۰۹۷۶، ۰۰۹۷۶، ۰۰۹۸۶
- گندم آکوا *Aqua wheat* ۰۰۴۵۸
- گندم اینیاء ۰۰۴۵۸

- گیاهشناسی ۰۰۷۶۲، ۰۰۸۶۵، ۰۰۹۲۲، ۰۰۹۳۱
گیله برده‌سر (رشت) ۰۰۴۳۸
گیلینج *Pelecus cultratus* ۰۰۱۵۵
- گوجه‌فرنگی ۰۰۴۳۷
گورستان ۰۰۹۱۶
گوریو (بندر) ۰۰۲۶۵
گوزن زرد ایرانی *Cervus dama mesopotamica* ۰۰۳۱۸
گوسفند ۰۰۰۰۱، ۰۰۰۰۸، ۰۰۱۰۱، ۰۰۲۸۴، ۰۰۴۸۱، ۰۰۶۰۵، ۰۰۷۵۵
گوسفندداری ۰۰۷۵۵
گوشت ۰۰۸۷۸
گوشت خام ۰۰۰۸۲
گوشت خوک ۰۰۰۸۲
گوگرد ۰۰۰۱۸
گون‌گزی *Astragalus adscendens* ۰۰۵۹۳
گونه‌ها ۰۰۰۱۰، ۰۰۰۴۳، ۰۰۰۷۸، ۰۰۰۳۴۱، ۰۰۰۴۱۱، ۰۰۰۵۳۶، ۰۰۰۵۸۶، ۰۰۰۵۸۷، ۰۰۰۶۰۳، ۰۰۰۶۲۰، ۰۰۰۶۲۹، ۰۰۰۶۳۰، ۰۰۰۷۲۸، ۰۰۰۷۸۲، ۰۰۰۸۴۲، ۰۰۰۸۶۳، ۰۰۰۹۶۷، ۰۰۰۹۷۰
گونه‌های جدید (جانور) ۰۰۳۳۱
گونه‌های جدید (گیاه) ۰۰۲۹۶
گونه‌های گیاهی ۰۰۵۹۰
گونی‌یافی ۰۰۲۸۵
گویش آملی ۰۰۵۰۱
گویش تاتی ۰۰۴۶۰
گویش تالش‌ی ۰۰۴۶۰
گویش ترکمنی ۰۰۳۵۸
گویش تنکابنی ۰۰۳۶۲
گویش طالش‌ی ← گویش تالش‌ی
گویش گیلکی ۰۰۹۱۶، ۰۰۹۴۱
گویش لکی (خواجهوندی) ۰۰۳۶۰
گویش مازندرانی ۰۰۳۶۱، ۰۰۶۴۰، ۰۰۶۶۵
گویش‌ها *Dialects* ۰۰۳۵۹، ۰۰۴۶۵، ۰۰۹۳۸
گیاهان ۰۰۰۰۱، ۰۰۰۰۲، ۰۰۰۰۵، ۰۰۰۱۵، ۰۰۰۳۱، ۰۰۰۴۰، ۰۰۰۶۴
گیاهان دارویی ۰۰۰۷۸، ۰۰۰۹۲، ۰۰۱۰۰، ۰۰۱۸۱، ۰۰۲۲۰، ۰۰۲۲۴، ۰۰۲۷۲
گیاهان زراعی ۰۰۳۵۴، ۰۰۳۹۹، ۰۰۴۱۶، ۰۰۴۳۹، ۰۰۴۴۵، ۰۰۵۵۳، ۰۰۶۸۳
گیاهان ضد قارچ ۰۰۷۲۳، ۰۰۸۰۴، ۰۰۸۰۶، ۰۰۸۱۱، ۰۰۹۳۸
گیاهان بالشتکی *Astragalus* ۰۰۵۹۰
گیاهان دارویی ۰۰۴۶۱، ۰۰۶۵۶، ۰۰۹۱۰
گیاهان زراعی ۰۰۱۸۱، ۰۰۸۰۴
گیاهان ضد قارچ ۰۰۴۱۳، ۰۰۹۱۰
گیاهان کوچک شناور ۰۰۰۳۱
گیاهان مرتعی ۰۰۵۹۰
گیاهچه‌ها *Seedlings* ۰۰۹۹۸
- لیبازی (جزیره) ۰۰۲۶۵
لپتستریا *Leptosteria* ۰۰۱۸۲
لچه گوراب (رشت) ۰۰۵۲۵
لس ۰۰۳۵۶
لشت نشاء ۰۰۶۲۶، ۰۰۹۷۲
لقاح مصنوعی ۰۰۱۴۷
لک‌ها ۰۰۳۶۰
لکه برگ‌ی (بیماری) *Leaf spot* ۰۰۹۵۳، ۰۰۹۹۶
لکه برگ‌ی زاویه‌ای *Angular leaf spot* ۰۰۹۵۲
لکه چشمی (گندم) *Eyespot (wheat)* ۰۰۹۷۹
لکه سبز (بیماری) *Green spot* ۰۰۳۸۴، ۰۰۴۵۵
لنا (رود) ← رودخانه لنا
لنگرگاه‌ها ۰۰۱۵۶
لنگرود ۰۰۱۸۷، ۰۰۲۳۰، ۰۰۴۹۴، ۰۰۴۹۸، ۰۰۶۶۴
لوائی کردن ماهی ۰۰۴۵۶، ۰۰۴۵۷
لوبیا ۰۰۹۷۲
لوبیای روغنی *Soybean* ۰۰۱۸۰، ۰۰۴۳۲، ۰۰۴۴۰، ۰۰۴۴۶، ۰۰۷۰۰
لوتا *Lota lota* ۰۰۱۵۵
لولمان ۰۰۶۳۴
لولمان فومن ۰۰۷۶۳
لوله سراسری گاز ۰۰۸۱۲
لوندویل *Lavandevill* ۰۰۰۶۶
لیزوتایپ *Lysotype* ۰۰۰۵۵
لیمنولوژی ← زیست‌شناسی آب‌های شیرین
لاجیم *Lajim* ۰۰۹۸۳
لاروها ۰۰۲۷۷، ۰۰۴۹۱
لاریجان ۰۰۹۳۸
لاکان (رشت) ۰۰۲۳۰
لاله مردابی *Neulumbium caspicus* ۰۰۰۳۱
لاهیجان ۰۰۰۳۷، ۰۰۲۱۸، ۰۰۲۳۰، ۰۰۴۶۳، ۰۰۴۹۴، ۰۰۵۶۳، ۰۰۵۶۹
لاک‌ها ۰۰۶۴۸، ۰۰۷۶۱، ۰۰۹۹۱

- ماهی‌ها Fishes ۰۰۰۰۳، ۰۰۰۱۵، ۰۰۰۱۶، ۰۰۰۲۱، ۰۰۰۲۴، ۰۰۰۴۶،
 ۰۰۰۴۸، ۰۰۰۵۷، ۰۰۰۶۵، ۰۰۰۶۸، ۰۰۰۷۸، ۰۰۰۸۴، ۰۰۰۸۵، ۰۰۰۸۷،
 ۰۰۰۸۸، ۰۰۰۸۹، ۰۰۰۹۰، ۰۰۰۹۱، ۰۰۱۱۵، ۰۰۱۱۶، ۰۰۱۲۱، ۰۰۱۲۲،
 ۰۰۱۴۵، ۰۰۱۴۶، ۰۰۱۴۷، ۰۰۱۴۸، ۰۰۱۵۱، ۰۰۱۵۳، ۰۰۱۵۴، ۰۰۱۵۵،
 ۰۰۲۲۴، ۰۰۲۴۳، ۰۰۲۵۵، ۰۰۲۹۰، ۰۰۳۱۲، ۰۰۳۲۷، ۰۰۳۵۳، ۰۰۳۹۹،
 ۰۰۴۰۱، ۰۰۴۴۴، ۰۰۴۵۶، ۰۰۴۸۶، ۰۰۵۱۲، ۰۰۵۲۴، ۰۰۵۸۵، ۰۰۵۸۶،
 ۰۰۵۸۷، ۰۰۶۰۰، ۰۰۶۰۶، ۰۰۶۱۶، ۰۰۶۳۰، ۰۰۶۵۲، ۰۰۶۷۵، ۰۰۷۱۶،
 ۰۰۷۷۸، ۰۰۸۴۲
- ماهی‌های پرورشی ۰۰۸۷۸
 ماهی‌های خاویاری ۰۰۲۸۱، ۰۰۴۴۴، ۰۰۷۵۶
 ماهی‌های سردآبی ۰۰۶۰۳
 ماهی‌های فلس‌دار ۰۰۰۹۰، ۰۰۲۴۳
 ماهی‌های مهاجر ۰۰۰۵۷، ۰۰۰۸۸
 مبارزه با آفات ← کنترل آفات
 مبارزه با آفات گیاهی ← کنترل آفات گیاهی Plant pest control
 مبارزه بیولوژیکی ← کنترل بیولوژیکی
 مبارزه شیمیایی ← کنترل شیمیایی Chemical control
 مجتمع دانشگاهی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ۰۰۶۴۷
 محاسبه ۰۰۴۵۰
 محصولات ۰۰۰۰۵
 محصولات انباری ۰۰۶۹۹
 محصولات دامی ۰۰۰۰۱
 محصولات کشاورزی ۰۰۰۰۲، ۰۰۱۸۱، ۰۰۲۵۵، ۰۰۲۵۶، ۰۰۵۹۰
 محمودآباد (مازندران) ۰۰۵۸۱، ۰۰۸۶۹
 محیط زیست ۰۰۰۴۶، ۰۰۰۶۷، ۰۰۳۵۴، ۰۰۳۹۶، ۰۰۴۱۷، ۰۰۴۲۴،
 ۰۰۵۶۱
 محیط‌شناسی ۰۰۰۱۶
 مخبرات ۰۰۲۹۲، ۰۰۳۵۳
 مخروط افکنه ۰۰۳۵۶
 مخزن سد ۰۰۳۴۸
 مدارس ۰۰۳۳۶
 مدفوع ۰۰۹۱۴
 مدیریت ۰۰۲۲۸
 مدیریت جنگل ۰۰۳۲۸
 مذهب ۰۰۶۶۴، ۰۰۷۹۷، ۰۰۹۰۵
 مراتع ← مرتع
 مراقبت‌های بهداشتی اولیه ۰۰۵۷۸
 مراکز بهداشتی ۰۰۴۸۵، ۰۰۴۹۴
 مراکز بهداشتی و درمانی ۰۰۵۷۶
- لایروبی ۰۰۳۵۴، ۰۰۵۴۰، ۰۰۷۸۰، ۰۰۸۴۱
 لای ماهی Tinca tinca ۰۰۰۱۵
- م**
- مادران ۰۰۴۸۵
 مادران شیرده ۰۰۲۲۲
 ماده خشک (گیاه) ۰۰۳۰۰
 مارماهی ۰۰۱۱۶
 مارماهی جوبی Lamperta planeri ۰۰۱۵۵
 مارینه کردن ماهی ۰۰۴۵۶
 مازندران (دریا) ← دریای خزر
 مازندران ← استان مازندران
 ماسال ۰۰۴۶۰
 ماسه سنگ‌ها Sandstones ۰۰۴۰۶
 ماسه سیلیسی ۰۰۰۳۵
 ماش (ماهی) Aspius aspius (raphem) ۰۰۰۱۵، ۰۰۰۸۹
 ماشین‌آلات ۰۰۸۴۳، ۰۰۸۴۴
 ماکلوان (گیلان) ۰۰۷۶۳
 ماکویازنگمار (رود) ۰۰۲۶۳
 ماکیان ← طیور
 مالکیت ارضی ← مالکیت زمین
 مالکیت زمین ۰۰۲۲۸، ۰۰۶۹۱
 مالاریا ۰۰۴۹۱، ۰۰۹۰۰
 مانیتور کردن ۰۰۴۲۴
 ماهی ۰۰۰۰۴
 ماهی آزاد Salmo trutta caspius (Caspian salmo) ۰۰۰۱۵، ۰۰۰۱۶،
 ۰۰۰۸۷، ۰۰۰۹۱، ۰۰۵۴۹
 ماهیان ← ماهی‌ها Fishes
 ماهی دودی ۰۰۴۴۴
 ماهی سفید Rutilus frissii kutum (Kutum) ۰۰۰۰۳، ۰۰۰۱۵، ۰۰۰۴۶،
 ۰۰۰۵۹، ۰۰۰۸۱، ۰۰۰۸۹، ۰۰۰۹۰، ۰۰۰۹۱، ۰۰۲۴۳، ۰۰۳۹۱، ۰۰۴۸۶،
 ۰۰۵۲۹، ۰۰۵۳۱
 ماهی سیاه Varicorhinus capoeta gracilis ۰۰۰۱۵
 ماهی شور ۰۰۴۴۴
 ماهی علفخوار ۰۰۲۴۷
 ماهیگیران ۰۰۲۷۱
 ماهیگیری ← صید ماهی

مزارع نمونه ۰۰۵۹۵	مراکز خدمات روستایی ۰۰۷۶۳، ۰۰۷۶۴، ۰۰۷۶۸، ۰۰۷۸۴
مزد ۰۰۶۵۵	مراکز خدمات روستایی کشاورزی ۰۰۹۱۷
مزرعه برنج ۰۰۹۶۰	مراوه تپه (گنبد) ۰۰۷۷۳، ۰۰۵۱۴
مزرعه برنج نشائی Transplanted rice field ۰۰۹۸۴	مربیان بهداشت ۰۰۳۳۶
مزرعه گندم ۰۰۹۸۲	مرتج ۰۰۰۰۱، ۰۰۲۴۱، ۰۰۳۲۸، ۰۰۴۶۷، ۰۰۷۵۵، ۰۰۷۵۷، ۰۰۷۸۶
مزرعه نمونه ۰۰۴۵۹	مرتج ۰۰۹۲۴
مس ۰۰۰۷۲	مرتج داری ۰۰۰۰۳، ۰۰۹۲۷
مسائل اقتصادی ۰۰۵۳۲	مرداب امیرکلايه ۰۰۶۲۹
مسابقات اسب سواری ۰۰۸۰۵	مرداب انزلی Anzali Lagoon ۰۰۰۱۴، ۰۰۰۱۵، ۰۰۰۲۵، ۰۰۰۲۷
مسافران ۰۰۳۴۲	۰۰۰۲۸، ۰۰۰۳۰، ۰۰۰۳۱، ۰۰۰۳۳، ۰۰۰۴۶، ۰۰۰۶۴، ۰۰۰۶۹، ۰۰۰۸۰
مستغلات مصادره شده ۰۰۹۰۷	۰۰۰۸۵، ۰۰۰۸۸، ۰۰۰۸۹، ۰۰۱۰۰، ۰۰۱۲۱، ۰۰۲۱۹، ۰۰۲۲۰، ۰۰۲۹۲
مسجدها ۰۰۹۱۶	۰۰۳۱۲، ۰۰۳۲۷، ۰۰۳۵۴، ۰۰۵۶۸، ۰۰۵۸۹، ۰۰۶۲۹، ۰۰۹۱۶، ۰۰۹۳۴
مسکن ۰۰۱۷۷، ۰۰۱۸۳، ۰۰۱۸۹، ۰۰۲۰۸، ۰۰۲۱۱، ۰۰۲۱۳، ۰۰۲۹۲	۰۰۹۳۵
۰۰۴۰۵، ۰۰۴۸۲، ۰۰۵۵۱، ۰۰۵۵۶، ۰۰۵۶۳، ۰۰۵۶۵، ۰۰۵۷۹، ۰۰۶۴۳	مرعشیان ۰۰۹۴۵
۰۰۹۴۰، ۰۰۹۳۳، ۰۰۹۰۶، ۰۰۹۰۵، ۰۰۸۸۲، ۰۰۸۶۱، ۰۰۷۹۷، ۰۰۶۶۴	مرغداری‌ها ۰۰۲۹۲، ۰۰۸۰۳
۰۰۹۴۲، ۰۰۹۴۱	مرغ گوشتی ۰۰۸۰۳
مسمومیت غذائی ۰۰۰۴۹	مرکبات Citrus ۰۰۰۱۱، ۰۰۰۳۹، ۰۰۰۲۱۲، ۰۰۰۲۸۲، ۰۰۰۳۵۲، ۰۰۰۳۶۷
مشاغل آزاد ۰۰۰۲۳، ۰۰۰۳۳، ۰۰۰۳۴، ۰۰۰۷۹، ۰۰۱۸۸	۰۰۰۳۸۴، ۰۰۰۴۳۱، ۰۰۰۴۳۶، ۰۰۰۴۵۵، ۰۰۰۵۱۶، ۰۰۰۶۳۱، ۰۰۰۷۳۸، ۰۰۰۷۳۹
مشخصات فنی ۰۰۷۰۹	۰۰۷۴۵، ۰۰۷۴۸، ۰۰۹۱۶، ۰۰۹۲۸، ۰۰۹۴۶، ۰۰۹۴۷
مشروطیت ۰۰۴۴۳	مرکز آموزش علوم دریایی ۰۰۱۱۰
مشهد ۰۰۴۳۰، ۰۰۶۵۹	مرکز پرورش ماهی انزلی ۰۰۵۲۹
مصالح ساختمانی ۰۰۵۶۰	مرکز پرورش ماهی ساری ۰۰۵۲۹
مصر ۰۰۴۲۹	مرکز تحقیقات تنباکوی فارس ۰۰۴۸۰
مصرف ۰۰۰۷۴، ۰۰۰۳۴۵، ۰۰۰۴۰۱، ۰۰۰۵۶۰، ۰۰۰۶۴۵، ۰۰۰۷۱۰، ۰۰۰۸۱۲	مرکز تحقیقات شیلات (بندر انزلی) ۰۰۲۹۰
۰۰۸۶۶، ۰۰۹۱۳	مرکز تحقیقات شیلات (بندرعباس) ۰۰۲۹۰
مصرف آب ۰۰۰۷۱	مرکز تحقیقات شیلات (بوشهر) ۰۰۲۹۰
مصرف جنگلی ۰۰۹۲۲	مرکز حوزه عمرانی کلنو ۰۰۹۴۲
مصرف سرانه ۰۰۶۰۰	مرکز خدمات روستایی باقرتنگه ۰۰۷۹۴
معادن ۰۰۲۹۲، ۰۰۳۵۳، ۰۰۴۰۵، ۰۰۵۶۰، ۰۰۶۴۲	مرکز خدمات کشاورزی بیشه سر ۰۰۸۵۰
معادن ← معادن	مرکز خدمات کشاورزی روستایی بندر انزلی ۰۰۶۶۹
معلولین ۰۰۲۴۵، ۰۰۶۴۹	مرکز خدمات کشاورزی روستایی فومن ۰۰۸۹۰، ۰۰۸۹۴
معماری ۰۰۶۳۷	مرکز خدمات کشاورزی روستایی گالیکش ۰۰۷۶۶
مقاومت در برابر آفات ۰۰۹۲۸، ۰۰۹۷۵، ۰۰۹۷۶	مرکز خدمات کشاورزی روستایی مینودشت ۰۰۶۷۳
مقاومت در برابر بیماری‌ها ۰۰۹۲۸	مرکز خدمات کشاورزی فارسین قانچی ۰۰۷۷۶
مقاومت در برابر دارو ۰۰۰۰۶، ۰۰۰۰۵	مرکز خدمات کشاورزی و روستایی چهار فریضه (بندر انزلی) ۰۰۵۱۰
مقاومت در برابر سرما ۰۰۹۲۸	مرگ و میر ۰۰۰۲۶، ۰۰۰۶۵۹، ۰۰۰۸۲۷، ۰۰۰۹۳۵، ۰۰۰۹۳۸، ۰۰۹۴۰
مکان مرکزی ۰۰۵۱۹، ۰۰۸۱۵	مرودشت (فارس) ۰۰۲۷۸
مکانیزه کردن ۰۰۵۱۵	مری ۰۰۰۵۶
مگس خونخوار سپیل ۰۰۴۶۴	مزارع ۰۰۷۲۷

- مواد معدنی ۰۰۰۵۳، ۰۰۰۳۵۵، ۰۰۰۳۵۷، ۰۰۰۶۳۵، ۰۰۰۹۲۳
 مواد نفتی ۰۰۸۱۲
 موالید ۰۰۰۸۲۷، ۰۰۰۹۴۰
 موزه ماهی شناسی ۰۰۲۶۵
 موسسه تربیت دبیر فنی نوشیروانی (بابل) ۰۰۶۵۱
 موسیقی ۰۰۸۸۱
 موش ۰۰۵۷۰
 موقعیت جغرافیایی ۰۰۰۴۶
 موم ۰۰۸۷۵
 مونوگرافی ۰۰۰۴۶۵، ۰۰۰۹۰۴
 مه ۰۰۰۷۷
 مهاجر Migrant ۰۰۰۲۳، ۰۰۰۳۳، ۰۰۰۳۴، ۰۰۰۷۹، ۰۰۱۸۸
 مهاجرت ۰۰۰۲۳، ۰۰۰۲۶، ۰۰۰۳۳، ۰۰۰۳۴، ۰۰۰۷۹، ۰۰۰۱۴۷، ۰۰۰۱۵۵
 مهارت ۰۰۱۸۸، ۰۰۱۹۳، ۰۰۲۹۲، ۰۰۴۱۲، ۰۰۸۱۴، ۰۰۸۲۷، ۰۰۹۲۵
 میانرود (ساری) ← رودخانه میانرود (ساری)
 میان سرچال (کوه) ۰۰۸۳۳
 میانکاله ← شبه جزیره میانکاله
 میروفیلوم Myriophyllum spicatum ۰۰۰۳۱
 میزیدها ۰۰۱۵۳
 میکروب شناسی ۰۰۰۷۱
 میکروبها ۰۰۰۲۹، ۰۰۰۴۱، ۰۰۰۴۱، ۰۰۰۵۵۲، ۰۰۰۸۲۹
 میکروفسیل های گیاهی ۰۰۴۴۵
 میکوبا کتریوم ۰۰۱۹۶
 میگو ۰۰۵۱۲، ۰۰۶۰۰
 مینا چمنی Bellis perennis ۰۰۹۵۳
 مینودشت ۰۰۰۶۴۵، ۰۰۰۷۶۴، ۰۰۰۷۷۵، ۰۰۰۸۶۹
 مینودشت (گرگان) ۰۰۶۷۳
 مواد آلی Organic materials ۰۰۰۱۴، ۰۰۰۶۴، ۰۰۵۳۸
 مواد اولیه چوبی ۰۰۸۴۳، ۰۰۸۴۴
 مواد اولیه غیر چوبی ۰۰۸۴۳
 مواد اولیه غیر چوبی (مواد الحاقی) ۰۰۸۴۴
 مواد پر توza Radioactive materials ۰۰۷۴۷
 مواد رادیواکتیو ۰۰۳۴۹، ۰۰۴۲۴
 مواد سرطانزا ۰۰۷۹۶
 مواد سوختی ۰۰۳۵۶
 مواد غذایی ۰۰۰۰۲، ۰۰۰۳۶
 مواد محافظ غذایی ۰۰۰۷۶
 مواد مخدر ۰۰۳۴۲
 مگس سپل ۰۰۹۶۵
 ملخ ۰۰۳۳۱
 ملخ شاخک بلند ۰۰۳۳۷
 ملخ مراکشی ۰۰۷۷۳
 ملوانی ۰۰۰۹۸
 منابع آب ۰۰۰۲۹، ۰۰۰۵۲، ۰۰۰۵۴، ۰۰۰۲۲۸، ۰۰۰۲۷۴، ۰۰۰۴۱۰، ۰۰۵۳۳
 منابع آلودگی ۰۰۰۶۷، ۰۰۰۷۱
 منابع اقتصادی ۰۰۳۵۳
 منابع انرژی ۰۰۰۳۵۳، ۰۰۸۱۹
 منابع زیرزمینی ۰۰۷۹۹
 منابع طبیعی ۰۰۰۶۳۶، ۰۰۰۷۰۱
 منابع معدنی ۰۰۳۵۶
 مناره (کوه) ۰۰۸۳۳
 مناطق پنبه کار ۰۰۹۲۱
 مناطق جنگلی حفاظت شده ۰۰۸۴۷
 مناطق روستایی ۰۰۱۸۳، ۰۰۱۸۴، ۰۰۲۴۵، ۰۰۳۴۵، ۰۰۳۴۷، ۰۰۵۵۸
 مناطق زلزله خیز ۰۰۳۸۰
 مناطق زلزله زده ۰۰۰۸۶۴، ۰۰۰۸۷۰
 مناطق شهری ۰۰۰۱۹۸، ۰۰۰۲۴۵، ۰۰۰۳۴۷، ۰۰۰۵۸۲، ۰۰۰۶۴۹، ۰۰۰۹۱۵
 مناطق صید ماهی ۰۰۸۴۲
 منجمد کردن ماهی ۰۰۴۵۶، ۰۰۴۵۷
 منجیل ۰۰۲۸۰، ۰۰۴۵۷، ۰۰۶۱۸، ۰۰۹۲۳
 منحنی ها ۰۰۰۲۷
 منسوجات ۰۰۵۱۱
 من قشلاق (شبه جزیره) ۰۰۲۶۵
 منیزیوم Magnesium ۰۰۹۴۷
 مواد آلی Organic materials ۰۰۰۱۴، ۰۰۰۶۴، ۰۰۵۳۸
 مواد اولیه چوبی ۰۰۸۴۳، ۰۰۸۴۴
 مواد اولیه غیر چوبی ۰۰۸۴۳
 مواد اولیه غیر چوبی (مواد الحاقی) ۰۰۸۴۴
 مواد پر توza Radioactive materials ۰۰۷۴۷
 مواد رادیواکتیو ۰۰۳۴۹، ۰۰۴۲۴
 مواد سرطانزا ۰۰۷۹۶
 مواد سوختی ۰۰۳۵۶
 مواد غذایی ۰۰۰۰۲، ۰۰۰۳۶
 مواد محافظ غذایی ۰۰۰۷۶
 مواد مخدر ۰۰۳۴۲
 نئوپان ۰۰۴۲۱
 نئورون Neuron ۰۰۴۴۶
 نارگین لولا (جزیره) ۰۰۲۶۵
 نارنج ۰۰۳۷۴
 ناقلین Vectors ۰۰۹۰۰
 نامگذاری ۰۰۹۴۵
 نامگذاری علمی ۰۰۴۶۱

- نواگان تجارتنی ۰۰۳۱۳
 نخ ابریشم ۰۰۴۸۷
 نخل خرما Date palm ۰۰۰۳۹
 نرمتنان Mollusea ۰۰۰۵۰، ۰۰۰۷۸، ۰۰۲۲۴، ۰۰۳۹۲، ۰۰۵۰۲، ۰۰۵۲۴، ۰۰۵۶۸
 نرمتن خواری ۰۰۰۴۶
 نرکه رود ← رودخانه ترکه رود
 نزولات جوی ۰۰۱۵۶
 نژاد (حیوان) ۰۰۸۰۷
 نژادهای فیزیولوژیکی Physiologic Races ۰۰۴۲۹
 نشتارود ۰۰۲۹۸، ۰۰۸۶۹
 نشخوارکنندگان اهلی Domestic ruminants ۰۰۱۹۲
 نظام مکان مرکزی ۰۰۸۱۵
 نفت ۰۰۱۰۸، ۰۰۳۹۰، ۰۰۴۴۳، ۰۰۸۱۲، ۰۰۸۱۹
 نفت سفید Kerosene ۰۰۰۳۹
 نفت سیاه Oil ۰۰۰۳۹
 نفوذ آب ۰۰۴۵۱
 نقش حلقوی (بیماری) Ring pattern ۰۰۴۳۱، ۰۰۴۵۵
 نقشه ۰۰۲۳۵، ۰۰۴۷۸
 نقشه برداری ۰۰۰۲۷، ۰۰۲۴۲، ۰۰۳۵۴
 نقشه خاک ۰۰۲۷۲
 نقشه هدایت الکتریکی ۰۰۰۲۵
 نکا (ساری) ۰۰۰۹۶، ۰۰۲۷۴، ۰۰۳۰۱، ۰۰۴۲۸، ۰۰۵۵۹، ۰۰۷۹۲
 نکا ۰۰۸۰۴، ۰۰۸۱۱، ۰۰۸۱۲، ۰۰۸۶۹
 نکاتور آمریکانوس ۰۰۰۰۷
 نکا چوب (شرکت سهامی) ۰۰۷۹۲
 نماتدها ۰۰۰۷۵
 نماتدهای شکارگر Predatory nematodes ۰۰۶۲۰
 نمایشگاه کشاورزی و صنایع وابسته استان مازندران ۰۰۷۲۶
 نمک زدایی آب Desalination ۰۰۱۱۸
 نمکها Salts ۰۰۰۷۸، ۰۰۲۲۴، ۰۰۴۰۷
 نمونه برداری ۰۰۰۰۶، ۰۰۰۵۰، ۰۰۰۶۴، ۰۰۰۶۷، ۰۰۰۷۱، ۰۰۰۷۶
 نواحی شمال ایران ← شمال ایران
 نوازندگان ۰۰۳۱۷
 نور (مازندران) ۰۰۰۳۳، ۰۰۲۰۰، ۰۰۲۹۸، ۰۰۳۵۹، ۰۰۵۵۱، ۰۰۶۴۵، ۰۰۸۶۹، ۰۰۹۶۹
 نور Light ۰۰۲۲۴، ۰۰۴۵۳
 نوراکرون Nuvocron ۰۰۴۴۶
 نور خورشید ۰۰۳۳۸
 نوزادان ۰۰۴۸۵، ۰۰۵۷۶
 نوسانات آب دریا ← تغییرات سطح آب دریا
 نوشهر ۰۰۱۱۰، ۰۰۱۷۲، ۰۰۲۶۵، ۰۰۲۹۸، ۰۰۳۵۹، ۰۰۳۷۷، ۰۰۴۱۲، ۰۰۶۴۵، ۰۰۶۵۹، ۰۰۸۶۹، ۰۰۹۳۶، ۰۰۹۴۲
 نوغان Silkworm egg ۰۰۴۸۷، ۰۰۵۲۰، ۰۰۵۲۱، ۰۰۶۰۴، ۰۰۷۷۵، ۰۰۸۴۶، ۰۰۹۲۰
 نوغانداران ۰۰۹۲۰
 نهادهای انقلابی ۰۰۲۳۸
 نهالستانهای جنگلی Forest nurseries ۰۰۹۸۳
 نهالها ۰۰۴۰۳، ۰۰۹۳۶
 نهرها ۰۰۶۷۶
 نی (گیاه) ۰۰۰۳۱
 نیازهای برقی ۰۰۱۷۸
 نیازهای بهداشتی ۰۰۴۸۵
 نیازهای رویشی (گیاه) ۰۰۳۳۰
 نیتراتها ۰۰۰۴۰، ۰۰۰۷۲
 نیتروز آمین ۰۰۹۹۲
 نیتروژن Nitrogen ۰۰۵۸۹
 نیتريتها ۰۰۰۷۲
 نیروی انسانی ۰۰۰۲۶، ۰۰۱۶۴، ۰۰۱۶۵، ۰۰۱۶۶، ۰۰۱۶۷، ۰۰۱۶۸، ۰۰۱۶۹، ۰۰۱۷۰، ۰۰۱۷۱، ۰۰۱۷۲، ۰۰۱۹۸، ۰۰۲۰۰، ۰۰۲۰۱، ۰۰۲۰۲، ۰۰۲۰۳، ۰۰۲۰۴، ۰۰۲۰۵، ۰۰۲۰۶، ۰۰۲۳۶، ۰۰۲۳۸، ۰۰۲۹۲، ۰۰۳۱۳، ۰۰۴۰۵، ۰۰۴۹۴، ۰۰۴۹۹، ۰۰۵۰۰، ۰۰۸۱۴، ۰۰۸۲۶، ۰۰۸۴۳، ۰۰۸۴۴، ۰۰۹۱۵، ۰۰۹۴۲
 نیروی کار ۰۰۸۱۴
 نیکایانکا (رود) ۰۰۲۶۴
 نیکلوزامید ۰۰۴۰۹
 نیمسخت بال پوشان Hydrometridae billberg ۰۰۳۰۵
 واحد حجم ← واحدهای حجم
 واحد مسکونی ← واحدهای مسکونی
 واحدهای تولیدی Productive units ۰۰۰۱۴، ۰۰۰۲۴، ۰۰۰۳۳
 واحدهای حجم ۰۰۳۰۰
 واحدهای مسکونی ۰۰۰۲۳، ۰۰۰۳۴، ۰۰۰۷۹، ۰۰۱۸۸
 واردات ۰۰۱۰۳، ۰۰۳۸۱، ۰۰۵۰۶، ۰۰۵۱۱، ۰۰۷۱۰، ۰۰۸۶۶، ۰۰۹۱۳
 وارونگی هوا ۰۰۷۴۶

- ۰۰۸۵۱ هاگ
 ۰۰۳۹۲ هامون جزموریان (منطقه)
 ۰۰۶۲۴ هراز (رود) ← رودخانه هراز
 ۰۰۶۵۱ هرزویل
 ۰۰۰۵۰ هشتپر
 ۰۰۴۹۴ هشتپر طولش
 ۰۰۸۴۹ هلو
 ۰۰۷۵۰ هلی کتی (آمل)
 ۰۰۶۵۹ همدان
 ۰۰۹۰۹، ۰۰۸۲۸، ۰۰۷۹۸، ۰۰۶۶۰، ۰۰۳۳۳، ۰۰۰۴۵ همه گیری شناسی
 ۰۰۹۱۴ هند
 ۰۰۴۲۹، ۰۰۰۷۳ هندوانه
 ۰۰۴۳۳، ۰۰۳۱۰ هنر
 ۰۰۴۱۶ هوا
 ۰۰۴۳۹، ۰۰۴۲۵، ۰۰۳۹۹، ۰۰۳۸۹، ۰۰۲۲۰، ۰۰۰۵۴، ۰۰۰۲۸ هواپیما
 ۰۰۴۷۵، ۰۰۵۵۵، ۰۰۵۹۲، ۰۰۶۳۸، ۰۰۰۹۱۶، ۰۰۸۲۴، ۰۰۸۰۴، ۰۰۷۴۶، ۰۰۶۳۸، ۰۰۵۹۲، ۰۰۵۵۵، ۰۰۴۷۵
 ۰۰۹۴۱، ۰۰۹۳۸ هواشناسی
 ۰۰۵۰۳ هواشناسی دریایی
 ۰۰۶۶۲، ۰۰۴۲۸، ۰۰۱۸۱، ۰۰۰۵۲، ۰۰۰۲۸ هوای سرد قطبی
 ۰۰۶۵۷ هوزبراندت
 ۰۰۲۸۱، ۰۰۰۷۶ Huso brandet
 ۰۰۴۲۸ هوموس ها
 ۰۰۲۶۰ هون ها
 ۰۰۱۵۳ هیپانیا
 ۰۰۲۲۴، ۰۰۰۱۸ هیدروژن سولفور ه
 ۰۰۴۲۴ هیدروکربن های کلرینیته
 ۰۰۴۲۴، ۰۰۰۷۲ هیدروکربور های نفتی
 ۰۰۰۳۱ Hydrilla verticillaris هیدریلا
 ۰۰۴۲۵، ۰۰۳۹۲ Hyrcanian هیرکانی
 ۰۰۴۰۹ هیمنولپیس نانا
 ۰۰۹۹۱ واریته های جانوری
 ۰۰۴۹۳ واریته های گیاهی
 ۰۰۶۶۰ واکسن ب.ث.ژ
 ۰۰۶۶۰ واکسیناسیون
 ۰۰۰۸۰، ۰۰۰۳۱ Vallizneria spiralis والیزنریا
 ۰۰۸۷۰، ۰۰۶۶۶ وام
 ۰۰۲۸۹ ورامین
 ۰۰۴۰۵ ورزش
 ۰۰۱۰۲ وزارت بازرگانی
 ۰۰۸۹۱ وزارت کشاورزی
 ۰۰۰۷۷ وزش باد
 ۰۰۴۱۱ وزغ پایبلچه ای
 ۰۰۴۱۱ Bufo viridis وزغ سبز
 ۰۰۴۱۱ وزغ ها
 ۰۰۵۸۵ وزن
 ۰۰۳۰۰ وزن مخصوص
 ۰۰۳۳۶ وسائل پیشگیری از حاملگی
 ۰۰۲۹۲ وسائل ارتباط جمعی
 ۰۰۰۰۹ وسائل حمل و نقل
 ۰۰۰۲۴ وسائل حمل و نقل دریایی
 ۰۰۰۷۶، ۰۰۰۲۴، ۰۰۰۰۹ وسائل صید ماهی
 ۰۰۲۳۵ وضع جغرافیایی
 ولگا (رود) ← رودخانه ولگا
 ۰۰۰۳۱ Walfia ولوفیا
 ۰۰۶۰۵ ویتامین ای
 ۰۰۰۴۵ ویتامین د
 ۰۰۶۳۵ ویتامین ها
 ۰۰۴۳۳ Mosaic virus ویروس موزائیک
 ۰۰۸۱۷ ویروس موزائیک توتون
 ۰۰۴۳۳ Mosaic virus type 2 ۲ ویروس موزائیک تیپ ۲
 ۰۰۹۹۴ ویروس موزائیک خیار
 ۰۰۴۱۰ ویروس ها
 ۰۰۴۲۸ ویسر (نوشهر)

- ۰۰۳۱۷ یالانچی پهلوان ها
 ۰۰۰۴۰ یخ
 ۰۰۰۷۷ یخبندان

- ۰۰۹۰۹، ۰۰۰۱۰ هاری

- یون کلر Chlorine ions ۰۰۱۱۸
یون‌های هیدروژن ۰۰۰۷۲
- Carnivora ۰۰۱۴۰
Forestry ۰۰۱۴۲
Kaspische Kuste ۰۰۱۴۳
Lepidoptera ۰۰۱۶۰
Limikolen ۰۰۱۴۴
Pathology, Medicine ۰۰۱۴۱
- یخچال تخت سلیمان ۰۰۸۳۴
یخچال چالون ۰۰۸۳۴
یخچال شمال غربی علم کوه ۰۰۸۳۴
یخچال علم چال ۰۰۸۳۴
یخچال مرجیکش ۰۰۸۳۴
یخچال‌ها (کوه تخت سلیمان) ۰۰۸۳۴
یزد ۰۰۶۵۹
ینقاق (گالیکش) ۰۰۷۲۷
ینی‌سه (رود) ← رودخانه ینی‌سی
یوزاچ (شبه جزیره) ۰۰۲۶۵
یولاف وحشی Wild oats ۰۰۹۸۲
یونجه ۰۰۱۱۸، ۰۰۲۷۸، ۰۰۸۲۳

فهرست نامها و سازمانها

احمدی، رضا ۰۰۰۵۲
 احمدی نژاد، احمد ۰۰۹۷۲
 اخروی، رسول ۰۰۴۰۶
 اخوت، محمود ۰۰۳۳۸، ۰۰۳۷۹، ۰۰۹۷۳
 اخوت پور، منوچهر ۰۰۲۹۱
 اخوتیان، حسین ۰۰۳۴۰
 اخوی زادگان، محمدجعفر ۰۰۲۹۵
 اداره کل کشاورزی گرگان و گنبد ۰۰۵۶۷، ۰۰۸۴۸
 اداره کل کشاورزی گرگان و گنبد، روابط عمومی ۰۰۶۷۳، ۰۰۷۷۳، ۰۰۷۷۵، ۰۰۷۷۶
 اردوباری، صبور ۰۰۲۹۱
 ارسلان‌بید، محمدرضا ۰۰۳۴۵
 ارشاد، جعفر ۰۰۹۹۸، ۰۰۴۳۴، ۰۰۴۵۲، ۰۰۶۸۳
 اسپهیدی‌نیا، عبدالعلی ۰۰۹۵۸
 اسحق، طاهره ۰۰۱۸۶
 اسداللهی، ابوالحسن ۰۰۰۷۴
 اسداللهی، فرهنگ ۰۰۴۲۵، ۰۰۷۸۵
 اسفندیاری، سهیلا ۰۰۹۱۰
 اسکوریان، کلاوس ۰۰۸۶۸
 اسلامی، هوشنگ ۰۰۴۰۸
 اسو توویدوو، ان. ۰۰۰۴۳
 اشتیاقی، حسن ۰۰۳۷۹، ۰۰۹۷۳
 اشجعی‌اسالمی، سیمین ۰۰۲۷۱
 اصلی، عزیز ۰۰۳۰۲، ۰۰۳۳۱، ۰۰۳۳۲
 اطهری، عمید ۰۰۵۰۲
 اعتماد، اسمعیل ۰۰۰۱۰
 اعتمادتهرانی، فائزه ۰۰۰۵۶
 اعلم ۰۰۲۷۹
 اعلمی، فامینا ۰۰۲۸۳
 افشارسیستانی، ایرج ۰۰۳۹۹
 اقطاعی، ابوالقاسم ۰۰۱۹۵
 اکبرنژادآزادگله، رحیم ۰۰۰۴۶
 اکبری‌آستارایی، علی‌نقی ۰۰۱۷۶

آئینه‌چی، یعقوب ۰۰۱۹۴، ۰۰۴۶۱، ۰۰۶۵۶
 آذری تاکامی، قباد ۰۰۱۵۷، ۰۰۱۸۲، ۰۰۲۸۱، ۰۰۶۰۳، ۰۰۶۰۶
 آرامش، بزرگ ۰۰۲۳۴، ۰۰۶۶۰
 آرانی، علیرضا ۰۰۸۲۱
 آرم، ف ۰۰۳۵۵
 آزموده، ابوالفضل ۰۰۱۱۹، ۰۰۳۸۹، ۰۰۳۹۵
 آستانه‌ای، مهدی ۰۰۵۳۲
 آسمار، مهدی ۰۰۴۰۴
 آغاسی‌زاده‌خطیرکلایی، فتح‌الله ۰۰۶۶۵
 آقائی، هدایت‌الله ۰۰۴۹۴
 آقازمانی، جمشید ۰۰۴۱۹
 آل‌آقا، نصرالله ۰۰۴۴۰
 آنلز، رن. ۰۰۴۷۸، ۰۰۳۶۵
 آهنی‌کمانگر، فرح ۰۰۳۱۵، ۰۰۶۱۵

الف

ابراهیم نسبت، فیروز ۰۰۴۳۵
 ابراهیمی، عبدالقیوم ۰۰۷۴۹، ۰۰۸۴۹
 ابراهیمی، یونس ۰۰۲۱۰، ۰۰۲۸۸، ۰۰۸۳۹، ۰۰۹۲۸
 ابوئی، یحیی ۰۰۶۴۱
 ابوطالبی، محمدحسین ۰۰۰۷۱
 ابهری، محمود ۰۰۸۱۰
 اثنی‌عشری، محمدجعفر ۰۰۲۱۰
 احمدی، حسن ۰۰۴۲۷

- الحسینی، هاشم ۰۰۹۶۸
 امام، ثریا ۰۰۹۱۳
 امامی، مسعود ۰۰۹۱۰
 امانی، مسعود ۰۰۴۱۳
 امیدی، احمد ۰۰۵۵۸، ۰۰۸۰۷
 امین، حسن ۰۰۳۵۰
 امین سبحانی، ابراهیم ۰۰۵۲۲
 امینی، امیر هوشنگ ۰۰۶۳۷، ۰۰۶۳۸، ۰۰۸۹۵
 امینی، فریدون ۰۰۰۴۵، ۰۰۲۷۰، ۰۰۳۳۳، ۰۰۴۰۷، ۰۰۹۴۳
 امینی فضل، عباس ۰۰۳۴۶
 انز، هرمان ۰۰۳۰۲
 انستیتو بررسی های علمی و صنعتی ماهی ایران ۰۰۴۸۶
 اوصیا، جلال ۰۰۷۹۸
 اوکازاکی، شوکو ۰۰۵۹۵
 اولاء، یانوش ۰۰۰۱۴، ۰۰۵۸۹
 ایروانی، علی ۰۰۲۴۱
 ایروانی، هوشنگ ۰۰۷۷۲
 ایروانی مهاجری، علی ۰۰۵۵۹
 ایزدپناه، بیژن ۰۰۲۷۲، ۰۰۵۵۹
 ایزدپناه، کرامت الله ۰۰۴۵۵
 ایزدی، سیروس ۰۰۰۵۱
 ایزدی، یوسف ۰۰۰۴۵
 ایزدیار، فریبرز ۰۰۶۰۵
 ایزدیار، منوچهر ۰۰۹۷۴، ۰۰۹۷۵
 ایماندل، کرامت الله ۰۰۶۴۶
- بال جونز، ایوان ۰۰۲۷۳
 بامدادیان، علی ۰۰۴۲۹، ۰۰۹۷۶
 بحرانی، محمد حسین ۰۰۸۱۵
 بحری، مسعود ۰۰۲۳۹
 بختیاری، گودرز ۰۰۹۳۹
 بختیاری نژاد ۰۰۸۷۳
 بدخشان، منصور ۰۰۳۵۱
 بدرزاده، ملک ۰۰۹۰۴
 بدلیان، کناریک ۰۰۰۰۶، ۰۰۰۵۵
 بردبار، منوچهر ۰۰۸۱۱
 برزگر، محمد علی ۰۰۴۰۷، ۰۰۴۰۹
 برومند، هوشنگ ۰۰۳۰۷
 بریمانی، احمد ۰۰۰۷۸، ۰۰۱۱۵، ۰۰۱۱۷، ۰۰۱۴۵، ۰۰۱۴۶، ۰۰۱۴۷، ۰۰۱۴۸، ۰۰۱۴۹، ۰۰۱۵۰، ۰۰۱۵۱، ۰۰۱۵۲، ۰۰۱۵۳، ۰۰۱۵۴، ۰۰۱۵۵
 ۰۰۲۲۴
 بشیری، علیرضا ۰۰۱۹۶
 بلوچ، محمد ۰۰۴۱۱
 بنائی، محمد حسن ۰۰۱۸۱
 بنگاه مستقل آبیاری، اداره هیدرولوژی ۰۰۲۵۳
 بنیاد مستضعفان مازندران ۰۰۹۰۷
 بهزاد، علی ۰۰۶۲۵
 بهنام، عیسی ۰۰۵۶۲
 بیات، اصغر ۰۰۶۴۲
 بیات، حمیدرضا ۰۰۳۱۸
 بیات اسدی، هوشنگ ۰۰۹۶۱، ۰۰۹۶۳، ۰۰۹۶۶، ۰۰۹۶۹
 بیشوف، فریدریش ۰۰۴۳۶، ۰۰۴۳۷، ۰۰۴۳۸، ۰۰۴۳۹
 بیگدلی، محمد رضا ۰۰۸۸۱
 بینش، حسن ۰۰۳۴۴
 بیهقی، حسینعلی ۰۰۵۲۵
- باروتی، شاپور ۰۰۶۲۰
 باسقی، حسن ۰۰۴۹۴
 باطنی، محمد رضا ۰۰۵۰۱
 باقری زنوز، ابراهیم ۰۰۹۶۷
 باقری مطلق پاشاکی، رحمت الله ۰۰۵۲۰، ۰۰۵۲۱

ج ج

- ۰۰۳۹۴ جاراللهی، رقیه
 ۰۰۴۴۵ جامع‌الصنایع، ابوالفضل
 ۰۰۹۶۷ جانبخش، بیژن
 ۰۰۸۰۸ جباری، محمدعلی
 ۰۰۷۵۷ جباری‌ارفعی، شاهرخ
 ۰۰۰۴۹ جزایری، فتانه
 ۰۰۴۸۴، ۰۰۴۶۵، ۰۰۴۶۲، ۰۰۴۶۰، ۰۰۰۶۲، ۰۰۰۰۵ جزنی، ایرانیپور
 ۰۰۹۳۱، ۰۰۹۲۹، ۰۰۹۲۲، ۰۰۸۷۷، ۰۰۸۷۶ جزیره‌ای، محمدحسین
 ۰۰۵۲۴ جعفرپور، زین‌العابدین
 ۰۰۰۸۲ جعفرزاده، زین‌العابدین
 ۰۰۹۷۱ جعفری، محمدابراهیم
 ۰۰۸۶۹ جغرشته، فضل‌الله
 ۰۰۳۳۶ جلالی، غلامحسین
 ۰۰۵۵۳ جلائی، همایون
 ۰۰۵۳۹ جلالپور، حسن
 ۰۰۷۷۸ جمالی، محمود
 ۰۰۵۷۰ جمالی، مشیت‌الله
 ۰۰۲۹۶ جوانشیر، کریم
 ۰۰۲۰۹ جهاد دانشگاهی استان گیلان، بخش طرح‌ها و تحقیقات
 ۰۰۸۰۱ جهاد دانشگاهی دانشکده فنی بابل
 ۰۰۴۸۸ جهاد سازندگی، کمیته آمار و برنامه‌ریزی
 ۰۰۳۵۴ جهادسازندگی استان گیلان، دفتر طرح احیای مرداب انزلی
 ۰۰۸۷۹ جهانگیربلورچیان، مریم
 ۰۰۸۷۹ جهانگیربلورچیان، مهدی
 ۰۰۳۵۹ جهانگیری، نادر
 ۰۰۸۱۹ جهانی، منوچهر
 ۰۰۸۲۳ چائی‌چی، محمدرضا
 ۰۰۷۷۲ چاپی، مهری
 ۰۰۵۳۴ چراغی، رحیم

- ۰۰۷۰۸، ۰۰۶۶۳ پارسا پژوه، داود
 ۰۰۹۷۱ پارسی، بهمن
 ۰۰۳۴۸، ۰۰۳۳۹ پازوش، هرمز
 ۰۰۹۰۸ پرچی، مهوش
 ۰۰۴۵۹ پرویزپور، داریوش
 ۰۰۲۷۹ پژوم، مختار
 ۰۰۴۱۷ پلانول، اغزایه دو
 ۰۰۱۷۳ پورانصاری، زهرا
 ۰۰۳۴۴ پور عبدالله، شهربانو
 ۰۰۴۶۵ پهلوان، داود
 ۰۰۵۳۹ پیغمبری، علی
 ۰۰۴۵۷، ۰۰۲۵۹ پیمان، مسعود

ث ث

- ۰۰۸۰۷، ۰۰۸۰۵، ۰۰۰۰۱ تابش، محمد
 ۰۰۳۳۸ تالش‌انساندوست، فرشته
 ۰۰۶۵۶ تبریزی، علیرضا
 ۰۰۰۷۶ تبریزی‌زاده، اقدس
 ۰۰۵۶۸، ۰۰۳۹۲، ۰۰۳۹۱، ۰۰۰۵۰، ۰۰۰۴۶ تجلی‌پور، مهدی
 ۰۰۰۰۲ تحصیلی، علی
 ۰۰۳۵۸ تفضلی، محمدصادق
 ۰۰۶۰۵ تقی‌پور بازرگانی، تقی
 ۰۰۸۰۰ توبه‌خواه، داود
 ۰۰۳۴۶ تهرانی، خسرو
 ۰۰۰۰۷ تهرانی‌والا، محسن
 ۰۰۸۶۳، ۰۰۴۶۴ تیرگری، سیاوش
 ۰۰۴۵۳ ثاقب‌طالبی، خسرو
 ۰۰۳۶۰، ۰۰۳۵۹ ثمره، یدالله

چهارباشی سبجان، فریده ۰۰۷۹۶

خاقانی، شهناز ۰۰۲۲۲

خالقی، پرویز ۰۰۷۷۹

خانجانی، محمدجواد ۰۰۱۱۸

خدابنده، عباس ۰۰۸۱۰

خدایار، اسماعیل ۰۰۹۹۷

خرازی پاکدل، عزیز ۰۰۹۸۵

خزاعی نژاد، بهزاد ۰۰۹۳۹

خطیبی، مرتضی ۰۰۵۶۱

خلیلی، علی ۰۰۶۵۷

خنجی، عبدالواحد ۰۰۸۳۳، ۰۰۸۳۴، ۰۰۸۳۵، ۰۰۸۳۶، ۰۰۸۳۷، ۰۰۸۶۰

خندان، شاه محمد ۰۰۹۱۴

خوئی، سلطنت ۰۰۲۱۲، ۰۰۳۵۲، ۰۰۹۴۷

خیراندیش، محمدباقر ۰۰۱۸۲

خیری، احمد ۰۰۶۲۰

د

دانش پژوه، بهمن ۰۰۴۲۹

دانش پژوه، محمد ۰۰۰۹۳

دانش پژوه، محمد تقی ۰۰۷۰۷

دانشراد، عبدالحمید ۰۰۵۸۰

دانشراد، عبدالمحمد ۰۰۶۵۴

دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، گروه تحقیقات ۰۰۰۸۵

دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی ۰۰۴۹۲

۰۰۶۰۲، ۰۰۵۶۴، ۰۰۴۹۶

دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی ۰۰۰۸۰

دانشگاه تهران، موسسه آموزش و تحقیقات تعاونی ۰۰۲۸۲

دانشور، هوشنگ ۰۰۶۱۹

دانشورباغبادارانی، اکبر ۰۰۰۵۱

دانه کار، اشکیوس ۰۰۴۲۴

دانیالی، مسعود ۰۰۹۷۷

داود، پارسا پژوه ۰۰۳۰۰

ح

حاج محمدی، محمدرضا ۰۰۸۷۸

حاجی مشهدی، عزیزالله ۰۰۳۶۱

حامد توسلی، محمدعلی ۰۰۵۷۸

حبشی، محمد ۰۰۳۸۴، ۰۰۴۳۱

حبیبی، حسین ۰۰۰۹۶، ۰۰۲۵۸، ۰۰۳۰۱، ۰۰۴۲۸

حبیبیان، عبدالحمید ۰۰۰۹۶۱، ۰۰۹۶۲

حجارود، قربانعلی ۰۰۴۳۲، ۰۰۴۴۰

حجازی، رضا ۰۰۶۹۴، ۰۰۷۰۹، ۰۰۷۱۰

حجتی، مرتضی ۰۰۲۴۰

حسن لاریجانی، حجت الله ۰۰۶۳۹

حسین پور، نورالدین ۰۰۹۳۵

حسین زاده، حسن ۰۰۰۱۷، ۰۰۰۱۸، ۰۰۰۱۹، ۰۰۰۲۰

حسین زاده، عبدالرحمن ۰۰۲۶۹

حسینی، جعفر ۰۰۷۷۲

حضرت زاد، اسدالله ۰۰۷۱۶

حق پرست، محمدرضا ۰۰۳۹۴

حق پناه ۰۰۹۳۴

حقیقت، حسین ۰۰۰۶۲

حقیقی، داود ۰۰۹۳۵

حکیمیان، مسعود ۰۰۰۵۳

حمدالله زاده، اکرم ۰۰۹۷۷، ۰۰۹۷۸

حیدری، محمد ۰۰۹۶۰

خ

خادم شریعتی، فرخنده ۰۰۰۵۵

خادمی، بدری ۰۰۳۷۶

- درجانی، رمضان ۰۰۲۱۰
 درگاهی، اختر ۰۰۵۰۱
 دروی، خسرو ۰۰۹۰۵
 درویش زاده، علی ۰۰۶۵۳
 درویشی، کریم ۰۰۸۵۲
 درویشی نژادخار، شعبان ۰۰۹۱۱
 دزفولیان، عبدالعظیم ۰۰۹۴۴
 دواچی، عباس ۰۰۴۴۶
 دوست حسینی، کاظم ۰۰۴۴۹
 دولت آبادی، حسن ۰۰۲۹۳
 دهنزاد، بهروز ۰۰۰۵۷
 دهقان، علیرضا ۰۰۵۶۶
 دهقانی، منصور ۰۰۲۶۰، ۰۰۲۶۱، ۰۰۲۶۲، ۰۰۲۶۳، ۰۰۲۶۴، ۰۰۲۶۵
 دهیار، خلیل ۰۰۰۱۱، ۰۰۴۳۱
 دین پرست جدید، نوید ۰۰۴۹۱
 دیهیم، فرشته ۰۰۵۸۱
- رئیس، محمود ۰۰۹۴۶
 رازقی، ناصر ۰۰۵۴۹، ۰۰۲۹۳
 راست روان، محمد علی ۰۰۵۰۰
 راستی، سیما ۰۰۵۷۳
 راشد، محمود ۰۰۲۷۴
 راعی، محبوبه ۰۰۰۵۹
 رامشنی، خسرو ۰۰۱۸۱
 رجا بهشتی، فاطمه ۰۰۲۸۷
 رجیبی، غلامرضا ۰۰۷۲۸
 رحمانی، محمد ۰۰۸۱۶
 رحمانی، یدالله ۰۰۴۳۰
 رحیمی، ام البنین ۰۰۵۷۵
 رحیمیان، حشمت الله ۰۰۹۵۱، ۰۰۹۵۲، ۰۰۹۵۳، ۰۰۹۵۸، ۰۰۹۵۹
- ۰۰۹۷۸، ۰۰۹۷۹، ۰۰۹۸۰، ۰۰۹۹۵، ۰۰۳۴۰، ۰۰۳۴۳، ۰۰۹۴۹، ۰۰۹۵۰
 رحیمی فر، حسین ۰۰۰۷۰
 رزاقی، ناصر ۰۰۹۹۲
 رستگار، فریدون ۰۰۳۰۸
 رستمکلائی، محمود ۰۰۹۰۹
 رشیدی، محمد ۰۰۵۶۰
 رشیداعلم، محمدرضا ۰۰۴۰۸، ۰۰۴۱۲
 رشیدی، غلامرضا ۰۰۸۰۲
 رصدی، منیژه ۰۰۸۰۳
 رضا، عنایت الله ۰۰۳۹۳
 رضائی، احمد ۰۰۲۴۱، ۰۰۷۹۹، ۰۰۸۲۲
 رضائیان، مصطفی ۰۰۵۷۳
 رضائی رکنی، فرشته ۰۰۳۳۳
 رضوی، بهرام ۰۰۱۶۳
 رضی فرد، رضی ۰۰۹۱۱
 رفعت، معصومه ۰۰۸۲۴
 رفیع، محمدجعفر ۰۰۴۴۸، ۰۰۶۲۶
 رفیعا، فرزانه ۰۰۵۶۰
 رفیعی طباطبائی، رباب ۰۰۴۰۴
 رمضانوف، د ۰۰۱۱۸
 رمضان‌گورابی، بهمن ۰۰۵۲۸، ۰۰۷۴۴، ۰۰۷۴۶
 رنج‌اندیش، محمود ۰۰۳۶۸
 رنگچی، شعبانعلی ۰۰۹۱۶
 رودباری، ناهید ۰۰۴۱۰
 روز، کلاوس ۰۰۸۶۸
 روزبه، میرمحمد ۰۰۳۹۷
 ریاحی، امیر اشرف ۰۰۵۵۹
 ریاضی مقدم ضیابری، حسین ۰۰۰۳۵
 زارعی، عبدالرحمن ۰۰۹۴۳
 زارعی، علی محمد ۰۰۴۵۸، ۰۰۷۰۰
 زالپور، ناصر ۰۰۴۳۵
 زبیری، محمود ۰۰۵۹۸
 زرین کفش، منوچهر ۰۰۹۲۳

- زعیب مرتضی ۰۰۲۷۷
- زکی‌خان، منصور ۰۰۳۵۷
- زیادلو، افسانه ۰۰۵۵۲
- زینی، احمد ۰۰۹۰۰
- ۰۰۱۷۴
- سازمان بهزیستی کشور، دفتر بودجه و برنامه، تشکیلات و آمار ۰۰۲۴۵
- ۰۰۶۴۹
- سازمان پنبه و دانه‌های روغنی ۰۰۷۱۲، ۰۰۷۵۲، ۰۰۷۵۳، ۰۰۷۶۹
- ۰۰۹۲۱، ۰۰۸۵۷، ۰۰۸۵۶، ۰۰۸۵۵، ۰۰۸۵۴، ۰۰۸۵۳، ۰۰۷۷۱، ۰۰۷۷۰
- سازمان ترویج کشاورزی ۰۰۷۰۱
- سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور ۰۰۷۰۴
- سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، دفتر فنی جنگلداری ۰۰۷۰۶
- سازمان حفاظت محیط زیست، اداره کل آموزش ۰۰۰۶۷
- ساغری، هوشنگ ۰۰۰۰۷
- سیاسگزیاریان، حسین ۰۰۳۰۳، ۰۰۹۰۳، ۰۰۹۹۱
- سیاسی، فریدون ۰۰۰۵۶، ۰۰۱۸۶، ۰۰۱۹۹، ۰۰۴۶۳، ۰۰۲۲۲، ۰۰۷۹۶
- سیاسی، مصطفی ۰۰۷۹۵
- سجادی، محمود ۰۰۰۴۴
- سحابی، زهره ۰۰۵۷۰
- سدهی اصفهانی، علیرضا ۰۰۶۶۱
- سراج، حسین ۰۰۰۰۳
- سراج‌زاده، حسین ۰۰۸۴۷
- سرچنگل‌داری کل رشت ۰۰۷۸۱
- سرکشیکی، امیر ۰۰۸۱۲
- سروش، ناصر ۰۰۴۱۵
- سروش‌زاده، علی ۰۰۹۸۸
- سعادت‌زاده، حسین ۰۰۸۲۸
- سعادت نوری، منوچهر ۰۰۰۰۸، ۰۰۱۹۷، ۰۰۶۰۴، ۰۰۷۵۵
- سعید، ارسطو ۰۰۲۹۸، ۰۰۷۵۴، ۰۰۸۴۳، ۰۰۸۴۴
- سعیدحسینی، محمد ۰۰۰۶۵، ۰۰۰۸۷، ۰۰۰۸۹
- سقائی، میرحسین ۰۰۴۸۹
- سقای مقدم‌فومنی، میرحسین ۰۰۲۳۶
- سلیمانی، پوران ۰۰۲۹۹، ۰۰۳۰۰
- سلیمانی، کریم ۰۰۵۳۳
- سلیمانی‌پور، محمدرضا ۰۰۳۹۸
- سلیمانی‌نوری، بهمن ۰۰۳۵۳
- سمائی، مهدی ۰۰۳۶۲
- ساروخانیان، گارگین ۰۰۴۹۵
- ساریخانی، نصرت‌الله ۰۰۳۲۶، ۰۰۸۹۹
- سازمان آب منطقه‌ای شمال، دفتر بررسی منابع آب و خاک ۰۰۶۶۲
- سازمان انرژی اتمی ایران، مرکز تحقیقات و کاربرد مواد رادیواکتیو
- ۰۰۲۴۴، ۰۰۲۴۲
- سازمان برنامه ۰۰۴۸۳
- سازمان برنامه، دفتر روابط عمومی ۰۰۶۲۴
- سازمان برنامه، مرکز آمار ایران ۰۰۲۹۷، ۰۰۴۸۲، ۰۰۵۵۱، ۰۰۵۵۶
- ۰۰۵۶۳، ۰۰۵۶۵، ۰۰۵۷۹، ۰۰۵۹۱، ۰۰۶۲۷، ۰۰۶۴۳، ۰۰۶۶۴
- سازمان برنامه و بودجه ۰۰۴۸۳
- سازمان برنامه و بودجه، دفتر هماهنگی امور مناطق ۰۰۲۹۲
- سازمان برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه استان گیلان ۰۰۱۷۷
- ۰۰۳۷۱، ۰۰۳۱۶
- سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران ۰۰۰۲۲، ۰۰۰۲۳، ۰۰۰۳۳
- ۰۰۰۳۴، ۰۰۰۷۹، ۰۰۱۸۳، ۰۰۱۸۴، ۰۰۱۸۷، ۰۰۱۸۸، ۰۰۱۸۹، ۰۰۱۹۰
- ۰۰۲۰۷، ۰۰۲۱۱، ۰۰۲۱۳، ۰۰۲۱۴، ۰۰۲۱۷، ۰۰۲۱۸، ۰۰۲۲۳، ۰۰۲۲۵
- ۰۰۲۲۷، ۰۰۲۳۵، ۰۰۲۸۴، ۰۰۳۱۹، ۰۰۳۷۲، ۰۰۳۷۳، ۰۰۴۰۵، ۰۰۴۹۹
- ۰۰۵۵۴، ۰۰۵۷۲، ۰۰۶۲۳، ۰۰۷۹۷، ۰۰۸۸۲، ۰۰۹۰۶، ۰۰۹۳۲
- سازمان برنامه و بودجه استان گیلان، معاونت آمار و اطلاعات ۰۰۱۷۵
- ۰۰۲۰۸، ۰۰۲۳۱، ۰۰۴۹۰، ۰۰۴۹۷
- سازمان برنامه و بودجه استان گیلان، معاونت آمار و انفورماتیک ۰۰۲۷۵
- ۰۰۴۷۷
- سازمان برنامه و بودجه استان مازندران، معاونت آمار و اطلاعات ۰۰۹۴۰
- سازمان برنامه و بودجه استان مازندران، معاونت آمار و انفورماتیک

- سمرقندی ۰۰۳۱۳
 سمنانی، منصور ۰۰۲۸۵
 سمینار آبیاری و زهکشی، آبان ماه (۱۳۴۹) ۰۰۲۷۸
 سندگل، عباسعلی ۰۰۵۹۰
 سهرابی، حسن ۰۰۴۵۹
 سهرابی، مهدی ۰۰۷۴۷
 سیاه منصور، صدرالله ۰۰۷۵۵
 سیدین بروجنی، فریده ۰۰۲۲۶
 سیگارودی نیا، مهوش ۰۰۰۰۶
- شاپوریان، پرویز ۰۰۴۶۲
 شامخی، تقی ۰۰۳۲۸
 شاه بهرامی، پریچهر ۰۰۶۲۹
 شاه حسینی، محمدجواد ۰۰۶۹۹
 شاهمرادی، جواد ۰۰۷۸۲
 شاهمرادی، محمدتقی ۰۰۴۰۳
 شایقی، منصوره
 شایگان، حسین ۰۰۲۱۹
 شجاعی، محمود ۰۰۵۹۳
- شرکت دخانیات ایران، اداره کل پژوهش های علمی ۰۰۴۸۰
 شرکت دخانیات ایران، انستیتو توتون ایران - تیرتاش ۰۰۸۱۷
 شرکت دخانیات ایران، انستیتو توتون ایران - مرکز رشت ۰۰۴۹۳
 شرکت سهامی شیلات ایران، سازمان تحقیقاتی شیلات ایران ۰۰۲۱۵
 شریعت پناهی، محمد ۰۰۰۲۹، ۰۰۰۳۷، ۰۰۴۱۰، ۰۰۴۹۸، ۰۰۵۵۲، ۰۰۵۵۳
- شریعت پناهی، محمدعلی ۰۰۶۳۱
 شریعت زاده، علی اصغر ۰۰۳۲۰
 شریعت، محمود ۰۰۵۳۸
 شریعتی، ابوالقاسم ۰۰۰۸۸، ۰۰۳۱۱، ۰۰۳۱۲
 شریف، قوام الدین ۰۰۴۲۹
- شریف جدیدی، صمد ۰۰۲۵۵، ۰۰۲۵۶
 شریفی، مسلم محمد ۰۰۶۰۸، ۰۰۹۸۴
 شریفی، منصور ۰۰۶۰۱
 شریفی تهرانی، عباس ۰۰۳۷۹، ۰۰۹۷۳
 شعاع، هدایت ۰۰۰۴۹
 شعرابی راد، محمد ۰۰۲۹۸
 شفیعی، سعید ۰۰۷۵۴، ۰۰۸۴۳
 شفیعی، عباس ۰۰۵۷۵
 شفیعی، علی ۰۰۲۸۳، ۰۰۸۲۴
 شفیعی، فروغ ۰۰۵۰۰
 شفیعی حق شناس، مسعود ۰۰۹۶۶
 شفیعی فر، سعید ۰۰۸۴۴
 شکوئی، مسعود ۰۰۵۹۰
 شگرف کار، محمد تقی ۰۰۴۸۱
 شمسایی، ابوالفضل ۰۰۲۵۷
 شمس بخش، مسعود ۰۰۹۸۰، ۰۰۹۸۹
 شناسی، حمید ۰۰۴۷۳
 شواین گروبر، ف.ح ۰۰۶۶۳
 شوگائیپوف، ز. ۰۰۱۱۸
 شهام، احد ۰۰۰۷۱
 شهبازی مقدم، آریو ۰۰۰۹۳
 شهیدی، منصوره ۰۰۵۹۵
 شبانی ۰۰۵۸۳
 شبانی، بیژن ۰۰۹۲۶
 شیخ الاسلامی، منوچهر ۰۰۲۶۹
 شیخلی، چنگیز ۰۰۸۶۲
 شیرزادی، غلامحسین ۰۰۴۵۲
- صائب گیلانی، حسین ۰۰۹۹۰
 صابر، مریم ۰۰۳۳۹، ۰۰۳۴۱، ۰۰۶۸۴

ش

ص ض

ع ع

- صایونی، احمد ۰۰۶۶۱
صاحبی ۰۰۱۰۱
صادقی، علی اشرف ۰۰۳۶۱، ۰۰۳۶۲
صالحی، اصغر ۰۰۵۳۶، ۰۰۵۳۷
صالحیان دردشتی، کریم ۰۰۴۹۵
صالحی راد، محمدرضا ۰۰۳۵۶
صانعی، فریدون ۰۰۲۷۳
صباغیان، حسین ۰۰۹۰۹
صداقت، محمود ۰۰۴۵۱
صدرخانلو، رجبعلی ۰۰۰۰۹
صدری میانداوب، پرویز ۰۰۰۰۱
صفایی نیک، احمد ۰۰۳۴۷
صفوی، محمد ۰۰۳۰۵
صمدی، حسین ۰۰۹۴۵
صمدی، مجید ۰۰۸۰۴
صمیمی، بهزاد ۰۰۰۳۶
صنعتی، میترا ۰۰۰۴۱
صهبها، غلامحسین ۰۰۵۰۲، ۰۰۷۹۵
صیقلی، حبیب الله ۰۰۰۷۵
ضیائی، ضیا ۰۰۰۱۶
- طالبی مقدم، حمید ۰۰۵۷۶
طالش انساندوست، فرشته ۰۰۲۱۶، ۰۰۶۴۸، ۰۰۸۱۳
طاهرئی، شهاب ۰۰۵۲۳
طاهریان، پرویز ۰۰۹۸۳
طباطبایی ۰۰۷۰۵، ۰۰۷۸۴
طلوعی، اسماعیل ۰۰۰۸۶
طویلی، عزیز ۰۰۹۱۶
- عادل، حجت الله ۰۰۳۸۰
عارفیان، رضا ۰۰۵۹۰
عاملی، پرویز ۰۰۴۸۷
عبائی، منصور
عباسی، حسن ۰۰۸۶۷
عباسی، هوشنگ ۰۰۰۶۹
عبدالوهاب، منوچهری ۰۰۴۹۱
عبدی، ناصر ۰۰۳۷۴، ۰۰۹۴۶، ۰۰۹۸۱، ۰۰۹۹۵
عبدی گودرزی، محمد ۰۰۲۷۷
عدل، فیروز ۰۰۶۵۲
عرب، ع. م. ۰۰۹۴۹
عروجی، احمد ۰۰۵۷۷
عزیزی، پیروز ۰۰۳۹۴
عسگری، عزیز ۰۰۵۷۱
عسگری، رقیه ۰۰۸۱۸
عسگری، منوچهر ۰۰۳۳۴
عشقی، نصرت اله ۰۰۹۰۰
علیزاده، سهراب ۰۰۶۴۶
علیزاده، محمد ۰۰۶۳۶
علیزاده شایق، جمیل ۰۰۵۰۶
علیزاده کتک لاهیجانی، حمید ۰۰۴۰۶
علالالدین، حشمت الله ۰۰۸۲۵
علالالدینی، حسینعلی ۰۰۷۲۵
عمادی، حسین ۰۰۰۴۳، ۰۰۰۸۱، ۰۰۰۸۴، ۰۰۱۲۲، ۰۰۲۴۶، ۰۰۶۵۲، ۰۰۹۲۵
عمراف، ک ۰۰۱۱۸
عنایتی، علی اکبر ۰۰۴۰۲، ۰۰۶۰۷
غروی، محمدحسین ۰۰۳۸۸
غفوری، محمدرضا ۰۰۰۴۱

ط

ف ق

- قاضی عسکر، حسن ۰۰۸۷۸
قانع ۰۰۶۴۴
- قذیریان، اسماعیل ۰۰۳۱۵
قذیریان، پرویز ۰۰۲۳۴
قدیمی، کیاندرخت ۰۰۰۰۴
قربانعلی، حجارود ۰۰۳۳۸
قربانی، مهدی ۰۰۴۸۱
قره‌یاضی، بهزاد ۰۰۹۹۳
قریب، عبدالعلی ۰۰۸۲۹
قزوانچاهی، حسن ۰۰۴۶۱
قلی‌زاده‌طوسی، شعبانعلی ۰۰۶۴۴
قنبرپور، علیرضا ۰۰۹۰۸
قهرمان، احمد ۰۰۱۰۰
- فارسی منفرد، شهلا ۰۰۰۶۸، ۰۰۰۷۲
فاضلی، عباس ۰۰۰۶۳
فتوت، محمدعلی ۰۰۵۹۸، ۰۰۸۴۵
فخرایی، ابراهیم ۰۰۴۱۶، ۰۰۴۴۳
فدایی، امان‌الله ۰۰۱۹۱
فرازمند، سهراب ۰۰۴۹۸
فرخنده، عباس ۰۰۲۸۶
فرشیدپور، مهدی ۰۰۸۰۶
فرنوش، بتول ۰۰۸۵۲
فروتین، عبدالرضا ۰۰۹۵۹، ۰۰۹۹۹، ۰۰۱۰۰۰
فروتین‌ندامی، عبدالرضا ۰۰۹۸۶
فروچی، علی ۰۰۰۷۳
فروزانفر، غلامحسین ۰۰۰۰۸
فروزانی، مینو ۰۰۵۷۶
فروزش، مختار ۰۰۳۳۴
فروغی، محمود ۰۰۴۳۷
فرهنگ، منوچهر ۰۰۳۵۳، ۰۰۵۷۴، ۰۰۶۰۱، ۰۰۸۱۲
فرهی ۰۰۰۶۱
فریدپاک، فرهاد ۰۰۰۷۷، ۰۰۲۲۹، ۰۰۲۳۳، ۰۰۸۴۲، ۰۰۵۸۵، ۰۰۵۸۶
۰۰۵۸۷
فقیه، محمدعلی ۰۰۱۹۱
فلاح، محمد ۰۰۱۹۲
فلاح، ولی‌محمد ۰۰۱۸۰، ۰۰۴۷۹
فلاح‌راد، منصور ۰۰۹۲۴
فلاح‌زاده، علی ۰۰۴۱۴
فنی، زهره ۰۰۵۱۹
قائمی، محمدرضا ۰۰۲۸۷
قادری، طاهره ۰۰۵۹۵
قاسم‌زاده، ابراهیم ۰۰۹۲۷
قاسمی، فریدون ۰۰۴۵۱
قاسمیان، حسین ۰۰۰۷۲
- کاشانیان، فتح‌الله ۰۰۸۰۵
کاکس، مایکل ۰۰۶۲۹
کامران‌مهربان، ماشاءالله ۰۰۲۴۷
کردوانی، پرویز ۰۰۷۱۱
کرمی‌حبیبی، مینا ۰۰۹۹۴
کریمپور، محمد ۰۰۹۳۵
کریمی، حسن ۰۰۸۶۱
کریمی، محمدعلی ۰۰۵۷۴
کریمیان، ذکریا ۰۰۹۶۶
کشاورز، کریم ۰۰۹۴۱
کفاش‌مجیدی، پریش ۰۰۴۶۳
کلال‌پور، سوسن ۰۰۱۷۳
کلانتری، علی‌اکبر ۰۰۱۹۷
کلانتری‌بنادکی، مهدی ۰۰۴۶۴، ۰۰۹۶۵
کلانتری‌خاندانی، مهین‌دخت ۰۰۸۲۸
کمالی، پرویز ۰۰۵۵۷

ک گ

م

- کمالی، کریم ۰۰۶۹۹
 کمی، حاجی قلی ۰۰۴۱۱
 کنارسری، نوری ۰۰۵۶۹
 کوثری، سلیمان ۰۰۳۵۷
 کولان، ابراهیم ۰۰۳۶۳، ۰۰۳۶۴
 کهنه‌شهری، مجید ۰۰۰۰۴، ۰۰۰۰۹، ۰۰۱۵۷، ۰۰۱۸۵، ۰۰۲۸۱
 کیالاشکی، هرمز ۰۰۴۱۲
 کیمبال، ساراف ۰۰۲۲۰
 کیمبال، کنت ۰۰۲۱۹، ۰۰۲۲۰
 کیوان، عزت‌الله ۰۰۳۳۶
 کیوانفر، امین ۰۰۰۴۸، ۰۰۰۵۷، ۰۰۰۹۴
 کیوانی، ابوالقاسم ۰۰۴۳۵
 کیومرثی، شهناز ۰۰۹۵۷
 گئورگ‌پاگ، هانس ۰۰۴۳۱
 گرامماتیکتی، ا.گ ۰۰۱۱۸
 گرامی، قنبر ۰۰۹۵۹
 گرجی بحری، یوسف ۰۰۳۳۰
 گروهی، ناصر ۰۰۰۱۶
 گلزار، حسین ۰۰۹۵۵، ۰۰۹۵۶، ۰۰۹۸۷
 گمین‌چی، اصغر ۰۰۹۶۴
 گنجی، محمدحسن ۰۰۰۲۱، ۰۰۵۵۵
 گودرزیان، فتح‌الله ۰۰۲۴۰
 گوهری، شهرام ۰۰۵۸۳
- مارواشویلی، ل. ۰۰۱۵۶
 ماسالی، علی ۰۰۶۵۰
 ماسالی، قاسم ۰۰۴۶۰
 ماهیار، جعفر ۰۰۹۳۷
 متولیان، ابراهیم ۰۰۴۵۶
 مثقالی، احمد ۰۰۰۰۲، ۰۰۳۷۶
 مجتمع دانشگاهی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ۰۰۶۴۷
 مجد، علیرضا ۰۰۵۹۸
 مجیدی شاد، بیژن ۰۰۹۶۷
 مجیدی هروان، اسلام ۰۰۹۸۸
 مجیدیه قاسمی، شاهرخ ۰۰۹۵۴
 محسنی، منوچهر ۰۰۳۳۶، ۰۰۸۲۷
 محسنی پارسا، منوچهر ۰۰۸۷۴
 محصول، فرشته ۰۰۹۴۸
 محقق، علی ۰۰۰۶۳
 محمدنژاد، اسماعیل ۰۰۹۹۵
 محمدی، محمود ۰۰۹۸۳
 محمدی، منصور ۰۰۴۲۶
 محمدی تبریزی، ژاله ۰۰۰۰۵
 مختارمعصومی، عبدالرضا ۰۰۲۲۱
 مخیر، بابا ۰۰۰۷۵، ۰۰۵۹۷
 مدانلو، سیروس ۰۰۶۳۵، ۰۰۸۶۵
 مدیر احمدی، علیرضا ۰۰۵۳۷، ۰۰۵۳۶
 مراد اسحاقی، محمدجواد ۰۰۴۴۶
 مرجبی، احمد ۰۰۱۹۴
 مروان، پیر ۰۰۳۰۴، ۰۰۳۰۶
 مروی‌مهاجر، رضا ۰۰۸۹۲
 مژده، حسن ۰۰۳۷۴
 مستوفی‌پور، پرویز ۰۰۹۴۴، ۰۰۹۶۰، ۰۰۹۶۸
 مسعود، جعفر ۰۰۰۴۴
 مشکانی، محمدرضا ۰۰۵۹۲

ل

- لسانی، محمدرضا ۰۰۲۵۸
 لطفی، کاظم ۰۰۳۱۰، ۰۰۳۷۵
 لوف، پیتر.ا. ۰۰۶۲۰
 لاهیجانیان ۰۰۶۰۰

- ۰۰۲۷۶ مهندسین مشاور سوگرآه - گیل
 ۰۰۹۹۸، ۰۰۹۹۷ میرابوالفتحی، منصوره
 ۰۰۰۵۲ میرافضلی
 ۰۰۳۶۰ میرچراغی، فرهود
 ۰۰۹۹۶، ۰۰۹۷۴، ۰۰۹۵۴ میرحسینی مقدم، عبدالله
 ۰۰۸۰۹ میرحسینی نیا، مظفر
 ۰۰۳۶۸ میرزایانس، آراکسیا
 ۰۰۶۱۵، ۰۰۳۳۷، ۰۰۳۳۱ میرزایانس، هایک
 ۰۰۳۱۷ میرشکرایبی، محمد
 ۰۰۴۴۲ میرکمالی، حسین
 ۰۰۷۰۳ میرمحمد، صادقی
 ۰۰۵۱۲، ۰۰۴۷۱ میرمحمدی
 ۰۰۳۵۸ میلانیان، هرمز
- ن
- ۰۰۸۴۴، ۰۰۸۴۳، ۰۰۷۵۴ ناصرنخعی، مجید
 ۰۰۳۴۹، ۰۰۴۴۷ ناظمی، فخر ایران
 ۰۰۶۵۰ ناقی، هوشنگ
 ۰۰۶۴۰ نبوی، مسعود
 ۰۰۹۶۹ نجفی نوائی، ایرج
 ۰۰۰۴۸ نخست، زهرا
 ۰۰۳۲۲ ندیالکوف، س.ت
 ۰۰۸۲۹، ۰۰۵۷۰ ندیم، ابوالحسن
 ۰۰۵۰۳ نرائی، علیرضا
 ۰۰۰۸۲ نشاط حسنعلی
 ۰۰۰۰۳ نشاط حسینعلی
 ۰۰۹۷۰ نصراللهی، عباسعلی
 ۰۰۰۲۹ نظرداد، بهار
 ۰۰۴۱۷ نظریان، اصغر
 ۰۰۲۴۳، ۰۰۰۹۰ نظیری، یحیی
 ۰۰۱۲۰ نعیمی، محمود
- ۰۰۹۹۴ مصاحبی محمدی، غلامحسین
 ۰۰۴۳۳ مصطفوی، مصطفی
 ۰۰۰۶۴ مضطرزاده، فتح اله
 ۰۰۹۹۳ مظاهری، داریوش
 ۰۰۴۴۲، ۰۰۴۴۱ مظاهری، علی
 ۰۰۲۸۵، ۰۰۲۷۱ مظهری، محمدرضا
 ۰۰۸۲۷، ۰۰۷۹۸ معتبر، منصور
 ۰۰۳۱۴ معتضد، خسرو
 ۰۰۴۱۳ معین الدینی، زهرا
 ۰۰۲۸۰ معین فر، علی اکبر
 ۰۰۱۹۹ مقدم، فائقه
 ۰۰۲۳۴ ملک افضلی، حسین
 ۰۰۰۵۹ ملکی، زین العابدین
 ۰۰۰۷۶ ملکی، محمد
 ۰۰۳۹۶ منافی، هادی
 ۰۰۹۸۲ منتظری، منصور
 ۰۰۲۲۱ منتظمی، کامبیز
 ۰۰۴۵۰ منزوی، محمدتقی
 ۰۰۰۶۶ منصوری، جمشید
 ۰۰۸۱۵ منوچهر، شیوا
 ۰۰۹۰۰ منوچهر، عبدالوهاب
 ۰۰۵۹۹ منوچهری، نسرین
 ۰۰۱۸۵ منيرواقفی، حبیب الله
 ۰۰۵۷۷، ۰۰۵۵۸، ۰۰۴۰۹، ۰۰۱۹۲ موبدی، ایرج
 ۰۰۹۳۸ موثقی، سعدی
 ۰۰۴۸۳ موسسه مهندسین مشاور، طالقانی - دفتری
 ۰۰۹۸۴ موسوی، محمدرضا
 ۰۰۳۹۰ موسوی روحبخش، محمد
 ۰۰۳۸۰ مهاجر اشجعی، ارسلان
 ۰۰۷۹۹ مهاجرشجاعی، محمدحسن
 ۰۰۹۳۹ مهدوی، فیروز
 ۰۰۲۸۶ مهربابی حقی همدانی، البرز
 ۰۰۹۴۲ مهندسان مشاورینیان

- وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مدیریت برنامه و بودجه و آمار و تشکیلات ۰۰۵۹۶
- وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مدیریت برنامه و بودجه و آمار و تشکیلات سازمان ۰۰۹۱۲
- وزارت تعاون و امور روستاها، سازمان عمران و نوسازی روستاها ۰۰۹۴۲
- وزارت جهاد سازندگی، کمیته امور آب ۰۰۰۱۵، ۰۰۰۲۴، ۰۰۰۲۵، ۰۰۰۲۶، ۰۰۰۲۷، ۰۰۰۲۸، ۰۰۰۳۰، ۰۰۰۳۱، ۰۰۰۳۳
- وزارت راه و ترابری، سازمان بنادر و کشتیرانی ۰۰۳۳۲
- وزارت صنایع و معادن، سازمان صنایع دستی ایران ۰۰۳۳۳
- وزارت علوم و آموزش عالی، دفتر معاون مالی و اداری و طرح و بررسی‌ها ۰۰۶۵۱
- وزارت کار و امور اجتماعی، اداره کل آمار نیروی انسانی ۰۰۱۶۴، ۰۰۱۶۵، ۰۰۱۶۷، ۰۰۱۶۸، ۰۰۱۶۹، ۰۰۱۷۰، ۰۰۱۷۱، ۰۰۱۷۲، ۰۰۱۹۸، ۰۰۲۰۰، ۰۰۲۰۱، ۰۰۲۰۲، ۰۰۲۰۳، ۰۰۲۰۴، ۰۰۲۰۵، ۰۰۲۰۶، ۰۰۸۲۶، ۰۰۹۱۵
- وزارت کار و امور اجتماعی، اداره کل آمار و مطالعات نیروی انسانی ۰۰۶۵۵
- وزارت کار و امور اجتماعی، اداره کل آمار و نیروی انسانی ۰۰۴۹۹، ۰۰۱۶۶
- وزارت کار و امور اجتماعی، معاونت طرح و برنامه ۰۰۸۲۰
- وزارت کشاورزی ۰۰۲۲۸
- وزارت کشاورزی، دفتر آمار و اقتصاد ۰۰۲۳۷
- وزارت کشاورزی، شرکت سهامی شیلات ۰۰۲۹۰
- وزارت کشاورزی، موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک ۰۰۲۳۰
- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، اداره کل آمار و اقتصاد کشاورزی ۰۰۲۵۵، ۰۰۲۵۶
- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، دفتر آمار و اقتصاد ۰۰۳۳۵
- وزارت منابع طبیعی، موسسه تحقیقات منابع طبیعی ۰۰۹۳۶
- وزارت نیرو، دفتر بررسی و برنامه‌ریزی برق ۰۰۶۴۵
- وزارت نیرو، دفتر بررسی‌های منابع آب ۰۰۰۳۸، ۰۰۰۴۲، ۰۰۰۴۷، ۰۰۰۵۸، ۰۰۰۶۰، ۰۰۰۸۳
- وزارت نیرو، دفتر برنامه‌ریزی برق ۰۰۱۷۸
- وزارت نیرو، دفتر برنامه‌ریزی و مطالعات منابع آب ۰۰۰۵۴
- وزیر، هلاکو ۰۰۴۸۴
- ولیشکایی، صغری ۰۰۹۹۶
- ونینگ، د ۰۰۲۸۸
- نقوی، سعید ۰۰۲۸۷
- نقوی هلق، نقی ۰۰۵۶۰
- نوحی اشرف‌السادات ۰۰۴۰۴
- نورمفیدی ۰۰۷۸۴
- نوروزی، علی‌اصغر ۰۰۳۸۰
- نوری، محمدرضا ۰۰۸۲۱
- نویدی کسمائی، بهین‌دخت ۰۰۴۸۵
- نهایتیان، وارثکس ۰۰۵۵۷
- نهایتیان ۰۰۰۹۵
- نیاک، علاالدین ۰۰۱۵۷
- نیروئی، فریبا ۰۰۰۶۱
- نیکپور، بهمن ۰۰۵۷۸
- نیکزاد لاریجانی، میرسعید ۰۰۸۸۰
- نیکمرام، صادق ۰۰۱۷۹، ۰۰۳۰۹
- نیکنام، حوا ۰۰۳۶۷
- واترهااس، فیلیپ ۰۰۰۶۳
- واقفی، سیمین ۰۰۲۲۶
- واندنبگ، لوئی ۰۰۳۸۳، ۰۰۵۶۲
- وایده من، هانس لودویک ۰۰۴۳۳
- وثوق‌زمانی، ابوالفتح ۰۰۵۳۱
- وثوقی، غلامحسین ۰۰۶۳۰
- ورهرام، غلامرضا ۰۰۳۸۵
- وزارت آب و برق، اداره کل آب‌های سطحی ۰۰۱۶۲، ۰۰۲۴۸، ۰۰۲۴۹
- وزارت آب و برق، ۰۰۲۵۰، ۰۰۲۵۱، ۰۰۲۵۲
- وزارت آب و برق، دفتر نظارت و سنجش عملیات ۰۰۲۵۴
- وزارت آب و برق، سازمان آب و برق منطقه شمال ۰۰۲۷۶
- وزارت اقتصاد، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ۰۰۲۹۴
- وزارت بهداشتی، ۰۰۴۹۲، ۰۰۴۹۶، ۰۰۵۶۴، ۰۰۶۰۲
- وزارت بهداشتی، معاونت نظارت و پارلمانی ۰۰۶۵۹

- Derzhavin, A.N. ۰۰۱۳۵
- Ebert, G. (and others) ۰۰۵۵۰
- Fallahyan, F. ۰۰۸۵۸
- Garbell, M. A. ۰۰۱۲۴ هاشمی، فریدون ۰۰۰۳۹
- Glazova, T.N. ۰۰۱۴۰ هالک، فرخ‌السادات ۰۰۵۳۸
- Haas, W ۰۰۱۳۸ هدایت، حبیب ۰۰۲۸۹
- Kasymov, A. G. ۰۰۱۲۵ همت شیرایه، احمد ۰۰۱۹۳، ۰۰۲۳۸، ۰۰۵۸۲
- Kazancheer, E. N. ۰۰۱۳۲ هنبان، مهرالزمان ۰۰۴۰۰
- Kinunen, Wayne ۰۰۵۴۶ هوسمی‌رودسری، پروانه ۰۰۰۳۷
- Kmet, J ۰۰۱۴۱ هولچیک، یورا ۰۰۳۲۷
- Mahboubi, E. ۰۰۱۴۱
- Maurice A. ۰۰۱۲۴
- Miller, P. J. ۰۰۱۵۸
- Mokaberi, Abbas ۰۰۲۶۶
- Mordukhai - Boltovskoi ۰۰۱۳۰، ۰۰۱۳۱، ۰۰۱۳۳، ۰۰۱۶۱ یاسینی، ایرج ۰۰۰۹۲، ۰۰۰۴۰
- Mordukhai - Boltovskoi, D. ۰۰۱۳۴ یخکشی، علی ۰۰۳۶۶، ۰۰۶۹۶، ۰۰۸۴۷
- Mordukhai - Boltovskoy, F.D. ۰۰۱۲۶ یزدی، غلامرضا ۰۰۶۶۰
- Morvan, Pierre ۰۰۸۵۹، ۰۰۸۹۷، ۰۰۸۹۸ یغمایی، شهرام ۰۰۸۷۵
- Navai, sh. ۰۰۱۲۹ یمینی، مصطفی ۰۰۶۳۱
- Olah, Janos ۰۰۵۸۸ یوسفی، عباس ۰۰۸۱۱
- Pejatovic, Svetislav ۰۰۸۹۶ یوسفی کوچصفهانی، محمود ۰۰۲۷۰
- Pjatakova, G. M. ۰۰۱۲۵
- Pont, Adrian C. ۰۰۱۳۶
- Poslawski, A. N. ۰۰۱۴۴
- Raii, M ۰۰۱۵۹ Agamaliev, F.G. ۰۰۱۲۷
- Ralonde, Raymond ۰۰۵۴۲، ۰۰۵۴۴، ۰۰۵۴۷، ۰۰۵۴۸، ۰۰۵۸۴ Aliev, A.D. ۰۰۱۲۵
- Rivier, K.I. ۰۰۱۳۰، ۰۰۱۳۴ Amini, F. ۰۰۱۲۳
- Rouhanizadeh, N. ۰۰۱۵۹ Barzegar, Farokh ۰۰۲۶۶
- Sadighian, A. ۰۰۱۲۳، ۰۰۱۲۸ Berg, L. ۰۰۱۳۷
- Schuz, E. ۰۰۱۳۹، ۰۰۱۴۳ Boettcher, Jack ۰۰۶۵۸
- Shojaie, Gholam ۰۰۵۴۶ Boettcher, John ۰۰۵۴۵
- Sutton, S. L. ۰۰۱۶۰ Coordinating Working party on Atlantic Fishery
- The plan organization, Public Relations Bureau statistics (CWP) ۰۰۵۹۴

۰۰۵۴۱، ۰۰۵۴۲، ۰۰۵۴۳

Wendelbo, p. ۰۰۱۴۲

Zaini, A ۰۰۹۰۱

۰۰۲۶۷

Vahidi, Manuchehr ۰۰۲۶۸

Viner. A. B ۰۰۹۳۳

Vladykov, Vadim D. ۰۰۹۰۲

Walczak, peter ۰۰۵۴۴، ۰۰۵۴۵، ۰۰۵۴۶، ۰۰۵۴۷، ۰۰۵۴۸

فهرست شهرستانها

- تهران، (۱۳۴۸) ۰۰۲۸۲، ۰۰۲۵۲
- تهران، (۱۳۴۹) ۰۰۲۷۸، ۰۰۲۵۱
- تهران، (۱۳۵۰) ۰۰۲۵۰، ۰۰۲۴۹، ۰۰۲۳۷، ۰۰۲۳۰
- تهران، (۱۳۵۱) ۰۰۶۵۱، ۰۰۳۳۵، ۰۰۲۴۸
- تهران، (۱۳۵۲) ۰۰۲۸۴، ۰۰۲۳۳
- تهران، (۱۳۵۴) ۰۰۴۹۹، ۰۰۰۶۷
- تهران، (۱۳۵۵) ۰۰۸۸۲، ۰۰۴۰۵، ۰۰۲۴۴، ۰۰۲۴۲، ۰۰۲۳۵، ۰۰۰۷۹
- تهران، (۱۳۵۶) ۰۰۱۹۰
- تهران، (۱۳۵۷) ۰۰۲۱۳
- تهران، (۱۳۵۷) ۰۰۵۵۴
- تهران، (۱۳۵۸) ۰۰۳۷۲، ۰۰۳۵۶، ۰۰۲۲۵، ۰۰۲۲۳، ۰۰۲۱۴، ۰۰۱۸۹
- تهران، (۱۳۵۹) ۰۰۶۲۳، ۰۰۵۷۲، ۰۰۳۷۳
- تهران، (۱۳۵۹) ۰۰۶۲۷، ۰۰۵۹۱، ۰۰۳۱۹، ۰۰۲۲۷، ۰۰۲۱۸
- تهران، (۱۳۶۰) ۰۰۲۷۵، ۰۰۰۶۰، ۰۰۰۵۸، ۰۰۰۴۲
- تهران، (۱۳۶۱) ۰۰۶۵۹، ۰۰۶۴۹، ۰۰۶۴۵، ۰۰۴۸۸، ۰۰۲۴۵، ۰۰۱۸۳
- تهران، (۱۳۶۲) ۰۰۹۱۵، ۰۰۲۹۲، ۰۰۱۹۸، ۰۰۱۸۴، ۰۰۱۷۸
- تهران، (۱۳۶۳) ۰۰۱۶۹، ۰۰۱۶۸، ۰۰۱۶۷، ۰۰۱۶۶، ۰۰۱۶۵، ۰۰۱۶۴
- تهران، (۱۳۶۳) ۰۰۲۰۵، ۰۰۲۰۴، ۰۰۲۰۳، ۰۰۲۰۲، ۰۰۲۰۰، ۰۰۱۷۲، ۰۰۱۷۱، ۰۰۱۷۰
- تهران، (۱۳۶۴) ۰۰۵۹۶، ۰۰۱۷۵، ۰۰۱۷۴، ۰۰۰۸۳
- تهران، (۱۳۶۵) ۰۰۸۲۰، ۰۰۲۳۱
- تهران، (۱۳۶۶) ۰۰۶۶۴
- تهران، (۱۳۶۷) ۰۰۰۲۸، ۰۰۰۲۷، ۰۰۰۲۶، ۰۰۰۲۵، ۰۰۰۲۴، ۰۰۰۱۵
- تهران، (۱۳۶۸) ۰۰۶۵۵، ۰۰۲۰۸، ۰۰۰۳۲، ۰۰۰۳۱
- تهران، (۱۳۶۸) ۰۰۲۲۸، ۰۰۰۳۰
- تهران، (۱۳۶۹) ۰۰۴۸۰، ۰۰۰۵۴
- تهران، ابن سینا، (۱۳۴۷) ۰۰۹۴۱
- تهران، انستیتو خواربار و تغذیه ایران، (۱۳۴۵) ۰۰۲۸۹
- تهران، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت و موسسه تحقیقات بهداشتی، (۱۳۵۴) ۰۰۷۰۷
- تهران، دانشگاه تهران، اردیبهشت (۱۳۵۵) ۰۰۰۷۸
- تهران، دانشگاه تهران، (۱۳۶۴) ۰۰۷۰۹
- تهران، دانشگاه تهران، آبان (۱۳۶۴) ۰۰۷۱۰
- استان گیلان، وزارت معادن و فلزات، اداره کل معادن و فلزات گیلان، اردیبهشت (۱۳۶۴) ۰۰۰۳۵
- اهواز، انجمن ملی علوم و فنون دریایی ایران، (۱۳۵۸) ۰۰۵۶۸
- بابل، (۱۳۶۱) ۰۰۸۰۱
- بندر انزلی، (۱۳۶۲) ۰۰۲۱۵
- بندر انزلی، (۱۳۶۹) ۰۰۰۱۴
- بندر انزلی، سازمان تحقیقاتی شیلات ایران، (۱۳۶۳) ۰۰۱۶۳
- بندر انزلی، شرکت سهامی شیلات ایران، (۱۳۴۴) ۰۰۲۲۹
- بندر انزلی، شرکت سهامی شیلات ایران، انستیتو بررسی های علمی و صنعتی ماهی ایران، (۱۳۴۸) ۰۰۲۳۳
- بندر انزلی، مرکز تحقیقات شیلات گیلان، (۱۳۶۹) ۰۰۵۸۹، ۰۰۳۳۷
- بندر انزلی، انستیتو بررسی های علمی و صنعتی ایران، (۱۳۴۸) ۰۰۰۲۰
- بندر انزلی، انستیتو بررسی های علمی و صنعتی ماهی ایران، (۱۳۴۸) ۰۰۰۱۹، ۰۰۰۱۸، ۰۰۰۱۷، ۰۰۰۱۶
- بندر انزلی، انستیتو ماهی شناسی شیلات ایران، (۱۳۴۵) ۰۰۵۸۷، ۰۰۵۸۶، ۰۰۵۸۵
- بندر انزلی، سازمان تحقیقاتی شیلات ایران، (۱۳۵۴) ۰۰۰۴۳
- بندر انزلی، سازمان تحقیقاتی شیلات ایران، (۱۳۵۶) ۰۰۰۸۱
- بندر انزلی، لابراتوار ماهی شناسی شرکت شیلات ایران «ماهی ایران»، (۱۳۵۲) ۰۰۰۷۷
- تهران، (۱۳۳۵) ۰۰۴۶۱، ۰۰۴۶۰، ۰۰۴۵۹، ۰۰۳۳۲، ۰۰۲۹۰، ۰۰۲۰۱، ۰۰۰۴۷
- تهران، (۱۳۳۵) ۰۰۴۶۵، ۰۰۵۳۸، ۰۰۶۰۲، ۰۰۶۶۱، ۰۰۹۳۲
- تهران، (۱۳۳۵) ۰۰۲۵۳
- تهران، (۱۳۴۲) ۰۰۶۲۴
- تهران، (۱۳۴۵) ۰۰۴۸۳، ۰۰۲۹۴
- تهران، (۱۳۴۶) ۰۰۵۷۹، ۰۰۵۶۵، ۰۰۵۶۳، ۰۰۵۵۶، ۰۰۵۵۱، ۰۰۲۹۷
- تهران، (۱۳۴۷) ۰۰۶۴۳، ۰۰۷۹۷
- تهران، (۱۳۴۷) ۰۰۴۸۲، ۰۰۱۶۲

- تهران، دانشگاه تهران، (۱۳۶۶) ۰۰۶۶۳
 تهران، دانشگاه تهران، (۱۳۶۷) ۰۰۷۰۸
 تهران، دانشگاه تهران، بهمن (۱۳۶۸) ۰۰۷۱۱
 تهران، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی، (۱۳۵۹) ۰۰۵۹۵
 تهران، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت و موسسه تحقیقات بهداشتی ۰۰۲۳۴
 تهران، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت و موسسه تحقیقات بهداشتی، (۱۳۴۹) ۰۰۳۷۶
 تهران، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت و موسسه تحقیقات بهداشتی، (۱۳۵۲) ۰۰۳۳۶
 تهران، دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت و موسسه تحقیقات بهداشتی، (۱۳۵۳) ۰۰۸۲۷
 تهران، دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، (۱۳۵۳) ۰۰۲۸۱
 تهران، دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، (۱۳۵۶) ۰۰۰۵۰
 تهران، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، (۱۳۴۸) ۰۰۳۰۲
 تهران، سازمان برنامه و بودجه، دفتر اطلاعات و گزارش‌ها، (۱۳۴۷) ۰۰۸۲۵
 تهران، سازمان تحقیقات شیلات، (۱۳۶۸) ۰۰۹۳۴
 تهران، سازمان حفاظت محیط زیست، (۱۳۵۳) ۰۰۰۷۱
 تهران، سازمان حفاظت محیط زیست، (۱۳۵۹) ۰۰۰۷۲
 تهران، سازمان حفاظت محیط زیست، (۱۳۶۲) ۰۰۰۶۹، ۰۰۰۶۵
 تهران، سازمان حفاظت محیط زیست، (۱۳۶۷) ۰۰۰۶۸
 تهران، مرکز آمار ایران، (۱۳۴۶) ۰۰۹۰۶
 تهران، موسسه عالی حسابداری، (۵۰-۱۳۴۹) ۰۰۶۴۴
 تهران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور مدارس عالی، (۶۱-۱۳۶۰) ۰۰۸۰۰
 تهران، وزارت صنایع و معادن ۰۰۴۷۸
 تهران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی - شورای پژوهش‌های علمی کشور، (۱۳۵۷) ۰۰۸۱۶
 تهران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز پژوهش‌های خواص و کاربرد مواد و نیرو، (۱۳۶۳) ۰۰۰۶۴
 تهران، وزارت کشاورزی، عمران روستایی، موسسه تحقیقات خاک و آب، (۱۳۶۰) ۰۰۲۷۲
 تهران، وزارت کشاورزی، موسسه خاکشناسی، (۱۳۴۲) ۰۰۸۱۱
 تهران، وزارت کشاورزی، موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک، (۱۳۵۰) ۰۰۲۷۳
 تهران، وزارت کشاورزی، موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک، (۱۳۵۵) ۰۰۹۳۹
 تهران، وزارت کشاورزی و عمران روستائی، سازمان ترویج کشاورزی، (۱۳۵۸) ۰۰۲۴۶، ۰۰۲۴۷، ۰۰۹۴۴
 تهران، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک، (۱۳۵۱) ۰۰۳۷۵، ۰۰۸۰۴
 تهران، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک، (۱۳۵۵) ۰۰۴۷۹، ۰۰۵۵۹
 تهران، وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، (۱۳۶۹) ۰۰۲۸۰
 تهران، وزارت معادن و فلزات، سازمان تحقیقات زمین‌شناسی و معدنی کشور، (۱۳۶۳) ۰۰۳۵۵
 تهران، وزارت معادن و فلزات، سازمان زمین‌شناسی کشور، (۱۳۶۳) ۰۰۳۵۷
 رامسر، وزارت کشاورزی و عمران روستائی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی منطقه ساحلی شمال، (۱۳۶۱) ۰۰۲۱۰
 رشت ۰۰۶۶۲
 رشت، سازمان آب و برق منطقه سفیدرود (گیلان)، (۱۳۴۳) ۰۰۱۹۵
 رشت، سازمان برنامه و بودجه استان گیلان، (۱۳۶۹) ۰۰۶۴۸
 قزوین، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان عمران قزوین، (۱۳۶۱) ۰۰۲۹۵
 کرج، دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی، گروه خاکشناسی ۰۰۰۵۳
 گرگان، (۱۳۶۸) ۰۰۶۴۷
 لاهیجان، روزنامه پیام ملی ضمیمه، (۱۳۴۴) ۰۰۵۶۹
 تهران، وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، (۱۳۶۳)

فهرست سازمانها

وزارت کشاورزی، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ۰۰۸۱۸
 وزارت کشاورزی، سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، موسسه
 تحقیقات خاک و آب، اداره خاکشناسی و حاصلخیزی خاک استان گیلان
 ۰۰۱۷۹

وزارت کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و گنبد
 ۰۰۸۲۱

وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات خاک و آب ۰۰۸۲۲
 وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات خاک و آب، اداره خاکشناسی و
 حاصلخیزی خاک استان مازندران ۰۰۲۱۲

وزارت کشاورزی، موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک ۰۰۱۸۰
 وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک
 ۰۰۳۰۹، ۰۰۳۱۰، ۰۰۴۵۸، ۰۰۷۰۰

وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک،
 اداره خاکشناسی و حاصلخیزی خاک گیلان ۰۰۳۰۸
 هواشناسی کل کشور، قسمت تحقیقات و بررسی‌های علمی ۰۰۰۳۹

F.A.O./UN ۰۰۹۰۲

Fisheries Research Institute ۰۰۵۴۴، ۰۰۵۴۵، ۰۰۵۴۶
 ۰۰۵۴۱، ۰۰۵۴۲، ۰۰۵۴۳، ۰۰۵۴۷، ۰۰۵۴۸، ۰۰۶۵۸

Fisheries Research Institute of Iran ۰۰۵۸۸

Fishery Research Institute ۰۰۵۸۴

Food and Agriculture Organization of the United
 Nations ۰۰۹۳۳، ۰۰۵۹۴

Plan and Budget organization ۰۰۲۶۶

Plan Organization, Bureau of Information and
 Reports ۰۰۲۶۸

Remote sensing center ۰۰۲۶۶

School of public health & institute of public health
 research ۰۰۹۰۱

اداره فسیل شناسی ۰۰۰۴۰

انستیتو خواربار و تغذیه ایران ۰۰۰۹۴

جهاد سازندگی استان گیلان ۰۰۲۲۰، ۰۰۲۱۹

دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی ۰۰۵۳۹
 دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی ۰۰۰۸۰

سازمان برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه استان گیلان ۰۰۵۸۲

سازمان برنامه و بودجه استان گیلان ۰۰۲۳۶

سازمان برنامه و بودجه استان گیلان، معاونت آمار و انفورماتیک ۰۰۱۹۳،
 ۰۰۴۸۹، ۰۰۲۱۶

سازمان برنامه و بودجه استان گیلان، واحد تهیه و تدوین طرح‌ها و
 بررسی تحقیقات آماری ۰۰۸۱۳

سازمان برنامه و بودجه استان مازندران ۰۰۶۴۱، ۰۰۹۴۰

سازمان دامپزشکی کشور ۰۰۸۰۳

سازمان زمین‌شناسی کشور ۰۰۴۷۸

موسسه تحقیقات خاک و آب ۰۰۱۸۱

وزارت آبادانی و مسکن، دفتر مطالعات و معیارهای ساختمانی ۰۰۵۶۰

وزارت آب و برق، سازمان آب و برق منطقه سفیدرود ۰۰۴۵۷

وزارت اقتصاد، مرکز توسعه صادرات ایران ۰۰۴۸۷

وزارت برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه استان گیلان ۰۰۲۳۸

وزارت برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه استان مازندران ۰۰۸۰۲
 وزارت بهداشتی ۰۰۵۳۹

وزارت جهاد سازندگی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع ۰۰۵۹۰

وزارت کشاورزی، اداره کل بررسی‌های باغبانی ۰۰۲۸۸

وزارت کشاورزی، اداره کل کشاورزی گرگان و گنبد ۰۰۸۲۳

وزارت کشاورزی، اداره کل مهندسی و امور زیربنایی ۰۰۲۳۹

- ◆ **khazar Information** (Quarterly) Vol.1 - No.1
- ◆ **Managing Editor: Hussein Gharibi**
- ◆ **Editor: M. Malekian**
- ◆ **Indexed by: A. Aghabakhshi, S. Bordbar, N. Javandel, M. JavaherKalam, S. Fatemi Nainie, M. Motaref, M. Vahabe Moghadam**
- ◆ **Computer Services: H. Khatir**
- ◆ **Layout: M. E. Eslami**
- ◆ **Publisher: IRANDOC (Iranian Information & Documentation Center)**
- ◆ **P. O. Box: 13185-1371, Tehran, Iran**
- ◆ **Publication Date: Winter 1994**
- ◆ **Copies: 1000**
- ◆ **Price: 5000 Rials**
- ◆ **Printed by: IRANDOC**

Khazar Information

(Quarterly)

No. 1

Vol. 1

IRANDOC

Winter 1994

Islamic Republic of Iran
Ministry of Culture and Higher Education

Khazar Information

Vol. 1

No. 1

IRANDOC

Winter 1994